

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2

Studiengang Psychomotoriktherapie 1417

Bachelor-Arbeit

Zur Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund in der Psychomotoriktherapie

Mögliche Schwierigkeiten und Lösungen

Eingereicht von: Corina Kronenberg

Begleitung: Prof. Dr. phil. Beatrice Uehli

10. Februar 2017

Abstract

Die Arbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund wird von Psychomotoriktherapeutinnen als besonders herausfordernd wahrgenommen. Deshalb wurde der Fokus dieser Arbeit auf die Erforschung möglicher Schwierigkeiten und Lösungen in der Elternarbeit mit Migranteneltern gesetzt. Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wurden qualitative Interviews durchgeführt. Aus den transkribierten Interviews wurden die relevanten Aussagen induktiv kategorisiert. Besonders häufig genannte Schwierigkeiten sind Sprachbarrieren, Zeitmanagement und der Umgang mit kulturellen Differenzen. Die Lösungen beinhalten neben dem Heranziehen eines Kulturdolmetschers eine gewisse Flexibilität und Offenheit sowie der Erwerb interkultureller Kompetenzen. Damit die Psychomotoriktherapeutinnen von den Ergebnissen dieser Arbeit profitieren können, wurde dazu ein Leitfaden erstellt.

English Version

The work with migrant parents has been experienced as especially challenging by psychomotor therapists. Therefore, the focus of this paper was set on the research of possible difficulties and solutions in the work with migrant parents. In the context of this research project qualitative interviews were conducted. From the transliterated interviews the relevant statements were inductively categorized. Particularly often named difficulties are language barriers, time management as well as cultural differences. The solutions include next to the consultation of a cultural interpreter, some flexibility and openness, as well as the acquisition of intercultural skills. To allow the psychomotor therapists to benefit from the results of this paper, an information sheet was created.

Vorwort

In meinen Praktika erfuhr ich von Psychomotoriktherapeutinnen, dass die Elternarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund besonders herausfordernd sein kann. Dies deshalb, weil je nach Kulturzugehörigkeit andere Bedürfnisse im Fokus der Eltern stehen. Psychomotorische Schwerpunkte wie die Bewegung oder das Spiel sowie der Zusammenhang von Psyche und Körper können anders gewichtet werden, wodurch die Relevanz der Psychomotoriktherapie möglicherweise zu wenig erkannt wird. Eine gute Eltern- und Therapeutin-Beziehung ist ausschlaggebend für den Therapieerfolg. Das Kind spürt, wenn die Eltern der Psychomotoriktherapie kritisch gegenüberstehen.

Der Elternarbeit in der Psychomotoriktherapie begegne ich persönlich mit Respekt. Mir fehlen noch die praktische Erfahrung und ein vertieftes theoretisches Wissen über den Umgang mit den Eltern. Da ich mich für verschiedenste Menschen unterschiedlicher Kulturen interessiere und selber gerne in ferne Länder reise, hat mich die Elternarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund besonders angesprochen. Diese Arbeit soll nicht nur anderen Psychomotoriktherapeutinnen, sondern auch mir selbst in meiner zukünftigen Arbeit eine Stütze sein.

Ich möchte mich für die uneingeschränkte Unterstützung und die wertvollen Anregungen bei meiner Betreuungsperson Beatrice Uehli bedanken. Ein Dankeschön geht auch an alle interviewten Personen, die diese Arbeit ermöglicht haben. Dazu zählen die befragten Psychomotoriktherapeutinnen, die Mütter und die beiden Experten. Für die Idee dieses Bachelorthemas danke ich herzlich der Psychomotoriktherapeutin Seraina Kiener. Für die mentale Unterstützung, die Hilfe am Computer sowie das Korrekturlesen der Arbeit geht ein grosses Dankeschön an meine Familie und Freunde.

Zürich, 10. Februar 2017

Corina Kronenberg

Anmerkung zur Terminologie

In dieser Arbeit wird darauf geachtet geschlechterneutrale Formulierungen zu verwenden. Um die Lesbarkeit nicht zu beeinträchtigen, wird vereinzelt auf das Maskulinum zurückgegriffen. Eine Ausnahme bilden die Begriffe «Psychomotoriktherapeutin» und «Therapeutin». Diese beiden Begriffe werden in der weiblichen Form geschrieben, da das weibliche Geschlecht in diesem Beruf in der Mehrheit ist. Diese Verwendungen gelten sowohl für die Einzahl, als auch die Mehrzahl. Es sind aber immer beide Geschlechter gemeint. Da die Begriffe «Eltern mit Migrationshintergrund» sowie «Elternarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund» langatmig und schwer lesbar sind, werden teilweise die Begriffe «Migranteneltern» statt «Eltern mit Migrationshintergrund» und «Zusammenarbeit» statt «Elternarbeit» verwendet. Die Bezeichnung «Psychomotoriktherapeutin» wird zwischendurch durch «Therapeutin» abgekürzt. Teilweise werden Aussagen aus den transkribierten Interviews, welche sich im Anhang befinden, zitiert. Diese Aussagen werden mit der entsprechenden Seitenzahl gekennzeichnet. Im Literaturverzeichnis sind sie somit nicht aufgeführt.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	7
1.1 Relevanz des Themas.....	7
1.2 Fragestellung	8
1.3 Vorgehensweise.....	8
1.31 Material.....	8
1.32 Methoden	9
1.33 Aufbau	10
2. Theoretischer Hintergrund	11
2.1 Psychomotoriktherapie.....	11
2.2 Migration.....	12
2.3 Andere Bezeichnungen für den Begriff «Person mit Migrationshintergrund»	14
2.4 Integration	15
2.5 Kultur.....	17
2.6 Identität.....	21
2.7 Interkulturelle Kompetenzen.....	22
2.8 Dolmetscher	24
2.9 Elternarbeit.....	25
2.91 Elternarbeit allgemein.....	25
2.92 Elternarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund.....	27
2.93 Verschiedene Formen von Elternarbeit in der Psychomotoriktherapie	29
2.10 Häufige Migrationshintergründe in der Psychomotoriktherapie.....	30
2.101 Ehemaliges Jugoslawien	30
2.102 Somalia	32
2.103 Portugal.....	33
3. Methodisches Vorgehen	36
3.1 Verfassung und Durchführung der Interviews	36
3.2 Auswertung	37
4. Ergebnisse	39
4.1 Expertenaussagen	39
4.2 Therapeutinnenaussagen.....	44
4.3 Aussagen von Müttern mit Migrationshintergrund	54
4.4 Verschiedene Nationen und Religionen	57
5. Diskussion	65
5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse und Ergebnisdiskussion	65
5.11 Organisation	65

5.12 Kommunikation.....	67
5.13 Bildung.....	68
5.14 Integration	69
5.15 Wertvorstellungen.....	71
5.16 Toleranz.....	73
5.17 Psychosozial.....	74
5.18 Einwanderungsgeneration.....	76
5.19 Allgemeine Lösungen.....	76
5.2 Zusammenfassung und Diskussion der länderspezifischen Aussagen	77
5.21 Elternarbeit mit Eltern aus dem ehemaligen Jugoslawien.....	77
5.22 Elternarbeit mit Eltern aus Somalia.....	78
5.23 Elternarbeit mit Eltern aus Portugal	79
5.3 Methodendiskussion.....	80
6. Zusammenfassende Darstellung	82
6.1 Zusammenfassung	82
6.2 Fazit.....	83
6.3 Ausblick	84
7. Quellenverzeichnis.....	86
8. Anhang.....	93
8.1 Leitfaden.....	93
8.2 Auswertungen.....	97
8.21 Auswertung der Vorbefragung.....	97
8.22 Kurze Auswertungstabelle der Interviews nach Kategorien geordnet.....	99
8.23 Lange Auswertungstabelle der Interviews mit Ankerbeispielen	105
8.24 Auswertung verschiedener Nationen / Religionen.....	178
8.3 Interviewfragebögen	184
8.31 Interviewfragebogen Therapeutinnen.....	184
8.32 Interviewfragebogen Experte EX1	188
8.33 Interviewfragebogen Jorge Montoya-Romani, Experte EX2.....	192
8.34 Interviewfragebogen Eltern mit Migrationshintergrund	195
8.4 Transkribierte Interviews.....	196
8.41 Transkriptionsregeln	196
8.42 Therapeutinneninterviews	1 (197)
8.43 Experteninterviews	1 (403)
8.44 Elterninterviews	1 (433)

1. Einleitung

Als erstes wird die Relevanz der Elternarbeit in der Psychomotoriktherapie, besonders mit Eltern mit Migrationshintergrund, erläutert, indem die genannte Themenwahl vorgestellt und begründet wird. Danach wird der Stand der Forschung der Elternarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund dargelegt. Weiter wird die Fragestellung genannt und auf deren Bedeutsamkeit eingegangen. Zum Schluss werden die Vorgehensweise vorgestellt sowie die Methoden beschrieben.

1.1 Relevanz des Themas

Diese Arbeit befasst sich mit der Elternarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund in der Psychomotoriktherapie. Die Elternarbeit macht einen wesentlichen Teil der Arbeit einer Psychomotoriktherapeutin aus. Es ist zentral, dass die Eltern den Sinn der Therapie verstehen und die Therapie befürworten. Eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern trägt zu einer erfolgreichen Therapie und somit zu einer positiven Veränderung auf Seiten des Kindes bei. Dies deshalb, weil sich gemäss Zimmer die einzelnen Familienmitglieder und ihre Einstellungen gegenseitig beeinflussen (2012, S. 173).

Die Schweiz ist ein traditionelles europäisches Migrationsland (Gogolin, 2005, S. 287). Ende 2015 verfügte über 36 % der über 15-jährigen Einwohner über einen Migrationshintergrund. Von diesen 36 % gehörten 29 % zur ersten und 7 % zur zweiten Generation (Bundesamt für Statistik, 2016). Im Kanton Zürich betrug der Anteil Personen mit Migrationshintergrund im selben Jahr über 40 % (Statistik Schweiz, 2015).

Die Regelschulen der Stadt Zürich verfügen über 28 Psychomotoriktherapiestellen mit gut 40 angestellten Therapeutinnen (Stadt Zürich Schul- und Sportdepartement, 2017). Über 500 Schulkinder der Stadt Zürich besuchten im Schuljahr 2012/2013 eine Psychomotoriktherapie (Cukas, 2013). Es ist naheliegend, dass bei einem Bevölkerungsanteil von 40 % auch Kinder mit Migrationshintergrund Psychomotoriktherapien beanspruchen.

Die Elternarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund stellt erweiterte Ansprüche an die Psychomotoriktherapeutinnen, da sie zusätzliche Hindernisse mit sich bringen kann (Schuler & Ungricht, 2016, S. 44). Für Fachkräfte kann es eine Herausforderung sein, mit Migranteltern eine professionelle Beziehung einzugehen. Deshalb ist es zentral sich mit der Elternarbeit dieser Klientel genauer auseinanderzusetzen (Eberding und Lanfranchi, 2013, S. 150). Gegenstand der Untersuchung ist, dieser Herausforderung im Kontext der Psychomotoriktherapie nachzugehen. Es geht in dieser Arbeit konkret darum, mögliche Schwierigkeiten in der Elternarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund und Lösungen dazu zu erforschen.

Es gibt bereits Arbeiten, die sich mit der Elternarbeit mit Migranteltern befassen. Nabi Acho schreibt beispielsweise in ihrem Buch «Elternarbeit mit Migrantenfamilien»: «Die Elternarbeit sollte sich den spezifischen Anforderungen der Arbeit mit Migranteltern bewusst werden und entsprechende Massnahmen ergreifen...» (2011, S. 47). Gegenstand der Untersuchung war die schulische Elternarbeit (ebd.). Zimmer bezieht sich in ihrem Handbuch der Psychomotorik unter anderem auf die Elternarbeit in der Psychomotoriktherapie. Sie beschreibt verschiedene Formen der Elternarbeit in der Psychomotoriktherapie und deren Umsetzung (Zimmer, 2012, S. 176). Zur Elternarbeit mit Migranteltern in der Psychomotoriktherapie ist die Fachdiskussion noch gering. Schuler und Ungricht sind in ihrer Bachelorarbeit «Kinder mit zwei Stämmen» auf dieses Thema eingegangen. Als möglichen Ausblick empfehlen sie eine Vertiefung in die Elternarbeit mit Migranteltern in der Psychomotoriktherapie sowie die Entwicklung eines entsprechenden Konzepts (Schuler & Ungricht, 2016, S. 68).

1.2 Fragestellung

- Was sind Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund in der Psychomotoriktherapie und mögliche Lösungen dazu?

Die Beantwortung der Fragestellung dient als Grundvoraussetzung, um einen Beitrag zu einer vereinfachten Elternarbeit mit Migranteltern in der Psychomotoriktherapie zu leisten. Das Darstellen möglicher Schwierigkeiten in der multikulturellen Elternarbeit schärft das Bewusstsein für mögliche Herausforderungen. Anhand dieses Wissens können auftretende Probleme besser erkannt werden. Die erarbeiteten Lösungsvorschläge können als Stütze dienen und helfen, die auftretenden Schwierigkeiten gezielter anzugehen und zu meistern.

1.3 Vorgehensweise

Um der Fragestellung nachzugehen werden Psychomotoriktherapeutinnen, Migranteltern und Experten interviewt. Die Vorgehensweise wird verdeutlicht indem das Material benannt, der methodische Ansatz erläutert und der Aufbau der Arbeit skizziert wird.

1.31 Material

Es werden mehrheitlich Therapeutinnen, die an Regelschulen arbeiten, interviewt. Diese Entscheidung ist nach Gesprächen mit Psychomotoriktherapeutinnen während der Praktika gefallen. Die Psychomotoriktherapie ist für Kinder an sonderpädagogischen Schulen oft nur eine Massnahme von vielen (vgl. Stadt Zürich, 2016). Somit mag die Psychomotoriktherapie für diese Kinder, wie auch deren Eltern, nicht gleich starke emotionale Auswirkungen haben. An Regelschulen hingegen kommen gemäss Gesprächen mit Psychomotoriktherapeutinnen die meisten Eltern zum ersten Mal mit Sondermassnahmen in Kontakt, wenn das Kind für die Therapie angemeldet werden soll.

Um eine beidseitige Sichtweise zu garantieren, werden auch Eltern von Kindern mit Migrationshintergrund in der Psychomotoriktherapie interviewt. Dies deshalb, weil die Elternarbeit sowohl von Faktoren auf Seite der Psychomotoriktherapeutin, als auch von Einflüssen seitens der Eltern beeinflusst wird.

Es werden ebenfalls Experten interviewt. Sie verfügen über ein umfangreiches Wissensrepertoire auf dem Gebiet Elternarbeit und Migration und haben eine objektivere und wissenschaftlichere Sichtweise. Deshalb werden ihre Aussagen stärker gewichtet. Die interviewten Experten sind selbst als Migranten in die Schweiz gekommen. Sie wurden anhand ihres Fachwissens ausgewählt.

Der Experte EX1 möchte anonym bleiben. Er ist gelernter Kinder- und Jugendpsychiater und befasst sich unter anderem mit den Themen Migration, Kultur und Gesellschaft. Die Psychomotoriktherapie ist ihm bestens vertraut.

Jorge Montoya-Romani, EX2, ist Psychopädagoge und Erziehungssoziologe. Er arbeitet seit 2003 als selbständiger Berater und Erwachsenenbildner in seinem Spezialbereich «Interkulturelles Lernen». Zusätzlich ist er als Projektleiter bei der Fachstelle für Integrationsfragen als Elternbildner und Sozialberater tätig (vgl. Montoya-Romani).

1.32 Methoden

Diese Arbeit soll sich auf einzelne Migrationshintergründe konzentrieren. Es scheint unmöglich, auf alle Migrationshintergründe einzugehen. Deshalb sollen mit Psychomotoriktherapeutinnen Vorbefragungen zur Bestimmung der häufigsten Migrationshintergründe von Kindern in der Psychomotoriktherapie durchgeführt werden. Die Resultate der Vorbefragungen werden in die Interviews einfließen. Es scheint sinnvoll, sich auf Herkunftsländer zu konzentrieren, die in der Vorbefragung mehrfach genannt werden, um relevantere Aussagen zu erhalten.

Die Interviews sollen offen gestaltet sein, um die zu interviewenden Personen nicht zu stark einzuschränken. Trotzdem soll sichergestellt werden können, dass bestimmte Bereiche angesprochen werden. Deshalb wird die halbstrukturierte Interviewform gewählt (vgl. Hug & Poscheschnik, 2010, S. 100).

Gegen Ende der Durchführungsphase der Interviews wurde aufgrund der Expertenaussagen festgestellt, dass es keine gute Idee ist, die Schwierigkeiten und möglichen Lösungen in der Elternarbeit mit Migranteneltern nach einzelnen Ländern oder Regionen zu ordnen. Es kann gemäss EX2 zwar sinnvoll sein sich ein Grundlagenwissen über bestimmte Kulturen anzueignen, zuerst braucht es aber eine offene Haltung. Denn trotz dieses Kulturwissens müssen Therapeutinnen weiterhin unvoreingenommen bleiben (vgl. Interview mit EX2, S. 7). Um die Verschärfung von Kulturalisierungen und Vorurteilen zu verhindern sowie die Menschen zu

interkulturellem Denken anzuregen (vgl. Interview mit EX2, S. 11f) ist es sinnvoller, den Fokus der Auswertung auf Schwierigkeiten und Lösungen allgemein mit Migranteneitern zu setzen.

Nach dieser Erkenntnis werden die Interviews vollständig transkribiert. Da erst am transkribierten Material Kategorien gebildet werden sollen, wird auf eine zusammenfassende Transkription verzichtet. So kann sichergestellt werden, dass keine wichtige Aussage übergangen wird. Die Aussagen zur Beantwortung der Fragestellung sollen der besseren Übersicht halber in Tabellenform dargestellt werden. Zusätzlich werden die länderspezifischen Aussagen separat aufgeführt, weil die interviewten Psychomotoriktherapeutinnen viel zu den drei ausgewählten Migrationshintergründen erzählt haben. In der Auswertung wird der Migrationshintergrund Albanien auf das ehemalige Jugoslawien ausgeweitet. Der Grund dafür ist, dass sich viele interviewten Therapeutinnen nicht im Klaren waren, aus welchem Land von Ex-Jugoslawien die jeweiligen Familien stammen. Die länderspezifischen Aussagen sollen vor allem als persönliche Aussagen von einzelnen Therapeutinnen gesehen werden. Bei gewissen Stolpersteinen in der Elternarbeit können sie möglicherweise Erklärungsansätze bieten.

1.33 Aufbau

Anschliessend an diese Einleitung folgt das Kapitel 2, das sich mit dem theoretischen Hintergrund auseinandersetzt. Darin werden die wichtigsten Schlüsselbegriffe zu den Themen Migration, Elternarbeit sowie Psychomotoriktherapie erläutert. Im dritten Kapitel werden die Verfassung, Durchführung und Auswertung der Interviews beschrieben. Im Anschluss daran folgt im vierten Kapitel eine Präsentation der erarbeiteten Schwierigkeiten und Lösungen. Diese werden im fünften Kapitel mit der Literatur verknüpft und diskutiert. Ebenfalls in jenem Kapitel erfolgt die Diskussion der Methodenwahl. Abschliessend ist im sechsten Kapitel die Zusammenfassung der relevantesten Schwierigkeiten und deren Lösungen ersichtlich. Auch eine Schlussfolgerung dieser Arbeit und ein Ausblick für weitere Forschungsarbeiten sind enthalten.

2. Theoretischer Hintergrund

Der theoretische Hintergrund bildet die fachliche Grundlage für ein besseres Verständnis dieser Arbeit. Es werden Schlüsselbegriffe erläutert, die sich auf das Thema und die Fragestellung beziehen. Unter anderem wird auf den Zusammenhang von Identität und Integration hingewiesen. Weiter wird auf die unterschiedlichen Bezeichnungen für nicht einheimische Bürgerinnen und Bürger eingegangen. Auch wird diskutiert, wieso mit dem Begriff «Kultur» vorsichtig umgegangen werden soll. Mögliche Unterschiede der Elternarbeit mit Eltern mit und ohne Migrationshintergrund werden ebenfalls aufgezeigt.

2.1 Psychomotoriktherapie

Entwicklung ist eine Wechselwirkung von Psyche und Soma. Beide Teile sind gleichwertig und machen den Menschen und seine Persönlichkeit aus (vgl. Herzka, 2004, S. 1f). Wenn ein Teil beeinträchtigt ist, ist der andere ebenfalls beeinträchtigt. Die Psyche spiegelt sich in der Motorik wieder. Ausserdem führen motorische Veränderungen zu Veränderung in der Psyche. In der Psychomotoriktherapie wird über die Bewegung ein Zugang zur Gesamtpersönlichkeit angestrebt um die Symptomatik des Kindes besser zu verstehen (vgl. Herzka, 2004, S. 4ff). Kurz gesagt handelt es sich bei der Psychomotoriktherapie um eine ganzheitliche Entwicklungsförderung der gesamten Person durch Bewegung (vgl. Zimmer, 2012, S. 22). Das Kind wird individuell gefördert und angenommen mit all seinen Stärken, Schwächen und Besonderheiten (vgl. Zimmer, 2012, S. 191f).

Die Psychomotorik ist ein pädagogisch-therapeutischer Beruf. Je nach Kind und Problematik kann die Psychomotoriktherapie nicht nur fördernd, sondern auch präventiv oder heilend wirken (vgl. Zimmer, 2012, S. 12). Sie gliedert sich ausserdem zwischen medizinischen Berufen wie der Physiotherapie und psychotherapeutischen Berufen ein (vgl. Zimmer, 2012, S. 22). Die Wurzeln der Psychomotoriktherapie finden sich in der Gymnastik, Rhythmik sowie Sinnes- und Bewegungsschulung (vgl. Reichenbach, 2010, S. 13).

Die Klientel der Psychomotorik sind in der Deutschschweiz hauptsächlich ungeschickte Kinder, verhaltensauffällige Kinder oder Kinder, die andere psychische, und/oder motorische Schwierigkeiten aufweisen. Häufig haben sie ein schwach ausgeprägtes Selbstwertgefühl. In der Schweiz wird hauptsächlich über spielerische Bewegungsangebote gearbeitet, welche unter anderem das Selbstwertgefühl der Kinder stärken können. Ausserdem können Entwicklungsschritte nachgeholt werden und die motorischen, sozialen und emotionalen Kompetenzen erweitert werden (vgl. Psychomotorik Schweiz, a). Die Psychomotoriktherapeutin arbeitet ressourcenorientiert. Die Förderung der Bewegungsfreude ist zentral (vgl. Psychomotorik Schweiz, b). Weitere Ziele sind die Selbsttätigkeit und Selbstwahrnehmung zu fördern sowie

die Handlungskompetenz und Kommunikationsfähigkeit zu verbessern. Das Kind soll Gelegenheiten haben, sich selber besser kennen zu lernen und sich selbstwirksam zu erleben (vgl. Zimmer, 2012, S. 22f).

Nebst der Körper- und Selbsterfahrung gehören die Material- und Sozialerfahrung zu den klassischen Inhalten der Psychomotorik (vgl. Zimmer, 2012, S. 23f). Es geht darum, die Ich-, Sach- und Sozial-Kompetenz zu fördern. Materialerfahrungen sind wichtig, weil das Kind dadurch Gesetzmässigkeiten kennen lernen kann und Erkenntnisse über die Materialien und die räumliche Umgebung gewinnt. Erfahrungen durch den Kontakt mit Mitmenschen ermöglichen dem Kind gute soziale Lerngelegenheiten, indem es lernt sich auszudrücken, respektvoll zu handeln, Verantwortung zu tragen und sich in eine andere Person hinein zu fühlen. Gemeinsam erlebte Erfahrungen können Kinder stärken. Ebenso sind Erfahrungen am eigenen Körper zentral. Seinen Körper kennen zu lernen ist wichtig um sich selbst besser kennen zu lernen. Der Körper spiegelt das Innere des Kindes wider und bringt sich so zum Ausdruck (vgl. Fischer, 2009, S. 23ff).

Der Begriff «Psychomotorik» ist oft mit hohen Erwartungen assoziiert, da die Psychomotoriktherapie in verschiedenen Bereichen wirken soll und bei unterschiedlichsten Schwierigkeiten anwendbar ist (vgl. Zimmer, 2012, S. 10). Sie entwickelt sich ständig weiter, weshalb es bis heute keine einheitliche Definition des Begriffs «Psychomotorik» gibt. (vgl. Reichenbach, 2010, S. 9f). Je nach Therapieansatz stehen leicht unterschiedliche Schwerpunkte im Zentrum (vgl. Zimmer, 2012, S.49). Einige Skeptiker misstrauen diesem «Wundermittel mit Breitbandwirkung». Sie sind der Meinung, dass es schon genug spezielle Fördermassnahmen gibt (vgl. Zimmer, 2012, S. 10). Obwohl die unterschiedlichen Schwerpunkte einerseits verwirrend wirken können, können sie auch helfen, eine offenere Sichtweise einzunehmen und die eigene Praxis zu überdenken. Sie ermöglichen je nach Kind verschieden zu handeln (vgl. Zimmer, 2012, S. 49).

2.2 Migration

Migration wird als ein grossräumiger Prozess räumlicher Lebensmittelpunktversetzung verstanden, wobei oft politische, soziale und kulturelle Grenzerfahrungen gemacht werden (vgl. Oswald, 2007, S. 13ff). Es waren weltweit noch nie so viele Leute entweder gezwungen, bereit oder in der Lage ihren Arbeits- oder Lebensmittelpunkt zu verändern (vgl. Mecheril, 2010b, S. 7). Der Lebensmittelpunkt wird als Ort definiert, an welchem sich die Wohnung, Familie, Arbeit und Freunde befinden (vgl. Oswald, 2007, S. 13ff).

Der Begriff «Migration» umfasst Phänomene wie die Ein- und Auswanderung oder die Pendelmigration. Die Vermischung von Sprachen und kulturellen Praktiken als Folge von Migration zählen ebenfalls dazu. Weiter beinhaltet der Begriff die Entstehung von mehreren Identitäten,

die Erschaffung neuer Formen von Ethnizitäten, Rassismus sowie Diskurse über Migration. Zusammenfassend steht der Ausdruck «Migration» für eine Vielzahl gesellschaftlicher Phänomene wie der Ein- und Auswanderung und dessen gesellschaftliche Folgen (vgl. Mecheril, 2010b, S. 11). Im Grunde genommen kann Migration als Gestaltung kultureller Übergänge verstanden werden (vgl. Radice von Wogau, 2004, S. 46).

Meist wird unter dem Begriff Migrant sowohl Arbeitsmigrant, als auch Flüchtling verstanden (vgl. Oswald, 2007, S. 76). Arbeitsmigranten sind Personen, die ihre Heimat verlassen in der Hoffnung auf ein gesichertes Einkommen und Wohlstand. Die Vorstellungen, was sie im Zuwanderungsland erwartet, sind meist ungenau. Eine Rückkehr ins Heimatland ist nicht auszuschliessen, im Gegenteil, sie wird oft geplant (vgl. Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, 2016). Als Flüchtlinge gelten Personen, die aufgrund ihrer Rasse, Religion, Nationalität, sozialer Zugehörigkeit oder ihrer politischen Ausrichtung in ihrem Heimatland des Lebens bedroht oder der Freiheit gefährdet sind und dieses deshalb verlassen. Ebenso gehören Personen dazu, die aufgrund erlebter Gefährdungen, welche einen unerträglichen psychischen Druck mit sich bringen, flüchten (vgl. Staatssekretariat für Migration, 2011, 2014).

Die Gründe für eine Lebensmittelpunktverschiebung sind vielfältig. Die Migranten verlassen entweder auf Dauer oder nur vorübergehend aufgrund von Krieg, ökologischen oder technologischen Veränderungen ihren Wohnort (vgl. Mecheril, 2010b, S. 7). Allgemein schlechte Lebensbedingungen, mangelnde wirtschaftliche Perspektiven, wie die stets grösser werdenden Unterschiede zwischen Arm und Reich tragen weiter zu einer Migration bei. Die globale Migration hat wegen der Flüchtlingsströme stark zugenommen (vgl. Staatssekretariat für Migration, 2014).

Migration bewirkt gesellschaftliche Veränderungen, darunter auch Modernisierung. Dies deshalb, weil Migranten ihre Sichtweisen in verschiedenen Zusammenhänge einbringen, die sich von Einheimischen aufgrund der Kulturdifferenzen meist unterscheiden. Die Migranten verfügen über anderes Wissen und haben andere Erfahrungen gemacht. Davon können die Einheimischen profitieren. Oft herrscht aber eine Negativ- und Defizitperspektive in Bezug auf Migranten. Sie werden mit Armut und Kriminalität in Verbindung gebracht und als störend, fremd und bedrohlich empfunden. Da sie oft als Fremde und nicht zugehörig empfunden werden, werden sie auch als nichtzugehörig behandelt (vgl. Mecheril, 2010b, S. 8).

Die Wandlungsprozesse, die durch die Migration automatisch entstehen betreffen nicht nur einzelne gesellschaftliche Bereiche. Es sind ganze Strukturen und Gesellschaftsprozesse davon betroffen. Dies stellt eine Herausforderung für die Gesellschaft dar, insbesondere für Bereiche wie die Schule, welche gemäss Mecheril am besten mit Homogenität klarkommt (2010b, S. 9). Differenz und Heterogenität werden eher als störend empfunden (vgl. Mecheril, 2010a, S. 55). Migration ist aber nicht vermeidbar und für fortschrittliche Länder essentiell. Gezielte

und kontrollierte Migration ist meist erwünscht, da beispielsweise qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland benötigt werden. Die Gefahr besteht, dass zwischen «guten» und «schlechten» Migranten unterschieden wird. «Gute» sichern den Wohlstand und «schlechte» verbrauchen die Ressourcen. So werden Migranten instrumentalisiert und auf ihre gesellschaftlichen Beiträge limitiert (vgl. Mecheril, 2010b, S. 9f). Obwohl es in einer Einwanderungsgesellschaft normal ist, dass es Migranten gibt, assoziieren einheimische Migranten mit «nicht-normal» oder «fremd», da sie nicht dem «Normaltypen» entsprechen. Wie «nicht-normal» ein Migrant ist hängt aber auch vom Kontext, der Gesellschaft und der Umgebung ab (vgl. do Mar Castro Varela & Mecheril, 2010, S. 37).

Es bleibt festzuhalten, dass Migration eine Herausforderung sowohl für die Einwanderer, als auch für die Einheimischen ist. Die Einwanderer müssen sich im neuen Land einrichten und dort ihr Leben aufbauen und Einheimische müssen sich mit den Schwierigkeiten des kulturellen und sozialen Wandels auseinandersetzen. Auf beiden Seiten kommen also Lernprozesse in Gang (vgl. Hormel & Scherr, 2005, S. 296f). Doch die Migration hat auch positive Auswirkungen, beide Seiten können auf unterschiedliche Weise von der Migration profitieren wie oben genauer erläutert (vgl. Mecheril, 2010b, S. 8ff).

2.3 Andere Bezeichnungen für den Begriff «Person mit Migrationshintergrund»

In der interkulturellen Kommunikation ist es von Vorteil, sich die verschiedenen Bezeichnungen für Leute, die aus anderen Ländern stammen, vor Augen zu führen. Das Konzept «Migrationshintergrund» gewinnt zunehmend an Bedeutung, während der Begriff «Ausländer» in den Hintergrund rückt (vgl. Mannitz & Schneider, 2014, S. 69). Der Grund dafür ist, dass Ausländer ein Synonym für «Fremder» ist. In der heutigen mobilen Welt muss dieser Begriff hinterfragt werden. Deshalb wird vermehrt auf den Begriff «Migrationshintergrund» zurückgegriffen. «Ausländer» und «Menschen mit Migrationshintergrund» sind nicht gleichbedeutende Begriffe. Was sie verbindet sind die «fremden Wurzeln», welche die Vorfahren hatten (vgl. Kappus & Kummer Wyss, 2016, S. 6ff).

Der geläufige Begriff «Ausländer» kann diskriminierend und ausgrenzend wirken, insbesondere für Leute, die schon mehrere Jahre in der Schweiz leben oder hier aufgewachsen sind. Wenn der Begriff «Ausländer» bezüglich dem Rechtsstatus und der verbundenen Lebenslage betrachtet wird, ist er hingegen korrekt. Ein Migrant muss politisch nicht Ausländer bleiben, er kann sich einbürgern und damit alle politischen Rechte und Pflichten annehmen (vgl. Auernheimer, 2012, S. 22). Eine Person mit Migrationshintergrund bleibt er trotzdem. So gibt es Leute, die sich zu dem politisch korrekten Begriff «kritisch-humoristisch» äussern indem sie

einen eingebürgerten Ausländer «Schweizer mit Migrationshintergrund» nennen (vgl. Wiener, 2015, S.40).

Der Begriff «Migrant» hat ebenfalls Nachteile. Denn er trifft nur auf Leute zu, die selber in ein Land eingewandert sind (vgl. Foroutan, 2010, S.10). Viele dieser Menschen haben jedoch selber gar keine Migrationserfahrung gemacht, sondern nur ihre direkten Vorfahren. Deshalb unterscheiden gewisse Personen zwischen verschiedenen Einwanderergenerationen. Die Unterscheidung in Einwanderungsgenerationen kann jedoch auch problematisch sein. Dies, weil familiäre Konstellationen und Schicksale der Migranten meist komplex sind (vgl. Auernheimer, 2012, S. 22). Der Begriff «Migration» beinhaltet mehr als der Begriff «Einwanderung» oder «Zuwanderung». Denn der Begriff «Einwanderung» schliesst nur den Migrationstyp der Immigration mit ein. Es existieren aber noch temporäre Migrationstypen wie die «Transmigration», oder die «Pendelmigration». Auch der Begriff «Zuwanderung» ist nicht ideal. Er ist irreführend, weil gewisse Migrationsphänomene, wie die Vermischung von Sprachen und kulturellen Praktiken als Folge der Wanderung, ebenfalls nur eingeschränkt thematisiert werden (vgl. Mecheril, 2010b, S. 11).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Begriff «mit Migrationshintergrund» den Begriff «Ausländer» grösstenteils ersetzt hat, weil er der heutigen Zeit besser angepasst ist und weniger stigmatisierend wirkt. Es ist ein breiter gefasster Begriff, welcher wie der Begriff «Ausländer» die ausländischen Wurzeln der Personen thematisiert (vgl. Kappus & Kummer Wyss, 2016, S. 11). Die Bezeichnung «Migrationshintergrund» soll nur als ein Attribut eines Menschen von vielen gesehen werden. Menschen setzen sich schliesslich aus verschiedensten Merkmalen zusammen (vgl. Griese & Sievers, 2010, S. 28). Wie bei jeder Bezeichnung ist ein kritischer Umgang empfehlenswert, da eine Etikettierung immer das Risiko von Stigmatisierungen mit sich bringt (vgl. Kappus & Kummer Wyss, 2016, S. 11).

2.4 Integration

Was eine erfolgreiche Integration bedeutet, ist schwierig zu definieren. Das Beherrschen einer Landessprache alleine verspricht zumindest keine Integration, denn auch Menschen, die fließend Schweizerdeutsch sprechen, fühlen sich nicht immer als zugehörig. Auch der Lebensstil und die Wertvorstellungen können nicht der einzige Grund sein, wieso eine Person nicht integriert ist. Dies deshalb, weil in unserer Gesellschaft unterschiedlichste Wertvorstellungen existieren. Sich in eine Gesellschaft zu integrieren, in welcher klare Bezugsgrössen fehlen, ist schwierig. Die Frage ist, wie sich die gesellschaftliche Heterogenität in einem Land widerspiegeln kann. Als Voraussetzung hierfür gilt die Anerkennung und Aufnahmebereitschaft einer multikulturellen Gesellschaft. Es muss eine interkulturelle Öffnung stattfinden (vgl. Öztürk, 2010, S. 2).

Im Grundsatzartikel zur Integration des Ausländergesetzes wird Integration folgendermassen definiert:

¹ Ziel der Integration ist das Zusammenleben der einheimischen und ausländischen Wohnbevölkerung auf der Grundlage der Werte der Bundesverfassung und gegenseitiger Achtung und Toleranz.

² Die Integration soll längerfristig und rechtmässig anwesenden Ausländerinnen und Ausländern ermöglichen, am wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben der Gesellschaft teilzuhaben.

³ Die Integration setzt sowohl den entsprechenden Willen der Ausländerinnen und Ausländer als auch die Offenheit der schweizerischen Bevölkerung voraus.

⁴ Es ist erforderlich, dass sich Ausländerinnen und Ausländer mit den gesellschaftlichen Verhältnissen und Lebensbedingungen in der Schweiz auseinandersetzen und insbesondere eine Landessprache erlernen. (Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2005)

Der Landessprachenerwerb bezeichnen auch Fibbi et al. als Schlüsselindikator der Integration (2010, S. 43); dies, obwohl dadurch keine Integrationsgarantie besteht (vgl. Öztürk, 2010, S. 2). Die Partizipation sehen Kober und Süssmuth ebenfalls als wichtiger Integrationsfaktor. Der Zuwandererfamilie muss Teilnahme unter anderem am sozialen und wirtschaftlichen Leben ermöglicht werden damit Integration gelingen kann (vgl. Kober & Süssmuth, 2008, S. 16). Morehouse erkennt vor allem die Bedeutsamkeit kultureller Teilhabe und versteht darunter, dass der Vielfalt Platz gegeben wird, indem beispielsweise Religionsfreiheit gewährt wird (2008, S. 206f). Integration kann somit als «Anschluss bei Beibehaltung der kulturellen Identität» (Mummendey & Simon, 1997, S. 89f) bezeichnet werden (ebd.).

Eine weitere Definition von Integration in Bezug auf Identität lautet wie folgt:

Integration ist sowohl ein Prozess nach aussen, den wir Sozialisation nennen, und nach innen, den man dann Identitätsbildung nennt. Integration nach aussen und nach innen gehören zusammen: je besser man „bei sich“ ist, umso leichter gelingt die soziale Integration und je besser man akzeptiert wird und andere akzeptiert, umso eher kann man „sich selbst.“ sein. (Herzka, 2004, S. 1)

Die Akzeptanz der Gesellschaft ist aber nicht immer vorhanden. Beispielsweise werden Kinder mit Migrationshintergrund von der Schule als Institution oft schlechter gestellt (vgl. Dirim & Mecheril, 2010, S. 123). Das liegt unter anderem daran, dass die Schule «Migrantenkinder» als Problem definieren kann. Das Kind wird nicht als Persönlichkeit angeschaut, sondern die Herkunft steht im Zentrum (vgl. Dirim & Mecheril, 2010, S. 134). In Gymnasien sind Kinder mit Migrationshintergrund unterpräsent. Ihre Bildungschancen sind tiefer als die von Schweizer Kinder ohne Migrationshintergrund (vgl. Fürstenau & Gomolla, 2009, S. 8). Die gegliederte Oberstufe, unterteilt in Real-, Sekundar- und Kantonsschule, erschweren eine inklusive Gesellschaft zusätzlich (vgl. Auernheimer, 2012, S. 35). Migranten sind in Sonderschulen häufiger vertreten und nehmen auch öfters Sondermassnahmen in Anspruch (vgl. Fibbi et al., 2010,

S. 46f). Am stärksten betroffen sind Migrantengruppen, die erst vor kurzem zugewandert sind (vgl. Fibbi et al., 2010, S. 49f).

Zu den Integrationsindikatoren zählen neben den Lebensbedingungen einzelner Personen auch die Wirksamkeit politischer Interventionen zur Integrationsförderung in verschiedensten Lebensbereichen (vgl. Bundesamt für Statistik). Es gibt bereits Initiativen von Schulen zur Förderung der Chancengleichheit und des interkulturellen Verständnisses (vgl. Auernheimer, 2012, S. 29). Ein Beispiel ist das Programm QUIMS¹ der Schulen im Kanton Zürich. Es soll möglichst vielfältig die Sprachentwicklung, den Schulerfolg und die Integration der Kinder fördern (vgl. Blass & Himmelrath, 2016, S. 142). «Sprachbrücke» ist ein weiteres Angebot der Schule Rapperswil-Jona, welches der besseren Integration von Müttern und ihren Kindern dienen soll. Es findet wöchentlich während eines Jahres vor Kindergarteneintritt statt und unterstützt die Sprachkenntnisse, die kindliche Entwicklung sowie die Integration der Familie in die Gesellschaft (vgl. Taverna, 2015, S.29).

Zusammenfassend ist feststellbar, dass es schwierig ist eine pointierte Definition des Begriffs «Integration» zu finden. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass eine erfolgreiche Integration von der persönlichen Bereitschaft, aber auch von der Gesellschaft abhängt (vgl. Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2005). Eine Garantie für eine erfolgreiche Integration gibt es nicht (vgl. Öztürk, 2010, S. 2).

2.5 Kultur

Die Hauptbestandteile von Kultur sind Normen und Werte. Dazu zählen unter anderem unausgesprochene Verhaltensweisen in der täglichen Routine. Auch Rituale oder Wohnstile sind Bestandteile der Kultur (vgl. Auernheimer, 2012, S. 77). Kultur hilft, sich mit andern zu identifizieren und dient somit der gemeinsamen Identitätsfindung (vgl. Derboven & Kumbruck, 2005, S. 9f). Dies auch deshalb, weil die Kulturzugehörigkeit Verhaltensweisen einen Sinn gibt (vgl. Kalpaka & Mecheril, 2010, S. 94).

Der Kulturbegriff wird von einigen Erziehungswissenschaftlern aufgrund einer möglichen Kulturalisierung abgelehnt (vgl. Auernheimer, 2012, S. 76). Auch Eberding und Lanfranchi weisen auf die Gefahr hin, Unterschiede zu kulturalisieren, weil so die Sichtweise auf einen Menschen verengt werden kann (vgl. Eberding & Lanfranchi, 2013, S. 152f). Komplexe Situationen zu ordnen und kulturelle Zuschreibungen scheinen Menschen Sicherheit zu geben (vgl. Kalpaka, 2004, S. 44). Einer veränderten und offeneren Sichtweise stehen Kulturalisierungen aber im Weg (vgl. Eberding & Lanfranchi, 2013, S. 153).

¹ Qualität in multikulturellen Schulen

Kultur muss als ein heterogener Begriff gesehen werden (vgl. Kalpaka & Mecheril, 2010, S. 85). Wenn die eigene Kultur mit einer fremden Kultur verglichen wird, kann der Eindruck entstehen, dass jede Kultur in sich abgeschlossen ist und keine Überschneidungen bestehen, was nicht korrekt ist. Der Kulturbegriff soll als Interpretationsmuster betrachtet werden, welches bestimmte Handlungen zu verstehen versucht, die sozial bedeutend sind (vgl. Kalpaka & Mecheril, 2010, S. 94ff). Wenn Kultur als ein dynamischer und prozesshafter Begriff gesehen wird, dann engt der Begriff nicht ein und ist offen für weitere Hypothesen (vgl. Eberding & Lanfranchi, 2013, S. 154). Der Kulturbegriff hängt auch von der Geschichte und Gesellschaft ab sowie von ökonomischen und sozialstrukturellen Gegebenheiten. Kultur ist eine alltägliche Praxis, die beschreibt, wie einzelne Personen, abhängig von der Gesellschaft, ihr Leben für sie sinnvoll gestalten. Somit ist jede Praxis von der Kultur geprägt (vgl. Kalpaka & Mecheril, 2010, S. 94ff). Um eine Person zu verstehen, ist es also zentral den Kontext zu beachten, in welchem sich die Person auf eine bestimmte Art und Weise verhält und die Bedeutung davon zu hinterfragen (vgl. Kalpaka, 2004, S. 44). Wenn das Handeln von Personen nur auf bestimmte Eigenschaften, den Charakter oder die Kultur zurückgeführt wird, verhindert dies, das Handeln im Sinne erlebter Widersprüche zu verstehen. Wichtige Informationen zu einem besseren Verständnis bleiben so unerkannt (vgl. Kalpaka, 2004, S. 39).

Zentral ist, unter welchen Voraussetzungen der Begriff «Kultur» gebraucht wird. Es geht nicht um die Frage, ob es kulturelle Unterschiede gibt, sondern unter welchen Bedingungen Kultur von wem mit welcher Wirkung verwendet wird. Deshalb zeichnet sich kompetentes Handeln dadurch aus, dass reflektiert wird, wie weit das eigene Handeln zu «Wir» und «Nicht-Wir» Unterscheidungen und somit zu Über- und Unterordnung beiträgt (vgl. Kalpaka & Mecheril, 2010, S. 93). Zu beachten gilt, dass das Verhalten anderer aufgrund unseres «kulturellen Verstehenshintergrunds» interpretiert wird (vgl. Nick, 2005, S. 250). Sein eigenes Handeln zu reflektieren ist eine Notwendigkeit um in einer heterogenen Gesellschaft professionell aufzutreten. Die eigene Wahrnehmung soll so differenziert und Handlungsalternativen aufgezeigt werden (vgl. Kalpaka, 2004, S. 42ff).

Keller schreibt, dass es trotzdem wichtig ist, genau zu bestimmen, was mit kulturellen Umwelten gemeint ist. Nur so ist es möglich diese Kulturen genau zu analysieren. Oft werden Kulturvergleiche mit Unterschieden und Gemeinsamkeiten auf Länderebene dargestellt (vgl. Keller, 2013, S. 106). Doch Migranten der zweiten Generation kennen möglicherweise ihr Ursprungsland und ihre Kultur nicht (vgl. Kalpaka & Mecheril, 2010, S. 86). Zu beachten gilt weiter, dass ein Land aus verschiedenen Biographie- und Familieninternen Kulturen besteht (vgl. Eberding & Lanfranchi, 2013, S. 152). Auch sind je nach Schichtzugehörigkeit und Alter der Einwohner beträchtliche Unterschiede möglich betreffend Normen und Werten. Dies zeigt, dass es neben

der Information zu Land und Leuten an sich auch durchaus Sinn macht, die genaueren soziodemografischen Kontexte zu eruieren. Das Bildungsniveau, die Familienkonstellationen oder das Aufwachsen in der Stadt oder auf dem Land haben einen Einfluss auf die Normen und Werte einer Gesellschaft. Auch unabhängig von Land, Sprache oder Religion lassen sich solche soziodemografischen kulturellen Gemeinsamkeiten feststellen (vgl. Keller, 2013, S. 105). Bei Migrantenfamilien gilt es zusätzlich zu beachten, dass, obwohl einige von dörflich agrarischer Herkunft sind, sie mit der Einwanderung in die Schweiz auch mit der westlichen Mittelschicht vertraut sind (vgl. Keller, 2013, S. 106). Sie sind also nicht klar nur einer Umwelt zuzuordnen und werden von beiden geprägt.

Wenn weitere biographische Daten über das Herkunftsland hinaus bekannt sind, können folgende kulturelle Modelle zu einem besseren Verständnis beitragen:

Heidi Keller unterscheidet zwischen folgenden Familienmodellen:

- Die traditionelle bäuerliche Familie mit dem kulturellen Modell der hierarchischen Verbundenheit
- Die westliche postmoderne städtische Familie mit dem kulturellen Modell der psychologischen Autonomie
- Die nichtwestliche städtische Mittelschichtfamilie mit dem kulturellen Modell der autonomen Verbundenheit

Das kulturelle Modell der hierarchischen Verbundenheit, welches häufig in ländlichen, bürgerlichen Familien vorkommt, ist das Modell, bei welchem sich die Menschen am stärksten anpassen. Kooperation ist wichtig, damit das Leben auf dem Bauernhof funktioniert. Wer welche Pflichten hat, ist klar geregelt und hängt vom Alter und Geschlecht ab. Alle, auch die Kinder, tragen im Rahmen ihrer eigenen Möglichkeiten zum Überleben und Wohlbefinden der Familie bei. Auch die Handlungsautonomie nimmt einen grossen Stellenwert ein. Das Verhalten des Kindes und sein Erscheinungsbild werden stärker gewichtet als seine psychische Gesundheit und sein Befinden. Auch werden kommunikativ eher Anweisungen und Aufforderungen als Fragen ausgesprochen (vgl. Keller, 2013, S. 110f).

Das kulturelle Modell der psychologischen Autonomie, welchem die westliche Mittelschicht in der Grossstadt entspricht, ist geprägt von Konkurrenzfähigkeit und Selbstdarstellung. In dieser Gesellschaftsform haben sowohl Erwachsene, als auch Kinder, das Recht, ihre Meinung zu sagen und ernst genommen zu werden. Die Familienhierarchien sind nur schwach ausgeprägt. Somit werden öfter Fragen gestellt und Anweisungen seltener ausgesprochen als im obigen Modell. Da die Eltern vielfach weniger Kinder haben als Eltern anderer Modelle, ist es ihnen besonders wichtig alles richtigzumachen. Es werden zahlreiche Ratgeber gelesen, welche ver-

unsichern können. Kinder leiden deshalb häufig an Regulationsschwierigkeiten, welche im Alltag stark präsent sein können. Der westlichen Mittelschicht ist es ausserdem wichtig, den Kindern psychologische Autonomie und Verbundenheit zu geben. Handlungsautonomie, Respekt und Gehorsamkeit bei Kleinkindern sind weniger zentral (vgl. Keller, 2013, S. 112f).

Das kulturelle Modell der autonomen Verbundenheit trifft hauptsächlich auf nichtwestliche Mittelschichtsfamilien zu, welche in der Stadt leben, aber aus einer dörflichen Umgebung stammen. Die Bildung ist meist gut und wurde mehrheitlich im Westen erworben. Den meisten jetzt städtischen Eltern ist es immer noch wichtig, dass die Kinder familiäre Werte kennen wie Achtung vor den Älteren zu zeigen, die elterliche Autorität zu akzeptieren sowie sich selbst beherrschen zu lernen. Die Gemeinschaft wird als wichtiger erachtet als das Individuum. Oft herrscht eine starke soziale Verantwortung und Hierarchie innerhalb einer Familie. Im Leistungsbereich ist die individuelle Autonomie hingegen wichtig. Migranteneltern entsprechen meist diesem Grundmodell (vgl. Keller, 2013, S. 122f.).

Heidi Keller meint, dass es wichtig ist, sich an folgendem dreistufigen Prozess zu orientieren, wenn es darum geht konstruktiv mit Vielfalt umzugehen und Vielfalt zu leben:

1. Wissen
2. Haltung
3. Können

Voraussetzung um eine reflektierende Haltung einzunehmen, auch gegenüber der eigenen Kultur, ist, sich bewusst zu sein über andere kulturelle Modelle (vgl. Keller, 2013, S. 116). Otto verdeutlicht, dass für ein erfolgreiches Zusammenleben mit unterschiedlichen Kulturen, Wissen und Verständnis unumgänglich sind. Durch Migration treffen verschiedenste Kulturen aufeinander. Deshalb ist es wichtig durch eine Beschäftigung mit Kulturen einen sogenannten «culture clash», dem fehlenden Wissen über fremde Kulturen und ihren Lebensweisen, entgegenzuwirken (vgl. Otto, 2013, S. 131). Das Wissen über bestimmte Länder und deren Sitten kann den eigenen Horizont erweitern. Es darf aber nicht mit der Illusion einhergehen, dass das Verhalten von Menschen durch dieses Wissen vorhersehbar sei (vgl. Kalpaka, 2004, S. 43). Sonst können stigmatisierende Stereotypen entstehen (vgl. Kalpaka, 2004, S. 35). Von einem «Expertenwissen» über Kulturen wird abgeraten (vgl. Eberding & Lanfranchi, 2013, S. 155). Denn die aktuellen Lebensbedingungen, um nur einen Faktor zu nennen, beeinflussen das Verhalten eines Menschen ebenfalls stark (vgl. Kalpaka, 2004, S. 43). Eine kompetente Haltung bedeutet aber nicht, dass Kultur nicht berücksichtigt werden soll, sondern, dass eine kultursensible Haltung eingenommen wird (vgl. Eberding & Lanfranchi, 2013, S. 155).

2.6 Identität

Identität ist ein diffuser Begriff, der im Alltag zwar oft erwähnt wird, dessen genaue Bedeutung aber nicht klar bestimmt ist (vgl. Eidgenössische Migrationskommission, 2015). Eine mögliche Definition ist:

Identität bedeutet, sich zurechtzufinden, die eigene Position zu kennen, im Alltag, in seinem Umfeld und in der Welt. Das Definieren von Identität dient der Eigen- wie auch der Fremddarstellung. Jedes «ich bin...» beinhaltet implizit immer eine Differenz oder Abgrenzung vom «anderen». (Eidgenössische Migrationskommission, 2015)

In Zeiten der Globalisierung ist es umso wichtiger, dass die Menschen es schaffen, sich eine individuelle Identität aufzubauen. Dies deshalb, weil sonst eine Massengesellschaft gefördert wird, in welcher der einzelne Mensch untergeht. Migration und mehr Information durch die Mediatisierung bewirken eine Durchmischung von Kulturen, Normen, Wertvorstellungen und Rollenbilder. Die Feststellung der kulturellen Unterschiede kann die Identität bedrohen. Es besteht die Gefahr einer Abgrenzung auf ethnischen, religiösen, politischen oder beruflichen Ebenen. So kann die Identitätsentwicklung in eine Krise geraten (vgl. Herzka, 2005, S. 137). Auch die Identitätsarbeit wird aufgrund dieser immer komplexeren und widersprüchlicheren Welt zunehmend schwieriger (vgl. Nick, 2005, S. 253). Die Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen, welche stark vom Umfeld abhängt, kann helfen, sich zu orientieren. Wenn einer Gruppe eine bestimmte Identität zugeschrieben wird, kann es zu Stereotypenbildungen kommen. Im Alltag kann dies schnell passieren. Doch jeder Mensch ist mehrfach zugehörig. Je nach Kontext ist eine bestimmte Zugehörigkeit stärker im Zentrum (vgl. Eidgenössische Migrationskommission, 2015).

Die Identitätsfrage, also die Frage «Wer bin ich?» ist heute eine komplexe Frage. Sie muss als ständig offener Prozess gesehen werden (vgl. Herzka, 2005, S. 135). Denn Identität ist nicht naturgegeben, sondern wird ständig geformt und beeinflusst (vgl. Eidgenössische Migrationskommission, 2015). Dies kann zu Verunsicherungen führen (vgl. Herzka, 2005, S. 135). In Krisensituationen ist eine stabile individuelle Identität umso wichtiger (vgl. Nick, 2005, S. 253), da aufgrund der aufkommenden Desorientierung die Identität stärker in Frage gestellt wird (vgl. Eidgenössische Migrationskommission, 2015).

Diese Hinterfragung der Identität geschieht meist in fremden Situationen, in welchen die betroffene Person der Minderheit angehört. Die Auseinandersetzung einer Person mit ihren eigenen kulturspezifischen Gewohnheiten ermöglicht, dass eine kulturelle Identität entsteht (vgl. Auernheimer, 2012, S. 73). Die interkulturelle Identitätstransformation kann in drei Phasen gegliedert werden. Zu Beginn sind Zuwanderer schnell mit der anderen Kultur konfrontiert und fühlen sich zerrissen. In der ersten Phase werden die Differenzen der zwei Gesellschaften

wahrgenommen und diese verarbeitet im Sinne einer bikulturellen Umorientierung. Die betroffene Person befindet sich in einer «Phase der Selbsterkundung» wobei das Ziel die Selbstbemächtigung wäre. In der zweiten Phase, die «Herstellung von bikultureller Selbstkompatibilität» genannt wird, geht es darum, an den eigenen Selbst- sowie Sachkompetenzen zu arbeiten, damit produktiv mit mehreren Kulturen umgegangen werden kann. Der Konflikt wird aufgenommen. In der dritten und letzten Phase wird der eigene Platz gesucht zwischen den beiden Kulturen. Es wird eine individuelle Identität entwickelt und die Lebenssituation normalisiert sich (vgl. Badawia, 2005, S. 216ff).

Abschliessend ist festzuhalten, dass die Entwicklung einer einigermaßen stabilen Identität Zeit braucht, insbesondere im Zusammenhang mit einem Migrationsprozess (vgl. Badawia, 2005, S. 216ff). Wenn einer Person diese Zeit zur Verfügung gestellt wird und die Gesellschaft anerkennt, dass Menschen mehrfachzugehörig sind (vgl. Eidgenössische Migrationskommission, 2015), kann trotz schwieriger Lebenslage und einer Konfrontation mit verschiedenster kulturellen Unterschieden eine individuelle Identität aufgebaut werden (vgl. Badawia, 2005, S. 216ff).

2.7 Interkulturelle Kompetenzen

Interkulturelle Kompetenzen werden mit der zunehmenden Vielfalt und kulturellen Differenz der Bevölkerung eines Landes immer wichtiger (vgl. Lanfranchi, 2008, S. 256). Widersprüchliche Erfahrungen sollen ausgehalten, Beobachtungen reflektiert und die Mehrdimensionalität erkannt werden. Dies kann zu Handlungsalternativen führen. Wichtig ist die Motivation zum Dialog und Verständnis (vgl. Westphal, 2009, S. 102).

Interkulturelle Kompetenz auf Seiten der Therapeutin und die damit verbundene Haltung und Interventionen können einem «Kulturschock» vorbeugen und eine Kulturbrücke schaffen (vgl. Eberding & Lanfranchi, 2013, S. 155) Der Ansatz der Interkulturellen Pädagogik ist aktuell. Die ersten Bemühungen, nicht nur die Migrantenfamilien alleine zu betrachten, sondern auch Fachkräften und ihren Schwierigkeiten in der Arbeit mit Migranten Aufmerksamkeit zu schenken, stammen aus den 1990er Jahren. Jedoch haben sich seither nur vereinzelte Fachkräfte mit den Themen Diversität und Beratung von Migranten auseinandergesetzt (vgl. Eberding & Lanfranchi, 2013, S. 152). Interkulturelle Bildung und Erziehung gewinnt weiter an Bedeutung. Dies einerseits wegen der wachsenden Anzahl Migranten, andererseits, weil weit entfernte Gesellschaften und Kulturen durch Medien, modernere Technologien und schnellere Verkehrsmittel immer näher rücken. Ausserdem entwickelt sich die Menschheit immer mehr zu einer Weltgesellschaft, die sich zusammenschliesst um beispielsweise die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen. Kontakte mit anderen Kulturen bringen eine andere Weltsicht und somit ein neues Verständnis von Fremd und Eigen (vgl. Auernheimer, 2012, S. 19).

Unter interkultureller Kompetenz versteht man den Versuch, die spezifische Situation im Kontext zu verstehen und dementsprechend zu handeln. Ein Fokus wird auf das Kommunizieren und Interagieren gelegt. Wichtig ist, das Individuum verstehen zu wollen und nicht nur die fremde Kultur zu sehen (vgl. Eberding & Lanfranchi, 2013, S. 155). Bestimmte Rollenerwartungen können dem Verstehen im Weg stehen (vgl. Auernheimer, 2012, S. 20). Das Hinterfragen und Reflektieren eigener Ansichten und Handlungsmuster sowie Kooperieren zu können trotz Unterschieden, ist zentral. Ausserdem ist es wichtig, sich über die Familienstrukturen, das Rollenverständnis oder die Religion zu informieren. Sich der sozioökonomischen Situation im Herkunftsland bewusst zu sein und die Lebenssituation hier im Aufnahmeland zu kennen, ist ebenfalls empfehlenswert. Das Ziel ist, den Einzelnen so zu verstehen und zu respektieren, dass Handlungsstrategien entwickelt werden können. Auernheimer rät, Person und Sache zu trennen sowie Kulturen nicht miteinander zu vergleichen. Ansonsten können falsche Wertmassstäbe entstehen. Auch ist es wichtig, sich möglicher Diskriminierungserfahrungen bewusst zu sein. Spezifische Verhaltensmuster sollen als für das Leben in einer bestimmten Gesellschaft notwendige Handlung betrachtet werden (vgl. Auernheimer, 2012, S.139f). Statt den Fokus auf «Migrant» versus «Nicht-Migrant» zu setzen, ist es für eine gelingende interkulturelle Elternarbeit ratsamer, stärker auf Gemeinsamkeiten zu fokussieren (vgl. Westphal, 2009, S. 94f).

Interkulturelle Kompetenz garantiert nicht, dass Menschen nicht doch wegen ihrer Kultur oder Ethnie schubladisiert werden. Trotz der Gefahr der Kulturalisierung ist es wichtig, Unterschiede zu thematisieren und zu analysieren (vgl. Kalpaka & Mecheril, 2010, S. 92). Die eigene Haltung sowie Wissen und Fähigkeit sind Grundvoraussetzungen interkultureller Kompetenz. Mit Fähigkeit ist zum Beispiel gemeint, in der Lage zu sein einen Perspektivenwechsel einzugehen oder sensibel für Unterschiede zu sein. Unter Wissen kann zum Beispiel das Wissen um soziale Benachteiligungen verstanden werden (vgl. Auernheimer, 2012, S. 19f). Ausgangspunkt interkultureller Pädagogik ist zu realisieren, dass andere anders sind und es kaum möglich ist, sie vollkommen zu verstehen. Es ist wichtig, sich von der «Illusion der Kompetenz» und dem «Wissen über Andere» zu verabschieden (vgl. Kalpaka & Mecheril, 2010, S. 96f).

Die interkulturelle Kommunikation scheitert meist auf der nonverbalen Beziehungsebene. Dies kann beispielsweise daran liegen, dass Tabus gebrochen oder Höflichkeitsformen verletzt werden. Die nonverbale Kommunikation ist meist kulturspezifisch und findet unbewusst statt. Zur nonverbalen Kommunikation zählt der Blickkontakt, die Mimik, die Gestik, die sprachliche Betonung, die Körperhaltung, die Kleidung und die räumliche Distanz (vgl. Auernheimer, 2012, S. 110f). Kulturdolmetscher können in der interkulturellen Elternarbeit in solchen Situationen vermitteln (vgl. Eberding & Lanfranchi, 2013, S. 156).

Wer interkulturell handeln will, muss die eigene Komfortzone verlassen (vgl. Taverna, 2015, S. 30) und sich im Klaren sein, dass er oder sie das Unbekannte zulassen muss, auch wenn dies zuerst zu einer persönlichen Desorientierung führen kann (vgl. Nick, 2005, S. 254). Es kann helfen, wenn diese Person sich zuerst mit sich selber auseinandersetzt. Dies trägt dazu bei, Andersartigkeit nicht als Bedrohung zu empfinden (ebd.).

Obwohl die Vermittlung interkulturelle Kompetenz allen offensteht, dominiert der Glaube, dass hauptsächlich «Nicht-Migranten» die mit «Migranten» zu tun haben, solche Kompetenzen benötigen. Dies deshalb, weil es sich bei «Migranten» um Leute handelt, die aus einer den «Nicht-Migranten» fremden Kultur stammen (vgl. Kalpaka & Mecheril, 2010, S. 80). Falls «Interkulturelle Kompetenz» als Sonderkompetenz in Migrationsangelegenheiten gesehen wird, verfehlt sie ihr Ziel. Denn dann wird zwischen «normal» und «nicht-normal» unterschieden. Nur wenn für alle pädagogischen Situationen interkulturelle Kompetenzen gefragt sind, können und sollen diese Kompetenzen auch in der Zusammenarbeit mit Migranten angewendet werden (vgl. Kalpaka & Mecheril, 2010, S. 78f).

Damit Interkulturelle Kompetenzen im grösseren Rahmen erworben werden können, braucht es die Unterstützung der Politik, um entsprechende Voraussetzungen im institutionellen, fachlichen und personellen Bereich zu schaffen. Dazu gehört zum Beispiel die Weiterbildung von pädagogischen Fachkräften in Bezug auf Heterogenität. Ausserdem ist die grundsätzliche Einstellung gegenüber Heterogenität ausschlaggebend für eine gelingende Kommunikation. Interkulturelle Elternarbeit beinhaltet ständige Einschätzung, Beurteilung und Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit den Eltern (vgl. Westphal, 2009, S. 102).

Zusammenfassend kann unter interkulturellen Kompetenzen Mehrsprachigkeit, Offenheit, Flexibilität, Vernetzung, Anerkennung sowie der Respekt für Andersartigkeit verstanden werden (vgl. Westphal, 2009, S. 89ff). Diese Kompetenzen ermöglichen eine personenzentrierte und möglichst vorurteilsfreie Arbeitsweise (vgl. Kalpaka & Mecheril, 2010, S. 92).

2.8 Dolmetscher

Für Eltern mit geringen Deutschkenntnissen, wozu einige Eltern mit Migrationshintergrund zählen, ist es eine Herausforderung Gesprächen mit schulischen Fachpersonen zu folgen und erst recht sich aktiv einzubringen. Falls eine einwandfreie Kommunikation nicht gewährleistet ist, kann die schulische Entwicklung des Kindes darunter leiden (vgl. Bildungsdirektion Stadt Zürich, 2014, S.1).

Früher mussten oft die Kinder der Eingewanderten Übersetzungsarbeit leisten. Es stellte sich bald heraus, dass dies keine gute Idee ist. Denn die Kinder mussten unter anderem ihre eigenen Schulprobleme übersetzen oder nicht kindgerechte Themen (vgl. Eberding & Lanfranchi, 2013, S. 151). Es besteht auch die Gefahr, dass ihnen zu viel Verantwortung zugemutet wird,

oder Rollenkonflikte entstehen. Ausserdem kennen Familienangehörige meist das Schweizer Bildungssystem nicht gut genug, oder sind mit der Fachsprache unvertraut (vgl. Bildungsdirektion Stadt Zürich, 2014, S. 2).

Heute wird im Bildungsbereich eine Zusammenarbeit mit interkulturellen Dolmetschern empfohlen. Die tatsächliche Umsetzung der Übersetzungsarbeit variiert in der Schweiz je nach Kanton, Gemeinde oder Schule stark. Teilweise ist es auch lehrpersonenabhängig (vgl. Emch-Fassnacht, 2012, S. 6f). Da sich eine aktive Teilhabe der Eltern auf den Schulerfolg der Kinder auswirkt, ist es zentral, dass eine gegenseitige Verständigung gewährleistet ist. Diese sollte nicht nur auf sprachlicher Ebene vorhanden sein, sondern unter anderem auch bezüglich der Bildungs- und Schulsysteme. Eine professionelle interkulturelle Übersetzung ist speziell bei komplexeren Themen, wie schulischen Standortgesprächen und Elterngesprächen zu besonderen Fördermassnahmen, empfehlenswert, wobei es nicht hauptsächlich um die sprachliche Übersetzung geht (vgl. Emch-Fassnacht, 2012, S. 6f). Empfohlen werden interkulturelle Dolmetscher, die das schweizerische Zertifikat INTERPRET, oder einen eidgenössischen Fachausweis besitzen (vgl. Bildungsdirektion Stadt Zürich, 2014, S. 2). Interkulturelle Dolmetscher berücksichtigen neben der sprachlichen Übersetzung auch den sozialen und kulturellen Hintergrund aller Gesprächsteilnehmer. Sie erkennen Kommunikationsprobleme und machen auf sie aufmerksam, so dass Missverständnisse geklärt werden können. Dies kann helfen ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Die Dolmetschenden selbst verhalten sich neutral. Nur so kann eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der Schule und den Eltern fremdsprachiger Kinder gewährleistet werden (vgl. Bildungsdirektion Stadt Zürich, 2014, S. 1f).

2.9 Elternarbeit

In der Elternarbeit ist eine ressourcenorientierte Vorgehensweise gefragt, bei welcher die Stärken der Erziehungsberechtigten erkannt und klug eingesetzt werden und darauf aufgebaut wird. Eine partnerschaftliche Vorgehensweise ist sinnvoller und erfolgreicher als wenn die Elternarbeit nach dem Top-Down-Prinzip gestaltet wird. Dies würde bedeuten, dass die Therapeutin ausnahmslos das Kommando übernimmt und die Eltern nichts zu sagen hätten (vgl. Nabi Acho, 2011, S. 35).

2.91 Elternarbeit allgemein

Die Elternarbeit kann als eine Erziehungspartnerschaft auf gleicher Augenhöhe gesehen werden. Damit dies funktioniert, müssen die Erziehungsberechtigten als Experten des Kindes wahrgenommen werden. Die Eltern wissen meist viel über ihr Kind. Sie kennen seine Bedürfnisse und Wünsche, wie auch seine Stärken und Schwächen. Die pädagogische Fachkraft weiss hingegen über den Entwicklungsstand des Kindes Bescheid. Beide Parteien sind auf ihrem Gebiet Experten. Eine gute Zusammenarbeit der Eltern und der Fachkraft ermöglicht somit, dass das Kind in seinem ganzen Wesen möglichst gut erfasst werden kann (vgl. Dusolt,

2008, S. 11f). Dies bedingt, dass gegenseitige Erwartungen geklärt und Ziele gemeinsam besprochen werden. Wenn Differenzen bereits zu Beginn bereinigt werden, können Schwierigkeiten in der Elternarbeit minimiert werden (vgl. Bauer, 2006, S. 124).

Mangelnde Kooperation kann zu Frontenbildungen führen. Sobald Schwierigkeiten auftreten, schieben sich möglicherweise beide Parteien die Schuld zu, da beide Recht haben und ernst genommen werden wollen - einerseits in ihrer Identität als Eltern und andererseits in ihrer beruflichen Identität mit fachlichen Kompetenzen. Deshalb beharren sie meist auf ihrem Status als Experten, um Anerkennung für das Geleistete zu bekommen (vgl. Dusolt, 2008, S. 13f).

Gemäss Dusolt ist «Dialog und Austausch zwischen den Experten» (2008, S. 14) als wichtige Brücken der beiden Systeme zu sehen. Sie entlastet ausserdem das Kind «in seiner Position als Schnittmenge» (Dusolt, 2008, S. 14). Weitere wichtige Ziele der Elternarbeit sind «die Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern, die Begleitung von Übergängen sowie die Beratung über die Vermittlung zu Fachdiensten» (Dusolt, 2008, S. 15).

Wichtig ist, dass für die Elternarbeit genug Zeit eingerechnet wird und sie in der Ausbildung einen hohen Stellenwert einnimmt, damit diese zumindest auf Seiten der pädagogischen Fachpersonen möglichst einwandfrei gelingen kann (vgl. Dusolt, 2008, S. 15f). Es ist zentral, dass Elternarbeit sich von der Vorstellung löst, dass sie als ein «notwendiges, wenn auch verbesserungswürdiges «Übel»» (Bauer, 2006, S. 124) angesehen wird, denn eine gute Zusammenarbeit ist essentiell für den Therapieerfolg (ebd.). Wichtig ist, dass die Zusammenarbeit kontinuierlich stattfindet (vgl. Blickenstorfer, 2009, S. 71). Die professionelle Grundhaltung gegenüber den Eltern und ein respektvolles Auftreten sind Grundsteine für die Zusammenarbeit (vgl. Brandhorst & Kohr, 2006, S. 167). Fachkräfte, die offen auf die Erziehungsberechtigten zugehen, garantieren eine gute Ausgangslage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit (vgl. Nabi Acho, 2011, S. 41). In der Zusammenarbeit mit dominanten Eltern oder Eltern mit Suchtproblemen oder psychischen Problemen ist eine solche Grundhaltung nicht immer einfach (vgl. Brandhorst & Kohr, 2006, S. 167f).

Schwierigkeiten in der Elternarbeit können nicht nur auf einzelne Faktoren zurückgeführt werden, der Kontext ist genauso wichtig. Das gesellschaftliche Klima wirkt sich beispielsweise auf die Qualität der Elternarbeit aus (vgl. Nabi Acho, 2011, S. 41). Ausserdem bezieht sich gute Elternarbeit nicht nur auf das Ergebnis eines Prozesses, sondern vor allem auf den Prozess an sich. Dieser besteht nicht nur aus dem Therapieerfolg des Kindes, sondern auch daraus, eine gegenseitige respektvolle und empathische Haltung einzunehmen. Die Situation und die Gefühle der Eltern beim ersten Treffen richtig einzuschätzen, ist ebenfalls zentral (vgl. Brandhorst & Kohr, 2006, S. 169).

2.92 Elternarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund

Die Elternarbeit mit Migrantenelementen unterscheidet sich nicht gross von der Elternarbeit mit Eltern ohne Migrationshintergrund. In der Elternarbeit mit Migrantenelementen können aber durch den Wechsel der Familie in eine andere Gesellschaft weitere Herausforderungen auftreten (vgl. Taverna, 2015, S. 28). Darauf wird vielfach noch wenig Bezug genommen. Deshalb wird von einem dringenden Handlungsbedarf gesprochen. Es geht darum, Massnahmen zur Verbesserung dieser Zusammenarbeit zu ergreifen. Dies kann beispielsweise durch den Erwerb interkultureller Kompetenzen geschehen (vgl. Westphal, 2009, S. 89ff). Grundsätzlich sind in der Elternarbeit mit Migrantenelementen zentrale Voraussetzungen jeder Elternarbeit noch stärker gefordert. Dazu zählt, sich in die Eltern einzufühlen, sich aktiv mit Differenzen auseinanderzusetzen sowie Andersartigkeit nicht negativ zu bewerten (vgl. Dusolt, 2001, S. 141).

Damit die Elternarbeit mit Migrantenelementen gelingt, ist es weiter wichtig, sowohl persönliche und gesellschaftliche Einflüsse, als auch Faktoren der Bildungseinrichtung zu untersuchen (vgl. Nabi Acho, 2011, S. 60). Eltern mit Migrationshintergrund müssen einerseits für ihre Kinder da sein und andererseits lernen mit den anfänglichen Schwierigkeiten der Migration umzugehen. Die meisten Eltern wollen nur das Beste für ihr Kind. Die Nachteile, die durch die Migration entstanden sind, sollen vom Leben des Kindes möglichst ferngehalten werden. Dies ist nicht immer einfach, vor allem dann nicht, wenn die Eltern schlechte Deutschkenntnisse haben. Zudem sehen Migrantenelemente häufig allein die Schule als verantwortlich für die Schulleistungen ihrer Kinder. Manche Migrantenelemente denken, ihren Kindern in der Schule nicht helfen zu können, sei es wegen unzureichender Schulqualifizierung oder wegen sprachlichen Schwierigkeiten (vgl. Nabi Acho, 2011, S. 32).

Weiter kann die Elternarbeit mit Migrantenelementen durch den kulturellen Hintergrund oder Weltanschauungen erschwert werden. Beispielsweise ist es den Frauen in gewissen Kulturen nicht erlaubt das Wort zu ergreifen und in anderen Kulturen sind Schulangelegenheiten nur Frauensache (vgl. Nabi Acho, 2011, S. 43). Für ein besseres gegenseitiges Verständnis ist es sinnvoll, wenn die Fachperson sich über den Erziehungsstil der Eltern mit Migrationshintergrund erkundigt und die Eltern sich über das Bildungssystem in der Schweiz informieren (vgl. Hagmann; zitiert nach Blickenstorfer, 2009, S. 73). Da die Sicht auf andere Länder und Sitten von eigenen Erfahrungen geprägt ist, lohnt es sich, die persönliche Sicht auf die eigene Kultur zu reflektieren (vgl. Auernheimer, 2012, S. 60). Auch soll Interesse an den Lebensbedingungen der Eltern mit Migrationshintergrund gezeigt werden. Eigene Reiseerfahrungen können ebenfalls zum besseren Verständnis einer fremden Kultur beitragen (vgl. Dusolt, 2001, S. 143).

Bezüglich der Kindererziehung bestehen ebenfalls oft Diskrepanzen. Im Aufnahmeland kann in der Erziehung beispielsweise ein sogenannter «Verhandlungshaushalt» herrschen während

im Herkunftsland eher Disziplin und Gehorsamkeit gefragt sein mögen. Dies kann beispielsweise damit zusammenhängen, dass die Kinder dort im Alter als «Unterstützungsressource» gesehen werden (vgl. Rupp & Smolka, 2006, S. 208). Es stellt sich die Frage, wie mit solchen Einstellungen umgegangen werden soll. Helfen könnte, wenn sich alle Beteiligten fragen, welche Vorgehensweise für das betroffene Kind am besten wäre. So werden auch kulturelle Konflikte verringert (vgl. Nabi Acho, 2011, S. 43).

Eltern mit Migrationshintergrund müssen meist Hindernisse überwinden, die für andere Eltern nicht oder weniger relevant sind. Dazu gehören Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen, Zeitmangel oder politische Gründe (vgl. Auernheimer et al; zitiert nach Gomolla, 2009, S. 30). Dies erschwert Fachkräften mit den Eltern überhaupt in Kontakt zu kommen. Die Eltern werden oft zu wenig ernst genommen. Statt ihnen richtig zuzuhören und sie als Eltern und Versorger des Kindes anzuerkennen werden ihnen hauptsächlich Anweisungen und Ratschläge gegeben (vgl. Blair & Bourne; zitiert nach Gomolla, 2009, S. 30). Es braucht neben einer anderen Einstellung auch eine kulturelle Sensibilität. Auch die Bereitschaft, neue Rollen einzunehmen und unvertraute Wege einzuschlagen sind zentral (vgl. Gomolla, 2009, S. 45). Gemäss einem Modell von Hoover-Dempsey und Sandler sind drei Faktoren entscheidend, wie stark sich Eltern für die Bildung ihrer Kinder interessieren. Dies sind a) die eigene Motivation; b) ob ihre Engagements erwünscht ist und c) ihre Lebensumstände und Lebensgeschichte. Diese drei Faktoren können mitverantwortlich sein für die möglicherweise schwerere Erreichbarkeit von Eltern mit Migrationshintergrund (vgl. Dallaire, Hoover-Dempsey, Sandler, Walker & Wilkins, 2005, S. 88).

Was die Kontaktaufnahme in der Elternarbeit ebenfalls erschwert sind vorhandene Stereotypen (vgl. Nabi Acho, 2011, S. 60). Stereotypen werden gebildet, um die soziale Umwelt weniger komplex zu gestalten. Vorurteile sind eine zu starre, oft fehlerhafte Verallgemeinerung, die vor allem dann entstehen, wenn zu wenig Wissen und Erfahrung bezüglich eines Gegenstandes vorhanden ist (vgl. Auernheimer, 2012, S. 89). Ein Stereotyp kann als die kognitive Komponente eines Vorurteils gesehen werden. Ein Vorurteil ist grösser gefasst und besteht zusätzlich zum kognitiven Aspekt aus dem emotionalen Aspekt und dem Verhalten (vgl. Thomas, 2006, S.7f). Vorurteile beeinflussen die Wahrnehmung und das Verhalten. Es gilt diese gezielt abzubauen (vgl. Thomas, 2006, S.16).

Zu den Schwierigkeiten seitens der Eltern gehören gemäss Psychomotoriktherapeutinnen Sprachbarrieren und Berufstätigkeit (vgl. Schuler & Ungricht, 2016, S. 44). Die Sprache sollte an die der Eltern angepasst werden (vgl. Schuler & Ungricht, 2016, S. 58). Für die Psychomotoriktherapeutin kann es aufgrund des hektischen Therapiealltags herausfordernd sein, Zeit zu finden um Kontakte zu pflegen. Eine respektvolle und wertschätzende Grundhaltung sehen

die Therapeutinnen weiter als grundlegend für den Aufbau einer Vertrauensbasis. Diese Vertrauensbasis ist die Grundvoraussetzung, damit die Psychomotoriktherapeutin eine beratende Funktion einnehmen kann und die Eltern sich nicht bevormundet fühlen. Wenn Eltern nicht gleicher Meinung sein sollten, ist es wichtig ihre Meinung zu respektieren. In der Elternarbeit mit Migrantenelementen nimmt die Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung einen grossen Stellenwert ein, auch in Bezug auf psychomotorische Arbeitsmethoden. Diese Aufklärungsarbeit kann beispielsweise durch den Einbezug der Eltern gelingen. Auch Ratschläge zur Entwicklungsunterstützung können die Eltern von Psychomotoriktherapeutinnen erhalten. Hier ist aber Vorsicht geboten, weil sich einige Eltern dadurch angegriffen fühlen könnten (vgl. Schuler & Ungricht, 2016, S. 44ff). Feinfühligkeit ist generell wichtig, auch in der Kommunikation (vgl. Schuler & Ungricht, 2016, S. 58).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Erwartungen an eine gelingende Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien, Eltern und pädagogischen Fachkräften, oft komplex und teilweise unterschiedlich sind. Es ist wichtig, dass die Beteiligten ihre Sichtweisen reflektieren sowie interkulturelle Kompetenzen erwerben (vgl. Westphal, 2009, S.102). Die Fachpersonen müssen sich ebenfalls bewusst sein, dass die Elternarbeit mit Migranten spezifische pragmatische und inhaltliche Anforderungen stellt (vgl. Nabi Acho, 2011, S. 47).

2.93 Verschiedene Formen von Elternarbeit in der Psychomotoriktherapie

Die Elternarbeit in der Psychomotoriktherapie besteht hauptsächlich aus individuellen Elterngesprächen und schulischen Standortgesprächen. Individuelle Elterngespräche finden meist zwischen der Psychomotoriktherapeutin und den Eltern statt. Selten ist auch das Kind mit dabei. An schulischen Standortgesprächen hingegen sind neben den Eltern und der Psychomotoriktherapeutin noch andere schulische Fachkräfte anwesend.

Individuelles Elterngespräch

Individuelle Elterngespräche sind angebracht, wenn die Eltern über den Entwicklungsstand ihres Kindes informiert werden sollen. Die Gespräche finden nach der Eingewöhnungszeit in der Therapie oder zwischendurch im Verlauf der Therapie statt, damit die Eltern auf dem aktuellen Stand sind (vgl. Zimmer, 2012, S. 177). Das Elterngespräch kann auch in Form eines Anamnesegesprächs vor Therapiebeginn stattfinden (vgl. Zimmer, 2012, S. 104). Auch bei grösseren Entscheidungen wie Schulwechsel oder Einschulung können die Therapeutinnen in individuellen Elterngesprächen die Eltern beraten. Nach diagnostischen Testdurchführungen mit dem Kind sollen die Eltern über die Ergebnisse und das weitere Vorgehen ebenfalls durch Elterngespräche informiert werden. Wenn die Eltern zu Hause Probleme haben mit dem Kind, können sie auf die Psychomotoriktherapeutin zukommen und dies in einem solchen Gespräch besprechen. Falls nötig, kann die Therapeutin die Eltern an geeignete Spezialisten für ein spezifisches Problem weiterweisen (vgl. Zimmer, 2012, S. 177).

Schulisches Standortgespräch

Psychomotoriktherapeutinnen sind häufig an schulischen Standortgesprächen anwesend zusammen mit der Lehrperson, den Eltern und falls nötig weiteren Fachpersonen. Psychomotoriktherapeutinnen können ein schulisches Standortgespräch insofern bereichern, dass sie eine neue Sichtweise in das Gespräch einbringen können (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 6). Das schulische Standortgespräch ist ein erweitertes Elterngespräch. Die aktuelle Situation eines Kindes kann so gemeinsam besprochen und eingeschätzt werden. Wenn ein Kind die Psychomotoriktherapie besucht, wird anhand eines schulischen Standortgesprächs dessen Wirkung überprüft (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 2). Nach einer Therapieabklärung werden häufig ebenfalls schulische Standortgespräche durchgeführt um die mögliche Zuweisung zur Therapie zu besprechen. Das schulische Standortgespräch basiert auf den ICF² Kriterien. Anhand des schulischen Standortgesprächs sollen Kompetenzen und Schwierigkeiten in bestimmten Situationen genau beschrieben und Ziele vereinbart werden können (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 3).

2.10 Häufige Migrationshintergründe in der Psychomotoriktherapie

Anhand der Vorinterviews wurden drei Herkunftsländer von Menschen mit Migrationshintergrund bestimmt, welche bei Kindern in der Psychomotoriktherapie am häufigsten vorkommen. Es handelt sich hierbei um das ehemalige Jugoslawien, Somalia und Portugal. Die Lebenssituationen von Migranten dieser drei Länder in der Schweiz sowie die Lage im Herkunftsland werden im Folgenden besprochen. So sollen Schwierigkeiten in der Elternarbeit besser verstanden werden.

2.101 Ehemaliges Jugoslawien

Die Immigranten aus dem ehemaligen Jugoslawien sind seit mehreren Jahren die grösste Ausländergruppe in der Schweiz (vgl. Pfeifer, 2013). Im Jahr 2011 lebten über 300'000 Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien in der Schweiz. Das sind mehr als Migranten aus Deutschland oder Italien. Seit 1990 haben sich 120'000 Ex-Jugoslawen in der Schweiz einbürgern lassen (vgl. Scherrer, 2012, S. 28). Die Stimmung zwischen Einheimischen und ex-jugoslawischen Migranten ist aber über zwanzig Jahren nach der grossen Zuwanderung noch gedrückt. Benachteiligungen erfahren Personen aus dem ehemaligen Jugoslawien in der Schweiz unter anderem bei der Wohnungs- und Arbeitssuche. Vorurteile gegenüber ex-jugoslawischen Migranten gibt es viele (vgl. Scherrer, 2012, S. 28).

Die wirtschaftliche Lage verschlechterte sich im ehemaligen Jugoslawien in den 1960er Jahren, was höhere Arbeitslosigkeit zur Folge hatte. Auch gut ausgebildete Menschen fanden

² International Classification of Functioning, Disability and Health

keine Arbeit mehr. In der Hoffnung auf ein besseres Leben wanderten zahlreiche Ex-Jugoslawen aus (vgl. Pfeifer, 2013). Vor der Kriegszeit in den 1990er Jahren migrierten gebildete Leute und Saisoniers, die auf dem Bau oder im Gastgewerbe tätig waren in die Schweiz. Diese Leute waren willkommen und galten als «gute Ausländer» (vgl. Scherrer, 2012, S. 28). Die Schweiz warb aktiv um Arbeitskräfte in Jugoslawien. Die meisten wanderten zu dieser Zeit jedoch nach Deutschland aus (vgl. Pfeifer, 2013). Als während den Kriegen Flüchtlingsströme in die Schweiz gelangten, verschlechterte sich der Ruf der Ex-Jugoslawen (vgl. Scherrer, 2012, S. 28). Die Zahl ex-jugoslawischer Migranten verdreifachte sich innerhalb von nur zehn Jahren. Diese Einwanderer waren meist muslimischer und ländlicher Herkunft sowie ungelernnt (vgl. Pfeifer, 2013). Die Schweiz versuchte erfolglos die Einwanderung zu begrenzen. Heutzutage ist aufgrund des im Jahr 1991 eingeführten Drei-Kreise-Modells die Einwanderung eingeschränkter. Mit Ausnahme des Familiennachzugs ist es fast unmöglich für Ex-Jugoslawen in die Schweiz einzuwandern. Kroaten könnten als einzige EU-Bürger einen kleinen Immigrantenvorteil haben (vgl. Pfeifer, 2013).

Viele junge Männer waren vom Krieg geprägt. Sie konnten weder Deutsch noch hatten sie eine gute Schulbildung (vgl. Benz, Debelle, Homann & King, 2016, S. 19). Flüchtlinge aus dem katholischen Norden scheinen sich grundsätzlich besser zu integrieren als jene aus dem muslimisch geprägten Süden (vgl. Scherrer, 2012, S. 28). Die Integration der Migranten aus dem ehemaligen Jugoslawien bezeichnet Garibovic als unbefriedigend (vgl. Garibovic, interviewt von Scherrer, 2012, S. 29). Besonders die hierzulande grösste Bevölkerungsgruppe, die albanisch stämmigen Migranten, integrierten sich nur begrenzt (vgl. Pfeifer, S. 203). Ausserdem ist eine erfolgreiche Integration noch schwieriger, wenn keine Zukunftschancen auf Seiten der Migranten gesehen werden (vgl. Benz et al., 2016, S. 19). Die Schweizer Schulen waren nicht auf diese Migranten vorbereitet, was sich heute in der mangelhaften Integration bemerkbar macht (vgl. Scherrer, 2012, S. 29). Auch der Anteil der Sozialhilfeempfänger und der Menschen, die IV-Leistungen beziehen, ist bei ex-jugoslawischen Immigranten im Vergleich zu Einheimischen, aber auch anderen Immigranten, deutlich grösser. Dies schädigt ihr Ansehen zusätzlich (vgl. Baur, 2012, S. 30).

Die Lebenssituation albanischer Migranten in der Schweiz ist mehrheitlich prekär. Oft leben die Familien in äussert kleinen Wohnungen zusammen. Die Erziehung, grösstenteils die der albanischen Väter, ist oft viel strenger als die der Eltern in der Schweiz. Mit solchen Unterschieden umzugehen ist nicht einfach (vgl. Benz et al., 2016, S. 19).

Im Schuljahr 2007/2008 schlossen nur 4 % der ex-jugoslawisch stämmigen Schüler mit der Maturität ab. 5 bis 10 % der Schüler aus dem ehemaligen Jugoslawien nahmen Sondermassnahmen in Anspruch (vgl. Baur, 2012, S. 30). Anerkennung holen sich Jugendliche aus den

Balkanstaaten oft auf dem Fussballplatz. Die Schweizer Fussballnationalmannschaft ist ein Beispiel gelungener Integration (vgl. Baur, 2012, S. 31).

2.102 Somalia

Somalia liegt im Nordosten Afrikas und zählt zu einer der ärmsten Regionen der Welt. Mögliche Gründe dafür sind das schwierige Klima, die damit verbundene Hungersnot, wie auch kriegerische Konflikte. Es herrschen andauernd Unruhen in Somalia. Die Kriminalität, darunter Waffen- und Drogenhandel, nimmt aufgrund der fehlenden Staats- und Verwaltungsstrukturen zu (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 11ff).

Aufgrund des bald zwanzigjährigen Bürgerkriegs sind gut eine Million Somalier in ein anderes Land geflüchtet. Anfangs der 1990er Jahre suchten die ersten Somalier in der Schweiz Asyl. Ab 2006 sind die Asylgesuche der Somalier hierzulande stark gestiegen aufgrund einer Verschlechterung der Situation in Somalia. Wegen dieser prekären Lage werden auch die meisten Somalier vorübergehend aufgenommen (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 153). Ende 2008 lebten gut 7000 Somalier in der Schweiz (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 5). Nur sehr wenige somalische Migranten kehren wieder nach Somalia zurück, trotz einem Projekt zur freiwilligen Rückkehr (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 38). Die meisten wohnen in grösseren Städten. In Zürich leben 22 % aller in der Schweiz wohnhaften Somalier (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 153).

Die somalischen Migranten sind weniger gut gebildet, sowohl als der Schweizer Durchschnitt als auch die anderen Migranten in der Schweiz (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 154). Jugendliche, die erst kürzlich in die Schweiz gekommen sind, haben die grösste Mühe. Hier aufgewachsene Jugendliche schneiden in der Schule gut ab (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 51). In Somalia ist die Bildungssituation schlechter und Sprachschwierigkeiten sind ein grosses Hindernis. Zudem werden nicht alle Diplome aus dem Herkunftsland anerkannt. Es ist den Somaliern aber wichtig, dass ihre Kinder über eine gute Bildung verfügen. Die Eltern bestärken ihre Kinder darin, eine Schweizer Landessprache zu lernen (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 154). Das Beherrschen einer Landessprache stellt einen wichtigen Integrationsfaktor dar (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 51). Aufgrund der Bildungssituation im Herkunftsland gestaltet sich die Integration jedoch meist verlangsamt. Die Lese- und Schreibkenntnisse der verschiedenen Altersstufen sind unterdurchschnittlich (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 154).

Gemäss dem UN Development Programme verfügt Somalia über die tiefste Alphabetisierungsrate der Welt. 19 % der Somalier sind in der Lage zu Lesen und Schreiben. Ein Drittel der Kinder besucht in Somalia die Primarschule und ein Zehntel die Oberstufe. Da die Mädchen im Haushalt mithelfen und früh heiraten, besuchen mehr Knaben als Mädchen die Schule. In den letzten Jahren haben aber zunehmend mehr Mädchen die Schule besucht, weil

die Mütter vermehrt realisieren, wie wichtig eine gute Bildung ist (vgl. European Asylum Support Office, 2014, S. 29). Die Sprache der Somalier ist Somali. Es wird aber auch Arabisch, Italienisch und Englisch gesprochen, unter anderem weil Somalia ein ehemaliges Kolonialgebiet von Italien und Grossbritannien war (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 11).

Die berufliche Integration hängt von der Einwanderungsgeneration der somalischen Migranten ab. Es kann zwischen drei Gruppen unterschieden werden: Den Somaliern, welche in den 1980er und 1990er Jahre eingewandert sind, deren Kinder und den vor kurzem zugezogenen Somaliern. Diese drei Gruppen verfügen über unterschiedliche Bildungsabschlüsse, Sprachkenntnisse und Aufenthaltsbewilligungen. Dies führt zu unterschiedlichen Perspektiven im Arbeitsfeld. Somalische Frauen sind häufiger erwerbslos als die Männer (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S.154f).

Die Rollenverteilung in somalischen Familien ist normalerweise klar geregelt: Die Frau ist primär zuständig für die Kinder (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 156). Es herrscht eine patriarchalische Gesellschaftsstruktur. In Familien migrierter Somalier kann sich die Rollenverteilung jedoch stark verändern, aufgrund der schwierigen sozioökonomischen Bedingungen im Aufenthaltsland. Es kommt vor, dass der Vater keine Arbeit findet und so den Status als Familienoberhaupt verliert und die Mutter stattdessen einer Arbeit nachgeht (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 157). Somalia ist ein Land, das kulturell, ethnisch, religiös und sprachlich homogen ist. Diese Homogenität ist für ein afrikanisches Land sehr speziell. Jedoch gliedert sich die Gesellschaft in mehrere Clans, darunter sechs Hauptclans (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 11). In Somalia gehört jede Person zu einem Clan väterlicherseits. Diese Clanzugehörigkeit ist ausschlaggebend für das Handeln und Denken der eingewanderten Somalier. Die meisten somalischen Migranten in der Schweiz sind Muslime mit sunnitischer Ausprägung. Bei Migranten der ersten Generation ist die Religion ein zentraler Lebensbestandteil. Auch ist es ihnen wichtig, die Werte und Gewohnheiten des Heimatlands zu bewahren. Die zweite Generation identifiziert sich häufig nicht mehr stark mit der Ursprungskultur, sondern mit den Normen und Werten der Schweiz. Das kann zu Generationskonflikten führen (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 156ff).

Mit den Familienmitgliedern und Verwandten stehen Somalier auch über Landesgrenzen in Kontakt und unterstützen diese finanziell. Aufgrund des herrschenden Bürgerkriegs in Somalia ist das Bankwesen mehrheitlich eingestellt und die Verwandten in Somalia sind angewiesen auf Unterstützung von migrierten Familien (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 158f).

2.103 Portugal

In Portugal waren im Jahr 2007 80 % der Männer und gut 70 % der Frauen erwerbstätig. In der Schweiz ist die Quote erwerbstätiger Einwohner um 10 % erhöht. Im Vergleich mit der EU

ist die Arbeitsquote in Portugal überdurchschnittlich hoch (vgl. Fibbi et al., 2010, S. 15). 12 % der ausländischen Bevölkerung in der Schweiz stammte 2009 von Portugal. Somit ist Portugal das dritthäufigste Einwanderungsland in der Schweiz. Die Portugiesen sind vor allem als Arbeitsmigranten in die Schweiz gekommen (vgl. Fibbi et al., 2010, S. 5f). Zweidrittel der portugiesischen Einwanderer verfügen über eine Niederlassungsbewilligung (vgl. Fibbi et al., 2010, S. 26). Seit den 80er Jahren steigt die Zahl der Portugiesen in der Schweiz kontinuierlich (vgl. Fibbi et al., 2010, S. 5f). 4 % der Portugiesen sind eingebürgert (vgl. Fibbi et al., 2010, S. 23). Diese tiefe Quote könnte damit zu erklären sein, dass die meisten Portugiesen ihren Aufenthalt in der Schweiz als vorübergehend betrachten (vgl. Fibbi et al., 2010, S. 32).

Die Portugiesen begannen bereits zu Beginn des 15. Jahrhunderts ihr Land zu verlassen (vgl. Fibbi et al., 2010, S. 16). Ab Mitte des 20. Jahrhunderts wanderten die ersten Portugiesen in die Schweiz ein (vgl. Fibbi et al., 2010, S. 18). Zu Beginn der 1990er Jahre explodierten die portugiesischen Einwanderungszahlen, da die Nachfrage nach tiefer qualifizierten Arbeitskräfte aufgrund des Ölschocks markant stieg (vgl. Fibbi et al., 2010, S. 19). Im Jahr 2007 sind weniger als 20 % der hier lebenden Portugiesen in der Schweiz geboren. Die Tendenz ist aber steigend (vgl. Fibbi et al., 2010, S. 27). Somit gehören die meisten Portugiesen zu der ersten Einwanderungsgeneration (vgl. Fibbi et al., 2010, S. 28). Die Mehrheit der Portugiesen in der Schweiz wohnt in den Kantonen Waadt, Genf und Zürich (vgl. Fibbi et al., 2010, S. 33). Im Kanton Zürich leben knapp 17000 Portugiesen, 8000 davon in der Stadt Zürich (vgl. Fibbi et al., 2010, S. 38).

Migranteneltern aus Portugal sind mehrheitlich schlecht gebildet. Dies deshalb, weil es die Schulpflicht in Portugal noch nicht lange gibt. Die Schulleistungen der portugiesischen Kinder sind tiefer als die der meisten anderen Kinder. Dies ist nicht nur in der Schweiz zu beobachten. Gründe dafür können die schlechte Bildung der Eltern sein, wie auch ihre Rückkehrorientierung (vgl. Fibbi et al., 2010, S. 41). Der obligatorische Schulunterricht für Kinder von sechs bis zwölf Jahren wurde erst 1960 eingeführt. Seit 1996 herrscht nun eine neunjährige Schulpflicht in Portugal (vgl. Fibbi et al., 2010, S. 42). In der Schweiz wurde die obligatorische Schulpflicht bereits 1536 eingeführt, also vier Jahrhunderte früher als in Portugal (vgl. Fibbi et al., 2010, S. 53).

Portugiesische Migranten verfügen über tiefe Landessprachenkenntnisse in der Schweiz, weshalb Zweifel geäußert werden an einer guten Integration. In der Stadt Zürich verfügt die Hälfte der portugiesischen Eltern nur über geringe Deutschkenntnisse (vgl. Fibbi et al., 2010, S. 43). Auch die Deutschkenntnisse portugiesischer Kinder, die in der Schweiz geboren sind, sind mit Schuleintritt tief, verglichen mit anderen gleichaltrigen Kinder. Dies hängt damit zusammen, dass Kleinkinder mehrheitlich von der Familie und Verwandtschaft betreut werden (vgl. Fibbi et al., 2010, S. 50). Da beide Eltern meist arbeiten, sind die Kinder abends häufig sich selbst

überlassen. In Portugal schauen oft die Nachbarn auf die Kinder, wenn die Eltern arbeiten (vgl. Fibbi et al., 2010, S. 56).

In Bezug auf die Integration lässt sich festhalten, dass die portugiesischen Kinder besser integriert sind als ihre Eltern (vgl. Fibbi et al., 2010, S. 50). Im Vergleich zu Schweizer Kinder besuchen Portugiesische Kinder aber doppelt so häufig Sonderklassen. Portugiesische Eltern empfinden dies als diskriminierend (vgl. Fibbi et al., 2010, S. 50). Dass Portugiesen schlechter abschneiden als die meisten anderen Migranten, könnte an den historischen Bedingungen mit der späten Schulpflicht, den Migrationsprojekten mit dem Ziel wieder zurückzukehren sowie dem Verhältnis zwischen den Eltern und der Schule liegen (vgl. Fibbi et al., 2010, S. 52). Es hat sich gezeigt, dass Kinder, die migriert sind, später mehr Probleme haben als hier geborene Kinder (vgl. Fibbi et al., 2010, S. 53). Für Kinder ist es auch schwierig sich zu integrieren, wenn ihnen bewusst ist, dass sie früher oder später wieder in ihre Heimat zurückkehren werden. Möglicherweise strengen sie sich in der Schule deshalb weniger an als andere Kinder (vgl. Fibbi et al., 2010, S. 54).

Die Eltern erhoffen sich durch die Rückkehr in ihr Heimatland oft einen sozialen Aufstieg. Gemäss den Lehrpersonen ist die Situation schwierig, weil portugiesische Eltern sich selten an schulischen Aktivitäten beteiligen. Möglicherweise hängt dies mit der Sprachbarriere zusammen. Es könnte aber auch sein, dass sie eine gute Bildung nicht als wichtig erachten, da vor allem das Arbeiten im Zentrum steht. Die Eltern hingegen fühlen sich diskriminiert und hilflos, weil sich die Systeme so stark voneinander unterscheiden. Die Bilder, die die Lehrer von den Eltern haben und umgekehrt sind oft festgefahren und falsch. Das Fernbleiben an Schulanlässen könnte auch damit zusammenhängen, dass es mit der Arbeit der Eltern nicht vereinbar ist, denn portugiesische Eltern arbeiten oft am Abend. Somit ist die seltene Beteiligung nicht Desinteresse, sondern ein Zeitproblem (vgl. Fibbi et al., 2010, S. 55).

Gemäss einem Schulinspektor seien die Portugiesen sehr interessiert an der Schule, was sich beispielsweise mit häufigen Telefonate zeige, wobei sie Sorgen über die Zukunft ihre Kinder äussern. Ausserdem vertrauen sie dem Schweizer Schulsystem oft blind, obwohl sie es gar nicht richtig kennen, was mit ihrer geringeren Schulbildung zusammenhängen könnte (vgl. Fibbi et al., 2010, S. 56). Um diese kulturellen Unterschiede zu klären, kann ein Gespräch oder gar eine Begleitung sinnvoll sein. Helfen würde hier, wenn die Verknüpfungen des Schweizer Schulsystems den Eltern transparenter dargestellt würden, so dass die Relevanz der Schule besser verstanden würde. Eine andere Möglichkeit ist, dass sich die Portugiesen in der Schweiz mit ihrer sozialen Stellung abgefunden haben und einen Aufstieg gar nicht in Betracht ziehen (vgl. Fibbi et al., 2010, S. 58).

3. Methodisches Vorgehen

Um die Fragestellung zu beantworten wurden Interviews mit Psychomotoriktherapeutinnen, Müttern von Migrantenkindern, die die Psychomotoriktherapie besuchen und Experten durchgeführt. Anschliessend wurden die Interviews transkribiert und ausgewertet. In diesem Kapitel wird die Verfassung, Durchführung und Auswertung der Interviews genauer erläutert.

3.1 Verfassung und Durchführung der Interviews

Als erstes wurde eine schriftliche Vorbefragung im Zeitraum Juni bis August 2016 per E-Mail durchgeführt. Die Frage war, welchen Migrationshintergrund die Kinder haben, die zu den Psychomotoriktherapeutinnen in die Therapie kommen. Weiter wurde gefragt, ob es Migrationshintergründe gibt, die besonders häufig vertreten sind. Um auf diese Fragen eine Antwort zu erhalten, wurden alle Psychomotoriktherapeutinnen der Stadt Zürich angefragt. Durch diese Vorbefragung konnte die Fragestellung auf häufig vorkommende Migrationshintergründe eingegrenzt werden.

Ein erster Gedanke war, dass sich diese Arbeit auf einzelne Migrationshintergründe und Kulturen konzentriert. Dies deshalb, weil es unmöglich schien, auf alle Kulturen einzugehen. Die am häufigsten genannten Migrationshintergründe aus der Auswertung der befragten Therapeutinnen sind der Balkan mit den Ländern Albanien, Serbien und Kosovo sowie Afrika, wobei am häufigsten Somalia und Eritrea genannt wurde. Auch Südeuropa mit Portugal, Spanien und Italien wurde oft erwähnt. Um die Auswahl einzugrenzen, wurden die Antworten der Therapeutinnen, welche auch persönlich interviewt wurden, stärker gewichtet. Dabei ist aufgefallen, dass in der Balkanregion besonders oft Albanien genannt wurde, dicht gefolgt von Serbien und dem Kosovo. Vom afrikanischen Kontinent haben die interviewten Therapeutinnen vor allem Somalia genannt. Bezüglich Südeuropa wurde mehrheitlich Portugal, gefolgt von Spanien und seltener Italien erwähnt. Deshalb wurde hier der Schwerpunkt Portugal gesetzt. Zusammenfassend wird der Fokus auf Somalia, Albanien und Portugal gelegt.

Nach der Erhebung der Vorinterviews wurden die Therapeutinnen angefragt, ob sie sich auch für ein persönliches Interview zur Verfügung stellen würden. Da nicht alle Interesse daran hatten, wurden weitere Psychomotoriktherapeutinnen in den Kantonen Zürich, Schaffhausen und Aargau angefragt. Auch diese Therapeutinnen nahmen an der schriftlichen Vorbefragung teil. Wichtig war, dass die Probanden freiwillig teilnahmen. Deshalb wurden auch mehr Personen angefragt, als tatsächlich befragt wurden. Geplant war, zwischen fünf und zehn Psychomotoriktherapeutinnen zu befragen. Schlussendlich wurden acht Therapeutinnen interviewt.

Beim Ausarbeiten der Interviewfragen wurde nach dem SPSS-Prinzip³ vorgegangen, wie beschrieben von Helfferich (2011, S.182ff). Dabei wurde an die Grafiken von Nabi Acho angelehnt (2011, S. 56, 73, 81, 87). Auch den vier Dimensionen von Interkultureller Kompetenz nach Pavkovic wurde Beachtung geschenkt (vgl. Pavkovic; zitiert nach Westphal, 2009, S. 97). Die Erhebung der mündlichen Interviews erfolgte halbstrukturiert in Form eines problemzentrierten Interviews (vgl. Hug & Poscheschnik, 2010, S. 100ff). Beim Strukturieren der Interviewfragen wurde der Beispielleitfaden eines problemzentrierten Interviews herangezogen (vgl. Kuckarzt, 2016, S. 99). Der erste Teil der Interviews bezieht sich auf allgemeine Schwierigkeiten und Lösungen in der Elternarbeit der Psychomotoriktherapie. Weiter folgt ein Teil mit Fragen zu Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit Eltern von Therapiekindern mit Migrationshintergrund. Hier wird unter anderem spezifischer auf einzelne Kulturen eingegangen.

Alle Interviews wurden an der jeweiligen Therapiestelle der Psychomotoriktherapeutinnen, oder an einem öffentlichen Ort durchgeführt. Die mündliche Durchführung der Interviews erfolgte im September und Oktober 2016. Die Interviewtechnik lehnt sich methodisch an die sieben goldenen Regeln von Hug und Poscheschnik an (2010, S. 105f). Nach einer Interviewdurchführung wurden die Psychomotoriktherapeutinnen jeweils gefragt, einige Migranteltern, deren Kinder bei ihnen in die Therapie kommen, anzufragen, ob sie sich für ein kurzes Interview zur Verfügung stellen würden. So konnten sechs Migrantemütter aus verschiedenen Ländern interviewt werden. Zuletzt wurden zwei Experten im Bereich Migration und Interkulturelle Kompetenz für ein Interview angefragt. Die Interviews wurden auf Audiodateien aufgenommen. Auf Wunsch der Migrantemütter wurden ihre Interviews nicht aufgenommen, sondern schriftlich festgehalten.

3.2 Auswertung

Die aufgenommenen Interviews wurden vom September bis November 2016 laufend transkribiert. Beim Transkribieren wurde Bezug auf Hug und Poscheschnik genommen (2010, S. 134ff). Die Transkription erfolgte nach den Transkriptionsregeln von Dresing und Pehl. Dabei wurde das einfache Transkriptionssystem angewendet (2015, S. 20ff). Die genauen Transkriptionsregeln befinden sich im Anhang (siehe Anhang Kap. 8.41).

Die Transkriptionen wurden im Dezember 2016 ausgewertet und für das Beantworten der Fragestellung verwendet (siehe Anhang Kap. 8.4). Als Auswertungshilfe wurden die verschriftlichen Interviews ausgedruckt und Relevantes markiert. Dies half, wichtige Aussagen zu identifizieren, sortieren und strukturieren. Dabei wurde direkt am Material provisorische Gruppierungen vorgenommen. Je nach Textstelle wurde diese übergangen, in eine bestehende Gruppe eingeordnet oder es wurde eine neue Gruppe gebildet. Somit wurde mehrheitlich ein

³ SPSS: Sammeln, prüfen, sortieren, subsumieren

induktives Verfahren angewendet (vgl. Kuckartz, 2016, S. 72). Bei der Gruppierung wurde von den Experteninterviews ausgegangen. Die Aussagen der Experten wurden nachfolgend mit den Aussagen der Therapeutinnen und Migrantenmütter abgeglichen und ergänzt. Die strikte Orientierung an der Fragestellung war zentral. Aus diesem Grund wurden auch nicht alle Fragen ausgewertet. Es wurden zwar alle Interviews vollständig nach verwertbaren Informationen durchforscht, doch nur das Essentielle wurde in die Auswertung einbezogen.

Es ging darum das vollständige verschriftlichte Interviewmaterial auf Kernaussagen zu reduzieren, um so Gruppen zu bilden und diese mit Ankerbeispielen zu ergänzen. Die provisorische Einteilung richtete sich nach den Schwierigkeiten und nicht nach den Lösungen. Zu jeder Schwierigkeit wurden aber in einer eigenen Spalte die genannten Lösungen festgehalten. Jede Gruppe wurde ausserdem zu Schwierigkeiten auf Seiten der Eltern, der Therapeutinnen und der Lehrperson sowie im Zusammenhang mit dem Arbeitgeber der Therapeutinnen zugewiesen. Da die Tabelle mit den Ankerbeispielen sehr gross wurde und die Gefahr bestand den Überblick zu verlieren (siehe Anhang Kap. 8.23), wurde parallel dazu eine Kurzversion ohne Ankerbeispiele erstellt (siehe Anhang Kap. 8.22). Die Tabellen entstanden parallel zum Lesen und Markieren der transkribierten Interviews. Zusätzlich dazu wurden auf einem separaten Blatt Aussagen der Therapeutinnen und Eltern zu den jeweiligen Ländern getrennt notiert (siehe Anhang Kap. 8.24).

Die provisorischen Gruppen wurden zu endgültigen Kategorien ausgearbeitet. Diese wurden von einfacheren zu komplexeren Schwierigkeiten angeordnet. Es wurde bei jeder genannten Schwierigkeit und Lösung notiert, welcher Experte, welche Psychomotoriktherapeutin oder Mutter im Interview eine Aussage gemacht hatte. Dies diente einer besseren Übersicht und Nachvollziehbarkeit.

Folgende Kategorien wurden in dieser Reihenfolge gebildet und angeordnet:

- Organisation
- Kommunikation
- Bildung
- Integration
- Wertvorstellungen
- Toleranz
- Psychosozial
- Einwanderungsgeneration
- Allgemeine Lösungen

4. Ergebnisse

Die Ergebnisse werden aufgeteilt in Expertenaussagen, Aussagen der Psychomotoriktherapeutinnen und Aussagen der Mütter mit Migrationshintergrund. Diese Aufteilung erfolgt deshalb, weil die Expertenaussagen stärker gewichtet werden als die Aussagen der anderen interviewten Parteien. Aus diesem Grund werden die Aussagen der Therapeutinnen und der Mütter zu den Expertenaussagen in Beziehung gesetzt. Zusätzlich werden die Aussagen der Mütter mit den Therapeutinnenaussagen abgeglichen. Die Präsentation der Ergebnisse richtet sich nach derselben Kategorienordnung wie in der Auswertungstabelle dargestellt (siehe Anhang Kap. 8.22). Es wird ausserdem eine Kategorie mit Lösungen integriert, welche sich nicht auf eine spezifische Schwierigkeit beziehen. Dies deshalb, weil diese Lösungen zu einer erleichterten Elternarbeit mit Migrantenelementen beitragen mögen. Zuletzt werden die Aussagen der Psychomotoriktherapeutinnen und Migrantenelementen zu verschiedenen Nationen präsentiert (siehe Anhang Kap. 8.24). Da die Aussagen der Befragten, mit einer Ausnahme, anonym sind, werden sie durch entsprechende Kürzel gekennzeichnet. Die Experten werden mit EX1 und EX2 gekennzeichnet, die Therapeuten mit T1 bis T8 und die Eltern mit E1 bis E6 (siehe Anhang).

4.1 Expertenaussagen

Es wurden zwei Experten befragt: EX1, Kinder- und Jugendpsychiater sowie Jorge Montoya-Romani, EX2, Psychopädagoge und Erziehungssoziolog. Ihre Interviews wurden als erstes ausgewertet und bilden somit die Basis der Ergebnisauswertung (siehe Anhang Kap. 8.43).

Organisation

EX2 sieht im organisatorischen Bereich sowohl Schwierigkeiten auf Seiten der Eltern, als auch der Fachperson. EX1 hingegen sieht diese vor allem auf Seiten der Fachperson. EX2 erwähnt, dass es vorkommen kann, dass Eltern mit Migrationshintergrund nicht zum Gespräch erscheinen. Er meint, dass es bereits die Hälfte einer erfolgreichen Zusammenarbeit sei, wenn die Eltern zu einem Gespräch kommen (vgl. Interview mit EX2, S. 1). Ausserdem kann es gemäss EX2 für die Fachpersonen schwierig sein, nicht vom Ziel abzuweichen, falls sie immer nur tolerant und wohlwollend den Eltern gegenüber sind. Es braucht zwar Umwege und Flexibilität in der Elternarbeit mit Migrantenelementen, doch wegen des Zeitmangels ist es wichtig zielgerichtet zu bleiben, um die Arbeit richtig erledigen zu können. Als zentral erachtet er, sich immer wieder zu fragen, was im Moment relevant ist (vgl. Interview mit EX2, S. 2f). Auch EX1 sieht das Zeitmanagement als eine Herausforderung. Er plädiert dafür, sich einzusetzen, dass zum Beispiel vom Schulleiter ein grösserer Zeitrahmen zur Verfügung gestellt wird. Denn dies ist eine Voraussetzung für eine gute Elternarbeit (vgl. Interview mit EX1, S. 4).

Kommunikation

In der Kommunikation sehen beide Experten hauptsächlich Schwierigkeiten auf Seiten der Eltern. Beide betonen, dass die gesprochene Sprache eine Schwierigkeit sein kann. Wenn Eltern über keine Deutschkenntnisse verfügen, sieht EX2 die Möglichkeit einen Kulturdolmetscher beizuziehen. Hier sei aber Vorsicht angezeigt, denn Kulturdolmetscher haben gemäss EX2 die Tendenz zu pauschalisieren (vgl. Interview mit EX2, S. 11). Der Experte EX1 würde den Eltern stattdessen anraten einen Sprachkurs zu besuchen (vgl. Interview mit EX1, S. 9). Er betrachtet die nonverbale Kommunikation mit Migrantenelementen ebenfalls als schwierig. Je nach Herkunft der Eltern gelingt diese besser oder schlechter. Wichtig sei den Körper als Sprachorgan zu betrachten, mitsamt Mimik, Gestik und Bewegungsart (vgl. Interview mit EX1, S. 16). EX2 meint ausserdem, dass es herausfordernd sein kann, wenn Eltern sich verteidigen. Er würde in einem solchen Fall versuchen, sie von einer Kooperation zu überzeugen. Dies indem er ihnen erklärt, warum eine Kooperation vorteilhaft ist, speziell auch für sie als Familie (vgl. Interview mit EX2, S. 2).

Bildung

Der Experte EX1 sieht bezüglich Bildung sowohl Schwierigkeiten auf Seiten der Eltern, als auch seitens der Fachperson. EX2 findet, dass insbesondere für Fachpersonen eine gute Bildung zentral ist (vgl. Interview mit EX2, S. 12). Eine Schwierigkeit auf Elternseite ist für EX1, dass je nach Herkunftsregion der Eltern, diese über einen tiefen Bildungsstand verfügen. Dann soll mit einfachen Worten erklärt werden worum es geht (vgl. Interview mit EX1, S. 10). Fachpersonen wie es Psychomotoriktherapeutinnen sind, können in der Elternarbeit mit Migrantenelementen gemäss EX1 Mühe haben, wenn sie andere Wertesysteme nicht kennen oder nicht verstehen. Deshalb rät er, dass Psychomotoriktherapeutinnen Interesse zeigen, um so zu erfahren welche Wertvorstellungen andere Menschen haben. Das ist zentral um die Eltern zu verstehen. Es können zum Beispiel wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden, wenn nach der Kindheit der Eltern gefragt wird. Denn der Experte EX1 meint, dass Probleme heute vielfach Mehrgenerationenprobleme sind (vgl. Interview mit EX1, S. 5). Problematisch ist gemäss EX1 auch, wenn Fachpersonen denken, dass in der Schweiz alles anders ist oder war als in anderen Ländern. Denn vor gut hundert Jahren sei bei uns vieles ähnlich gewesen, wie es heute in nicht westlichen Kulturen ist. Es handle sich hierbei um eine zeitliche Entwicklungsdifferenz. Trotzdem gibt es kulturelle Grunddifferenzen und diese dürfen nicht ignoriert werden, betont EX1. Es ist wichtig zu realisieren, dass das Modell der Persönlichkeit nicht universell ist. Nicht in allen Kulturen steht das Individuum im Zentrum. In vielen Kulturen ist das Kind eher ein «Ast am Familienbaum». Die eigene Sichtweise darzulegen und versuchen Verständnis für andere Sichtweisen aufzubringen, ist eine mögliche Lösung (vgl. Interview mit EX1, S. 1ff). Sowohl EX2, als auch EX1, empfinden es als schwierig, wenn die Psychomotoriktherapeutin keine

Interkulturellen Kompetenzen aufweist (vgl. z.B. Interview mit EX1, S. 14). EX2 empfiehlt solche Kompetenzen zu entwickeln, indem zum Beispiel Weiterbildungen besucht werden (vgl. Interview mit EX2, S. 12).

Integration

Integration ist insbesondere eine Schwierigkeit der Eltern. Beide Experte, EX2 und EX1, halten fest, dass Eltern mit Migrationshintergrund oft nicht wissen wohin sie sich integrieren sollen. In der demokratischen Schweiz gibt es verschiedenste Modelle. Mehrere Migranten kommen aber aus Gegenden mit homogenen Kulturkreisen. Dort machen alle das Gleiche und hier existiert ein grosses Meer von Vielfalt. EX2 drückt es folgendermassen aus: «Die sind wie verloren: «Wohin? Soll ich wie diese zum Knabenschiessen gehen, oder soll ich zur Streetparade gehen?». Das ist auch die Schweiz, das ist auch Zürich. Aber es ist kulturell total unterschiedlich.» (Interview mit EX2, S. 3f). Der Experte EX1 meint, dass Menschen an Orten mit kultureller Veränderung heute mehrfache Persönlichkeitsbilder entwickeln müssen. Die mehrfache Persönlichkeit wird fast zur Regel und kann Unsicherheiten mit sich bringen. Für EX1 ist dies nichts Neues. Zu Hause benehmen sich die Leute oft auch anders als wenn sie auf Besuch sind. Wichtig ist, sich dies vor Augen zu führen (vgl. Interview mit EX1, S. 17f). Diese doppelte Persönlichkeit muss kein Rollenspiel sein, es kann auch eine Art von Integration sein, indem gelernt wurde keinen Anstoss zu erregen (vgl. Interview mit EX1, S. 12). Eine Schwierigkeit ist nach dem Experten EX1 auch, wenn die Eltern das Schweizer Wertesystem nicht kennen. Hier braucht es Geduld, Erklärungen und das Sehen von Gemeinsamkeiten der verschiedenen Systeme (vgl. Interview mit EX1, S. 9). EX2 bemerkt, dass es schwierig sein kann, wenn Eltern das Schulsystem hier nicht kennen (vgl. Interview mit EX2, S. 9). Er bemerkt, dass sich Fachpersonen, die in interkulturellen Settings arbeiten sich bewusst sein müssen, dass Integration ein langer Prozess ist (vgl. Interview mit EX2, S. 3).

Wertvorstellungen

Wertvorstellungen können die Elternarbeit erschweren, sowohl aufgrund bestimmter Ansichten der Eltern als auch der Psychomotoriktherapeutinnen. EX2 empfindet es als schwierig, wenn Eltern sich aufgrund ihrer Wertvorstellungen einschränken. Als Beispiel nennt er, dass Eltern passiv reagieren, weil sie der Meinung sind, dass nur Gott entscheiden kann. Sie hätten nie gelernt sich selbst zu aktivieren (vgl. Interview mit EX2, S. 9). Der Experte EX1 äussert, dass einige Eltern sich gewohnt sind an Fachurteile zu glauben, andere hingegen selber mitreden wollen. Hier ist die Schwierigkeit und gleichzeitig auch die Lösung, herauszufinden, was den Eltern entspricht und dies anzuwenden (vgl. Interview mit EX1 S. 10f). Eine weitere Schwierigkeit in der Zusammenarbeit ist gemäss dem Experten EX1, dass es für gewisse Eltern schwierig sein kann, die Therapeutin als eine berufstätige emanzipierte Frau zu akzeptie-

ren und respektieren (vgl. Interview mit EX1, S. 12). Auch sind einige Eltern skeptisch gegenüber der Psychomotoriktherapie, weil es dieses Angebot früher nicht gab und die Leute trotzdem gut zurechtkamen. Als eine mögliche Lösung sieht EX1 ein Gespräch über die Zeitveränderung und die heutigen Anforderungen an die Arbeitswelt zu initiieren (vgl. Interview mit EX1, S. 14f).

Schwierigkeiten, die im psychomotorischen Kontext auftauchen, können sein, dass Eltern mit Migrationshintergrund die Grafomotorik, die Bewegung oder das Spiel als unnötig erachten. Als Psychomotoriktherapeutin ist es wichtig zu erklären, was zum Beispiel die Grafomotorik zur Entwicklung des Kindes beitragen kann (vgl. Interview mit EX1, S. 4). Zur Bedeutung des Spiels kann dargelegt werden, dass spielen ein wichtiger Ausdrucks- und Entwicklungsfaktor für das Kind darstellt (vgl. Interview mit EX1, S. 11). Eine weitere Schwierigkeit ist, wenn Eltern grundsätzlich gegen die Psychomotoriktherapie sind, oder nicht verstehen worum es geht (vgl. Interview mit EX1, S. 1f). Der Experte EX1 nennt zwei mögliche Lösungen für dieses Problem. Man kann den Eltern zum Beispiel erklären, dass es vor allem darum geht den Leidensdruck des Kindes zu verringern. Die Therapie kann aber auch begonnen werden und die Situation später mit dem Kind besprochen werden. Dem Kind kann vorsichtig mitgeteilt werden, dass seine Eltern aufgrund anderer Erfahrung seine Situation nicht gleich betrachten. Ohne Akzeptanz der Eltern kann die Therapieentwicklung blockiert werden, weil sich das Kind zwischen den Ansichten der Eltern und der Therapeutin hin- und hergerissen fühlt (vgl. Interview mit EX1, S. 9).

Der Experte EX1 sieht eine Schwierigkeit auf Seiten der Psychomotoriktherapeutin im möglichen Unwissen, dass andere Kulturen ein anderes Verständnis vom Körper und der Sexualität haben können. Wichtig ist, die Eltern zu fragen, wie, wie oft und wo das Kind berührt werden darf (vgl. Interview mit EX1, S. 3). Eine weitere Bedingung für eine erfolgreiche Elternarbeit ist, dass sich Psychomotoriktherapeutinnen der Familienhierarchien bewusst sind. Es ist nicht sinnvoll, beispielsweise nur die Mutter an Elterngespräche einzuladen, denn möglicherweise hat der Vater das Sagen und er ist der Bestimmende. Es ist ungünstig, wenn der Vater nicht versteht, was Psychomotoriktherapie ist und bezweckt. Deshalb soll darauf bestanden werden, dass beide Eltern zu einem Elterngespräch erscheinen (ebd.). Sowohl EX1, als auch EX2 sehen eine Schwierigkeit im Kulturalisieren (vgl. z.B. Interview mit EX2, S. 11). Dies bedeutet, dass das Verhalten einer Person zu schnell mit kulturellen Einflüsse erklärt wird, obwohl dieses von anderen Faktoren abhängt (vgl. Interview mit EX1, S. 1). Beide erachten es als zentral, dass Abschied genommen wird von der Idee, dass ein Land eine Kultur ist. Der Experte EX1 macht deutlich, dass es wichtig ist, zu realisieren, dass auch Faktoren wie der Bildungsstand und das Aufwachsen auf dem Land oder in der Stadt einen grossen Einfluss auf das Verhalten und die Ansichten einer Person haben (vgl. Interview mit EX1, S. 1). Dem Experten EX2 ist es

wichtig, dass verstanden wird, dass alle Menschen mehrfach zugehörig sind und zu verschiedenen Kulturkreisen gehören (vgl. Interview mit EX2, S. 5). Er erklärt, dass Kultur, Kontext und Persönlichkeit miteinander verbunden sind und dass der Charakter von der Religion stark geprägt ist (vgl. Interview mit EX2, S. 9f).

Toleranz

EX2 empfindet es als schwierig, wenn Therapeutinnen Vorurteile haben. Es sei wichtig, diese Vorurteile abzubauen, Vorurteile seien negativ belegt im Gegensatz zu Stereotypen. Stereotypen als Arbeitshypothese zu haben sei in Ordnung (vgl. Interview mit EX2, S. 2). Eine weitere Schwierigkeit kann sein, wenn sich Psychomotoriktherapeutinnen über das Verhalten oder die Kleidung der Eltern ärgern. Hier gilt es sich klarzumachen, dass dies nicht relevant ist für die Arbeit und das eigene Verhalten zu einer Blockade führen kann (vgl. Interview mit EX2, S. 3).

Psychosozial

Schwierigkeiten im psychosozialen Bereich erwähnen beide Experten. Seitens der Eltern nennt EX2 eine mögliche soziale Benachteiligung, die durch den Migrationshintergrund bedingt sein kann. Er empfiehlt, sich über die Situation der Migrantenfamilie zu erkunden, indem auf der Metaebene offene Fragen gestellt werden (vgl. Interview mit EX2, S. 9f). Der Experte EX1 lässt erkennen, dass er Diskriminierungserfahrungen der Eltern als eine mögliche Herausforderung in der Elternarbeit betrachtet. Beim Vertrauensprozess spielen diese eine grosse Rolle. Als eine mögliche Lösung nennt er eine Haltung, die geprägt ist von Interesse, Vertrauen und Akzeptanz (vgl. Interview mit EX1, S. 16). Weiter kann gemäss dem Experten EX1 die Elternarbeit mit traumatisierten Flüchtlingen eine besondere Herausforderung sein. Vor allem ihre ständige Unsicherheit auf Bleibe kann sehr schädlich sein, da dies grosse Spannungen verursacht (vgl. Interview mit EX1, S. 6). Der Experte EX1 erzählt, dass der mögliche eigene Migrationshintergrund der Therapeutinnen oder ihre persönlichen Erfahrungen mit Migranten ausserhalb der Arbeit, die Elternarbeit positiv, aber auch negativ beeinflussen können. Eine mögliche Lösung sieht er darin, sich dies bewusst zu machen und sich damit auseinanderzusetzen (vgl. Interview mit EX1, S. 7f). Wenn Therapeutinnen zu neugierig sind oder kein Interesse an den Eltern zeigen, sieht dies der Experte EX1 als problematisch. Er empfiehlt, sich zu Beginn Zeit zu nehmen, um eine Vertrauensbeziehung aufzubauen, indem Interesse gezeigt wird und mit den Eltern in Beziehung getreten wird. Auch ist es wichtig, sich für ihre Familiengeschichte zu interessieren (vgl. Interview mit EX1, S. 4f). EX2 findet eine Zusammenarbeit schwierig, wenn die Beteiligten einander fremd sind. Denn die Menschen mit Migrationshintergrund sind nicht nur Fremde für uns, sondern für sie sind wir ebenso fremd (vgl. Interview mit EX2, S. 1).

Einwanderungsgeneration

Generationsunterschiede und Schwierigkeiten, die bei Eltern verschiedener Einwanderungsgenerationen vorhanden sein können, nennt der Experte EX1 einige. Bei Eltern aus der ersten Generation seien Wertunterschiede und Konflikte offensichtlich. Deshalb empfiehlt er, sich mit der Globalisierung zu beschäftigen. Auch soll der Blickwinkel erweitert werden, es soll versucht werden herauszufinden, wer die Eltern wirklich sind, statt von unseren gelernten oder entwickelten Vorstellungen auszugehen. Bei Eltern der zweiten Generation seien Werte und Konflikte stärker internalisiert. Sie kommen nicht mehr an die Oberfläche, aber prägend sind sie immer noch. Dies kann auch bei Eltern der dritten Einwanderungsgeneration noch der Fall sein (vgl. Interview mit EX1, S. 13).

Allgemeine Lösungen

EX2 erachtet es als zentral, ehrlich und offen zu sein und zusammen mit den Eltern Lösungen zu finden (vgl. Interview mit EX2, S. 11). Er empfiehlt weiter die eigenen Erwartungen zu senken und zu realisieren, dass es in Ordnung ist, wenn mehr Schritte benötigt werden um ein Ziel zu erreichen. Empathischer Klartext sieht er als eine sinnvolle Methode, um rücksichtsvoll zu agieren, aber dennoch anzusprechen, was notwendig ist (vgl. Interview mit EX2, S. 4f). Die Therapeutin soll ständig an sich selber arbeiten, ihre Rolle und auch deren Grenzen wahrnehmen und hinterfragen (vgl. Interview mit EX2, S. 1).

4.2 Therapeutinnenaussagen

Acht Psychomotoriktherapeutinnen stellten sich für ein Interview zur Verfügung (siehe Anhang Kap. 8.42). Die Therapeutinnenaussagen sollen als Bestätigung, Ergänzungen oder Abweichungen zu den Expertenaussagen dienen. Besonders in den psychomotorikspezifischen Fragen stellen die Therapeutinnenaussagen eine wichtige Ergänzung dar.

Organisation

Bezüglich organisatorische Schwierigkeiten stimmt die Mehrheit der befragten Psychomotoriktherapeutinnen mit EX2 überein (vgl. Interview mit EX2, S. 1), dass Migranteneltern häufiger einen Termin vergessen oder nicht wahrnehmen als Eltern ohne Migrationshintergrund (vgl. z.B. Interview mit T4, S. 17). Als Lösung nennt T8 nochmals anzurufen und die Eltern höflich an den Termin zu erinnern und sie bitten zu kommen (vgl. Interview mit T8, S. 24). T3 versucht bereits vorzusorgen, indem sie die Information schriftlich zukommen lässt und absichert, dass sie angekommen ist (vgl. Interview mit T3, S. 8). Eine Schwierigkeit ist aber nicht nur, dass die Eltern einen Termin nicht wahrnehmen, sondern, dass es bereits schwierig sein kann einen Termin zu finden. T1 empfiehlt deshalb auch offen zu sein für Gespräche am Abend (vgl. Interview mit T1, S. 4). Dass das Zeitmanagement schwierig sein kann, empfinden nicht nur die Experten so (vgl. Interview mit EX1, S. 4), sondern auch einige Therapeutinnen. T8 schlägt vor, wenn es sein muss Therapiestunden ausfallen zu lassen, um mehr Zeit für die Elternarbeit

zu haben (vgl. Interview mit T8, S. 1). Im Gegensatz zu den Experten berichten die Therapeutinnen nicht von der Schwierigkeit zielorientiert vorzugehen.

Die Psychomotoriktherapeutinnen beschreiben zusätzlich die Schwierigkeit, dass gewisse Lehrpersonen alles managen wollen für das Kind und die Eltern aussenvorlassen. T8 empfiehlt vor dem Wissen der Eltern Respekt zu zeigen (vgl. Interview mit T8, S. 6). Einige Therapeutinnen finden es heikel, wenn Lehrpersonen, aber teilweise auch Eltern, die ganze Verantwortung abgeben, so dass sie diese alleine tragen müssen (vgl. z.B. Interview mit T8, S. 9). T8 und T1 betonen, dass es wichtig ist, den Beteiligten ihre Rollen wiederzugeben (vgl. z.B. Interview mit T8, S. 9). T1 meint, dass klar gesagt werden muss, wer was machen soll (vgl. Interview mit T1, S. 16). Ebenso viele Psychomotoriktherapeutinnen bezeichnen das schulische Standortgespräch als schwierig. Sei dies aufgrund von Misstrauen der Eltern gegenüber der Schule, wegen der Herausforderung Termine zu vereinbaren, wegen der Kommunikationsschwierigkeiten, oder wegen unmotivierten Teilnehmern (vgl. z.B. Interview mit T7, S. 4). Mehrere Therapeutinnen erzählen, dass regelmässig vergessen wird, sie an die Gespräche einzuladen (ebd.). T5 und T2 senden als Lösungsversuch jeweils halbjährlich ein Mail an Lehrpersonen als Einladungserinnerung (vgl. z.B. Interview mit T5, S. 6). Gemäss T8 kann ein gutes Anamnesegespräch hilfreich sein, um das Vertrauen der Eltern zu gewinnen (vgl. Interview mit T8, S. 17). T6 empfiehlt aufzuklären und gegenseitiges Verständnis zu schaffen, besonders bei unmotivierten Lehrpersonen (vgl. Interview mit T6, S. 5). Es kann für Therapeutinnen schwierig sein, dass vom Arbeitgeber nicht genügend Zeit zur Verfügung gestellt wird. Die ideale Lösung wäre, mehr bezahlte Zeit zu erhalten für Elterngespräche (vgl. z.B. Interview mit T5, S. 5). Dies sieht auch der Experte EX1 so (vgl. Interview mit EX1, S. 4). T8 versucht Nischen zu suchen, indem die Elternarbeit zum Beispiel unter Prävention genommen wird oder sie stattdessen Therapiestunden ausfallen lässt (vgl. Interview mit T8, S. 7).

Kommunikation

Alle befragten Psychomotoriktherapeutinnen sowie beide Experten, erachten die verbalen Sprachkompetenzen der Eltern als Schwierigkeit in der Elternarbeit (vgl. z.B. Interview mit T3, S. 7). Sie alle sind wie EX2 der Meinung (vgl. Interview mit EX2, S. 11), dass der Einbezug eines Kulturdolmetschers eine mögliche Lösung sein kann (vgl. z.B. Interview mit T4, S. 8). T1 erwähnt auch die Möglichkeit eines gewöhnlichen Dolmetschers. Dies deshalb, weil so für alle Beteiligten klar ist, dass alles genau so übersetzt wird, wie es auch gesagt wird. Es verhindert, dass das Gespräch in eine Richtung läuft, die nicht beabsichtigt wurde, indem der Dolmetscher zum Beispiel Druck auf die Eltern ausübt (vgl. Interview mit T1, S. 21). Obwohl ein Dolmetscher allgemein sicher eine gute Lösung ist, gilt es zu beachten, dass dieser auch Kosten verursacht, welche aber meist vom Arbeitgeber der Psychomotoriktherapeutinnen bezahlt werden (vgl. z.B. Interview mit T2, S. 19). Ausserdem muss mehr Zeit für die Elterngespräche eingerechnet

werden. T2 meint, dass der Einbezug eines (Kultur)Dolmetschers organisatorisch sehr aufwändig ist (vgl. Interview mit T2, S. 8). Der Einsatz eines Dolmetschers lässt gemäss T2 den Kontakt zu den Eltern einschränken (vgl. Interview mit T2, S. 4). Wie der Experte EX1 (vgl. Interview mit EX1, S. 9) sehen auch einige Therapeutinnen die Möglichkeit, den Eltern anzuraten, einen Sprachkurs zu besuchen (vgl. Interview mit T8, S. 30). Bei Verständigungsschwierigkeiten schlagen einige Therapeutinnen den Eltern vor, Merkblätter mit Bildern oder in verschiedenen Sprachen mitzugeben. Anhand dieser kann auch erklärt werden, was Psychomotoriktherapie ist (vgl. z.B. Interview mit T4, S. 19). Ideal ist gemäss T6 auch, wenn die Therapeutin mehrere Sprachen spricht. Möglicherweise kann so auf eine andere Sprache ausgewichen werden, wie beispielsweise Englisch oder Französisch (vgl. Interview mit T6, S. 26). T3 schlägt vor generell weniger Fachwörter zu verwenden sowie kürzer und einfacher zu erklären (vgl. Interview mit T3, S. 20).

Die nonverbale Sprache wird von den meisten interviewten Therapeutinnen als weitere Schwierigkeit gesehen (vgl. z.B. Interview mit T2, S. 8). Damit sind sie der gleichen Meinung wie EX1 (vgl. Interview mit EX1, S. 16). Eine mögliche Lösung, um mit Missverständnissen umzugehen sieht T8 in der Herzlichkeit. Denn obwohl auch Herzlichkeit nicht überall gleich verstanden wird, wird die gute Absicht erkannt (vgl. Interview mit T8, S. 12). T1 schlägt vor sich je nach Kultur zu überlegen, wie ein Anliegen ausgedrückt werden muss, damit es verstanden wird (vgl. Interview mit T1, S. 8).

Eine weitere mögliche Schwierigkeit ist, dass einige Eltern zwar die Worte an sich verstehen, den Inhalt aber nicht erfassen. Hier ist es wichtig, einander richtig zuzuhören und gegebenenfalls nachzufragen was konkret gemeint ist (vgl. Interview mit T6, S. 6f). T4 bemerkt, dass gewisse Eltern nur wenig Auskunft geben. Wichtig ist hier vorsichtig zu sein, was gefragt wird und möglicherweise einige Fragen erst in einem zweiten Gespräch zu stellen (vgl. Interview mit T4, S. 13). Schwierig sein kann es gemäss T8 auch, wenn Eltern Schuldzuweisungen machen und keine Eigenverantwortung tragen. Hier braucht es umso mehr Elternarbeit. Es soll nachgefragt werden, wieso die Eltern diese Reaktion zeigen (vgl. Interview mit T8, S. 5f). T2 nennt eine mögliche Schwierigkeit in der Abklärungssituation: Gewisse Eltern sprechen währenddessen mit ihrem Kind in der Muttersprache, auch wenn sie Deutsch könnten. Als Lösung soll der Mutter oder dem Vater mitgeteilt werden, dass nicht gesprochen wird und wenn, dann auf Deutsch, sofern sie Deutsch können. Falls das Kind Deutsch nicht versteht, dürfen sie übersetzen, sollen dies aber klar kommunizieren (vgl. Interview mit T2, S. 11f).

Auch auf Seiten der Psychomotoriktherapeutin sind von den befragten Therapeutinnen Schwierigkeiten im Bereich der Kommunikation genannt worden. T5 gibt zu, dass sie oftmals die Eltern mit Migrationshintergrund zuletzt informiert, weil sie es schwieriger findet ihnen eine bestimmte Angelegenheit zu erklären (vgl. Interview mit T5, S. 10). T4 erwähnt, das Tür-und-

Angel-Gespräche eine Herausforderung sein können. Was soll auf die Frage «Ist es gut gegangen?» geantwortet werden? Als mögliche Lösung fragt sie jeweils das Kind, ob es von einem Stundenerlebnis erzählen möchte und konkretisiert danach (vgl. Interview mit T4, S. 4). Seitens der Lehrperson erzählt T8 von Erfahrungen, dass die Lehrperson den Eltern ihr negatives Verhalten vorgeworfen hat. Als Lösung entschied sich T8 darauf vermehrt Elternarbeit ohne Lehrperson zu machen (vgl. Interview mit T8, S. 6f). T7 nennt als mögliche Lösung sich bewusst zu werden wie negatives Verhalten angesprochen wird (vgl. Interview mit T7, S. 4). Eine ähnliche Schwierigkeit ist gemäss T5, wenn die Eltern vor den Kopf gestossen werden, indem alle Schwierigkeiten des Kindes angesprochen werden. Hier soll zuerst an der Beziehung gearbeitet und realisiert werden, wie viel Negatives angesprochen werden kann damit es nicht zu viel ist (vgl. Interview mit T5, S. 3).

Bildung

Sieben von acht interviewten Psychomotoriktherapeutinnen empfinden, wie auch EX1 (vgl. Interview mit EX1, S. 10), den tiefen Bildungsstand oder die Kognition allgemein als ein Hindernis in der Elternzusammenarbeit. Die Lösung sehen sie ebenfalls darin, auf einem einfacheren Level zu erklären was Psychomotorik ist (vgl. z.B. Interview mit T5, S.20f). T2 hat gute Erfahrungen damit gemacht, nur das zu erklären, was die Eltern fragen und auch wissen wollen (vgl. Interview mit T2, S. 16). T8 findet ebenfalls wie EX2 (vgl. Interview mit EX2, S. 12), dass Therapeutinnen Weiterbildungen zum Thema interkulturelle Kompetenz besuchen sollten (vgl. Interview mit T8, S. 31). Als eine weitere Schwierigkeit der Psychomotoriktherapeutinnen erwähnt T7, keine Ahnung von gewissen Kulturen zu haben (vgl. Interview mit T7, S. 5). Als mögliche Lösung dazu empfehlen einige Therapeutinnen, sich zu öffnen und sich über Kulturen zu informieren (vgl. z.B. Interview mit T1, S. 23). Wie der Experte EX1 (vgl. Interview mit EX1, S. 1ff) sehen auch einige befragte Therapeutinnen eine Barriere, wenn Therapeutinnen der Ansicht sind, dass in der Schweiz alles anders ist oder war als in andern Ländern (vgl. z.B. Interview mit T8, S. 15). T8 ist einer Meinung mit EX1 (vgl. Interview mit EX1, S. 1ff), dass es wichtig ist, sich der zeitlichen Entwicklungsdifferenzen bewusst zu sein (vgl. Interview mit T8, S. 15). T6 sagt, dass es auch in der Schweiz Konflikte zwischen verschiedenen Regionen gibt (vgl. Interview mit T6, S. 14) und T3 empfiehlt Anknüpfungspunkte zu den Eltern zu suchen. Möglicherweise sind sowohl die Therapeutin, als auch die Eltern in ländlichen Regionen aufgewachsen (vgl. Interview mit T3, S. 20). Eine weitere Schwierigkeit seitens der Psychomotoriktherapeutinnen sehen zwei befragte Therapeutinnen darin, dass den Eltern unpassende Alltagstipps gegeben werden (vgl. z.B. Interview mit T3, S. 12). T4 rät herauszufinden, wo am besten angesetzt werden könnte und auch an das Umfeld, inklusive Grosseltern, zu denken. Am besten soll eine einfache Idee mitgegeben werden. Die Eltern sollen nicht mit zu vielen Tipps überschüttet werden (vgl. Interview mit T4, S. 8f, 14). Eine Schwierigkeit der Lehr-

person sehen zwei befragte Therapeutinnen darin, dass einzelne Lehrpersonen schlechte Aufklärungsarbeit über die Psychomotoriktherapie leisten, möglicherweise, weil sie sich dafür nicht verantwortlich fühlen (vgl. z.B. Interview mit T1, S. 4). Dies bedeutet mehr Arbeit für die Psychomotoriktherapeutin (vgl. Interview mit T4, S. 19).

Integration

Die Mehrheit der befragten Therapeutinnen sieht ein Problem darin, wenn Eltern sich nicht integrieren oder nicht integrieren wollen (vgl. z.B. Interview mit T5, S. 21). Zwei befragte Psychomotoriktherapeutinnen würden in einem solchen Fall bei den Kindern ansetzen. Schlussendlich sind die Kinder die Zukunft der Familie (vgl. z.B. Interview mit T8, S. 29). Andere Therapeutinnen würden der Familie mit Migrationshintergrund empfehlen, Freizeitangebote wie ein Gemeinschaftszentrum oder einen Spielplatz aufzusuchen (vgl. z.B. Interview mit T4, S. 16). T3 schlägt vor einen Aufenthaltsraum für die Eltern in der Psychomotoriktherapie einzurichten (vgl. Interview mit T3, S. 16). Wie die beiden Experten, empfindet auch T5, dass einige Migranten Mühe haben, zu wissen, wohin sie sich integrieren sollen in der multikulturellen Schweiz (vgl. Interview mit T5, S. 21). Wie EX1 (vgl. Interview mit EX1, S. 7) findet es auch T8 wichtig, dass unter anderem die Psychomotoriktherapeutinnen realisieren sollen, dass die Schweiz ein Einwanderungsland ist, denn obwohl in der Schweiz ein grosser Prozentsatz von Menschen mit Migrationshintergrund leben, sehen lange nicht alle Einheimischen die Schweiz als ein multikulturelles Land (vgl. Interview mit T8, S. 17). Nicht nur EX1 (vgl. Interview mit EX1, S. 17f), sondern auch T8 bemerken, dass Migranten verschiedene Rollen übernehmen. T8 sagt, dass je nachdem welche Sprache sie sprechen, sie sich wie eine andere Person verhalten (vgl. Interview mit T8, S. 20). Dieses «Rollenspiel» kann in der Elternarbeit mit Migranteltern eine Herausforderung sein (vgl. Interview mit EX1, S. 11f). Auch T4 erwähnt, dass es für die Eltern schwierig sein kann, ihre Kultur aufrecht zu erhalten und sich gleichzeitig in der Schweiz zu integrieren (vgl. Interview mit T4, S. 24). T8 rät als mögliche Lösung den Eltern zu helfen eine doppelte Identität aufzubauen (vgl. Interview mit T8, S. 21). Als weitere Schwierigkeit im Bereich Integration sehen mehrere Therapeutinnen wie auch EX2 (vgl. Interview mit EX2, S. 9), dass einige Eltern mit Migrationshintergrund wenig Kenntnis des Schweizerischen Schulsystems haben (vgl. z.B. Interview mit T7, S. 9). T6 empfiehlt, Kulturdolmetscher beizuziehen und Aufklärungsarbeit zu leisten (vgl. Interview mit T6, S. 13).

Wertvorstellungen

Im Bereich Wertvorstellungen stimmen in Bezug auf Schwierigkeiten seitens der Migranteltern mehrere interviewte Psychomotoriktherapeutinnen mit den Aussagen von EX1 überein. Beispielsweise drückt über die Hälfte der befragten Therapeutinnen aus, dass es Eltern gibt, denen es wichtig ist, mitzureden. Sie können es als Bedrohung sehen, wenn die Fachperson

sich zu stark zum Kind äussert (vgl. z.B. Interview mit T8, S. 9). Andere Eltern benötigen hingegen klare Fachurteile (vgl. z.B. Interview mit T2, S. 9). Herauszufinden wie die Therapeutin reagieren soll ist eine Herausforderung (vgl. z.B. Interview mit T8, S. 6). Noch mehr Therapeutinnen meinen, dass manche Migranteltern Mühe mit der Rolle der Frau in der Schweiz haben (vgl. z.B. Interview mit T5, S.7), was auch dem Experten EX1 auffiel (vgl. Interview mit EX1, S. 12). Teilweise werden die Therapeutinnen aufgrund ihres Geschlechts auch anders behandelt (vgl. z.B. Interview mit T5, S. 7). T8 sieht als mögliche Lösung dazu, sich im Erstkontakt zurückhaltend zu geben und Akzeptanz zu zeigen, um das Vertrauen der Eltern zu gewinnen. Erst in einem zweiten Schritt können die Eltern über die Frauenrolle in der Schweiz aufgeklärt werden (vgl. Interview mit T8, S. 4). T5 empfiehlt, allgemein aufmerksam zu sein und auf die Kleidung zu achten (vgl. Interview mit T5, S. 8). T1 sagt, dass es wichtig ist, sicher aufzutreten und klare Beispiele und Begründungen zu nennen. Dies hilft, von den Eltern als Frau in dieser Rolle akzeptiert und respektiert zu werden (vgl. Interview mit T1, S. 8).

Vereinzelte befragte Therapeutinnen erwähnen, dass aufgrund eines anderen Erziehungsmodells gewisse Eltern unser Schulsystem nicht problemlos akzeptieren. T1 empfiehlt in einem solchen Fall verständnisvoll zu reagieren und die Unterschiede zu erklären (vgl. Interview mit T1, S. 5f). T8 würde die Kultur und Regeln klären und Kompromisse suchen (vgl. Interview mit T8, S. 7f). T5 meint, dass gewisse Eltern aufgrund des anderen Erziehungsmodells Mühe haben ihre Kinder in der Schweiz zu erziehen, weil sie sich gewohnt sind, dass die ganze Nachbarschaft in der Erziehung der Kinder mithilft, was hier nicht der Fall ist (vgl. Interview mit T5, S. 19). T6 erzählt, dass es weiter schwierig sein kann, wenn Kinder bestimmter Religionen oder ethnischen Zugehörigkeiten keinen Kontakt mit Kindern anderer Religionen oder ethnischen Zugehörigkeiten haben dürfen. Als Lösung rät sie, diese Forderung nicht zu beachten, denn meist beharren die Eltern nicht darauf (vgl. Interview mit T6, S. 13). T8 sieht eine weitere Schwierigkeit darin, dass Eltern aus gewissen Kulturen Mädchen und Knaben unterschiedlich behandeln. Teilweise ist es nicht erwünscht, dass Mädchen sich sportlich betätigen (vgl. Interview mit T8, S. 20ff). In der Psychomotoriktherapie kann dies durchaus eine Herausforderung sein. Hier braucht es Elternarbeit und Erklärungen, dass das hier anders ist (vgl. Interview mit T8, S. 9).

Für gewisse Eltern ist es gemäss zwei befragten Therapeutinnen eine Ehrverletzung, wenn ihr Kind in die Psychomotoriktherapie soll (vgl. z.B. Interview mit T1, S. 3). T3 rät, in solchen Situationen vorsichtig vorzugehen, weil hier Welten aufeinanderprallen (vgl. Interview mit T3, S. 12). Wie EX1 (vgl. Interview mit EX1, S. 14f) betrachten es auch befragte Psychomotoriktherapeutinnen als herausfordernd, dass gewisse Eltern mit Migrationshintergrund der Meinung sind, dass es früher, oder in ihrer Heimat, ohne Psychomotoriktherapie ging (vgl. z.B. Interview mit T7, S. 21). Ausserdem berichten einige Therapeutinnen davon, dass der Begriff

«Psycho» abschreckend sein kann. T8 empfiehlt, mit den Eltern den Psychomotorikraum anzuschauen, dann sehen sie selten noch ein Problem. Weiter wird empfohlen, das Wort «Psycho» möglichst zu vermeiden (vgl. z.B. Interview mit T3, S. 5).

Wie der Experte EX1 schon betonte (vgl. Interview mit EX1, S. 1f), sehen es auch interviewte Therapeutinnen so, dass einige Eltern die Psychomotoriktherapie ablehnen und teilweise auch nicht verstehen, wieso es Psychomotoriktherapie braucht (vgl. z.B. Interview mit T2, S. 6). T3 ergänzt, dass die Gefahr besteht, dass die Lehrperson die Psychomotoriktherapie nicht befürwortet (vgl. Interview mit T3, S. 5). In Bezug auf das Unverständnis der Eltern meint sie weiter, dass das andere Erziehungsverständnis der Eltern das Verständnis für die Psychomotoriktherapie schwächt (vgl. Interview mit T3, S. 7). In einem solchen Fall empfehlen die meisten befragten Therapeutinnen, die Eltern zuschauen zu lassen und zu erklären, was wieso gemacht wird (vgl. z.B. Interview mit T1, S. 2). Oftmals hilft es bereits, wenn die Eltern bei der Abklärung sehen, dass es dem Kind gefällt (vgl. z.B. Interview mit T6, S. 8). Hilfreich kann auch sein, wenn die Eltern detaillierter über die Psychomotoriktherapie informiert werden. Dies kann beispielsweise mittels Broschüren, dem Angeben der Homepage oder durch die Schule geschehen (vgl. z.B. Interview mit T3, S. 11). Es kann auch sinnvoll sein, die Eltern nach den Gründen für ihre ablehnende Haltung zu fragen und darauf Bezug zu nehmen (vgl. z.B. Interview mit T7, S. 3). Wenn sie ihre Meinung nicht ändern, soll dies akzeptieren werden. Wenn die Eltern die Therapie vollkommen ablehnen, kann dies dem Kind schaden und es hat keinen Zweck mit ihr zu beginnen (vgl. z.B. Interview mit T2, S. 5). T4 betont, dass unbedingt vermieden werden soll, dass das Kind zwischen den Eltern und der Therapeutin steht (vgl. Interview mit T4, S. 5).

Allgemein findet T8, wie auch EX1 (vgl. Interview mit EX1, S. 9), dass versucht werden soll, die Eltern für die Psychomotoriktherapie zu gewinnen (vgl. Interview mit T8, S. 4). Dazu braucht es mehrere Erklärungen. Es kann ihnen beispielsweise erklärt werden, dass durch eine Therapie der Leidensdruck verringert werden kann und sie auch der Integration zugutekommen kann. Gewisse Eltern sprechen ausserdem darauf an, wenn der Bezug zur Leistung, zum Beispiel zu Schulleistungen, gesucht wird (vgl. Interview mit T8, S. 10). T6 meint hingegen, dass es nichts bringt, stur zu sein, denn das bewirkt, dass die Eltern ebenfalls noch sturer werden (vgl. Interview mit T6, S. 7). T3 bemerkt, dass ausnahmsweise auch eine Art Probezeit in der Therapie vereinbart werden könnte (vgl. Interview mit T3, S. 6). T4 sieht eine Lösung in der Zusammenarbeit mit der Schule (vgl. Interview mit T4, S. 6). T6 meint, dass es nicht an ihr liegt etwas zu unternehmen, wenn Eltern skeptisch der Psychomotoriktherapie gegenüber sind. Sie könnte sich aber vorstellen die Lehrperson in ihrer Ansicht zu bestärken, dass das Kind Psychomotoriktherapie braucht. Weiter käme für sie infrage einen Kindergartenbesuch abzustatten um sich das Kind im Gruppensetting selber anschauen zu können (vgl. Interview

mit T6, S. 7). T6 meint ausserdem, dass der Wert der Psychomotoriktherapie erhöht werden müsste. Entweder könnte dies geschehen, indem eine Stunde nicht mehr gratis ist für die Eltern, sondern beispielsweise fünf Franken kostet, oder indem den Eltern mitgeteilt wird, dass es keinen freien Platz mehr hat in der Psychomotoriktherapie, wenn sie lange zögern (ebd.). T3 schlägt vor, dass verständnisvoll, ruhig und sachlich reagiert wird (vgl. Interview mit T3, S. 5).

Eine Schwierigkeit auf Seiten der Psychomotoriktherapeutin sieht T8, wie auch der Experte EX1 (vgl. Interview mit EX1, S. 3) darin, dass gewisse Eltern ein anderes Verhältnis zum Körper und der Sexualität haben (vgl. Interview mit T8, S. 14f). T4 empfiehlt, hier vorsichtig zu sein und die eigene Arbeitsweise bereits zu Beginn anzusprechen und zu erklären warum berührt wird (vgl. Interview mit T4, S. 8). Weiter bemerken die meisten befragten Psychomotoriktherapeutinnen eine gewisse Familienhierarchie in der Elternarbeit, was auch EX1 (vgl. Interview mit EX1, S. 3) feststellt (vgl. z.B. Interview mit T5, S. 7). Wie EX1 (vgl. Interview mit EX1, S. 3), würden auch zwei befragte Therapeutinnen darauf bestehen, dass beide Eltern an den Elterngesprächen teilnehmen (vgl. z.B. Interview mit T2, S. 4). T1 würde es milder ausdrücken und ihnen mitteilen, dass es schön wäre, wenn beide Eltern an das Elterngespräch kommen könnten (vgl. Interview mit T1, S. 19). T8 schätzt es explizit wert, wenn beide Eltern sich die Mühe machen anwesend zu sein (vgl. Interview mit T8, S. 4). T4 ist es zusätzlich wichtig, dass bei einem Elterngespräch beide Elternteile dem Gespräch gut folgen können. Sie würde deshalb einen Dolmetscher einladen, wenn nur ein Elternteil Deutsch kann (vgl. Interview mit T4, S. 17f). Auch andere interviewte Therapeutinnen finden es zentral, dass beide Eltern in das Gespräch miteinbezogen werden (vgl. z.B. Interview mit T5, S. 8).

Eine weitere Schwierigkeit, die nicht nur die Experten sehen, ist, dass einige Fachkräfte kulturalisieren (vgl. z.B. Interview mit T5, S. 21). Als Lösung sehen zwei Therapeutinnen, wie die beiden Experten, dass Abschied genommen werden soll von der Idee, dass ein Land nur aus einer Kultur besteht. Wie EX1 (vgl. Interview mit EX1, S. 1) ist es auch diesen zwei befragten Therapeutinnen wichtig, dass realisiert wird, dass auch Faktoren wie der Bildungsstand oder ob jemand auf dem Land oder in der Stadt aufgewachsen ist eine Rolle spielen können (vgl. z.B. Interview mit T4, S. 7). T2 stimmt mit der Meinung von EX1 (vgl. Interview mit EX1, S. 1) überein, dass es in der Persönlichkeitsbildung auch kulturelle Faktoren gibt (vgl. Interview mit T2, S. 10). Mehrere Therapeutinnen erachten es als wichtig, dass realisiert wird, dass die Kultur den Charakter einer Person prägen kann (vgl. z.B. Interview mit T7, S. 11). T8 findet, dass die Lebenserfahrung und die Kultur, in welcher jemand aufgewachsen ist die Persönlichkeit prägen (vgl. Interview mit T8, S. 14). T4 betont, dass es auch interne Familienkulturen gibt, die es zu beachten gilt (vgl. Interview mit T4, S. 7f). Eine weitere mögliche Lösung um Kulturalisierungen zu verringern sieht T7 darin sich selbst zu reflektieren (vgl. Interview mit T7, S. 13).

Gemäss den Aussagen mehrerer interviewten Psychomotoriktherapeutinnen können auch eigene Ausländerfahrungen das Verständnis für andere Kulturen fördern. So kann gespürt werden, wie es ist, sich als Ausländer zu fühlen (vgl. z.B. Interview mit T4, S. 9). Zwei Therapeutinnen empfehlen, religionsspezifische Inhalte möglichst zu vermeiden (vgl. z.B. Interview mit T5, S. 13). T4 findet es zentral, dass die Psychomotoriktherapeutinnen im Hinterkopf behalten, dass Migranteneltern einen anderen Hintergrund haben und es nicht leicht ist Rituale loszulassen und umzudenken (vgl. Interview mit T4, S. 7).

Toleranz

Schwierigkeiten zum Thema Toleranz sehen die befragten Psychomotoriktherapeutinnen auf Therapeutinnenseite. Wie EX2 (vgl. Interview mit EX2, S. 2) betrachten zwei befragte Therapeutinnen Vorurteile der Psychomotoriktherapeutinnen gegenüber den Eltern als hinderlich (vgl. z.B. Interview mit T6, S. 26). T6 erachtet es als wichtig, sich der Vielfalt der Menschen bewusst zu sein. Auch empfiehlt sie, jede Person als Menschen wahrzunehmen statt sich auf den kulturellen Hintergrund zu stützen (vgl. Interview mit T6, S. 19). Dies gelinge am besten, wenn zu Beginn nicht klar ist, was für einen Migrationshintergrund die Eltern haben (vgl. Interview mit T6, S. 9). T5 findet, dass gewisse Therapeutinnen zu hohe Ansprüche an die Eltern mit Migrationshintergrund stellen (vgl. Interview mit T5, S. 11). T4 sieht eine Lösung darin, die Ansprüche zu reduzieren und geduldig zu sein (vgl. Interview mit T4, S. 25). Zwei weitere befragte Therapeutinnen empfinden es schwierig, wenn die Psychomotoriktherapeutinnen versuchen die Eltern zu etwas zu überreden (vgl. z.B. Interview mit T3, S. 3f).

Psychosozial

T8, wie auch EX2 (vgl. Interview mit EX2, S. 9f), sehen die soziale Benachteiligung gewisser Eltern mit Migrationshintergrund als eine mögliche Schwierigkeit in der Elternarbeit (vgl. Interview mit T8, S. 18f). T8 sagt, dass es herausfordernd sein kann, wenn Eltern noch nicht bereit sind einer Psychomotoriktherapie zuzustimmen. Die Beziehung wird von T8 als eine zentrale Voraussetzung erachtet, denn sie kann helfen das Eis zu brechen (vgl. Interview mit T8, S. 3). T3 ist der Ansicht, dass die mangelnde Unterstützung der Therapie durch die Eltern eine grosse Schwierigkeit ist. Als Lösung rät sie, gegebenenfalls einzusehen, dass die Therapie so nicht zielführend sein kann und sie abubrechen (vgl. Interview mit T3, S. 6). T2 berichtet von der Schwierigkeit, dass sich gewisse Eltern nicht an Regeln halten. Hier empfiehlt sie ein respektvoller Umgang ohne jedoch alles zu tolerieren (vgl. Interview mit T2, S. 11).

Eine weitere Barriere in der Elternarbeit stellt für T8 die Zusammenarbeit mit psychisch kranken Eltern mit Migrationshintergrund dar (vgl. Interview mit T8, S. 6). Mehrere befragte Therapeuten berichten weiter von Gewaltanwendung auf Seiten der Eltern, welche die Elternarbeit erschweren können. Als mögliche Lösungen sieht T7 einerseits einen indirekten Zugang zu

wählen, indem wohlwollend und ohne Druck auf dieses Thema eingegangen wird oder andererseits eine Schulsozialarbeiterin für das Kind zu organisieren (vgl. Interview mit T7, S. 9). T8 würde den Eltern direkt mitteilen, dass Gewalt gegen Kinder in der Schweiz verboten ist (vgl. Interview mit T8, S. 12). Wie EX1 (vgl. Interview mit EX1, S. 16), empfindet es auch die Mehrheit der befragten Psychomotoriktherapeutinnen als schwierig, wenn Eltern mit Migrationshintergrund Diskriminierungserfahrungen gemacht haben (vgl. z.B. Interview mit T4, S. 12). T6 sieht eine Lösung darin, dass den Eltern zugehört wird und versucht wird Verständnis aufzubringen (vgl. Interview mit T6, S. 13). Auch traumatisierte Flüchtlinge empfinden interviewte Therapeutinnen und EX1 (vgl. Interview mit EX1, S. 6) als eine Herausforderung (vgl. z.B. Interview mit T4, S. 14). T8 rät, ihnen Respekt entgegenzubringen. Wenn die Väter aufgrund von Kriegserfahrungen zu stark traumatisiert sind, bevorzugt sie, nur mit den Müttern Elterngespräche zu führen. Die Väter können, wenn möglich, mit dem Kind an der Therapie teilnehmen, damit sie in der Vaterrolle gestärkt werden (vgl. Interview mit T8, S. 5).

Schwierigkeiten auf Seiten der Therapeutinnen sehen einige interviewte Therapeutinnen, wie auch der Experte EX1, darin (vgl. Interview mit EX1, S. 7f), dass der eigene Hintergrund oder die persönlichen Erfahrungen mit Migrantenfamilien, die Elternarbeit negativ beeinflussen können (vgl. z.B. Interview mit T3, S. 21). Erfahrungen können gemäss T8 helfen, die Eltern mit Migrationshintergrund besser zu verstehen, sensibilisierter zu sein und reflektierter zu handeln (vgl. Interview mit T8, S. 34). Wichtig ist gemäss T7 auch, den Eltern Wertschätzung entgegenzubringen (vgl. Interview mit T7, S. 6). T3 erachtet es als zentral, Interesse zu zeigen für die Kultur und das Herkunftsland der Migranteneltern und auch selber über die eigene Kindheit zu sprechen. So können Anknüpfungspunkte gesucht und gefunden werden (vgl. Interview mit T3, S. 20).

Einwanderungsgeneration

Nicht nur die beiden Experten, sondern auch mehrere interviewte Psychomotoriktherapeutinnen, sehen unterschiedliche Schwierigkeiten in der Elternarbeit je nach Einwanderungsgeneration. T5 empfindet, wie auch der Experte EX1 (vgl. Interview mit EX1, S. 13), dass in der ersten Generation die Wertunterschiede und Konflikte offensichtlich sind (vgl. Interview mit T5, S. 22). T8 spricht bei Eltern der ersten Generation die Gefahr der Retraumatisierung an sowie allgemein erlebte Traumas, Schock und Verluste. Eine Möglichkeit damit umzugehen sieht T8 im Aufbau einer guten Beziehung und darin als Therapeutin verbindlich zu sein (vgl. Interview mit T8, S. 21). Mehrere Therapeutinnen erwähnen die tiefen Sprachkenntnisse einiger Eltern der ersten Generation (z.B. ebd.). T6 meint, dass Eltern der ersten Generation sich oftmals noch nicht trauen von sich aus zu sprechen (vgl. Interview mit T6, S. 25). T5 bemerkt, dass sie vielfach noch nicht richtig integriert und deshalb skeptischer gegenüber Sondermassnahmen sind (vgl. Interview mit T5, S. 20). T4 nennt die schwach ausgeprägten Kenntnisse des

Schweizer Schulsystems bei Eltern aus der ersten Einwanderungsgeneration. Von T4 wird es ebenfalls als wichtig erachtet, zu erfahren, wie Eltern ihre eigene Kultur aufrechterhalten. Es ist wesentlich, dass diese nicht komplett aufgegeben wird, um sich selbst nicht zu verlieren (vgl. Interview mit T4, S. 23f). Bei Eltern aus der zweiten Einwanderungsgeneration empfindet T4 wie EX1 (vgl. Interview mit EX1, S. 13), dass die eigene Kultur mit den Werten und Konflikten immer noch stark vorhanden ist, jedoch nicht mehr gleich offensichtlich. T4 empfiehlt deshalb, zu schauen, dass diese verdeckten Werte nicht übersehen werden, was bei guten Deutschkenntnissen schnell passieren kann (vgl. Interview mit T4, S. 23f). T8 sagt, dass sich Eltern der zweiten Generation oft entwurzelt fühlen, weil sie sich eine neue Identität aufbauen müssen (vgl. Interview mit T8, S. 5). Sogar in der dritten Generation sind gemäss T5 einer Person die eigenen Werte und Kultur noch bewusst, werden aber immer weniger präsent (vgl. Interview mit T5, S. 21).

Allgemeine Lösungen

Mehrere befragte Therapeutinnen erachten allgemein das gegenseitige Vertrauen als zentral (vgl. z.B. Interview mit T7, S. 1f). Fast alle Psychomotoriktherapeutinnen empfehlen Supervisionen, weitere Aus- oder Weiterbildungen zu diesem Thema zu besuchen und allgemein mehr Wissen dazu zu erwerben (vgl. z.B. Interview mit T5, S. 23f). Auch das Reflektieren nach einem Gespräch gehört für mehrere Therapeutinnen dazu (vgl. z.B. Interview mit T3, S. 21). Zwei Therapeutinnen finden es wichtig, Interesse zu zeigen und die Eltern zu fragen, wie es bei ihnen früher war (vgl. z.B. Interview mit T4, S. 14). T6 nennt als mögliche Lösung das offene Zugehen auf andere und in allen Situationen ruhig zu bleiben (vgl. Interview mit T6, S. 26). In äusserst schwierigen Familiensituationen kann sich T8 vorstellen einmal pro Monat zusätzlich eine Erziehungsberatung anzubieten (vgl. Interview mit T8, S. 2). Eine weitere Lösung wäre gemäss T1 Aufklärungsarbeit durch den Arbeitgeber anzubieten (vgl. Interview mit T1, S. 4). T5 würde auf Unterstützung vom Berufsverband zählen (vgl. Interview mit T5, S. 23).

4.3 Aussagen von Müttern mit Migrationshintergrund

Sechs Mütter mit Migrationshintergrund konnten für ein Interview gewonnen werden (siehe Anhang Kap. 8.44). Die Mütter stammen aus Portugal, Mazedonien, Somalia, Irak, Brasilien und Mexiko und gehören der ersten Einwanderungsgeneration an. Die Aussagen der Mütter werden nachfolgend dargelegt und mit den Experten- und Therapeutinnenaussagen verglichen.

Organisation

Zwei Mütter erwähnen, dass es eine Barriere ist, wenn Lehrpersonen, aber auch Psychomotoriktherapeutinnen, die Eltern aussen vorlassen und selber alles für das Kind organisieren wollen. Sie finden, dass eine gute Zusammenarbeit ein Muss ist (vgl. z.B. Interview mit E3, S. 2). Auch zwei Therapeutinnen kamen zu diesem Schluss (vgl. z.B. Interview mit T8, S. 6). E4

rät, auf die Anliegen der Eltern einzugehen (vgl. Interview mit E4, S. 3). E5 meint, dass Flexibilität bei der Terminfindung helfen kann (vgl. Interview mit E5, S. 3).

Kommunikation

Die meisten interviewten Mütter mit Migrationshintergrund sehen im Bereich Kommunikation, wie auch alle befragten Therapeutinnen und Experten (vgl. z.B. Interview mit EX2, S. 5), die gesprochene Sprache als mögliche Schwierigkeit in der Elternarbeit (vgl. z.B. Interview mit E6, S. 3). E1 sieht eine Lösung dieses Problems darin, dass ein Dolmetscher engagiert wird (vgl. Interview mit E1, S. 3). Alle befragten Psychomotoriktherapeutinnen und EX2 sehen das gleich (vgl. z.B. Interview mit EX2, S. 11). Eine andere Möglichkeit ist gemäss E1, wie auch für drei Therapeutinnen (vgl. z.B. Interview mit T4, S. 19), mehr Informationen in der Muttersprache der Eltern auszuteilen. Auch möglich wäre auf eine andere Sprache wie Englisch auszuweichen, finden E1 (vgl. Interview mit E1, S. 3) und zwei interviewte Therapeutinnen (vgl. z.B. Interview mit T6, S. 26). Zwei weitere befragte Mütter erachten es als zentral, dass bei Sprachschwierigkeiten langsam und deutlich mit ihnen gesprochen wird und auch nachgefragt wird, ob eine Aussage verstanden wurde (vgl. z.B. Interview mit E6, S. 3).

Bildung

Zum Bereich Bildung wurden keine Aussagen der befragten Mütter mit Migrationshintergrund zugeordnet. Es wurden auch keine expliziten Fragen dazu gestellt.

Integration

Eine mögliche Schwierigkeit auf Seiten der Eltern sieht E6, wie auch einige Psychomotoriktherapeutinnen darin (vgl. z.B. Interview mit T5, S. 21), wenn sich Eltern mit Migrationshintergrund nicht integrieren. Sie erachtet es als zentral, dass die Landessprache gelernt und die Kultur respektiert wird (vgl. Interview mit E6, S. 3). E3 sagt, dass es schwierig war auf das Schweizer Schulsystem umzustellen (vgl. Interview mit E3, S. 3). Auch EX2 und die meisten Therapeutinnen sehen geringe Kenntnisse des Schulsystems als herausfordernd (vgl. z.B. Interview mit EX2, S. 9).

Wertvorstellungen

Zwei Mütter haben aufgrund ihres anderen Erziehungsmodells in ihrer Heimat Mühe unser Schulsystem zu akzeptieren (vgl. Interview mit E4, S. 2). E3 plädiert beispielsweise für ganzheitlichere Lehrerausbildungen wie es in ihrem Heimatland der Fall ist, damit Kinder nicht separiert werden (vgl. Interview mit E3, S. 2). Auch zwei befragte Psychomotoriktherapeutinnen empfinden es als schwierig, wenn Eltern mit Migrationshintergrund aufgrund ihres Erziehungsmodells das Schweizer Schulsystem nur schwer akzeptieren und verstehen können (vgl. z.B. Interview mit T1, S. 5f). Drei befragte Mütter verstehen nicht wieso ihr Kind in die Psychomotoriktherapie gehen soll (z.B. Interview mit E4, S. 2). Einige Mütter meinen, dass es in ihrer

Heimat auch ohne Psychomotoriktherapie ging (vgl. z.B. Interview mit E2, S. 2). E4 sagt beispielsweise: «Zu schnell wird eine Massnahme ergriffen. Wo ich herkomme, ist das nur so, wenn man es wirklich braucht.» (Interview mit E4, S. 2). Der Experte EX1 und zwei Therapeutinnen sehen dieses Problem auch (vgl. z.B. Interview mit EX1, S. 14f). E4 meint weiter, dass auch in der Schweiz eine grosse Veränderung spürbar sei und früher vieles freier war (vgl. Interview mit E4, S. 3). Zwei Mütter schreckt das Wort «Psycho» im Namen ab (vgl. z.B. Interview mit E2, S. 2).

Toleranz

Gemäss E6 kann es in der Elternarbeit herausfordernd sein, wenn die Eltern und die Fachperson ihre gegenseitigen Ansichten nicht respektieren (vgl. Interview mit E6, S. 3). Sie, wie auch E4, empfehlen als Lösung, dass die verschiedenen Ansichten angehört und verglichen werden. Wichtig ist, dass beide Seiten ernst genommen und Kompromisse eingegangen werden. Auch die Therapieziele sollen gemeinsam geklärt werden (vgl. z.B. Interview mit E6, S. 2). Wie EX2 (vgl. Interview mit EX2, S. 3) sieht auch E6 Schwierigkeiten darin, wenn Psychomotoriktherapeutinnen sich beispielsweise an der Kleidung der Eltern stören (vgl. Interview mit E6, S. 3). Für sie als Kopftuchträgerin ist es wichtig, dass sie als Mensch wahrgenommen und nicht nur aufgrund des Kopftuches beurteilt wird (vgl. Interview mit E6, S. 3). Auch für zwei befragte Therapeutinnen ist dieses Bedürfnis wichtig um Kulturalisierungen zu vermeiden (z.B. Interview mit T4, S. 13).

Eine weitere Schwierigkeit zum Thema Toleranz sehen E4 und zwei Therapeutinnen darin (vgl. z.B. Interview mit T3, S. 3f), dass versucht wird, Eltern zu einer Therapie des Kindes zu überreden. E4 empfiehlt Rücksicht zu nehmen auf die Anliegen der Eltern (vgl. Interview mit E4, S. 3).

Psychosozial

Zwei interviewte Mütter berichten von Diskriminierungserfahrungen im Alltag (vgl. z.B. Interview mit E1, S.3). Der Experte EX1 und befragte Therapeutinnen können sich vorstellen, dass Diskriminierungserfahrungen der Eltern die Elternarbeit negativ beeinflussen können (vgl. z.B. Interview mit EX1, S. 16). E5 empfindet arrogantes Verhalten schwierig und empfiehlt einen respektvollen Umgang damit die Zusammenarbeit gelingt (vgl. Interview mit E5, S. 2).

Einwanderungsgeneration

Zu den Generationsunterschieden wurden keine Aussagen der befragten Mütter mit Migrationshintergrund zugeordnet. Es wurden auch keine expliziten Fragen dazu gestellt.

Allgemeine Lösungen

Wie EX2 (vgl. Interview mit EX2, S. 11) sehen auch die meisten interviewten Mütter den Schlüssel zu einer erfolgreichen Elternarbeit darin, dass die Beteiligten ehrlich und offen sind

(vgl. z.B. Interview mit E2, S. 3) und gemeinsam versuchen Lösungen zu finden (vgl. z.B. Interview mit E6, S. 3). E1, wie auch einige befragte Therapeutinnen (vgl. z.B. Interview mit T7, S. 1f), findet gegenseitiges Vertrauen zentral (vgl. Interview mit E1, S. 2). Zwei Müttern ist es wichtig, dass einander Respekt entgegengebracht wird (vgl. Interview mit E5, S. 2).

4.4 Verschiedene Nationen und Religionen

Vor allem die interviewten Psychomotoriktherapeutinnen haben mehrere Aussagen zu Menschen aus bestimmten Ländern gemacht. Einige sind allgemein gefasst und andere beziehen sich direkt auf die Elternarbeit in der Psychomotoriktherapie. In den Interviews wurde spezifisch nach den Ländern Portugal, Somalia und der Region ehemaliges Jugoslawien gefragt. Zusätzlich wurden einige andere Nationen und Religionen von den Therapeutinnen genannt. Obwohl diese Arbeit nicht wie ursprünglich geplant auf den Schwierigkeiten und Lösungen von Eltern mit spezifischen Migrationshintergründen basiert, sondern auf den Schwierigkeiten und Lösungen generell von Eltern mit Migrationshintergrund, werden die Aussagen zu den verschiedenen Nationen und Religionen trotzdem in der Auswertung erwähnt. Der Hauptgrund dafür ist, dass die interviewten Psychomotoriktherapeutinnen einige Aussagen dazu machten und diese, mit der nötigen Vorsicht, einigen Psychomotoriktherapeutinnen eine Hilfestellung in der Arbeit mit Migranteneltern sein könnten. Wichtig ist, diese Aussagen nicht als absolut anzuschauen und zu generalisieren, sondern als das zu sehen, was sie sind: persönliche Aussagen einzelner Therapeutinnen aufgrund ihrer Erfahrungen mit einzelnen Eltern.

Ehemaliges Jugoslawien

Mehrere befragte Psychomotoriktherapeutinnen haben den Eindruck, dass das Rollenbild in Familien ex-jugoslawischer Herkunft klar ist. Die Frau hat meist weniger zu sagen als der Mann. Auch sei der Mann bei Elterngesprächen immer dabei (vgl. z.B. Interview mit T4, S. 17). Zwei Therapeutinnen haben die Erfahrung gemacht, dass die Männer oft besser Deutsch können und der Mann die Kontaktperson ist (vgl. z.B. Interview mit T4, S. 17f). T1 hingegen drückt aus, dass die Elternrollen ausgeglichen sind, wenn die Eltern schon länger in der Schweiz wohnen. Dann sei eher die Mutter die Kontaktperson (vgl. Interview mit T1, S. 19). Mehreren befragten Therapeutinnen ist aufgefallen, dass es Mädchen- und Knabenskulturen gibt. Bei den Mädchen seien Äusserlichkeiten wichtig und Knaben sollen stark sein und werden oft überbehütet (vgl. z.B. Interview mit T8, S. 20). Auch T1 sieht eine Tendenz, die Knaben zu wenig in die Pflicht zu nehmen. Oft lassen die Eltern sie einfach machen (vgl. Interview mit T1, S. 7). T8 meint, dass eine gewisse Männerdominanz herrsche. Es sei wichtig, dass ein Mann sich durchsetzen kann und Gewalt sei häufig positiv besetzt (vgl. Interview mit T8, S. 13f). T6 erlebt die Männer als aggressiv (vgl. Interview mit T6, S. 22).

Zwei befragte Therapeutinnen haben den Eindruck, dass sie aufgrund ihres weiblichen Geschlechts von den Männern anders behandelt werden (vgl. z.B. Interview mit T8, S. 3). T1

empfiehlt klar und deutlich zu sagen, was von den Eltern erwartet wird, damit es richtig verstanden wird (vgl. Interview mit T1, S. 8). Dass sich Eltern aus dem ehemaligen Jugoslawien schnell persönlich angegriffen fühlen, ist gemäss T6 keine Seltenheit (vgl. Interview mit T6, S. 7). T7 hat die Erfahrung gemacht, dass es für die Eltern zentral ist, was andere von ihnen denken. Dies könnte ein Grund sein für ihre Skepsis gegenüber der Psychomotoriktherapie (vgl. Interview mit T7, S. 17f). Zwei Psychomotoriktherapeutinnen meinen, dass es den Eltern wichtig ist die Kontrolle zu behalten. Sie werden von den Eltern als Eindringling in ihr System wahrgenommen und somit als potentielle Gefahr betrachtet (vgl. z.B. Interview mit T8, S. 9). Dass ihr Kind in die Psychomotoriktherapie soll ist für sie gemäss zwei Therapeutinnen eine Ehrverletzung. Speziell gekränkt seien sie, wenn es Knaben betreffe (vgl. z.B. Interview mit T3, S. 12). T8 meint, dass insbesondere das Wort «Psycho» für sie eine Beleidigung sei. Sie formuliere deshalb stattdessen, dass das Ziel der Therapie sei gesund und stark zu werden (vgl. Interview mit T8, S. 9f). Mehrere Therapeutinnen äussern, dass es den Eltern wichtig zu sein scheint, dass mit ihrem Kind alles in Ordnung ist (vgl. z.B. Interview mit T4, S. 15). Einige befragten Therapeutinnen haben das Gefühl, dass die Eltern aus dem ehemaligen Jugoslawien Psychomotoriktherapie, oder Sondermassnahmen allgemein, als schlimm erachten und oft Widerstand leisten (vgl. z.B. Interview mit T6, S. 5f). Es sei eine Art Trauerprozess für sie (vgl. Interview mit T1, S. 15). T5 meint hingegen, dass sie meist offener gegenüber den Arbeitsmethoden in der Psychomotoriktherapie sind sowie wertschätzender als beispielweise Eltern aus nordischen Ländern. Von T5 werden sie als zurückhaltend beschrieben (vgl. Interview mit T5, S. 5).

Mehrere Therapeutinnen berichten von Kriegserfahrungen dieser Familien. Oftmals sind sie vor dem Krieg geflüchtet (vgl. z.B. Interview mit T2, S. 12). T8 sagt, dass sie schon öfters mit Kindern von kriegstraumatisierten Männern gearbeitet hat. In solchen Fällen werden die Elterngespräche ausnahmsweise hauptsächlich mit den Frauen geführt (vgl. Interview mit T8, S. 5). T7 fragt sich, was die Auswirkungen der Kriegserfahrungen für das Kind bedeuten (vgl. Interview mit T7, S. 19).

Eine weitere Konsequenz der Migration ist, dass sich Familien aus dem ehemaligen Jugoslawien teilweise diskriminiert fühlen wegen ihrem Migrationshintergrund (vgl. Interview mit T6, S. 14). T8 hat den Eindruck, dass die Familien meist gut integriert sind (vgl. Interview mit T8, S. 23). T6 hingegen sagt, dass der Integrationswille eher tief sei (vgl. Interview mit T6, S. 24). T7 ist der Ansicht, dass die meisten Eltern aus der zweiten oder dritten Einwanderungsgeneration stammen und das Schweizer Schulsystem bereits gut kennen (vgl. Interview mit T7, S. 17). Eine andere Auffassung hat T1. Sie hat den Eindruck, dass die meisten Eltern aus der ersten Einwanderungsgeneration sind, aber grösstenteils in der Schweiz aufgewachsen sind (vgl. Interview mit T1, S. 13). Zwei Therapeutinnen erzählen, dass die Familien die Ferien oft

im Heimatland verbringen. Sie können sich vorstellen, dass die Eltern sich überlegen, in der Zukunft wieder ganz zurückzukehren (vgl. z.B. Interview mit T5, S. 17).

Die Familien stammen oft aus einer tieferen Bildungsschicht, bemerkt T7. Weiter meint sie, dass sie teilweise in kleinen Wohnungen leben, manche mit der ganzen Verwandtschaft zusammen (vgl. Interview mit T7, S. 18). Auch T2 ist der Auffassung, dass es oft grössere Familien mit mehreren Kindern sind (vgl. Interview mit T2, S. 18). T1 hat die Erfahrung gemacht, dass die Eltern selten von sich aus über ihre Familie sprechen (vgl. Interview mit T1, S. 8). Zwei befragte Psychomotoriktherapeutinnen berichten, dass die Eltern mit den Kindern wenig unternehmen, aufgrund der Wohnsituation können die Kinder auch schlecht selber draussen spielen und sich bewegen (vgl. z.B. Interview mit T5, S. 19). Von vereinzelt Therapeutinnen wird berichtet, dass sie das Gefühl haben, dass die Kinder häufig Fernsehen oder Videospiele spielen. Aus diesem Grund seien sie möglicherweise mit den Händen ungeschickter als andere Kinder (vgl. z.B. Interview mit T7, S. 18). Knaben zeichnen gemäss T5 selten zu Hause (vgl. Interview mit T5, S. 18). Weiter meint T7, dass das Spiel als weniger wichtig erachtet wird (vgl. Interview mit T7, S. 8). Viele Therapeutinnen berichten, dass die Bewegung nicht so wichtig ist, mit Ausnahme des Fussballspiels (vgl. z.B. Interview mit T6, S. 19). T8 ergänzt, dass sie einen guten Zugang zum Tanzen haben und so indirekt auch zum Spiel und der Bewegung (vgl. Interview mit T8, S. 28).

Somalia

Über Eltern von Somalia wurde von zwei Therapeutinnen gesagt, dass die Religion oft eine grosse Rolle spielt (vgl. z.B. Interview mit T8, S. 3). Im Vergleich zu den christlichen Eritreern sind sie oft muslimischer Herkunft. Weil die Religion sehr prägend ist, sei der Umgang schwierig (vgl. Interview mit T8, S. 23). T1 sagt, dass sie mit Eltern aus Somalia zu tun hatte, die dagegen waren, dass ihr Mädchen sich bewegt (vgl. Interview mit T1, S. 14). T7 berichtet von einer eher gewalttätigen Erziehung (vgl. Interview mit T7, S. 19). T6 meint, dass die Eltern oft getrennt sind und deshalb die Elternarbeit vor allem mit der Mutter stattfindet (vgl. Interview mit T6, S. 20). T1 hingegen erzählt, dass der Vater oft Hauptansprechperson sei, da in Somalia eine eher patriarchalische Kultur herrsche (vgl. Interview mit T1, S. 19). Die Eltern, besonders die Väter, seien gemäss T8 oft traumatisiert aufgrund von Kriegserfahrungen und der Flucht (vgl. Interview mit T8, S. 14ff). T8 erwähnt weiter, dass die Verantwortung für das Kind oft an die Schule delegiert wird (vgl. Interview mit T8, S. 9). Andere Therapeutinnen erzählen, dass die Eltern oft dankbar sind für das, was das Schulsystem ihren Kindern bietet (vgl. z.B. Interview mit T4, S. 5). T4 äussert, dass sie eine Mutter kenne, die selber nur die Primarschule besucht hatte (vgl. Interview mit T4, S. 18). Den Integrationswillen der Somalier erachtet T6 als gross. Die Integration gestalte sich aufgrund der grossen kulturellen Unterschiede aber schwierig. Die Mehrheit der Somalier sei arm und deshalb froh um Arbeit. T6 meint weiter,

dass in der Kommunikation schnell Missverständnisse entstehen können, aufgrund der unterschiedlichen Sprachen und deren Gebrauch (vgl. Interview mit T6, S. 21).

Portugal

Die Hälfte der befragten Psychomotoriktherapeutinnen sagt, dass die schlechten Deutschkenntnisse der portugiesisch stämmigen Eltern ein grosses Hindernis in der Elternarbeit sind (vgl. z.B. Interview mit T2, S. 5). T6 fragt sich, ob die Deutschkenntnisse so schlecht sind, weil sie weniger ehrgeizig sind, oder ob es daran liegt, dass sie wegen des tiefen Bildungsniveaus nicht in der Lage sind, die Sprache schneller zu lernen (vgl. Interview mit T6, S. 17f, 25). Es wurde die schlechte Schulbildung und damit einhergehend eine schlechte Allgemeinbildung erwähnt, die eine erfolgreiche Zusammenarbeit erschweren (vgl. Interview mit T2, S. 8). Gemäss mehreren Therapeutinnen sei ihnen eine gute Schulbildung für ihre Kinder aber wichtig (vgl. z.B. Interview von T8, S. 18). T1 erzählt hingegen auch von Eltern, welche sich wünschen, dass das Kind den gleichen Beruf erlernt wie der Vater oder die Mutter. Dies kann ein Grund sein, weshalb Grafomotorik als unnötig erachtet wird (vgl. Interview mit T1, S.11). T2 hat den Eindruck, dass die Eltern nur wenig Geld haben (vgl. Interview mit T2, S. 11). Viele befragte Therapeutinnen sind der Auffassung, dass beide Eltern arbeiten, sich aber trotzdem Mühe geben an die Elterngespräche zu kommen sowie das Kind in die Psychomotoriktherapie zu schicken. Letzteres erweist sich aber nicht immer als einfach (vgl. z.B. Interview mit T8, S. 19).

Zwei Therapeutinnen sind der Ansicht, dass die Eltern weniger Zeit für ihre Kinder haben als einheimische Eltern. Es besteht die Gefahr einer sozialen und emotionalen Vernachlässigung. Die Therapeutinnen haben das Gefühl, dass die Kinder fernsehen, während die Eltern arbeiten gehen (vgl. z.B. Interview mit T7, S. 17f). T1 erwähnt, dass oft eine Grossfamilie im Hintergrund steht. Selten habe die Therapeutin nur mit der Kernfamilie Kontakt (vgl. Interview mit T1, S. 11). Auch T2 berichtet, dass die Portugiesen oft eine Art Gemeinschaft bilden, in welcher sich mehrere portugiesische Familien zusammenschliessen (vgl. Interview mit T2, S. 12f). Zwei Therapeutinnen haben den Eindruck, dass die Mehrheit der Portugiesen in der Zukunft wieder nach Portugal ziehen möchte, sie reisen auch in den Ferien oft in ihr Heimatland (vgl. z.B. Interview mit T2, S. 14). Die portugiesische Mutter E5 kann sich jedoch nicht vorstellen wieder zurückzugehen. Sie ist der Ansicht, dass die meisten Portugiesen nur ein geringes Interesse an Kindern haben und arrogant sind (vgl. Interview mit E5, S. 2). T6 nimmt Eltern mit portugiesischen Wurzeln aber als offenherzig wahr (vgl. Interview mit T6, S. 17) und T5 bezeichnet sie als entspannt (vgl. Interview mit T5, S. 11). Zwei Therapeutinnen bemerken, dass möglicherweise aufgrund der Rückkehrorientierung der Integrationswille kleiner ist und die Portugiesen deshalb oft schlecht integriert sind (vgl. z.B. Interview mit T7, S. 16).

T7 sagt, dass die portugiesischen Migranten meist zur ersten Einwanderungsgeneration gehören (vgl. Interview mit T7, S. 18). Die Frau könne häufiger besser Deutsch als der Mann und

ist gemäss zwei Therapeutinnen häufig auch die Ansprechperson in der Elternarbeit (vgl. z.B. Interview mit T7, S. 25). Gemäss T5 gibt es keine stark ausgeprägten Familienhierarchien oder Rollenverteilungen (vgl. Interview mit T5, S. 8). T7 meint, dass die Knaben oft verwöhnt werden und die Eltern häufig Angst um ihr Kind haben und es deshalb behütet aufwächst. Portugiesischen Kindern fehlen oft die Erfahrungen im Umgang mit Schere, Messer oder anderen Haushaltsgegenständen (vgl. Interview mit T7, S. 17). T5 findet, dass auch portugiesische Knaben zu Hause selten zeichnen (vgl. Interview mit T5, S. 18). T2 ist der Ansicht, dass in Portugal ein ähnliches Gesellschaftssystem etabliert ist wie in der Schweiz (vgl. Interview mit T2, S. 10). T5 nimmt portugiesische Migranten als wertschätzender gegenüber der Psychomotoriktherapie wahr als Migranten von nordischen Ländern (vgl. Interview mit T5, S. 4). T2 meint, dass portugiesische Migranten den Entscheid über die Psychomotoriktherapie oft an Fachpersonen delegieren (vgl. Interview mit T2, S. 13). Die interviewte Mutter E5 aus Portugal meint, dass sie den Fachkräften in der Schweiz vertraue (vgl. Interview mit E5, S. 2). T1 hingegen bezeichnet es als eine Art Trauerprozess durch welchen die portugiesischen Eltern laufen, wenn sie erfahren, dass ihr Kind eine Sondermassnahme in Anspruch nehmen soll (vgl. Interview mit T1, S. 15). Gemäss T6 seien Eltern mit portugiesischem Migrationshintergrund gegenüber der Psychomotoriktherapie skeptisch, besonders die Männer. Diese trifft man laut T6 selten in der Elternarbeit an (vgl. Interview mit T6, S. 22). Zwei weitere befragte Psychomotoriktherapeutinnen sind der Auffassung, dass die portugiesischen Eltern keine langen Erklärungen wollen, was Psychomotoriktherapie genau ist. Sie wollen eher wissen, wieso ihr Kind ein Problem hat (vgl. z.B. Interview mit T2, S. 13). Ausserdem sei es schwierig portugiesisch stämmigen Eltern zu erklären, was Psychomotoriktherapie ist. Obwohl es Psychomotoriktherapie auch in Portugal gibt, hat keine interviewte Therapeutin den Eindruck, dass die Eltern deshalb besser darüber Bescheid wissen als Eltern aus andern Ländern (vgl. z.B. Interview mit T1, S. 12).

Brasilien

T4 hat den Eindruck, dass Brasilianer ein offeneres Schulsystem haben, bei welchem weniger schnell Massnahmen ergriffen werden (vgl. Interview mit T4, S. 14f). Die interviewte Mutter aus Brasilien, E2, meint, dass Brasilianer offen sind und über alles sprechen (vgl. Interview mit E2, S. 3).

Deutschland, Frankreich und Nordeuropa

Gemäss zwei interviewten Therapeutinnen verstehen nord- und mitteleuropäische Einwanderer gut, wieso das Spiel für die kindliche Entwicklung wichtig ist (vgl. z.B. Interview mit T8, S. 28). T7 meint, dass diese Immigranten oft aus einer eher höheren Bildungsschicht stammen (vgl. Interview mit T7, S. 8). T5 findet, dass sie das Angebot, in der Therapie einen Besuch

abzustatten, eher annehmen als andere Einwanderer (vgl. Interview mit T5, S. 15). Sie bezeichnet diese Migranten als fordernder als Migranten aus östlicheren Kulturen. Denn es ist ihnen wichtig, dass die Kinder üben (vgl. Interview mit T5, S. 4). T1 sagt, dass sie bei Eltern aus Deutschland eher mit den Müttern zu tun hat (vgl. Interview mit T1, S. 19). T2 meint, dass die Gespräche mit Deutschen häufig länger dauern als mit andern Migranten. Ausserdem sei ihre nonverbale Kommunikation anders als die der Schweizer und beinhaltet eine sogenannte «Zackigkeit» (vgl. Interviews mit T2, S. 8).

Italien

Zwei befragte Therapeutinnen haben den Eindruck, dass die italienischen Eltern in der Zukunft mit ihrer Familie wieder nach Italien zurückkehren möchten (vgl. z.B. Interview mit T6, S. 16). T5 meint, dass Eltern mit italienischem Migrationshintergrund entspannt sind. Einige Eltern kritisieren jedoch das Schweizer Schulsystem, da es für energiegeladene Kinder nicht geeignet sei (vgl. Interview mit T5, S. 11f).

Sri Lanka

Mehrere befragte Psychomotoriktherapeutinnen erzählen von Schwierigkeiten in der Elternarbeit mit tamilischen Migranten im Bereich der nonverbalen Kommunikation. Beispiele sind eine schludrige Begrüssung, nicht in die Augen schauen und andere Gesten für «Ja» und «Nein» (vgl. z.B. Interview mit T7, S. 9). Diese andere Körpersprache sei teilweise schwer verständlich und schwer einzuschätzen. Gemäss T5 zeigen sie fast keine Mimik (vgl. Interview mit T5, S. 10f). An den Elterngesprächen werden die Bedürfnisse selten ausgedrückt, finden zwei Therapeutinnen. Es stellt sich die Frage, ob sie dies nicht wollen oder nicht können (vgl. z.B. Interview mit T7, S. 22). Die Väter sind in der Elternarbeit gemäss T6 sehr präsent (vgl. Interview mit T6, S. 22). In Sri Lanka herrschen stark ausgeprägte Familienhierarchien, meint T5 (vgl. Interview mit T5, S. 7). T6 erzählt, dass Dolmetscher, die tamilisch übersetzen, viel länger als beispielsweise ein albanischer Dolmetscher brauchen. Mehrere Therapeutinnen äussern weiter, dass das Spiel bei den Tamilen keine grosse Bedeutung zu haben scheint. T6 ergänzt, dass der Sinn der Bewegung oftmals nicht verstanden wird (vgl. Interview mit T6, S. 2). T1 meint, dass tamilische Familien selten draussen und auf Spielplätzen anzutreffen seien. Auch sei die Körperwahrnehmung mehrheitlich schlecht ausgeprägt und die Kinder weisen einen eher tiefen Tonus auf (vgl. Interview mit T1, S. 17).

Gemäss T8 herrschen in Sri Lanka Mädchen- und Knabenkulturen. Mädchen sollen sich zum Beispiel nicht stark bewegen, was zur Folge hat, dass sie weniger Bewegungserfahrung haben als Mädchen aus anderen Ländern (vgl. Interview mit T8, S. 22). Zwei Therapeutinnen betonen, dass es Eltern mit tamilischem Migrationshintergrund am wichtigsten sei, dass ihre Kinder in der Schule gut abschneiden. Aus diesem Grund seien sie der Schule gegenüber auch sehr angepasst. Wenn die Lehrperson also sagt, dass eine Psychomotoriktherapie sinnvoll wäre,

haben sie selten einen Einwand. Zu Hause werden die tamilischen Kinder gemäss mehreren Therapeutinnen sehr streng erzogen, so müssen sie beispielsweise in der Freizeit lernen und werden teilweise auch geschlagen (vgl. z.B. Interview mit T7, S. 7). T1 rät eher sanfte Formulierungen in der Elternarbeit einzusetzen, damit der Druck auf das Kind nicht noch mehr erhöht wird (vgl. Interview mit T1, S. 8).

Naher Osten

Über Migranten des Nahen Ostens meint T8, dass sie einen guten Bezug zur Seele haben und deshalb beim Erklären der Psychomotoriktherapie das Wort Seele statt Psyche verwendet werden kann (vgl. Interview mit T8, S. 10). Ausserdem sei ihnen die Musik wichtig, da sie bei den Alewiten und Kurden ein Teil ihrer Religion sei. Deshalb kann zum Beispiel der Zugang zur Psychomotorik über das Klavier gesucht werden (vgl. Interview mit T8, S. 28). T1 meint über Migranten arabischer Herkunft, dass sie zuerst über alles andere sprechen wollen, bevor zum Punkt gekommen wird (vgl. Interview mit T1, S. 23). Türken sprächen selten von sich aus über ihre Familie (vgl. Interview mit T1, S. 8). Auch sei den Türken gemäss T3 die Bewegung weniger wichtig, möglicherweise unter anderem, weil sie Ängste haben das Kind loszulassen (vgl. Interview mit T3, S. 12). T4 erzählt, dass sie bei gewissen Eltern türkischer Herkunft einen Widerstand gegenüber der Psychomotoriktherapie spürt, weil sie der Meinung sind, dass mit ihrem Kind alles in Ordnung sei (vgl. Interview mit T4, S. 5).

Afrika

Aussagen zu Afrika sind mit grosser Vorsicht zu geniessen, denn Angaben zu einem ganzen Kontinent, vor allem wie dem multikulturellen Afrika, können nicht verallgemeinert werden. Zu den Eltern von Afrika allgemein haben nur die Psychomotoriktherapeutinnen T1 und T8 Aussagen gemacht. Bemerkungen zu Somalia würden hier auch dazugehören. Folgende Aussagen stimmen mit den Kommentaren überein, die zu Somalia gemacht wurden: T8 meint, dass der Erziehungsstil der Afrikaner ein ganz anderer ist als der schweizerische und auch Schläge beinhaltet. Ausserdem wird erwähnt, dass Afrikaner häufig eine kurze oder gar keine Schulbildung geniessen konnten. Der Integrationswille der Afrikaner sei gross, denn sie realisieren, dass sie gar keine andere Chance haben (vgl. Interview mit T8, S. 25f). T1 erwähnt, dass die Afrikaner die Verantwortung eher an die Fachperson delegieren (vgl. Interview mit T1, S. 16). Weiter wird darauf eingegangen, dass es wichtig ist, Afrikanern klar und deutlich zu erklären, was von ihnen erwartet wird, damit sie es auch verstehen können (vgl. Interview mit T1, S. 8). Weitere Kommentare zu den Afrikanern sind, dass sie gemäss T1 gut akzeptieren können, dass ihr Kind Sondermassnahmen in Anspruch nimmt (vgl. Interview mit T1, S. 15). T8 erwähnt, dass Bewegung, Tanz und Spiel den Afrikaner wichtig ist, da es in die Kultur integriert ist, mit der Ausnahme von streng religiösen Familien (vgl. Interview mit T8, S. 28). Gemäss T1 haben sie eine gute Körperwahrnehmung. Die Kinder spielen häufig draussen (vgl. Interview

mit T1, S. 17). T8 fällt in der Arbeit mit Kindern und Eltern auf, dass die Zeit- und Masseinheiten häufig völlig unterschiedlich sind von unseren (vgl. Interview mit T8, S. 24). Auch merke sie teilweise, dass sie aufgrund ihres weiblichen Geschlechts anders behandelt werde (vgl. Interview mit T8, S. 4).

Muslime

Über muslimische Väter wird von zwei Therapeutinnen berichtet, dass sie die Erfahrung machten, dass einige Väter sie aufgrund ihres Geschlechts anders behandeln. Ihnen wird beispielsweise weder in die Augen, noch in das Gesicht geschaut, oder die Väter weigern sich, ihnen die Hand zu geben (vgl. z.B. Interview mit T2, S. 18). T8 meint, dass die Sexualität ein absolutes Tabu ist in muslimischen Familien (vgl. Interview mit T8, S. 15). In Bezug auf das Rollenbild drückt T5 aus, dass die Meinung der Frauen generell wenig bis nichts gilt (vgl. Interview mit T5, S. 13). T4 machte auch die Erfahrung, dass Frauen nicht nach draussen dürfen. Dies mache die Elternarbeit träge und komplex (vgl. Interview mit T4, S. 9). Weitere Therapeutinnen haben den Eindruck, dass die Frauen zu Hause verwahrlosen oder gar depressiv werden. Sie sind oft schlecht integriert, weniger vernetzt und haben wenig Sprachkenntnisse (vgl. z.B. Interview mit T1, S. 19). T4 machte die Erfahrung, dass das Individuum nicht im Zentrum steht, sondern das System als Ganzes. Dies führt dazu, dass Gespräche statt tiefgründig, einfacher und kürzer sind (vgl. Interview mit T4, S. 15). Bewegung ist insbesondere für Mädchen weniger wichtig und das freie Spiel oder das Hüttenbauen weitgehend unbekannt (vgl. Interview mit T4, S. 21).

Juden

T6 machte die Erfahrung, dass jüdische Väter ihr die Hand nicht reichen wollten (vgl. Interview mit T6, S. 20). T2 sagt über Juden, dass die Bewegung bei Mädchen keinen hohen Stellenwert hat, bei Knaben aber zumindest das Fussballspiel angesehen ist (vgl. Interview mit T2, S. 17).

5. Diskussion

Das Diskussionskapitel wird in drei Teile gegliedert: Im ersten Teil erfolgt die Zusammenfassung der Ergebnisse und der Ergebnisdiskussion. Es werden die Aussagen in Bezug auf die Schwierigkeiten mit Eltern mit Migrationshintergrund und Lösungen dazu diskutiert. Im zweiten Teil werden die Ergebnisse der drei spezifischen Migrationshintergründe ehemaliges Jugoslawien, Somalia und Portugal erörtert. Im dritten Teil werden die Stärken und Schwächen der Methoden erläutert und auf andere Methoden Bezug genommen.

Die meisten in der Literatur genannten Schwierigkeiten und Lösungen, mit Ausnahme der von Schuler und Ungricht (2016) erwähnten, beziehen sich auf die Elternarbeit mit Migranteltern im schulischen Setting und nicht spezifisch auf das Setting der Psychomotoriktherapie. Deshalb ist Vorsicht geboten im direkten Vergleich.

5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse und Ergebnisdiskussion

Die Ergebnisse werden in einem ersten Abschnitt zusammengefasst und anschliessend mit der Literatur verglichen und diskutiert. Die Kategorisierung aus den Ergebnissen wird dabei beibehalten. Die Kategorie «allgemeine Lösungen» wird nur zusammengefasst und nicht weiter diskutiert. Ähnlich verhält es sich mit der Kategorie «Einwanderungsgeneration». Diese wird nur minim diskutiert. Der Grund dafür ist, dass die Schwierigkeiten, respektive die Lösungen, welche in diesen zwei Kategorien genannt werden, in anderen themenspezifischen Kategorien bereits behandelt werden. Der Schwerpunkt wird tendenziell auf Aussagen gelegt, welche besonders häufig vorkommen oder von Experten stammen. Ausserdem werden Aussagen ausgewählt, die von grossem Interesse für die psychomotorische Elternarbeit sein könnten. Auch auf die drei spezifischen Migrationshintergründe, welche durch die Vorbefragungen bestimmt wurden, wird eingegangen. Die anderen in den Ergebnissen aufgegriffenen Migrationshintergründe werden nicht diskutiert. Dies unter anderem deshalb, weil in den Interviews und somit im Kapitel «Theoretischer Hintergrund», nur die evaluierten Migrationshintergründe aufgegriffen wurden.

5.11 Organisation

Im organisatorischen Bereich wurde sowohl von Experten, als auch von Therapeutinnen und Eltern erwähnt, dass die Termineinhaltung problematisch sein kann. Die Terminfindung kann ebenfalls eine Schwierigkeit darstellen. Auch das Zeitmanagement wird von Experten und Therapeutinnen als herausfordernd betrachtet. Standortgespräche seien organisatorisch ebenfalls nicht einfach. Eine unausgeglichene Aufgabenteilung zwischen den Parteien kann eine weitere Barriere darstellen. Um die Elternarbeit zu erleichtern, müsste mehr Zeit zur Verfügung stehen sowie ein beidseitiger Wille zur Zusammenarbeit, Flexibilität und Zielorientierung vorhanden sein.

Auch Schuler und Ungricht haben in ihrer Forschungsarbeit herausgefunden, dass es für Psychomotoriktherapeutinnen aufgrund ihres hektischen Therapiestundenalltags schwierig sein kann, genügend Zeit zu finden um die Kontakte zu den Eltern zu pflegen. Gemäss ihren Ergebnissen ist es ebenfalls schwierig einen Termin zu vereinbaren aufgrund der Berufstätigkeit der Eltern (vgl. Schuler & Ungricht, 2016, S. 4). Bezüglich der Terminfindung flexibel zu sein ist gemäss der Therapeutin T1 eine Möglichkeit (vgl. Interview mit T1, S. 4). Auernheimer et al. stellen ebenfalls fest, dass es den Eltern mit Migrationshintergrund häufig an Zeit mangelt (zitiert nach Gomolla, 2009, S. 30). Dass Migranteneltern teilweise Termine nicht wahrnehmen, könnte mit dem oben erwähnten Zeitmangel, aufgrund der Berufstätigkeit, zusammenhängen. Die Absicherung bei der Lehrperson und die Erinnerung der Eltern an Termine, wie von einigen interviewten Therapeutinnen vorgeschlagen, können gute und effiziente Methoden sein um sicherzustellen, dass Termine von niemandem vergessen werden (vgl. z.B. Interview mit T3, S. 8).

Wie mehrere Psychomotoriktherapeutinnen und der Experte EX1 (vgl. Z.B. Interview mit EX1, S. 4), erachtet es auch Dusolt als zentral, dass für die Elternarbeit genügend Zeit eingerechnet wird (2008, S. 15f). Blickenstorfer findet insbesondere eine regelmässig stattfindende Zusammenarbeit wichtig (2009, S. 71). Die Frage nach mehr Zeit für Elterngespräche in den Raum zu stellen wäre sicher einen Versuch wert. Denn falls die Elterngespräche länger dauern, sind sie oft unbezahlt. Deshalb meint EX2, dass eine gewisse Zielgerichtetheit während des Gesprächs unabdingbar sei (vgl. Interview mit EX2, S. 2f). Ansonsten wird, wie von T8 erwähnt, es als sinnvoll erachtet, ab und zu eine Therapiestunde ausfallen zu lassen, um der Elternarbeit genügend Platz einzuräumen (vgl. Interview mit T8, S. 7). Dabei ist Sorge zu tragen, dass nicht zu viele Stunden ausfallen, damit die Psychomotoriktherapie das gesteckte Ziel erreichen kann.

Es kann vorkommen, dass Migranteneltern sich nicht gleich stark an der Zusammenarbeit beteiligen wie die Fachkräfte (vgl. Nabi Acho, 2011, S.32). Manche Eltern werden auch zu wenig ernst genommen (vgl. Blair & Bourne; zitiert nach Gomolla, 2009, S. 30). Gomolla empfiehlt das Einnehmen von neuen Rollen und das Einschlagen von neuen Wegen als mögliche Lösung (2009, S. 45). Die Fachkräfte dürfen die Elternarbeit nicht als ein «notwendiges, wenn auch verbesserungswürdiges «Übel»» betrachten (vgl. Bauer, 2006, S. 124). Delegationen von Aufgaben sollen gemäss den Therapeutinnen vermieden werden. Eine gute Aufgabenteilung erachten sowohl interviewte Therapeutinnen, als auch Eltern als essentiell (vgl. z.B. Interview mit T8, S. 9). Damit die Aufgaben zwischen den zwei Parteien sinnvoll aufgeteilt werden können, muss gemäss Dusolt beidseitig realisiert und respektiert werden, dass sowohl die Eltern, als auch die Fachkräfte auf bestimmten Bereichen Experten sind. Er beschreibt dies als eine

grundsätzliche Voraussetzung für eine bereichernde Zusammenarbeit (vgl. Dusolt, 2008, S. 12).

5.12 Kommunikation

Bezüglich der Kommunikation wurde von beiden Experten, allen befragten Therapeutinnen und den meisten Eltern die verbale Sprache als grosse Herausforderung genannt. Auch die nonverbale Sprache empfinden alle Parteien als schwierig. Es besteht die Gefahr von Missverständnissen oder dass nur Schlüsselwörter verstanden werden. Auch beidseitige Schuldzuweisungen und die Einnahme von Abwehrhaltungen werden als mögliche Schwierigkeiten genannt. Der Einsatz eines Kulturdolmetschers kann eine Lösung sein. Teilweise kann auf eine Drittsprache ausgewichen werden. Mit der Hilfe von verschiedensprachigen Merkblättern können Unklarheiten geklärt werden. Langsames und deutliches Sprechen verbessert die Verständlichkeit. Herzlichkeit ist für eine positive Grundstimmung essentiell.

Wenn die Eltern mit Migrationshintergrund über zu geringe Sprachkenntnisse verfügen, mussten früher die Kinder die Übersetzungsarbeit übernehmen. Dies bewährte sich nicht (vgl. Eberding & Lanfrachi 2013, S. 151). Die Bildungsdirektion der Stadt Zürich ergänzt, dass übersetzende Familienangehörige, auch wenn sie die Landessprache können, meist über zu geringe Fachsprachenkenntnisse verfügen (2014, S. 2). Als mögliche Lösung bei Schwierigkeiten auf der verbalen Ebene empfehlen Schuler und Ungricht, wie auch die Therapeutin T3 (vgl. Interview mit T3, S. 20), die Sprache an die der Eltern anzupassen (Schuler & Ungricht, 2016, S. 58). Zwei interviewte Mütter betonen, dass die Psychomotoriktherapeutinnen langsam und deutlich sprechen sollen (vgl. z.B. Interview mit E6, S. 3). Die Flyer des Psychomotorikverbands in verschiedenen Sprachen zur Verständigung beizuziehen, wie von einigen interviewten Personen empfohlen, ist eine sinnvolle Möglichkeit um zu erklären, was Psychomotoriktherapie ist (vgl. Interview mit T4, S. 19). Im Bildungsbereich wird heute eine Zusammenarbeit mit interkulturellen Dolmetschern empfohlen (vgl. Emch-Fassnach, 2012, S. 6f). EX2 (vgl. Interview mit EX2, S. 11), alle interviewten Therapeutinnen und eine Mutter (vgl. Interview mit E1, S. 3) empfinden dies ebenfalls als eine gute Lösung (vgl. z.B. Interview mit T4, S. 8). Interkulturelle Dolmetscher berücksichtigen neben der eigentlichen Übersetzungsarbeit auch den sozialen und kulturellen Hintergrund aller Beteiligten. Dies kann Kommunikationsschwierigkeiten und Missverständnisse, wie auch von der Therapeutin T8 erwähnt (vgl. Interview mit T8, S. 12), verringern (vgl. Bildungsdirektion Stadt Zürich, 2014, S. 1f). Die von dem Experten EX1 (vgl. Interview mit EX1, S. 9) und einigen Therapeutinnen vorgeschlagene Lösung, den Eltern einen Sprachkurs zu empfehlen, ist grundsätzlich gut (vgl. z.B. Interview mit T8, S. 30). Ein Sprachkurs würde die Sprachbarriere sicher verringern. Es muss aber aufgepasst werden, wie dies angesprochen wird. Eine Vertrauensbasis sollte zuerst vorhanden sein findet auch EX1 (vgl. Interview mit EX1, S. 4).

Die nonverbale Kommunikation ist gemäss Auernheimer meist kulturspezifisch und findet mehrheitlich unbewusst statt. Es besteht die Gefahr, Tabus zu brechen oder Höflichkeitsformen einer Kultur zu verletzen (2012, S. 110). Somit ist auch die von der Therapeutin T1 (vgl. Interview mit T1, S. 8) erwähnte Lösung, sich je nach Kultur zu überlegen, wie man sich ausdrücken soll, gut begründet. Da gemäss EX2 (vgl. Interview mit EX2, S. 5) eine Person aber zu mehreren Kulturkreisen gehört, ist dennoch Vorsicht geboten.

5.13 Bildung

Ein tiefer Bildungsstand der Eltern wird sowohl von einem Experten, als auch von mehreren Therapeutinnen als Schwierigkeit genannt. Auch zu wenig interkulturelle Kompetenz, besonders auf Therapeutinnenseite, kann problematisch sein. Schwierig ist ebenfalls, wenn kein Wissen von anderen Wertesystemen und kulturellen Grunddifferenzen vorhanden ist. Hier ist wichtig, das Erklärungsniveau am Bildungsstand der Eltern anzupassen und die eigene Haltung zu verändern. Dies gelingt beispielsweise, indem Weiterbildungen zum Thema Interkulturelle Kompetenz besucht werden. Ein Bewusstsein, Interesse und Offenheit für Anderes ist wichtig für die Zusammenarbeit.

Gemäss dem Experten EX1 und fast allen interviewten Psychomotoriktherapeutinnen haben Eltern mit Migrationshintergrund grösstenteils einen eher tiefen Bildungsstand (vgl. z.B. Interview mit EX1, S. 10). Keller schreibt, dass sich je nach Familienmodell der Bildungsstand der Eltern unterscheidet. Es wird zwischen drei theoretischen Modellen unterschieden.

1. In ländlich bürgerlichen Familien ist die hierarchische Verbundenheit zentral. Die Pflichten sind klar geregelt. Die ganze Familie hilft im Haushalt mit, um das Überleben zu sichern (vgl. Keller, 2013, S. 110f). Die Bildung scheint in Familien dieses Modells somit eher einen geringeren Stellenwert zu haben. Es ist empfehlenswert, dass Psychomotoriktherapeutinnen sich eines möglichen geringen Bildungsstandes der Eltern bewusst sind. Laut dem Experten EX1 (vgl. Interview mit EX1, S. 10) und mehreren Therapeutinnen bedeutet dies, dass Eltern mit einem tiefen Bildungsstand ein komplexer Sachverhalt vereinfacht erklärt werden soll (vgl. z.B. Interview mit T5, S.20f). Auch ist es ratsam, hauptsächlich die Leistung des Kindes zu betonen, statt mehrheitlich über das psychische Wohlbefinden zu sprechen.
2. In Grossstadtfamilien der westlichen Mittelschicht steht die psychologische Autonomie im Zentrum. Das Konkurrenzdenken ist stark ausgeprägt, die Familienhierarchie hingegen nur schwach. Kinder werden angehört und ernst genommen. Den Eltern ist es wichtig, alles richtig zu machen. Sie lesen deshalb zahlreiche Erziehungsratgeber (vgl. Keller, 2013, S. 112f). Die Bildung scheint in diesem Modell somit einen höheren Stel-

lenwert einzunehmen. Da die Autonomie zentral ist, sollen Psychomotoriktherapeutinnen die Eltern nach ihrer Meinung fragen und sie in Entscheidungen einbeziehen. Das Zwischenmenschliche scheint wichtig zu sein.

3. Nichtwestliche Mittelschichtfamilien, die in der Stadt leben, aber meist aus dörflichen Umgebungen stammen, wozu oft Migranten zählen, entsprechen einem weiteren Familienmodell. Ihnen ist die autonome Verbundenheit besonders wichtig. Der Bildungsstand ist meist hoch, unter anderem auch darum, weil die Bildung oft im Westen erworben wurde. Traditionelle familiäre Werte sind wichtig. Die Gemeinschaft steht im Zentrum und nicht das Individuum (vgl. Keller, 2013, S. 122f). Die Psychomotoriktherapeutin kann hier davon ausgehen, dass die Eltern über einen soliden Bildungsstand verfügen. Um das Vertrauen von Eltern dieses Modells zu gewinnen, kann es nützlich sein einen Bezug zur Schule oder Gesellschaft herzustellen und nicht nur isoliert vom Kind zu sprechen.

Diese drei Modelle und die Ratschläge dazu sollen nur als theoretische Annäherungen und mögliche Ideen gesehen werden, welche die Realität nicht komplett widerspiegeln.

Gemäss Dusolt ist es wichtig, dass die Elternarbeit in der Ausbildung einen hohen Stellenwert einnimmt (2008, S. 15f). Konkret soll nicht nur die Elternarbeit allgemein in der Ausbildung behandelt werden, sondern spezifisch auch die Elternarbeit mit Migranteneltern. Blickenstorfer erwähnt, dass es für ein gutes Verständnis ratsam ist, dass die Fachperson sich über den Erziehungsstil der Eltern mit Migrationshintergrund erkundigt (2009, S. 73). Ausserdem sollen sich gemäss Westphal die pädagogischen Fachkräfte im Bereich Heterogenität weiterbilden, dies sei ausschlaggebend für eine gute Zusammenarbeit. Zentral ist, dass die Politik diverse Möglichkeiten für den Erwerb interkultureller Kompetenzen schafft (vgl. Westphal, 2009, S. 102). Eine Möglichkeit wäre auch, in der Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin einen Schwerpunkt darauf zu legen. An der Hochschule für Heilpädagogik werden als erster Schritt bereits einzelne Veranstaltungen dazu angeboten, doch gäbe es noch Ausbaumöglichkeiten. EX2 und die Therapeutin T8 empfinden es ebenfalls als wichtig, dass Therapeutinnen ihre Haltung verändern, indem sie sich aus- und weiterbilden (vgl. z.B. Interview mit EX2, S. 12). Gemäss Keller folgt der Umgang mit Vielfalt in drei Schritten. Zuerst muss das Wissen vorhanden sein, dann kann die Haltung verändert werden und schlussendlich braucht es das Können (2013, S. 116).

5.14 Integration

Eine Schwierigkeit in der Elternarbeit ist, wenn die Eltern nicht integriert sind und dies teilweise auch nicht ändern wollen. Die wenigen Kenntnisse des Schweizer Schul- und Wertesystems können die Elternarbeit erschweren. Es ist eine Herausforderung für die Eltern, sich in der

multikulturellen Schweiz zu integrieren und trotzdem die eigene Kultur zu bewahren. Ausserdem ist es wichtig, dass Therapeutinnen sich bewusst sind, dass Integration ein langer Prozess ist. Geduld zu haben ist zentral. Mehrere befragte Psychomotoriktherapeutinnen betonen, dass versucht werden kann den Eltern entgegenzukommen, indem verschiedene Freizeitangebote vorgeschlagen werden.

Integration heisst den Anschluss zu finden und trotzdem die kulturelle Identität zu bewahren (vgl. Mummendey & Simon, 1997, S. 89f). Gemäss der Therapeutin T4 können sich gewisse Eltern im Zwiespalt befinden zwischen dem Leben ihrer eigenen Kultur und der Integration (vgl. Interview mit T4, S. 24). T8 meint, dass es wichtig ist, dass die Eltern lernen eine doppelte Identität aufzubauen (vgl. Interview mit T8, S. 21) ansonsten besteht gemäss EX1 die Gefahr, dass ein Rollenspiel gespielt wird (vgl. Interview mit EX1, S. 11f). Deshalb ist es auch zentral, dass den Eltern unsere Wertvorstellungen nicht aufgedrängt werden. Wenn Therapeutinnen merken, dass Eltern das Schweizer Wertesystem nicht kennen, empfiehlt EX1 geduldig zu sein. Er meint, dass den Eltern unsere Ansicht erklärt werden kann und darauffolgend Gemeinsamkeiten zwischen den unterschiedlichen Wertesystemen gefunden werden können (vgl. Interview mit EX1, S. 9).

Eltern mit Migrationshintergrund haben meist wenige Kenntnisse über das Schweizer Bildungssystem (vgl. Bildungsdirektion Stadt Zürich, 2014, S. 2). Dieser Ansicht sind auch EX2, mehrere Therapeutinnen und eine interviewte Mutter (vgl. z.B. Interview mit EX2, S. 9). Es wird empfohlen, dass die Migranteneltern sich für eine vereinfachte Zusammenarbeit darüber informieren (vgl. Hagmann; zitiert nach Blickenstorfer, 2009, S. 73). Die Therapeutin T6 würde selbst Aufklärungsarbeit leisten. Sie sieht eine weitere Möglichkeit darin, einen Kulturvermittler beizuziehen (vgl. Interview mit T6, S. 13).

An einzelnen Schulen gibt es bereits Initiativen, um die Integration von Migrantenfamilien zu fördern. Dazu zählt unter anderem das Programm «Sprachbrücke». Dieses Programm unterstützt die Integration von Müttern und ihren Kindern vor Kindergarteneintritt (vgl. Taverna, 2015, S. 29). Interviewte Psychomotoriktherapeutinnen raten, den Eltern spezifische Freizeitangebote zu empfehlen, um mit verschiedensten Leuten in Kontakt zu treten. Konkret schlägt die Therapeutin T3 vor, dass beispielsweise ein Aufenthaltsraum für die Eltern in der Psychomotoriktherapie vorhanden ist, worin sie sich unterhalten können, während ihr Kind in der Therapie ist (vgl. Interview mit T3, S. 16).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Integrationsgrad der Eltern mit Migrationshintergrund die Elternarbeit in der Psychomotoriktherapie beeinflussen kann. Alleine können die Psychomotoriktherapeutinnen die Schwierigkeiten, die mit einer mangelhaften Integration zusammenhängen, nicht vollständig lösen. Es werden nur vereinzelte konkrete Lösungsvor-

schläge dazu gefunden. Dies könnte daran liegen, dass Integration mit der gesamten Gesellschaft zusammenhängt. Es ist wichtig, dass ein Umdenken stattfindet. Auch im «Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer» steht, dass es für eine Integration den Willen der Migranteltern, aber auch die Offenheit der Schweizer Bevölkerung braucht (2005).

5.15 Wertvorstellungen

Aufgrund verschiedener Wertvorstellungen können mehrere Schwierigkeiten auftreten. Beispielsweise kann aufgrund des anderen Erziehungsmodells im Heimatland das Schweizer Schulsystem schlecht akzeptiert werden. Ausserdem sind sich einige Eltern gewohnt, an Fachurteile zu glauben und wollen klare Empfehlungen, anderen hingegen ist es wichtig, mitreden zu können. Dies kann Therapeutinnen vor eine Herausforderung stellen. Auch haben gewisse Kulturen Mühe mit der Frauenrolle in der Schweiz. In manchen Familien herrschen klare Familienhierarchien, die beachtet werden müssen. Die Psychomotoriktherapie und ihre Methoden können zu Unverständnis führen. Für Menschen aus gewissen Kulturen kann eine Therapie eine Ehrverletzung darstellen. Vor allem die Experten betonen, dass Therapeutinnen nicht kulturalisieren sollen. Fremdenfeindlichkeit kann die Elternarbeit ebenfalls beeinflussen. Hier braucht es Erklärungen, Gespräche, Verständnis, Achtsamkeit und Offenheit.

Auch Nabi Acho schreibt, dass die Weltanschauungen gewisser Migranteltern Schwierigkeiten in der Elternarbeit darstellen können, weil sie zu Unverständnis führen können. In gewissen Kulturen sei es zum Beispiel nicht erlaubt, dass Frauen das Wort ergreifen. In anderen Kulturen sind Schulangelegenheiten Frauensache (vgl. Nabi Acho, 2011, S. 43). Das Verständnis kann durch bestimmte Rollenerwartungen erschwert werden (vgl. Auernheimer, 2012, S. 20). Eberding und Lanfranchi finden es wichtig, sich über die Familienstrukturen und das Rollenverständnis zu informieren (2013, S. 156). Auch der Experte EX1 und interviewte Therapeutinnen, erwähnen, dass es zentral ist, sich den Familienhierarchien der einzelnen Familien bewusst zu sein. Die unterschiedlichen Geschlechterrollen können eine Herausforderung darstellen. Als mögliche Lösung wird vorgeschlagen, trotz unterschiedlicher Rollen und Hierarchien, die Elternarbeit mit beiden Elternteilen zu gestalten (vgl. z.B. Interview mit EX1, S. 3).

Auch T2 meint, dass darauf bestanden werden soll, dass beide Eltern an Elterngespräche erscheinen (vgl. z.B. Interview mit T2, S. 4). Wenn beide Eltern daran teilnehmen, rät die Therapeutin T8 dies wertzuschätzen (vgl. Interview mit T8, S. 4). Mehrere Therapeutinnen empfehlen ausserdem, beide Eltern konkret ins Gespräch einzubeziehen und darauf zu achten, dass alles von allen verstanden wird (vgl. z.B. Interview mit T5, S. 8). Aber nicht nur die Psychomotoriktherapeutinnen scheinen Mühe zu haben mit der Rollenverteilung in gewissen Migrantenfamilien. Gemäss EX1 und der Mehrheit der interviewten Therapeutinnen haben um-

gekehrt auch Migranteneltern teilweise Mühe die Frauenrolle hier in der Schweiz zu akzeptieren (vgl. z.B. Interview mit EX1, S. 12). Einige Therapeutinnen fühlen sich anders behandelt aufgrund ihres Geschlechts. T8 rät zu einer gewissen Zurückhaltung im Erstkontakt, um das Vertrauen zu gewinnen. Erst später soll erklärt werden, was der Frauenrolle in der Schweiz entspricht (vgl. Interview mit T8, S. 4). Bei letzterem braucht es aber viel Feingefühl und Rücksichtnahme um das gewonnene Vertrauen nicht wieder zu verlieren. T5 achtet bei Elterngesprächen mit Migranteneltern verstärkt auf die Kleiderwahl, eher dezent und hochgeschlossen (vgl. Interview mit T5, S. 8). T1 hat die Erfahrung gemacht, dass ein sicheres Auftreten sowie klare Beispiele und Begründungen ausschlaggebend sind, um den Respekt der Eltern zu gewinnen (vgl. Interview mit T1, S. 8).

Eberding und Lanfranchi warnen vor der Gefahr Unterschiede zu kulturalisieren (2013, S. 152). Die Experten sowie einige interviewte Psychomotoriktherapeutinnen sehen diese Gefahr ebenfalls (vgl. z.B. Interview mit EX2, S. 11). Gemäss der eidgenössischen Migrationskommission ist jeder Mensch mehrfach zugehörig (2015). EX2 stimmt zu und ergänzt, dass jeder Mensch zu verschiedenen Kulturkreisen gehört (vgl. Interview mit EX2, S. 5). Diese Erkenntnis ist ausschlaggebend dafür, dass auf die Person als Mensch zugegangen wird, statt nur den kulturellen Hintergrund wahrzunehmen, wie einige Therapeutinnen und eine Mutter erläutern (vgl. z.B. Interview mit T6, S. 19). Mehrere interviewte Personen sagen, dass es wichtig ist, sich bewusst zu sein, dass verschiedenste Faktoren beeinflussen, wie ein Mensch sich verhält (vgl. z.B. Interview mit T4, S. 7). Deshalb ist eine gewisse Offenheit zentral.

Interkulturelle Kompetenzen können helfen Kulturalisierungen zu vermeiden. Westphal empfiehlt den Erwerb solcher Kompetenzen durch Weiterbildungen (2009, S. 102). Doch auch dieser Erwerb garantiert nicht, dass nicht kulturalisiert wird. Es ist wichtig, unterschiedliche Sichtweisen zu thematisieren und analysieren (vgl. Kalpaka & Mecheril, 2010, S. 92). Eine interessierte Haltung der Psychomotoriktherapeutin gegenüber den Eltern, wie auch die Offenheit über eigene kulturelle Faktoren zu sprechen, können helfen eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, frei von Vorurteilen und Stereotypen (vgl. z.B. Interview mit EX1, S. 16f). Weiter kann die Sichtweise aller Beteiligten erweitert und Kulturalisierungen in der psychomotorischen Elternarbeit vermindert werden. Die Therapeutin T7, wie auch Kalpaka (2004, S. 42ff), finden es wichtig, dass das eigene Handeln reflektiert wird, um Kulturalisierungen möglichst zu vermeiden (vgl. Interview mit T7, S. 13). Gemäss Kalpaka kann die eigene Wahrnehmung dadurch differenziert werden und Handlungsalternativen können aufgezeigt werden. Nur so kann in einer heterogenen Gesellschaft professionell aufgetreten werden (2004, S. 42ff).

Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung in Bezug zur Psychomotoriktherapie und deren Arbeitsmethoden nehmen in der Elternarbeit mit Migranteneltern einen grossen Stellenwert ein (vgl. Schuler & Ungricht, 2016, S. 45). Drei befragte Mütter berichten, dass sie nicht verstehen, was

Psychomotoriktherapie genau ist und wieso ihr Kind in die Psychomotoriktherapie soll (vgl. z.B. Interview mit E4, S. 2). Ausserdem finden zwei Mütter, dass der Ausdruck «Psycho» abschreckt (vgl. z.B. Interview mit E2, S. 2). Auch einige interviewte Therapeutinnen haben diese Erfahrung gemacht (vgl. z.B. Interview mit T3, S. 5). Gemäss dem Experten EX1 und mehreren befragten Therapeutinnen verstehen Eltern häufig den Sinn und Zweck der Arbeitsmethoden in der Psychomotoriktherapie nicht. Einige empfinden das Spiel oder die Bewegung als unwichtig, andere verstehen nicht, wofür Grafomotorik gut sein soll und wieder andere hätten am liebsten eine reine Grafomotorikstunde (vgl. z.B. Interview mit EX1, S. 4). Da in der Schweizer Psychomotoriktherapie hauptsächlich über spielerische Bewegungsangebote gearbeitet wird (vgl. Psychomotorik Schweiz, a), kann ein solches Unverständnis eine Herausforderung darstellen. Eltern stellen sich möglicherweise wegen diesem Unverständnis gegen eine Psychomotoriktherapie. Schuler und Ungricht schreiben, dass es helfen kann, die Eltern in die Therapie einzubeziehen (2016, S.45). Auch einige Therapeutinnen schlagen vor, den Eltern den Raum zu zeigen (vgl. Interview mit T3, S. 5) oder sie zuschauen zu lassen und vor allem viel zu erklären (vgl. z.B. Interview mit T1, S. 2). Wenn die Eltern den Sinn der Psychomotoriktherapie gar nicht einsehen, würde die Mehrheit der befragten Personen den Entscheid der Eltern akzeptieren (vgl. z.B. Interview mit T2, S. 5). T6 meint, dass Sturheit auf Seiten der Therapeutin die Eltern meist nur noch sturer macht und somit zu nichts führt (vgl. Interview mit T6, S. 7).

5.16 Toleranz

Vorurteile können gemäss einem Experten und Therapeutinnen die Elternarbeit erschweren. Auch zu hohe Ansprüche oder andere Ansichten können Schwierigkeiten bereiten. Sich am Verhalten oder Aussehen der Migranteltern zu stören oder die Eltern gar überreden zu wollen ist kontraproduktiv, finden ein Experte und eine befragte Mutter. Toleranz ist hier die Lösung. Die Ansprüche sollen herabgesetzt, Geduld aufgebracht und Rücksicht auf die Anliegen der Eltern genommen werden. Wichtig ist den Menschen statt den kulturellen Hintergrund zu sehen. Auch Kompromisse zu finden und einander ernst zu nehmen ist zentral.

Westphal verdeutlicht, dass die Erwartungen von einer gelingenden Zusammenarbeit zwischen den pädagogischen Fachkräften und den Eltern meist komplex und oft verschieden sind. Als wichtig erachtet sie, dass die jeweiligen Erwartungen kommuniziert und die Sichtweisen reflektiert werden (vgl. Westphal, 2009, S.102). Auch Bauer sowie zwei befragte Mütter erachten das schnelle Klären von gegenseitigen Erwartungen und Differenzen als zentral. Ziele sollen gemeinsam besprochen werden (2006, S.124). Die zwei Mütter betonten weiter, dass es wichtig ist einander ernst zu nehmen und Kompromisse einzugehen (vgl. z.B. Interview mit E6, S. 2). Auch zwei Therapeutinnen und eine Mutter äussern, dass es nichts bringt,

Eltern versuchen zu überreden. Es soll Rücksicht auf die Anliegen der Eltern genommen werden (vgl. z.B. Interview mit T3, S. 3f). Gemäss EX2 soll realisiert werden, dass das Aufregen über elterliches Verhalten oder deren Kleidung erstens für die Arbeit nicht relevant ist und zweitens die Gefahr einer Blockade besteht (vgl. Interview mit EX2, S. 3).

EX2 und zwei befragte Therapeutinnen sehen eigene Vorurteile gegenüber Migranteltern als hinderlich in der Elternarbeit (vgl. Interview mit EX2, S. 2). Gemäss Auernheimer ist ein Vorurteil eine zu starre, oft fehlerhafte Verallgemeinerung (2012, S. 89f). Da Vorurteile unsere Wahrnehmung und unser Verhalten beeinflussen, gilt es, diese zu erkennen und gezielt abzubauen (vgl. Thomas, 2006, S. 16). Auch der Experte EX2 ist dieser Meinung. Er betont aber, dass es in Ordnung ist, Stereotypen als Arbeitshypothesen zu haben. Dies sei stereotypisierendes Wissen und ganz menschlich. Vorurteile seien gemäss EX2 hingegen negativ beladene Stereotypen (vgl. Interview mit EX2, S. 2). Gemäss Kalpaka können bereits Stereotypen stigmatisieren und durch Kulturalisierungen produziert werden (2004, S. 35). Solange man sich aber bewusst ist, dass Stereotypen nicht absolut sind, muss diese Stigmatisierung nicht geschehen. Eberding und Lanfranchi drücken aus, dass durch Stigmatisierungen die Sichtweise auf einen Menschen verengt wird, was abwertend wirken kann (2013, S. 153). Hier sind die verschiedenen Personen unterschiedlicher Meinung. Die Hauptaussage scheint jedoch zu sein, dass es schädlich ist an Verallgemeinerungen festzuhalten und die einst erstellte Hypothese nicht verwerfen zu können. Wichtig ist, dass sich die Psychomotoriktherapeutin auf die individuelle Person urteilsfrei einlassen kann. T6 ergänzt, dass es zentral ist, die Vielfalt an Menschen anzuerkennen; es gibt jene, aber auch andere (vgl. Interview mit T6, S. 19). Sie rät, dass es helfen kann, die Eltern nicht zu fragen, woher sie kommen, damit die Therapeutin sich zumindest vor dem ersten Treffen nicht auf bestimmte Annahmen versteifen kann (vgl. Interview mit T6, S. 9).

5.17 Psychosozial

Diskriminierungserfahrungen auf Seiten der Eltern können gemäss allen interviewten Parteien die Elternarbeit erschweren. Traumata aufgrund von Fluchterfahrungen oder andere psychische Erkrankungen der Eltern stellen eine grosse Herausforderung dar. Auch der eigene Hintergrund der Psychomotoriktherapeutinnen oder persönliche Erfahrungen mit Migrantenfamilien können die Elternarbeit beeinflussen. Sowohl Desinteresse, als auch Neugier stellen Erschwernisse dar. Empfohlen wird, den Eltern aufrichtiges Interesse, Wertschätzung und Respekt entgegenzubringen sowie sich Zeit zu nehmen, um eine Vertrauensbeziehung aufzubauen. Die Auseinandersetzung mit sich selber und dem eigenen Handeln zu reflektieren ist zentral.

Auernheimer sagt, dass die Sicht auf andere Länder und Sitten von der eigenen Erfahrung abhängt. Deshalb rät er die persönliche Sicht auf die eigene Kultur zu reflektieren (2012, S.

60). Der Experte EX1 sowie mehrere interviewte Psychomotoriktherapeutinnen sind ebenfalls der Ansicht, dass persönliche Erfahrungen mit Migrantenfamilien oder auch der eigene Migrationshintergrund die Elternarbeit mit Migranteneltern sowohl positiv, als auch negativ beeinflussen kann (vgl. z.B. Interview mit T, S. 21). Bei eigenem Migrationshintergrund meint EX1, dass es wichtig ist, sich selbst damit auseinanderzusetzen (vgl. Interview mit EX1, S. 7f). Die Auswirkungen der eigenen Migrationserfahrungen, oder die der Eltern, können die Elternarbeit mit Migranteneltern nämlich unbewusst beeinflussen. Nick ergänzt, dass es in der interkulturellen Elternarbeit allgemein sinnvoll sein kann, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Denn dies trage dazu bei, Andersartigkeit nicht als Bedrohung zu empfinden (2005, S. 265). Bekanntschaften mit Migrantenfamilien in der Freizeit können gemäss der Therapeutin T8 zu einem besseren Verständnis von Eltern mit Migrationshintergrund, auch in der Elternarbeit, beitragen. Sie meint, dass diese Erfahrungen ermöglichen reflektierter zu handeln, da eine Art Sensibilisierung entsteht (vgl. Interview mit T8, S. 34). Kontakte mit Migrantenfamilien können somit auf mehreren Ebenen bereichernd sein und sollten nicht vernachlässigt werden.

Gemäss EX1 und einigen Therapeutinnen können Flüchtlinge die Elternarbeit erschweren. Dies, weil sie möglicherweise ein Trauma haben, beispielsweise ausgelöst durch Kriegserfahrungen (vgl. Interview mit EX1, S. 6). Deshalb rät die Therapeutin T8, falls nur ein Elternteil traumatisiert ist, bevorzugt mit dem nicht traumatisierten Elternteil die Gespräche zu führen. Weiter schlägt sie vor, die traumatisierten Eltern eine Zeit lang gemeinsam mit dem Kind in die Therapie zu nehmen, damit sie trotz Traumatisierung ihre Elternrolle leben können (vgl. Interview mit T8, S. 5). Hier muss bedacht werden, dass dies eine herausfordernde Situation sein kann. Wenn sich eine Psychomotoriktherapeutin dazu nicht in der Lage fühlt, beispielsweise wegen wenig Berufserfahrung, ist es möglicherweise sinnvoller, nur das Kind in die Therapie stunde zu nehmen. Ausserdem kann es gemäss EX1 empfehlenswert sein, die Elternarbeit langsam anzugehen (vgl. Interview mit EX1, S. 4f). Es sollen auch nicht zu direkte und intime Fragen gestellt werden, damit die Eltern nicht abblocken. Einige Migranteneltern, mehrheitlich Flüchtlinge, leiden gemäss T8 teilweise an psychischen Problemen (vgl. Interview mit T8, S. 6). Diese psychischen Probleme können nicht nur gemäss T8 die Elternarbeit erschweren, auch Brandhorst und Kohr schreiben, dass es schwierig ist bei Eltern mit Suchtproblemen oder psychischen Erkrankungen eine professionelle Grundhaltung zu bewahren (2006, S. 167f). Trotzdem sollte dies versucht werden, indem man sich immer wieder vor Augen führt, wie wichtig eine solche Grundhaltung für die Elternarbeit ist (vgl. Brandhorst & Kohr, 2006, S. 167).

Mecheril beschreibt, dass Migranten häufig mit Armut und Krieg in Verbindung gebracht werden. Sie werden oft als störend, fremd und bedrohlich empfunden und deshalb auch als nicht zugehörig behandelt (2010b, S. 8). EX2 meint, dass beachtet werden soll, dass die Eltern mit Migrationshintergrund nicht nur den Psychomotoriktherapeutinnen fremd sind, sondern sie

auch den Eltern (vgl. Interview mit EX2, S. 1). Als wie stark «nicht-normal» ein Migrant angesehen wird, hängt vom Kontext, der Gesellschaft und Umgebung ab (vgl. do Mar Castro Varela & Mecheril, 2010, S. 37). Die Elternarbeit könnte somit erleichtert werden, wenn die Psychomotoriktherapeutinnen versuchen, die Eltern nicht als Fremde zu sehen, in der Hoffnung, dass die Eltern so eher Vertrauen zu ihnen aufbauen können. EX1 rät, an der Geschichte der Familie Interesse zu zeigen, aber nicht neugierig zu sein (vgl. Interview mit EX1, S. 4f).

5.18 Einwanderungsgeneration

Bei Eltern der ersten Einwanderungsgeneration sind noch klare Wertunterschiede und Konflikte sichtbar. Themen wie Trauma, Schock oder Verluste stehen im Zentrum. Es besteht die Gefahr der Retraumatisierung. Sprachkenntnisse sind meist schwach ausgeprägt und die Integration und somit Akzeptanz des Schulsystems und der Psychomotorik noch wenig vorhanden - im Vergleich zu Eltern der zweiten und dritten Einwanderungsgenerationen. Hier wird unter anderem empfohlen, eine gute Beziehung aufzubauen und sich mit der Globalisierung zu beschäftigen. Bei Eltern der zweiten oder dritten Generation sind die eigenen Werte und Konflikte internalisiert und somit verdeckter, aber immer noch massiv. Hier ist es gemäss einer Therapeutin wichtig, dass die Psychomotoriktherapeutinnen diese verdeckten Werte berücksichtigen.

Beachtet werden soll, dass Migranten der zweiten Generation möglicherweise ihr Ursprungsland gar nicht kennen (vgl. Kalpaka & Mecheril, 2010, S. 86) Aus diesem Grund ist es umso wichtiger Kulturalisierungen zu vermeiden. Die Einwanderungsgeneration kann nur einen Hinweis geben auf mögliche Themen, die im Fokus stehen. Schlussendlich hängt aber auch dies stark vom Individuum und vom Kontext ab. Ein Flüchtling hat beispielsweise mit andern Schwierigkeiten zu kämpfen als ein Arbeitsmigrant. Auernheimer schreibt, dass familiäre Konstellationen und Schicksale der Migranten meist komplexer sind als die Unterscheidung in Einwanderungsgenerationen dies ausdrücken kann. Deshalb stellt er diese Unterscheidung in Frage (2012, S. 22).

5.19 Allgemeine Lösungen

Als allgemeine Lösungen werden von den interviewten Psychomotoriktherapeutinnen Supervision und weitere Aus- und Weiterbildungen empfohlen. Auch das Reflektieren wird grossgeschrieben. Ein Experte und mehrere Eltern betonen, dass es wichtig ist, offen und ehrlich zueinander zu sein und gemeinsam Lösungen zu suchen. Gegenseitiges Vertrauen und eine offene Kommunikation sind ebenfalls zentral. Auch Interesse zu zeigen kann zu einer erfolgreichen Elternarbeit beitragen. Ausserdem sollen die Erwartungen realistisch bleiben und es soll an sich selber gearbeitet werden.

5.2 Zusammenfassung und Diskussion der länderspezifischen Aussagen

Obwohl einige übereinstimmende Aussagen der Psychomotoriktherapeutinnen gefunden wurden, haben einige Therapeutinnen auch widersprüchliche Aussagen gemacht. Diese Aussagen sollen nur der Kenntnisnahme und Information dienen und dürfen unter keinen Umständen als absolut angesehen werden. Denn es sollen keine Kulturalisierungen erzeugt werden. Es handelt sich wie bereits erwähnt einzig um individuelle Aussagen weniger Therapeutinnen über Erfahrungen mit einzelnen Eltern.

5.2.1 Elternarbeit mit Eltern aus dem ehemaligen Jugoslawien

In Familien aus dem ehemaligen Jugoslawien herrscht oft ein anderes Rollenbild als in der Schweiz. Die Frau hat weniger zu sagen als der Mann. Dieser nimmt meist an Elterngesprächen teil. Psychomotoriktherapeutinnen haben sich von Eltern ex-jugoslawischer Herkunft schon anders behandelt gefühlt aufgrund ihres Geschlechts. Die meisten Migranten aus Exjugoslawien seien Kriegsflüchtlinge, die oft Kriegserfahrungen gemacht haben. Somit können einige Eltern, besonders Väter, traumatisiert sein. Es ist den Eltern wichtig, die Kontrolle zu behalten. Die Anmeldung zur Psychomotorik wird häufig als Ehrverletzung angesehen und geht mit Widerstand und einem Trauerprozess einher.

Auch Benz et al. schreiben, dass mehrere junge Männer aus Exjugoslawien vom Krieg geprägt waren. Sie konnten mehrheitlich kein Deutsch und hatten nur eine geringe Schulbildung (2016, S. 19). Die Therapeutin T7 hat auch heute noch den Eindruck, dass die Migranteneltern eher aus einer tieferen Bildungsschicht stammen (vgl. Interview mit T7, S. 18). Hier kann es sinnvoll sein auf Fachwörter zu verzichten und eine einfache Sprache zu wählen wie im Abschnitt «Bildung» genauer besprochen (vgl. z.B. Interview mit T5, S.20f). Garibovic bezeichnet die Integration ex-jugoslawischer Migranten als unbefriedigend (vgl. Scherrer, 2012, S. 29). Auch die Therapeutin T6 spricht von einem eher tiefen Integrationswillen (vgl. Interview mit T6, S. 24). T8 hingegen ist der Meinung, dass sie mehrheitlich gut integriert sind (vgl. Interview mit T8, S. 23). Die Schweizer Fussballnationalmannschaft ist ein Beispiel gelungener Integration schreibt Baur (2012, S. 31). Drei interviewte Therapeutinnen stimmen zu, dass für Migranten aus Exjugoslawien Fussball von grosser Bedeutung ist (vgl. z.B. Interview mit T6, S. 19). Es könnte somit durch den Fussballsport und die Bewegung der Bezug zur Psychomotoriktherapie gesucht werden. Denn gemäss einigen Therapeutinnen äussern einige Eltern Widerstand gegen die Psychomotoriktherapie (vgl. z.B. Interview mit T6, S. 5f). Speziell die Lebenssituation albanischer Migranten in der Schweiz ist gemäss Benz et al. vielfach prekär. Viele Familienmitglieder leben in kleinen Wohnungen zusammen (2016, S. 19), findet auch die Therapeutin T7 (vgl. Interview mit T7, S. 18). T2 erzählt ebenfalls von grösseren Familien mit mehreren Kindern (vgl. Interview mit T2, S. 18).

5.22 Elternarbeit mit Eltern aus Somalia

In Familien somalischer Migranten spielt die Religion oft eine grosse Rolle. Da die meisten Somalier vor dem Kriege geflüchtet sind, sind einige traumatisiert. Der Integrationswille der Somalier sei aufgrund der völlig anderen Kultur gross, aber schwierig, in Relation zu Migranten mit anderem Migrationshintergrund. Bewegung wird für Mädchen eher abgelehnt. Die Verantwortung wird meist an die Schule delegiert. Doch die somalischen Migranten seien dankbar für das gute schweizerische Schulsystem. Sie selbst haben eine eher tiefe Schulbildung.

In Somalia herrschen viele kriegerische Konflikte (Eyer & Schweizer, 2010, S. 11ff). Wegen des Bürgerkriegs seien viele Somalier in ein anderes Land geflüchtet (2010, S. 153), was auch die Therapeutin T8 ausdrückt (vgl. Interview mit T8, S. 14ff). Die Therapeutin T4 (vgl. Interview mit T4, S. 18), wie auch Eyer und Schweizer, erwähnen die geringe Schulbildung somalisch stämmiger Eltern. Die somalischen Migranten seien oft schlechter gebildet als der Schweizer Durchschnitt, was möglicherweise an der schlechteren Bildungssituation in Somalia sowie an den Sprachschwierigkeiten der Migranten liegt (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 154). Gemäss Eyer und Schweizer wird in Somalia aufgrund ehemaliger Kolonialgebiete unter anderem Englisch gesprochen (2010, S. 11). Somit sollte es möglich sein, trotz teilweise schlechten deutschen Sprachkenntnissen, miteinander auf Englisch zu kommunizieren. Den Migranteneltern sei eine gute Schulbildung und Landessprachenkenntnisse für ihre Kinder wichtig (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 154). Hier aufgewachsene Somalier schneiden in der Schule gut ab (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 51).

Die Integration der Somalier ist gemäss Eyer und Schweizer aufgrund der schlechten Bildungssituation im Herkunftsland langsamer (2010, S. 154). Auch die Therapeutin T6 berichtet, dass die Integration für somalische Migranten schwierig ist, obwohl sie sich aktive darum bemühen (vgl. Interview mit T6, S. 21). Die berufliche Integration hängt gemäss Eyer und Schweizer aber auch von der Einwanderungsgeneration ab. Je nach Generation verfügen die Eltern mit Migrationshintergrund über verschiedene Bildungsabschlüsse, Sprachkenntnisse und Aufenthaltsbewilligungen, was zu unterschiedlichen Perspektiven im Arbeitsfeld führt (2010, S. 154f). Die befragte Psychomotoriktherapeutin T6 hat den Eindruck, dass es den Eltern mit somalischem Migrationshintergrund wichtig ist eine Arbeitsstelle zu haben (vgl. Interview mit T6, S. 21). Wie die Therapeutin T1 (vgl. Interview mit T1, S. 19) berichtet auch Eyer und Schweizer von einer patriarchalischen Gesellschaftsstruktur in somalischen Familien. Aufgrund der schwierigen sozioökonomischen Bedingungen im Aufenthaltsland kann sich die Rollenverteilung auch stark verändern (2010, S. 157).

Wie zwei interviewte Therapeutinnen, schreiben auch Eyer und Schweizer (2010, S. 156ff), dass die Religion eine grosse Rolle spielt (vgl. z.B. Interview mit T8, S. 3). Eyer und Schweizer betonen, dass dies hauptsächlich bei Migranten der ersten Generation der Fall sei. Allgemein

sei es den Somaliern wichtig, ihre Werte und Gewohnheiten aus der Heimat zu bewahren (2010, S. 156ff). Wenn Psychomotoriktherapeutinnen mit somalischen Migranteneltern der ersten Generation zu tun haben, ist es wichtig, ihnen unsere Normen und Werte nicht aufzudrängen. Stattdessen könnte zum Beispiel versucht werden beidseitig aufeinander zuzugehen und Kompromisse einzugehen, was EX1 allgemein empfiehlt (vgl. Interview mit EX1, S. 16f). Integration braucht Zeit, wie auch EX2 meint (vgl. Interview mit EX2, S. 3). Die zweite Generation hingegen identifiziert sich gemäss Eyer und Schweizer häufig stärker mit den Normen und Werten der Schweiz (2010, A. 156ff).

5.23 Elternarbeit mit Eltern aus Portugal

Es wird mehrfach erwähnt, dass portugiesische Migranten über schlechtere Deutschkenntnisse verfügen als andere Eltern. Auch sei die Schul- und Allgemeinbildung eher tief. Für ihre Kinder ist ihnen eine gute Schulbildung aber wichtig. Oft wird gesagt, dass Eltern mit portugiesischem Migrationshintergrund übermässig viel arbeiten. Aus diesem Grund scheinen sie wenig Zeit für ihre Kinder zu haben, verglichen mit einheimischen Eltern oder Eltern mit anderem Migrationshintergrund. Portugiesische Migranten seien ausserdem vergleichsweise schlecht integriert. Der Integrationswille ist mehrheitlich schwach ausgeprägt, möglicherweise aufgrund ihrer Rückkehrorientierung. Der Entscheid über eine Psychomotoriktherapie wird meist den Psychomotoriktherapeutinnen überlassen, die Eltern wollen keine langen Erklärungen.

Wie mehrere interviewte Therapeutinnen den Eindruck haben, (vgl. z.B. Interview mit T8, S. 19) schreiben auch Fibbi et al., dass portugiesische Migranteneltern häufig arbeiten (2010, S. 55). Sie sind meist als Arbeitsmigranten in die Schweiz gekommen (vgl. Fibbi et al., 2010, S. 5f). Aufgrund des hohen Arbeitspensums der portugiesischen Migranteneltern seien die Kinder abends oft sich selbst überlassen (vgl. Fibbi et al., 2010, S. 56). Auch zwei Therapeutinnen haben das Gefühl, dass die Eltern selten Zeit für ihre Kinder haben und die Kinder deshalb oft fernsehen (vgl. z.B. Interview mit T7, S. 17f). Eine Möglichkeit wäre, den Eltern konkrete Betreuungsangebote für die Kinder vorzuschlagen, damit sie nicht sich selbst überlassen sind. In Bezug auf die Elternarbeit ist laut T1 Flexibilität seitens der Psychomotoriktherapeutinnen gefragt (vgl. Interview mit T1, S. 4). Wichtig ist, dass trotz der Arbeitssituation vieler portugiesisch stämmiger Eltern die Elternarbeit nicht allzu stark darunter leidet. Die Chance besteht, dass die Eltern am frühen Morgen oder über den Mittag Zeit für ein Elterngespräch haben.

Die Einbürgerungsquote ist mit 4 % tief. Dies könnte mit der Rückkehrorientierung zusammenhängen (vgl. Fibbi et al., 2010, S. 32), von welcher auch zwei Therapeutinnen berichten (vgl. z.B. Interview mit T7, S. 16). Die Rückkehrorientierung erschwert die Integration der Familie (vgl. Fibbi et al., 2010, S. 54). Die Therapeutin T7 hat den Eindruck, dass die meisten portugiesischen Migranteneltern zur ersten Einwanderungsgeneration gehören (vgl. Interview mit

T7, S. 18). Diese Annahme bestätigt Fibbi et al (2010, S. 28). Da viele Eltern mit portugiesischem Migrationshintergrund nicht hier aufgewachsen sind, könnte auch dies ein Grund für die schlechte Integration und geringe Einbürgerungsquote sein. Eine schlechte Integration kann nach Ansicht der Therapeutinnen die Elternarbeit erschweren (vgl. z.B. Interview mit T5, S. 29).

Landessprachenkenntnisse seien gemäss mehreren Psychomotoriktherapeutinnen (vgl. z.B. Interview mit T2, S. 5) und Fibbi et al. nur gering vorhanden. Die Hälfte aller portugiesischen Eltern verfügen nur über schwach ausgeprägte Deutschkenntnisse (vgl. Fibbi et al., 2010, S. 43). Der Bildungsstand portugiesischer Migranten im Allgemeinen bezeichnen sowohl mehrere Therapeutinnen (vgl. z.B. Interview mit T2, S. 8), als auch Fibbi et al. als tief. Dies könnte gemäss Fibbi et al. daran liegen, dass es die obligatorische Schulpflicht in Portugal noch nicht lange gibt. Erst seit 1996 kennt Portugal eine neunjährige Schulpflicht. Auch in der Schweiz sind die portugiesischen Kinder schlechter gebildet als Kinder anderer Herkunft. Dies ist möglicherweise auf die unterdurchschnittliche Bildung der Eltern oder auf die Rückkehrorientierung zurückzuführen (vgl. Fibbi et al, 2010, S. 41f). Gemäss interviewten Therapeutinnen ist den Migranteneltern aus Portugal eine gute Schulbildung ihrer Kinder wichtig (vgl. z.B. Interview von T8, S. 18). Das Interesse der Eltern an der Schule zeige sich unter anderem durch häufige Telefonate, in welchen Sorgen über die Zukunft der Kinder geäussert werden, meint ein Schulinsektor (vgl. Fibbi et al., 2010, S. 56). Dem Schweizer Schulsystem wird oft blind vertraut. Möglicherweise liegt dies auch an ihrer geringen Schulbildung (vgl. Fibbi et al., 2010, S. 56). Auch eine Therapeutin sagt, dass der Entscheid über die Therapiedurchführung oft an eine Fachperson delegiert wird (vgl. Interview mit T2, S. 13). Die interviewte portugiesisch stämmige Mutter bestätigt, dass sie den Fachkräften in der Schweiz vertraut (vgl. Interview mit E5, S. 2). Hier könnte es also sinnvoll sein, konkrete Vorschläge zu machen statt offene Fragen zu stellen.

5.3 Methodendiskussion

Für die Beantwortung der Fragestellung wurde eine qualitative Erhebungsmethode in Form von halbstrukturierten Interviews gewählt.

Die qualitative Form wurde gewählt, weil diese ermöglicht, individuelle Gedanken und Ideen der interviewten Probanden aufzunehmen und in die Auswertung miteinfließen zu lassen. Die quantitative Form ist zwar aussagekräftiger, lässt aber weniger Spielraum zu. Wäre diese Form gewählt worden, hätte womöglich die Fragestellung angepasst werden müssen. Es hätte allenfalls herausgefunden werden können, welche der aus der Literatur oder von der Autorin vorgeschlagenen Schwierigkeiten und Lösungen dazu von den befragten Personen als stimmig, respektive sinnvoll erachtet würden. Neues Material wäre nicht entstanden, sondern vorhandenes hätte eingeordnet und bewertet werden können. Dies war aber nicht das Ziel dieser

Arbeit. Da in der Fragestellung nach möglichen Schwierigkeiten in der Elternarbeit mit Migranteneltern in der Psychomotoriktherapie und Lösungen dazu gefragt wurde, musste die Arbeit offen gestaltet werden, um möglichst vielfältiges Material sammeln zu können.

Deshalb fiel der Entscheid auf das Interview als Form der Datenerhebung. Aus persönlichen Interviews kann viel über die unterschiedlichen Ansichten der Individuen erfahren werden. Die halbstrukturierte Form eignete sich um sicherstellen zu können, dass relevante Fragen gestellt und beantwortet wurden, aber trotzdem den befragten Personen Freiraum für individuelle Antworten gelassen werden konnte. Eine Gruppendiskussion wäre eine weitere Möglichkeit gewesen. Anhand Meinungen anderer hätten mögliche Ideen revidiert und verbessert werden können. Auch hätten Gedankenanstöße gegeben werden können um andere Teilnehmer zu inspirieren.

Dies wäre sicher ein möglicher Vorteil dieser Datenerhebungsart gewesen. Andererseits hätten zurückhaltende Personen, mit möglicherweise guten Inputs in einer Gruppendiskussion untergehen und zu selten zu Wort kommen können. Um dies zu verhindern ist die Wahl auf persönliche Interviews gefallen. Diese waren auch organisatorisch leichter umsetzbar.

Persönliche Interviews, besonders mit so vielen verschiedenen Personen, sind aber auch sehr zeitaufwendig. Im Nachhinein kann festgestellt werden, dass fast zu viele Personen befragt wurden. Hier bestand ein Zwiespalt insofern, dass möglichst viele Aussagen für die Beantwortung der Fragestellung erwünscht waren, aber auch möglichst ausführliche und individuelle Aussagen erhofft wurden. Eine andere Möglichkeit um die Methoden nicht zu ändern und die Probanden beizubehalten hätte darin bestanden die Interviews zu kürzen. Die Interviewfragen beinhalteten mehr als nur Fragen zur konkreten Fragestellung (siehe Anhang 8.3).

Im Nachhinein hätte die Vorbefragung zur Feststellung der häufigsten Migrationshintergründe nicht unbedingt durchgeführt werden müssen. Dies deshalb, weil durch die Expertenaussagen sich der Schwerpunkt von spezifischen Migrationshintergründen zu allgemeinen Migrationshintergründen verschob. Aus diesem Grund wären auch die individuellen Interviewfragen angepasst worden. Die Vorbefragung hätte schlecht vermieden werden können, da die nötige Erkenntnis noch nicht vorhanden war. Wenn die Experten jedoch als erstes persönlich interviewt worden wären anstatt zuletzt, dann hätten die Interviewfragen für die weiteren Befragungen angepasst werden können.

Zusammenfassend stellt sich das qualitative Interview, mit Berücksichtigung aller Vor- und Nachteile, als die für diese Forschungsfrage am besten geeignete Methode heraus.

6. Zusammenfassende Darstellung

Die zusammenfassende Darstellung beinhaltet eine Zusammenfassung der diskutierten Ergebnisse und das Fazit dieser Forschungsarbeit. Ein weiterer Bestandteil dieses Kapitels ist der Ausblick, welcher auf mögliche Konsequenzen dieser Forschung aufmerksam macht und anknüpfende Forschungsideen präsentiert.

6.1 Zusammenfassung

Um die Ergebnisse zusammenfassend und übersichtlich darzustellen und die Fragestellung: «Was sind Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund in der Psychomotoriktherapie und mögliche Lösungen dazu?» zu beantworten wurde eine Tabelle erstellt.

Die spezifischen Migrationshintergründe werden hier aus den oben genannten Gründen vernachlässigt. Mögliche Schwierigkeiten in der Elternarbeit mit Migrantenelementen sind links dargestellt und Lösungen für diese Schwierigkeiten sind in der rechten Spalte gegenübergestellt. Um das Ganze übersichtlich zu gestalten beschränkt sich diese Tabelle auf zwei Schwierigkeiten pro Kategorie. Bei der Kategorie «Wertvorstellungen» werden drei Schwierigkeiten aufgegriffen um die psychomotorisch spezifischen Inhalte, wie zum Beispiel die Arbeitsmethoden, aufzugreifen.

Tabelle 1: Zusammenfassung der erarbeiteten Schwierigkeiten und Lösungen

Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit	Lösungen für die Zusammenarbeit
<i>Organisation</i>	
Zeitmanagement: Termine finden und einhalten, zu wenig Zeit für die Elternarbeit	Flexibilität bei den Terminen, schriftliche Absicherung , Zielgerichtete Gesprächsführung
Aufgabenteilung: ungleiche Zusammenarbeitsbeteiligung, Delegation von Aufgaben	Einander als jeweilige Experten ernstnehmen , Wille zur Zusammenarbeit
<i>Kommunikation</i>	
Verbale Kommunikation: schlechte Deutschkenntnisse	Interkultureller Dolmetscher , Sprache anpassen: langsam & deutlich sprechen, einfache Wortwahl, Sprachkurs anraten
Nonverbale Kommunikation: meist kulturspezifisch, Gefahr Tabus zu brechen	Überlegen wie ausdrücken je nach Kultur, Achtung: Familienkulturen
<i>Bildung</i>	
Bildungsstand: meist eher tief, hängt vom Familienmodell ab	Klare Kommunikation , komplexer Sachverhalt vereinfacht erklären
Fachwissen in Bezug auf die interkulturelle Elternarbeit: zu gering vorhanden	Stärkere Einbindung in die Ausbildung , auch Weiterbildungen anbieten/besuchen
<i>Integration</i>	
Zwiespalt: Eigene Kultur leben und Integrieren, Rollenspiel vs. doppelte Identität	Geduld , Schweizer Wertesystem nicht aufdrängen
Schulsystemkenntnisse: bei geringer Integration oft schwach ausgeprägt	Selbst Aufklärungsarbeit leisten/Eltern raten, sich zu informieren , Kulturvermittler

<i>Wertvorstellungen</i>	
Familienstruktur und Rollenverständnis unterscheiden sich oft: z.B. Rolle der Frau	Bewusstsein von Hierarchien, Einbezug beider Eltern, Selbstsicherheit
Kulturalisierungen: Verallgemeinerungen	Interkulturelle Kompetenzen erwerben, interessierte Haltung, reflektieren, Offenheit
Verständnis der Psychomotoriktherapie: teilweise nur gering vorhanden: Was/Wieso?	Aufklärungsarbeit , Eltern in Therapie einbeziehen, zuschauen lassen, Akzeptanz
<i>Toleranz</i>	
Erwartungen: sind oft komplex und unterschiedlich	Klare Kommunikation , Differenzen klären , Sichtweisen reflektieren, ernst nehmen
Vorurteile: beeinflussen die Wahrnehmung und das Verhalten, können stigmatisieren	Urteilsfreie Einlassung auf das Individuum, Vielfalt der Menschen anerkennen
<i>Psychosozial</i>	
Eigener Migrationshintergrund resp. Erfahrungen mit Migrantenfamilien	Sich mit sich selber/mit diesen Erfahrungen auseinandersetzen, reflektiertes Handeln
Flüchtlinge: evtl. Trauma, andere Sorgen	Elternarbeit langsam angehen , evtl. Einbezug der Eltern in die Therapie

6.2 Fazit

Die von den interviewten Personen genannten Schwierigkeiten in der Elternarbeit mit Migranteneltern und deren Lösungen sind nachvollziehbar. Die Ergebnisse in Bezug auf die Fragestellung stimmen grösstenteils mit dem im theoretischen Teil erarbeiteten Stand der Forschung überein. Dies ist möglicherweise so, weil die Elternarbeit im pädagogisch-therapeutischen Setting, zu dem auch die Schule zählt, ähnliche Themen zu umfassen scheint. Unterschiede in Bezug auf die Schwierigkeiten wurden besonders in psychomotorisch spezifischen Angelegenheiten festgestellt.

Zur Beantwortung der Fragestellung: Zu den Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund in der Psychomotoriktherapie wurde von den interviewten Personen, besonders von den Psychomotoriktherapeutinnen, mehrheitlich konkrete Aussagen gemacht. Lösungen zu den Schwierigkeiten zu finden stellte sich als schwieriger heraus. Hierzu wurden meist Aussagen gemacht, welche die Zusammenarbeit im Allgemeinen erleichtern können. Den Bezug zu den einzelnen Schwierigkeiten herzustellen schien die interviewten Personen herauszufordern. Dies möglicherweise deshalb, weil es nicht DIE konkrete Lösung für ein Problem gibt.

Durch das Schreiben dieser Arbeit wurde klar, dass es nicht hauptsächlich darum geht, möglichst umfassend über die Bevölkerung anderer Länder Bescheid zu wissen, sondern offen zu sein für kulturelle Unterschiede. Es soll eine andere Grundhaltung eingenommen werden, auch gegenüber einheimischen Familien, denn es gibt auch unterschiedliche Familienkulturen, wie von der Therapeutin T4 erwähnt (vgl. Interview mit T4, S. 7f). Zwischen den verschiedenen Migrationshintergründen zu unterscheiden ist nicht sinnvoll, stattdessen soll der Umgang mit der Vielfalt gelernt werden, wozu auch einheimische Eltern zählen. Im Nachhinein hätte der

Schwerpunkt auf die interkulturelle Elternarbeit in der Psychomotoriktherapie gesetzt werden sollen. Denn diese umfasst sowohl die Arbeit mit Eltern mit, als auch ohne Migrationshintergrund.

Diese Schlussfolgerung wird unterstützt durch die Erkenntnis, dass auch bei einigen interviewten Therapeutinnen nur ansatzweise Wissen zu der interkulturellen Elternarbeit vorhanden zu sein scheint. Deshalb ist es essentiell, bereits in der Grundbildung mit der Wissensvermittlung zu beginnen wie auch mehr Weiterbildungen dazu anzubieten.

6.3 Ausblick

Diese Arbeit hat Schwierigkeiten und mögliche Lösungsvorschläge in der Elternarbeit mit Migranteltern in der Psychomotoriktherapie aufgezeigt. Eine solche Arbeit, die den Fokus spezifisch auf die Elternarbeit in der Psychomotoriktherapie setzt, gibt es noch nicht. Sie soll den Psychomotoriktherapeutinnen die Elternarbeit erleichtern. Dies, indem die Therapeutinnen zum Beispiel auf neue Vorschläge stossen wie die Zusammenarbeit vereinfacht werden kann. Für bestimmte Schwierigkeiten können so mögliche Lösungen gefunden werden, die ausprobiert werden sollen. Die Arbeit soll ausserdem dazu anregen, die persönliche Haltung zu überdenken und interkulturelle Kompetenzen zu erwerben. Durch diese Arbeit kann möglicherweise eine neue Sichtweise eingenommen werden, welche die Basis der Elternarbeit bereits massgeblich beeinflussen kann. Die spezifischen Antworten auf die Fragestellungen können den letzten Schliff geben, so dass einer erfolgreichen Elternarbeit nichts mehr im Wege steht.

Damit die Psychomotoriktherapeutinnen einen Überblick über mögliche Schwierigkeiten und Lösungen in der Elternarbeit mit Migranteltern zur Hand haben, ist aus der Auswertung und Schlussfolgerungen der Ergebnisse ein Leitfaden entstanden, welcher Psychomotoriktherapeutinnen in ihrer Arbeit mit Migranteltern unterstützen kann (siehe Anhang Kap. 8.1).

Der Leitfaden kann in der Praxis insofern helfen, dass für bereits erkannte Schwierigkeiten in der Elternarbeit Lösungsvorschläge gefunden und angewendet werden können. Ausserdem soll Schwierigkeiten vorgebeugt werden, damit diese gar nicht erst entstehen. Eine Möglichkeit dazu könnte sein, sich an den allgemein genannten Lösungen zu orientieren. Letztlich geht es aber nicht darum, die Lösungsvorschläge vorschnell anzuwenden, sondern mehrheitlich um eine Haltungsveränderung, welche Zeit braucht. Ein Verständnis möglicher Schwierigkeiten und Lösungen kann jedoch bereits zu einer sicheren Vorgehensweise führen. Der Leitfaden soll als erster Schritt zu einer verbesserten Zusammenarbeit von Eltern und Therapeutin in der Psychomotoriktherapie gesehen werden.

Möglicherweise können die Erkenntnisse dieser Arbeit auch auf andere verwandte Berufe im pädagogisch-therapeutischen Bereich angewendet werden. Dies deshalb, weil die verwendete

Literatur sich meistens auf die Elternarbeit in ähnlichen Berufen bezieht und mit den psychomotorisch spezifischen Ergebnissen der Interviews mehrheitlich übereinstimmt.

Folgende Forschungsideen werden als mögliche Anknüpfungspunkte an diese Bachelorarbeit vorgeschlagen:

- Es könnte über die Interkulturelle Elternarbeit in der Psychomotoriktherapie weiter geforscht werden als Ausgangslage zu der Elternarbeit in einer multikulturellen Gesellschaft, wie die Schweiz eine ist.
- Die transkribierten Interviews dieser Forschungsarbeit könnten auf weitere interessante Themen oder Fragen ausgewertet und analysiert werden in Form einer Literaturarbeit.
- Die oben genannte Hypothese, dass die meisten Ergebnisse dieser Arbeit auch auf ähnliche Berufe angewendet werden könnten, könnte überprüft werden. Es könnten Differenzen und Übereinstimmungen der Elternarbeit in pädagogisch-therapeutischen Berufen aufgezeigt werden.

7. Quellenverzeichnis

- Auernheimer, G. (2012). *Einführung in die interkulturelle Pädagogik*. (7. Aufl.). Darmstadt: WBG
- Badawia, T. (2005). «Am Anfang ist man auf jeden Fall zwischen zwei Kulturen» - Interkulturelle Bildung durch Identitätstransformation. In T. Badawia, F. Hamburger & M. Hummrich (Hrsg.), *Migration und Bildung. Über das Verhältnis von Anerkennung und Zumutung in der Einwanderungsgesellschaft* (S. 205-220). (1. Aufl.). Wiesbaden: VS
- Bauer, P. (2006). Schule und Familie – Reflexionen zur Gestaltung einer schwierigen Partnerschaft. In P. Bauer & E. J. Brunner (Hrsg.), *Elternpädagogik. Von der Elternschaft zur Erziehungspartnerschaft* (S. 107-128). Freiburg im Breisgau: Lambertus
- Baur, A. (2012). Loblied auf den Jugoslawen. Die Zuwanderung aus dem Balkan bringt die Schweiz auf den Boden der Realität zurück. *Weltwoche* 20, 30-31
- Benz, D., Debelle, Y., Homann B. & King, J. (2016). Integration. Wie ticken die Albaner?. Die albanischstämmige Bevölkerung in der Schweiz hat einen besonders schlechten Ruf. Wie leben sie damit?. *Beobachter*, 9, 16-25.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.). (2007). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Schulische Standortgespräche*. (1. Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag
- Bildungsdirektion Stadt Zürich (Hrsg.). (2014). *Interkulturelles Dolmetschen in der Schule. Empfehlungen*. o.O.
- Blass, K. & Himmelrath, A. (2016). *Die Flüchtlinge sind da!. Wie zugewanderte Kinder und Jugendliche unsere Schulen verändern – und verbessern* (1. Aufl.). Bern: hep
- Blickenstorfer, R. (2009). Strategien der Zusammenarbeit. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.), *Migration und schulischer Wandel: Elternbeteiligung* (S. 69-87). Wiesbaden: VS
- Brandhorst, K. & Kohr, A. (2006). Gute Elternarbeit aus professioneller Sicht. In P. Bauer & E. J. Brunner (Hrsg.), *Elternpädagogik. Von der Elternschaft zur Erziehungspartnerschaft* (S. 156-171). Freiburg im Breisgau: Lambertus
- Bundesamt für Statistik. (2016). *Bevölkerung nach Migrationsstatus. Kennzahlen zur Bevölkerung ab 15 Jahren*. Zugriff am 31.12.2016 unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/migration-integration/nach-migrationsstatuts.html>

- Bundesamt für Statistik. (n.d.). *Migration und Integration. Integration*. Zugriff am 29.12.2016 unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/migration-integration.html>
- Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer. (2005). *2. Kapitel: Grundsätze der Zulassung und der Integration. Art. 4 Integration*. Zugriff am 29.12.2016 unter <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20020232/index.html>
- Cukas, J. (2013). «Ist diese Therapie wirklich nötig?». Zugriff am 03.01.2017 unter <http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/Ist-diese-Therapie-wirklich-noetig/story/31787344>
- Dallaire, J., Hoover-Dempsey, K., Sandler, H., Walker, J. & Wilkins, A. (2005). Parental Involvement: Model Revision through Scale Development. *The Elementary School Journal*, 106/2, 85-104
- Derboven, W. & Kumbruck, C. (2005). *Interkulturelles Training. Trainingsmaterial zur Förderung interkultureller Kompetenzen in der Arbeit*. Heidelberg: Springer Medizin Verlag
- Dirim, I. & Mecheril, P. (2010). Die Sprache(n) der Migrationsgesellschaft. In S. Andresen, K. Hurrelmann, C. Palentien & W. Schröer (Hrsg.), *Migrationspädagogik* (S. 99-120). Weinheim/Basel: Beltz
- Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit. (2016). *Arbeitsmigranten – menschenwürdige Arbeitsbedingungen schaffen*. Zugriff am 29.12.2016 unter <https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/themen/migration/arbeitsmigration.html>
- Do Mar Castro, M. & Mecheril, P. (2010). Grenze und Bewegung. Migrationswissenschaftliche Klärungen. In S. Andresen, K. Hurrelmann, C. Palentien & W. Schröer (Hrsg.), *Migrationspädagogik* (S. 23-53). Weinheim/Basel: Beltz
- Dresing, T & Pehl, T. (2015). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (6. Aufl.). Marburg: Eigenverlag
- Dusolt, H. (2001). *Elternarbeit. Ein Leitfaden für den Vor- und Grundschulbereich*. Weinheim/Basel: Beltz
- Dusolt, H. (2008). *Elternarbeit als Erziehungspartnerschaft. Ein Leitfaden für den Vor- und Grundschulbereich*. (3. vollständig überarbeitete Aufl.). Weinheim/Basel: Beltz

- Eberding, H. & Lanfranchi, A. (2013). Neue Autorität bei Migrationshintergrund: Kompetenz statt Kulturalisierung. In J. Borke, M. Grabbe & C. Tsirigotis (Hrsg.), *Autorität, Autonomie und Bindung. Die Ankerfunktion bei elterlicher und professioneller Präsenz* (S. 150-161). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG
- Eidgenössische Migrationskommission (2015). *Identität*. Zugriff am 31.12.2016 unter <https://www.ekm.admin.ch/ekm/de/home/identitaet---zusammenhalt/identitaet.html>
- Emch-Fassnacht, L. (2012). *Interkulturelles Übersetzen im Bildungsbereich. Aktuelle Praxis und Handlungsempfehlungen anhand von gut funktionierenden Fallbeispielen*. Bern: INTERPRET
- European Asylum Support Office. (2014). *EASO Country of Origin Information report. South and Central Somalia Country overview*. Luxembourg: Publications Office of the European Union
- Eyer, P. & Schweizer, R. (2010). *Die somalische und eritreische Diaspora in der Schweiz*. Bern-Wabern: Bundesamt für Migration BFM
- Fibbi, R., Bolzman, C., Fernandez, A., Gomensoro, A., Kaya, B., Maire, C., Mercay, C., Pecoraro, M. & Wanner, P. (2010). *Die portugiesische Bevölkerung in der Schweiz*. Bern-Wabern: Bundesamt für Migration BFM
- Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik*. (3. Aufl.). München: Ernst Reinhardt
- Foroutan, N. (2010). Neue Deutsche, Postmigranten und Bindungs-Identitäten. *APuZ*, 46-47, 9-15
- Fürstenau, S. & Gomolla, M. (Hrsg.). (2009). *Migration und schulischer Wandel: Elternbeteiligung*. Wiesbaden: VS
- Gogolin, I. (2005). «Integration» - deutsche Erfahrungen und Beispiele von anderswo. In T. Badawia, F. Hamburger & M. Hummrich (Hrsg.), *Migration und Bildung. Über das Verhältnis von Anerkennung und Zumutung in der Einwanderungsgesellschaft* (S. 279-294). (1. Aufl.). Wiesbaden: VS
- Gomolla, M. (2009). Elternbeteiligung in der Schule. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.), *Migration und schulischer Wandel: Elternbeteiligung* (S. 21-49). Wiesbaden: VS
- Griese, H. & Sievers, I. (2010). Bildungs- und Berufsbiografien von Transmigranten. *APuZ*, 46-47, 22-28
- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS

- Herzka, H. (2004). *Zur Integration zwischen Soma und Psyche. Spezifität und Vernetzung psycho-motorischer Zugänge*. Referat am Kinderspital Zürich - Tagung über Psycho-motorische Therapie und integrative Schule, 12.11.04
- Herzka, H. (2005). Dialogik – Identität und Therapie im globalen Zeitalter. In H. Herzka (Hrsg.), *Kinderverträglichkeit denken und handeln. Vorträge und Stellungnahmen in Texten und Tondokumenten* (S. 135-150). Basel: Schwabe AG
- Hormel, U. & Scherr, A. (2005). Migration als gesellschaftliche Lernprovokation – Programmatische Konturen einer offensiven Bildung für die Einwanderungsgesellschaft. In T. Badawia, F. Hamburger & M. Hummrich (Hrsg.), *Migration und Bildung. Über das Verhältnis von Anerkennung und Zumutung in der Einwanderungsgesellschaft* (S. 295-310). (1. Aufl.). Wiesbaden: VS
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2010). *Empirisch forschen: Über die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium. Studieren, aber richtig*. Wien: Huter & Roth KG.
- Kalpaka, A. (2004). Umgang mit «Kultur» in der Beratung. In H. Eimmermacher, A. Lanfranchi & J. Racide von Wogau, *Therapie und Beratung von Migranten. Systemisch-interkulturell denken und handeln* (S. 31-44). Weinheim/Basel: Beltz
- Kalpaka, A. & Mecheril, P. (2010). «Interkulturell». Von spezifisch kulturalistischen Ansätzen zu allgemein reflexiven Perspektiven. In S. Andresen, K. Hurrelmann, C. Palentien & W. Schröer (Hrsg.), *Migrationspädagogik* (S. 77-98). Weinheim/Basel: Beltz
- Kappus, E. & Kummer Wyss, A. (2016). Migrationshintergrund – eine hilfreiche Kategorie bei der Arbeit mit Jugendlichen? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 1, 6-12
- Keller, H. (2013). Autonomie und Verbundenheit – menschliche Grundbedürfnisse und kulturelle Werte. In J. Borke, M. Grabbe & C. Tsirigotis (Hrsg.), *Autorität, Autonomie und Bindung. Die Ankerfunktion bei elterlicher und professioneller Präsenz* (S. 103-119). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG
- Kober, U. & Süssmuth, R. (2008). Fortschritt im Stil der «Echternacher Springprozession»: Die gemeinsame Migrations- und Integrationspolitik in Europa kommt voran. In Bertelsmann Stiftung, Migration Policy Institute (Hrsg.), *Migration und Integration gestalten. Transatlantische Impulse für globale Herausforderungen* (S. 9-18). Gütersloh: Bertelsmann Stiftung
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (3. überarbeitete Aufl.). Weinheim/Basel: Beltz Juventa

- Lanfranchi, A. (2008). Interkulturelle Kompetenz als Element pädagogischer Professionalität – Schlussfolgerungen für die Lehrerausbildung. In G. Auernheimer (Hrsg.), *Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität* (S. 231-260). (2. aktualisierte und erweiterte Aufl.). Wiesbaden: VS
- Mannitz, S. & Schneider, J. (2014). Vom «Ausländer» zum «Migrationshintergrund»: Die Modernisierung des deutschen Integrationsdiskurses und seine neuen Verwerfungen. In H. Drotbohm & B. Nieswand (Hrsg.), *Kultur, Gesellschaft, Migration. Die reflexive Wende in der Migrationsforschung* (S. 69-96). Wiesbaden: Springer Fachmedien
- Mecheril, P. (2010a). Die Ordnung des erziehungswissenschaftlichen Diskurses in der Migrationsgesellschaft. In S. Andresen, K. Hurrelmann, C. Palentien & W. Schröder (Hrsg.), *Migrationspädagogik* (S. 54-76). Weinheim/Basel: Beltz
- Mecheril, P. (2010b). Migrationspädagogik. Hinführung zu einer Perspektive. In S. Andresen, K. Hurrelmann, C. Palentien & W. Schröder (Hrsg.), *Migrationspädagogik* (S. 7-22). Weinheim/Basel: Beltz
- Montoya-Romani, J. (n.d.). *Werdegang*. Zugriff am 04.01.2017 unter http://www.montoya-romani-intercultural.ch/?page_id=134
- Morehouse, C. (2008). Integration durch Partizipation: Rechte und Pflichten von Zuwanderern neu bestimmen. In Bertelsmann Stiftung, Migration Policy Institute (Hrsg.), *Migration und Integration gestalten. Transatlantische Impulse für globale Herausforderungen* (S. 198-213). Gütersloh: Bertelsmann Stiftung
- Mummendey, A. & Simon, B. (Hrsg.). (1997). *Identität und Verschiedenheit. Zur Sozialpsychologie der Identität in komplexen Gesellschaften*. Bern: Hans Huber
- Nabi Acho, V. (2011). *Elternarbeit mit Migrantenfamilien. Wege zur Förderung der nachhaltigen und aktiven Beteiligung von Migranteneltern an Elternabenden und im Elternbeirat*. Freiburg: Centaurus
- Nick, P. (2005). Spiel mit der Differenz – Konstruktionen von Fremdheit, Kultur und Identität. In T. Badawia, F. Hamburger & M. Hummrich (Hrsg.), *Migration und Bildung. Über das Verhältnis von Anerkennung und Zumutung in der Einwanderungsgesellschaft* (S. 245-256). (1. Aufl.). Wiesbaden: VS
- Oswald, I. (2007). *Migrationssoziologie*. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH
- Otto, H. (2013). Bindung und Kultur. In J. Borke, M. Grabbe & C. Tsirigotis (Hrsg.), *Autorität, Autonomie und Bindung. Die Ankerfunktion bei elterlicher und professioneller Präsenz* (S. 120-133). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG

- Öztürk, A. (2010). Editorial. *APuZ*, 46-47, 02
- Pfeifer, R. (2013). *Einst waren sie Exoten*. Abgerufen am 28.12.2016 unter <http://www.news.uzh.ch/de/articles/2013/einst-waren-sie-exoten.html>
- Psychomotorik Schweiz (n.d.a). *Spielend Selbstvertrauen finden*. Zugriff am 29.12.2016 unter <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik/kinder-und-jugendliche/>
- Psychomotorik Schweiz (n.d.b). *Was ist Psychomotorik*. Zugriff am 29.12.2016 unter <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik/>
- Radice von Wogau, J. (2004). Systemische Theorie in interkultureller Beratung und Therapie. In H. Eimmermacher, A. Lanfranchi & J. Radice von Wogau (Hrsg.), *Therapie und Beratung von Migranten. Systemisch-interkulturell denken und handeln* (S. 45-64). Weinheim/Basel: Beltz
- Reichenbach, C. (2010). *Psychomotorik*. München: Ernst Reinhardt
- Rupp, M. & Smolka, A. (2006). Empowerment statt Pädagogisierung – Die Bedeutung niederschwelliger Konzepte für die Familienbildung. In P. Bauer & E. J. Brunner (Hrsg.), *Elternpädagogik. Von der Elternschaft zur Erziehungspartnerschaft* (S. 107-128). Freiburg im Breisgau: Lambertus
- Scherrer, L. (2012). Die ungeliebten «Jugos». Die Schweiz und die Jugoslawen: Das ist auch nach mehr als zwanzig Jahren Masseneinwanderung keine Liebesbeziehung. Warum nicht?. *Weltwoche*, 20, 28-29.
- Schuler, C. & Ungricht M. (2016). *Kinder mit zwei Stämmen. Eine Orientierungshilfe für die psychomotorische Arbeit mit Kindern mit Migrationshintergrund und deren Eltern*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
- Staatssekretariat für Migration (2011). *Asyl / Schutz vor Verfolgung. Flüchtlingsbegriff und Asylrecht*. Zugriff am 29.12.2016 unter <https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/asyl/asyl.html>
- Staatssekretariat für Migration (2014). *Migrationsgründe*. Zugriff am 29.12.2016 unter <https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/internationales/weltweite-migration/migrationsgruende.html>
- Stadt Zürich (2016). *Stadt Zürich Heilpädagogische Schule*. Zugriff am 17.08.2016 unter https://www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/hps/separierte_sonderschulung/therapien.html

- Stadt Zürich Schul- und Sportdepartement (2017). *Therapiestellen*. Zugriff am 03.01.2017 unter
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/besondere_beduernisse/psychomotorik_therapie/alletherapiestellen.html
- Statistik Schweiz (2015). *Statistischer Atlas der Schweiz. Ständige Wohnbevölkerung mit Migrationshintergrund, 2015*. Zugriff am 03.01.2017 unter
https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/de/12150_10479_89_70/20053.html
- Taverna, C. (2015). Interkulturelle Kompetenzen in der Elternarbeit. *Vdpo Bildungspolitik. Zeitschrift für Bildung, Erziehung und Wissenschaft*, 190, 28-30
- Thomas, A. (2006). Die Bedeutung von Vorurteil und Stereotyp im interkulturellen Handeln. *Interculture-journal. Online-Zeitschrift für interkulturelle Studien*, 2, 3-20
- Westphal, M. (2009). Interkulturelle Kompetenzen als Konzept der Zusammenarbeit mit Eltern. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.), *Migration und schulischer Wandel: Elternbeteiligung* (S. 89-106). Wiesbaden: VS
- Wiener, D. (2015). Der Migrationshintergrund und: Ich bin viele. *Terra cognita. Schweizer Zeitschrift zu Integration und Migration*, 26, 40-41
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung*. (13. Gesamtaufl.). Breisgau: Herder GmbH

Abbildungsverzeichnis

- Abbildung 1: Händeabdruck (Titelbild) 1
- Mistler, A. (n.d.). *Elternarbeit*. Zugriff am 20.01.2017 unter
<http://www.kita-krickenbach.de/seite/215117/elternarbeit.html>

Tabellenverzeichnis

- Tabelle 1: Zusammenfassung der erarbeiteten Schwierigkeiten und Lösungen..... 82

8. Anhang

Dies ist der separate Anhang der Bachelor-Arbeit «Zur Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund in der Psychomotoriktherapie» von Corina Kronenberg. Er enthält den Leitfaden, die Auswertungen der Ergebnisse, die Interviewfragebögen und die transkribierten Interviews.

8.1 Leitfaden

Siehe nächste Seite

INTERKULTURELLE ELTERNARBEIT IN DER PSYCHOMOTORIKTHERAPIE

Mehrere Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten berichten von herausfordernden Situationen in der Elternarbeit. Besonders die Elternarbeit mit Migranteltern kann eine Herausforderung darstellen.¹ Diverse Missverständnisse und Unklarheiten können die Zusammenarbeit von Eltern und Therapeutin oder Therapeut erschweren.² Dieses Problem muss angegangen werden, da die Elternarbeit in der Psychomotoriktherapie ein wichtiger Teil dieses Berufs bildet.³ Im Folgenden werden Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit Migranteltern und Lösungsvorschläge präsentiert, um die interkulturelle Elternarbeit zu vereinfachen.

Bachelorarbeit zur Elternarbeit

Aus einer Bachelorarbeit zum Thema «Zur Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund in der Psychomotoriktherapie» ist dieser Leitfaden entstanden. Im Rahmen der Arbeit wurden Interviews mit verschiedenen Psychomotoriktherapeutinnen, Müttern mit Migrationshintergrund und Experten geführt. Das Ziel der Arbeit war die Erforschung möglicher Schwierigkeiten und Lösungen in der Elternarbeit mit Migranteltern. Eine Auswahl der Ergebnisse wird in diesem Leitfaden präsentiert und soll eine Hilfestellung für eine erleichterte Elternarbeit darstellen.

Verständnis der Psychomotoriktherapie

Obwohl die Psychomotoriktherapie in der Schweiz schon seit über fünfzig Jahren existiert,⁴ wissen auch viele einheimische Eltern nicht genau, was darunter zu verstehen ist. Somit unterscheiden sie sich in dieser Beziehung nicht gross von der eingewanderten Gesellschaft, in deren Heimatland es diesen Beruf vielleicht gar nicht gibt. Möglicherweise muss in der Erklärungsweise anders angesetzt werden. Dies hängt von der individuellen Person oder den Personen am Elterngespräch ab, nicht aber von deren Herkunft.⁵

Verbale und nonverbale Kommunikation

Trotzdem gibt es natürlich Schwierigkeiten in der Elternarbeit, die bei Eltern mit Migrationshintergrund in der Psychomotoriktherapie stärker vertreten sind als bei Eltern ohne Migrationshintergrund. Dazu zählt zum Beispiel der Kommunikationsaspekt. Aufgrund der Lebensmittelpunktverschiebung sind

Migranten mit einer fremden verbalen wie auch nonverbalen Sprache konfrontiert, was zur Entstehung einer Sprachbarriere beiträgt. Dies trifft besonders auf die Eltern der ersten Einwanderungsgeneration zu. Hier ist es wichtig, die eigene Sprache anzupassen,¹ indem langsam und deutlich gesprochen wird. Da sich auch die nonverbale Kommunikation verschiedener Personen unterscheidet, besteht die Gefahr Tabus zu brechen, oder gewisse Höflichkeitsformen zu ignorieren.⁷ Somit ist es zentral, dass ein Bewusstsein unterschiedlicher Kommunikationsformen sowie eine gewisse Sensibilität vorhanden ist. Eine mögliche Lösung in der Elternarbeit besteht darin, interkulturelle Dolmetscher beizuziehen. Sie können besonders bei verbalen Kommunikationsschwierigkeiten unterstützend wirken, doch beachten sie auch kulturelle und sozioökonomische Aspekte aller Beteiligten.⁸

Integration

Eine weitere Schwierigkeit in der Elternarbeit, die besonders Eltern mit Migrationshintergrund betrifft, bezieht sich auf den Integrationsaspekt. Wenn Eltern nicht gut integriert sind, kann dies die Elternarbeit in der Psychomotoriktherapie erschweren. In der Schweiz sind verschiedenste Normen und Werte verbreitet. Eine Integration gestaltet sich somit umso schwieriger, weil kein Anhaltspunkt vorhanden ist.⁹ Aufgrund der mangelhaften Integration können Kenntnisse über das Schulsystem wie auch über das Schweizer Wertesystem rar sein. Das Verständnis der Psychomotoriktherapie leidet darunter. Hier könnte die Therapeutin oder der Therapeut selbst Aufklärungsarbeit leisten und das Schulsystem erklären. Den Eltern kann aber auch geraten werden, sich genauer darüber zu informieren.¹⁰

Identität

Die eigene Identität ist durch eine schlechte Integration oft diffus.¹¹ Diese Identitätsdiffusion kann sich in der Elternarbeit bemerkbar machen. Das Einlassen auf die momentane Situation kann erschwert sein. Hier ist Geduld gefragt, denn das Schweizer Wertesystem soll den Eltern keinesfalls aufgedrängt werden. Auch liegt es nicht im Ermessen der Psychomotoriktherapeutin oder des Psychomotoriktherapeuten die Eltern zu integrieren. Dazu braucht es einerseits ihren Willen, aber auch die Bereitschaft und Akzeptanz der Bevölkerung.¹²

Flüchtlinge

Wenn ein Elterngespräch mit geflüchteten Eltern ansteht, können zusätzliche Schwierigkeiten dazukommen. Dazu zählen unter anderem mögliche Traumata oder Sorgen um das Befriedigen von Grundbedürfnissen.

nissen. Die Zusammenarbeit soll somit langsam angegangen werden. Es soll nicht zu viel verlangt werden. Möglicherweise können die Eltern zu Beginn in die Therapie miteinbezogen werden, damit ihre Elternrolle gestärkt wird, welche unter der Flucht und den dazugehörigen Strapazen gelitten haben könnte.

Familienhierarchien und Rollenverständnisse

Unterschiedliche Familienhierarchien und Rollenverständnisse können eine weitere Schwierigkeit in der interkulturellen Elternarbeit darstellen. In verschiedenen Familien herrschen unterschiedliche Familienstrukturen. Diesen Strukturen liegen verschiedene Rollenbilder zugrunde.¹³ Die Rollenbilder können die Zusammenarbeit mit den Eltern wie auch die Akzeptanz der meist weiblichen Psychomotoriktherapeutin beeinträchtigen. Es wird empfohlen, sich möglichen Familienhierarchien bewusst zu sein und in der Rolle als Therapeutin selbstsicher aufzutreten. Trotz möglicher interner Rollenverteilungen ist es wichtig, beide Eltern in der Elternarbeit zu berücksichtigen. Wenn möglich sollen also beide Eltern zu den Elterngesprächen erscheinen.

Arbeitsmethoden der Psychomotoriktherapie

Eine weitere Schwierigkeit in der psychomotorischen Elternarbeit kann das Unverständnis psychomotorischer Arbeitsmethoden darstellen. In gewissen Familien hat die Bewegung oder das Spiel nur einen geringen Stellenwert. Einige würden am liebsten das Kind in eine reine Grafomotorikstunde schicken. In solchen Fällen ist Aufklärungsarbeit gefragt. Um den Eltern die Arbeitsmethoden der Psychomotoriktherapie und deren Sinn vor Augen zu führen, können Eltern eingeladen werden zuzuschauen oder gar in der Therapie mitzumachen.¹ Falls nach viel Überzeugungsarbeit immer noch Widerstand auf Seiten der Eltern vorhanden ist, wird empfohlen, ihren Entscheid zu akzeptieren.

Organisation: Zeitmanagement & Aufgabenteilung

Im organisatorischen Bereich kann es ebenfalls zu schwierigen Situationen in der psychomotorischen Elternarbeit kommen. Das Zeitmanagement, aber auch die konkrete Aufgabenteilung am Gespräch, kann herausfordernd sein. Ersteres deshalb, weil die Terminfindung wie die Termineinhaltung nicht immer problemlos gelingt und auch die für die Elternarbeit zur Verfügung stehende Zeit nicht ausreicht. In Bezug auf die Terminfindung kann eine gewisse Flexibilität Wunder bewirken. Die schriftliche Absicherung und Erinnerung von und an Termine wird empfohlen. Damit die zur Verfügung stehende Zeit einigermaßen ausreicht, soll zielgerichtet vorgegangen werden. Zur Aufgabenteilung ist erwähnenswert, dass aufgrund Delegationen keine kooperative Zusammenarbeit entstehen kann. Wichtig ist die

Realisation, dass sowohl die Eltern, als auch die Therapeutin, der Therapeut Experten des Kindes in unterschiedlichen Bereichen verkörpern. Deshalb sollen alle Beteiligten ins Gespräch miteinbezogen werden.¹⁴ Der Wille zur Zusammenarbeit ist für eine erfolgreiche Elternarbeit ebenfalls zentral.

Bildungsstand

Ein tiefer Bildungsstand der Eltern kann die Zusammenarbeit erschweren. Hier ist eine klare Kommunikation angebracht. Ein komplexer Sachverhalt soll vereinfacht erklärt werden. Es kann aber auch auf Seiten der PsychomotoriktherapeutInnen zu wenig Fachwissen, besonders in Bezug auf die interkulturelle Elternarbeit, vorhanden sein. Eine Möglichkeit diese zu erweitern besteht im Besuch von Weiterbildungen.¹⁵ Auch in der Ausbildung soll eine gezieltere Vermittlung solcher Kompetenzen angestrebt werden.

Kulturalisierung

In der interkulturellen Elternarbeit besteht immer die Gefahr der Kulturalisierung. Damit ist gemeint, dass gewisse Aussagen auf eine ganze Gesellschaft verallgemeinert und so Vorurteile gebildet werden.¹⁶ Vorurteile beeinflussen unsere Wahrnehmung und unser Verhalten und sollten deshalb abgebaut werden.¹⁷ Dies kann gelingen, indem versucht wird, sich urteilsfrei auf eine Person einzulassen und die Vielfalt der Menschen anerkannt wird. Damit die Gefahr einer Kulturalisierung möglichst verringert werden kann, braucht es weiter eine gewisse Offenheit, eine interessierte Haltung und Selbstreflexion. Ausserdem haben die Eltern und Psychomotoriktherapeutinnen oder -therapeuten oft komplexe und unterschiedliche Erwartungen aneinander. Das Klären von Differenzen und das Suchen von Kompromissen ist empfehlenswert.¹⁸

Erfahrungen eigener Migration oder Erfahrungen mit Migrantenfamilien

Persönliche Erfahrungen mit Migrantenfamilien oder der möglicherweise vorhandene eigene Migrationshintergrund können die Elternarbeit sowohl positiv, als auch negativ beeinflussen. Sie können helfen reflektierter zu handeln, aber auch die Bildung von Vorurteilen zu fördern. Es ist empfehlenswert sich mit diesen Erlebnissen auseinanderzusetzen, damit keine Blockade entsteht. Die Beschäftigung mit sich selber ist in der Elternarbeit allgemein zentral. Denn dadurch können auch andere besser wahrgenommen und verstanden werden.

Schlusswort

Da zwischen Migranteneltern und Eltern ohne Migrationshintergrund trotz Unterschieden viele Gemeinsamkeiten bestehen, könnten mehrere dieser Schwierigkeiten auch auf einheimische Eltern zutreffen. Auch die Lösungen sind generell anwendbar. Deshalb könnte es sogar sinnvoll sein, statt zwi-

schen einer Elternarbeit mit und ohne Migrantenern zu unterscheiden, von einer interkulturellen Elternarbeit zu sprechen.¹⁵ Denn jeder Mensch gehört zu verschiedensten Kulturkreisen, auch einge-fleischte Schweizer Bürgerinnen und Bürger. Wir leben in einer diversen Gesellschaft.⁹ Statt kulturspezifisches Wissen wird in der Elternarbeit multikulturelles Wissen benötigt. Konkret steht der Erwerb interkultureller Kompetenzen im Zentrum. Dieser Leitfaden kann somit eine Bereicherung in der Elternarbeit darstellen - nicht nur mit Eltern mit Migrationshintergrund, sondern möglicherweise gar mit allen Eltern. Dies auszuprobieren wird jeder Therapeutin und jedem Therapeuten selber überlassen, ganz im Sinne der Individualität.

Tipps & Tricks in der Elternarbeit

Kommunikation & Organisation:

- ✓ Interkulturelle Dolmetscher
- ✓ Langsam und deutlich sprechen
- ✓ Flexibilität bei den Terminen
- ✓ Zielgerichtete Gesprächsführung

Integration und Identität:

- ✓ Geduld aufbringen
- ✓ Wertesystem nicht aufdrängen
- ✓ Schulsystem erklären

Familienhierarchien & Kulturalisierung:

- ✓ Einbezug beider Elternteile
- ✓ Selbstsicheres Auftreten
- ✓ Klären von Differenzen

Allgemeine Lösungen

- ✓ Supervisionen und Weiterbildungen besuchen
- ✓ Reflektieren
- ✓ Eigene Rolle und Grenzen wahrnehmen
- ✓ Einander Respekt entgegenbringen
- ✓ Ehrlich zueinander sein & einander vertrauen
- ✓ Offen kommunizieren
- ✓ Interesse zeigen
- ✓ Zusammen Lösungen suchen
- ✓ Erwartungen senken

Literaturverzeichnis

- 1: Schuler, C. & Ungricht M. (2016). *Kinder mit zwei Stämmen. Eine Orientierungshilfe für die psychomotorische Arbeit mit Kindern mit Migrationshintergrund und deren Eltern*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik, S. 44-58
- 2: Nabi Acho, V. (2011). *Elternarbeit mit Migrantenfamilien. Wege zur Förderung der nachhaltigen und aktiven Beteiligung von Migrantenern an Elternabenden und im Elternbeirat*. Freiburg: Centaurus, S.43
- 3: Zimmer, R. (2012). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung*. (13. Gesamtaufl.). Breisgau: Herder GmbH, S. 173
- 4: Kubli, C. (1991). Zur Entstehung der Psychomotorischen Therapie in der Schweiz. In Schweizerischer Verband der Psychomotoriktherapeuten (Hrsg.), *Psychomotoriktherapie* (S. 29-32). Luzern: Edition SZH, S. 31
- 5: Eberding, H. & Lanfranchi, A. (2013). Neue Autorität bei Migrationshintergrund: Kompetenz statt Kulturalisierung. In J. Borke, M. Grabbe & C. Tsirigotis (Hrsg.), *Autorität, Autonomie und Bindung. Die Ankerfunktion bei elterlicher und professioneller Präsenz*. (S. 150-161). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, S. 155
- 6: Eidgenössische Migrationskommission (2015). *Identität*. Zugriff am 31.12.2016 unter <https://www.ekm.admin.ch/ekm/de/home/identitaet---zusammenhalt/identitaet.html>
- 7: Auernheimer, G. (2012). *Einführung in die interkulturelle Pädagogik*. (7. Aufl.). Darmstadt: WBG, S. 110f
- 8: Bildungsdirektion Stadt Zürich (Hrsg.). (2014). *Interkulturelles Dolmetschen in der Schule*. Empfehlungen. Zürich: o.O., S. 1f
- 9: Öztürk, A. (2010). Editorial. *APuZ*, 46-47, S. 2
- 10: Blickenstorfer, R. (2009). Strategien der Zusammenarbeit. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.), *Migration und schulischer Wandel: Elternbeteiligung* (S. 69-87). Wiesbaden: VS, S. 73
- 11: Badawia, T. (2005). «Am Anfang ist man auf jeden Fall zwischen zwei Kulturen» - Interkulturelle Bildung durch Identitätstransformation. In T. Badawia, F. Hamburger & M. Hummrich (Hrsg.), *Migration und Bildung. Über das Verhältnis von Anerkennung und Zumutung in der Einwanderungsgesellschaft* (S. 205-220). Wiesbaden: VS, S. 216ff
- 12: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer. (2005). 2. Kapitel: Grundsätze der Zulassung und der Integration. Art. 4 Integration. Zugriff am 29.12.2016 unter <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20020232/index.html>
- 13: Keller, H. (2013). Autonomie und Verbundenheit – menschliche Grundbedürfnisse und kulturelle Werte. In J. Borke, M. Grabbe & C. Tsirigotis (Hrsg.), *Autorität, Autonomie und Bindung. Die Ankerfunktion bei elterlicher und professioneller Präsenz*. (S. 103-119). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, S. 116
- 14: Dusolt, H. (2008). Elternarbeit als Erziehungspartnerschaft. *Ein Leitfaden für den Vor- und Grundschulbereich*. (3. vollständig überarbeitete Aufl.). Weinheim/Basel: Beltz, S. 11f
- 15: Westphal, M. (2009). Interkulturelle Kompetenzen als Konzept der Zusammenarbeit mit Eltern. In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.), *Migration und schulischer Wandel: Elternbeteiligung* (S. 89-106). Wiesbaden: VS, S. 102, 94
- 16: Kalpaka, A. & Mecheril, P. (2010). «Interkulturell». Von spezifisch kulturalistischen Ansätzen zu allgemein reflexiven Perspektiven. In S. Andresen, K. Hurrelmann, C. Palentien & W. Schröer (Hrsg.), *Migrationspädagogik* (S. 77-98). Weinheim/Basel: Beltz, S. 87, 92
- 17: Thomas, A. (2006). Die Bedeutung von Vorurteil und Stereotyp im interkulturellen Handeln. *Interculture-journal. Online-Zeitschrift für interkulturelle Studien*, 2, 3-20, S. 16
- 18: Bauer, P & Brunner E. J. (2006). *Elternpädagogik. Von der Elternschaft zur Erziehungspartnerschaft*. Freiburg im Breisgau: Lambertus, S. 124

8.2 Auswertungen

Die Auswertung besteht einerseits aus der Auswertung der Vorbefragung und andererseits aus den Auswertungstabellen und Listen der Einzelinterviews.

8.2.1 Auswertung der Vorbefragung

Deutschland: 2

Frankreich: 1

Spanien: 2

Portugal: 6

Italien: 2

Polen: 1

Serbien: 4

Albanien: 5

Bosnien: 1

Bulgarien: 1

Mazedonien: 1

Afrika (Ghana, Angola, Kamerun, Somalia, Südafrika, Eritrea): 7

Türkei: 3

Sri Lanka (Tamilen): 3

Philippinen: 1

Bangladesch: 2

Irak: 2

Indien (Expat): 2

Mittelamerika (Cuba, Dominikanische Republik): 3

Südamerika: 1

Jüdisch: 1

1./ 2. Generation Brasilien: 2

2x 1./ 1x 2. Generation Kosovo: 3

Binational CH und Dänemark, CH und Brasilien, Griechenland, Spanien, USA, Kolumbien, Italien, Holland, Afrika, Deutschland, Albanien,

Zusammenfassung: Auswertung der Vorbefragung

Balkan: 14 (Serbien, Albanien, Kosovo, Bosnien, Mazedonien) – christlich/ muslimisch

Afrika: 6 (Ghana, Angola, Kamerun, Somalia, Südafrika, Eritrea) – christlich / muslimisch
(Norden)

Portugal: 6 (Südeuropa 10 – mit Spanien und Italien)

Sri Lanka: 3 - tamilisch

Mittel- und Südamerika (Cuba, Dominikanische Republik): 4

8.22 Kurze Auswertungstabelle der Interviews nach Kategorien geordnet

Schwierigkeiten	Lösungen
Organisatorisch	
Auf Seiten der Eltern	
EX2, T8, T7, T4, T3, T2: Termin vergessen, unzuverlässig	T8: Nochmals anrufen, höflich erinnern und einladen T3: schriftliche Info & absichern, dass es angekommen ist
Auf Seiten der Therapeutin	
EX1, EX2, T8, T6, T2 Zeitmanagement, (<Aufwand)	EX1: Zeit einfordern T8: Therapiestunde ausfallen lassen, dafür Elternarbeit
EX2: Vom Ziel abweichen	EX2: Flexibel, zielgerichtet
EX2: Alle Themen gleichzeitig	EX2: Sich fragen: Was ist relevant im Moment?
T8, T3, T1: Termin finden	T1: Für Gespräche auch am Abend treffen E5: Flexibel sein
Auf Seiten der Lehrperson	
T8, T6, E4, E3: Alles managen fürs Kind, Eltern nicht miteinbeziehen, unkooperativ	T8: Respekt zeigen vor dem Wissen der Eltern E5, E3: Wille zur Zusammenarbeit E4: Auf die Anliegen der Eltern eingehen
T8, T7, T6, T1: Delegation durch Lehrer, Eltern, Verantwortung alleine	T8, T1: Rolle den einzelnen Leuten wiedergeben T1: Meist klarer sagen, was sie machen müssen
T8, T7, T6, T5, T2: SSG schwierig	T8: gutes Anamnesegespräch als Basis T6: Aufklären, einander verstehen versuchen T5, T2: Mail an Lehrpersonen als Einladungserinnerung
Auf Seiten des Arbeitgebers	
EX1, T8, T5: unbezahlte zusätzliche Elternarbeit	EX1, T8, T4, T3: Mehr bezahlte Zeit vom Arbeitgeber für Gespräche T8: Nischen suchen
Kommunikation	
Auf Seiten der Eltern	
EX2, EX1, T8, T7, T6, T5, T4, T3, T2, T1, E6, E5, E2, E1: Sprache, verbal	T1, E1: (normaler) Dolmetscher EX2, T8, T7, T6, T5, T4, T3, T2, T1 Kulturdolmetscher EX1, T8, T6, T4: Sprachkurs anraten T7, T5, T3, E1: Flyer mit Bilder drauf/Merkblätter verteilen/erklären in versch. Sprachen T6: Selber viele Sprachen sprechen können T5, T2, E1: Auf eine andere Sprache ausweichen (EN, FR) T3: weniger Fachwörter, allg. weniger & einfacher erklären E6, E5: Langsam und deutlich sprechen, nachfragen
EX1, T8, T7, T6, T5, T2, T1, E6: Sprache, nonverbal	EX1, T8: Körper als Kommunikationsinstrument betrachten: Herzlichkeit ist das A. & O. T1: überlegen je nach Kultur: Wie ausdrücken? z.B. Gesten
EX2: Sich verteidigen	EX2: Überzeugen von Kooperation
T6: Nicht inhaltlich verstehen	T6: Einander richtig zuhören, evtl. nachfragen: Was meint er? T6: Genau erklären
T4: Wenig Auskunft geben	T4: Vorsichtig sein, was fragen, evtl. erst im 2. Gespräch
T8: Schuldzuweisung und keine Eigenverantwortung	T8: Viel Elternarbeit: Nachfragen, wieso diese Reaktion
T2: Abklärung: Muttersprache	T2: Mitteilen, dass nicht gesprochen wird, evtl. übersetzen
Auf Seiten der Therapeutin	
T3: Nicht verständlich erklären was PMT ist	T3: «Kindersprache», aber trotzdem das Gleiche sagen

T5: Migranten zu Letzt/unge- nau informieren	
T4: Tür und Angel Gespräche Auf Seiten der Lehrperson	T4: Kind fragen, ob es etwas erzählen will & konkretisieren
T8: neg. Verhalten vorwerfen	T8: Elternarbeit vermehrt ohne Lehrperson T7: Aufpassen wie etwas neg. angesprochen wird
T5: Eltern vor den Kopf stossen: alle Schwierigkeiten des Kindes nennen	T5: An der Beziehung arbeiten, einen guten Draht aufbauen, wissen wann genug Negatives genannt wurde
Bildung	
Auf Seiten der Eltern	
EX1, T8, T7, T6, T5, T4, T3, T2: Tiefer Bildungsstand/Kognition	EX1, T7, T5, T4, T3, T2: Auf einfacherem Level PMT erklären T2: Einfach nur das erklären, was sie fragen/wissen wollen
Auf Seiten der Therapeutin	
EX1: Andere Wertesysteme nicht kennen/verstehen	EX1: Interesse zeigen, Kindheit der Eltern erfragen: verstehen
EX2, EX1: Zu wenig/keine Interkulturelle Kompetenzen	EX2, T8: Haltung verändern: Interkulturelle Kompetenzen entwickeln, Weiterbildungen, Ausbildung
T7: Keine Ahnung von gewissen Kulturen	T7, T2, T1: Auf gleiche Ebene kommen, sich über Kulturen informieren (z.B. vor Gesprächen: Geschichte), sich öffnen
EX1: Kulturelle Grunddifferenzen ignorieren	EX1: klarmachen: Modell der Persönlichkeit ist nicht universell, unsere Sichtweise erklären und Verständnis für ihre zeigen
EX1, T8, T6, T3: Denken: bei uns war/ist alles anders	EX1, T8: Sich den zeitl. Entwicklungsdifferenzen bewusst sein T6: Bewusst sein, bei uns gibt es auch Regionen Konflikte T3: Anknüpfungspunkte suchen (z.B. ländlich aufwachsen)
T4, T3: unpassende Alltagstipps	T4: Herausfinden wo anzusetzen gilt, ans ganze Netz denken T4: Etwas ganz Einfaches als Idee mitgeben
Auf Seiten der Lehrperson	
T4, T1: unbedarfte LP: PMT?	T4: mehr Arbeit für die Psychomotoriktherapeutin
Integration	
Auf Seiten der Eltern	
EX2, EX1, T5: Wohin Integrieren?	EX1: Entgegenkommen, helfen EX1, T8: Realisieren, dass die CH ein Einwanderungsland ist
EX1, T8: Rollenspiel? T4: Zwiespalt: Ihre Kultur leben & Integration	EX1: Integration: Grundvorstellungen ändern vs. «Rollenspiel» T8: doppelte Identität aufbauen helfen
EX1: Mehrfache Persönlichkeit	EX1, T8: Sich vor Augen führen: normal (war schon immer so)
T8, T6, T5, T4, T3, T1, E6: Nicht integrieren (wollen)	T8, T6: Bei den Kindern ansetzen (sie sind die Zukunft) EX2: Sich bewusst sein: Integration = langer Prozess T7, T4, T1: Freizeitangebote (Spielplätze), GZ T3: Aufenthaltsraum für Eltern von PMT Kindern
EX2, T8, T7, T6, T5, T1, E3: Schulsystem, wenige Kenntnisse	T6: Kulturvermittler, Erklärungen, Aufklärungsarbeit
EX1: Schweizer Wertesystem nicht kennen/verstehen	EX1: Geduld, unsere Ansicht erklären, Gemeinsamkeiten sehen
Wertvorstellungen	
Auf Seiten der Eltern	
T8, T1, E4, E3: Anderes Erziehungsmodell, wenig Akzeptanz Schulsystem	T1: Verständnis zeigen, aber auch Unterschiede erklären T8: Kultur, Regeln klären, wenn möglich Kompromisse finden

T5: Anderes Erziehungsmodell, alle helfen mit (hier nicht)	
EX1, T8, T7, T5, T3, T2: Fachurteile vs. Mitsprache	EX1: Herausfinden, was den Eltern entspricht und anwenden
EX2: Sich einschränken «Nur Gott kann entscheiden»	
T6: Kinder best. Religionen/Stämme x Kontakt	T6: Nicht beachten, oft beharren sie nicht darauf
EX1, T8, T7, T5, T4, T2, T1: Mühe mit Frauenrolle hier & Gleichbehandlung (Rollenverteilung)	T8: Erstkontakt: Zurückhaltung und Akzeptanz um das Vertrauen zu gewinnen, später sagen wie es hier ist T5: Auf die Kleidung achten (Ausschnitt), allg. Aufmerksamkeit T1: sicheres Auftreten, klare Beispiele und Begründungen
T8: Unterschied Kind w & m	T8: viel Elternarbeit, erklären, dass dies hier nicht so ist
T3, T1: PMT als Ehrverletzung	T3: Vorsichtig sein
EX1, T7, T1, E4, E3, E2: Ging früher/im der Heimat ohne PMT	EX1: Gespräch über Zeitveränderung, Anforderung Arbeitswelt
T8, T7, T3, T2, E3, E2: «Psycho» schreckt ab	T8: Raum anschauen T8, T3: Das Wort «Psycho» vermeiden
T7: nur Grafo 60min wollen	T7: Sagen, dass das nicht geht und wieso
EX1: Grafo als unnötig erachten	EX1: Erklären wieso notwendig, -> evtl. nicht nachvollziehbar
EX1, T8, T7, T6, T4, T2, T1: Spiel: nicht wichtig	EX1: Erklären: Spiel = Ausdrucksfaktor und Entwicklungsfaktor T7, T4, T2, T1: Erklären was man dabei lernt, evtl. Tipps für zu Hause (T2, T1: Bezug zur Schule) T1: Eltern zuschauen lassen und dabei erklären
EX1, T8, T6, T4, T3, T2, T1: Bewegung/Körperwahrnehmung: nicht wichtig	T4, T2, T1: Anhand von Beispielen vereinfacht erklären, Brücken bauen T3, T1: Vorschlagen Fussball spielen, Spielplatz, Riege, ...
EX1, T8, T7, T6, T5, T4, T3, T2, T1, E4, E3, E2: Gegen PMT/ Wieso PMT?	T7, T6: Fragen wieso dagegen? Erklären & sonst akzeptieren T6: Versuchen, dass Eltern sich miteinander austauschen EX1, T8: Versuchen, die Eltern dafür zu gewinnen: Viel erklären: Leidensdruck verringern, Integration, evtl. Leistung, Zugang der Eltern suchen und dort ansetzen T2, T1: keine Therapie, wenn Eltern total dagegen: schädlich EX1: Therapie beginnen und später mit dem Kind besprechen T8, T6, T4: Sehen, dass es dem Kind gefällt (z.B. Abklärung) T7, T5, T4, T2, T1: Eltern zuschauen lassen & erklären wieso was T6: Lehrperson bestärken, evtl. Kindergartenbesuch T6: Nicht stur sein, sonst sind sie auch sturer, bringt nichts T6: Idee: 1 Stunde kostet 5 Franken: mehr Wert/ keinen Platz T4: Vermeiden, dass das Kind zwischen E & T steht, erklären! T4: Enge Zusammenarbeit mit der Schule: Wie zeigt sich die Schwierigkeit dort? T3: Ausnahmsweise eine Art Probezeit vereinbaren T3: Verständnisvoll, ruhig und sachlich reagieren T3, T2, T1: mehr über PMT informieren (auch die Schule), Broschüren, Homepage angeben
T3, E3, E2: Verstehen oft schlechter was PMT ist (wegen dem Erziehungsverständnis)	T3: Ausnahmsweise eine Art Probezeit vereinbaren T3: Verständnisvoll, ruhig und sachlich reagieren T3, T2, T1: mehr über PMT informieren (auch die Schule), Broschüren, Homepage angeben
Auf Seiten der Therapeutin	
EX1, T8: Anderes Verhältnis vom Körper und Sexualität	EX1: Fragen klären: Wie, wie oft, wo darf man berühren T4: Vorsichtig sein, Arbeitsweise ansprechen zu Beginn

EX1, T8, T5, T4, T3, T2, T1: Nichtbeachten der Familienhierarchien (patriarchalische Kulturen): Mann > Frau Unterschiede in den Geschlechterrollen	EX1, T8, T2: Darauf bestehen, dass beide Elternteile an Elterngespräche kommen, nachfragen T1: Sagen, dass es schön wäre, wenn beide kommen könnten T8: Wenn beide kommen dies wertschätzen T7, T5, T4, T3: Beide Elternteile im Gespräch miteinzubeziehen T4: Schauen, dass auch die Frau alles versteht
EX1, EX2, T7, T6, T5: Kulturalisieren	EX2, EX1, T8, T4: Abschied nehmen der Idee: 1 Land = 1 Kultur EX2: Realisieren: Mehrfach zugehörig (Kulturkreise) EX1, T6, T4: Realisieren: auch Faktoren wie Stadt-Land/ Bildungsstand EX2: Kultur, Persönlichkeit, Kontext interagieren EX2: Charakter wird von der Religion versch. Stark geprägt EX1, T2: In der Persönlichkeitsbildung gibt es kulturelle Faktoren T8: Lebenserfahrung plus Kultur T7, T5, T2: Realisieren, die Kultur kann den Charakter prägen T7: Reflektieren T7, T6, T4, T1: Auslanderfahrung, sich als Ausländer fühlen, den Eltern erzählen, wenn man in ihrem Land war: Kontaktaufnahme/Türöffner T6, T4, E6: Auf jeden zugehen wie ein Mensch statt kultureller Hintergrund T5, T2: Religionsspezifische Inhalte eher vermeiden T4: Anderer Hintergrund bewusst sein und Schwierigkeit loszulassen und umzudenken
T8, T6, T5, T4, T3, T2, T1: Fremdenfeindlichkeit (Auch auf Seiten von den Eltern)	T8: Die Durchmischung von Kulturen als Reichtum betrachten T5: Sich bewusstmachen: Evtl. trägt der Schein, nicht alle so T4: Sich nicht davon beeinflussen lassen T3: sensibel reagieren, zeigen, dass noch andere kommen T2: Es ist wichtig, die Eltern bewusst nicht anders behandeln
Auf Seiten der Lehrperson	
T3: LP steht nicht hinter PMT	
Toleranz	
Auf Seiten der Eltern	
E6: Andere Ansichten	E6, E4: Ansichten anhören & vergleichen: ernst nehmen und Kompromisse eingehen, Ziele gemeinsam klären
Auf Seiten der Therapeutin	
EX2, T6, T5: Vorurteile	EX2: Vorurteile abbauen, Stereotypen als Arbeitshypothese T6: Realisieren der Vielfalt: Es gibt jene, aber auch andere T6: Auf jeden zugehen als Mensch statt als kultureller Hintergrund: sich anfangs nicht fragen, woher sie kommen
EX2, E6: Ärgern über Verhalten/ Kleidung	EX2: klarmachen: nicht relevant für Arbeit, Gefahr: Blockade
T5: zu hohe Ansprüche	T4: Ansprüche herabsetzen und Geduld haben
T3, T1, E4: Eltern überreden	E4: Rücksicht auf die Anliegen der Eltern nehmen
Psychozial	
Auf Seiten der Eltern	
EX2, T8: Soziale Benachteiligung	EX2: Sich über Situation der Eltern erkunden: Fragen/Erklären
T5: Eifersucht -> Therapeutin	T5: Kontakt suchen
T8: Bereit sein müssen	T8: Beziehung als wichtige Voraussetzung: Das Eis brechen
T3: Wenig Unterstützung	T3: Einsehen, wenn es nichts mehr bringt Schlussstrich ziehen

T2: sich nicht an Regeln halten	T2: nicht alles tolerieren, Respekt haben und Haltung
EX1, T8, T7, T6, T4: Flüchtlinge: evtl. Trauma	T8: Bevorzugt mit den Frauen Elterngespräche führen T8: Männer in die Therapiestunde mit Kind nehmen T8: Respekt entgegenbringen
T8: Psychische Probleme	
EX1, T8, T6, T5, T4, T2, T1, E6, E1: Diskriminierungserfahrung	EX1: Haltung von Interesse, Vertrauen, Akzeptanz T6: Viel zuhören, Verständnis versuchen aufzubringen
T8, T7, T2: Gewaltanwendung	T8: Mitteilen, dass dies hier nicht erlaubt ist. T7: Schulsozialarbeiterin organisieren für das Kind T7: Indirekter Zugang (Wohlwollend sein/kein Druck: wichtig)
E5: Arrogantes Verhalten	E5: Sich respektvoll verhalten
Auf Seiten der Therapeutin	
EX2: Einander fremd sein EX1: Desinteressiert/neugierig kein gegenseitiges Verständnis T7: Keine Wertschätzung	EX1: Zeit nehmen um eine Vertrauensbeziehung aufzubauen EX1: Interesse an der Geschichte der Familie: Verbildlichen T7: Wertschätzung entgegenbringen T3: Interesse zeigen für ihre Kultur und Land, auch über die eigene Kindheit sprechen
EX1, T8, T6, T3, T1: (Neg.) Erfahrungen/ eigener Hintergrund	EX1: Sich selber damit auseinandersetzen T8: besseres Verstehen, reflektierter Handeln, Sensibilisierung
Generationsunterschiede	
Auf Seiten der Eltern	
EX1, T8, T7, T6, T5, T4: 1. Gen: klare Wertunterschiede (kulturell) & Konflikte, Trauma, Schock, Verluste, Gefahr der Retraumatisierung, Sprachkenntnisse, sprechen selten von sich aus, weniger integriert, skeptischer gegenüber PMT, kennen Schulsystem schlechter	EX1: Sich mit der Globalisierung beschäftigen T8: Beziehung und Verbindlichkeit T4: Nachfragen: Wie eigene Kultur aufrechterhalten?
EX1, T8, T5, T4: 2. Gen: EX1, T4: internalisierte Werte und Konflikte, massiv/noch da, aber verdeckter T8: entwurzelt, Identitätskonfusion, T5: 3. Gen: noch bewusst, aber nicht mehr so präsent	T4: Schauen, dass es nicht vergessen geht, da nicht mehr so offensichtlich
	Allgemeine Lösungen
	EX2, E6, E4, E2, E1: Ehrlich & offen sein, zusammen Lösungen finden
	T7, T4, T3, E1: Einander vertrauen
	E5, E1: Gegenseitige offene Kommunikation
	E5, E1: Respekt einander entgegenbringen
	EX2: Erwartungen senken (mehr Schritte: ok)
	EX2: An sich selber arbeiten, Rollenwahrnehmung & Grenzen
	EX2: Empathischer Klartext (Rücksichtnahme & Ansprechen)
	T8: 1x pro Monat Erziehungsberatung bei Notfällen

	T8, T7, T6, T5, T4, T2, T1: Supervision, Aus-/Weiterbildungen: mehr Wissen
	T7, T6, T5, T4, T3, T1: Reflektieren
	T6: Sich nicht aufregen, offen auf andere zugehen
	T5, T4: Interesse zeigen, fragen, wie es bei ihnen früher war
	T5: Unterstützung vom Berufsverband
	T1: Aufklärungsarbeit durch den Arbeitgeber

8.23 Lange Auswertungstabelle der Interviews mit Ankerbeispielen

Überkategorie	Kategorie		Ankerbeispiel
	Schwierigkeit	Lösung	
Allgemein		EX2, E6, E4, E2, E1: Ehrlich sein und zusammen Lösungen finden auf der zwischenmenschlichen Ebene, nicht zu fachlich, offen sein (nicht alles persönlich nehmen)	«Ich finde, dass es für jede Schwierigkeit eine Lösung gibt, wenn man offen ist. Man soll nicht alles persönlich nehmen.» E6, S.3 «In Mexiko City hat es nicht viele Wälder. Ich musste meine Sichtweise total verändern. Ich musste zuerst lernen, dass Kinder dreckig oder nass werden dürfen oder sogar sollen.» E1, S.2
	T8, T6, T5, T4, T3, T2, T1, E5: Fremdenfeindlichkeit Auch unbewusst (T4) T6, T3: Vor allem auf Seiten der Eltern/Kinder E5: Rassismus	T8: Die Durchmischung von Kulturen als Reichtum betrachten versuchen T5: Sich bewusst machen: Es sind nicht alle so (evtl. trägt auch der Schein) T4: Sich versuchen von der Fremdenfeindlichkeit der anderen nicht gross stören zu lassen, dass es nicht zu stark zu mir herüberschwingt T2: Es ist wichtig dies bewusst nicht zu machen: sich im Klaren sein und darauf achten, dass man die Eltern nicht anders behandelt	«Von beiden Seiten. Es gibt auch eine Fremdenfeindlichkeit dann uns gegenüber. Das führt ja dann zu diesen Radikalisierungen. [...] Und das prägt. Du bist dann Opfer von ganz vielen Misshandlungen. Und immer wieder diskriminierend. Und wenn du so die Bilder siehst, wie es bei uns dann an der Grenze so zu und hergeht, finde ich als recht schwierig dann nicht auch einen Hass gegen uns zu entwickeln.» T8, S.16 «Und was machen wir für eine Leistung, wenn wir lernen miteinander zu leben für die Welt (lachen), dann ist es total positiv besetzt. Und das ist eigentlich auch das, was die Leute beflügelt hier zu arbeiten letztendlich. Letztendlich sind alle ein bisschen «Multikultifreaks». [...] Ja das ist eine Chance! Und wir können gar nicht anders als die Ressourcen der einzelnen Kultur zu sehen. Und wenn du dann siehst, plötzlich grinst so jemand aus Afrika und sagt: «Wow komm, nehmen wir es

			<p>nicht so tragisch» (lächeln), oder? Das tut unserer Kultur wirklich auch gut. Oder wenn du siehst wie viele Eltern, die schon alles verloren haben, eigentlich noch an Werten aufrecht halten konnten, dann bekomme ich solch eine Achtung. Ich finde das sind grossartige Menschen. Woher nehmen die das nur, dass die nicht zerbrochen sind? Wo ich sage: «Wow, ihr seid ein Vorbild für mich». Das ist total toll. Da ist nicht nur Misstrauen, sondern ganz viel Positives auch drin.» T8, S.17</p> <p>«Dann höre ich plötzlich, dass sie dann plötzlich finden, dass sie dann plötzlich sprechen wie: «Ah das ist ein Albaner oder das ist so». Dann merke ich diese Kinder werden ja ganz anders sozialisiert. Bei mir hiesse es noch: «Das ist ein «Bödeleler» oder ein «Schächeler»» oder so. Und das ist jetzt halt ein Albaner, oder ein Jugo, oder was weiss ich was. Und das hat sicher einen Einfluss, wie du sozialisiert wirst. Und wenn du, oder was für Erlebnisse das du gehabt hast oder eben das du Fremdenfeindlichkeit erlebt hast, dann wirst du auch anders auf andere Leute zugehen, das ist ja immer so. Deshalb versuche ich auch möglichst zu verstehen was passiert ist.» T6, S.15</p> <p>«Ich glaube das kannst du nicht verhindern, also ich weiss es nicht. Ich kann es auf jeden Fall nicht sicher verhindern. Vor allem wenn ich jetzt so, nehmen wir jetzt vielleicht wieder so ein bisschen Balkanstaat. Da laufen sie mit ihren geschälten so, also wie Machos durch die Gegend und ich habe in meinem Gespräch einen Macho oder so etwas. Ich glaube da kann ich nicht verhindern, dass ich ihn unsympathisch finde im ersten Moment. Also</p>
--	--	--	---

		<p>T3: Sensibel reagieren, zeigen, dass noch andere Kinder kommen (z.B. Schachtel mit Turnschuhen zeigen)</p>	<p>das finde ich jetzt noch schwierig. Dass ich gewisse Sachen erlebe und finde: «Ah das finde ich total mühsam» in der Welt draussen und danach habe ich einen solchen Vater gegenüber, wo ich finde: «Oh, du bist doch auch ein so ein mühsamer Kerl».» T5, S.14</p> <p>«Nicht gut ist Rassismus. Manche Leute in der Schweiz sind rassistisch, aber das gibt es überall. Ich selber habe dies hier noch nicht bemerkt.» E5, S.2</p> <p>«Also was ich manchmal schon das Gefühl habe, ist, dass die Eltern schon das Gefühl haben, «ja wieso gerade MEIN Kind?», oder? Also das erlebe ich schon noch. Dass sie vielleicht wie das Gefühl haben, «Ja, weil wir», das sind jetzt alles Sachen, die nie ausgesprochen wurden.» T3, S.10</p> <p>«Ja, also ich denke, da muss man sich immer wieder ein bisschen hinterfragen, wenn man merkt jetzt ist es schwierig mit einer Familie aus einem bestimmten Land und wenn man sich ein bisschen beginnt zu ärgern über diese Unterschiede, dann finde ich ist das jeweils ein bisschen ein Zeichen, oder, dass man da irgendeine Vorstellung vielleicht in sich drinnen hat. Ich denke, dann ist gut, dass man das zwischendurch wieder überlegt. Ich kann mir vorstellen, dass das vorkommt.» T1, S.9f</p>
		<p>T7, T4, T3, E1: Einander vertrauen</p>	
	<p>T6: Sich nicht wirklich verstehen. Es geht nicht nur darum Wörter zu übersetzen, sondern</p>	<p>T6: Einander richtig zuhören und sich fragen was der an-</p>	<p>« Die Leute verstehen immer Schlüsselwörter. Aber sie verstehen den Inhalt nicht. Und das kenne ich ja selber auch. Wenn ich in einem Land</p>

	inhaltlich zu verstehen. Schwierig, weil sie anders denken als wir aber sehr wichtig.	dere damit meint, evtl. nachfragen T6: Genau erklären	bin, ich welchem ich die Sprache überhaupt nicht verstehe. Dass ist das was einem aggressiv macht.» T6, S.6 «Und die Eltern tun dann viel so, ich glaube sie profitieren manchmal auch ein bisschen davon und dass sie nicht richtig verstehen wollen.» T6, S.7
		T3, E5, E1: Kommunikation z.B. den Eltern auch erklären was PMT ist und wie man es versteht	
	E6: Andere Ansichten/Meinungen z.B. ob das Kind etwas gut kann oder nicht	E6, E4: Einander die Meinung sagen (sagen, wie sie die Situation sehen) und dies vergleichen und so zusammen - > ernst nehmen Schwerpunkte/Förderziele bestimmen → Sich bewusst sein: andere Umgebung, evtl. anderes Verhalten	«Sie sollen sagen worin sich das Kind verbessert hat und was es noch braucht. Es ist auch wichtig, dass auch ich meine Meinung sagen kann wie es zu Hause ist. Dann geht es auch darum gemeinsame Nenner zu finden: In welchen Bereichen sind die Meinungen gleich? Es ist sehr gut und wichtig, dass alle Meinungen angehört werden und die Ziele und Schwerpunkte gemeinsam vereinbart werden. Ich möchte immer wissen wie es um mein Kind steht. Andere wollen das vielleicht nicht wissen das weiss ich nicht, aber ich schon.» E6, S.2
		E5, E1: Respekt entgegenbringen	
Eltern	EX2, T8, T7, T4, T3, T2: Termine nicht einhalten, unzuverlässig T8: Bsp. Fahrende T3: Auch z.B. Termine bis wann der Stundenplan abgegeben werden soll -> nicht zuverlässig	T8: Nochmals anrufen und sie daran erinnern -> höflich einladen T3: Zusätzlich schriftlich die Informationen zukommen lassen (z.B. auch was die Kinder	«Also wenn sie kommen, das ist schon die Hälfte» EX2, S.1 «Oder man macht eine Abklärung ab für ein Gespräch und ruft sie an und fragt ob es ihnen dann geht und wenn man dann manchmal nicht auch noch einen Brief schreibt, dann kommen sie nicht – vergessen. Oder sagen: «Oh nein, ich dachte

		mitbringen sollen) und absichern, dass die Information angekommen ist	das sei eine Woche später.» T7, S.9 «Sie kennt das nicht, dass man an einen Termin dann gehen MUSS. Und das sei einfach so, immer noch nach zehn Jahren, so anders. Und da sei für sie der Alltag ganz streng.» T4, S.17
	EX2: Sich verteidigen wollen	EX2: Überzeugungsarbeit leisten: Vorteile zeigen, warum es sinnvoll ist zu kooperieren. Nicht, weil es ein Muss ist, sondern weil es vorteilhaft ist für die Familie. Es geht nicht um richtig oder falsch.	«[...] jetzt erzähle ich von einer Familie aus China, bei welcher die Mutter sofort sagt: «Wir haben nichts Falsches gemacht, warum sind wir hier?» Und das ist die Herausforderung für mich.» EX2, S.2
Integration			
	EX2, EX1, T5: Wohin Integrieren, wie verhalten? Die Schweiz ist Demokratisch, viele Modelle, Wo ist der Kern? Was ist das Richtige? -> Macht Integration schwierig: Sie sind meist aus homogenen Kulturkreisen: Sozialer, Religiöser Druck: Alle machen ähnliches/gleiches. Es gibt hier kein richtiges, es gibt sehr unterschiedliches und dieses Meer von Vielfalt: unterschiedliche Familien- und Erziehungsmodelle-> T8	EX1: Nicht erwarten, dass die Leute sich selber integrieren, sondern ihnen entgegenkommen, sie willkommen heissen und ihnen dabei helfen. EX1/T8: Realisieren, dass wir ein Einwanderungsland sind	«Die sind wie verloren: «Wohin? Soll ich wie diese zum Knabenschiesen gehen, oder soll ich zur Streetparade gehen?». Das ist auch die Schweiz, das ist auch Zürich. Aber es ist kulturell total unterschiedlich.» EX2, S.3 «Du, dann müsstest du dich wirklich ein bisschen mehr in Zürich integrieren». Dann hat er gesagt: «Ja, aber sagst du mir jetzt in welches Zürich?» Weil eben, ist das Industriequartier, ist das Zürichberg, ist das Uniquartier?» EX1, S.6 «Ich meine wir sind ja, also es ist ja so, dass wir schon recht unterschiedliche Kulturen haben. Schon rein die Schweizer Kultur ist ja nicht einheitlich. Es gibt ja so viele, sehr verschiedene Bräuche. Und durch die Einwanderung und alles wird das Ganze noch mehr durchmischt. Und was ist jetzt genau eine Schweizer Kultur?» T5, S.21

	<p>EX1, T8: Evtl. nur ein Rollenspiel</p> <p>T4: Schwierig: ihre Kultur leben, aber auch das Andere nicht vergessen</p> <p>T8, T6, T5, T4, T3, T1, E6: Nicht integriert sein (wollen) ->Einsamer, orientierungslos, unsicher (T1: besonders Mütter) ->Verschlossener</p>	<p>EX1: Gut schauen, ob die soziale Integration auch die Grundvorstellungen betrifft, also ob sie auch ihre Vorstellungen geändert haben, oder ob es nur ein äusseres Rollenspiel ist, sie also gelernt haben sich so zu verhalten, damit sie keinen Anstoss erregen. Es muss nicht mal ein Verstellen sein, es ist wie eine doppelte Persönlichkeit</p> <p>T8: Doppelte Identität aufbauen helfen</p> <p>T8, T6: Indem wir bei den Kindern ansetzen tragen wir bereits viel zur Förderung der Integration bei. Die Kinder sind ja wie die Zukunft dieser Familien.</p>	<p>«Eben diese drei kommen zusammen, eben einen Deutschen, einen Schweizer und einen Franzosen. Und die Diskussion unter diesen drei Männern ist, ja, wie kommt man zu einem Kind? Und der Deutsche sagt: «Bei uns ist das eine Sache der Familienplanung». Und der Franzose sagt: «Chez nous, cette une affaire d'amour» und der Schweizer denkt lange nach und sagt: «Bei uns ins das von Kanton zu Kanton verschieden»» EX1, S.9</p> <p>«Und wir sind natürlich in unser eigenen Vorstellung, sind wir kein Einwanderungsland, oder? Obwohl wir riesige Prozentsätze haben von Ausländer. Wir haben einfach nicht die Vorstellung von einem mehrkulturellen Hintergrund wie zum Beispiel Amerika oder Israel oder andere Länder.» EX1, S.6</p> <p>«Und das spielt natürlich auch vor allem dann bei den Frauen eine Rolle, eine grosse Rolle. Also wenn Sie schauen in einer Oberstufe ist es wahrscheinlich für die meisten Mädchen aus Migrationskulturen, ist es klar, dass sie, also sie wollen selber den Partner aussuchen, sie möchten einen Beruf wählen, sie wollen eine gewisse Unabhängigkeit, oder? Und zwei Jahre später lassen sie sich von den Eltern verheiraten. [...] Und gerade, dass man da nicht in riesige Konflikte kommt, ich finde gerade für junge Frauen und Mädchen ist das extrem schwierig, oder? [...] Und leben eigentlich mit zwei Frauenbilder.» EX1, S.12</p> <p>«Ja, aber gleichzeitig müssen sie ja hier trotzdem</p>
--	---	--	---

		<p>T7, T4: Freizeitangebote empfehlen, Gemeinschaftszentren um mit versch. Leuten in Kontakt zu kommen, auch Spielplätze -Fragen: «Wo ist der nächste Spielplatz» Indirekt unterstützen</p> <p>T3: Aufenthaltsraum wo sich die Eltern unterhalten können während sie auf ihr Kind warten</p>	<p>lernen, dass man hier nicht schlägt und nicht den Macho spielt. Und das ist noch spannend. Je nachdem welche Sprache sie dann sprechen, dann sind sie eine andere Person.» T8, S.20</p> <p>«Das hat ganz viel mit den Männern zu tun. Die wollen dann wie nicht, dass ihre Frau rausgeht. Und dann bleibt dies so.» T4, S.22</p> <p>«Und was ich manchmal finde, was glaube ich den Eltern noch sehr hilft, ist dann nicht unbedingt von der Integration, doch vielleicht schon, wenn sie sehen, wie das Kind da spielt. Dass man dann vielleicht eher mal auf einen Spielplatz geht.» T7, S.25</p> <p>«Ich glaube je mehr, dass sie integriert sind, desto einfacher wird die Zusammenarbeit. Wenn sie nicht gut integriert sind, dann haben sie eben eigentlich schon so ein Problem noch anderweitig. Dann haben sie keine Lust auf Sondermassnahmen» T5, S.21</p> <p>«Wobei ich manchmal das Gefühl habe, bereits nur, wenn sich Eltern mit andern Eltern treffen, dass das sich eigentlich auch schon sich positiv, ich habe das schon als kleiner Integrationsaspekt gesehen. Dass man sich eben mit einer Schweizer Familie oder Frau oder Mann, sich austauscht.» T3, S.16</p> <p>«Wichtig ist die Sprache zu lernen und die Kultur und das Land respektieren. Wenn man in ein anderes Land geht, muss man sich anpassen.» E6, S.3</p>
--	--	--	---

		EX2: Sich bewusst sein: Integration ist ein langer Prozess	
	Sprache		
	EX2, EX1, T8, T7, T6, T5, T4, T3, T2, T1, E6, E5, E2, E1: Sprache verbal	T1, E1: Möglichkeit eines (normalen) Dolmetschers	<p>«Das ich gemerkt habe, der Kulturdolmetscher (...), wie soll ich sagen, hat, ist ein bisschen, also ein normaler Dolmetscher übersetzt ganz genau das, was ich sage. Und ein Kulturdolmetscher versucht ja noch ein bisschen zu vermitteln zwischen den beiden Kulturen. Und das ist in eine Richtung gelaufen, die mir zum Beispiel nicht gefallen hat. [...] Also ich, mir machte es den Anschein, als habe er Druck gemacht bei den Eltern – ganz stark: «Jetzt müsst ihr da kooperieren und so weiter. Das ist das Schweizer Bildungssystem, da müsst ihr jetzt» und so. Und da habe ich wie festgestellt, dass die Eltern, wie so ein bisschen während dem Gespräch ein wenig eine Abwehrhaltung eingenommen haben und ich habe nicht genau gewusst, was erzählt er jetzt ihnen.» T1, S.21</p> <p>«Also mir wurde auch schon gesagt: «Es ist viel, wir verstehen es nicht.». Es ist viel einfach sprechen.» T3, S.4</p> <p>«Die sollen Deutsch lernen. Dort bin ich recht,</p>

		<p>EX2, T8, T7, T6, T5, T4, T3, T2, T1: Möglichkeit eines Kulturdolmetschers</p> <p>T2: Aber: Wer bezahlt die Übersetzung bei Einzelgesprächen (nur Eltern)?</p> <p>EX2: Aber oft Pauschalisieren sie T1: Druck ausüben möglich</p> <p>T6: Verstehen manchmal auch nicht wirklich um was es geht (-> Niveau klären, evtl. nochmals einfacher erklären, nicht davon ausgehen, dass sie es schon wissen)</p> <p>T8 aber: Z.B. kein Dolmetscher</p>	<p>manchmal auch etwas wütend.» T2, S.13</p> <p>«Wir wissen immer noch nicht, wer Dolmetscher bezahlt und wann wir selber engagieren müssen.» T2, S.19</p> <p>«Und ich LIEBE es, wenn eine Übersetzung dabei ist. Weil das sind dann Leute, die die Kultur kennen und ich habe dann, also ich habe es nicht so häufig, aber wenn dann ist, weiss ich, dass sie nicht nur übersetzen, was ich im Deutsch sage, sondern sie sagen immer auch gerade kulturelle Beispiele. [...] Dann sage ich vielleicht ein Beispiel und dann sehe ich dem an, oh, das ist wahrscheinlich nicht ganz so, wie sie es kennen. Dann bringt er irgendetwas anderes und dann fragt er mich, ob das dort auch so ist, wie ich das meine und das finde ich super. Weil dann erwischt er es gerade noch doppelt so gut. Das finde ich schön. Es ist halt einfach teuer und das macht man nur dann, wenn es wirklich nötig ist» T4, S.8</p> <p>«Ja, aber da immer auch, also «aufpassen», weil sie Pauschalisieren. Das Problem ist die haben sehr viele Stereotypen. Sie reduzieren das auf, die sagen oft: «In Äthiopien ist das so. Wissen Sie, in Äthiopien ist das so. So und so und so». Okay, aber sie sind sensibilisiert und sie bedanken sich, aber das ist ihre Arbeit, sie kulturalisieren. Aber viele denken das sei wahr. Das ist das Problem.» EX2, S.11</p> <p>«Weisst du manchmal hat man dann schon auch das Gefühl: «Es ist ja so klar» und der Kulturver-</p>
--	--	--	---

		<p>erreichbar: Elternarbeit fast unmöglich.</p> <p>T4: aber: mehr Zeit wird benötigt</p> <p>T2: aber: riesiger Aufwand</p> <p>T1: aber: weniger direkter Kontakt, geringere Verbindung zueinander</p>	<p>mittler versteht doch das und dort habe ich gemerkt man muss sehr sorgfältig sein wie man etwas sagt und was man sagt.» T6, S.6</p> <p>«Eigentlich alle sind sehr engagiert. Ich habe einfach auch schon erlebt, dass sie überengagiert sind. Dass sie fast zu fest drein gesprochen haben und ihre eigene Meinung dann auch noch. Aber eigentlich scheint es mir in der Stadt ist das eigentlich meistens sehr professionell. Sie werden auch gut ausgebildet.» T8, S.2</p> <p>«Ausser es ist eine Dolmetscherin dabei und es geht länger. Dann muss man doppelt so lange Zeit einberechnen.» T3, S.2</p> <p>«Mit einem Dolmetscher erzählen die Eltern mehr so von sich und so weiter, das ist schon so, aber es ist häufig dann nicht ganz der direkte Kontakt mit mir. Also es gibt auch Gespräche, bei welchen ich es ohne Dolmetscher versuche, weil ich merke, die Eltern stützen sich dann sehr fest auf den Dolmetscher und ich verstehe ja nicht ganz, also ich verstehe ja nicht was der sagt und manchmal habe ich das Gefühl, wir connecten besser ohne. Und manchmal geht es nicht wegen den sprachlichen Hürden. Manchmal braucht es einfach einen» T1, S7f</p> <p>«Ja und das Kind hat zum Teil übersetzt, was man ja absolut nicht sollte. Aber es ist wirklich darum gegangen: Was ist im Moment am nötigsten? Also das war eine Situation, die schwierig ist.» T8, S.3</p> <p>«Ja und die Männer kommen über die Arbeit am</p>
--	--	--	--

		<p>EX1, T8, T6, T4: Wenn das Vertrauen aufgebaut ist Eltern mit ungenügenden Sprachkenntnissen raten in einen Sprachkurs zu gehen.</p> <p>T7, T5, T3, E1: Flyer verteilen mit Bilder drauf, Merkblätter in versch. Sprachen (von Psychomotorik Schweiz)</p> <p>T6: Selber viele Sprachen können -> schneller einen Zugang finden & offenere Gespräche</p> <p>T5, T2, E1: Auf eine andere Sprache ausweichen z.B. Englisch oder Französisch</p>	<p>Bau und so weiter, mindestens Italienisch lernen sie dort. Und die Mütter gehen Stunden durch den Selbstbedienungsladen und können auch nach zehn Jahren noch kein Minimum von der Fremd-, von der Sprache hier» EX1, S.17)</p> <p>«Weil ich denke für das Kind ist das das Signal, dass die Eltern einverstanden sind und dass es zweikulturell wird, oder? Also ein Bejahen von der Gastlandkultur. Und da finde ich vor allem den Spracherwerb extrem wichtig.» EX1, S.17</p> <p>« Aber ich habe auch schon an einem Elterngespräch gesagt: «Also es würde wahrscheinlich schon helfen, wenn Ihre Frau mal in einen Deutschkurs ginge. Also es wäre für uns etwas einfach so vom Austausch, aber es wäre doch vielleicht auch für das Kind einfacher», so.» T4, S.22</p> <p>«Vor allem, wenn man dann noch muss mit einem Übersetzer dann noch arbeiten. Also ich finde die Gespräche gehen viel länger und man hat wie ein bisschen ein anderer Kontakt. Weil es läuft wie jemand drittes, also jemand nicht aus diesem Kontakt.» T7, S.9</p> <p>«Also, wenn man die Sprache nicht richtig kann, habe ich das Gefühl ist es um einiges schwieriger halt sich auszudrücken und sich in einem Land zurechtzufinden als wäre es deine eigene Kultur und man könnte die Sprache auch noch.» T7, S. 12</p> <p>« Das ist schon mal, also ich finde, das ist schon mal ein Weg dazu, dass wir uns anpassen, beziehungsweise, dass wir ihnen die Möglichkeit geben</p>
--	--	---	---

		<p>T5: Sich durch Körpersprache versuchen zu verständigen (andere Wahrnehmungskanäle)</p> <p>T3: weniger Fachwörter und allg. weniger und einfacher beschreiben</p> <p>E6, E5: Langsam und deutlich sprechen, nachfragen, wenn etwas nicht verstanden wird</p>	<p>das zu verstehen was wir da machen. Ich denke da ist sehr wichtige Arbeit bereits geleistet worden.» T5, S.23</p> <p>«Es war dort aber keine Übersetzerin dabei, weil das relativ zu aufwändig gewesen wäre und auch relativ kurzfristig und dann mussten wir und mit Englisch und Französisch radebrechend, ich kann nicht Portugiesisch, verständigend und seither gehe ich einfach, also tue ich mich mit der Schule zusammen.» T2, S.5</p> <p>«Meistens funktioniert es auch so ein bisschen, dass sie dann zum Teil Französisch oder Englisch sprechen und das Deutsch aber auch ein bisschen verstehen. Also es ist einfach so ein bisschen die Sprachbarriere, dass sie es nicht sprechen.» T5, S.6</p> <p>«Das sind eigentlich die welche, ja, also sie müssen es dann auch gut verstehen. Nur so ein Alltag sich durchschlagen Englisch reicht natürlich nicht für ein Gespräch, das so könnte ein bisschen in die Tiefe gehen, ja.» T2, S.8</p> <p>«Wenn langsam und deutlich gesprochen wird ist es aber kein Problem für mich.» E6, S.3</p> <p>«Die Sprachbarriere kann eine Schwierigkeit darstellen, besonders, wenn einige Fachkräfte Schweizerdeutsch sprechen. Einmal hatte ich einen Übersetzer, aber normalerweise sprechen die Leute Englisch mit mir. Ich würde es bevorzugen, wenn ich mehr Informationen in meiner Muttersprache erhalten würde.» E1, S.3</p>
--	--	---	---

	<p>EX1, T8, T7, T6, T5, T2, T1, E6: Sprache nonverbal (Körpersprache, Mimik)</p>	<p>EX1, T8: Den Körper, gerade im Zusammenhang mit Migration, als Sprachorgan anschauen. Die Mimik, die Gestik, die Art wie man sich bewegt -> Den Körper als Kommunikationsinstrument betrachten. (sowohl bei Erwachsenen, als auch bei Kindern. Aber: Gefahr der Missinterpretation)</p> <p>T8: Die nonverbale Kommunikation kann hilfreich sein und aber auch zu Missverständnissen führen -> Herzlichkeit ist das A. & O.</p>	<p>«Was bei Leuten aus Afrika, bei Schwarzen, bei Asiaten, also Stichwort Sri Lanka, bei welchen die körpersprachlichen und mimischen Regeln anders sind. Dort haben wir mehr Mühe, weil wir können die wie nicht zwischen den Worten lesen. Und bei mediterranen oder südeuropäischen Leuten ist es einfacher» EX1, S.16</p> <p>«Sie verstehen mich ja nicht so gut. Das heisst, sie merken an meiner ganzen Gestik, dass ich sie eigentlich herzlich willkommen heisse. Dass ist eigentlich fast das Wichtigste, egal aus welcher Kultur. [...] Wenn sie dann eben zum Teil aus Zentralafrika sind und ich so HERZLICH und so als Frau, dann gibt es ganz grosse Missverständnisse. Dann bin ich obszön für sie zum Teil. Oder? Aber weil ich es ja gut meine und halt jetzt aus dieser Schweiz bin, nehme sie es mir nicht übel.» T8, S.12</p> <p>«Oder, wenn mir so jemand, so ein Vater winkt, hat er auch schon gemacht, dann freut mich das extrem. Weil das ist natürlich viel stärker als diese Handreichung eigentlich. Das ist ja eigentlich auch nonverbal.» T8, S.12f</p> <p>«ihre Körpersprache ist ja anders weder unsere. Dass ist ja die Nonverbale Kommunikation und das ist manchmal schon, wahrscheinlich ich sage etwas und sie finden es, verstehen mich falsch, weil ich andere Bewegungen mache und ich finde, sie machen irgendetwas bei welchem ich finde, es tönt für mich aggressiv, aber das ist es, das wäre es inhaltlich eigentlich überhaupt nicht.» T6, S.12</p>
--	---	---	--

		<p>T1: Je nach Kultur überlegen, wie etwas ausgedrückt werden muss, damit es verstanden wird. Weder Affront, noch Unwichtig</p>	<p>«Zum Schluss nochmals etwas, das mir wichtig ist: Unsere Arbeit mit den Kindern hat ja einen grossen nonverbalen Anteil, wo keine Sprachbarrieren vorhanden sind. Da kann eine Einladung der Eltern in die Therapiestunde vielleicht mehr vermitteln als viele Worte.» T2, S.19</p> <p>«Es ist für uns sehr schwierig, wenn stark mit den Händen herumgefuchelt wird und schnell gesprochen wird.» E6, S.3</p>
	<p>EX2, T8, T7, T6, T5, T1, E3: Wenige(r) Kenntnisse über das Schulsystem</p>	<p>T6: Kulturvermittler, viel Aufklärungsarbeit, erklären</p>	<p>«Aber nicht einmal das. Weil die Leute kommen aus dem Thurgau vielleicht. Und die sind hier und kennen das auch nicht.» EX2, S.5</p> <p>«Und viel wird, also es gibt es schon viel auch noch in einem SSG, dass man merkt, dass die Eltern das noch nicht verstanden haben und dass man das ihnen nochmals erklären muss. Dass eben bei uns in der Schule das so läuft und dass das eben das und das heisst und das ist viel Aufklärungsarbeit.» T6, S.13</p> <p>«Es ist natürlich mit Schweizer Eltern, ist es zum Teil leichter das ganze Konzept zu erklären. Das Schulsystem ist klarer, die Eltern sind selber bereits da in die Schule gegangen, vielleicht jetzt nicht in eine Therapie, aber einfach, kennen das Schulsystem. (...) So ein bisschen die Partizipation von den Eltern, also, dass sie mitmachen, dass sie zum Beispiel das Kind abmelden, wenn es krank ist, dass sie daran denken, ah heute ist ja wieder Therapiestunde. Das geht häufiger etwas leichter, finde ich. Das ist ihnen wie ein bisschen</p>

		klarer, wann das die Stunde ist und wie das läuft und wie das organisiert ist.» T1, S.7
EX2, T8: Soziale Benachteiligung	EX2: Es ist wichtig zu wissen, wie die Situation dieser Migrantenfamilien aussieht. -> Dies am Gespräch auf der Metaebene ansprechen: offene Fragen stellen und viel erklären	«Die irgendwie nicht fähig sind ihre Kinder auf gleicher Ebene zu fördern wie andere Eltern. Und aufgrund von diesen Belastungen, diesen sozialen Belastungen» EX2, S.9 «Wie sieht die Situation dieser Migrantenfamilien aus? Haben sie einen Job? Haben sie ein Einkommen? Alle diese soziale Benachteiligung. Das ist ganz wichtig, weil das beeinflusst.» EX2, S.10
Wertvorstellungen		
EX2, EX1, T8, T3, E4, E3: Andere Weltansichten/Wertvorstellungen T8, T1, E4, E3: ein anderes Erziehungsmodell und deshalb keine/weniger Akzeptanz gegenüber unserem Schulsystem: Unverständnis	T1: Ihre Ansicht zur Kenntnis nehmen und erklären, dass dies in der Schweiz halt anders ist: z.B. mehr/schneller Sondermassnahmen	«Das Verständnis über Psychomotorik (...), ja, (...), das weiss ich, also kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das schon auch einen Unterschied ist von, ja vom Erziehungsverständnis. Aber ich kann das jetzt auch nicht ganz genau definieren. Aber es kann sein, dass Leute mit Migrationshintergrund ein bisschen ein anderes Erziehungsverständnis haben als Leute aus der Schweiz leben.» T3, S.7 «Ich weiss es nicht. Bei uns ist es anders. Nur Kinder die behindert sind gehen im Irak in solche Therapien. Normale Kinder, die Schwierigkeiten in der Bewegung oder im Schreiben haben, werden von den Lehrern in der Klasse behandelt. Eine ganzheitliche Ausbildung ist für alle Lehrer obligatorisch, das war auch für mich als Englischlehrerin der Fall. Ausserdem wird im Irak, wenn die Schü-

	<p>T5: Anderes Erziehungsmodell: Das ganze Dorf erzieht, Eltern alleine sind in der CH dann überfordert (hier hilft keiner, eher böse anschauen)</p> <p>Zusammenhang mit der Religion → Was ist gut und was ist schlecht?</p> <p>T8: Religion fast noch einschneidender als das Land</p>	<p>T8: Zuerst die Kultur klären und wenn möglich Kompromisse finden: Den Eltern erklären, dass wir hier in der Schweiz sind und dass hier andere Begebenheiten herrschen. Sonst die Eltern vor die Wahl stellen: unser Schulsystem oder muslimische Privatschule</p>	<p>ler eingeschult werden der Intelligenzlevel bestimmt und danach werden alle zusammengesetzt, so dass Schüler von allen Intelligenzlevel in einer Klasse vertreten sind.» E3, S.2</p> <p>«Jetzt zum Beispiel habe ich auch eine Familie aus Somalia, welche so magisch noch denkt. Weisst du mit Geister und Voodoo und Verzaubern und so. Und dort kann ich mit diesen Eltern praktisch nicht zusammenarbeiten, weil sie ganz ein anderes Erziehungsmodell haben. Also sie können wie unsere Gedanken gar noch nicht übernehmen, weil wir sind vom Teufel. T8, S.7</p> <p>«Und der Kompromiss ist dann, dass das Kind bei mir das Zeug machen darf, welches man bei uns eben macht, aber das nicht es dann vielleicht nicht nach Hause.» T8, S.8</p> <p>«Also mein Supervisor erzählte mir so, dass in diesen Ländern eher noch das ganze Dorf so erzieht. Also dass du dort den Dorfcharakter noch viel stärker hast. Dass du dort rausgehst und den Nachbarsbuben triffst und dich der Dorfälteste dann zusammenscheisst, wenn du dort einen Stein hinwirfst. Also die Eltern haben an sich mit den Kindern in der Erziehung nicht so viel zu tun und trotzdem sind sie erzogen. Also weil alle irgendwie mithelfen, oder? Und dann kommen sie da in die Schweiz und ich glaube wirklich, die Eltern sind, die wissen gar nicht, was erziehen dann ist. Oder das ist dann auch streng für sie das immer zu machen alleine. Oder, da hilft man einander ja nicht. Da schaut man einander fast noch böse an wenn dein Kind sich nicht recht benimmt. Also da ist ja</p>
--	---	---	--

	<p>EX2: sich einschränken</p> <p>T6: Eltern wollen nicht, dass Kinder bestimmter Religionen/Stämme miteinander spielen (Schwierig bei der Gruppeneinteilung)</p>	<p>EX1: Interesse zeigen, Fragen stellen auch über die Kindheit der Eltern -> sich bewusst sein, dass man viele Schwierigkeiten über drei Generationen anschauen muss</p> <p>-> sich bewusst sein, ich brauche für mich ein Wertesystem. Aber ich kann nicht annehmen, dass das Wertesystem auch für andere gilt.</p> <p>EX1: Geduld haben herauszufinden, wie können wir einigermassen die gleichen Vorstellungen, Begriffe und so weiter haben. Und erklären, was wir darunter verstehen, wie es bei uns ist</p> <p>T6: Nicht darauf eingehen,</p>	<p>keine Unterstützung von rundherum. Und das ist glaube ich ein Problem, welches sie dann mitnehmen. Also dass sie eigentlich überfordert sind vielleicht auch mit der Erziehung. Dass es ihnen zu streng ist. Und dann parkieren sie, glaube ich, die Kinder schon relativ oft vor dem Fernseher.» T5, S.19</p> <p>«Und wir versuchen zu motivieren, dass die Eltern etwas machen für das Kind und so weiter und viele Eltern denken aber: «Und welchen Einfluss, welche Möglichkeit habe ich? Nur Gott kann entscheiden. Ich nicht. Und Sie verlangen von mir, dass wir uns aktivieren und das habe ich nie gelernt. Ich habe keine Lebenserfahrung damit.» Und das ist schwierig.» EX2, S.9</p> <p>«Und eben über das Interesse erfahren was diese Leute für Wertvorstellungen haben. Oder, das ist ja etwas Zentrales. Was für Zielvorstellungen sie haben in der Erziehung. Und etwas, dass mir ganz wichtig scheint: Und immer wieder Interesse, wie sind die Eltern aufgewachsen? Weil, wenn man die Eltern nach ihrer Kindheit, Jugend fragen kann, dann erfährt man natürlich etwas über ihre Vorstellungen von einem Kind und wie man aufwachsen sollte, oder? Weil die meisten Leute erziehen ja auf dem Hintergrund von dem wie sie selber erzogen wurden. Und dann erfährt man meistens relativ bald etwas über die Grosseltern. Weil viele Schwierigkeiten von den Kindern sind ja heute Mehrgenerationenprobleme. Vor allem, weil eben die erste Generation, also die Grosselterngeneration, dort wo jetzt heute keine Kriegsgebiete sind,</p>
--	--	--	--

	<p>T3, T1: PMT als Ehrverletzung T1: Eltern wollen oft verneinen, dass die Therapie überhaupt stattfindet, statt die Therapeutin in der Arbeit zu unterstützen</p>	<p>meist beharren sie nicht darauf, fragen evtl. nach</p> <p>T3: Vorsichtig sein: Es prallen Welten zusammen, ihr Kind nehmen sie völlig anders wahr als die Umgebung</p>	<p>unter Umständen ganz schwierige Lebensumstände gehabt haben.» EX1, S.5</p> <p>«Ich muss sagen: «Du ja für mich ist Verschleierung und das Kopftuch fremd. Aber wenn du jetzt wirklich findest, jetzt abgesehen von dem ganzen Problem Frauendiskriminierung und so, du willst ein Kopftuch tragen oder einen Gesichtsschleier, ja dann müssen wir das anschauen miteinander», so, oder? Ich kann dir nicht von Anfang an sagen ja oder nein, das ist etwas, dass wir aushandeln müssen.» EX1, S.16</p> <p>«Und ich meine da muss ich ehrlich sagen, gibt es da so viel Zeug, was ich nur so hinten durch höre. Wir sind ja alle sehr anständig. Aber wenn ich dann plötzlich höre, ich darf nicht mit diesem Knaben in diese Knabengruppe. Und dort ist das dann schon Thema. Ich darf nicht mehr mit diesen und ich darf nicht mit jenen.» T6, S.13</p> <p>«Wenn, es sind vor allem Knaben oder so, wenn irgendetwas ausgesetzt, oder beobachtet wird, was auch einfach nicht ihren Vorstellungen.» T3, S.4</p> <p>«An dieser Arbeitsstelle sind die grössten Schwierigkeiten also eigentlich, dass ich mit Kulturen zu tun habe, also mit Eltern aus anderen Kulturkreisen wo Therapie etwas sehr (...) Schamhaftes ist, etwas Schwieriges, was die Familie eigentlich nicht wissen darf. Das Kind hat irgendein besonderes Bedürfnis und das darf eigentlich nicht vorkommen. Das finde ich sehr schwierig. Das finde</p>
--	---	---	---

			ich eine Herausforderung in der Zusammenarbeit.» T1, S.3
	EX1: Empfinden Grafomotorik als unnötig	EX1: Mit ganz einfachen Worten erklären, warum Grafomotorik von der Schule empfohlen wird, sich bewusst sein, dass für Leute, die selber nur knapp schreiben gelernt haben, unsere Anforderung an die Schreibschrift nicht nachvollziehbar ist, besonders jetzt im Computerzeitalter	«Also ich glaube es braucht sehr viel Erklärung.» EX1, S.4
	EX1, T8, T7, T6, T4: Flüchtlinge: Traumatisierungen auf der Flucht EX1: kompliziertes Asylverfahren (Retraumatisierung) permanente Unsicherheit auf Bleibe. Diese Unsicherheit ist sehr schädlich und gibt grosse Spannungen	T8: Eher mit den Frauen über die Vergangenheit und PMT sprechen T8: Männer ganz bewusst in die Therapiestunde hineinnehmen, damit die Beziehung und Vaterrolle wieder selbstverständlich wird. Kinder sind den Eltern ausgeliefert T8: Respekt ihnen entgegenbringen Sich bewusst sein, Migration ist überhaupt nicht einfach. Die	«Dann sprechen die Frauen. Die Männer sind häufig dann in diesem Zusammenhang gebrochen.» T8, S.5 «Dort habe ich sogar schon Väter in die Therapiestunde hineingenommen, damit sie mit dem Sohn zusammenspielen können.» T8, S.5 «Aber die haben ja auch nicht alle, die erleben ja, es ist auch nicht für alle ein Trauma, wenn man flüchtet.» T6, S.10 «Ich habe auch ganz ausgesprochen reife Eltern erlebt, wo ich immer denke: «Wow, Hut ab! Was ihr alles erlebt habt. Mutig seid ihr und landet hier

		sind entwurzelt und haben eine Sippe die sie irgendwo ernähren müssen	<p>in der Schweiz und erlebt sie als kalt und unfreundlich, was man häufig eben ist gegenüber diesen Menschen. Und sie sind so tapfer.» Und weisst du versuchen trotzdem das Positive in der Erziehung zu betonen bei ihren Kindern und so.» T8, S.5</p> <p>«Die gebrochenen Kriegsmänner. Da ist eine RIESEN Aggression da, gegen unser System, unser Sozialsystem.» T8, S.16</p>
	T8: Psychische Probleme		<p>«Wenn sie es einfach nicht schaffen, sich auf die Fragestellungen einzustellen.» T8, S.7</p> <p>« Die Mütter werden depressiv. Das erlebe ich wirklich oft. Wenn sie da dann länger, so nach zehn, fünfzehn Jahren haben sie genug. [...] Die Eltern sind vor zehn Jahren geflohen, wären eigentlich schon integriert, aber haben es nicht geschafft, können häufig die Sprache nicht und vereinsamen, vor allem eben die Frauen. Und bekommen Kind um Kind und irgendwann zerbrechen sie.» T8, S.14</p> <p>«Und dort wurde jetzt die Mutter, bei der einen Familie, psychisch ganz schwer krank. Sie wurde Schizophren, nachdem sie das siebte Kind geboren hatte. [...] Einfach alles zusammen. Sie war so einsam. Sie darf nicht aus dem Haus. Kann einfach Kind um Kind gebären. Also kann ein Deutsch, kein Wort. Darf nie mit an die Gespräche. Sie ist wirklich wie eingesperrt, die Mutter und ist jetzt einfach durchgedreht. Ganz einfach.» T8, S.23</p>

	<p>EX1, T8, T7, T6, T5, T4, T3, T2, T1, E3, E2, E4: Nicht einverstanden sein mit der Psychomotorik oder nicht verstehen um was es geht, skeptisch (T7: vor allem wegen dem Namen & Unwissen)</p> <p>EX1, T7: Kind merkt, wenn die Eltern nicht dahinterstehen, Loyalitätskonflikt/Zwiespalt</p> <p>T5: Nicht offen sein</p> <p>T5: Wollen sich integrieren, nicht speziell sein/auffallen</p> <p>T4: Fremd vom System her</p> <p>T3, E3, E2: Verstehen oft schlechter was PMT ist (evtl. wegen anderen Erziehungsverständnis)</p>	<p>T3, T2, T1: mehr über PMT informieren, (auch die Schule)</p>	<p>«Ja, also ich finde es ganz wichtig, gerade auch bei Eltern, die aus einer anderen Kultur kommen, dass sie genau verstehen um was es hier geht. Der Name ist ja ein bisschen verwirrend – Psychomotorik, oder ein bisschen unklar oder verwirrend oder so. Also es ist mir sehr wichtig, dass sie wissen was da drin läuft, was da passiert, was ich mit dem Kind mache und dass sie einverstanden sind damit, dass sie dahinterstehen können. Wenn sie skeptisch sind oder wenn sie eigentlich das nicht so eine gute Idee finden und das mehr ein bisschen den Lehrern zuliebe machen, dann macht es mir den Eindruck als sei es häufig dann nicht so fruchtbar die ganze Therapie.» T1. S.2</p> <p>«[...] kommt das Kind in einen Loyalitätskonflikt: «Soll ich jetzt die Einstellungen von den Eltern haben: «Das ist vergeudete Zeit und nützt sowieso nichts»? Oder soll ich die haben von der Therapeutin, wenn sie mich gut mag?». Und das macht so eine Ambivalenz, eine Zwiespältigkeit, welche glaube ich die Therapieentwicklung blockiert.» EX1, S.9</p> <p>«Ich habe das Gefühl, ja. Also vor allem habe ich das Gefühl, merkt es das Kind halt auch, wenn die Eltern nicht dahinterstehen. Und dann schlussendlich ist ja das Kind irgendwie in einem Zwiespalt drinnen. Zwischen «es ist ja noch toll da» und «die Mama möchte eigentlich nicht, dass ich da hin komme».» T7, S.3</p> <p>«Wenn er gerne kommt, ist es gut. Aber persönlich denke ich, er braucht es nicht. Er spielt gerne.» E2, S.2</p>
--	--	--	---

		<p>auch mit Broschüren in versch. Sprachen, Prospekte vom Berufsverband T2: Homepage angeben</p> <p>T7, T6: Versuchen zu verstehen wieso sie nicht dahinterstehen (Fragen) Oft verstehen sie auch einfach nicht, wieso dies sinnvoll sein soll</p>	<p>«Es gibt einen Prospekt, den ich gut finde vom Berufsverband» T1, S.6</p> <p>«Je studierter die Eltern sind, je schrecklicher finden sie es (lachen), dass ihr Kind das nötig habe.» T6, S.6</p> <p>« Also ich habe auch schon Therapien abgebrochen, bei welchen ich das Gefühl hatte oder wo ich auch wusste, dass das Kind mir in der Stunde gesagt hat: «Du, mein Mami findet das blöd, was du da mit mir machst». Und dann habe ich eigentlich gerade aufgehört, weil ich brauche die Eltern im Boot, also sie müssen offen sein gegenüber dem was wir machen. Sie müssen offen sein für, ja für die ganze Situation auch. Dass halt eben das Kind da kommt und so. Dass müssen sie irgendwie ein Stück weit akzeptieren und nicht persönlich nehmen. Dann funktioniert es glaube ich am besten.» T5, S.3</p> <p>«Weil, also meine Interpretation ist die, wenn du ja kommst mit einem Migrationshintergrund, ist dir Integration sehr wichtig. Oder du möchtest gleich sein wie alle andern. Dann, wenn du eine Sondermassnahme hast, dann ist dieses Kind wieder nicht gleich wie alle andern. Dann ist es wieder speziell. Und ich glaube das ist das was du am wenigsten willst. Deshalb habe ich das Gefühl ist schon mehr Ablehnung vorhanden wenn es um Sondermassnahmen geht.» T5, S.20</p> <p>«Weil bei gewissen Kulturen habe ich wie so das</p>
--	--	--	--

		<p>und dann erklären. Wenn sie immer noch dagegen sind, dann bringt es nichts</p> <p>T2, T1: Wenn sie völlig nicht dahinter stehen -> lieber keine Therapie: T2: schädlich T1: Nicht über den Kopf der Eltern hinweg entscheiden, wenn Eltern dagegen sind</p> <p>T6: Versuchen, dass die Eltern sich miteinander austauschen, von welchen bereits ein Kind in der PMT ist/war</p> <p>EX1, T8: Versuchen die Eltern dafür zu gewinnen: Viel erklären:</p> <p>T8: Schauen, wo haben die</p>	<p>Gefühl, sie verstehen es oft auch gar nicht so richtig warum, dass das jetzt so extrem sinnvoll ist. Sie finden aber alles gut und super was man macht, aber sie sehen jetzt die Notwendigkeit nicht so wie jemand, der von der Schweiz kommt.» T7, S.3</p> <p>« Und dann habe ich manchmal so das Gefühl: «Aha, obwohl sie die Einwilligung schon gegeben haben, muss man ihnen erklären, was man da dann macht, was für Kinder dahin kommen».» T7, S.6</p> <p>«Und wenn die Eltern wirklich skeptisch sind und keinen Sinn sehen, dann finde ich wirklich, dann bringt es dies definitiv nicht. Meistens ist es dann aber so, dass dann das Kind unbedingt möchte.» T6, S.8</p> <p>«Wenn sie es überhaupt nicht sehen, wenn sie finden mein Kind hat eigentlich keine Schwierigkeiten, dann finde ich, dann beende ich eine Therapie eigentlich wieder oder schon gar nicht beginnen.» T1, S.5</p> <p>« Manchmal braucht es nur, dass die Eltern ein bisschen miteinander sprechen und die eine muss sagen: «Mein Kind hat das auch gehabt» und jetzt treffen sie eigentlich fast nie mehr gross auf Widerstand.» T6, S.6</p> <p>«Also ich schaue: Wo haben sie einen Zugang? Und wenn sie das Klavier sehen und sagen: «Wow», bei den Alewiten, Kurden, oder? Das ist ein Teil von ihrer Religion tatsächlich. Dann sage</p>
--	--	--	--

		<p>Eltern einen Zugang und dort ansetzen</p> <p>T8: Erklären, dass es dem Kind wieder gut gehen soll, der Leidensdruck verringert werden und schlussendlich ist die Motivation für die Therapie die Integration. Sie bekommen einen Kick mehr, wie wenn andere öfters singen/schwimmen gehen</p> <p>T8: Bei leistungsorientierten Eltern sagen: «Wenn sie gut schreiben können, dann kommen sie einfach weiter» Das sind aber gefährliche Versprechen</p> <p>T3: Bezug zur Schule herstellen</p> <p>EX1: Therapie beginnen und wenn man das Kind eine Weile kennt, dies mit dem Kind anschauen</p>	<p>ich: «Gut, diese Sprache, die verstehe ich gut. Das ist auch ein Mittel, das gesund macht.» Und dann sind sie eigentlich sofort einverstanden. Oder? Ich schaue schon, wo ich eine Stelle finde.» T8, S.28</p> <p>«Also eigentlich erkläre ich, dass das Ziel ist, dass es dem Kind gut geht. Also den Leidensdruck, welcher besteht, das ist ja einer der Gründe wieso sie kommen, dass wir das angehen. Dort wo es eben schmerzt.» EX1, S.10</p> <p>« Weil die meisten, die bei mir sind, können nicht so schnell einfach gut schreiben und haben so viele andere Themen, welche sie angehen müssen, dass sie nicht einfach wieder gut werden in der Schule.» T8, S.10</p> <p>«Das heisst dem Kind sagen: «Hör, das und das finde ich jetzt für dich wichtig. Weisst du deine Mami ist nicht in eine solche Schule wie du und sie findet das für dich nicht so wichtig». Also ohne, dass man die Eltern in die Pfanne haut, dem Kind klarmacht, dass die Eltern aufgrund von ihrer Erfahrung etwas vielleicht nicht so gleich anschauen» EX1, S.9</p> <p>«Und dann sagen sie: «Das ist eine gute Sache». Also eigentlich der Ausdruck vom Kind, der definiert die Therapie. Und da sind sie dabei. Also</p>
--	--	---	--

		<p>T8, T7, T4: Viele Eltern sind damit einverstanden, wenn sie sehen, dass es dem Kind gefällt.</p> <p>T8: Am Elternabend allen Kindergarteneltern den Raum zeigen und über die Sachen erklären was Psychomotorik ist, damit sie es nachvollziehen können -> Präventive Massnahme</p> <p>T7, T5, T4, T2, T1: Die Eltern auch zuschauen lassen. Das kann viel bewirken. Wenn ein Elternteil zuschaut kann an auch gerade erklären, wieso man was macht. T1: z.B. auch Therapieziele erklären</p>	<p>eine Stunde, in welcher die Kinder glücklich sind, oder.» T8, S.10</p> <p>«Oder bereits die Abklärung, wenn sie sehen, dass das eigentlich etwas sehr Schönes ist für die Kinder. Wo die Kinder Spass haben können und es ihnen wohl sein kann. Dann geht es ihnen meistens auch gut.» T4, S.5</p> <p>«Also das ressourcenorientierte von der Psychomotorik ist wahrscheinlich unser Trick.» T8, S.11</p> <p>««Also turnen, mit dem Körper turnen, mit den Händen und turnen mit den Fingern, das wäre dann schon schreiben.» Und dann: «Und das tut der Seele gut.» T8, S.11</p> <p>«Ich habe sie dann doch gerne ein bisschen im Therapieraum zum Beispiel am Schluss von der Stunde, dass sie wie SEHEN was wir machen und dass sie mit eigenen Augen sehen können, was, wo das Kind, ja, ein bisschen mit Schwierigkeiten kämpft. Dass sie das auch vor Augen haben. Und dann ist es vielleicht gerade noch mit einem anderen Kind, welches das vielleicht gerade besser kann oder so und dann kann man wie vom Gleichen sprechen.» T4, S.6</p> <p>«Und wenn es die Eltern interessiert, sind sie wirklich willkommen, auch um zu schauen. Ich habe das Gefühl, dann spricht es für sich, oder? Und dann merken sie ja, also wenn es etwas bringt, dann sind sie ja sowieso zufrieden» T2, S.7</p>
--	--	---	---

		<p>T6: Nicht stur sein, je sturer wir sind, desto sturer sind sie auch</p> <p>T6: maximal die Lehrperson bestärken, evtl. Kindergartenbesuch</p> <p>T6: mehr Wert indem z.B. eine Stunde 5 Franken kostet oder sonst halt sagen: «Sorry, wir sind jetzt voll».</p> <p>T4: Versuchen zu vermeiden, dass das Kind zwischen den Eltern und der Therapeutin steht und nicht weiss, wem es jetzt glauben soll. (Orientierung verlieren) -> Kontraproduktiv. Wichtig für das Kind zu merken, dass ein gemeinsamer Weg und Haltung besteht</p> <p>Den Eltern erklären, wieso</p>	<p>«Gerade auch so Väter, in so patriarchalen Kulturen, sind es dann mehr die Väter, die schauen kommen und dass die mal die Gelegenheit haben zum auch nach einer Stunde noch ein bisschen Fragen können warum haben sie jetzt das oder das oder das gemacht. Das finde ich manchmal noch positiv wenn die Stimmung manchmal nicht ganz so stimmt.» T1, S.4</p> <p>«Ja. Ich lade sie ein. Ich lade sie ein zum Zuschauen. (...) Dass sie überhaupt (...) mir scheint dies eine der besten Möglichkeiten. Dass sie sehen was da passiert mit ihrem Kind. Dass sie auch sehen wie bodenständig, dass das ist und wie (...) viele (unv.) von der Psycho, Psychomotorik. Dass da nichts Psycho und nichts Eso passiert ist schon, dass man natürlich auch Themen vielleicht spielerisch bearbeitet, aber ich analysiere ihre Kinder doch nicht und ich beäuge sie auch nicht kritisch. Es gibt keine Noten und so. Also, diese Ängste versuche ich so etwas abzubauen.» T2, S.5</p> <p>«Und da habe ich einmal gehabt, dass ein Vater zuschauen kam und das hat ihm sehr gut getan diesem Vater. Also als er dann gemerkt hat: «Ah, dieser Knabe hat ja grosse Freude da»» T7, S.9</p> <p>«Und die Eltern verlieren die Skepsis enorm, wenn sie mal hier drinnen gestanden sind und wenn man ihnen mal erklärt hat, wieso das Spiel wichtig ist und was man mit dem Spiel eben auch erzielt, also das ist einfach wichtig denke ich. Dass man sie einfach aufklärt, was da drinnen abgeht. Weil</p>
--	--	---	--

		<p>was gemacht wird</p> <p>T4: Enge Zusammenarbeit mit der Schule: Den Eltern anraten nachzufragen, wie die Schwierigkeit in der Schule zu Tage tritt, wenn die meinen, dass mit dem Kind alles i.o. ist. >Auswirkungen aufs ganze Umfeld erläutern</p> <p>T3: Ausnahmsweise eine Art Probezeit vereinbaren</p> <p>T3: Verständnisvoll, ruhig und sachlich reagieren und sich nicht provozieren lassen, wenn die Eltern dies versuchen und die PMT ins Lächerliche ziehen wollen (sind in Abwehrhaltung) -> grosse Herausforderung «Ja ich verstehe sie, aber...»</p>	<p>sonst haben viele Eltern das Gefühl: «Ja, die spielen ja nur». Diese Aussage habe ich schon VIEL gehört in meinem Berufsleben. Und ich finde dann ihnen mal zeigen: «Sie, schauen Sie, ja, ich habe das und das aufgestellt und das Kind wird wahrscheinlich nach Hause kommen und sagen «Ich habe nur gespielt», aber das zum Beispiel über es das und da übt es das», also so ein bisschen, dass man ihnen mal genau aufführt, das spielen eben auch wichtig ist, oder? Was man da drinnen eben eigentlich macht.» T5, S.4</p> <p>«Ich glaube das Kind verbindet es doch nochmals mit der positiven Kraft von den Eltern. Also es ist motivierter Fortschritte zu machen. Weil jedes Kind möchte ja den Eltern gefallen. Und wenn es die Eltern gut finden, dann ist das einfach noch zusätzlich eine Motivation, dass sie es auch für die Eltern, weil die Eltern es ja auch gut finden, machen.» T4, S.6</p> <p>«Ich habe sie dann wieder zu der Kindergärtnerin geschickt, dass sie nochmals mit ihr, dass sie nochmals zusammen sprechen, wo dass das vorkommt und dann habe ich das auch im Bericht so schreiben können, dass er diese Sachen, die er da in der Einzelsituation kann, sind noch nicht so gefestigt, dass er es auch in der Gruppe kann. Und dann konnten sie das dann schon nachvollziehen.» T4, S.7</p>
--	--	---	--

			<p>«Oder ich bin jetzt auch einer Familie entgegengekommen, dass, sie haben dann gesagt: «Ja ein halbes Jahr» und dann die Kindergärtnerin: «Ja, auf jeden Fall!» und ich habe dann das Gefühl: Gut, normalerweise, beschränke ich mich nicht von Beginn an, nur ein halbes Jahr, aber dann habe ich das Gefühl «Okay machen wir es.»» T3, S.4</p> <p>«Es ist auch wichtig, dass ein Wille zur Zusammenarbeit vorhanden ist und das Interesse für das Kind.» E4, S.2</p>
	T5: Eifersucht gegenüber der TherapeutIn entwickeln, wenn das Kind gerne kommt	T5: Den Kontakt suchen	
	<p>EX1, T8, T7, T6, T5, T4, T3, T2: Evtl. Tiefer Bildungsstand/Informationsstand (Allgemeinbildung/ Schulbildung) T8: Kognitive Probleme/Dumme Eltern</p>	<p>EX1, T7, T5, T4, T3, T2: Auf einem einfacheren Level erklären, was Psychomotoriktherapie ist und wieso es wichtig ist/was es bewirken kann</p> <p>T2: Einfach nur das erklären, was sie fragen. (Manchmal wollen sie es gar nicht so genau wissen)</p>	<p>«Also was ich merke ein bisschen, die etwas Gebildeteren, sind offener bezüglich etwas von da auch übernehmen wollen oder sich einzugliedern. Sie lernen halt auch die Sprache schneller, sie haben Lust, die Sprache zu lernen. Und durch das wirken sie dann auch etwas offener.» T4, S.10</p> <p>«Das finde ich schon eine Kunst, das ein bisschen herunter zu brechen» T4, S.20</p> <p>«[...]erwartet, dass wir einander den Vornamen sagen (lachen) und dann muss ich mir in einem solchen Moment überlegen, ja was mache ich jetzt? Und dann sage ich jeweils: «Grüezi Herr So und so» und denke, ich verhalte mich so, wie es bei</p>

			<p>und halt, dieser Situation entspricht. Da passe ich mich nicht an.» T2, S.8</p> <p>«Wenn Sie einen Arzt haben aus Istanbul, dann ist es kein Problem. Und wenn sie eine Bauerntochter aus Anatolien haben, dann weiss die gar nicht von was man spricht.» EX1, S.10</p> <p>«Weil sie wirklich nicht nachvollziehen können, was wichtig sein könnte für ihre Kinder.» T8, S.7</p> <p>«Also besser gebildete Eltern, da findet man einander eigentlich sofort, auch wenn die Sprachbarriere noch gross ist.» T8, S.28</p> <p>« Ich habe eigentlich nur drei Sätze, durch welche ich erkläre, was Psychomotorik ist. Oder Bewegung mit dem ganzen Körper und dann Bewegung, die immer feiner wird bis zu den Fingerspitzen, welche man für das Schreiben und so braucht, und dann über die Bewegung Probleme bearbeiten. Also ich spreche nicht von Problemen, aber Themen die wichtig sind, wie Umgang mit Angst oder so. Und dann habe ich es eigentlich definiert auf eine sehr einfache Art, die auch ganz einfache Eltern verstehen.» T8, S.33</p> <p>«Sie konnten selber nie in die Schule, können nicht lesen, nicht schreiben, haben keine anderen Sprachen gelernt und sie wünschen ihren Kindern, dass das anders wird. Die sind eigentlich sehr unterstützend, was die Schule anbelangt. Sehr interessiert, dass die Kinder Fortschritte machen in der Schule. Weil sie sagen: «Das ist jetzt die Chance. Jetzt darfst du endlich in die Schule. Wir</p>
--	--	--	---

			<p>konnten nicht in die Schule». Das ist dann total positiv, oder?» T8, S.25</p> <p>«Ich habe ein bisschen das Gefühl, die, welche halt eher einen niedrigen Bildungsgrad haben, die sehen manchmal gewisse Sachen nicht welche ich und eine Lehrperson dann sehen.» T7, S.11</p> <p>«Wo man schon merkt, ich finde es ist eher so auch ihren schulischen Hintergrund, welcher ein bisschen etwas ausmacht. So, ja so was, vom Verständnis, oder auch von der Zusammenarbeit. Also das ist so ein bisschen, ob das Eltern, die sehr bildungsfern sind, oder etwas bildungsnaher. Das habe ich so gemerkt. Für mich ist das noch, ja noch entscheidend.» T3, S.9</p> <p>«Also mir haben da die Lehrerinnen und Kindergärtnerinnen, die da halt auch sehr erfahren sind, wie empfohlen zu sagen: «Manchmal musst du auch von gut und schlecht sprechen.» Wie ja, manchmal musst du auch klar, einfach sagen: «Das kann ihr Kind nicht und das kann es und das kann es eben nicht», also wie gewisse Klarheit. Ich glaube, vielleicht ist das wie noch stärker, dass man dort halt auch ein bisschen halt schwarzweiss manchmal muss Sachen erklären.» T3, S.15</p>
	<p>EX1, T8, T7, T5, T3, T2: Einige Eltern sind sich gewohnt an Fachurteile zu glauben und ohne klare Fachurteile funktioniert die Zusammenarbeit schlecht, andere hingegen wollen auch mitreden</p>	<p>EX1: Wichtig herauszufinden, ob es Eltern sind, die sich gewohnt sind an Fachurteile zu glauben und somit klare, freundliche Aussagen benötigen, oder ob es Eltern sind, denen es wichtig ist auch</p>	<p>«Und wir sind ja auch so. Wenn wir zum Arzt gehen und dieser sagt: «Ich hätte jetzt da ein Medikament, möchten Sie das nehmen?» und so. «Also der soll doch jetzt sagen, brauche ich das oder brauche ich das nicht!», oder? Da muss man aufpassen, dass man nicht so in eine übertriebene</p>

	<p>T8: Delegieren von Verantwortung vs. Ganz rigide die Kontrolle behalten wollen: Pmt als Eindringling in ihr System. T3: Einige sind sich nicht gewohnt mit der Schule zusammenzuarbeiten</p>	<p>mitentscheiden zu dürfen (unsere Schule tendiert zu letzterem)</p>	<p>Höflichkeitshaltung kommt, oder? Sondern klar sagen: «Ich meine das sei nötig und wenn Sie nichts dagegen haben, dann machen wir jetzt das.» EX1, S.11</p> <p>«Sie erleben es auch als Gefahr oder als Bedrohung, wenn du ihnen irgendetwas über das Kind oder über Erziehung erzählen möchtest. Das ist häufig dann ein Kampf, oder?» T8, S.9</p> <p>«Ja, ich habe schon das Gefühl, sie schicken die Kinder eher, weil es von der Schule empfohlen wird, als dass sie selber darauf kämen so etwas zu wählen für ihr Kind.» T2, S.9</p>
	<p>EX1, T8, T7, T6, T4, T2, T1: Das Spiel als unnötig erachten/schwierig nachzuvollziehen, wieso das so wichtig sein soll</p>	<p>EX1: Den Eltern erklären, dass das Spiel eine Sprache ist für das Kind um sich auszudrücken. Es ist ein Mittel um die Entwicklung zu unterstützen ->Die Bedeutung vom Spiel als Ausdrucksmöglichkeit und Entwicklungsfaktor.</p> <p>T7, T4, T2, T1: Tipps geben was sie zu Hause machen können und erklären, was man zum Beispiel beim Legospielen lernt. Erklären, wieso es wichtig ist</p>	<p>«[...]sagen auch unsere Leute noch: «Spielen kann es auch zu Hause»» EX1, S.11</p> <p>«Wodurch es sich ausdrücken kann, das ist ein Wissen welches jung ist und welches fast alle Eltern aus sagen wir Migrationskulturen nicht haben. Also was das Spielen soll ist allen Unverständlich.» EX1, S.11</p> <p>«Und dann hat sie mir am Schluss gesagt: «Ah ja, ist ja lustig, dass man beim Spielen auch noch etwas lernt». Wo ich dann gemerkt habe: «Aha, ja, die meinen das Spielen ist nicht wichtig»» T7, S.8</p> <p>«Ich erkläre ihnen zum Beispiel, was Klötzchen bauen mit Mathematik zu tun hat, was Häuser bauen mit Mathematik zu tun hat, was Raumorientierung mit Lesen und Schreiben und Rechnen zu tun hat. Ja, weil das ihnen so wichtig ist» T2, S.17</p>

		<p>T1: Eltern zuschauen lassen und dabei erklären</p>	<p>«Ich mache viel auch Beispiele was man lernt im Spielen. Also zum Beispiel auch gerade die Raumwahrnehmung finde ich ein gutes Beispiel. Dann auch für die Mathe und so. Oder auch gerade die sozialen Geschichten, die laufen. Das soziale Lernen im Spiel. Für was das dann alles wichtig ist im späteren Leben. Ich versuche das so mit Beispielen.» T1, S.6</p> <p>«Aber das Spiel, da gibt es schon Kulturen wo sich ein bisschen fragen «wieso macht sie das?» und dort finde ich, muss ich gerade bei diesen Besuchsstunden, da ist mir wichtig zum genau erklären (...) was das Kind lernt beim Spielen. Aber ich habe das Gefühl das geht eigentlich nur, wenn sie mal zuschauen. Das ist relativ abstrakt, wenn wir am Gespräch darüber sprechen.» T1, S.6</p>
	<p>EX1, T8, T6, T4, T3, T2, T1: Stellenwert von der Bewegung/Körperwahrnehmung</p> <p>T3: Ängste, Kind alleine loslassen</p>	<p>T4, T2, T1: Anhand von Beispielen vereinfacht erklären, Brücken bauen</p> <p>T3, T1: Vorschlagen in der Freizeit Fußball zu spielen oder in die Mädchen- oder Knabenriege zu gehen (Pfadfinder sagt ihnen nicht viel) oder in den Wald zu gehen, Schwimmen, Spielplatz</p>	<p>«Wo es zum Beispiel um Selbstregulation, wieso wir da zum Beispiel auf der Schaukel gearbeitet haben und erzähle ein Beispiel.» T4, S.7</p> <p>«Dann versuche ich das ein bisschen einfach Vereinfacht zu sagen. Dass bei der Bewegung, miteinander spielen, miteinander Lösungen suchen, dass das einfach eine Grundlage ist von ganz vielen schulischen Fähigkeiten. Je nach dem, für was es dann gerade ist, für die Konzentration oder eben weniger Raumsachen, da kommen sie dann, das ist wie mit der Mathe, das ist wie zu schwierig. Aber so ein bisschen, wenn sie sich konzentrieren wollen, wenn sie sich spüren wollen.» T4, S.16</p> <p>«Und halt eben ganz einfache Beispiele. Wie eben</p>

			<p>wenn das Kind zum Beispiel seinen Körper nicht so gut kennt, ist es schwierig, wie ich vorher gerade gesagt habe, beim Fussball spielen gut neben dem anderen zu sein, ohne dass man sich gegenseitig Schmerzen bereitet. Oder es gibt manchmal so ganz angespannte Kinder, bei welchen man wie merkt, sie sind sich nicht gewohnt, dass sie da jetzt irgendetwas ausprobieren dürfen. Was das auch ausmacht, wenn sie entspannt sein können. Wenn sie später, ich nehme oft schulische Sachen, weil sie finden, dann sei es wichtig, wenn man dann so verkrampft ist und gar nicht schreiben kann und so. Dann finden sie es dann auch wieder gut, weil in der Schule muss man ja schreiben. Also ich docke dort an, bei was ich weiss das wollen sie dann schon.» T4, S.21</p> <p>«Also wir haben schon Kinder, die dann nicht unbedingt gefördert, oder auch im Feinmotorischen Bereich, wo man das Gefühl hat: «Ja was haben sie echt auch wirklich zu Hause an Beweglichkeit?». Also, dann kommt, ja Medienkonsum ist auch, ein Thema.» T3, S.13</p>
	<p>T7: Eltern hätten gerne, dass das Kind die ganze Stunde nur Grapho macht</p>	<p>T7: Sagen, dass das nicht geht, da wir nicht so arbeiten und erklären, wieso es sinnvoll sein kann mit diesem Kind auch anders zu arbeiten -> Es geht sehr viel über Erklärungen Warum, Wie, Was man macht</p>	
	<p>EX1: Skeptisch der PMT gegenüber, weil sie sagen, dass es solche Massnahmen früher</p>	<p>EX1: Ins Gespräch kommen, wie sich die Zeit verändert</p>	<p>«Dass man heute mit dem Internet arbeitet, mit dem Computer arbeitet und dass sich eben auch, dass man früher sehr viel mehr Arbeiten gemacht</p>

	<p>auch nicht gab und die Leute trotzdem zurechtkamen T7, T1, E4, E3, E2: Oder dass es diese Massnahmen in ihrem Herkunftsland nicht gibt und es trotzdem gut ging</p>	<p>hat und wie das die Anforderung an die Arbeitswelt verändert hat. Die Massnahme, weil es nicht mehr rückgängig machbar ist. Grosse politische Probleme: Die Einstellung ist Kinderfreundlich, aber die Realität nicht: Beim Bauen gibt es eine Umweltverträglichkeit, aber keine Kinderverträglichkeit</p>	<p>hat bei welchen man sich bewegt hat, oder? Man (schintet?) heute kein Holz mehr, man geht viel weniger, man braucht den Körper viel weniger und hat viel weniger Übung im Brauchen vom Körper und ja tut jetzt halt das zum Teil ersetzen mit Übungen, die dann halt in einem Fachbereich kommen wie der Psychomotorik. Also ich glaube es ist Zeitveränderung, die da dahintersteht.» EX1, S.15</p> <p>«Das so schnell eine Bedeutung oder einen Grund gesucht wird, finde ich schade. Zu schnell wird eine Massnahme ergriffen. Wo ich herkomme, ist das nur so, wenn man es wirklich braucht. In der Schweiz wird mehr geschaut. Nur ein kleiner Streit reicht aus, dass das Kind zum Psychologen geschickt wird.» E4, S.2</p>
	<p>EX1, T8, T6, T5, T4, T2, T1, E6, E1: Diskriminierungserfahrungen (und Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen weil sie den Staat als eine Bedrohung erlebt haben (z.B. beim Asylverfahren))</p> <p>T1: Das Gefühl haben, dass das Kind eher in der PMT ist weil es einen Migrationshintergrund hat</p>	<p>EX1: Beachten: Spielt beim Vertrauensprozess eine grosse Rolle -> Haltung von Interesse, Vertrauen, Akzeptanz</p> <p>T6: Viel zuhören, versuche Verständnis aufzubringen, bei uns gibt es auch solche Konflikte (z.B. Zürcher gegen Basler, etc)</p>	<p>Es ist mehr eine Haltung und es ist sehr schwierig finde ich in einem, also in Worten, in einer Arbeit oder so, zu erklären, was ist diese Haltung? (lächeln) Oder, aber sie äussert sich natürlich ja in kleinen Sachen. Nur schon wie man sich hinsetzt bei einem Gespräch, oder? [...] Es sind so kleine Sachen in der Kommunikation, worüber man auch mal nachdenken muss. Wie gestalte ich zum Beispiel das Elterngespräch? Ich meine für viele Leute ist es unvorstellbar zum Beispiel, dass man nicht eine Tasse Tee bekommt, oder?» EX1, S.16</p> <p>«Also es ist eigentlich ein rechtes Misstrauen da bei den SSG und so. [...] Da ist eine RIESEN Aggression da, gegen unser System, unser Sozialsystem.» T8, S.16</p>

			<p>«Also was ich einfach auch erlebt habe, oder was ich oft erlebt habe, sind Müttern vor allem, welche, oder auch Väter zum Teil, welche sehr gut ausgebildet waren eigentlich in ihrem Umfeld und nachher da in die Schweiz kommen und da nicht den Job auf derselben Ebene finden. Und ich habe einmal einfach erlebt, ich habe eine Mutter gehabt, dass man weil die Sprache nicht gut ist, habe ich sie, ganz böse, etwas tiefer gestellt, weil ich dachte, die versteht ja nicht richtig und so» T5, S.14</p> <p>«Auch Diskriminierungserfahrungen habe ich nicht erlebt ausser bei Bewerbungsgesprächen wegen dem Kopftuch.» E6, S.3</p> <p>«Ja, besonders meine Kinder haben solche Erfahrungen gemacht, aber nur im ersten Jahr in der Schweiz. Weil sie die Sprache nicht konnten, wurden sie vom Spielen ausgeschlossen und so weiter.» E1, S.3</p>
	<p>EX1: Alle die sich heute an Orten mit grösserer kultureller Veränderung bewegen, müssen mehrfache Persönlichkeitsbilder entwickeln. Die normale mehrfache Persönlichkeit wird fast zur Regel. Dies kann Verwirrungen mit sich bringen</p>	<p>EX1: Sich vor Augen führen und Informieren: Im Grunde war das ja schon immer ein bisschen so. Zu Hause benehmen sich die wenigsten gleich wie wenn sie eingeladen sind</p>	
	<p>T8: Viele Schuldzuweisungen machen und nicht eigenverantwortlich sein können, also</p>	<p>T8: Umso mehr Elternarbeit machen: Nachfragen wieso sie so reagieren, was hinter</p>	<p>«Dass wo dann alle andern «Blödmänner» sind und deshalb ist ihr Kind schlecht. Oder? Das ist kein guter Ansatz.» T8, S.5f</p>

	nichts selber in die Hand nehmen wollen	dieser Abwehrhaltung steckt	
	T8: Die Eltern müssen bereit sein	T8: Die Beziehung als wichtige Voraussetzung, das Eis brechen	«Also wenn ich sage: «Ich habe selber ein paar Kinder aufgezogen und ich weiss das ist nicht einfach das Business», dann ist wie das Eis gebrochen und dann sind die Eltern eigentlich sehr offen.» T8, S.3
	<p>EX1, T8, T7, T6, T5, T4: Erste Generation: EX1, T5: Wertunterschiede und Konflikte sind relativ offensichtlich (kulturelle Unterschiede) T8: Trauma, Schock, Verluste, Gefahr der Retraumatisierung T7, T6, T5, T4: Sprachkenntnisse T6: Getrauen sich noch nicht so von sich zu sprechen/erzählen T5: weniger stark integriert, noch skeptischer gegenüber Sondermassnahmen T4: Kenntnisse Schulsystem hier</p>	<p>EX1: Sich mit der Globalisierung beschäftigen, in den Grundvoraussetzungen nachforschen: Wie sind die genau? Und nicht einfach von unsere Vorstellungen, die wir hier entwickelt oder in der Schule gelernt haben ausgehen</p> <p>T8: Beziehung und Verbindlichkeit der Therapeutin sind sehr wichtig</p> <p>T4: Fragen, wie sie ihre eigene Kultur aufrechterhalten, da es wichtig ist, dies nicht ganz aufzugeben: nicht total anpassen</p>	<p>«Sie hat etwas, aber das war für sie nicht das Wichtige. Für sie war das Wichtige, dass er gesagt hat: «Im Wesentlichen sind ihre Knochen und Gelenke und so weiter sind in der Ordnung». Und da dachte ich: «Das ist einfach eine andere Auffassung», oder? Also sie ist eine junge Frau vom Land und hat einfach ein anderes Denken. Ich dachte jetzt, das erste was sie erzählt, ist was sie hat, oder? Und sie erzählt mir was sie nicht hat, so. Das gibt es ganz spannende Differenzen.» EX1, S.13f → Evtl. zu Wertvorstellungen?</p> <p>«Da sage ich immer wieder: «Und was machen Sie, dass Sie Ihre Kultur auch noch ein wenig erhalten können?». Dass sie merken, mir ist es ganz wichtig, dass sie ihres auch noch leben. Das überprüfe ich oft. Nicht dass sie, ich freue mich wenn sie sich integrieren, aber mir ist es ganz wichtig, wenn sie ihr eigenes auch leben. [...] dann fädle ich, wenn es irgendwie geht folgendes ein: «Und haben sie irgendwo wo Sie sich treffen? Wo Sie unter sich sind und auch wo sie das was sie so gut kennen auch leben können?».» T4, S.24</p>

	<p>EX1, T8, T5, T4: Zweite Generation: EX1, T4: Werte und Konflikte werden mehr internalisiert, kommen nicht an die Oberfläche, aber sind immer noch massiv, manchmal auch noch in der 3. – aber verdeckter T8: Sich entwurzelt fühlen, müssen sich eine neue Identität aufbauen T5: 3. Gen: noch bewusst, aber nicht mehr so präsent, werden immer mehr zu Schweizer</p>	<p>T4: Schauen, dass es nicht vergessen geht, da nicht mehr so offensichtlich, weil sie z.B. schon gut Deutsch können.</p>	<p>«Ich denke es braucht wirklich also drei Generationen, bis man wirklich sagen kann: Jetzt ist man angekommen, wirklich angekommen.» EX1, S.13</p> <p>«Dann muss ich mich erinnern: «Ah, nein, die haben natürlich, die tragen natürlich trotzdem noch ihre Kultur mit» und dass ich das nicht vergesse. Das finde ich doch auch wichtig. Dann plötzlich merke ich: «Ah ja genau, das kommt noch aus der anderen Kultur.» T4, S.24</p>
	<p>T8: aus streng fundamentalistischen Ländern: T7, T5, T2, T1: Mühe mit der Rolle von Frauen in der Schweiz, andere Behandlung</p> <p>EX1, T4: Therapeutin als Vorbild einer berufstätigen emanzipierten Schweizerin. Evtl. schwierig für Väter, aber auch für Mütter.</p> <p>T4: Frauen dürfen z.B. nicht nach draussen (Muslime) T4, T1: Kinder müssen wegen der Eltern in der PMT viel Kleidung/ Kopftuch tragen</p>	<p>T8: Sich im Erstkontakt eher zurückhaltend verhalten und respektieren, wenn sie etwas auf Distanz gehen um das Vertrauen zu gewinnen und mit der Zeit auch sagen, dass dies bei uns in der Schweiz so ist.</p> <p>T5: Auf die Kleidung achten (Ausschnitt), allg. sehr aufmerksam sein</p>	<p>«Dort habe ich einen Vater, der zum Beispiel, weil ich eine Frau bin, wahnsinnig Mühe hat darauf einzusteigen. Aber gleichzeitig sagt er: «Du als Frau bist ein Lehrer und Lehrer sind so viel Wert wie die Eltern in unserer Kultur, aus welcher wir herkommen, also hast du die Befugnis über mein Kinds Befinden so wie du möchtest. Ich übergebe dir quasi mein Kind». Das ist dort ganz anders, obwohl ich eine Frau bin» T8, S.3</p> <p>«Also ihre Aktion, sie schauen dir nicht in die Augen. Und wenn ich dann so Schweizerisch auf die Leute zukomme und die Hand schüttle, dann mache ich für sie eigentlich ein extremer Affront. Also das musste ich wirklich zuerst lernen. Dass ich mich ganz anders, also, dass ich etwas anders begrüssen muss, wenn ich wirklich ihr Vertrauen gewinnen möchte. Und gleichzeitig dann schon mit der Zeit unsere Kultur auch leben» T8, S.4</p>

			<p>«Und das haben wir auch wie als Schule so abgemacht, dass wir uns so verhalten, wie eben das in unserem sozialen Kontext richtig ist. Weil das müssen sie als Migranten bei uns einfach lernen. Und eben auch muslimische Väter, die mir die Hand nicht geben wollen, gehe ich ganz bewusst extra auf sie zu und gebe ihnen die Hand.» T8, S.12f</p> <p>«bei gewissen Religionen ist es glaube ich schon so, dass die Männer ein bisschen Mühe haben, weil jetzt da eine Frau ist und man will ihnen da etwas sagen. Wo es halt wie um die Rollenverteilung in diese Kulturen geht, die anders ist. [...] Ein Beispiel ist, ich habe, also es war die Lehrerin und ich da und ich wollte dem Papa noch sagen, was sie vielleicht zu Hause noch üben sollten und so und ich habe ein bisschen gemerkt: «Okay, für ihn ist es glaube ich gerade ein bisschen eine schwierige Situation, dass jetzt da zwei Frauen sitzen und ihm über sein Kind sagen wie das läuft».» T7, S.12</p> <p>«Aber ich glaube bei gewissen Kulturen würden es die Eltern besser annehmen, wenn du es als Mann sagen würdest.» T5, S.7</p> <p>«Was ich ein komisches Gefühl habe ist an SSG, an Elterngesprächen, wenn wir dann alles Frauen sind. Da ist die IF-Lehrerin und die Logopädin, die Kindergärtnerin und ich. Und dann sind alle diese Frauen und dann kommt das Paar und dann ist der Mann. Da geht es mir nicht gut dabei. Das finde ich so etwas Komisches. Das kann man nicht ändern. Und dann denke ich jeweils: «Wie ist jetzt</p>
--	--	--	--

		<p>T1: Sicheres Auftreten: gut vorbereitet sein, damit man ernst genommen wird. Man muss sich sonst ein bisschen beweisen: Beispiele bringen und gut begründen, was man meint</p>	<p>das für diesen Mann?»» T4, S.23</p> <p>«[...]der mir die Hand nicht gegeben hat. Das war die Religion, aber das ist auch eine Kultur, also ja» T2, S.18</p> <p>«Was schon ein bisschen, finde ich ein bisschen manchmal auch eine besondere Situation ist, ist wenn die Väter alleine kommen und ich bin eine Frau und eher noch eine jüngere, dass finde ich ist manchmal noch etwas besonders. Gerade jetzt für Kulturen, in welchen die Männer eigentlich die Entscheidungen treffen und wenn ich dann diesen Vätern auch zum Teil klar sage, was mir wichtig erscheint auch fürs Kind und so, da scheint es mir, da braucht's auch von ihnen auch viel Flexibilität und Toleranz. Ich schätze auch wenn sie das auch irgendwie aufbringen können für MICH, weil ich denke, dass ist sehr ungewöhnlich.» T1, S.10 -> oder zu «Familienhierarchie»?</p>
	<p>T8: Unterscheiden Mädchen-Knabe</p>	<p>T8: Viel Elternarbeit, aber langsam: ihr erklären, dass das bei uns nicht so ist, dass sie Deutsch lernen soll damit sie auch eine starke Frau wird</p>	<p>«Bei den Knaben, die dürfen so frei und differenziert aufwachsen wie wir. Dort ist alles okay. Und bei den Mädchen, dort gelten ganz enge Massstäbe zum Teil. Die dürfen zum Beispiel sich nicht bewegen. Ich hatte ein Mädchen, bei welchem die Mutter gesagt hat: «Weisst du, wenn du rennst, dann fliegt bei dir die Fruchtbarkeit unten heraus», (lachen) also ja nicht turnen. Stell dir vor wie schwierig, oder? Das durfte auch nie alleine laufen, nie alleine dahin kommen oder so.» T8, S.9</p>
	<p>T8, T7, T3, T2, E3, E2:</p>	<p>T8: Wenn die Eltern im Raum</p>	<p>«Ich habe glaube ich in den ganzen vielen zwölf</p>

	<p>«Psycho» in Psychomotorik schreckt ab, Angst von der Therapie, Zurückhaltung, teilweise Beleidigung</p>	<p>gestanden sind, ist das eigentlich selten noch ein Problem.</p> <p>T8, T3: Das Wort «Psycho» möglichst vermeiden. T8: Stattdessen davon sprechen das Bewegung der Seele gut tut oder dass das Kind gesund und stark werden soll über den Körper. T3: Stattdessen an den motorischen Themen stärker festhalten</p>	<p>Jahren jemand gehabt, der nicht kommen wollte. Also wirklich ganz, ganz selten. Das heisst sobald das sie mich kennen und da sehen herzlich und mit Spielsachen und liebevoll und so, dann sagen sie: «Doch, doch das ist gut». Also die Akzeptanz ist sehr hoch bei den Eltern.» T8, S.9</p> <p>«Dass da nichts Psycho und nichts Eso passiert ist schon, dass man natürlich auch Themen vielleicht spielerisch bearbeitet, aber ich analysiere ihre Kinder doch nicht und ich beäuge sie auch nicht kritisch.» T2, S.5</p> <p>«Also ich versuche einfach mehr, mich an den motorischen Themen festzuhalten als emotionale, psychosoziale Themen. Diese dürfen auch hereinkommen, aber ich finde, es ist wie einfacher.» T3, S.6</p> <p>«Ja jetzt kann ich es nachvollziehen. Zuvor habe ich zwei Jahre gekämpft, da ich dachte, dies sei nicht gut für die Zukunft von meinem Sohn. Dann habe ich verstanden, dass Psychomotoriktherapie nicht wie Psychotherapie ist, sondern mehr wie Physiotherapie.» E3, S.2</p> <p>«Der Name «Psychomotorik» macht etwas Angst. [...] Wenn ich das Wort «Psyche» höre, denke ich, es ist etwas schlimm.» E2, S.2</p>
	<p>T8, T7, T2: Gewaltanwendungen z.B. auch Kindesmisshandlung (T8)</p> <p>T3: Vernachlässigung</p>	<p>T8: Den Eltern sagen, dass man die Kinder nicht schlagen darf und dem Kind sagen, dass es nun in der Schweiz ist auch wenn der</p>	<p>«Also als ich auch schon mal einen Vater gehört habe, wie er der Lehrperson gesagt hat: «Ja, aber man muss halt da härter durchgreifen und kann dem dann auch mal eins schlagen.» T7, S.9</p>

		<p>Vater noch so den Gürtel schwingt.</p> <p>T7: Schauen, dass das Kind zu einer Schulsozialarbeiterin kann.</p> <p>T7: Indirekt ansprechen: wollwollend sein, keinen Druck ist wichtig</p>	
	<p>T8, T3, T1: Termin finden</p> <p>T3: z.B. Stundenplan machen: Da sie oft beide sehr viel arbeiten -> dies erschwert auch das Organisatorische: bringen/holen</p> <p>E5: Nicht organisiert</p>	<p>T1: Für Gespräche auch am Abend treffen</p> <p>E5: Flexibel sein</p>	<p>«Das ist aber eigentlich eher bei den europäischen Familien der Fall. Dass sie unzuverlässiger sind als die, welche von weiter her kommen – lustigerweise.» T8, S.13</p> <p>«Und dann ist noch speziell, dass die Kultur, also eigentlich viele afrikanische Kulturen, nicht die gleichen Zeit- und Masseinheiten haben wie wir. Das heisst für den ist ein Zentimeter und ein Meter, das spielt keine Rolle (lachen), Kilometer. Also er hat diese Einheiten nicht zur Verfügung. Oder auch die Zeit von Stunde und Tag und Woche, das ist nicht da. Und mir, dass ist mir wirklich aufgefallen, wie wir in unserer Kultur fixiert sind auf Masseinheiten. Und das ist, in den afrikanischen Ländern zum Teil so krass anders. Dort geht die Sonne auf und die Sonne wieder herunter.» T8, S.24</p>
	<p>T4: Wenig Auskunft geben z.B. beim Anamnesegespräch</p>	<p>T4: Vorsichtiger sein was fragen, evtl. erst beim 2. Gespräch gewisse Fragen stellen, weil nicht klar ist was ist ok in ihrer Kultur zu fragen</p>	

		und was ist zu persönlich -> sich herantasten	
	T3: Wenig Unterstützung der Therapeutin entgegenbringen	T3: Sich fragen, wie viel man investieren will. Wenn lange nichts kommt, dann muss man einsehen, dass es nichts bringt und einen Schlussstrich ziehen	«Es ist auch wichtig, dass ein Wille zur Zusammenarbeit vorhanden ist und das Interesse für das Kind.» E5, S.2
	T2: Eltern halten sich nicht an unsere Regeln	T2: nicht alles tolerieren, Respekt und Haltung sind zentral	«Also mehr als akzeptieren, wirklich respektieren, ja. Auch mit ihrer Problematik.» T2, S.11
	T2: Während der Abklärung mit dem Kind in der Muttersprache sprechen	T2: Den Eltern erklären, dass die Idee ist, dass während der Abklärung nicht gesprochen wird und wenn, dann auf Deutsch und wenn die Eltern das Gefühl haben, dass das Kind die Anweisungen nicht versteht, dann können sie das sagen, und dann ist es gut, wenn sie übersetzen (überprüfen, ob es das Kind wirklich nicht versteht)	«Da mag ich mich jetzt an eine Mutter erinnern, die glaube ich wegen dem das Kind nicht in die Therapie geschickt hat, weil ich das gesagt habe: «Ich möchte, dass sie während der Abklärung miteinander so sprechen, dass ich es auch verstehe und das ist Deutsch». Und sie kann, also es ist nicht daran gelegen. Es ist dann so wie eine Geheimsprache und ich glaube, dass hat die nicht begriffen – «Zu dieser geht mein Kind nicht in die Therapie». Aber das ist mir, das ist eine Schwierigkeit, welcher man immer wieder begegnet.» T2, S.11

Psychomotorik-therapeutInnen	EX2, EX1: Zu wenig/keine Interkulturellen Kompetenzen	EX2, T8: Haltung der Fachperson verändern: Interkulturelle Kompetenz entwickeln = Die Fähigkeit mit Menschen aus anderen Kulturkreisen zufriedenstellend, kultursensibel und wirkungsvoll interagieren zu können und gleichzeitig die Arbeit richtig zu machen (zielorientiert handeln) Weiterbildungen zum Thema Interkulturelle Kompetenz besuchen ->Müsste auch einen grösseren Platz einnehmen in der Ausbildung.	<p>«Ja also ich denke, wenn man sich entschieden hat: «Ich arbeite in dieser Schule, in diesem Quartier mit diesen Leuten», dann müsste ich das entwickeln diese interkulturelle Kompetenz oder Sensibilität. Und dann, oder sich mal sagen: «Ja, ich habe es versucht und das ist nichts für mich». Dann wechsle ich die Schule.» EX2, S.12</p> <p>«Und zwar müsste man eben auch Leute haben aus diesen Kulturen, die einem auch ein bisschen etwas erzählen. Oder, nicht immer nur wir, die jetzt von aussen eine Ansicht haben, sondern von Innen, eine Innenansicht, so. Ja ich denke das wäre wichtig und wir müssten auch schauen, dass wir immer mehr, oder sagen wir so, ich bin immer froh, wenn es in einer Klasse von der HfH auch einige Secondas gehabt hat, welche ja, etwas Anderes noch reinbringen. Also ich bin nicht gegen die Schweizer, aber ja wir sind heute einfach eine gemischte Kultur und da müsste man auch mehr Austausch innerhalb von der, also es müsste so etwas geben wie Treffpunkte für kulturelle Fragen, oder? So unter, von denen, die schon in der Praxis sind. Wo man das miteinander besprechen könnte, anschauen und so. Aber das ist für die Schulen natürlich genauso ein Thema.» EX1, S.14</p>
-------------------------------------	--	--	--

	<p>T7: Völlig im Schweizer Denken drin und von gewissen Kulturen völlig keine Ahnung haben</p> <p>→ Gehört evtl. zu «Kulturelle Grunddifferenzen nicht beachten»</p>	<p>T7: Versuchen auf die gleiche Ebene zu kommen, sich informieren und öffnen</p> <p>T6: Vor Gesprächen im Internet nachschauen, was dort gewesen ist in den Ländern (Geschichte), T1: sich informieren, wie man in gewissen Ländern Gespräche führt</p>	<p>«Vor allem auch, ich habe manchmal das Gefühl, man ist so, oder wir, sind so im Schweizer Denken drin. Und dann merkst man: «Aha, eine andere Kultur lebt völlig anders». Und dann merkst man manchmal sehr oft auch: «Und ja ich habe von gewissen Kulturen einfach völlig keine Ahnung». Und man merkt: «Nein, eigentlich müsste man zuerst einmal auf eine gleiche Ebene kommen»» T7, S.5</p> <p>« Also ich habe wirklich das Gefühl, es ist wichtig, dass man sich so in diesen Berufen ein bisschen weiterbildet in diesem Thema. Also im Stil von, dass man einfach ein bisschen erfährt darüber wie zum Beispiel auch Gespräche geführt werden in dieser Kultur und in jener wenn man ein Ziel erreichen will. Es kann ja, also zum Beispiel bei den Arabern kann ja, kann das dann sein, dass man zuerst mal über alles sprechen muss, bevor man zum Punkt kommt und das kann bei anderen ganz anders sein. Das finde ich etwas Wichtiges, dass man da eigentlich ein bisschen, ja ein bisschen Knowhow holt dazu. Weil ich finde die Schweizer haben häufig die Tendenz dann (...) nicht so klar, nicht so ganz klar zu sagen jeweils, was wir wollen und wir haben das Gefühl, es wird schon verstanden. Sonst ist es schon fast unhöflich, wenn man es jetzt noch deutlicher formuliert und das ist nicht so, häufig. Und das generiert dann manchmal so ein bisschen Missverständnisse.» T1, S.23</p>
--	---	--	--

	<p>EX2, T6, T5: Vorurteile</p>	<p>EX2: Versuchen Vorurteile abzubauen und stattdessen Stereotypen von Land und Bevölkerung als Arbeitshypothesen zu formulieren Sich bewusst sein, dass sich die gesellschaftliche Situation, z.B. in Kriegsgebieten schnell ändern kann und somit Stereotypen veraltet sein können</p> <p>T6: Sich der Vielfalt bewusst sein: Es gibt aggressive, es gibt blöde, aber es gibt auch alle andern</p> <p>T6, E6: Auf jeden versuchen zuzugehen als ein Mensch und nicht als kultureller Hintergrund ->Sich nicht damit auseinandersetzen woher die Eltern kommen bevor sie zu uns kommen, so begegnet man</p>	<p>«Also es gibt für mich einen klaren Unterschied zwischen Stereotypen und Vorurteilen. Stereotypen ist das, ist etwas ganz Menschliches. Wissen das menschliche Wesen besteht aus Stereotypen. Alles was Kleinkinder lernen ist stereotypisiertes Wissen. Und das ist gar nicht schlecht an sich. Dass man so Stereotypen im Sinne von Arbeitshypothesen hat, aber dass man das nicht so lässt, dass diese Stereotypen sich in Vorurteile verwandeln. Vorurteile sind Stereotypen negativ emotional beladen und hartnäckig und schwer revidierbar. Das ist der Unterschied. Die Menschen verwechseln Stereotypen und Vorurteile und Stereotypen sind ganz menschlich.» EX2, S.2</p> <p>«Wissen Sie Herr Montoya, bei uns, als wir Kinder waren, klein waren, war es eine moderne Gesellschaft, war ganz modern. Meine Mutter im Mini Jupe und so, modisch wie in Europa und da haben wir auch deutsche Philosophen gelesen. Und dann kamen so die Islamisten und die Radikalen und die haben alles kaputt gemacht und rückwärts so fünfzig Jahre, kulturell und mental. Also das höre ich oft, dass es so ist. Also ja. Also das heisst es stimmt nicht das Bild das wir hatten von Hussein und Krieg im Irak und so» EX2, S.7</p> <p>«Weil sie wahrscheinlich auch denken: «Ah die meint jetzt wieder ich sei einer von denen» und so und mir beweisen muss, dass er das nicht ist.» T6, S.19</p> <p>«Und dann hat sie so etwas erzählt, was sie gemacht hat dort. Und dass sie Lehrperson war und alles. Und dann hat sich die gesamte Elternarbeit</p>
--	---------------------------------------	--	---

		<p>ihnen nicht mit einem Vorurteil</p>	<p>verschoben. Nur weil die Sprache nicht gut war, dachte ich: «Diese Frau versteht mich ja nicht und die ist sowieso nur zu Hause und die arbeitet ja nicht, macht irgendwelche Brötchen für irgendeinen Partyservice», also.» T5, S.14</p>
	<p>EX2, E6: Sich darüber ärgern, dass die Eltern z.B. die Hand nicht geben wollen, keinen Augenkontakt aufnehmen, ein Kopftuch tragen, ...</p>	<p>EX2: Sich klar machen, dass dies nicht relevant ist für die Arbeit und nichts bringt: Gefahr der Blockade und das Ziel aus den Augen zu verlieren. Das Ziel ist Schritt für Schritt zum Wohl des Kindes etwas zu erreichen</p>	<p>«Und vielleicht das andere geht mich nichts an. Wie sie, ich weiss es nicht, Kopftuch oder Hand strecken, das geht mich nichts an. In meinem Job als Psychomotorikerin habe ich damit gar nichts zu tun.» EX2, S.3</p>

	<p>EX2: Alle Themen gleichzeitig zur Reparatur bringen wollen im Sinne von: Alles muss jetzt klappen</p>	<p>EX2: Sich fragen: Was ist relevant im Moment? Sich bewusst sein, dass wenn man sich mit etwas Neuem befasst, nicht sofort alles unter Kontrolle hat -> Erfahrungen sammeln ist wichtig</p>	<p>«Natürlich ist es immer schwierig, wenn man neu ist und alles unter Kontrolle, das ist wie Autofahren, oder? Ich habe gelernt Auto zu fahren mit siebzehn und dann habe ich meine Schwester eingeladen so eine Runde zu machen. Da haben wir geredet und Musik und «bum» Unfall, sofort, nach fünfhundert Meter, weil es war zu viel. Ich war überfordert, das hier, das dort, sprechen und Musik und blinken und Kurve machen und KURVE und dann kommt einer. Dass ist ein bisschen so, wenn man neu ist. Da muss man einfach Erfahrungen sammeln, oder?» EX2, S.11</p>
--	---	---	---

	<p>EX1: Kulturelle Grunddifferenzen nicht beachten: Annehmen, dass alle vom gleichen Modell der Persönlichkeitsentwicklung und der Autonomie von dieser Entwicklung, also von einer individuellen Entwicklung ausgehen und von einer Leistungs- und Konkurrenzkultur Dies kann viele Missverständnisse hervorrufen</p>	<p>EX1: Sich bewusst sein, dass dieses Modell westlich geprägt ist und nicht universell ist. Wir haben ein Denken, das von einer individuellen Entwicklung (Unterscheidung körperliche-, kognitive Entwicklung, Intelligenztests, etc.) ausgeht und sich mit andern vergleichen zentral ist.</p> <p>Bei vielen andern Kulturen ist ein Kind aber eher ein Ast am Familienbaum und wird nicht als individuelles Kind gesehen. (Das war bei uns vor 100/150 Jahren auch so) ->Zuerst unsere Sichtweise erläutern und auch Verständnis für ihre Sichtweise aufbringen</p>	<p>«Um wenn wir dann sagen: «Ja das Kind braucht Psychomotorik» oder Therapie sogar, dann ist das völlig fremd. Was soll das? Das ist auch immer etwas, das gerade ein Angriff kann ich nicht sagen, aber ein Eingriff müsste man vielleicht sagen, in die Gesamtfamilie ist.» EX1, S.1</p> <p>«Auch unser Schulsystem ist natürlich hoch individualisiert und hat sehr viel individuelle Leistung, oder? Und das ist manchmal dann schwer verständlich, warum ein Kind zum Beispiel Sonderschule braucht und so. «Ja wieso? Was ist jetzt los?» Oder?» EX1, S.2</p> <p>Auch natürlich unsere extreme Leistungsorientierung, welche wir auch in der Schule haben. Also es ist ja immer noch, trotz, dass man Gruppenarbeiten macht, im Wesentlichen ein Konkurrenzsystem. Wer ist besser, wer ist schneller, oder? Und gerade in einer Agrarkultur zum Beispiel, in welcher man miteinander auf das Feld geht, ist das nicht so. [...] Wir sind eine westliche Leistungs- und Konkurrenzkultur, welche für viele Leute ein bisschen fremd ist.» EX1, S.2</p>
--	---	---	--

	<p>EX1, T8: Verhältnis vom Körper und Sexualität: Kinder einfach berühren und den Eltern dies nicht mitteilen, sie nicht fragen, ob das in Ordnung ist.</p>	<p>EX1: Es kommen Fragen auf wie, wie oft, wo und wie man berühren darf. Dies klären & beachten Den Eltern mitteilen, dass es zu Berührungen zum Beispiel durch Massagen kommen kann. Wenn sie dies nicht in Ordnung finden, dann respektieren. Sich bewusst sein, dass die Eltern Mühe haben könnten, dass ich als Frau mit einem Knaben (alleine) arbeite. (Kommentar von mir)</p> <p>T4: Vorsichtig sein, Arbeitsweise beim Anamnesegespräch ansprechen, erklären mit welchem Hintergrund</p>	<p>«Ich meine jede Körperberührung hat ja auch ich sage jetzt eine erotische Qualität, oder? Und da sind natürlich auch wieder in vielen Kulturen, [...] sind Mädchen und Knabenkulturen. [...] Und die Mädchen sind mit der Mutter und die Knaben sind mit dem Vater. [...] Und wenn jetzt natürlich eine Therapeutin mit einem Knaben zu tun hat, ist das für die Familie und auch für diesen Knaben schon etwas Besonderes, oder? Und auch mit dem Körper und die Frage dann: Wieviel berühren darf man? Und wo? Und wie darf man berühren? Bei Jugendlichen gibt es manchmal sexuelle Erregungen. Ja, weil sie das nicht gewohnt sind, oder? Oder, dass da eine charmante junge Therapeutin sie in die Hängematte tut. Und für die Eltern ist das dann zum Teil auch ein Tabubruch, welche sie schlucken müssen und verdauen. Da beim Körperkontakt muss man glaube ich sehr daran denken.» EX1, S.3</p>
	<p>EX1, T8, T5, T4, T3, T2, T1: Nur die Mutter an Elterngespräche einladen/ Nur mit dem Vater sprechen. Nichtbeachten der Familienhierarchien besonders in patriarchalen Kulturen: Oft hat der Vater das Sagen. Das ist bei uns in ländlicheren Gegenden, wie der Innerschweiz teilweise auch heute noch so. Die Mutter hat eher das Sagen in Bergregionen, Bäuerinnen, aber grundsätzlich der Mann → Männerdominanz in vielen Ländern</p>	<p>EX1, T8, T2: Darauf bestehen, dass beide Elternteile an Elterngespräche kommen EX1: Denn die Väter wissen sonst nicht was PMT ist, fragen sich was das soll, das ist doch Sache der Mutter, aber haben das letzte Wort. ->Auch die Väter gewinnen und überzeugen</p> <p>T1: Sagen, dass es schön wäre, wenn beide kommen könnten ans Gespräch (auch die Frau)</p>	<p>«Ich lade immer beide Eltern für das Abklärungsgespräch ein und schaue auch darauf, dass beide kommen. Und da passe ich mich auch an in Bezug auf die Zeiten, ich führe auch am Abend Gespräche.» T2, S.4</p> <p>«Und ich denke vielmals, wenn Therapien nicht zugestimmt werden oder abgebrochen werden, dann sagt die Mutter quasi, weil sie ist zuständig für die Erziehung. Aber sie sagt das, was eigentlich der Vater bestimmt. Und ist eigentlich der Briefträger von einer Familienmeinung sage ich jetzt mal, welche der Vater bestimmt. Und die Väter kommen ja allgemein im Grunde genommen viel zu wenig in die Elterngespräche. Werden auch</p>

	<p>→ Frau hat nicht gleichviel Wert wie ein Mann T2: Die Mütter machen alles und die Väter sprechen dann z.B. bei den Machokulturen → Unterschiede in den Geschlechterrollen?</p>	<p>T8: Wenn beide Elternteile da sind dies wertschätze</p> <p>T7, T5, T4, T3: Beide Eltern ins Gespräch versuchen mit einzubeziehen (falls die Sprache dies erlaubt) → Schwierig (festgefahren)</p>	<p>in der Regel, also ich finde die Therapeutinnen bestehen häufig auch wenig darauf, dass auch einmal die Väter kommen, oder gerade man zu Beginn beide Eltern kommen. Die Väter wissen oftmals nicht: «Was soll das? Das ist doch eine Sache der Mutter». Aber wenn es dann ums Wesentliche geht, dann haben sie doch das letzte Wort, oder? Und man muss irgendwie sie auch gewinnen und überzeugen.» EX1, S.3</p> <p>«Häufig kommen bei uns nur die Mütter. Also ich frage: «Komme Sie zu einem Gespräch» und sie hören mich als Frau, dann erscheinen mal die Frauen. Und erst mit der Zeit und eigentlich auf Nachfrage kommen die Männer. [...] ausser bei den Flüchtlingen. Dort erlebe ich es anders. Die welche wirklich direkt, weisst du wir haben so ein Durchgangsheim, wirklich aus der Barrage kommen, dort kommen meistens die Männer, weil die Frauen so noch nicht integriert sind und sich nicht nach Draussen getrauen. Und dann stehen die Männer hin für ihre Familie.» T8, S.4</p> <p>«Und ich versuche auch beide Stimmen ganz bewusst zu haben. Aber es ist immer eine Ausnahmesituation, in welcher ich auch speziell betone, was, wie toll auch ihr Einsatz ist, dass sie heute beide da sind. Das man merkt, dass es ihnen nicht egal ist, dass sie engagiert sind. Wertschätzend.» T8, S.4</p> <p>«Oder dann finde ich, ja, kann man den sicher auch mal einbeziehen, wenn man ihm dann sagt: «Sie als Mutter, was meint dann sie dazu?». Aber finde ich, kann man halt viel weniger einbeziehen</p>
--	---	---	--

		<p>T4: Auch einen Dolmetscher einladen, wenn der Vater Deutsch kann, die Mutter aber nicht</p>	<p>als wenn beide gut Deutsch könnten» T7, S.26</p> <p>«Ich spreche nicht extra mit den Frauen. Ich frage einfach allgemein in beide Richtungen: «Wie sehen Sie es dann zu Hause? Was ist Ihnen beiden schon aufgefallen?» [...] Dass man wie beide fragt und vielleicht auch beide anschaut. Aber, dass ich, ich finde es noch heikel, dass ich dann ein Rollenbild hineindränge.» T5, S.19</p> <p>«Und da versuche ich fest, oft kann der Mann besser Deutsch als die Frau und dann schaue ich, wenn die Frau fast nichts kann, möchte ich trotzdem, auch wenn der Mann sagt: «Nein, wir brauchen keinen Übersetzer», dann sage ich «Doch ich möchte gerne. Sonst ist es für Sie auch so streng mit übersetzen. Ich möchte gerne eine Übersetzung haben, dass Ihre Frau auch mitreden kann». Weil zu Hause ist dann doch auch die Frau. Und dann schaue ich, dass ich fest immer auch die Frau anschau. Auch wenn sie nicht immer alles versteht. Nicht, dass alles über den Mann geht. Weil das würden sie schon gerne haben, die Männer. Und die Frauen getrauen sich einfach weniger. Das ist schon so.» T4, S.17f</p>
--	--	---	---

	<p>EX1, EX2, T7, T6, T5, E4: Kulturalisieren: Etwas zu schnell auf kulturelle Umstände schieben, was im Grunde genommen von anderen Faktoren abhängt.</p>	<p>EX2, EX1, T8, T4: Abschied nehmen von der Idee ein Land – eine Kultur</p> <p>EX2: Wir sind alle mehrfach zugehörig und gehören zu unterschiedlichen Kulturkreisen. Das Land ist ein Kulturkreis von vielen (1 Kulturkreis: 1 gemeinsamer Nenner, z.B. Sprache, Religion, Geschichte, Geografie, Familie) Von jedem Kulturkreis eine kulturelle Prägung Nach den verschiedenen Kulturkreisen fragen.</p>	<p>«Wir haben zwar die gleiche Kultur, aber Familienkulturen, können ja so unterschiedlich sein, auch von den Schweizer. Ein bisschen habe ich das da auch merke ich: «Oh wir sind so anders aufgewachsen». Das finde ich interessant. Das ist für mich einen fließenden Übergang. Das ist nicht einfach Migranten und nicht Migranten, sondern die Familienkulturen sind auch fast (unv.) eine Nationalität.» T4, S.7f</p> <p>«Das ist nicht wahr. Das entspricht nicht der Realität. Also man kann nicht sagen die Schweiz ist eine Kultur, weil es ist so unterschiedlich. Unterschiedlich sogar im Wallis: Im Oberwallis Französisch Sprechende und ein deutschsprachiger Teil.» EX2, S.5</p> <p>«Also mir scheint es fast die Religionszugehörigkeit ist fast noch wichtiger als die Staatszugehörigkeit.» T8, S.27</p> <p>«Das sind Leute aus Saudi-Arabien an der Börse. Aber alles ist Finanzwesen. Also das heisst im Kulturkreis Berufswesen, die Menschen verstehen sich, haben die gleiche Kultur. Aber, wenn ich diese Väter heute Abend zu einem Elternabend einladen und es geht um Förderung der Gleichberechtigung von Buben und Mädchen, also ich mache eine Karikatur, vielleicht gibt es Unterschiede. Oder, wenn Sie am Wochenende am Abend beten gehen, diese gehen beten und jene gehen nicht beten. In dieser Situation gehören sie zu unterschiedlichen Kulturkreisen.» EX2, S. 6</p> <p>«Was hat mich geprägt zum Beispiel? Aus dem</p>
--	--	--	---

			<p>Kulturkreis Religion? Und wenn ich von mir erzähle: Solidarität und Gerechtigkeit. Das sind Sachen, die mich geprägt haben und die werden bei mir so wie Stempel bleiben.» EX2, S.8</p>
		<p>EX1, T6, T4: Realisieren, dass etwas nicht immer von kulturellen Faktoren abhängt, sondern dass Faktoren wie insbesondere Stadt-Land, aber auch Bildungsstand manchmal wichtiger sind als Kulturen, von welchem Land jemand kommt reicht nicht aus, man muss sehr stark Individualisieren EX1:</p>	<p>«Und in der Motorik ist es ja so, dass Sie, wenn Sie jetzt in der Schweiz schauen und Sie haben einen Bergbauer aus dem Wallis. Der geht anders weder ein Banker vom Paradeplatz. Und uns ist es immer wieder passiert, dass wir auf unseren Reisen in Asien oder in Nordafrika, wo auch immer, vermehrt gemerkt haben, dass die Leute uns, auch wenn wir noch so neutral angezogen sind, an der Art erkennen, wie wir uns bewegen. Oder, wir bewegen uns einfach wie Europäer. Und gerade zum Beispiel Afrikaner, dort ist es sehr auffällig, oder? Leute aus der Wüste, die in kleinen raschen Schritten laufen. Oder, mit den Kamelen. Und ich</p>

		<p>->Nach solchen Faktoren gezielt fragen, sich Zeit dafür nehmen</p> <p>->Man kann Punkte auflisten, auf was man achten soll, aber nicht kulturspezifisch</p>	<p>denke, dass die verschiedenen Grundmuster von Bewegung, dass die bis jetzt in der Psychomotorik und Psychomotoriktherapie wenig Berücksichtigung gefunden haben. Dass man das genauer anschauen müsste. Also was für ein Basismuster hat ein Kind? Und eben, ist es ein Bauernkind oder ist es ein Städterkind? Und natürlich schon auch aus welcher Kultur. Das ist nicht gleichgültig, aber ja.» EX1, S.1</p> <p>«Wenn Sie sagen albanisch sprechend oder Somalia, ja was wissen wir schon von diesem Land? Und was wissen wir vor allem von dieser Region und von dem Ort wo die herkommen? Ist das ein Kaff, ist das eine Stadt und so. Also ich erlebe immer wieder, dass mir gesagt wird, beide Eltern oder ein Elternteil ist aus der Türkei. Und wenn ich dann sage: «Du also Entschuldigung, Türkei, aus dem Bergland von Anatolien, aus Istanbul, was eine Weltstadt ist, ganz aus dem Süden, oder? Was heisst aus der Türkei?» «Ja keine Ahnung» «Ja Entschuldigung, also, da kann ich dir auch nicht weiterhelfen, weisst du?». Dann muss man wirklich eben glaube ich in diesen Gesprächen [...] Man muss dem einfach mehr Platz geben. EX1, S.5</p> <p>»»Du musst immer ein bisschen wissen, wie ist der Körperkontakt in dieser Kultur. Du musst wissen was für eine Bildungsschicht, was für Zielsetzungen, Leistungszielsetzungen hat man in dieser Kultur.». Also man kann schon Punkte auflisten, aber nicht kulturspezifisch. [...] Weil eben auch innerhalb von einem Land ist das so verschieden, oder?» EX1, S.5f</p>
--	--	--	---

		<p>EX2: Realisieren: Menschen sind nicht nur Kultur, sie haben auch eine Persönlichkeit und auch der Kontext (hier: Migrationssituation) ist entscheidend. Diese Faktoren beeinflussen sich gegenseitig versch. stark: Soziologisches Dreieck</p> <p>T7, T5, T2: Beachten: Die Kultur kann den Charakter prägen (muss aber nicht)</p> <p>EX2: Beachten: Der Charakter kann von der Kultur stärker oder weniger stark geprägt sein, hängt stark mit der Religion zusammen. Dies ist aber auch veränderbar, besonders mit der</p>	<p>«da frage ich vielleicht etwas zu wenig nach: «Ist es aus einem Dorf, aus einer Stadt?»» T4, S.22</p> <p>«Also das heisst es ist nicht kulturell, was wir sehen, wenn wir sagen: «Eritreer sind ganz schwierig.» Dann sage ich: «Ist das, weil sie aus Eritrea kommen? Oder weil sie traumatisiert sind?». Und das ist nicht kulturell, dass sie traumatisiert sind. Das ist ihre Geschichte.» EX2, S.10</p> <p>«Das Beispiel, dass ich immer beibringe ist, wenn ich über Pünktlichkeit spreche und sage: «Pünktlichkeit ist in der Schweiz etwas Kulturelles.» [...] Ich sage: «Nicht nur. Das ist der Kontext». Also nicht nur die Situation, sondern auch die Infrastruktur. Es gibt überall Bushaltestellen, Fahrpläne, Trams, Buse. Das Baby von heute wird Pünktlich. Also tendenziell kann man so prognostizieren. Ale Babys von heute werden tendenziell, also kulturell gesagt, pünktlich.» EX2, S.10</p> <p>«ich habe das Gefühl es bedingt sich ein bisschen so, weil man wächst ja in einer Familie auf und die ist ja von ihrer Kultur geprägt. Und man bekommt das als Kind ja eigentlich mit was dort läuft und was für Werte vermittelt werden. (...) Ich habe aber das Gefühl der Charakter, also der Charakter, das prägt halt den Charakter.» T7, S.11</p> <p>«Und auch diese religiöse Erziehung, die mich ein bisschen so unter Druck setzt, dass ich sehe, es kann anders sein, es gibt andere Modelle.» EX2, S.9f</p>
--	--	--	--

		<p>Konfrontation andere Modelle</p> <p>EX1, T2: Beachten, in der Persönlichkeitsbildung gibt es kulturelle (Teil)Faktoren.</p> <p>T8: Die Lebensgeschichte (z.B. schlimme Lebenserfahrung) und die Kultur machen die Färbung aus</p> <p>T7, T6: Reflektieren</p> <p>T7, T6, T4, T1: Ausländerfahrung, sich als Ausländer fühlen, den Eltern erzählen, dass man schon mal in ihrem Land war: gute Kontaktaufnahme möglich so. / Türöffner</p>	<p>«Es gibt Religionen wie zum Beispiel Hinduismus und Buddhismus, wo zum Beispiel beim Buddhismus man meint der Mensch ist ein Element im Kosmos. Nicht mehr als das. Gleichwertig wie ein Schmetterling. Und wir sind da in unserer Kultur, da ist es ganz anders: Jeder ist zuständig für das eigene Glück.» EX2, S.9</p> <p>«Und in diesem Sinne gibt es auch, ja, es gibt sicher auch einen Unterschied, ob ich es mit einem Franzosen zu tun haben, oder mit einem Italiener oder mit einem Amerikaner» EX1, S.15</p> <p>«ich glaube manchmal, was man ein bisschen aufpassen muss, man hat so, bei gewissen Kulturen hat man so seine Bilder im Kopf. Und dass man manchmal nicht voreingenommen ist gegenüber irgendwelchen Leuten. Aber ich finde schlussendlich hat das ja sehr viel mit sich selber zu tun und dass man das ganze reflektiert auch. Und manchmal habe ich auch ein bisschen das Gefühl, ob man schon mal im Ausland gewesen ist oder nicht und sich selber schon mal als Ausländer gefühlt hat und schon mal gemerkt hat: «Oh, jetzt bin ich die einzige weisse und alle andern sind schwarz». Ich habe das Gefühl solche Erfahrungen sind sehr wertvoll im Umgang mit andern Kulturen.» T7, S.13</p>
--	--	--	--

		<p>T6, T4, E6: Auf jeden versuchen zuzugehen als ein Mensch und nicht als kultureller Hintergrund</p> <p>T5, T2: Religionsspezifische Inhalte eher vermeiden</p> <p>T4: Immer präsent haben, dass Eltern mit Migrationshintergrund einen anderen Hintergrund haben, anders aufgewachsen sind, andere Kindheit hatten, andere Gewohnheiten und Werte und sich bewusst sein wie schwierig es fallen kann z.B. Rituale loszulassen und umzudenken</p>	<p>«Ich versuche sehr die Menschen zu sehen im Gespräch oder mit den Eltern und nicht, schon eben bei mir sein und merken sie haben eine andere Herkunft als ich und ich merke, diese Herkunft ist mir bewusst. Aber dann auf der anderen Seite, tue ich das aber auch wieder weg, ich möchte nur mit diesen Menschen sprechen. [...] Also mich interessieren wirklich auch die Eltern als Wesen, eigentlich wegen dem Kind als Wesen.» T4, S.13</p> <p>«Ja, also was ich wirklich fest mitgenommen habe, ist, das Gefühl wie das ist, wenn man anders ist. [...] Aber man kann das auch ändern. Also ich war jetzt nur ein Jahr dort und ich habe dann so schnell wie möglich die Sprache gelernt und ich habe mich dann VIEL besser gefühlt nach einem halben Jahr, als ich einigermaßen Indonesisch konnte. Und das erzähle ich dann gerne, also wenn es passt, wie anders, dass sich das anfühlt, wenn man schon etwas mitreden kann.» T4, S.25</p> <p>«Meistens überwiege dann ich als Person und nicht das Kopftuch.» E6, S.3</p> <p>«Dann, ja gut, wenn Weihnachtszeit ist, ja gut, man muss ja nicht Heiland Lieder singen mit diesen Kindern. Sie sind ja einzeln da oder in Kleingruppen.» T2, S.10</p> <p>«Ja oder rein halt auch, man weiss halt, ja wie sind die Leute halt dort. Und man hat auch dort sehr viele komische Erlebnisse. Ja. Und ich finde halt auch dies etwas interessant, weil ist dann mal unter den Sri Lanka Leuten und merkt: «Ja, jetzt</p>
--	--	---	---

			<p>bin ich eigentlich ein bisschen die Komische». Und ich finde, dass tut im Fall manchmal noch recht gut.» T7, S.27</p> <p>«Und ich weiss bei mir wie das ist, Rituale zu Hause, wie schwer ich daran habe, das loszulassen oder mich umzudenken und das sind nur schon kleine Sachen. Jetzt in meiner Familie mit meinen Kindern.» T4, S.7</p> <p>«Alle Menschen sind Menschen und somit gleich.» E4, S.3</p>
	<p>EX1, T8, T6, T3: Denken, dass bei uns alles anders war/ist</p>	<p>EX1, T8: Sich den zeitlichen Entwicklungsdifferenzen bewusst sein: Vor 100/150 Jahren war bei uns vieles ähnlich, wie es heute in nicht westlichen Kulturen ist. Vieles was wir als kulturspezifisch anschauen ist eine zeitliche Entwicklungsdifferenz (Ungleichzeitigkeit der kulturellen Entwicklung) T8: z.B. auch Verhältnis zur Sexualität</p>	<p>«Ich meine wir sehen das ganz klar mit dem, die Frage von Religion und Staat im Islam, oder? Wir hatten auch natürlich unsere Religionskriege und der Staat war ein religiöser Staat und dann haben wir quasi das getrennt, gespalten und in den islamischen Ländern ist einfach Religion und Staat noch beieinander, oder? Und das Religionsgesetz bestimmen auch die staatlichen Gesetze. Das war bei uns eben viel früher auch so.» EX1, S.2f</p> <p>«Nein wir haben vieles was wir heute quasi bemerken an der Migrationsfamilie oder so, das war bei uns vor hundert, hundertfünfzig Jahren nicht anders. Bis zu der Frage, also zum Beispiel Kopftuch, oder? Wenn Sie so alte Fotos anschauen aus bäuerischen Kulturen, Wallis und so, da trägt doch jede Bäuerin hat ein Kopftuch. Und es ist doch keine herumgelaufen ohne Kopftuch. Und es hatte auch jede ein langes Kleid und zwar ziemlich lang. Und ich mag mich natürlich gut erinnern, als die ersten Mädchen mit Hosen ausgekommen sind. Oder, das war in meiner Generation. Und war natürlich für viele Leute ein Skandal.» EX1,</p>

		<p>T6: Sich bewusst sein. Bei uns gibt es auch Konflikte zwischen bestimmten Regionen: z.B. Basel gegen Zürich und da können sich auch die einen diskriminiert fühlen und anders sein ist nicht unbedingt negativ, gibt auch eine Identifikation</p> <p>T3: Anknüpfungspunkte su-</p>	<p>S.2</p> <p>«Dann natürlich auch die Frage von der Hierarchie in der Familie. Ich meine bei uns war natürlich auch immer zuoberst der Vater, oder? Eben auch bis vor hundert, hundertfünfzig Jahren. Zum Teil auch heute noch, wenn sie in die Innerschweiz gehen und so. Es gilt, was der Vater sagt.» EX1, S.3</p> <p>«Oder irgendeine Geschichte rundherum. Eben, wie man das bei uns früher, also es ist wie vor hundert Jahren in der Schweiz eigentlich auch. Um irgendwelche Tabugeschichten - man bekam einfach jedes Jahr wieder ein Kind. Das passiert auch tatsächlich oft in diesen muslimischen Familien, dass sie sehr, sehr viele Kinder bekommen, aber die Sexualität ist ein absolutes Tabu.» T8, S.15</p> <p>« Also ich finde auch, wir müssen auch, ja, ich finde manchmal wird auch ein zu grosses Aufheben darum gemacht. Das ist auch im Menschen drin. Das ist in allen Familien drin. Es gibt immer wieder Familien, bei welchen irgendwie der Cousin wieder der Blödmann ist.» [...] Und so hat man halt Völker und Länder und jede Gemeinde hat wieder die «Ah!», oder da in Zürich: «Die in Stettbach sind so und die in Schwamendingen sind so mir da, da ist gerade in und wir sind die coolen». [...] Ja, oder und dann reden wir da von der Welt. Das ist auch schon die Welt. Ich finde das sind halt einfach menschliche Abläufe welche manchmal ehrlich gesagt etwas überbewertet.» T6, S.14</p>
--	--	---	--

		chen: Von der eigenen Kindheit erzählen	«Ich bin im Bündnerland halt in einem Dorf aufgewachsen und kenne jetzt zum Beispiel auch bauerliche Umgebungen. Und ich denke zum Teil kommen die Eltern auch. Also manchmal muss man wie merken: «Aha, so weit auseinander», also ja, schon vielleicht, also wir sind jetzt nicht gerade hinter den sieben Bergen.» T3, S.20
--	--	--	--

	<p>EX2: Sich gegenseitig nicht kennen.</p> <p>EX1: Kein Interesse zeigen an den Eltern oder zu neugierig sein Kein gegenseitiges Verständnis</p> <p>E5: Arrogantes Verhalten</p> <p>T7: Die Eltern nicht wertschätzen</p>	<p>EX1: Sich zu Beginn Zeit nehmen eine Vertrauensbeziehung aufzubauen, indem man sich für die Eltern interessiert und mit ihnen in Beziehung tritt und erst dann beginnen mit dem Kind zu arbeiten Dem andern zugestehen, dass er anders ist und anders tickt.</p> <p>EX1: Sich für die Geschichte</p>	<p>«Also das Gegenseitige gilt auch. Die sind nicht nur für uns Migranten im Sinne von Fremde, sondern für sie sind wir auch Fremde.» EX2, S.1</p> <p>«Es braucht vor dem noch, das Spüren von den Leuten mit Migration, dass man sich für sie interessiert. Und das ist, das muss man lernen abzugrenzen von der Neugier. Es nimmt mich nicht wunder wo du herkommst und was du erlebt hast, sondern es interessiert mich. Das ist einfach etwas Anderes, oder? Und viele Leute sind glaub ich erstaunt, weil das ist das erste Mal auf ihrem Fluchtweg, dass sich jemand für sie wirklich als Menschen interessiert, oder? Und dann mit dem Interesse und der Erklärung kann man glaube ich eine Vertrauensbeziehung aufbauen. Und eigentlich müsste man sich zu Beginn diese Zeit nehmen.» EX1, S.4</p> <p>«Das ist ja in jeder Beziehung das Problem, oder? Also man hat gewisse gemeinsame, wichtige gemeinsame Sachen, aber man hat eben auch andere Sachen und das macht ja die Beziehung auch spannend, oder? Also wenn man jetzt da ein Spiegelbild hätte, wäre es ja langweilig. Aber man muss den Respekt dafür haben und den Freiraum geben und Wertschätzung und so weiter.» EX1, S.10</p> <p>«Das heisst wir sind eben nicht mehr im geschlossenen sozialen System mit gleichen Wertvorstellungen, mit gleichen Erziehungsvorstellungen und so weiter. Und darum braucht es auch jedes Mal ein zuerst sich wie Einleben gegenseitig, oder?» EX1, S.4</p>
--	---	---	--

		<p>der Familie interessieren und den Kindern mit Hilfe der Eltern ermöglichen ein Bild ihrer Geschichte zu erhalten Mögliche Methode (besonders bei Flüchtlingen): Jedes Familienmitglied nimmt ein langes dickes Seil und legt es auf den Boden und legen dort wo die Seile zusammenkommen etwas hin (z.B. Kennenlernen Eltern, Geburt Kind) und bei schlimmes Sachen z.B. einen schwarzen Stein. So bekommt das Kind und seine Familie ein Bewusstsein, was sie alles zusammen erlebt haben.</p> <p>T7: Den Eltern Wertschätzung entgegenbringen.</p> <p>T3: Interesse zeigen für ihr Land und ihre Kultur T3: Auch über die eigene Kindheit sprechen, so dass sie merken, so verschieden ist es gar nicht -> Anknüpfungspunkte suchen</p> <p>E5: Sich respektvoll behandeln und verhalten</p>	<p>« Schweizer haben bereits Respekt. Bei uns ist dies anders. Die Leute sind arroganter. Die Schweizer fragen bereits nach und sprechen langsamer wenn etwas nicht verstanden wird. Die Schweiz ist ein anderes Land und hat ein anderes System, aber das gefällt uns.» T5, S.2</p> <p>«Ich habe ein bisschen das Gefühl unbedingt vermieden werden sollte, dass die Eltern sich nicht wertgeschätzt fühlen. (...) Weil eigentlich, schlussendlich muss man ja sie im Boot haben. Und wenn man sie nicht im Boot hat, ja dann mache ich etwas und die Lehrperson halt etwas.» T7, S.6</p>
--	--	--	--

	<p>EX1, T8, T7, T3, T1: Eigene Erfahrungen mit Migrantenfamilien oder der geschichtliche Hintergrund kann die Arbeit mit Migrantenfamilien sowohl positiv, als auch negativ prägen.</p>	<p>EX1: Es ist wichtig, sich dies bewusst zu sein und sich fragen, wie das eigentlich für einen selbst ist und was man in dieser Beziehung schon erlebt hat.</p> <p>T8: Evtl. die Situation der Migranten besser verstehen, Sensibilisierung, reflektiertes Handeln</p>	<p>«Ja, also für mich ist es natürlich entscheidend, ich bin mit drei Jahren in die Schweiz gekommen von Wien und ich habe das glaube ich auch erzählt da bei meiner Biografie. Und für mich hat das schon die ganze Kindheit in dem Migrationsmilieu hat schon viel damit zu tun, dass mich das dann auch später interessiert.» EX1, S.7f</p> <p>«Ich habe eine kurdische Familie, die ich schon über meine eigenen Kinder kennengelernt habe. Das sind wirklich Freunde von mir. Und ich habe so viel gelernt über die: Was heisst es, wenn du gefoltert wirst? Was das für Nachwirkungen hat für ein ganzes Leben? Was das heisst, wenn du so wie befreundet bist mit jemandem und das so eins zu eins immer mitbekommst, dann gibt dir das wie eine Sensibilisierung und eigentlich auch oft den Gedanken: «Wieso stehe ich nicht an der Stelle von ihnen? Wie würde ich reagieren, wenn ich das wäre? Es könnte so gut ach umgekehrt sein.»» T8, S.34</p> <p>«Vielleicht habe ich durch das vielleicht nicht keine Hemmungen, aber ich habe auch nicht das Gefühl, ich müsse sie jetzt anders behandelt. Sondern Hass gehört ja auch dazu und das gibt es.» T6, S.27</p>
		<p>EX2: Ich muss an mir arbeiten, Wahrnehmung der Rolle, Wo sind die Grenzen?</p>	
	<p>EX1, EX2, T8, T6, T2: Zeitmanagement,</p>	<p>EX1: Sich dafür einsetzen,</p>	<p>«Die Elternarbeit wäre sehr wichtig, aber wir haben eigentlich kein Gefäss.» T8, S.2</p>

	<p>(T2: Mehr Aufwand durch grössere Vorbereitung/Dolmetscher) EX2: Vom Ziel abweichen</p>	<p>dass die Schulleitung/Behörde einsieht, dass ein grösserer Zeitrahmen zur Verfügung gestellt werden muss, dass das eine Voraussetzung ist für eine gute Elternarbeit</p> <p>T8: Eine Therapiestunde ausfallen lassen und stattdessen mit den Eltern sprechen</p> <p>EX2: Flexibel sein, aber trotzdem zielgerichtet In der interkulturellen Elternarbeit braucht es Umwege: mehr Zeit, andere Strategien, evtl. Zustimmungen Sich fragen: Was ist machbar in der Zeit, die ich zur Verfügung habe und was nicht.</p>	<p>«Also ich muss mir recht Zeit nehmen. Damit es auch wirklich in die Tiefe gehen kann.» T8, S.3</p> <p>«Wenn ich jetzt ein ADHS Kind habe und die Eltern kommen hinten und vorne nicht zurecht mit dem Kind, dann scheint es mir fast wichtiger als Therapie zuerst mit den Eltern. Wie den Rahmen festzulegen, wie sie das Kind begleiten können.» T8, S.2</p> <p>« wir haben auch schon gemerkt, dass man wenn Übersetzer und Dolmetscher dabei ist, dass wir dann eigentlich länger Zeit haben müssten.» T6, S.2</p> <p>«Das Problem ist, dass wir nie genug Zeit haben und dass wir alles planen. Wir funktionieren immer projekt-mässig. Alles hat ein Ziel – immer. Ich habe immer ein Traktandum, heute möchte ich das erreichen. Nein, da muss man flexibel sein. In der interkulturellen Elternarbeit braucht es Umwege. Mehr Zeit, andere Strategien, vielleicht Zusagen, sagen: «Ja es stimmt, ja ich sehe das auch so» und so weiter. Einfach aufnehmen alles was kommt, aber immer zielgerichtet.» EX2, S.2f</p>
		<p>EX2: So viel Rücksichtnahme wie nötig, damit eine Vertrauensbasis aufgebaut werden kann, aber wenn diese da ist, kann auch etwas gesagt/ verlangt werden was muss Empathischer Klartext</p>	

		EX2: Erwartungen ein bisschen senken (kleine und mehr Schritte sind ok)	
		T8: 1x pro Monat Erziehungsberatung bei Notfällen	«Wenn es aber brennt bei einem Kind, dann treffe ich die Eltern, ja einmal pro Monat für Erziehungsberatung» T8, S.2
		T8, T7, T6, T5, T4, T2; T1: Supervision, Aus-/Weiterbildungen (z.B. zu traumatisierten Kindern, interkulturalität, Elternarbeit), mehr Wissen allgemein	«Aber, dass ich mir jetzt, ja, also, wenn jetzt die Stadt Zürich eine solche Weiterbildung anbieten würde, fände ich das super interessant. Da würde ich nicht nein sagen.» T6, S.25 «Ich glaube, ich habe das durch Herr Herzka natürlich extrem gut abgedeckt und es ist sehr, sehr, sehr viel Thema bei ihm mit Migrationssachen, dass ich das Gefühl habe, dass ich jetzt selber nicht das Bedürfnis habe, nochmals eine Weiterbildung in diesem Bereich zu machen. Aber ich glaube, wenn Leute etwas sensibilisierter sind, was es bedeutet, Migrant zu sein, was ich dann ja auch nicht weiss, weil ich es nicht bin oder noch nie gewesen bin. Dass das schon noch wichtig ist für die Arbeit. Gewisse Grundsätze, die man glaube ich schon kennen muss.» T5, S.24
		T6: Sich nicht aufregen, offen auf andere zugehen, alle gleich behandeln, allen die gleichen Fragen stellen, nicht bohren, nicht mutmassen	
		T7, T6, T5, T4, T3, T1: Reflektieren	«Es hilft mir wieder sie zu verstehen. Es hilft mir, wie reagiere ich das nächste Mal darauf oder was für Fragen stelle ich. Was für Fragen sind wichtig

			<p>damit ich beim Kind weiterkomme. Oder spüre ich bei den Eltern, dass sie noch mehr erzählen wollen.» T6, S.26</p> <p>«Dass wir so gemeinsam das Gespräch nochmals durchgehen können. Das habe ich fast am liebsten. Je nachdem wenn es etwas ist, dass mich sehr beschäftigt, suche ich eine Arbeitskollegin, mit welcher ich darüber sprechen kann.» T5, S.25</p> <p>«Ja, ich habe, mache es nicht immer, aber manchmal frage ich die Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen, ob sie noch dableiben wollen, so, dass wir die Eltern verabschieden und so, dass es wie ein kleines Feedback gibt und ich schreibe das für mich schon häufig auch nochmals auf. «Was ist jetzt da gesagt worden?» Ja, so eine kleine Reflexion.» T3, S.21</p> <p>«Und automatisch bin ich eine Person, welche, wenn ich dann mit dem Fahrrad nach Hause fahre, geht das bei mir weiter und mir kommen Gedanken und ich schreibe mir das wieder auf.» T4, S.25</p>
	T5: Migranteneltern in der Information etwas verschiebt als die andern Eltern weil es so schwierig ist zu erklären		<p>« Also, dass das finde ich jetzt einen grossen Unterschied in der Arbeit mit der Migration. Das ich einfach finde, der Informationsfluss fliesst glaube ich nicht gleich stark, wenn sie Migrationshintergrund haben. Aber vor allem fremdsprachige Migranten. Also wenn sie schon mehrere Generationen da sind, dann ist es wieder etwas anderes» T5, S.10</p>
	T5: zu hohe Ansprüche	T4: Ansprüche herabsetzen und Geduld haben, wenn die	<p>«Dass es in der Summe einfach zu viel ist. Wes-</p>

		Eltern noch nicht bereit sind	<p>halb dann einfach gewisse Sachen vergessen gehen. Das kann ich mir schon vorstellen.» T5, S.12</p> <p>«Also ich finde weniger «Das Ziel müssen wir jetzt erreichen und das müssen die dann verstehen» sondern, «So weit sind wir gekommen und es geht weiter», so.» T4, S.25</p>
		T5, T4: Interesse zeigen, sie fragen, wie das bei ihnen früher war	<p>«Also dann strahlen sie meistens, wenn sie mal von sich erzählen können, oder?» T5, S.16</p> <p>« Und ich glaube das ist, also für jeden irgendwie so ein bisschen, eine Wohltat. Das mal auch mal merkt: «Oh, der andere interessiert sich für mich». Ich glaube bei Migranten, also ich habe das Gefühl, auch wenn ich jetzt auf der Strasse bin und dann einem begegne, der offensichtlich Migrationshintergrund hat aufgrund von der Hautfarbe oder irgendwie und ich sage dem Grüezi, dann merkt man so: «Oh!», dann erschrecken sie zum Teil fast. Und ich glaube, viele sind sich nicht so gewohnt, dass man, dass wir Schweizer oder wir da eigentlich Interesse hätten an ihnen. Weil meistens gehören sie ja nur das, was ablehnend ist. Oder dass sie wieder raus sollen, ja. Das ist jetzt, die sind ja am lautesten, diese Leute.» T5, S.24</p>
	<p>T4: Gespräche zwischen Tür und Angel ->Antwort auf die Frage: Ist es gut gegangen? Vielleicht auch für die Eltern nicht ganz einfach: Was sagen, wenn das Kind herauskommt?</p>	<p>T4: Das Kind fragen, ob es noch etwas erzählen möchte und dann merken was dem Kind noch präsent ist und darauf noch selber etwas konkretisieren und ein bisschen eine Abzweigung machen</p>	<p>«Also was ich immer wieder aussergewöhnlich finde, ist der Moment nach der Therapiestunde, wenn die Eltern fragen: «Ist es gut gegangen?». Wo ich dann denke: «Uh, was sage ich jetzt? Was heisst jetzt «gut gegangen»?» (lächeln). Und dort mich formulieren, dass ich etwas Ehrliches sage, etwas Ermutigendes sage, aber auch kann ein Thema aufzeigen, das ist für mich immer eine grosse Herausforderung - so das zwischen Tür</p>

			<p>und Angel. Ich finde es total wichtig, ich finde es toll, dass wir das können, aber ich finde das herausfordernd. Ich spüre an mir immer ein bisschen eine Spannung. Hoffentlich kann ich das gut rüberbringen.» T4, S.4</p>
	<p>T4, T3: unpassende Alltagstipps Weniger nachfragen, weniger selber mitdenken, unterstützen, etc.</p>	<p>T4: Herausfinden wo ansetzen. Ans ganze Netzen denken (z.B. auch Verwandtschaft)</p> <p>T4: Etwas ganz Einfaches als Idee mitgeben, was sie zu Hause machen könnten, damit es dann auch umgesetzt wird -> nicht mit zu vielen Ideen überströmen</p>	<p>«Oder, wenn ich jetzt ein bisschen Ideen geben möchte, was sie zu Hause könnten, habe ich länger, weil ich merke: «Aha, mit dem Rüstmesserchen schneiden geht ja wahrscheinlich nicht im Kindergarten. Weil das wollen sie nicht, da muss ich ganz an einem anderen Ort ansetzen.» So ein bisschen so sind die Überlegungen. Diese sind ein bisschen anders: «Was könnte jetzt da passen?» T4, S.8f</p> <p>«Ganz mit basalen, wie ein Auftrag: «Sonst schauen Sie doch mal ihrem Kind zu wenn es spielt. Wie es das eigentlich macht und was da könnte interessant sein. Spielen Sie mal mit dem Kind» oder so. [...] oder ich spreche zum Beispiel das Kochen an, das ist meistens ja etwas ganz Wichtiges.» T4, S.14</p> <p>«Sie bin ich ganz eng am Begleiten. Ich weiss immer, wo er jetzt wieder in den Matsch gefallen ist und dann kommt sie wieder: «Wie stark dürfen die Kleider danach schmutzig sein? Ist das jetzt immer noch okay?» und dann: «Ja auf jeden Fall, jetzt geht er einfach einmal in alles rein», «Ja, ich habe es danach wieder gewaschen, aber er hatte solche Freude». Also wirklich herzig. Also sie geht wirklich durch etwas durch und sieht wie gut es ihm tut.» T4, S.20</p>

	T3, T1, E4: Eltern überreden wollen, unter Druck setzen	E4: Auf die Anliegen der Eltern eingehen	«Also einfach über den Kopf von den Eltern hinweg entscheiden, «Wir machen das einfach, das ist so jetzt da in der Schweiz. Die Therapie findet statt» und ohne grosse Aufklärungsarbeit. Das finde ich ist ein No-Go. Also wenn die Eltern nicht wollen, dann haben sie ihres gute Recht, dass das nicht stattfindet.» T1, S.5
	T3: Verständlich erklären was PMT ist, so dass es die Eltern auch verstehen	T3: Fast so sprechen, wie wenn man mit einem Kind spricht, aber aufpassen, dass man immer noch die gleiche Sprache spricht (Fachwörter herunterbrechen)	
Lehrer, Schule			
	T8, T6, E4, E3: Alles für das Kind managen und die Eltern ausserhalb lassen, unkooperativ → Gilt auch für die Therapeuten/-in	T8: Respekt zeigen vor dem Wissen von den Eltern E5, E3: Wille zur Zusammenarbeit E4: Auf ihr Anliegen eingehen	«Eine gute Zusammenarbeit ist ein Muss! Eltern sehen nicht die gleichen Sachen wie die Therapeutin. Die Therapeutin kann die Eltern auf Dinge aufmerksam machen. Zusammen ist es besser.» E3, S.2
	T8, T7, T6, T1: Delegieren der Eltern oder Lehrer, so dass die Therapeutin die Verantwortung für die ganze Situation übernehmen muss	T8, T1: Die Rolle den einzelnen Leuten wiedergeben T1: Meist klarer sagen, was sie machen müssen, was von ihnen verlangt wird (z.B. Gymnastikschuhe mitbringen)	«Dass du quasi das Kind zusammenflicken musst. Das kannst du nicht managen.» T8, S.9 «Manchmal habe ich das Gefühl gewisse Kulturen haben auch noch das Gefühl man erziehe das Kind auch noch. Und zu Hause muss man gar nichts mehr machen. Zu Hause muss man keine Regeln mehr haben, weil das macht ja dann die Schule.» T7, S.22 «Und dann gibt es sogar auch Kulturen, welche

			dann nachfragen: «Wieso müssen WIR das? Machen das nicht Sie von der Schule?» [...] Die sagen auch: «Kaufen doch sie die Gymnastikschuhe, wir haben jetzt auch nicht gerade voriges Geld.» Wo ich dann relativ klar sagen muss «Nein, das ist ihre Aufgabe.»» T1, S.16
	T8: Eltern ihr negatives Verhalten vorwerfen (dann kommst du überhaupt nicht weit)	T8: Eltern alleine nehmen, weniger SSG, mehr Elternarbeit ohne Lehrpersonen T7: Aufpassen, wie man etwas anspricht, besonders etwas Negatives	«Und sagen: «Die sind eben dumm» oder «Die sind eben blöd». Oder eben die Mutter, die so Schuldzuweisungen macht als Beispiel, da hat die Lehrerin dann gemeint: «Mit so einer scheiss Mutter» und so. Und dann mache ich dann nicht mehr mit den Lehrern zusammen Elternarbeit, sondern nehme die Eltern alleine. Und sage: «Das ist Familie und Erziehung und das ist Schule». Wie trennen.» T8, S.6f
	T5: Nicht alles Negative (beim Kind) aufs Mal/beim ersten Gespräch ansprechen)	T5: Zuerst einen guten Draht aufbauen zu den Eltern, an der Beziehung arbeiten, nicht alles neg. aufs Mal nennen.	«Wenn ich auch merke, wir hatten auch schon Gespräche, bei welchen wir das Gefühl hatten wir wollen das und das und das ansprechen. Und du danach die Lehrperson gefragt hast: «Wieso hast du das jetzt nicht angesprochen?» und ich sage «Ja, sie mussten bereits genug mit dem anderen verarbeiten, was wir angesprochen haben. Also es ist wie zu viel gewesen». Mir ist einfach wichtig, dass am Schluss die Eltern nicht vor den Kopf gestossen sind mit den Schwierigkeiten die die Kinder haben. Weil ich denke, also bei mir kommt es so an, dass die Eltern sich meist extrem mit ihrem Nachwuchs identifizieren. Das ist ja, wenn dein Nachwuchs etwas hat oder ein Problem hat, dann hast du etwas falsch gemacht. Also, sie fühlen sich ja schon genug angegriffen. Nur schon, dass ihr Kind irgendein Problem hätte oder hat. Und dann finde ich, muss man jeweils nicht noch voll «dreinhauen.»» T5, S.3

	<p>T8: SSG häufig schwierig, da z.B. ein Misstrauen vorhanden ist gegen die Schule, oder weil es schwierig ist verbindliche Termine zu vereinbaren, Kommunikationsschwierigkeiten</p> <p>T7, T5, T2: Überhaupt eingeladen werden von den Lehrpersonen und sich mit ihnen austauschen</p> <p>T6: Lehrpersonen wollen keine evtl. zusätzlichen Gespräche, weil ein Kind in der PMT ist (SSG als Mehraufwand (Schuld der PMT), aber auch mehr profitieren)</p>	<p>T8: Im vornherein schauen, dass die Anamnese gut gelingt um eine grosse Vertrauensbasis aufzubauen</p> <p>T6: Aufklären und einander verstehen versuchen</p> <p>T5, T2: Ein Mail an alle Lehrpersonen: «Denkt dann daran mich einzuladen»</p>	<p>« Und dann in der Anamnese in der Abklärung, dort finde ich es häufig, wenn du wirklich zuhörst, entsteht ganz eine grosse Verbundenheit. Wenn sie also mir ihre Geschichte erzählen, dann ist es, wenn es gelingt und es gelingt bei mir wirklich oft, dann ist da eine total grosse Vertrauensbasis. Das ist dann das Potential. Und dann finde ich eigentlich ist die Ressource darin, dass die Therapie mit den Kindern viel tiefer geht. Das ist dann also nie einfach nur Grafomotorik, damit sie einfach schön schreiben. Sondern meistens geht es um viel, viel mehr. Und das macht eigentlich eine sinnvolle Arbeit sinnvoll.» T8, S.17</p> <p>«Und manchmal gibt es so Lehrpersonen, die finden, das Gespräch findet ja nur wegen euch statt, ihr, wegen der Psychomotorik muss man ja Standortgespräche machen (lachen). Die schieben das etwas ab.» T6, S.4f</p> <p>«Also ich habe auch schon, da hat es mich fast geschält, ich habe auch schon irgendwelche Formulare erhalten, bei welchen über die Psychomotorik diskutiert wurde, dass jetzt die Spannung doch schon besser sei und so und ich nicht mal am Gespräch dabei gewesen bin. Also das ist sich noch ein bisschen am Finden. Das ist manchmal mühsam, ja. Das wir vergessen werden.» T5, S.6</p>
	<p>T4, T1: unbedarfte Lehrperson, kann nicht erklären was PMT ist, gibt evtl. den Flyer über PMT in 10 Sprachen nicht ab. Eltern kommen unvorbereitet -</p>	<p>T4: Mehr Arbeit für die Psychomotoriktherapeutin, Flyer über PMT mitgeben</p>	<p>«Wenn es von den Lehrern ein bisschen so rüberkommt «ja das Kind muss ich die Therapie, aber das hat nicht viel mit unserem Klassenunterricht zu tun, dann ist es schwierig finde ich.» T1, S.4</p>

	> mehr Arbeit für die TherapeutIn Schlechte Aufklärungsarbeit		
	T3: Lehrperson steht nicht hinter der PMT, findet PMT nicht sinnvoll Dann sind auch die Eltern automatisch eher dagegen		
		T5, T1: Gute Beziehung und Austausch mit der LP	«Ich finde es schön mich abzusichern. Also der Austausch mit andern, mit der Lehrperson. Um wie herauszufinden «Ist es mein Problem, oder empfindet sie das auch so? Und wie gehen wir das an miteinander?». Also auch Strategien, oder auch herausfinden, wieso ist der so? Weisst du, weil ich schon so viele Jahre da bin, habe ich auch langjährige Beziehungen zu den Lehrpersonen und das finde ich etwas Tolles.» T5, S.24f
Arbeitgeber	T8, T5: Nicht bezahlt für zusätzliche wichtige Elternarbeit	EX1, T8, T4, T3: Mehr bezahlte Zeit z.B. auch für Elterngespräche nur mit den Eltern T8: Oder: Nischen suchen, un-	«Ich mache es aber nicht, wenn es nicht dringend nötig ist aus Zeitgründen. Sonst würde ich noch viel mehr arbeiten. Aber eigentlich wäre das schön. Ich glaube das Vertrauen wäre noch verstärkter.» T4, S.25 «Ja es ist bei und ein bisschen nicht ganz klar. Wir dürfen im Januar, wenn wir ganz viele haben. Aber dort denke ich könnte man vielleicht noch mehr auf das Wert legen.» T3, S.19 «Also biete ich den Eltern wirklich Erziehungsberatung an, dann weiss ich: «Oh, jetzt kommt ein Seiltanz». Ich mache das eigentlich in meiner freien Zeit. Oder ich jongliere, ich bescheisse ein bisschen mit Therapiestunden.» T8, S.7

		ter Prävention, etwas bescheiden bez. Therapiestunden	« Weil sonst, wenn man wahnsinnig viel machen müsste, aber das nicht bezahlt ist oder so und man es nicht abrechnen kann oder irgendwie, dann hört man auf. Also das ist glaube ich schon eine Voraussetzung.» T5, S.5
		T5, T1: Unterstützung vom Berufsverband z.B. PMT in versch. Sprachen erklären	«Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich erwarte auch nicht vom Schulzweckverband, dass er mich jetzt unterstützt bei der Arbeit Migration, sondern eher so vom Berufsverband aus. Was sie auch machen.» T5, S.23
		T1: Aufklärungsarbeit vom Arbeitgeber: z.B. den Eltern erklären, was in der Schule passiert, wieso man etwas macht, wieso man z.B. im Kiga in den Wald geht z.B. durch einen Elternabend, oder Brief in versch. Sprachen	

8.24 Auswertung verschiedener Nationen / Religionen

Somalia

- T8, T1: Fundamentalistisch: Religion spielt oft eine grosse Rolle
- T1: Bewegung (Sport) für Mädchen geht nicht, finden Eltern nicht gut
- T8: Delegieren von der Verantwortung (Die Schule hat die Verantwortung für das Kind)
- T8: Eritreer sind oft einfacher da meist christlich (Religion ist sehr prägend)
- T8: Oft traumatisiert (Kriegserfahrungen, Flucht)
- T7: Erziehung sehr gewalttätig (Schläge)
- T6: Eltern sind oft getrennt – Elternarbeit nur mit der Mutter
- T1: Vater ist Hauptansprechperson (Patriarchalisch)
- T6: Somali ist eine auf Sand gebaute Sprache (viele Missverständnisse)
- T6: wollen arbeiten (sind oft rel. arm)
- T6: hoher Integrationswille, aber schwierig für sie
- T4, T1: oft dankbar, dass das Schulsystem mit ihrem Kind etwas macht (T1: Afrika allg.)
- T4: geringe Schulbildung (Primarschule)

Afrika

- T8: Teilweise andere Behandlung aufgrund des Geschlechts (Frau)
- T8: andere Zeit- und Masseinheiten
- T8: Bewegung, Tanz und Spiel ist wichtig (in der Kultur integriert), nicht aber bei fundamentalistischen Familien (stark abhängig von der Religion)
- T1: oft rel. gute Körperwahrnehmung
- T1: sind rel. häufig draussen
- T8: ganz anderer Erziehungsstil (auch Schläge)
- T8: tiefere/keine Schulbildung (dafür oft emotional reifer)
- T8: hoher Integrationswille (realisieren: haben keine andere Chance)
- T1: klar und deutlich sagen, was von ihnen erwartet wird, damit es so verstanden wird
- T1: Können oft rel. gut akzeptieren, dass ihr Kind Sondermassnahmen hat
- T1: Delegieren die Verantwortung eher an Fachpersonen

Albanien (Exjugoslawien)

- T8, T6: Andere Behandlung aufgrund des Geschlechts (Frau)
- T1: klar und deutlich sagen, was von ihnen erwartet wird, damit es so verstanden wird
- T5, T4, T2: Rollenbild: Frau hat weniger zu sagen, Männer: kleine Machos (besonders bei Muslimen), der Mann ist immer dabei bei einem Gespräch

- T8, T7, T2: Oft Kriegserfahrungen, geflüchtet wegen dem Krieg
- T8: Öfters Kriegstraumatisierte Männer, dann sprechen die Frauen, sonst die Männer
- T7: Auswirkungen der Kriegserfahrungen auf das Kind?
- T8, T2: Die Eltern wollen die Kontrolle behalten, sehen uns als Eindringling in ihr System/Gefahr
- T6: Fühlen sich schnell mal persönlich angegriffen
- T3, T2: Ehrverletzung (besonders bei Knaben)/Kränkung
- T8, T2, T1: Mädchen (Äusserlichkeiten) und Knabekultur (stark sein, überbehütet)
- T8: Das Wort «Psycho» ist eine Beleidigung (stattdessen: Stark und gesund werden als Ziel)
- T8: Männerdominanz: Ein Mann muss sich durchsetzen können, Gewalt ist positiv besetzt
- T6: Aggressiv
- T5: Eher zurückhaltender, wertschätzender gegenüber PMT
- T7, T4: Männer können oft besser Deutsch, der Mann ist eher die Kontaktperson
- T1: Elternrollen rel. ausgeglichen, wenn sie schon länger in der Schweiz sind. Dann eher die Mutter die engagiertere
- T8, T6, T4: Fussball ist wichtig
- T8: guter Zugang zum Tanzen und so indirekt auch zum Spiel und der Bewegung
- T4, T3, T1: Bewegung weniger wichtig (Ausnahme: Fussball)
- T8: Meist gut integriert
- T6: Eher tiefer Integrationswille
- T7: Kennen meist das Schweizer Schulsystem bereits
- T5: Zeichnen selten zu Hause (besonders Knaben)
- T7: Spiel wird als nicht so wichtig erachtet
- T7: Oft aus einer eher tieferen Bildungsschicht
- T7: Den Eltern ist wichtig was andere von ihnen denken (deshalb evtl. skeptisch gegenüber der PMT)
- T4, T1: Ihnen ist wichtig, dass mit ihrem Kind alles in Ordnung ist
- T6, T4, T1: Finden Psychomotorik/ Sondermassnahme meistens schlimm/ Widerstand/Trauerprozess
- T5: Offener gegenüber den Arbeitsmethoden in der PMT/mehr Wertschätzung als z.B. von nördlicheren Ländern.
- T6: Fühlen sich teilweise diskriminierter wegen ihrem Migrationshintergrund
- T7: Meist 2./3. Generation
- T1: Eltern meist 1. Generation, sind hier aber aufgewachsen
- T7, T5: Eher hoher TV Konsum/Gamen «Was mache ich mit diesen Händen?»

T5, T1: Unternehmen wenig mit den Kindern hier, oft zuhause (können sie nicht einfach vor die Türe schicken in der Stadt)

T7: Leben in kleinen Wohnungen, manchmal mit der ganzen Verwandtschaft drin

T5, T1: Rückkehrorientierung (zumindest in den Ferien)

T2: Öfters grössere Familien (mehrere Kinder)

T1: Tendenz Kinder wenig in die Pflicht zu nehmen (sie etwas stark einfach machen lassen, besonders Knaben)

T1: Sprechen selten noch über die Familie etc. von sich aus

Portugal

T8, T7, T6, T2: schlechte Deutschkenntnisse, grosse Sprachbarriere (T6: vielleicht weniger ehrgeizig?, nicht können wegen der schlechten Schulbildung/Intellekt)

T8, T2, T1: schlechte Schulbildung/Allgemeinbildung

T8, T7, T2: gute Schulbildung für die Kinder ist ihnen wichtig

T1: Eltern wünschen, dass das Kind den gleichen Beruf erlernt wie z.B. der Vater: Grafo nicht wichtig

T8, T7, T5, T2: Eltern arbeiten viel (geben sich aber Mühe zu kommen, teilweise schwierig das Kind so in die PMT zu bringen)

T2: eher wenig Geld

T8, T7: wenig Zeit für die Kinder, soziale/emotionale Vernachlässigung: sie arbeiten, Kinder schauen TV

T1: Oft ist noch eine Grossfamilie (z.B. Grosseltern) im Hintergrund: nicht nur Kontakt mit Kernfamilie

T7, T2: Ziel: Irgendwann wieder zurück nach Portugal zu gehen, gehen auch in den Ferien oft zurück

T7, T6: rel. schlecht integriert, Integrationswille evtl. kleiner, da sie ja wieder zurückwollen

T7: Knaben: verwöhnte kleine Prinzen, Eltern haben oft Angst um das Kind, wachsen behütet auf, auch wenige Erfahrungen mit Schere, Messer: Haushaltsgegenständen

T5: Zeichnen selten zu Hause, besonders Knaben

T7: Eher erste Generation

T7: Frauen können häufiger noch eher Deutsch

T7, T2: Frau ist Ansprechperson (Familie ist Sache von der Mama)

T6: Offenherzig

T5: rel. entspannt

T6: skeptisch (der PMT gegenüber), Männer noch stärker (trifft man selten an)

T5: Wertschätzender gegenüber der PMT als nordische Länder

T2, E5: Delegieren den Entscheid über PMT an Fachpersonen (wenn sie meinen, ist dies ok), Vertrauen den Fachkräften (E5)

T5: Keine extremen Familienhierarchien/Rollenverteilungen

T2: ähnliches System

T2: bilden oft eine Art Community: mehrere Portugiesen schliessen sich zusammen

T2, T1: wollen keine langen Erklärungen was PMT genau ist, eher wieso das Kind ein Problem hat -> Schwierig zu erklären, was PMT ist

T1: Sondermassnahme: Trauerprozess

E5: arrogant

E5: kleines Interesse an Kindern

Brasilien

T4: offeneres Schulsystem (weniger schnell Massnahmen ergreifen)

E2: Brasilianer sind offen und sprechen über alles

Sri Lanka (allg. asiatische Länder)

T8: Mädchen- und Knabenkulturen (Mädchen dürfen sich z.B. nicht bewegen: wenige Bewegungserfahrungen)

T8, T6, T1: Spiel hat keine grosse Bedeutung (Tamilen)

T6: Der Sinn der Bewegung verstehen Tamilen nicht

T1: sind selten draussen, auf Spielplätzen, etc.

T1: Oft schlechtere Körperwahrnehmung, tieferen Tonus (Kinder)

T7, T6: Hauptsache, dass es in der Schule gut läuft. (Wenn die LP sagt, PMT ist gut, dann finden sie das auch. -> sehr angepasst)

T7, T1: An Elterngesprächen werden Bedürfnisse selten ausgedrückt (nicht wollen oder nicht können?)

T6: Dolmetscher, die tamilisch übersetzen, brauchen viel länger zum Übersetzen, als z.B. Albaner

T7, T1: Kinder werden zu Hause getrimmt: viel lernen, (werden auch geschlagen)

T1: Eher sanfte Formulierungen wählen als PMT, damit der Druck auf das Kind nicht noch mehr erhöht wird

T7, T6, T5: Nonverbale Kommunikation: (Oft schludrige Begrüssung und nicht in die Augen schauen/ andere «Geste» für Ja und Nein) -> andere Körpersprache, teilweise schwer verständlich, schwer einzuschätzen, wenig bis gar keine Mimik (T5)

T6: Väter sind sehr präsent in der Elternarbeit

T5: Stark ausgeprägte Familienhierarchien (auch Pakistan)

T4: Tibeter: sehr angepasst (offen unserer Kultur gegenüber) – evtl. auch wegen höherem Bildungsstand?

Naher Osten/Orient

T8: guter Bezug zur Seele (Seele statt Psyche verwenden)

T8: Musik ist wichtig (kann ein Teil ihrer Religion sein bei den Alewiten/Kurden) z.B. Zugang übers Klavier suchen

T4: Türken: Widerstand der PMT gegenüber: «Mit meinem Kind ist doch alles gut»

T3: Türkei: Bewegung ist weniger wichtig (Ängste das Kind alleine loszulassen)

T1: Türkei: Sprechen selten noch über die Familie etc. von sich aus

Araber

T1: Zuerst über alles andere sprechen, bevor man zum Punkt kommen kann

Deutschland (Nordische Länder) T7: z.B. auch Frankreich

T8, T7: verstehen rel. gut wieso das Spiel für die kindliche Entwicklung so wichtig ist

T7: Aus einer eher höheren Bildungsschicht

T5: Fordernder als östlichere Kulturen (mehr üben trainieren, etc)

T5: Nehmen das Angebot eher an einen Besuch in der PMT abzustatten (mehr Interesse?!)

T2: Deutsche: nonverbale Kommunikation ist anders: diese «Zackigkeit»

T2: Deutsche: Gespräche dauern eher länger

T1: Deutsche: eher mit den Müttern zu tun bez. Elternarbeit

Italien

T6, T5: Rückkehrorientierung

T5: rel. entspannt

T5: einige finden das Schulsystem hier problematisch (nicht für energiegeladene Kinder)

Fahrende

T8: unzuverlässig (Termine)

Muslime

T8, T2: Andere Behandlung aufgrund des Geschlechts (Frau): Nicht in die Augen/Gesicht schauen/ Hand nicht geben wollen

T8: Sexualität als absolutes Tabu

T8, T1: Frauen verwahrlosen zu Hause, oft schlecht integriert, schlechte Sprachkenntnisse, nicht vernetzt, evtl. depressiv

T4: Frauen dürfen nicht nach draussen: Macht die Elternarbeit träger, komplexer

T5: Frauen haben wenig/nichts zu sagen (Rollenbild)

T4: Das Individuelle ist nicht zentral (mehr das System als Ganzes) -> schwieriger tiefgründiger Gespräche übers Kind zu führen: Gespräche sind «einfacher», simpler, kürzer

T4: Bewegung ist weniger wichtig (besonders bei Mädchen) – das freie Spiel/Hüten bauen ist unbekannt

Juden

T6: Hand nicht geben wollen

T2: Bewegung besonders bei Mädchen nicht wichtig (Bei Knaben sicher Fussball)

8.3 Interviewfragebögen

Dieses Kapitel enthält die Interviewfragebögen der Psychomotoriktherapeutinnen, der Experten und die der Eltern.

8.31 Interviewfragebogen Therapeutinnen

Elternarbeit allgemein

1. **Wie setzt sich die Elternarbeit an Ihrer Psychomotorikstelle zusammen? (Bestandteile)**
 - a. Individuelle Elterngespräche
 - i. Teilnehmer
 - ii. Häufigkeit & Dauer
 - b. Elternabend
 - c. Beratung
 - d. Sonstiges (Telefon/ Email)

2. **Was sind für Sie grundsätzliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Elternarbeit?**
 - a. Therapeutin
 - b. Schule
 - c. Eltern
 - d. Arbeitgeber
 - e. Was ist zusätzlich noch hilfreich?

3. **Worin sehen Sie persönlich die grössten Schwierigkeiten in der Elternarbeit?**
 - a. Therapeutin
 - b. Schule
 - c. Eltern
 - i. Berufliche Situation: Arbeitszeiten/Finanzielle Lage
 - ii. Psychosoziale Gesundheit: Krankheit/Stress/Trauma
 - d. Arbeitgeber
 - e. Was unternehmen Sie bei allfälligen Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit?
 - f. Was denken Sie könnte die Schule/Eltern unternehmen?
 - g. Was sollte unbedingt vermieden werden in der Zusammenarbeit??

4. **Wie ist die allgemeine Einstellung der Eltern zur Psychomotoriktherapie?**
 - a. **Wie wichtig ist es, dass die Eltern hinter der Psychomotoriktherapie stehen, damit diese erfolgsversprechend ist?**
 - i. Was könnte unternommen werden, dass die Eltern dahinterstehen?

 - b. **Wie gut können die meisten Eltern nachvollziehen warum ihr Kind die Psychomotoriktherapie besucht?**

 - c. **Ist den meisten Eltern klar inwiefern die Psychomotoriktherapie und ihre Arbeitsmethoden ihrem Kind nützen sollen?**
 - i. Wie erklären Sie die Tätigkeit der Psychomotoriktherapie skeptischen Eltern?

Elternarbeit mit Migranteltern

5. **Was sind für Sie die grössten Unterschiede in der Elternarbeit mit Eltern mit oder ohne Migrationshintergrund? Schwierigkeiten/ Vereinfachungen?**
 - a. In Bezug auf:
 - i. Sprache
 - ii. Umgang/ nonverbale Kommunikation/ Kommunikationsstil -> Missverständnisse
 - iii. Vorbereitung
 - iv. Zeit/Termin (Finanzielle Mittel?)
 - v. Schulsystem/Organisatorisches
 - vi. Charakter vs. Kultur
 - vii. Religion
 - viii. Diskriminierungserfahrungen
 - ix. Fremdenfeindlichkeit (unbewusst/bewusst)
 - x. Verschiedene Bestandteile der Elternarbeit: Unterschiede?
 - b. Was könnte gegen allfällige Schwierigkeiten unternommen werden?

6. **Bemerken Sie einen Unterschied in der Elternarbeit zwischen Arbeitsmigranten und Flüchtlingen?**
 - a. Welche?

7. **Welche tendenziellen Unterschiede stellen Sie fest in der Elternarbeit mit Eltern mit unterschiedlichem Migrationshintergrund? Schwierigkeiten oder Vereinfachungen?**
 - a. Portugiesen
 - i. Besonderheiten/ Was fällt auf in Bezug auf die Elternarbeit?
 - ii. Auswirkungen niedrige Schulbildung der Eltern/ Stellenwert der Bildung
 - iii. Arbeit: Arbeitszeiten, Termin finden, Vernachlässigung der Kinder?
 - iv. Rückkehrorientierung: Integration?
 - v. PMT: gibt es auch in Portugal – andere Reaktionen?
 - b. Albaner
 - i. Besonderheiten/ Was fällt auf in Bezug auf die Elternarbeit?
 - ii. Lebenssituation: weniger Bewegung/ Erziehung/ Vernachlässigung?
 - iii. Ruf der Leute vom Balkan: Auswirkungen auf Elternarbeit?
 - iv. Religion: Islam (60%)
 - c. Somalier
 - i. Besonderheiten/Was fällt auf in Bezug auf die Elternarbeit?
 - ii. Arbeit & Einfluss auf Elternarbeit
 - iii. Schulbildung der Eltern?
 - iv. Integrationswille (vgl. Portugal)
 - v. Religion: Islam (knapp 100%)
 - d. Welche möglichen Massnahmen könnten dagegen unternommen werden?

8. **Welche kulturellen Unterschiede können gemäss Ihrer Erfahrung die Elternarbeit beeinflussen?**

- a. **Stellen Sie in der Elternarbeit je nach Herkunft der Eltern ein anderes Verständnis für Sondermassnahmen wie beispielsweise die Psychomotorik fest? (Falls ja, welche bei welchen Kulturen?)**
 - i. Zusammenhang mit Kenntnis über das Schweizer Schulsystem? (anderes System)
 - ii. Migrationshintergrund als verstärkender Faktor?
 - iii. Bezüglich der 3 Länder?
 - iv. Wieso denken Sie ist dies so?
 - v. Was könnte dagegen unternommen werden?

- b. **Bemerken Sie Unterschiede in der Auffassung was die Aufgaben der Eltern/Schule sind bei Eltern unterschiedlicher Herkunft? (Welche?)**
 - i. Auswirkungen davon auf das Engagement der Eltern bezüglich der PMT?
 1. Welche weiteren Faktoren könnten das Engagement beeinflussen?

- c. **Welche Rolle spielt die Schulbildung der Eltern in der Elternarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund?**
 - i. Inwiefern?
 - ii. Wie könnte sich die Elternarbeit unter dieser Voraussetzung trotzdem erfolgreich gestalten?

- d. **Welche Unterschiede bemerken Sie in Bezug zum Stellenwert der Bewegung und Spiel/Nutzen der Arbeitsmethoden in der PMT bei Eltern unterschiedlicher Herkunft?**
 - i. Wie äussert sich dies?
 - ii. Bezüglich der 3 Länder?
 - iii. Weitere Unterschiede? (z.B. Zusammenhang Körper – Psyche)
 - iv. Was unternehmen Sie dagegen/was könnte dagegen unternommen werden?

- e. **Inwiefern hat insbesondere der Grad der sozialen Integration der Migranteltern einen Einfluss auf die Elternarbeit?**
 - i. Aufenthaltsdauer und -status
 - ii. Ghettoisierung (Gegenseitige Abschottung) vs. Schweizer Kontakte
 - iii. Unsicherheit/Hemmungen?
 - iv. Könnte die PMT etwas unternehmen um die Integration dieser Eltern zu fördern?

- f. **Bemerken Sie Unterschiede in den Geschlechterrollen der Eltern? (Welche?)**
 - i. Inwiefern beeinflussen diese die Elternarbeit?
 - ii. Unterschiede bezüglich der Kulturen?

- g. **Fühlen Sie sich manchmal anders behandelt aufgrund ihres Geschlechts von Eltern gewisser Kulturen?**
 - i. Begrüssung

- ii. Respekt
- iii. Unternehmen Sie etwas dagegen? Wenn ja, was?

9. Bemerken Sie Unterschiede in der Arbeit mit Migranteltern aus verschiedenen Einwanderungsgenerationen? (Welche?)

- a. Schwierigkeiten bei Eltern der 1. Generation
- b. Schwierigkeit bei Eltern der 2. Generation
- c. 3. Generation?

10. Was könnte der Arbeitgeber unternehmen um die Elternarbeit mit Migranteltern zu unterstützen?

- a. Dolmetscher? Kulturdolmetscher? Erfahrungen
- b. Heterogenität unter den Fachkräften: Nutzen für Ihre Arbeit?
- c. Ausbildung/Weiterbildung: Interkulturelle Kompetenzen/ Heterogenität
Denken Sie, dass solche Weiterbildungsangebote die Arbeit mit Migranteltern vereinfachen könnten?

11. Was sind Ihre persönlichen Strategien um möglichen Schwierigkeiten entgegenzuwirken?

- a. Was könnte sonst noch unternommen werden um eine bessere Zusammenarbeit zu ermöglichen? Ideen?
 - i. Auf Seiten der Eltern/Schule
- b. Wie wichtig ist Ihnen das Reflektieren?
- c. Denken Sie, dass Ihre eigenen Erfahrungen mit Migrantenfamilien die Elternarbeit mit Migranteltern beeinflusst? Inwiefern?

12. Abschliessende Fragen, Bemerkungen oder Gedanken zum Thema?

8.32 Interviewfragebogen Experte EX1

Elternarbeit allgemein

1. **Was sind für Sie grundsätzliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Elternarbeit?**
 - a. Fachperson
 - b. Eltern

2. **Worin sehen Sie persönlich die grössten Schwierigkeiten in der Elternarbeit?**
 - a. Fachperson
 - b. Eltern
 - c. Was unternehmen Sie bei allfälligen Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit?
 - d. Was sollte unbedingt vermieden werden in der Zusammenarbeit?

3. **Wie ist die allgemeine Einstellung der Eltern zur Psychomotoriktherapie oder ähnlichen (niederschweligen) Sondermassnahmen?**
 - a. **Wie wichtig ist es, dass die Eltern hinter der Psychomotoriktherapie stehen, damit diese erfolgsversprechend ist?**
 - i. Was könnte unternommen werden, dass die Eltern dahinterstehen?

 - b. **Wie gut können die meisten Eltern nachvollziehen warum ihr Kind die Psychomotoriktherapie besucht?**

 - c. **Ist den meisten Eltern klar inwiefern die Psychomotoriktherapie und ihre Arbeitsmethoden ihrem Kind nützen sollen?**
 - i. Wie erklären Sie die Tätigkeit der Psychomotoriktherapie und somit auch die Wechselwirkung von Psycho und Soma skeptischen Eltern?

 - d. **Einige Eltern fragen sich, wieso es Massnahmen wie die Psychomotoriktherapie heute braucht, da frühere Generationen auch ohne Psychomotoriktherapie zurechtkamen. In ihrem Vortrag XY [Name des Vortrags] gehen Sie auf solche Themen ein. Wie würden Sie diese Fragen beantworten?**

Elternarbeit mit Migranteltern

4. **Was sind für Sie die grössten Unterschiede in der Elternarbeit mit Eltern mit oder ohne Migrationshintergrund? Schwierigkeiten/ Vereinfachungen?**
 - a. In Bezug auf:
 - i. Sprache: (Kultur)dolmetscher?
 - ii. Umgang/ nonverbale Kommunikation/ Kommunikationsstil -> Missverständnisse
 - iii. Vorbereitung
 - iv. Zeit/Termin
 - v. Schulsystem/Organisatorisches
 - vi. Charakter vs. Kultur
 - vii. Religion
 - viii. Diskriminierungserfahrungen

- ix. Fremdenfeindlichkeit (unbewusst/bewusst)
 - x. Verschiedene Bestandteile der Elternarbeit: Unterschiede?
 - b. Was könnte gegen allfällige Schwierigkeiten unternommen werden?
5. **Bemerken Sie einen Unterschied in der Elternarbeit zwischen Arbeitsmigranten und Flüchtlingen?**
- a. Welche?
 - b. Inwiefern können sich Fluchterfahrungen der Eltern auf ihre Kinder auswirken? (Buch: Die Kinder der Verfolgten)
6. **Welche tendenziellen Unterschiede stellen Sie fest in der Elternarbeit mit Eltern mit unterschiedlichem Migrationshintergrund? Schwierigkeiten oder Vereinfachungen?**
- a. Portugiesen
 - i. Besonderheiten/ Was fällt auf in Bezug auf die Elternarbeit?
 - ii. Auswirkungen niedrige Schulbildung der Eltern/ Stellenwert der Bildung
 - iii. Arbeit: Arbeitszeiten, Termin finden, Vernachlässigung der Kinder?
 - iv. Rückkehrorientierung: Integration?
 - v. PMT: gibt es auch in Portugal – andere Reaktionen?
 - b. Albaner
 - i. Besonderheiten/ Was fällt auf in Bezug auf die Elternarbeit?
 - ii. Lebenssituation: weniger Bewegung/ Erziehung/ Vernachlässigung?
 - iii. Ruf der Leute vom Balkan: Auswirkungen auf Elternarbeit?
 - iv. Religion: Islam (60%)
 - c. Somalier
 - i. Besonderheiten/Was fällt auf in Bezug auf die Elternarbeit?
 - ii. Arbeit & Einfluss auf Elternarbeit
 - iii. Schulbildung der Eltern?
 - iv. Integrationswille (vgl. Portugal)
 - v. Religion: Islam (knapp 100%)
 - d. Sri Lanka?
 - e. Welche möglichen Massnahmen könnten dagegen unternommen werden?
7. **Welche kulturellen Unterschiede können gemäss Ihrer Erfahrung die Elternarbeit beeinflussen?**
- a. **Stellen Sie in der Elternarbeit je nach Herkunft der Eltern ein anderes Verständnis für Sondermassnahmen wie beispielsweise die Psychomotorik fest? (Falls ja, welche bei welchen Kulturen?)**
 - i. Zusammenhang mit Kenntnis über das Schweizer Schulsystem? (anderes System)
 - ii. Migrationshintergrund als verstärkender Faktor?
 - iii. Bezüglich der 3 Länder?
 - iv. Wieso denken Sie ist dies so?
 - v. Was könnte dagegen unternommen werden?

- b. **Bemerken Sie Unterschiede in der Auffassung was die Aufgaben der Eltern/Fachkräfte sind bei Eltern unterschiedlicher Herkunft? (Welche?)**
- i. Auswirkungen davon auf das Engagement der Eltern bezüglich der PMT?
 1. Welche weiteren Faktoren könnten das Engagement beeinflussen?
- c. **Welche Rolle spielt die Schulbildung der Eltern in der Elternarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund?**
- i. Inwiefern?
 - ii. Wie könnte sich die Elternarbeit unter dieser Voraussetzung trotzdem erfolgreich gestalten?
- d. **Welche Unterschiede bemerken Sie in Bezug zum Stellenwert der Bewegung und Spiel/Nutzen der Arbeitsmethoden in der PMT bei Eltern unterschiedlicher Herkunft?**
- i. Wie äussert sich dies?
 - ii. Bezüglich der 3 Länder?
 - iii. Weitere Unterschiede? (z.B. Zusammenhang Körper – Psyche)
 - iv. Was unternehmen Sie dagegen/was könnte dagegen unternommen werden?
- e. **Inwiefern hat insbesondere der Grad der sozialen Integration der Migranteneltern einen Einfluss auf die Elternarbeit?**
- i. Aufenthaltsdauer und -status
 - ii. Ghettoisierung (Gegenseitige Abschottung) vs. Schweizer Kontakte
 - iii. Unsicherheit/Hemmungen?
 - iv. Könnte die PMT etwas unternehmen um die Integration dieser Eltern zu fördern?
- f. **Bemerken Sie Unterschiede in den Geschlechterrollen der Eltern? (Welche?)**
- i. Inwiefern beeinflussen diese die Elternarbeit?
 - ii. Unterschiede bezüglich der Kulturen?
- g. **Eine Mutter aus dem Irak mit einem Kind in der Psychomotoriktherapie hat mir mitgeteilt, dass sie es schade findet, dass Kinder so schnell abgeschoben werden und eine Sondermassnahme erhalten. Sie ist der Meinung, dass Kinder doch noch «Kind sein dürfen» und dass man ihnen mehr Zeit lassen sollte.**
- i. Was ist Ihre Meinung dazu? (In Ihrem Buch «Kinderverträglichkeit denken und handeln» haben Sie ja erwähnt, dass Erwachsene Kinder so zurechtbiegen wollen, dass sie zu möglichst ähnlichen Erwachsenen werden.)
 - ii. Wie können Therapeuten solchen eher skeptischen Auffassungen zur Psychomotoriktherapie rechtfertigen?

8. **Bemerken Sie Unterschiede in der Arbeit mit Migranteneltern aus verschiedenen Einwanderungsgenerationen? (Welche?)**
 - a. Schwierigkeiten bei Eltern der 1. Generation
 - b. Schwierigkeit bei Eltern der 2. Generation
 - c. 3. Generation?

9. **Was könnte sonst noch unternommen werden um eine bessere Zusammenarbeit zu ermöglichen? Ideen?**
 - a. Ausbildung/Weiterbildung: Interkulturelle Kompetenzen/ Heterogenität
Denken Sie, dass solche Weiterbildungsangebote die Arbeit mit Migranteneltern vereinfachen könnten?
 - b. Inwiefern können Erfahrungen in ähnlichen Berufsfeldern zu einer erfolgreichen Elternarbeit beitragen? (Arzt, Psychiater, Psychologe, ...)
 - c. Denken Sie, dass Ihre eigenen Erfahrungen mit Migrantenfamilien die Elternarbeit mit Migranteneltern beeinflusst? Inwiefern? (Reisen/Nachbarn)
 - d. Denken Sie, dass ihre persönliche Lebensgeschichte (selbst Migrationshintergrund) die Elternarbeit mit Migranteneltern beeinflusst? Falls ja, inwiefern? (Vereinfachung/Erschwerung) -> Emigration, dem. Erziehung, ...

10. **Abschliessende Fragen, Bemerkungen oder Gedanken zum Thema?**

8.33 Interviewfragebogen Jorge Montoya-Romani, Experte EX2

Elternarbeit allgemein

1. **Was sind für Sie grundsätzliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Elternarbeit?**
 - a. Fachperson
 - b. Eltern
2. **Worin sehen Sie persönlich die grössten Schwierigkeiten in der Elternarbeit?**
 - a. Fachperson
 - b. Eltern
 - c. Was unternehmen Sie bei allfälligen Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit?
 - d. Was sollte unbedingt vermieden werden in der Zusammenarbeit?

Elternarbeit mit Migranteneitern

3. **Was sind für Sie die grössten Unterschiede in der Elternarbeit mit Eltern mit oder ohne Migrationshintergrund? Schwierigkeiten/ Vereinfachungen?**
 - a. In Bezug auf:
 - i. Sprache: (Kultur)dolmetscher?
 - ii. Umgang/ nonverbale Kommunikation/ Kommunikationsstil -> Missverständnisse
 - iii. Vorbereitung
 - iv. Zeit/Termin
 - v. Schulsystem/Organisatorisches
 - vi. Charakter vs. Kultur
 - vii. Religion
 - viii. Diskriminierungserfahrungen
 - ix. Fremdenfeindlichkeit (unbewusst/bewusst)
 - x. Verschiedene Bestandteile der Elternarbeit: Unterschiede?
 - b. Was könnte gegen allfällige Schwierigkeiten unternommen werden?
4. **Welche Punkte gibt es zu beachten in der Elternarbeit mit Eltern mit unterschiedlichem Migrationshintergrund?**
 - a. Portugiesen
 - i. Besonderheiten/ Was fällt auf in Bezug auf die Elternarbeit?
 - ii. Auswirkungen niedrige Schulbildung der Eltern/ Stellenwert der Bildung
 - iii. Arbeit: Arbeitszeiten, Termin finden, Vernachlässigung der Kinder?
 - iv. Rückkehrorientierung: Integration?
 - b. Albaner (albanisch sprechend)
 - i. Besonderheiten/ Was fällt auf in Bezug auf die Elternarbeit?
 - ii. Lebenssituation: weniger Bewegung/ Erziehung/ Vernachlässigung?
 - iii. Ruf der Leute vom Balkan: Auswirkungen auf Elternarbeit?
 - iv. Religion: Islam (60%)
 - c. Somalier
 - i. Besonderheiten/Was fällt auf in Bezug auf die Elternarbeit?
 - ii. Arbeit & Einfluss auf Elternarbeit
 - iii. Schulbildung der Eltern?

- iv. Integrationswille (vgl. Portugal)
- v. Religion: Islam (knapp 100%)
- d. (Sri Lanka)
- e. Weitere?

5. Kulturellen Unterschiede in der Elternarbeit:

- a. **Besteht je nach Herkunft der Eltern ein anderes Verständnis für Sondermassnahmen wie beispielsweise die Psychomotorik? (Falls ja, welche bei welchen Kulturen?)**
 - i. Zusammenhang mit Kenntnis über das Schweizer Schulsystem?
 - ii. Migrationshintergrund als verstärkender Faktor?
 - iii. Bezüglich der 3 Länder?
 - iv. Wieso denken Sie ist dies so?
 - v. Was könnte dagegen unternommen werden?
- b. **Bemerken Sie Unterschiede in der Auffassung bezüglich der Aufgaben der Eltern/Fachkräfte bei Eltern unterschiedlicher Herkunft? (Welche?)**
 - i. Auswirkungen davon auf das Engagement der Eltern bezüglich der PMT?
 - 1. Welche weiteren Faktoren könnten das Engagement beeinflussen?
- c. **Welche Rolle spielt die Schulbildung der Eltern in der Elternarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund?**
 - i. Inwiefern?
 - ii. Wie könnte sich die Elternarbeit unter dieser Voraussetzung trotzdem erfolgreich gestalten?
- d. **Welche Unterschiede bestehen in der Auffassung zum Stellenwert der Bewegung und Spiel bei Eltern unterschiedlicher Herkunft?**
 - i. Wie äussert sich dies?
 - ii. Bezüglich der 3 Länder?
 - iii. Weitere Unterschiede? (z.B. Zusammenhang Körper – Psyche)
 - iv. Was unternehmen Sie dagegen/was könnte dagegen unternommen werden?
- e. **Inwiefern hat insbesondere der Grad der sozialen Integration der Migranteltern einen Einfluss auf die Elternarbeit?**
 - i. Aufenthaltsdauer und -status
 - ii. Ghettoisierung (Gegenseitige Abschottung) vs. Schweizer Kontakte
 - iii. Unsicherheit/Hemmungen?
 - iv. Könnte die PMT etwas unternehmen um die Integration dieser Eltern zu fördern?
- f. **Bestehen Ihrer Meinung nach Unterschiede in den Geschlechterrollen der Eltern unterschiedlicher Herkunft? (Welche?)**
 - i. Inwiefern beeinflussen diese die Elternarbeit?

ii. Unterschiede bezüglich der Kulturen?

6. **Bemerken Sie Unterschiede in der Arbeit mit Migranteneltern aus verschiedenen Einwanderungsgenerationen? (Welche?)**
 - a. Schwierigkeiten bei Eltern der 1. Generation
 - b. Schwierigkeit bei Eltern der 2. Generation
 - c. 3. Generation?

7. **Inwiefern können Ihrer Meinung nach Weiterbildungen Psychomotoriktherapeutinnen oder andere Fachkräfte in der Elterarbeit unterstützen?**
 - a. Im Bereich Interkultureller Kompetenzen/Heterogenität?
 - b. Zum Beispiel Ihr Angebot an der HfH?

8. **Was könnte sonst noch unternommen werden um eine bessere Zusammenarbeit zu ermöglichen?**
 - a. Denken Sie, dass persönliche Erfahrungen mit Migrantenfamilien die Elternarbeit mit Migranteneltern beeinflusst? Inwiefern? (Reisen/Nachbarn)
 - b. Denken Sie, dass ihre persönliche Lebensgeschichte (selbst Migrationshintergrund) die Elternarbeit mit Migranteneltern beeinflusst? Falls ja, inwiefern? (Vereinfachung/Erschwerung)

9. **Abschliessende Fragen, Bemerkungen oder Gedanken zum Thema?**

8.34 Interviewfragebogen Eltern mit Migrationshintergrund

1. **Wie ist Ihre allgemeine Einstellung zur Psychomotoriktherapie?**
 - a. Was halten Sie davon, dass ihr Kind in die Psychomotorik geht?
 - b. Wie gut können Sie nachvollziehen warum ihr Kind die Psychomotoriktherapie besucht?
 - c. Ist Ihnen klar inwiefern die Psychomotoriktherapie und ihre Arbeitsmethoden z.B. Bewegung/Spiel ihrem Kind nützen sollen?
2. **Was sind für Sie grundsätzliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Psychomotoriktherapeutin?**
 - a. Therapeutin
 - b. Eltern
 - c. Was ist zusätzlich noch hilfreich?
3. **Worin sehen Sie persönlich die grössten Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit der Psychomotoriktherapeutin?**
 - a. Therapeutin
 - b. Eltern
 - i. Sprache (Dolmetscher)
 - ii. Umgang/ nonverbale Kommunikation/ Kommunikationsstil -> Missverständnisse
 - iii. Zeit/Termin (Finanzielle Mittel?)
 - iv. Schulsystem/Organisatorisches
 - v. Charakter vs. Kultur
 - vi. Religion
 - vii. Diskriminierungserfahrungen
 - viii. Fremdenfeindlichkeit (unbewusst/bewusst)
 - ix. Verschiedene Bestandteile der Elternarbeit: Unterschiede?
 - c. Was sollte unbedingt vermieden werden in der Zusammenarbeit??
4. **Abschliessende Fragen oder Bemerkungen?**
 - a. Sonstige Gedanken und Anregungen zu dem Thema

8.4 Transkribierte Interviews

Dieses Kapitel beinhaltet die Transkriptionsregeln und die transkribierten Interviews aller befragten Personen. Nach der Erläuterung der Regeln werden die transkribierten Interviews der Psychomotoriktherapeutinnen abgebildet, danach die der Experten und zuletzt die Interviews der Eltern mit Migrationshintergrund.

8.41 Transkriptionsregeln

Zeilensprung	Sprecherwechsel
I:	interviewenden Person
T:	befragte Therapeutin
EX:	befragter Experte
Zeitangaben	Angabe des Aufnahmegerätes
(...)	Pause ab mindestens drei Sekunden
(unv.)	Unverständliches Wort/Wörter
(realistisch?)	Vermutetes Wort, welches schwer verständlich ist
(lachen)	nonverbale Äusserungen
[zeigt auf ein Blatt]	Kommentar der Interviewerin um die Situation zu erklären
Grossschreibung	Besonders betonte Wörter
«Hallo»	direkte Rede oder nicht übersetzte Wörter

Verständnissignale wie «mhm» wurden nicht transkribiert

Es wurden Bezug genommen auf die Transkriptionsregeln das einfache Transkriptionssystem von Dresing und Pehl (2015, S. 20ff).

Bemerkung zu den Interviews:

Die Interviews mit den Therapeuten und den Experten wurden mit einem Aufnahmegerät aufgenommen und anschliessend ins Schriftdeutsche transkribiert

Die Interviews mit den Eltern wurden nicht aufgenommen, da dies einige Eltern nicht wollten. Um es zu vereinheitlichen wurden deshalb keine Elterninterviews aufgenommen und stattdessen direkt verschriftlicht.

8.42 Therapeutinneninterviews

Hier sind die transkribierten Interviews aller Therapeutinnen ersichtlich.

8.421 Interview mit T1

Interviewdatum: 08.09.2016

Interviewort: im Therapieraum

Aufnahmezeit: 01:07:29

Vom Schweizerdeutschen ins Schriftdeutsche übersetzt

Therapieort:

Stadt Zürich

Wie viele Jahre sind Sie schon als Psychomotoriktherapeutin tätig?

10 Jahre

Haben Sie zuvor in einem anderen Bereich gearbeitet?

Nein

Wenn ja, in welchem Bereich/-en?

/

Was ist Ihr Herkunftsland?

Schweiz

Ungefähr wie viel Prozent Ihrer momentanen Therapiekinder haben einen Migrationshintergrund?

80% (13 von 16 Kindern)

Aus wie vielen verschiedenen Ländern stammen diese Kinder etwa?

10

Transkription vom Interview T1

I: Wie setzt sich die Elternarbeit an deiner Psychomotorikstelle zusammen? Also aus was besteht sie?
#00:13-1#

T1: Einerseits aus Gesprächen, die man führt mit den Eltern. Diese sind, als bei mir ist dies so, dass das einmal im Jahr mit allen Beteiligten ist. Also eine grössere Runde mit den Lehrpersonen und so und dem Schulischen Standortgespräch und dann tue ich sie gerne noch einmal so zu mir einladen für ein Gespräch. Dann lade ich alle Eltern mal noch ein zum Zuschauen zu kommen und zwischendurch gibt's immer mal wieder ein Telefon oder ein Mail wo wir uns ein bisschen auf dem Laufenden halten. #00:51-1#

I: Und wie häufig triffst du die Eltern normalerweise? #00:58-1#

T1: Also ich sehe sie vielleicht dreimal im Jahr, aber wir hören uns schon zwischendurch noch. Also ich möchte schon so einmal pro Quartal höre ich sie gerne mal oder habe ein Mail geschrieben oder ist irgendein Kontakt entstanden. #01:15-1#

I: Und wie lange trifft ihr euch normalerweise? #01:18-1#

T1: Ja das ist unterschiedlich, also wenn mehrere Beteiligte beteiligt sind, gehen die Gespräche häufig anderthalb Stunden und wenn sie alleine bei mir sind dann geht es so dreiviertel Stunden ungefähr, ja (...) und auf Besuch kommen ist einfach eine Lektion wo sie dann schauen kommen. #01:37-1#

I: Und berätst du sie auch, ob es notwendig wäre in die Psychomotorik zu kommen oder ist das an der HPS weniger der Fall? #01:45-1#

T1: Doch stimmt, also natürlich, genau das habe ich jetzt vergessen, bei der Abklärungssituation sind sie ja auch bei mir, ja. Dort sehen sie ja dann, was ich mit dem Kind mache. Ich mache ja einen Test und eine Spielsituation und dann haben wir da auch noch ein Gespräch und das geht alles zusammen auch zirka anderthalb Stunden. #02:04-1#

I: Und was sind so die grundsätzlichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Elternarbeit - also aus deiner Sicht? #02:15-1#

T1: Ja, also ich finde es ganz wichtig, gerade auch bei Eltern, die aus einer anderen Kultur kommen, dass sie genau verstehen um was es hier geht. Der Name ist ja ein bisschen verwirrend – Psychomotorik, oder ein bisschen unklar oder verwirrend oder so. Also es ist mir sehr wichtig, dass sie wissen was da drin läuft, was da passiert, was ich mit dem Kind mache und dass sie einverstanden sind damit, dass sie dahinterstehen können. Wenn sie skeptisch sind oder wenn sie eigentlich das nicht so eine gute Idee finden und das mehr ein bisschen den Lehrern zuliebe machen, dann macht es mir den Eindruck als sei es häufig dann nicht so fruchtbar die ganze Therapie. #02:35-1#

I: Also das sind ja die Voraussetzungen auf Seiten der Eltern. #02:57-1#

T1: Genau. #02:58-1#

I: Und gibt es zum Beispiel auch noch Voraussetzungen von deiner Seite aus? #03:01-1#

T1: Ja, von meiner Seite aus habe ich das Gefühl (...) ist es wichtig das ich (...) mir auch ein bisschen Zeit nehmen um die Eltern kennen zu lernen das ich ein bisschen weiss über den Familienalltag, die Sorgen und um die Ressourcen, die sie haben und (...) dass ich mich auch immer wieder melde und auch immer wieder mal erzählen was ich mache. Ich habe das Gefühl, das liegt eher an mir. Das ich immer mal wieder ein bisschen berichte was läuft bei mir. #03:31-1#

I: Und gibt es auch Voraussetzungen auf Seiten der Schule? #03:34-1#

T1: Das es in der Psychomotoriktherapie gut läuft meinst du jetzt? #03:38-1#

I: Ja genau (...). Oder können diese etwas dazu beitragen, dass die Elterngespräche gut laufen oder möglichst oft stattfinden oder gibt es irgendwelche Richtlinien? #03:48-1#

T1: Also natürlich, je besser wir Hand in Hand zusammenarbeiten die Lehrpersonen und ich desto einfacher ist es auch für die Eltern (...). Das heisst (...) ich schätze es sehr, wenn wir zusammen die Termine abmachen für Gespräche, wenn wir zuerst mal zusammensitzen und überlegen um was geht es uns bei diesem Kind. Auch wenn sie sich versuchen daran zu erinnern was wir abgemacht haben zeitlich und so ist manchmal schwierig für die Lehrpersonen mit so vielen Kindern. Aber sobald das gut läuft finde ich, ist auch das Gesamte einfacher für die Eltern. #04:24-1#

I: Oder vom Arbeitgeber? (...) Ist dir freigestellt wie häufig du solche Elterngespräche machst oder zum Beispiel, wenn du einen Dolmetscher brauchst wird das bezahlt? #04:35-1#

T1: Das wird bezahlt, genau. Der Dolmetscher wird bezahlt. (...) Also von der Arbeitsstelle her wird eigentlich erwartet, dass ich an den Schulischen Standortgesprächen dabei bin (...) und die reichen mir aber nicht ganz. Also, weil dort ist eigentlich auch mein Teil, wo ich beitrage sehr ein kleiner von dem her habe ich das Gefühl es ist immer gut, wenn ich die Eltern mal noch alleine sehe. #05:02-1#

I: Okay. Und was sind die grössten Schwierigkeiten in der Elternarbeit für dich? #05:12-1#

T1: Für mich aktuell also jetzt an dieser Arbeitsstelle, ich finde das kommt ein bisschen auf das Einzugsgebiet drauf an, aber an dieser Arbeitsstelle sind die grössten Schwierigkeiten also eigentlich, dass ich mit Kulturen zu tun habe, also mit Eltern aus anderen Kulturkreisen wo Therapie etwas sehr (...) Schamhaftes ist, etwas Schwieriges, was die Familie eigentlich nicht wissen darf. Das Kind hat irgendein besonderes Bedürfnis und das darf eigentlich nicht vorkommen. Das finde ich sehr schwierig. Das finde ich eine Herausforderung in der Zusammenarbeit. #05:49-1#

I: Also dass du es schaffst, dass sie das akzeptieren lernen? #05:53-1#

T1: Genau, dass sie da auch mich in meiner Arbeit unterstützen und das nicht möglichst wollen verneinen, dass es überhaupt stattfindet. #06:01-1#

I: Also das sind dann auch wahrscheinlich die grössten Schwierigkeiten auf Seiten von den Eltern, (...) dass sie das lernen? #06:07-1#

T1: Ja, genau. #06:09-1#

I: Und können die Schule oder die Arbeitsstelle, Arbeitgeber irgendwie, also können sie auch im Weg stehen oder klappt es dort meistens problemlos? #06:19-1#

T1: Ja also, wenn natürlich, wenn die Lehrperson also auch keine gute Aufklärungsarbeit machen, meistens sind ja die Lehrpersonen die welche die Therapie empfehlen, und wenn sie dort Eltern schon gut können erklären wieso und was das bringt und was das für die Schule für einen Einfluss hat, dann (...) ist so der schwierige Teil bei der Elternarbeit «ah mein Kind hat etwas was andere nicht haben», kleiner wenn Lehrer gute Aufklärungsarbeit machen. Wenn es von den Lehrern ein bisschen so rüberkommt «ja das Kind muss ich die Therapie, aber das hat nicht viel mit unserem Klassenunterricht zu tun, dann ist es schwierig finde ich. #06:59-1#

I: Und auf Seiten der Eltern noch, spielt dort die berufliche Situation vielleicht eine Rolle, dass sie Schwierigkeiten haben einen Termin zu finden oder vielleicht je nach Kultur und Arbeitsstelle anders arbeiten. #07:15-1#

T1: Ja. #07:16-1#

I: Oder vielleicht auch wegen dem Geld, dass sie das Gefühl haben, sie können nicht frei nehmen oder bist du dort relativ flexibel mit den Terminen? #07:22-1#

T1: Also, das ist natürlich schwierig. Ja gerade, wenn beide Eltern viel am arbeiten sind (...) dann habe ich auch grosses Verständnis, dass das irgendwie total eine Herausforderung ist, dass dann unter einen Hut zu bringen. (...) Also gerade wenn das Kind muss zu mir kommen alleine und es ist ein weiterer Weg habe ich an der HPS ja denn Vorteil, dass wir ein Schultaxi haben. Von dem her sind die Eltern in dieser Hinsicht entlastet. Das ist an der Regelschule anders, dann muss man dort neue Lösungen finden. Und für Gespräche können wir uns gut auch am Abend treffen. #07:57-1#

I: Und ich weiss nicht ob du vielleicht auch viele (...) Flüchtlinge hast oder einfach solche, bei welchen (...) die Gesundheit spielt ja auch oft eine Rolle oder Stress oder vielleicht solche Leute, die Traumata erlebt haben? #08:14-1#

T1: Da habe ich noch nicht viele gehabt bis jetzt, vielleicht kommt das jetzt auch noch mehr. Ich habe das Gefühl jetzt kommt da so eine Welle von Flüchtlingskinder, aber bis jetzt bin ich noch nicht so fest in Kontakt gekommen. #08:27-1#

I: Und was unternimmst du, wenn manchmal solche Schwierigkeiten auftreten oder was könntest du unternehmen? (...) Besser erklären hast du gesagt. #08:38-1#

T1: Was meinst du jetzt für Schwierigkeiten? #08:39-1#

I: Also wenn solche Schwierigkeiten in der Elternarbeit auftauchen. #08:44-1#

T1: Ja, also der erste Schritt ist, also, wenn ich merke, die Therapie hat schon begonnen und ich merke, die Eltern sind noch nicht wirklich im Boot, oder sie lassen so ein bisschen durch die Zeile verlauten, dass sie eigentlich doch nicht so eine gute Sache finden, dann lade ich sie immer auf Besuch ein zum Schauen. Dann finde ich es ganz wichtig, dass sie mal da drin sind und schauen und sich ein Bild machen und Fragen stellen. Ich habe das Gefühl, dass macht manchmal noch viel aus. (...) Gerade auch so Väter, in so patriarchalen Kulturen, sind es dann mehr die Väter, die schauen kommen (...) und dass die mal die Gelegenheit haben zum auch nach einer Stunde noch ein bisschen Fragen können warum haben sie jetzt das oder das oder das gemacht. Das finde ich manchmal noch positiv (...) wenn die Stimmung manchmal nicht ganz so stimmt. #09:41-1#

I: Gibst du ihnen auch Tipps, was sie dazu beitragen könnten? #09:47-1#

T1: Genau, ich erkläre ihnen vor allem mal meine Therapieziele, die ich mit dem Kind habe. Und wenn ich merke, das klingt an bei ihnen, dann kann ich sie gut ins Boot holen und auch sagen, was könnte man zu Hause noch machen. (...) Wenn sie es überhaupt nicht sehen, wenn sie finden mein Kind hat eigentlich keine Schwierigkeiten, dann finde ich, dann beende ich eine Therapie eigentlich wieder oder schon gar nicht beginnen, meist wird das ja in der Abklärungssituation klar. #10:15-1#

I: Und was sollte jetzt unbedingt vermieden werden, wenn man merkt es tauchen Schwierigkeiten auf, also was ist so ein No-Go? #10:24-1#

T1: (...) Ja, ist noch schwierig zu sagen. (...) Also einfach über den Kopf von den Eltern hinweg entscheiden, «Wir machen das einfach, das ist so jetzt da in der Schweiz. Die Therapie findet statt» und ohne grosse Aufklärungsarbeit. Das finde ich ist ein No-Go. Also wenn die Eltern nicht wollen, dann haben sie ihres gute Recht, dass das nicht stattfindet. #10:54-1#

I: Okay, und wie ist so die allgemeine Einstellung von den Eltern von der Psychomotoriktherapie? Kann man da überhaupt etwas sagen, oder ist das extrem unterschiedlich? #11:06-1#

T1: Jetzt bei meinen Eltern ist häufig so ein bisschen «es ist nett, dass mein Kind das machen kann, wir sehen da einen positiven Einfluss, das wird dem sicher auch etwas bringen, aber es ist nicht das Wichtigste in der Woche. Das erlebe ich vielfach so bei meinen Eltern. Die Logopädie wird häufig ein bisschen höher gewertet, weil sie das Gefühl haben «mein Kind muss sich mal gut ausdrücken können und schreiben und so». (...) Ich habe das Gefühl, ich muss immer noch ein bisschen mehr erklären (...) was da wichtig ist in der Psychomotorik. #11:42-1#

I: Können die meisten Eltern nachvollziehen warum ihr Kind die Psychomotorik besucht? #11:49-1#

T1: Ich glaube, also ich habe das Gefühl, also jetzt sind bei den Eltern, die ich habe, habe ich mit allen relativ klar über das gesprochen. (...) Ich gehe davon aus, dass die meisten verstehen, wieso das Kind jetzt in die Psychomotorik geht. #12:03-1#

I: Und du hast ja viele Kinder mit Migrationshintergrund. #12:08-1#

T1: Ja. #12:09-1#

I: Gibt es vielleicht Eltern, die denken, dass ihr Kind wegen dem eher in der Psychomotorik landet? (...) Also, irgendwie wie benachteiligt wird, weil es einen Migrationshintergrund hat? #12:19-1#

T1: Das gibt es sicher. Es gibt auch viele Eltern, die sagen, «also Psychomotoriktherapie gibt es in unserem Land nicht. Unser Kind hätte das dort auch nicht gebraucht. Unser Kind wäre dort ganz normal in der Klasse und es wäre nichts aufgefallen». Dieser Satz kommt schon noch viel. «Jetzt bei uns in der Türkei (...) wäre unser Kind ganz normal bei den anderen und es hätte keine Sonderpädagogische Massnahme gebraucht». Das ist schon etwas, was ich noch viel höre. Das so ein bisschen in Frage gestellt wird, dass man in der Schweiz relativ schnell reagiert. #12:54-1#

I: Und wie reagierst du dann manchmal darauf? #12:57-1#

T1: Also, ich nehme das immer zur Kenntnis. Ich kenne diese Schulen ja nicht. Ich sage immer, «ja das kann durchaus sein, das glaube ich, dass das so ist. Jetzt ist es in der Schweiz halt anders oder da

macht man relativ schnell etwas. Es ist aber auch nicht so eine grosse Sache. Also, man sieht ja dann auch, dass viele Kinder von einer Klasse irgendwas noch zusätzlich haben. Von dem her ist es auch nicht so ein riesen Ding, oder? #13:23-1#

I: Und das hast du schon etwas angesprochen, aber ob es den Meisten klar ist WIE das Psychomotorik nützt? Also nicht nur, dass sie verstehen wieso es geht. Sondern auch wieso jetzt das Spielen zum Beispiel nützt #13:36-1#

T1: Ja, da das ist auch so ein Punkt. Das Spielen ist noch schwierig. Also zum Beispiel Grafomotorik finden ja alle gut, dass ich das mache. Das finden alle sehr unterstützenswert. Aber das Spiel, da gibt es schon Kulturen wo sich ein bisschen fragen «wieso macht sie das?» und dort finde ich, muss ich gerade bei diesen Besuchsstunden, da ist mir wichtig zum genau erklären (...) was das Kind lernt beim Spielen. Aber ich habe das Gefühl das geht eigentlich nur, wenn sie mal zuschauen. Das ist relativ abstrakt, wenn wir am Gespräch darüber sprechen. #14:09-1#

I: Also lädst du skeptische Eltern immer ein, lässt sie zuschauen und tust es dann erklären? #14:14-1#

T1: Genau. Das ist so ein bisschen mein Ziel, dass die alle einmal kommen. Das ist, ehrlich gesagt es schaffen es nicht alle einmal zu kommen. Es geht nicht mit allen, weil die Stunden sind irgendwann im Tag und es kann sein, dass beide Eltern voll berufstätig sind. #14:29-1#

I: Und dann hast du dir einfach irgendwas gemerkt, oder so wie eine gute Erklärung zurechtgelegt? #14:35-1#

T1: Genau. Ich habe ein bisschen meine Erklärungen zum Thema Spiel und zum Thema Bewegung (...) und versuche die am Gespräch halt, zu erläutern. Ich habe einfach das Gefühl, es ist, jetzt gerade für Kulturen, wo eigentlich gar nicht gespielt wird oder wenig gespielt wird, ist es schwierig um das zu erklären. Also ich kann nicht sagen, sie haben es dann immer (...) verstanden und finden es gut. Ich erkläre es einfach immer. #15:00-1#

I: Wie dann? Mit Bilder, oder? #15:04-1#

T1: Ich erkläre häufig zum Beispiel (...) nein, ich habe eigentlich (...) also es gibt einen Prospekt, den ich gut finde vom Berufsverband aber ich mache viel auch Beispiele was man lernt im Spielen. Also zum Beispiel auch gerade die Raumwahrnehmung finde ich ein gutes Beispiel. Dann auch für die Mathe und so. (...) oder auch gerade die sozialen Geschichten, die laufen. Das soziale Lernen im Spiel. Für was das dann alles wichtig ist im späteren Leben. Ich versuche das so mit Beispielen. #15:37-1#

I: Also, viele Verknüpfungen auch zu der Schule und so? #15:39-1#

T1: Genau. #15:40-1#

I: Und gibt es auch kulturelle Unterschiede? #15:44-1#

T1: Jaja, also sehr, ja. #15:47-1#

I: Und was sind so Kulturen in welchen die Eltern es eher weniger verstehen? #15:53-1#

T1: Also zum Beispiel gerade jetzt die tamilische Kultur finde ich, die verstehen das Spielen als etwas ein bisschen überflüssiges oder wie soll ich sagen, die sind sich das nicht so gewohnt, dass man in so

einer klaren Unterrichtsstunde, dass man dort spielt. Also das Spielen ist dann vielleicht für am Abend zu Hause aber nicht mit einer Lehrperson zusammen. Das ist sehr ungewöhnlich, das ist auch an der tamilischen Schule. All diese Kinder, welche ich jetzt in der Therapie habe, die aus Sri Lanka kommen, gehen noch in die tamilische Schule und das läuft dort natürlich total anders. (...) Dann, ja finde ich gibt es auch Kulturen, in welchen, also gerade jetzt aus dem Balkan wo ich finde haben sie manchmal die Tendenz die Kinder eher ein bisschen zu stark machen lassen. Ein bisschen zu wenig in die Pflicht zu nehmen. Ich finde es ist dann dort ganz anders als mit der tamilischen Kultur. #16:57-1#

I: Ja, auf den Balkan kommen wir sonst etwas später nochmals zurück, wenn das gut ist. Und zu diesem Punkt, da hast du schon gesagt, dass es dir sehr wichtig ist, dass die Eltern, hinter der Psychomotoriktherapie stehen und das ist noch meine Frage, was man unternehmen könnte, dass sie besser dahinterstehen. Weiss nicht, ob das schon gewesen war, was du gesagt hast, dass du sie einlädst und erklärst. #17:18-1#

T1: Genau, ja. Ich würde sagen das sind so meine Idee dazu, ja. #17:21-1#

I: Und jetzt geht es so ein bisschen um die Elternarbeit mit Migranteneltern. Der erste Teil ist allgemeiner gewesen. Und ja, ob es Unterschiede gibt, welche in der Elternarbeit mit den Eltern mit oder ohne Migrationshintergrund, jetzt einfach allgemein gesagt, festgestellt werden können. Oder ob man das nicht sagen kann, weil es halt (...) sehr verschiedene Kulturen sind? #17:45-1#

T1: Kannst du nochmals die Frage sagen? #17:48-1#

I: Ja etwas, was wir Schweizer, oder wo da aufgewachsen sind, wie anders ist als grundsätzlich als mit Leuten, die eingewandert sind. #17:55-1#

T1: Jawohl. Muss gerade studieren. #18:00-1#

I: Sowohl Schwierigkeiten wie auch Sachen, die einfach gehen können. #18:05-1#

T1: Ja. (...) #18:06-1#

I: Vielleicht im Bezug verstehen was Psychomotorik ist. #18:16-1#

T1: Es ist natürlich mit Schweizer Eltern, ist es zum Teil leichter das ganze Konzept zu erklären. Das Schulsystem ist klarer, die Eltern sind selber bereits da in die Schule gegangen, vielleicht jetzt nicht in eine Therapie, aber einfach, kennen das Schulsystem. (...) So ein bisschen die Partizipation von den Eltern, also, dass sie mitmachen, dass sie zum Beispiel das Kind abmelden, wenn es krank ist, dass sie daran denken, ah heute ist ja wieder Therapiestunde. Das geht häufiger etwas leichter, finde ich. Das ist ihnen wie ein bisschen klarer, wann das die Stunde ist und wie das läuft und wie das organisiert ist. #18:57-1#

I: Und gibt es dann auch sprachlich mehr Schwierigkeiten, oder ist das kein Problem, weil du gesagt hast dir wird der Dolmetscher bezahlt und vielleicht kann man Englisch sprechen. #19:10-1#

T1: Ja, ich finde das ist schon ein Punkt, die Sprache, natürlich. Auch wenn ein Dolmetscher dabei ist. Ich finde das ist nicht dasselbe, wie wenn beide in ihrer Muttersprache sprechen können. (...) Mit einem Dolmetscher erzählen die Eltern mehr so von sich und so weiter, das ist schon so, aber es ist häufig dann nicht ganz der direkte Kontakt mit mir. Also es gibt auch Gespräche, bei welchen ich es ohne Dolmetscher versuche, weil ich merke, die Eltern stützen sich dann sehr fest auf den

Dolmetscher und ich verstehe ja nicht ganz, also ich verstehe ja nicht was der sagt und manchmal habe ich das Gefühl, wir connecten besser ohne. Und manchmal geht es nicht wegen den sprachlichen Hürden. Manchmal braucht es einfach einen. #19:57-1#

I: Okay. (...) Und wie ist es so mit der nonverbalen Kommunikation, oder einfach allgemein so ein bisschen Kommunikationsstil direkt/indirekt? Gibt es da auch öfters Missverständnisse oder wie ist das? #20:08-1#

T1: Das gibt's. Das gibt's öfters, ja. Jetzt gerade bei Eltern mit Migrationshintergrund gibt's das öfters. Also gerade, ich merke zum Beispiel, wenn ich eine Forderung habe, muss ich mir ein bisschen überlegen, wie ich das anbringe bei den verschiedenen Kulturen, dass das irgendwie richtig verstanden wird, oder nicht als Affront aufgenommen wird, oder nicht als unwichtig. Also es gibt Eltern, bei denen ich das Gefühl habe, da muss ich relativ klar sagen, was ich will sonst tun sich das etwas ab als «jaja». #20:46-1#

I: Was ist denn das so eher? Was gibt es für Kulturen in welchen eher etwas so direkt gesagt werden muss oder (...) #20:52-1#

T1: Also gerade jetzt, ich finde, im Moment habe ich jetzt niemand aus dem Kontinent Afrika, aber ich finde bei den Afrikanern muss ich relativ klar und deutlich sagen, was ich von ihnen erwarte genau, also wenn es etwas gibt bei was sie etwas beitragen müssen, beim Balkan auch. Und bei den tamilischen Kulturen muss ich eher etwas schauen, dass sie nicht zu viel Druck dann aufs Kind ausüben. Also es darf nicht so rüberkommen, dass sie das Gefühl haben (...) unseren Beitrag leisten heisst, wir machen das jetzt ganz streng mit dem Kind. #21:30-1#

I: Und musst du dich anders vorbereiten fürs Elterngespräch? #21:36-1#

T1: Ich habe mir das früher so in meinen Anfangsjahren habe ich mir das schon jeweils überlegt, ja. Was ist jetzt noch zu bedenken bei dieser Kultur oder bei jener. Aber in der Zwischenzeit habe ich das Gefühl es läuft, wie soll ich sagen (...), ich muss es mir nicht mehr so genau überlegen. Ich bin relativ sicher worden so mit den Ländern, mit welchen ich häufig zu tun habe. #22:01-1#

I: Und bezüglich Termin finden oder Zeitaufwand, gibt es da auch Unterschiede oder ist das ganz individuell? #22:10-1#

T1: (...) Also vielfach brauchen Schweizer Eltern mehr Zeit. #22:22-1#

I: Im Sprechen? #22:23-1#

T1: Ja. (lachen) Die sind sich, die tun gerne noch ein bisschen, merke ich, die tun gern noch ein bisschen so sonst auch Berichten und das ist, das machen zum Beispiel die tamilischen Familien viel weniger. (...) ja, Türkei und Balkan machen, die machen das weniger, eigentlich. Sich mir sonst noch so anvertrauen und noch vom Bruder erzählen und so, das kommt weniger vor. #22:51-1#

I: Okay. Aber Termine finden sich bei allen etwa gleich gut oder schlecht? #22:56-1#

T1: Ja, ich finde das ist etwa gleich kompliziert oder einfach, ja. #23:00-1#

I: Und dann habe ich mich noch gefragt, ja man kann immer sagen «Ja, das ist jetzt wegen dieser Kultur, die verhält sich eher so» und so und wie stark jetzt auch der Charakter eine Rolle spielt? #23:09-1#

T1: Ja, also sehr spielt das eine Rolle, oder? Also weisst du gerade wie es zwischen uns stimmt, zwischen mir als Therapeutin und einem Elternteil oder beiden Elternteilen, das hat ja stark auch etwas zu tun mit der Sympathieebene und mit meinem Charakter und ihrem Charakter und das ist also eine sehr wichtige Komponente auch, finde ich. #23:32-1#

I: Oder auch ob jemand eher introvertiert ist oder extrovertiert ist? #23:36-1#

T1: Genau, ja. #23:37-1#

I: Klar haben sie vielleicht, es hängt wahrscheinlich auch ein bisschen mit der Kultur zusammen. #23:40-1#

T1: Ja. Sicher hängt es mit der Kultur auch zusammen, aber es hängt auch einfach mit unseren Personen zusammen. #23:47-1#

I: Und wie ist es so mit der Religion? Gibt es da ab und zu Schwierigkeiten? #23:52-1#

T1: Habe ich jetzt, also ich habe bis jetzt ein Mädchen gehabt, welches verschleiert zu mir in die Therapie gekommen ist und ihren Schleier jeweils verbotenerweise bei mir ausgezogen hat. Also sie hat das ganz klar gesagt, «Ich darf das eigentlich nicht, aber ich will das, ich kann besser turnen ohne und du sagst das nicht meinen Eltern». Das habe ich so ein bisschen noch eine heikle Situation gefunden für MICH, also ich habe das, ich habe sie so gewähren lassen oder, aber sonst habe ich eigentlich wenig Berührungspunkte jetzt mit der Religiosität dahinter. #24:27-1#

I: Und jetzt auch nicht so, zum Beispiel mit den Muslimen wo man ab und zu hört, die wollen nicht die Hand geben, oder? #24:32-1#

T1: Ja nein, habe ich jetzt im Moment, würde ich sagen, habe ich jetzt auch nicht Muslime, bei welchen der Glaube stark verankert ist. #24:41-1#

I: Okay. Und (...) merkt man vielleicht, dass die einen Eltern Diskriminierungserfahrung erlebt haben und deshalb vielleicht die Elternarbeit Schwierigkeiten bereitet? (...) Das sie sich nicht so akzeptiert fühlen auch. #24:58-1#

T1: Das habe ich jetzt wenig (...) das habe ich eigentlich nicht den Eindruck bis jetzt jeweils gehabt. Ich kann mir vorstellen, dass das manchmal ein Punkt sein kann, aber ich habe das jetzt bei mir noch nie das Gefühl gehabt. #25:08-1#

I: Okay. Und noch etwas Ähnliches: Ich habe mir noch überlegt, wegen Fremdenfeindlichkeit, das vielleicht unbewusst auch das auch eine Rolle spielen kann bei gewissen Therapeuten. Ob du dir das kannst vorstellen, dass? #25:22-1#

T1: Ja, also ich denke, da muss man sich immer wieder ein bisschen hinterfragen, wenn man merkt jetzt ist es schwierig mit einer Familie aus einem bestimmten Land und wenn man sich ein bisschen beginnt zu ärgern über diese Unterschiede, dann finde ich ist das jeweils ein bisschen ein Zeichen, oder, dass man da irgendeine Vorstellung vielleicht in sich drinnen hat. Ich denke, dann ist gut, dass

man das zwischendurch wieder überlegt. Ich kann mir vorstellen, dass das vorkommt. Ich habe jetzt das bei mir (...), ich habe das Gefühl, ich ärgere mich eher über anderes Zeug. Also ich habe jetzt das Gefühl, das ist bei mir nicht so ein Thema. #25:56-1#

I: Das kann ja bei beiden Seiten eigentlich vorkommen. #26:01-1#

T1: Ja, genau. Das kann auf beiden Seiten vorkommen, ja. #26:04-1#

I: Und jetzt noch ganz zu der ersten Frage, zu den verschiedenen Bestandteilen der Elternarbeit: gibt es da auch solche, die mit gewissen Migrantenern vielleicht schwieriger sind oder lässt sich da keinen Unterschied feststellen? Zum Beispiel wenn man ein Elterngespräch mit allen Eltern macht ob das gleich gut läuft wie ein Elterngespräch zu zweit? #26:26-1#

T1: Was schon ein bisschen, finde ich ein bisschen manchmal auch eine besondere Situation ist, ist wenn die Väter alleine kommen und ich bin eine Frau und eher noch eine jüngere, das finde ich ist manchmal noch etwas besonders. Gerade jetzt für Kulturen, in welchen die Männer eigentlich die Entscheidungen treffen (...) und wenn ich dann diesen Vätern auch zum Teil klar sage, was mir wichtig erscheint auch fürs Kind und so, da scheint es mir, da braucht's auch von ihnen auch viel Flexibilität und Toleranz. Ich schätze auch wenn sie das auch irgendwie aufbringen können für MICH, weil ich denke, dass ist sehr ungewöhnlich. #27:08-1#

I: Also, dass sie dich akzeptieren als eine Frau? #27:11-1#

T1: Genau. #27:13-1#

I: Und wie lässt sich das genau, also wie ist das bemerkbar? In der Begrüssung, oder einfach vom Sprechen oder vom Respekt oder? #27:21-1#

T1: Also, als ich noch jünger war, schien es mir, als sei mein Stand dort noch etwas schwieriger gewesen. Dann ist es mir manchmal beim Gespräch so erschienen, als dass sie (...), dass ich mich ein bisschen beweisen muss, damit sie mich wirklich ernst nehmen. Dass ich ganz klar auch Beispiele bringen muss und gut begründen können, was ich meine. Sonst denken sie einfach ein bisschen «ah, das ist ja nett was sie sagt, aber ich weiss schon am besten wie. Das ist in der Zwischenzeit eigentlich nicht mehr so. Das liegt sicher auch, dass ich ein anderes Auftreten habe. Also (...) #27: 56-1#

I: Sicherer geworden? #27:58-1#

T1: Genau, dass denke ich ist noch ein Punkt. Ich möchte, gerade so bei Vätern ist mir wichtig, dass ich sicher auftrete. Sicher bedeutet, bin ich gut vorbereitet, was ich sagen will, ja. #28:10-1#

I: Und jetzt noch zu den Unterschieden mit verschiedenen Migrationshintergründen. Zum Beispiel, ich weiss nicht, hast du Portugiesen gehabt, oder? #28:23-1#

T1: Ja! Habe ich, ja. #28:24-1#

I: Weil, die schaue ich jetzt etwas genauer an, weil es in Zürich relativ viele davon hat und auch in der Psychomotorik und jetzt habe ich gelesen, dass sie eine recht tiefe Schulbildung haben, vor allem die Eltern, weil ja die Schulpflicht erst recht spät eingeführt wurde und deshalb vielleicht auch der Stellenwert von der Bildung noch nicht so hoch ist und ob du dort bemerkst in der Elternarbeit? #28: 51-1#

T1: Das bemerke ich, ja. Also, das (...) im Moment habe ich nicht mehr viel, lustiger weise nicht mehr viel zu tun mit Portugiesen, aber ja, diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht, ja. Das ich dann mit Eltern zu tun habe, die sehr bildungsfern sind und dann ist es finde ich schon sehr schwierig um zu Erklären, was jetzt das genau ist Psychomotorik, wieso das wichtig ist, was das zu tun hat mit dem Lernen allgemein und dann ist zum Beispiel eine Schwierigkeit dann noch gewesen, dass die Eltern einfach die Vorstellung hatten, der Knabe macht der gleiche Beruf wie der Vater und der Grossvater und so für das muss man auch nicht so gut schreiben können und auch nicht wahnsinnig gut können was weiss ich sonst noch und ja, dann finde ich ist es ein bisschen erschwert um miteinander zu arbeiten. #29:42-1#

I: Und ist sonst noch etwas, das bei den Portugiesen aufgefallen ist im Vergleich zu andern? #29: 48-1#

T1: Also bei den Portugiesen scheint es mir als sei häufig eine Grossfamilie im Hintergrund. (...) Häufig sind dann die Tanten und Onkeln und Grosseltern sind da alle fest involviert rund um das Kind herum. Und dann ist manchmal, kommt auch jemand anderes das Kind abholen und so weiter. Also ich habe meistens nicht nur mit dieser kleinen Kernfamilie zu tun, sondern mit mehreren Leuten #30:18-1#

I: Kann das sein, dass es dann schwieriger fällt für die Kinder sich zu integrieren, wenn dann vielleicht immer die Verwandtschaft auf das Kind aufpasst, die immer portugiesisch spricht, oder ist das? #30:29-1#

T1: Also grundsätzlich, habe ich das Gefühl ist es eher positiv, wenn nicht alles auf den Schultern von den Eltern lastet, wenn die so ein bisschen ein Umfeld haben. Für mich ist das meistens positiv. Natürlich, also sprachlich gesehen, spricht das Kind dann halt immer portugiesisch aber das ist ja auch bei den anderen Kindern, die nur mit den Eltern zu Hause sind und es hat keine Grossfamilie. #30:55-1#

I: Ja, das stimmt. Aber das dann, ich habe gedacht, dass vielleicht dann die Kinder weniger in die Krippe gehen oder mit anderen Kinder nach draussen. #31:03#

T1: Ja das ist vielleicht schon etwas so, ja, das kann gut sein. Oder halt mit dem Cousin/der Cousine spielen. #31:09-1#

I: Aber das ist dir jetzt nicht aufgefallen? #31:11-1#

T1: Nein, nicht speziell. #31:14-1#

I: Und, was ich auch noch gelesen habe, ist, dass die Portugiesen viel arbeiten und oft auch am Abend arbeiten. Und deshalb wollte ich nochmals fragen wegen dem Termin finden oder ob sie dann vielleicht die Kinder vernachlässigen. Aber vernachlässigen tun sie es in diesem Fall wahrscheinlich auch nicht, wenn die ganze Verwandtschaft #31:32-1#

T1: Habe ich jetzt eigentlich nicht das Gefühl, nein. #31:38-1#

I: Okay, und nochmals ein Punkt zur Rückkehrorientierung, das viele Portugiesen anscheinend wieder zurückwollen. #31:44-1#

T1: Ah ja, ja das habe ich nicht gewusst, okay. #31:49-1#

I: Das viele einfach dahin zum Arbeiten kommen und dann nach Portugal und sich dann so ein bisschen #31:53-1#

T1: So ein besseres Leben aufbauen. #31:56-1#

I: Ja, und dann auch wieder wegen der Integration. Dass sie vielleicht auch wie gar nicht wollen, weil sie wieder zurückkehren. #32:02-1#

T1: Ja, also das, das ist ehrlich gesagt ein Punkt, das finde ich, kommt auch bei anderen Kulturen vor. Das kommt auch noch ab und zu vor bei Familien aus dem Balkan. Das finde ich ist immer etwas kleinschneidig. Also einerseits hat die Familie ja ein Ziel und dann versucht dann irgendwie möglichst die Zeit hier gut zu nutzen. Das ist auch etwas Positives, andererseits finde ich, für das Kind ist das immer schwierig. Auch wenn es nicht weiss, wie lange sind wir noch da? Vielleicht bin ich irgendwann weg. Und für einen solchen Therapieprozess ist das auch noch schwierig, finde ich. #32:39-1#

I: Also das sich das auch auf die Schulleistung auswirkt? #32:43-1#

T1: Ja, das könnte ich mir schon noch vorstellen. #32:44-1#

I: Und Psychomotorik gibt es ja auch in Portugal. (...) Ich weiss nicht wie bekannt, dass es dort ist, ob das die Eltern dann kennen und es dann vielleicht einfacher ist, denn Eltern zu erklären, was das ist, da es dort das ja auch gibt, oder? #32:58-1#

T1: Also das wäre sicher einfach, wenn die Eltern es kennen würden, weil es dies dort auch gibt. Jetzt mit den Portugiesen, mit denen ich zu tun hatte, haben das nicht gekannt. Die sind vielfach aber auch vom Land, also von Dörfer gekommen. Bin nicht sicher, wie stark, dass Psychomotorik auch verbreitet ist. #33:16-1#

I: Da in der Schweiz, kennen es ja auch nicht alle. #33:18-1#

T1: Ja, ja genau. #33:19-1#

I: Und Albaner? Also ich habe mich auch auf Albaner konzentriert, also von Albanien, Kosovo, oder von wo auch immer. Da hast du ja auch gesagt, hast du Kinder. #33:30-1#

T1: Ja, habe ich immer wieder, ja. #33:32-1#

I: Und (...) dann habe ich eine Frage zu der Lebenssituation, weil ich habe gelesen, dass die oft (...) oder nein, vielleicht zuerst allgemein (lächeln): Was fällt dir bei denen auf? Oder gibt es etwas was #33:44-1#

T1: Etwas Typisches jetzt für den Balkan? #33:47-1#

I: Ja genau. #33:47-1#

T1: Ich finde, beim Balkan kommen vielfach Knaben in den Kindergarten und dann zu mir in die Therapie, bei welchen zuvor, wie nicht viel gemacht wurde an Förderung. Also mir scheint, als gibt es ein bisschen die Tendenz, dass gerade die Söhne ein wenig überbehütet oder überbeschützt oder ein bisschen kleinkindlich erzogen wurden und dann ganz vieles noch so ein bisschen aufholen müssen. Beispielsweise sich selbstständig anziehen in der Garderobe. Oder auch mal an einem Ort

hinaufklettern und hinunterspringen. Oder einmal (...) schauen wie gross man eigentlich ist im Verhältnis zu den Materialien und so. Mir scheint es, dass fällt mir etwas auf. Ich habe das Gefühl in diesen Kleinkinderjahren sind die Kinder ein wenig, ich habe das Gefühl häufig, ein wenig zu Hause. #34:42-1#

I: Also du hast das Gefühl, die Entwicklung ist ein bisschen verzögert? #34:44-1#

T1: Ja, also (...) jetzt nicht die kognitive, oder, aber einfach, sie sind ja ein bisschen unselbstständig scheint es mir heute ab und zu. #34:53-1#

I: Ja, von der Lebenssituation her, habe ich gelesen. Dass sie oft eher kleine Wohnungen haben mit vielen Kinder. Ich weiss nicht. Da habe ich mich auch gefragt, ob das vielleicht eine Auswirkung hat auf die Bewegung oder die Erziehung. #35:08-1#

T1: Ja, also das in der Wohnung drinnen das glaube ich schon auch. Da gibt es wenige Bewegungsmöglichkeiten. (...) Und dann wäre es natürlich wichtig, sie würden nach Draussen gehen auf die Spielplätze mit den Kindern und so und da habe ich das Gefühl, da sind sie, dass ist jetzt nicht so etwas Selbstverständliches, dass sie das machen. #35:31-1#

I: Empfiehlst du ihnen dann etwas, oder? #35:32-1#

T1: Das empfehle ich immer, ja. #35:34-1#

I: Und dann noch, die Leute vom Balkan haben ja in der Schweiz nicht immer der beste Ruf, also hört man ja immer wieder (...) und ja, ich weiss nicht ob sich das auch auf die Elternarbeit auswirkt, dass sie sich irgendwie nicht so willkommen fühlen oder wie ist das? #35:50-1#

T1: Also ICH habe ehrlich gesagt das Gefühl, das ist etwas vorbei (...) weil ich habe jetzt schon mit der zweiten Generation zu tun. Also, diese Eltern, mit welchen ich mittlerweile zu tun habe, welche zum Beispiel noch nicht dreissig sind, die sind bereits in jungen Jahren in die Schweiz gekommen und haben da ihre Schullaufbahn auch eigentlich schon ziemlich in der Schweiz verbracht. Also, als der Krieg ausgebrochen ist, in den neunziger Jahren, oder, waren sie noch klein und das macht natürlich viel aus. Die sind dann schon sehr, wie soll ich sagen, die sind sehr gewohnt und integriert, ja. (Telefongeklingel). #36:27-1#

I: Noch zu den Albanern: Weil sie ja schon in der zweiten Generation da sind, ist für sie auch das Schulsystem wieder etwas verständlicher durch das? #00:12-2#

T1: Ja, also zweite Generation ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber sie sind wie als Kind eingewandert. So meine ich es, ja. Die zweite Generation wäre dann de Therapie Kinder selber. Ich habe schon das Gefühl, das Schulsystem ist klarer, ja. #00:26-2#

I: Weil sie hier aufgewachsen sind? #00:28-2#

T1: Ja. #00:29-2#

I: Und dort sind ja auch ein paar, kommen aus dem Islam -etwa sechzig Prozent. Und dort ist aber, hast du gesagt, hast du keine Schwierigkeiten? #00:38-2#

T1: Nein, mir scheint es das ist sehr moderat, ja. #00:41-2#

I: Und aus Somalia hast du keine Kinder? #00:44-2#

T1: Habe ich auch schon gehabt, ja. Dort, ehrlich gesagt, dort ist die Religion, von dort ist es das Mädchen gewesen mit dem Kopftuch. Dort finde ich ist, hat die Religion eine grosse Rolle gespielt. #00:57-2#

I: Aber dann nicht in der Kommunikation mit den Eltern, sondern mehr im Therapieraum? #01:03-2#

T1: Ja, doch, es hat schon eine Rolle gespielt jetzt in der Kommunikation mit den Eltern. Weil ich habe bei diesem Mädchen zum Beispiel vorgeschlagen, dass es in der Freizeit irgendein Sportangebot machen würde. Es war auch noch übergewichtig und so und das wollte der Vater gar nicht, natürlich. Dass sich seine Tochter eigentlich noch sportlich betätigt, sich vielleicht noch irgendwie Turnkleider anziehen muss und so. Dort finde ich, hat das schon eine Rolle gespielt, doch. #01:33-2#

I: Aber in den Turnunterricht ist sie gegangen? #01:35-2#

T1: Musste sie gehen, ja. Er hat das nicht wahnsinnig toll gefunden, aber sie musste gehen. #01:40-2#

I: Und wie ist das dort, ich weiss nicht, es gibt ja Flüchtlinge und Arbeitsmigranten. Ich glaube zuerst sind die Arbeitsmigranten gekommen und jetzt kommen langsam die Flüchtlinge. Da ist natürlich auch die finanziellen Mittel anders und die Schulbildung. Hast du da einen Unterschied gemerkt vielleicht von etwas älteren Eltern oder etwas Jüngeren oder je nach dem vom Grund der Einwanderung? #02:05-2#

T1: Jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob ich die Frage verstanden habe. Also, der Unterschied zwischen Arbeitsmigranten und Flüchtlingen von der Bildung her, also was für einen Bildungshintergrund sie haben, meinst du? #02:15-2#

I: Ja, oder einfach, ob sich das auf die Elternarbeit ausgewirkt hat? #02:21-2#

T1: Ich habe halt noch nicht so viel Erfahrungen gemacht mit den neusten Flüchtlingsströmen. Von dem her kann ich es eigentlich nicht so sagen. #02:30-2#

I: Und, ja, bei ihnen habe ich noch gehört, dass sie einen grossen Integrationswillen haben, also vor allem die Flüchtlinge, weil sie nicht so zurückgehen können. #02:40-2#

T1: Also jetzt die neusten Flüchtlinge meinst du? Die Syrer, Afghanen und so? #02:45-2#

I: Ja, aber auch die Somalier, die jetzt kommen. Weil sie nicht mehr zurückkönnen, fast, Ich denke, dass es sich dann vielleicht etwas einfacher gestaltet, weil sie ja #02:53-2#

T1: Okay. In diesem Fall habe ich noch keine Erfahrung. #02:58-2#

I: Okay. Und da auch noch, ob du Unterschiede merkst in der Elternarbeit zwischen Arbeitsmigranten und Flüchtlingen? #03:04-2#

T1: Nein, ja, da kann ich jetzt auch nichts dazu sagen. #03:10-2#

I: Hast du mehr Arbeitsmigranten? #03:14-2#

T1: Ich habe das Gefühl, ich habe mehr Arbeitsmigranten, ja. #03:16-2#

I: Okay. Und ja jetzt geht es ein bisschen um die kulturellen Unterschiede, etwas genauer. Zum Beispiel, ob bei der Elternarbeit je nach Herkunft von den Eltern ein anderes Verständnis für Sondermassnahmen wie beispielsweise Psychomotorik feststellbar ist? #03:36-2#

T1: Also es ist sicher so, ja. Jetzt bei mir ist es ja noch etwas speziell, weil meine Kinder sind alle noch an der Heilpädagogischen Schule angegliedert. Das ist für die Eltern bereits eine erste (...), ist eigentlich bereits ein Prozess gelaufen. Und dann bin ich eigentlich eher ein kleineres Rädchen im Getriebe. (...) Es, aber es ist, ich stelle schon fest, es ist je nach Kultur schwieriger zu verstehen, WIESO ist mein Kind jetzt in diesem System drin – von HPS und so, als in anderen Kulturen wiederum. #04:18-2#

I: Und jetzt bezogen auf die drei Kulturen, Portugal, Albanien und Somalia oder Afrika allgemein, gibt es dort Unterschiede bezogen auf die Frage? #04:29-2#

T1: Ja, ich habe jetzt das Gefühl, du jetzt (...) ich habe das Gefühl bei den Albanern und bei den Portugiesen auch ein bisschen, ist es (...), ich würde es so ein bisschen als Trauerprozess bezeichnen. Das ist es jetzt meist. Gerade jetzt «mein Kind gehört jetzt zu der Heilpädagogischen Schule, es ist jetzt irgendwo integriert, es kommt extra eine Lehrerin für mein Kind und es hat noch eine oder zwei Therapien» – das ist häufig ein bisschen ein Trauerprozess, wobei die Eltern merken: «Das haben wir uns anders vorgestellt und wir haben doch irgendwie gemeint, es ist alles in Ordnung und wäre es dann in Portugal und im Kosovo nicht einfach normal?» Und ehrlich gesagt merke ich das bei den Afrikanern etwas weniger. (...) Also ich habe irgendwie das Gefühl, da haben sie weniger Schwierigkeiten damit, ist jetzt meine Erfahrung. Ich kann mich jetzt nicht ganz so auf Somalia beziehen, aber jetzt #05:29-2#

I: Ja, aber Afrika ist halt schon sehr #05:31-2#

T1: Ist halt sehr unterschiedlich, ja. Und sie, ich merke so die Ressourcen, die gesprochen werden, wenn ein Kind in den HPS Status hineinkommt, das finden die Afrikaner häufig noch positiv. Dass dann eine Lehrerin einzeln mit dem Kind arbeitet und so (lächeln) #05:48-2#

I: Da haben sie (unv.) Und ob du der Unterschied merkst in der Auffassung von was Aufgaben von den Eltern sind und was die Aufgabe von der Schule? Also jetzt zum Beispiel wenn man Lehrer ist, vielleicht etwas mehr, aber auch sonst. Wie stark sie sich einmischen oder sich um etwas kümmern oder wie oft sie denken «Ou, ja, mische ich mich lieber nicht ein, das macht die Psychomotoriktherapeutin»? Ob es da auch Unterschiede von der Herkunft der Eltern gibt, oder #06:18-2#

T1: Ja, ich finde, es sind, da gibt es schon Unterschiede. Aber jetzt muss ich gerade ehrlich sagen, bei den dreien, die du ausgewählt hast, kann ich nicht sagen, dass jetzt die sich unterscheiden. Ich merke einen Unterschied zwischen den Schweizer und den Migranten häufig in dem, ja genau. #06:36-2#

I: Und in welcher Hinsicht? Also, dass die Eltern mehr machen oder eher weniger? #06:41-2#

T1: Dass ich klarer sagen muss, was sie machen müssen. Also das zum Beispiel die Schweizer Eltern am Kind für die erste Stunde automatisch Gymnastikschuhe mitgeben und irgendein Turn-T-Shirt und dass ich das aber explizit sagen muss. #06:57-2#

I: Also dass sie sich eher raushalten? #06:59-2#

T1: Genau. Oder jetzt vielleicht gar nicht wissen, dass das überhaupt nötig ist (...) und dann gibt es sogar auch Kulturen, welche dann nachfragen: «Wieso müssen WIR das? Machen das nicht Sie von der Schule?». #07:12-2#

I: Und was ist denn das für eine Kultur? #07:15-2#

T1: Also das würde ich jetzt, habe ich mit den Afrikanern schon paar Mal erlebt. Die sagen auch: «Kaufen doch sie die Gymnastikschuhe, wir haben jetzt auch nicht gerade voriges Geld.» Wo ich dann relativ klar sagen muss «Nein, das ist ihre Aufgabe.» #07:26-2#

I: Okay (...). Und dann noch allgemein wegen der Schulbildung, vielleicht Leute mit einem gewissen Migrationshintergrund, vielleicht bei den Arbeitsmigranten weniger, ob man dort noch einen Unterschied feststellt, weil sie vielleicht nicht so lange in die Schule gegangen sind (...), weniger, ja, gebildet sind. #07:47-2#

T1: Also das, diese Frage hast du schon Mal gestellt, oder? #07:49-2#

I: Ja dort ist mehr so ein wenig (...), dort ist es glaub ich mehr darum gegangen ob Schweizer oder Ausländer (...) aber ja, sonst gehen wird weiter, ich tue es mir mal #08:02-2#

T1: Also ob sie, welches eher die bildungsferneren wären – die Flüchtlinge oder die Arbeitsmigranten, habe ich gemeint, sei eine Frage gewesen, oder? #08:10-2#

I: Ja das war vorher und da ist einfach allgemein, ob es überhaupt, also ob du merkst, dass es das beeinflusst? Nicht wer das es hat. #08:20-2#

T1: Die Bildung? Ja das beeinflusst es sehr. Ja, ja, aber bei allen. Also ganz allgemein. #08:25-2#

I: Also wenn sie mehr gebildet sind, dann gestaltet es sich auch einfacher? #08:27-2#

T1: Ja, ich finde es, ja. Aber auch bei den Schweizer Eltern. Also das ist, das finde ich eine allgemeine Feststellung von dir. #08:34-2#

I: Also fällt es auch dort auf, obwohl sie sicher neun Jahre in die Schule sind? #8:38-2#

T1: Ja, genau, aber es fällt auf, ja. #08:39-2#

I: Okay (...). Und wie fällt es auf zum Beispiel? #08:43-2#

T1: Ich habe das Gefühl die Verknüpfungen, die sie machen: «Was macht Frau K. in dieser Stunde und was könnten wir zu Hause machen» ist einfacher wenn die Eltern bildungsnaher sind. #08:55-2#

I: Okay. Und dann, was man dagegen machen kann ist einfach, dass du sie darauf hinweist und so und es ihnen versuchst zu erklären? #09:01-2#

T1: Genau. #09:04-2#

I: Und das haben wir auch schon ein bisschen angeschnitten: Unterschiede im Stellenwert der Bewegung und im Spiel wie sich diese äussern bei Eltern aus unterschiedlicher Herkunft? #09:16-2#

T1: (...) Ja. #09:21-2#

I: Hängt das auch von den Kulturen ab? Also zum Beispiel Afrikaner, zum Beispiel (hat eher?), hast du noch gesagt. #09:27-2#

T1: Ich finde die Afrikaner sind häufiger draussen, ja. #09:30-2#

I: Also dann gestaltet sich die Elternarbeit bei ihnen etwas einfacher? #09:34-2#

T1: Jetzt in diesem Bereich, also in gewissen Punkten, aber natürlich nicht in allen. Einfach, nehmen wir jetzt Punkt Freizeitgestaltung, raus gehen mit dem Kind. Da habe ich das Gefühl, ist den Afrikanern geläufiger und das man rausgeht. (...) Diese Kinder sind vielleicht alleine draussen, ohne die Eltern, das kann sein. Ich habe das Gefühl, dass die Eltern mitspielen, das ist für alle eher ungewöhnlich. Aber für gewisse Kulturen ist das rein grundsätzlich ungewöhnlich, dass man raus geht in der Freizeit, dass man nicht in der Wohnung bleibt. #10:11-2#

I: Ja. Und was wäre, wäre das Sri Lanka? Oder was hast du gesagt? #10:16-2#

T1: Ja, ich habe das Gefühl die Tamilen sind nicht auf diesen Spielplätzen (...), die sind häufig in ihrer Wohnung drinnen, ja und ich finde auch auf dem Balkon eher. #10:28-2#

I: Und stellst du auch irgendwie noch ein anderes Verständnis fest zwischen dem Zusammenhang vom Körper und der Psyche vielleicht? #10:37-2#

T1: Schwierig zu sagen. (...) Ja, also ich habe das Gefühl, die Tamilenkinder (...) #10:49-2#

I: Ist das das Gleiche wie bei der Bewegung? #10:51-2#

T1: die, ja, also die Tamilenkinder scheint es mir sind häufiger, wie soll ich sagen, dort muss ich mehr Körperarbeit, Körperwahrnehmungsarbeit, leisten. Ich habe das Gefühl, dort ist es etwas losgelöster, so. Weisst du was ich meine? #11:08-2#

I: Ja nicht so verbunden, es beeinflusst einem nicht so. #11:12-2#

T1: Sie sind sich nicht so gewohnt, den Körper einzubeziehen (...) oder den Körper wahrzunehmen, wenn sie etwas am Machen sind, scheint es mir. Wie es zum Beispiel die Afrikaner sind. Ich finde dort ist schon ein gewisser Unterschied. Man hat ja auch herausgefunden, dass die tamilischen Kinder häufig einen etwas tieferen Tonus haben – rein kulturell bedingt irgendwie und ich finde, das sind schon so gewisse Einflüsse, ja. #11:40-2#

I: Welche sich dann auch auswirken können auf die Psyche vielleicht? Aufs Wohlbefinden? Oder einfach, dass es ihnen nicht so bewusst ist? #11:50-2#

T1: Nein, die Psyche ist nochmals, ist eigentlich (...) stimmt du hast recht, du hast nach der Psyche gefragt, ist nochmals ein bisschen ein anderer Punkt. Nein, ich habe eher das Gefühl, ich habe eigentlich von der Körperwahrnehmung gesprochen, ich habe das Gefühl, die ist (...), die ist ein bisschen undifferenzierter, macht es mir den Eindruck. Ist jetzt aber eine wage Beobachtung, aber ich würde sagen, die ist etwas undifferenzierter bei den tamilischen Kindern manchmal. Sie sind etwas weniger gewohnt. Aber die Verknüpfung von Körper und Psyche (...) ja, schwierig zu sagen, ist eine schwierige Frage, müsste ich mir mal genauer überlegen. Da kann ich nichts dazu sagen. #12:28-2#

I: Okay. Und ja, Integrationsgrad, habe ich ja schon, auch schon angesprochen und dann hast du gesagt, findest du eigentlich die meisten sind integriert und dann, kannst du trotzdem noch etwas dazu sagen, ob das einen Einfluss hat auf die Elternarbeit oder wie du das feststellst? Oder ob es #12:46-2#

T1: Also was meinst du mit ich habe gesagt die meisten? Die meisten Eltern? #12:52-2#

I: Ja, hast du das Gefühl? #12:53-2#

T1: Oder ich kann nichts dazu sagen so? Ja ich stelle nicht das andere fest. #12:58-2#

I: Also du findest es macht nicht so einen grossen Einfluss, weil du einfach nicht so grosse Unterschiede feststellst? #13:03-2#

T1: Ja. Weisst du, ich sehe natürlich (...), sehe natürlich nicht in diese Arbeitsstellen hinein und so, also ich habe jetzt eigentlich alles Eltern, die eine Arbeitsstelle haben (...) was die in der Freizeit machen, das ist schon noch häufig, dass die sich mit Leuten treffen von ihrer Kultur. #13:30-2#

I: Also, dass sie vielleicht wie ein bisschen abgeschottet leben oder weisst du das gar nicht? Ob sie zum Beispiel auch Kontakt mit Einheimischen haben, oder #13:39-2#

T1: Das weiss ich zum Teil schon, dass sie das weniger haben, aber die Frage ist ein bisschen was verstehst du unter integriert? (...) Für mich heisst integriert auch, also auch das gesellschaftliche Leben mit Arbeitsstelle, teilhaben können, einkaufen gehen können, sich selbstständig da etwas bewegen können. Das würde ich sagen, haben, können eigentlich die meisten von meinen Eltern. #14:00-2#

I: Ja Integration ist halt sehr viel, in sehr vielen Bereichen kann man das anschauen. #14:05-2#

T1: Genau das würde ich (...), vielleicht, müsstest du noch sagen, meinst jetzt du den Freizeitbereich? Weil dort denke ich sind viele von meinen Eltern unter sich. #14:14-2#

I: Und merkst du auch einen Unterschied, wie lange sie schon in der Schweiz sind? Oder was für einen Aufenthaltsstatus, ich weiss gar nicht ob du das weisst, dass sie haben? #14:27-2#

T1: Das weiss ich häufig nicht ganz, was sie für einen Aufenthaltsstatus haben. (...) Ich finde bei gewissen merkt man das gut, wenn sie schon länger in der Schweiz sind (...), wenn sie sich etwas etabliert haben im Beruf und so, keine finanziellen Sorgen mehr haben und so (...) und bei gewissen merkt man das nicht. Die können schon sehr lange in der Schweiz sein und ich habe das Gefühl, die sind noch sehr neu da. #14.52-2#

I: Okay. Und vielleicht auch, dass sie sich unsicherer fühlen? Habe ich mir noch überlegt, weil sie halt #15:02-2#

T1: Weil sie weniger lang da sind? #15:03-2#

I: Ja. Oder auch nicht genau wissen, wie man sich jetzt verhalten muss, (unv.) zurückgeht, was ist eigentlich meine Aufgabe #15:11-2#

T1: Genau, das ist eben häufig bei den Müttern der Punkt. Also das finde ich ist eh nochmals ein rechtes Thema – die Mütter. #15:21-2#

I: Ja. Das kommt auch noch, gerade danach. Ja, eben, ob du Unterschied merkst in der Geschlechterrolle? #15:27-2#

T1: Ja, merke ich sehr. Also gerade jetzt (...) Mütter aus islamischen Kontexten (...) welche zu Hause sind, dort habe ich schon das Gefühl, die sind vielfach schlecht integriert. Die sind viel alleine, die können die Sprache nicht gut, die haben wenige Möglichkeiten sich zu vernetzen (...) manchmal kommt mir sogar so etwas Depressives entgegen. Also wenn ich dann noch sage: «Gehen Sie mit dem Kind nach draussen, machen Sie etwas, gehen Sie auf den Spielplatz oder ins GZ?». Da habe ich das Gefühl, die Hürden sind riesig – auch wenn die Zeit vorhanden wäre. (...) Sich da aufzuraffen und nach Draussen zu gehen ist eine riesige Leistung. #16:15-2#

I: Und in anderen Kulturen weniger? (...) oder eben, so in #16:21-2#

T1: Doch, also grundsätzlich halt so die patriarchalen Kulturen, in welchen der Vater entscheidet. Dort merke ich natürlich sehr einen Unterschied, oder. Jetzt auch gerade in der Elternarbeit, ob ich mit der Mutter spreche oder mit dem Vater. (...) Jetzt von den dreien, die du ausgewählt hast (...), also jetzt bei Leuten aus dem Balkan ist es unterschiedlich. Es gibt die, bei welchen halt beide, eben in welchen zum Beispiel Vater und Mutter schon lange in der Schweiz sind, bei welchen beide arbeiten und so weiter. Dort merke ich wenig Unterschiede. Dort habe ich jeweils das Gefühl, ist die Mutter eher die engagiertere (...) wie es ja manchmal bei den Schweizern auch ist. Und bei den Portugiesen kann ich es nicht so sagen, weil ich schon das letzte Jahr gar niemand mehr gehabt habe (...) und bei Somalia, das war die dritte, oder? (...) Dort habe ich schon mit den Vätern eigentlich hauptsächlich zu tun. #17:24-2#

I: Aber es erscheinen dann schon jeweils (...), kommen dann schon meistens beide ans Elterngespräch? #17:29-2#

T1: Nein, nicht unbedingt, nein. Nein, also das, nein, das läuft nicht automatisch. Das sage ich eigentlich meist: «Es wäre schön, es könnten beide kommen» und so. Die Mütter kommen manchmal die Kinder abholen und bringen sie, aber ich muss sie manchmal sehr so, wie soll ich sagen, hereinbitten und so, dass sie überhaupt etwas sprechen mit mir und sonst läuft schon das meiste über die Väter, finde ich. #17:52-2#

I: Also eher auf, umgekehrt gibt es das nicht so oft? Ausser du hast gesagt, bei den schon länger, bei den Eltern aus Albanien, die vielleicht schon länger #18:00-2#

T1: Ja umgekehrt, also, dass die Mutter viel mehr, also beim Therapieprozess drin ist (...) #18:06-2#

I: Jetzt bei dem Gespräch, bei welchem ich dabei war, war es ja auch so. Ist mir gerade in den Sinn gekommen. Da hat ja auch die Mutter etwas mehr #18:13-2#

T1: Stimmt! Das war eine tamilische Familie. Ja, dort hat die Mutter mehr gesprochen. Ja, dort hat die Mutter viel Raum eingenommen, das finde ich aber eher ungewöhnlich, ja. Und sonst finde ich sind sie eher so bei den Deutschen und den bei den Schweizern und so. Dort habe ich mehr mit den Müttern zu tun. #18:27-2#

I: Ja, und die Elternarbeit, beeinflusst das einfach so, dass du eigentlich weisst, mit dem muss ich, da spreche ich vielleicht eher mit dem Vater oder eher mit der Mutter? #18:40-2#

T1: Genau, ich habe da zum Teil die Handynummer nur vom Vater und da schreibe ich meine SMS am Vater oder rufe ihm halt an, so und muss dann sehr explizit sagen, wenn ich die Mutter mal sehen möchte. #18:53-2#

I: Okay. (...) Und ich weiss nicht ob du das hast, aber merkst du Unterschiede in der Arbeit mit den Eltern aus verschiedenen Einwanderungsgenerationen? Oder hast du vor allem nur aus der ersten Generation? #19:11-2#

T1: Ich habe vielfach nur aus der ersten Generation, ja. Ich muss jetzt gerade studieren (...). Ja, ich habe eigentlich da jetzt da in meinem Einzugsgebiet habe ich vielfach Ersteingewanderte, mit welchen ich zu tun habe, ja. #19:31-2#

I: Dann kannst du es gar nicht so vergleichen. Und was, das ist jetzt etwas eine hypothetische Frage, also was können Bildungseinrichtungen unternehmen? Also findest du um die Elternarbeit mit Migranteneltern zu unterstützen? #19:44-2#

T1: Also welche Bildungseinrichtung? Die HfH? Oder (vielleicht von dir)? #19:50-2#

I: Nein mehr so dein Arbeitsgeber oder so. #19:52-2#

T1: Aha. (...) #19:52-2#

I: Eben zum Beispiel das mit dem Dolmetscher. Ob sie einen Dolmetscher bezahlen? #20:00-2#

T1: Dolmetscher, genau! Genau, dass man dort keine Kosten scheut. Das wäre natürlich nett, ja. (...) Ich habe schon das Gefühl, also so viel Aufklärungsarbeit, auch. Was in der Schule passiert. Wieso, dass man was macht. Wieso, dass man im Kindergarten zum Beispiel in den Wald geht einmal? Wieso macht man das alles? Das scheint mir wäre wichtig, dass man das den Eltern mehr erklären würde. #20:26-2#

I: Also, dass man zum Beispiel mal einen Elternabend machen würde und das ihnen erklären würde? Oder irgendeinen Brief nach Hause schicken? #20:32-2#

T1: Ja, genau. Dass man zum Beispiel mehr, also Briefe ist schwierig, ist wiederum schwierig. Oder, das müsste man wieder in sehr vielen Sprachen haben. Ist wieder einen Aufwand, aber, wenn man das natürlich etwas erarbeitet hätte, wäre DAS toll! Wenn man einfach einen Brief mit nach Hause geben könnte und sagen, man hat ja vielleicht erst in drei Monaten wieder einen Elternabend. Dass sie einfach zum Beispiel wüssten, im Wald machen wir das und das und das ist wegen dem und dem wichtig. Das wäre sehr toll. Und das hat es zum Beispiel auch mal gegeben, vom, ich glaube vom Berufsverband, von der Fachstelle für Psychomotorik. Dass man die Psychomotoriktherapie in verschiedenen Sprachen erklärt hat. Und das ist einmal halt einen riesen Aufwand, aber wenn das einmal so übersetzt wurde, ist das sehr hilfreich. #21:13-2#

I: Wie machst denn du die Elternarbeit mit mehreren Eltern, wenn die jetzt aus unterschiedlichen Kulturen kommen? Also, wenn sie jetzt zum Beispiel kein Deutsch verstehen und dann kannst du ja nicht drei Dolmetscher haben. Wie machst du das? #21:28-2#

T1: Ja. Also ich habe die natürlich nie zusammen. #21:29-2#

I: Aha, schaust du dann, dass ein bisschen, die von der #21:32-2#

T1: Also ich lade ja immer nur ein Elternpaar ein. #21:36-2#

I: Aha, dann habe ich das falsch verstanden. Ich habe verstanden, dass einmal vielleicht alle die neu anfangen, vielleicht einmal zusammenkommen, also eine Informationsveranstaltung. #21:43-2#

T1: Also, habe ich jetzt von der Schule von der Schule gesprochen, von wie du sagst, weiss du die Bildungs- (...) die Schule müsste #21:47-2#

I: Nein, ist mir nur gerade in den Sinn gekommen von vorher. Also in der Schule, machst du das selber nie? Dass du irgendwie alle die neu anfangen mal zusammen einlädst um erklären, was das ist #21:55-2#

T1: Nein. Das mache ich, ich treffe sie einzeln, ja. Aber eben, ich mache die Erfahrung an den Elternabenden, kommen ja die zusammen, oder. #22:03-2#

I: Ja. Und dann haben sie verschiedene Dolmetscher, oder? #22:06-2#

T1: Und dann kann man zum Teil ankreuzen, ob man einen Dolmetscher braucht. Also, je nach Bedürfnis, sind da verschiedene Dolmetscher dabei. #22:17-2#

I: Aber mit Kulturdolmetscher hast du keine Erfahrung gemacht, oder? #22:20-2#

T1: Habe ich ein wenig Erfahrung gemacht, doch. #22:24-2#

I: Aber können sie da auswählen oder kommt einfach #22:27-2#

T1: Nein, nein, sie können nicht auswählen. Die Schule hat häufig so zugeordnete. #22:32-2#

I: Und findest du es würde etwas bringen, wenn man so Kulturdolmetscher hätte vermehrt? #22:37-2#

T1: Es kommt ehrlich gesagt sehr auf die Person drauf an, finde ich, ja. Manchmal würde es etwas bringen, aber ich habe auch schon schlechte Erfahrungen damit gemacht. #22:44-2#

I: Inwiefern denn? #22:46-2#

T1: Das ich gemerkt habe, der Kulturdolmetscher (...), wie soll ich sagen, hat, ist ein bisschen, also ein normaler Dolmetscher übersetzt ganz genau das, was ich sage. Und ein Kulturdolmetscher versucht ja noch ein bisschen zu vermitteln zwischen den beiden Kulturen. Und das ist in eine Richtung gelaufen, die mir zum Beispiel nicht gefallen hat. #23:12-2#

I: Also mehr in die Richtung der anderen Kultur, oder #23:14-2#

T1: Nein. Also ich, mir machte es den Anschein, als habe er Druck gemacht bei den Eltern – ganz stark: «Jetzt müsst ihr da kooperieren und so weiter. Das ist das Schweizer Bildungssystem, da müsst ihr jetzt» und so. Und da habe ich wie festgestellt, dass die Eltern, wie so ein bisschen während dem Gespräch ein wenig eine Abwehrhaltung eingenommen haben und ich habe nicht genau gewusst, was erzählt er jetzt ihnen. #23:37-2#

I: Und vielleicht noch bezüglich der Heterogenität unter den Fachkräften: Wird dort auch geschaut? Oder wird jetzt einfach der eingestellt, der jetzt am besten passt? Oder schaut vielleicht dein Arbeitsgeber etwas darauf, ja, mal jemand einstellen aus dem Land, oder aus dem Land. #23:55-2#

T1: Ja, das glaube ich nicht. Ja, das müsste man jetzt die Schulleiter fragen, aber das glaube ich nicht, dass sie auf das schauen. #24:01-2#

I: Und, habt ihr Weiterbildungen oder Ausbildungen, oder ja, Weiterbildungen im Bereich Interkulturelle Kompetenzen oder Heterogenität oder ist das einfach in der Ausbildung an der HfH? #24:14-2#

T1: Also ich habe das innerhalb von meinem Arbeitgeber, von der HPS, habe ich das. Wir haben wie eine Fachfrau, die so Kurse macht, von welchen ich immer wieder einen besuche. Und sonst weiss ich nicht, ich habe das Gefühl sonst muss man sich das extern besorgen. Also sonst bin ich, habe ich das letzte Mal an der HfH etwas zu diesem Thema gehört und das ist zehn Jahr her seitdem. Also, da hat sich sehr vieles geändert. Ich habe das Gefühl, da müsste man etwas (aschur?) bleiben und da müssten auch die Ausbildungsstätten, müssten ja, und die PH, müssten da immer wieder etwas gute Leute haben, die Kurse anbieten. #24:56-2#

I: Und jetzt einfach noch, ob du persönliche Strategien hast um einfach mit Barrieren umzugehen? So mal etwas allgemein gefragt zuerst #25:06-2#

T1: Mit was für Barrieren meinst du? #25:08-2#

I: Eben Schwierigkeiten in der Elternarbeit, ob, dass du eine Notlösung bereit hast? Oder ob das unterschiedlich ist ein bisschen #25:18-2#

T1: Das ist unterschiedlich. Also ich habe das Gefühl, dass ist immer stark davon abhängig wie ich die Situation und die Eltern einschätze. Manchmal ist es eher dran sich einen Schritt zurückzumachen, sich ein bisschen rarer zu machen und jetzt mal nicht zu viel anrufen und so. Manchmal ist das andere angesagt. #25:40-2#

I: Okay. Und fällt dir sonst noch etwas ein, was unternommen werden könnte um eine gute Zusammenarbeit zu ermöglichen? (...) Was jetzt noch nicht gesagt wurde? #25:53-2#

T1: Also ich werde zwischendurch eingeladen von den Eltern – nach Hause eingeladen – und das muss man sich überlegen, ob man das möchte und ob man das auch, ja, ob das einem wohl ist in seiner Rolle als Therapeutin dann mal zu so einer Familie nach Hause zu gehen. Ich finde das aber etwas Positives. Also ich habe das Gefühl, die Eltern sind mir (...), das Vertrauensverhältnis ist anders, wenn ich dort mal einen Kaffee trinken war (lächeln). Aber also, das mache ich nur, wenn man mich einlädt. Ich schlage das nicht vor. Ich finde das nicht eine Massnahme, die ich vorschlage. #26:31-2#

I: Gibt es dann Eltern aus bestimmten Kulturen, die das eher vorschlagen oder ist das ganz individuell? #26:37-2#

T1: Das war jetzt mehr bei den arabischen Familien so. Die haben mich dann eingeladen so. Jetzt zum Beispiel die Tamilen haben mich noch nie nach Hause eingeladen, aber die haben mir häufig irgendwelche Leckereien an Gespräche gebracht. Die nehme ich dann natürlich sehr wertschätzend und dankend an. Das habe ich das Gefühl, ist sehr wichtig. Ja genau, ungefähr so. #27:02-2#

I: Okay. Und jetzt noch: Wie wichtig dir das reflektieren ist? (lächeln) (...) Einfach so nach den Gesprächen. (...) Ob du es dann noch so durchgehst #27:13-2#

T1: Das mache ich schon. Natürlich jeweils etwas durch den Kopf gehen lassen. Manchmal war es ja auch emotional oder man hat irgendeine besondere Sorge besprochen. Das geht mir immer ein bisschen nach. Und ich erzähle das vielfach, jetzt gerade wenn die Eltern alleine bei mir sind, dann auch der Lehrperson davon was ich gemacht habe, was wir besprochen haben und dann reflektiere ich es dort wie auch nochmals #27:35-2#

I: Okay. Und dann einfach noch, ist mir gerade in den Sinn gekommen, darfst du den Lehrpersonen erzählen über die Kinder oder ist da eine solche Schweigepflicht? Oder ist die einfach innerhalb der Schule? #27:50-2#

T1: Also jetzt wir an der HPS, wir haben die untereinander nicht, wir dürfen einander auch Berichte geben. Also die Eltern willigen ein zu dem. Jetzt in der Regelschule würde ich jetzt, also, als ich noch an der Regelschule gearbeitet habe, habe ich die Berichte zum Beispiel nicht weitergegeben. Aber ausgetauscht mit den Lehrpersonen, das gehört zum Auftrag finde ich. Das man manchmal zusammensitz und sagt: «Das ist gelaufen, das ist auch in der Elternarbeit gelaufen. Was läuft bei euch?» Das finde ich wichtig, ja. #28:22-2#

I: Und denkst du, dass deine eigenen Erfahrungen mit Migrantenfamilien in der Freizeit oder im Beruf oder sonst, die Elternarbeit mit Migranteneltern da in der Psychomotorik beeinflusst? #28:36-2#

T1: Ja, das glaube ich schon, ja. #28:38-2#

I: Positiv wie auch negativ? #28:40-2#

T1: Ja, auf jeden Fall, ja. Oder, zum Beispiel auch, ich war mal Reisen im Kosovo. Das beeinflusst sehr meine Arbeit mit den Kosovaren, weil das erzähle ich ihnen immer und die freuen sich und wollen wissen wo ich war und das schafft manchmal, ist so ein bisschen ein Türöffner. #28:59-2#

I: Dann versteht man vielleicht auch die Kultur etwas besser von diesem Land, wenn man dort war. #29:02-2#

T1: Ja genau. (lächeln) #29:05-2#

I: Und ja, jetzt einfach noch so ein bisschen abschliessende Fragen: Ob du sonst noch irgendwelche Gedanken oder Anregungen zu dem Thema hast, die dir in den Sinn kommen? #29:15-2#

T1: Also ich habe wirklich das Gefühl, es ist wichtig, dass man sich so in diesen Berufen ein bisschen weiterbildet in diesem Thema. Also im Stil von, dass man einfach ein bisschen erfährt darüber wie zum Beispiel auch Gespräche geführt werden in dieser Kultur und in jener wenn man ein Ziel erreichen will. Es kann ja, also zum Beispiel bei den Arabern kann ja, kann das dann sein, dass man zuerst mal über alles sprechen muss, bevor man zum Punkt kommt und das kann bei anderen ganz anders sein. Das finde ich etwas Wichtiges, dass man da eigentlich ein bisschen, ja ein bisschen Knowhow holt dazu. Weil ich finde die Schweizer haben häufig die Tendenz dann (...) nicht so klar, nicht so ganz klar zu sagen jeweils, was wir wollen und wir haben das Gefühl, es wird schon verstanden. Sonst ist es schon fast unhöflich, wenn man es jetzt noch deutlicher formuliert und das ist nicht so, häufig. Und das generiert dann manchmal so ein bisschen Missverständnisse. #30:19-2#

I: Das ist ja auch bei den Deutschen schon ganz anders. #30:21-2#

T1: Genau, ja. #30:23-2#

I: Eben, ist noch lustig, ich habe auch, mir hat gerade kürzlich eine vom Kosovo erzählt, also eine Kosovo-Albanerin, dass es bei ihnen ganz, ganz wichtig ist, dass man zuerst über die ganze Verwandtschaft spricht und wie geht es dem Onkel und so. Und du hast ja gesagt, du kennst das eher von den Afrikanern? Und eher eben genau nicht von ihnen, oder? #30:40-2#

T1: Habe ich jetzt weniger, ja. Okay (lächeln). Es ist vielleicht auch ein bisschen sehr unterschiedlich wie man es wahrnimmt, ja. #30:49-2#

I: Oder eben vielleicht ob sie im Kosovo gewohnt haben, oder nur in Albanien. #30:52-2#

T1: Ja genau. #30:54-2#

I: Aber sonst ist gut, danke! #30:56-2#

T1: Ja bitte. #30:57-2#

8.422 Interview mit T2

Interviewdatum: 08.09.2016

Interviewort: im Therapieraum

Aufnahmezeit: 01:04:53

Vom Schweizerdeutschen ins Schriftdeutsche übersetzt

Therapieort:

Kanton Aargau

Wie viele Jahre sind Sie schon als Psychomotoriktherapeutin tätig?

21 Jahre

Haben Sie zuvor in einem anderen Bereich gearbeitet?

Ja

Wenn ja, in welchem Bereich/-en?

Heilpädagogin und Sprachunterricht (Englisch)

Was ist Ihr Herkunftsland?

Schweiz

Ungefähr wie viel Prozent Ihrer momentanen Therapiekinder haben einen Migrationshintergrund?

50%

Aus wie vielen verschiedenen Ländern stammen diese Kinder etwa?

5

Transkription vom Interview T2

I: Also der allgemeine Teil so ein bisschen über die Elternarbeit allgemein und dann so ein bisschen über die Unterschiede von Eltern mit Migrationshintergrund und ohne Migrationshintergrund. Und dann habe ich mich ein bisschen spezialisiert auf drei und dann einfach, wenn du von diesen Kindern hast, kannst du noch etwas darüber erzählen und dann einfach allgemein über verschiedene Migrationshintergründe. #00:24-3#

T2: Ja. Gut. #00:28-3#

I: Und die erste Frage ist, wie sich so die Elternarbeit an deiner Psychomotoriktherapie zusammensetzt – also aus was sie besteht? #00:35-3#

T2: Ja. Also wenn die Anmeldung kommt, dann machen wir einen Erstkontakt und dann tun wir, einfach die Therapeutin, die Zeit hat, ruft die Eltern an und informiert sie über die Wartezeit, welche momentan so zwischen einem halben Jahr und einem Jahr ist, zum Fragen, ob sie in der Wartezeit Unterstützung brauchen könnten in Form von Beratung. Und (...) diese Beratung machen wir dann. (...) Danach rufen wir wieder an um einen Abklärungstermin abzumachen, dann kommen die Eltern mit dem Kind zur Abklärung. Dann gibt's ein ausführliches Abklärungsgespräch und von dem (unv.), in welchem das Kind in der Therapie ist, haben wir verpflichtend alle halbe Jahre ein Standortgespräch. In so einem Abklärungsgespräch vereinbaren wir auch Ziele, die wir dann in überprüfen in den Standortgesprächen. Wir sind aber jeder Zeit, wenn die Eltern ein Anliegen haben, bereit, auch andere Gespräche zu führen, Beratungsgespräche, oder auch in die Schule zu gehen, wenn es Konflikte gibt. Und wenn von mir aus jetzt, in einer Stunde etwas vorfällt, dann denke ich müssen das die Eltern wissen. Dann rufe ich sie sofort an oder maile ihnen um das zu besprechen. Das ist so der Standard. #02:01-3#

I: Also hast du Gespräche die du nur mit den Eltern, wie auch mit den Lehrern führst? #02:07-3#

T2: Ja. Und je nach dem wenn noch weitere Abklärungen stattfinden, auch noch mit dem Schulpsychologischen Dienst oder ich gehe auch zu Gesprächen in der Psychiatrischen Praxis, welche ADHS Abklärungen mache, oder wo mein Kind betreut wird, einfach nach Bedarf. #02:28-3#

I: Aber so Gespräche, bei welchen alle Eltern anwesend sind, wessen Kinder neu beginnen, gibt es nicht, oder? #02:34-3#

T2: Nein. Also was wir machen natürlich, ist, an die Einschulungsveranstaltungen zu gehen auf Einladung um die Psychomotorik vorzustellen. Aber dann kommt die Anfrage ans Team und dann übernimmt das jemand vom Team. Aber ja, das ist jetzt nicht die spezifische Elternarbeit in Zusammenarbeit mit Therapie. #3:00-3#

I: Ja das ist gut. Oder sonst vielleicht auch mal noch per Telefon? #03:04-3#

T2: Ja. Ja, da gibt es viel – oder Mail. Ich bin ja meistens wenn ich da, wir sind ja da relativ eng im Raum, also, wenn ich da bin gebe ich häufig Therapiestunden, deshalb machen wir halt per Mail einen Telefontermin ab. (...) Und dann telefoniere ich von zu Hause aus. #03:20-3#

I: Okay. Und wie häufig siehst du die Eltern jeweils oder wie häufig hast du Kontakt mit ihnen? #03:23-3#

T2: Weil wir ja ein grosses Einzugsgebiet haben, sehe ich die meisten Eltern, wenn sie die Kinder bringen und abholen - einfach unter der Türe. Und sonst, für ein richtiges Gespräch, mindestens einmal in einem halben Jahr, einmal pro Semester. #03:41-3#

I: Und wie lange gehen diese Gespräche jeweils? #03:43-3#

T2: Eine Stunde, ja. #03:44-3#

I: Ja, ist gut. Und was sind deiner Meinung nach die grundsätzlichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Elternarbeit? #03:51-3#

T2: Da wäre die Frage, was soll die Elternarbeit, oder? Also manchmal stellen sich auch Fragen, die Richtung Beratung gehen, oder fast Erziehungsberatung. Und dort schaue ich, wenn ich das Gefühl habe, DAS ist jetzt das Thema, dass ich sie weiterweise (...) an Fachleute dafür. Sonst geht es mir vor allem darum, im Kontakt zu sein mit den Eltern, so dass ich auch so ein bisschen ein Gefühl dafür bekomme, wie es so bei ihnen ist. Das hilf mir danach in der Therapie, die Kinder besser zu verstehen und das sage ich den Eltern auch. Ich frage relativ viel im Abklärungsgespräch. Und dann, bei den Standortgesprächen, ist es wie, ja wie ist es dann jetzt, überprüfen, haben sie das Gefühl, das bringt etwas die Therapie und ganz viel auch aufmerksam machen was die Schwierigkeiten vom Kind für das Verhalten bewirken könnten. Also da kann man fragen: «Wieso ist denn mein Kind so ängstlich?» und der Zusammenhang zum Beispiel mit dem Gleichgewicht, wenn das Kind in der Höhe Angst hat. So ganz einfache Sachen. Oder: «Warum kann er seine Kraft nicht anpassen?» Ja er ist vielleicht völlig hyperten und spürt gar nicht (...), er hat gar keine gute Körperwahrnehmung. Oder solche Wahrnehmungssachen erkläre ich oft einfach – auch den Lehrpersonen und merke, dass das sehr entlastend ist (...) für die Eltern. Es geht mir da stark darum, dass es nicht auf die Frage herausläuft, ob sie selbst als Eltern alles richtigmachen oder nicht, sondern wie, das Kind besser zu verstehen und miteinander zu überlegen, wie könnten wir das Kind am besten unterstützen. Und es ist mir auch noch wichtig, dass ich nicht so die Expertin bin für ihre Kinder, sondern dass sie selber die Experten sind für ihre Kinder. Dass ich halt einfach in diesem Fachgebiet mehr weiss und vielleicht auch kann erklären, oder. Aber es ist ganz wichtig, dass die Eltern sich als kompetent erleben, wenn sie dahin kommen. #06:13-3#

I: Also du versuchst eigentlich mehr über sie zu erfahren und über ihre Familie und ihnen viel zu erklären? Das ist von dir eine Voraussetzung von dir oder von deiner Seite. #06:26-3#

T2: Ja. #06:26-3#

I: Und gibt es auch Voraussetzungen auf Seiten der Eltern? #06:29-3#

T2: Ja, also jetzt gerade wenn man mit Migrationshintergrund, also dort habe ich einfach die, das geht jetzt schon etwas ins spezifische rein, vor allem mit den Portugiesen habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie einfach nicht Deutsch lernen. Und ich finde schon, wenn man mehrere Jahre, bis zehn Jahre, in einem Land lebt, dass man sich einfach insofern selber engagiert und die Sprache lernt. Der Knabe, der ich jetzt hier habe, dessen Eltern sind schon mehr als zehn Jahre da und die Mutter kann immer noch nicht Deutsch und der Vater soso lala. Aber die Mutter kommt ja meistens und dort merke ich so, muss man für jedes Gespräch eine Übersetzerin wieder engagieren. Das stresst mich etwas so. Ich finde, das wäre für mich so eine richtige Voraussetzung. Dass sie die Sprache lernen, dass sie, wenn sie das Kind in die Therapie schicken, sich auch engagieren, dass es auch

regelmässig kommt. Das ist dort auch ein Thema: Absenzen. Ja, dass sie dahinterstehen. Es ist eine gratis Dienstleistung, wo ich finde, wenn man sie in Anspruch nimmt, ist das so wie ein Minimalbeitrag. Das ist von mir auch erwartet. #07:58-3#

I: Und gibt es vielleicht auch Voraussetzungen vom Arbeitgeber? #08:01-3#

T2: Von den Eltern? #08:04-3#

I: Nein. #08:05-3#

T2: Von unserem Arbeitgeber? Dass der Arbeitgeber, was der Arbeitgeber dafür tun könnte, dass die Elternarbeit gut klappt? #08:21-3#

I: Oder auch wie oft, dass sie zum Beispiel durchgeführt werden dürfen, ob es da irgendwelche Bestimmungen gibt? #08:26-3#

T2: Ja. Da haben wir es super! Das liegt in unserer Kompetenz. Also wir haben Jahresarbeitszeit, die wieder aus Beratung, Arbeit und Therapie besteht und das dürfen wir nach Bedarf selber bestimmen wie viel für was (...) dass wir machen. Einfach der Minimalstandart ist gegeben. Aber alles mehr, nach Bedarf. Das sind sehr gute Bedingungen. #08:56-3#

I: Und jetzt, gibt es vielleicht noch Voraussetzungen auf Seiten von der Schule? Weil du ja gesagt hast, manchmal habt ihr auch mit den Lehrern und den Eltern zusammen Elterngespräche. (09:05-3)

T2: Also ich kann jetzt gerade konkret von J. sprechen, bei welchem für uns immer das Problem ist: Wer bezahlt die Übersetzung? Und dort nehme ich jetzt einfach beim Schulischen Standortgespräch teil. Da sind alle ganz zufrieden damit. Das gibt für alle auch weniger Termin für Kontakte. Und die Schule organisiert die Übersetzung und zahlen sie auch. Das scheint mir ganz eine gute Variante zu sein. Ansonsten merke ich, wir werden oft auch vergessen, wenn es ums Gespräch abmachen geht und so und dort müssen wir uns einfach aktiv immer wieder in Erinnerung bringen. Jetzt mache ich halt auch, gerade wenn ich beginne mit einem Kind, ein Mail und nehme Kontakt auf mit der Lehrperson um zu sagen: «Das Kind ist jetzt bei mir in der Therapie». Also ich hole im Vornherein natürlich die Erlaubnis der Eltern ein. Das mache ich auch gerade bei der Abklärung zum Entbinden von der Schweigepflicht vis à vis von anderen Betreuungspersonen von diesem Kind. Und dann sage ich, ich mache das Erstgespräch mit den Eltern alleine und danach sei ich sehr interessiert daran, von der Schule auch einbezogen zu werden, oder wenn es den Lehrern lieber ist, dass sie da auch eingeladen werden zu Gesprächen. Also ich habe mehr Gespräche, bei welchen die Lehrer dabei sind als andere. #10:33-3#

I: Also jetzt bei J. hast du in diesem Falle nur Gespräche mit den Lehrern und Eltern zusammen und nicht nur mit den Eltern, weil der Dolmetscher nicht bezahlt wird? Habe ich das richtig verstanden? #10:43-3#

T2: Ja. Also ich hatte auch Gespräche – zwei. Ich habe (...) mit beiden Eltern, ich lade immer beide Eltern für das Abklärungsgespräch ein und schaue auch darauf, dass beide kommen. Und da passe ich mich auch an in Bezug auf die Zeiten, ich führe auch am Abend Gespräche. Und dann hatten wir eines mit der Mutter, welches einfach ein Stress war und so viele Absenzen. Es war dort aber keine Übersetzerin dabei, weil das relativ zu aufwändig gewesen wäre und auch relativ kurzfristig und dann mussten wir und mit Englisch und Französisch radebrechend, ich kann nicht Portugiesisch,

verständlich und seither gehe ich einfach, also tue ich mich mit der Schule zusammen. Das ist eine gute Schule, kleine Schule und dann schauen wir einfach, wenn Bedarf ist, dann machen die mit oder dann mache ich mit. So, ja. Jetzt habe ich noch eins, ich schliesse mit dem dann ab. #11:51-3#

I: Ja, das hast du geschrieben, genau. Und worin siehst du die grössten Schwierigkeiten in der Elternarbeit? Ein bisschen hast du ja schon etwas gesagt #12:00-3#

T2: (Lächeln) Also, meinst du jetzt allgemein? #12:02-3#

I: Ja, das ist jetzt immer noch allgemein. #12:04-3#

T2: Ja. (...) Das ist noch schwierig zu sagen. Das ist sehr verschieden (...) von Situation zu Situation. #12:22-3#

I: Oder vielleicht auch auf Seiten von dir oder auf Seiten der Eltern. #12:26-3#

T2: Ja. Also das ist wirklich jetzt, also, wenn ich meine Kinderliste, die gerade bei mir sind, anschau, dann ist bei dieser Portugiesen Familie die Sprache ein Problem und bei einer anderen Familie dort ist die Problematik vom Kind halt sehr schwerwiegend, dass will jetzt eine Sonderschule suchen. Bei der einen ist es gar nicht so sicher, ob die überhaupt Therapie wollen oder ob sie das Gefühl haben, sie müssen. Dort ist mir ganz wichtig zu sagen: «Wegen mir, muss niemand kommen.» Ich kann einfach meine Beobachtungen aufzeigen. Eigentlich mache ich die Therapie nur, wenn sie wirklich wollen das für das Kind in Anspruch zu nehmen. Es ist manchmal ein bisschen einen Weg vom Mal ja sagen bis zum wirklich dahinterstehen. Und wenn es jetzt aber längerfristig immer wackelt, dann schliesse ich aber ab. #13:34.3#

I: Ja, und wie wichtig ist es dir in diesem Fall, dass die Eltern hinter der Psychomotoriktherapie stehen damit sie erfolgreich ist? #13:41-3#

T2: Absolut wichtig. Also ich habe das Gefühl, wenn sie nicht dahinterstehen, mache ich lieber keine Therapie. Dann ist es sogar schädlich. #13:49-3#

I: Und könnte etwas unternommen werden, dass die Eltern besser dahinterstehen? #13:53-3#

T2: Ja. Ich lade sie ein. Ich lade sie ein zum Zuschauen. (...) Dass sie überhaupt (...) mir scheint dies eine der besten Möglichkeiten. Dass sie sehen was da passiert mit ihrem Kind. Dass sie auch sehen wie bodenständig, dass das ist und wie (...) viele (unv.) von der Psycho, Psychomotorik. Dass da nichts Psycho und nichts Eso passiert ist schon, dass man natürlich auch Themen vielleicht spielerisch bearbeitet, aber ich analysiere ihre Kinder doch nicht und ich beäuge sie auch nicht kritisch. Es gibt keine Noten und so (lächeln) (husten). Also, diese Ängste versuche ich so etwas abzubauen. #14:44-3#

I: Wie erklärst du denn kritischen Eltern was Psychomotoriktherapie ist? #14:49-3#

T2: (...) Ich erkläre das eigentlich gar nicht so grundsätzlich. Sie kommen ja in die Abklärung. Also da findet im Vornherein ein Telefon statt welches auch länger gehen kann oder ein Beratungsgespräch, in welchem es darum geht, wollen sie diese Abklärung überhaupt. Und dort ist schon mal wichtig, wenn sie zur Abklärung kommen heisst dann auch nicht, dass dann muss eine Therapie sein. Ich schaue das Kind an und wir entscheiden miteinander Therapie ja oder nein. Und dann kenne ich ja das Kind. Und dann erzähle ich meist so ein bisschen, bei Eltern die unsicher sind, wie ich jetzt

beginnen würde zu arbeiten mit dem Kind. Oder wie ich auf die und die Problematik eingehen könnte. Was ist mache, wenn die Körperwahrnehmung im Vordergrund steht, was ich mache, wenn die Grenzen (...) wenn man weit entfernt ist von den Körpergrenzen (lächeln) oder so im Vordergrund steht – ganz konkret. Und dass ist ja das, was sie wundert. Und sonst kann man sagen: «Gehen Sie mal auf der Homepage schauen und wenn Sie dann noch Fragen haben, dann bringen Sie sie». Oder? Oder ich gebe ihnen auch Prospekte mit und so Material. Das scheint mir ein guter Weg zu sein. #16:17-3#

I: Dann ist auf der Homepage ein bisschen erklärt, was Psychomotorik ist? #16:21-3#

T2: Ja, es hat sogar ein Filmchen und ja, warst du noch nie darauf? #16:24-3#

I: Doch, auch schon. Aber ich habe es nicht ganz durchstudiert. (lächeln) #16:27-3#

T2: Ja. Aber wir haben ja auch noch die Prospekte vom ASDP. Viele Eltern machen sich von sich aus schon schlau übers Internet. Fragen kommen häufig gar nicht so allgemein. Was manchmal kommt ist Abgrenzung Psychomotorik – Ergo. (...) Da weiche ich eher ein bisschen aus. Ich sage, dass kommt stark auf die Therapeutin darauf an, von der Grundausbildung her – in eine andere Richtung und so, ja. (...) Ich habe so das Gefühl ich weiss, ich bin nicht die, die einfach sagen kann was Psychomotorik ist (lächeln). #17:09-3#

I: Das ist noch schwierig. #17:10-3#

T2: Ja. (lachen). Also ich möchte nicht meine Meinung was Psychomotorik ist als allgemeingültig verkaufen, so. Und mir scheint, als habe es sich auch sehr stark verändert. #17:25-3#

I: Ja. (...) Und was soll unbedingt vermieden werden in der Zusammenarbeit? #17:30-3#

T2: (...) Das Kind (...) nur so von seinen Defiziten anschauen. Das Kind als Problemträger, das gibt es manchmal, (...) stehen lassen. Also wenn ich merke da ist jetzt das Kind Problemträger für etwas Anderes, dann spreche ich das an. (...) Was ich vorhin schon gesagt habe, Eltern in ihrer Kompetenz (unv.) und respektieren. Ich weiss nicht um was es geht und da so zu belehren, das finde ich schrecklich, ja. #18:29-3#

I: Okay. Und jetzt noch, wie gut können die meisten Eltern nachvollziehen, wieso ihr Kind in die Psychomotorik kommt? #18:38-3#

T2: Die meisten, ja. Ich habe mit einem Kind jetzt abgeschlossen auf Ende letztes Schuljahr, bei welchem dies das Problem war. Und dort hatte ich viel mit der Mutter zu tun und ich habe es nicht geschafft, sie (...) so zu erreichen, dass sie (...) also, sie ist nicht von dieser Frage weggekommen: «Warum braucht es das denn überhaupt?». Und diese Frage ist immer im Raum gestanden und dieser Knabe ist mehr als ein Jahr da gewesen und diese Frage ist immer im Raum gestanden und es sind aber auch Konflikte mit der Kindergartenlehrperson im Raum gestanden, welche immer wieder gesagt hat: «Und das kann er nicht, und das kann er nicht und das kann er nicht. Und deshalb!» (lachen) Und die Mutter hat gesagt: «Aber bei mir kann er es und da kann er es und warum denn?». Und er hat mal irgendwie (...) dass ich gemerkt habe, mir geht es überhaupt nicht um das, aber das Kind (...) leidet irgendwo und es geht darum dort ein zu henken, also, dass sie merken: «Ah, das ist ein guter Ort und da möchte ich mein Kind hinschicken.» Und da habe ich gemerkt, das kommt einfach nicht und ja, jetzt schliessen wir ab. #20:13-3#

I: Und dann habt ihr deswegen dann abgeschlossen? #20:15-3#

T2: Das ist für mich der Grund gewesen, ja. Ich habe es nicht so mit der Mutter, ich habe es jetzt nicht so deklariert. (Husten). Aber als sie dann beim Abschlussgespräch nochmals fand: «Ah, wäre es vielleicht doch gut, er käme noch länger?», habe ich gesagt: «Nein, jetzt hören wir mal auf.». #20:32-3#

I: Und ist den meisten Eltern klar inwiefern in der Psychomotoriktherapie die Arbeitsmethoden dem Kind nützen? Also, das eine ist ja wieso und das andere wie man arbeitet, also ob man da den Zusammenhang begreift? #20:45-3#

T2: Das ist etwas vom Wichtigsten für mich um in einem Abklärungsgespräch offenzulegen oder nachvollziehbar zu machen. Und wenn es die Eltern interessiert, sind sie wirklich willkommen, auch um zu schauen. Ich habe das Gefühl, dann spricht es für sich, oder? Und dann merken sie ja, also wenn es etwas bringt, dann sind sie ja sowieso zufrieden (lächeln). Also ja. #21:13-3#

I: Und dann schaffen es die meisten Eltern mal zum Schauen zu kommen? Oder ist das schwierig, mit dem Termin finden, oder? #21:18-3#

T2: Bei uns ist es nicht so schwierig. Die Kinder kommen in der Regel ausserhalb der Schulzeit und werden von den Eltern gebracht. Und dann sind sie sowieso da. Dann können sie auch mal drinnen sitzen, statt spazieren zu gehen. Manchmal müssen sie noch für ein Geschwister jemanden suchen, oder? Je nach Alter vom Geschwister dürfen sie dann auch noch mitmachen. Es hat aber auch Eltern, die (...) also ich bin nicht so aktiv im Sagen: «Kommen Sie doch.», sondern einfach: «Sie sind willkommen.». Es gibt auch, etwa die Hälfte der Eltern, die nie zuschauen kommen. Aber in der Abklärung natürlich, sind sie zwei Stunden dabei, ja. #21:58-3#

I: Okay. Und die geht zwei Stunden? #22:01-3#

T2: Ja, ich gebe nachher jeweils noch ein Feedback. Und das weitere Vorgehen besprechen. Ich sage ihnen immer sie sollen mit zwei Stunden rechnen. #22:12-3#

I: Ja. Und jetzt geht es noch ein bisschen um die Unterschiede zwischen der Elternarbeit mit Eltern mit und ohne Migrationshintergrund. Also, der erste Teil war etwas allgemeiner. Und da ist meine Frage, was du findest sind die grössten Unterschiede – jetzt einfach alle mit Migrationshintergrund mal in einen Topf werfen. #22:29-3#

T2: Ja. Also, das kann ich gar nicht. Ich meine, im Moment bei den fünfzig Prozent (...), zwei Deutsche, dann ein Italiener zweite oder dritte Generation bei den Eltern, die gut integriert sind und dann (...) ein Kind aus Kroatien, bei welchem beide Eltern SEHR gut integriert sind, da merke ich schlicht keinen Unterschied. #23:04-3#

I: Also, sind sie zu unterschiedlich, dass? #23:05-3#

T2: Ja! Und dann gibt es eben diesen Portugiesen (lächeln), der schwierig ist. Und ein Kind, bei welchem der Vater Ägypter ist und die Mutter Schweizerin, bei welchen vor allem die Situation problematisch ist. Von der Familiensituation her, von der Paarsituation her und wo das Kind entsprechen (...) #23:30-3#

I: Also von der Kultur her? #23:30-3#

T2: Genau! #23:31-3#

I: Also von der Sprache, ist eigentlich nur, vor allem bei den Portugiesen, das Problem? Sonst kannst du dich eigentlich mit allen ohne Probleme verständigen? #23:43-3#

T2: Ja. Wobei, eine Mutter hatte ich, die hat halt einfach Englisch gesprochen und das, Englisch kann ich gut (lachen). Das sind eigentlich die welche, ja, also sie müssen es dann auch gut verstehen. Nur so ein Alltag sich durchschlagen Englisch reicht natürlich nicht für ein Gespräch, das so könnte ein bisschen in die Tiefe gehen, ja. #24:26-3#

I: Ja. Und hast du auch schon irgendwie Unterschiede gemerkt in der nonverbalen Kommunikation, oder dass es so wegen dem Kommunikationsstil irgendwelche Missverständnisse geben hat? #24:15-3#

T2: Ja. Also, das ist jetzt wieder so bei den Deutschen, bei welchen ich denke, wir sind wirklich verschieden. Wo ich zum Teil diese Zackigkeit (...) ein bisschen einordnen muss. Und ich merke, aha, das ist nicht so gemeint, als wenn mir jetzt eine Schweizer Frau so begegnen würde. Also mehr für mich. Und (...) bei der Kommunikation, also halt jetzt bei den Portugiesen. Die kommen häufig aus einem sehr bildungsfernen Milieu. (lachen) Ja der Vater von J. kommt zu mir und sagt: «Hallo» und erwartet, dass wir einander den Vornamen sagen (lachen) und dann muss ich mir in einem solchen Moment überlegen, ja was mache ich jetzt? Und dann sage ich jeweils: «Grüezi Herr So und so» und denke, ich verhalte mich so, wie es bei uns halt, dieser Situation entspricht. Da passe ich mich nicht an. Also das mit Du und Sie und Vornamen ist mir bei verschiedenen Portugiesen begegnet, ja. Oder auch das man merkt, ich bin bei manchen nicht sicher ob sie lesen und schreiben können. Es geht wirklich recht weit. #23:34-3#

I: Ja, auf das komme ich, gehe ich später noch genauer darauf ein. Und bei der Vorbereitung: Bereitest du dich anders vor je nach dem wer kommt oder ist das überall etwa gleich, der Aufwand? #25:45-3#

T2: Also einfach wegen den Dolmetscher und das ist wirklich ein Aufwand. Sonst (...) wäre ja noch die Option, gerade jetzt bei Ländern, bei welchen ich wenig weiss, also was ich mache, bei den Jugoslawischen Ländern, ich kann mir so schlecht die neuen Grenzen merken und die Namen und die Orte und was ist wann gewesen und deshalb tue ich immer wieder, das ist auch ein Problem von mir, ich kann solche Dinge so schlecht im Kopf behalten, das vergegenwärtige ich mir eigentlich immer wieder bevor ein Gespräch stattfindet. Wo ist jetzt welches Land, und vor allem immer wieder nachlesen, was sie mir schon erzählt haben. Ich finde es ziemlich schlimm, wenn man das gleiche mehrfach gefragt wird im Gespräch (lachen). Ja, so. #26:41-3#

I: Ja. Und so zeitlich, gehen Gespräche bei allen ungefähr gleich lang, also überall eine Stunde, oder gibt es da Leute, die viel länger sprechen oder viel mehr? #26:52-3#

T2: Es gibt kürzere, wenn es vielleicht um eine bestimmte Situation geht, welche besprochen sein muss. Oder wenn es eigentlich schon klar ist, bei Abklärungsgesprächen manchmal. #27:07-3#

I: Also dann hängt es nicht mit der Nation oder Kultur zusammen? #27:10-3#

T2: Nein. Bei den Deutschen muss ich eher schauen, dass es nicht zu lange wird (lachen) aber nein, das ist jetzt zu generell. #27:21-3#

I: Ja, das war jetzt schon etwas generell. #27:23-3#

T2: Aber es gibt schon, also, dass es nicht zu lange wird muss ich immer, häufig, muss ich recht, wirklich, begrenzen. Auf die Uhr schauen und so. Es kommt noch jemand anderes oder so. #27:38-3#

I: Mit Termin finden geht das gut, weil du ja gesagt hast, du arbeitest auch am Abend noch? Bist denn DU recht flexibel oder gibt es da auch immer wieder Probleme, weil vielleicht die einen, ich habe mal gelesen, die Portugiesen arbeiten recht viel und auch oft am Abend. Gibt es da Probleme mit der Terminfindung? #27:59-3#

T2: Ja, es ist manchmal schwierig. Aber jetzt nicht gerade mit diesen Portugiesen. Also dort erlebe ich sie eigentlich schon, also eigentlich alle Portugiesen, als kooperativ erlebt. Aber ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass ich an die Schulischen Standortgespräche gehe und dort werden sie einfach aufgeboden. Dann kommen sie auch. Also das hat eigentlich immer geklappt. Und es wird ja extra für sie noch eine Übersetzerin engagiert. Also doch, das hat sehr gut geklappt. #28:33-3#

I: Und bezüglich dem Schulsystem oder dem Organisatorischen gibt es dort Unterschiede? Vielleicht weil die Schweizer, oder die, die schon länger hier wohnen, aus der zweiten, dritten Generation, das Schulsystem besser kennen? Und vielleicht auch die Psychomotorik, oder? #18:51-3#

T2: (...) Ja, ich habe schon das Gefühl, sie schicken die Kinder eher, weil es von der Schule empfohlen wird, als dass sie selber darauf kämen so etwas zu wählen für ihr Kind. #29:07-3#

I: Also die Psychomotorik? #29:07-3#

T2: Ja. Das glaube ich schon. Aber, so mit dem Hintergrund: «Wir wollen das Beste für unser Kind und wenn ihm das nützt, dann machen wir das gerne und betreiben auch den Aufwand», zum Teil, wenn sie kein Auto haben. Den Rotkreuzfahrdienst finanzieren, oder schauen, dass es finanziert wird, da habe ich eigentlich nur einmal – einmal habe ich mit einer Therapie aufgehört, das war aber ein Kind aus Exjugoslawien. Ja, bei welchem einfach (husten) immer wieder, das mit dem Transport nicht geklappt hat. Und ich das Gefühl hatte, dass ist ihnen doch egal. Und dann habe ich dem Kind halt gesagt: «Es tut mir leid, du kannst nichts dafür, aber ich kann nicht die Stunde freihalten für dich wenn du nur jedes Dritte Mal da bist, oder?». Aber das ist jetzt wirklich in diesen zwanzig Jahren einmal vorgekommen. #30:07-3#

I: Also kommen alle Kinder von B. einfach dahin, die Psychomotoriktherapie brauchen? #30:14-3#

T2: Nein, wir haben ganz ein grosses Einzugsgebiet. Also dahin kommen sie vom Hügel herunter, in B. haben wir kein Ambi mehr, in B.. Von M. über, bis zirka B., bis Grenze zu W. bis Grenze zu L. kommen alle dahin. #30:37-3#

I: Ja, in W. gibt es ja nochmal eines. #30:39-3#

T2: Ja, aber die nehmen jetzt nicht, die nehmen Richtung S., weil eben und ja, die von W. selber. Also die Regel ist eigentlich, dass niemand an einem Ambi vorbeifahren muss in ein anderes. Also, ja. #30:55-3#

I: Das sind schon noch viele #30:58-3#

T2: Ja, es sind viele Gemeinden. Kennst du dich etwas aus? #31:00-3#

I: Ja ich habe mal in Z. zehn Jahre gewohnt. #31:03-3#

T2: Ah ja, dann weisst du es, ja. #31:05-3#

I: Ich bin aufgewachsen da. (...) Und jetzt noch, ich weiss nicht ob das #31:09-3#

T2: Also in M. gibt es ja auch eines, weisst du?. #31:11-3#

I: Ja. Meine Mutter hat hier manchmal den Esel geführt im St. J. Heim. #31:19-3#

T2: Ah ja! #31:19-3#

I: Noch eine Frage zu Charakter versus Kultur: Also merkst du hier, spielt die Kultur von wo die Eltern herkommen eine grössere Rolle oder der Charakter oder die Person? #31:34-3#

T2: (Lachen) Ja du, das ist wie das Huhn und das Ei. (lachen) Also man könnte es vielleicht so formulieren: «Merkst du denn, wenn du es nicht wüsstest, woher dass sie kämen?». Oder? (...) Schon ein bisschen, ja. Also wirklich ohne den geringsten Rassismus zeigen zu wollen, aber es scheint mir schon ein bisschen. Ja ich erinnere mich an eine Italienerin, so eine typische Italienerin, wie die Italiener halt sind. Also je besser, dass ich Land und Leute kennen, umso mehr denke ich «ah, das ist jetzt typisch für das Land». Die Portugiesen kenne ich zu wenig. Dort sehe ich einfach, dass, so vom System her, häufig ähnlich läuft. Es hat ja viele, im Raum W. hat es recht viele. Also ich habe jetzt sicher (...) eigentlich fast immer irgendein Portugiesen Kind auf meiner Liste. Und von Exjugoslawien macht es mir schon auch den Eindruck. Dort sehe ich oft, wie Knaben und Mädchen anders behandelt werden. Mir hat ein Knabe erzählt, ja, wenn sie nach Hause fahren (...) nach Kroatien, dann «sitze ich vorne neben dem Vater und die Mama sitzt hinten mit der Schwester». Solche Sachen, bei welchen ich denke, das ist nicht Charakter, das ist Kultur. #33:15-3#

I: Also das die Kultur, den Charakter vielleicht auch ein wenig beeinflusst? #33:18-3#

T2: Ja. Oder auch den Umgang, oder? Also wer das da spricht. Die Mütter machen alles und die Väter sprechen dann. Jetzt bei den (...) eher Machokulturen, ja. (lächeln) #33:35-3#

I: Okay. Und dort hinzu zählt Portugal auch (...) einer Meinung nach? Ist das dort auch ein bisschen so, dass vor allem der Vater spricht und die Mutter macht? #33:45-3#

T2: (...) Weniger. Nein, dort habe ich mehr das Gefühl, die Väter kommen mit, das ist ihnen wichtig, aber Familie ist eigentlich mehr Sache von der Mama und dann hat sie aber auch das Sagen. #34:04-3#

I: Okay. Und (...) gibt es Schwierigkeiten wegen der Religion? #34:09-3#

T2: (...) Bis jetzt ist mir das nie begegnet. (...) Also ich hatte ein Mutter, auch aus Exjugoslawien, die Christin war und das sehr betont hat. Dass sie nicht diese Auseinandersetzungen möchte und ihren Kindern ganz fest beibringe, «dass die, die im Krieg Feinde waren, sind nicht unsere Feinde». So einmal. Dann, ja gut, wenn Weihnachtszeit ist, ja gut, man muss ja nicht Heiland Lieder singen mit diesen Kindern. Sie sind ja einzeln da oder in Kleingruppen. Ja, nein eigentlich nicht. #35:03-3#

I: Okay. Das ist jetzt vielleicht, ich weiss nicht ob du das weisst, vielleicht Diskriminierungserfahrung, auch auf Seiten von den Eltern, die sie vielleicht gemacht haben in der Schweiz, die Elternarbeit beeinflussen könnte? (...) Das ist jetzt ein bisschen hypothetisch. #35:18-3#

T2: (...) Also der J., da ist die Mutter überzeugt, dass er schlecht behandelt wird auf dem Pausenplatz. Und wie weit sie denkt, dass das mit seinem Migrationshintergrund zu tun hat, ist nicht so deutlich worden, aber etwas von dem diskriminiert werden bringt er mit, ja. #35:48-3#

I: Ist das ein Schulhaus, in welchem es nicht so viele Migrationshintergründe gibt? #35:53-3#

T2: Es geht. Das Problem ist glaube ich einfach, dass er sehr, immer noch sehr schlecht Deutsch kann und sich dann häufig selber mit den Fäusten verständigt. (Lächeln) Ja, dann gibt es so ein bisschen eine negativ Spirale. Aber jetzt, mir scheint in dem Jahr, seit er in der Therapie ist, geht es besser und er beginnt jetzt Deutsch zu sprechen. (lächeln) #36:20-3#

I: Gut und dann noch wegen der Fremdenfeindlichkeit. Vielleicht auch bewusst oder unbewusst, ob das eine Rolle spielen könnte, was du dazu denkst? Sowohl auf Seiten – auf allen Seiten. #36:32-3#

T2: Für die Elternarbeit? #36:34-3#

I: Ja genau. Wie man Eltern behandelt, vielleicht anders behandelt unbewusst oder ob du denkst das ist #36:45-3#

T2: Also ich denke (...) es ist wichtig das bewusst NICHT zu machen. Aber, das was ich vorhin gesagt habe, das heisst für mich nicht, dass ich nicht einfach gewisse Erwartungen habe. Also das heisst, auch nicht alles tolerieren. Aber mit Respekt und aus der Haltung soll klar sein, das hat nichts mit Fremdenfeindlichkeit zu tun, sondern das hat mit unseren Regeln zu tun, an welche sich alle halten müssen, so. Ja aber scheint mir schon wichtig, dieser Respekt zu zeigen auch, ja. Aber das war jetzt noch ein Thema hier. #37:45-3#

I: Also man akzeptiert sie, aber erwartet auch etwas von ihnen? #37:49-3#

T2: Ja. Also mehr als akzeptieren, wirklich respektieren, ja. (...) Auch mit ihrer Problematik. Also ich meine (...) diese Portugiesen Eltern arbeiten häufig einfach beide, weil sie das Geld brauchen. Und wenn sie es nicht da brauchen, dann brauchen sie es zuhause. Das ist ja auch eine Problematik. Jetzt auch vom J., er, sie belangen darauf wieder zurückzugehen. Was willst du da Deutsch lernen? (lachen), ja. #38:26-3#

I: Und gibt es gewisse Bestandteile der Elternarbeit, die schwieriger fallen? Du hast ja gesagt, es gibt Elternarbeit mit der Schule, Standortgespräche oder Abklärungssituationen. #38:39-3#

T2: Ja. (...) Ja, also etwas das für mich wirklich schwierig ist, ist, wenn während der Abklärung die Eltern zuschauen und mit dem Kind nicht Deutsch sprechen. Da mag ich mich jetzt an eine Mutter erinnern, die glaube ich wegen dem das Kind nicht in die Therapie geschickt hat, weil ich das gesagt habe: «Ich möchte, dass sie während der Abklärung miteinander so sprechen, dass ich es auch verstehe und das ist Deutsch». Und sie kann, also es ist nicht daran gelegen. Es ist dann so wie eine Geheimsprache (...) und ich glaube, dass hat die nicht begriffen – «Zu dieser geht mein Kind nicht in die Therapie» (lachen). Aber das ist mir, das ist eine Schwierigkeit, welcher man immer wieder begegnet. #39:28-3#

I: Also ist es dann nicht einfach so, dass die Eltern zuschauen und nicht sprechen? #39:31-3#

T2: Das wäre die Idee. Das erkläre ich auch so. Aber das sind dann eben gerade die, welche das nicht so gut können. Und das sind dann gerade die, die halt in ihrer Sprache sprechen. Und dann sage ich es nochmals und sage: «Wenn Sie das Gefühl haben, ihr Kind versteht mich nicht, dann sagen Sie es und dann bin ich froh, wenn Sie übersetzen, oder? Das Kind versteht den Auftrag nicht. Manchmal wollen Sie dann einfach auch Übersetzen. Für mich ist wichtig zuerst zu merken, ob es mich versteht und erst, wenn klar ist, es versteht mich nicht, danach in der Muttersprache versuchen zu probieren. Aber das ist manchmal wirklich, immer wieder ist das eine Schwierigkeit, ja wo ein bisschen schauen muss, wie ich das meistere, ja. #40:23-3#

I: Okay. Und, merkst du einen Unterschied zwischen Arbeitsmigranten und Flüchtlingen? Also ich weiss gar nicht, was du so hast. Ob du beides hast? Oder ob du überhaupt weisst, wieso sie in die Schweiz gekommen sind? #40:35-3#

T2: Ich probiere es schon im Abklärungsgespräch (...) herauszufinden, aber Flüchtlinge (...) oder so direkt, habe ich glaube ich noch nie gehabt. #40:51-3#

I: Sind das nicht die aus Exjugoslawien? #40:54-3#

T2: Ja. Aber das ist dann meistens halt schon zurück, oder? Ja, viele sind auch vor dem Krieg schon gekommen und haben dann vielleicht die Frauen dort gelassen, die dann nachher noch gekommen sind. Aber diese Geschichte, da bin ich überzeugt, dass diese Geschichte, von denjenigen, die das erlebt haben, dass das noch da ist, auch bei den Kindern. #41:26-3#

I: Aber das merkst du, hast du jetzt nicht gemerkt? #41:29-3#

T2: Wie möchtest du wissen, was ist wegen was? Oder? Ja, aber doch ich habe manchmal schon das Gefühl, da ist irgendein Trauma, schon. #41:46-3#

I: Und leitest du es dann weiter oder versuchst du einfach am damit umzugehen zu arbeiten? Weil Bewältigung ist ja nicht unser Gebiet. #41:56-3#

T2: Ich bin noch nie so weit gekommen, dass ich das Gefühl hatte, ich könnte jetzt da weiterleiten. Es hat aber mehr so, Wahrnehmung von so einer Atmosphäre worauf ich dann vielleicht mal eine Frage stelle. In die Tiefe gehen kann ich ja gar nicht zu dieser Thematik. Aber es ist jetzt noch nie so gewesen, dass das Thema so auf dem Tisch gelegen wäre, dass man das gekonnt hätte. Oder dann sind sie schon an einem Ort. Also ja genau, eine Mutter (...), die hat das angesprochen, dass sie psychologische Begleitung hat, ja. #42:40-3#

I: Okay. Und ja, jetzt kommen wir sonst noch etwas genauer zu den Portugiesen. Das hast du ja schon recht viel gesagt und wenn du Punkte schon genannt hast, kannst du einfach, wenn du noch mehr weisst genauer ins Detail gehen und sonst sagt du: «Das habe ich eigentlich vorhin schon...» Ja. Zuerst mal allgemein, was sind so Besonderheiten bei den Portugiesen, oder was fällt dir auf jetzt in Bezug auf die Elternarbeit mit den Portugiesen. #43:04-3#

T2: Ja. Also eben, eine Besonderheit ist, dass es wie so eine Community gibt da in der Gegend. Dass sie viel zusammen sind und dadurch auch nicht gross Deutsch sprechen müssen. Dass Väter die auf dem Bau arbeiten, dann trotzdem mit Italienisch durchkommen oder die Mütter bleiben zuhause. (...)

Zum Teil wird wirklich auch gespart in einen Sprachkurs zu gehen. Also das ist auch schon so ausgesprochen worden. Ja und das habe ich gesagt, eher bildungsfern, eher wenig Geld. #43:51-3#

I: Dann arbeitet oft nur der Vater, oder beide Elternteile? Oder ist das verschieden? #44:00-3#

T2: Häufig beide, je nachdem, wie die Betreuung geregelt werden kann, ja. Vielleicht gibt es manchmal noch eine Grossmutter, bei welcher die Kinder dann sind oder so, ja. #44:14-3#

I: Und sprechen sie dort immer Portugiesisch, oder? #44:17-3#

T2: Ja. #44:17-3#

I: Ja das wäre auch noch ein Punkt, der ich mir notiert habe, wegen der Sprachbarriere. Du hast jetzt zwar schon recht viel gesagt. #44:24-3#

T2: Ja. Ich kann eben nicht Portugiesisch, oder. Es scheint mir auch, ich müsse das jetzt nicht können nur wegen den Portugiesen in der Therapie (lachen). Die sollen Deutsch lernen. Dort bin ich recht, manchmal auch etwas wütend. #44:37-3#

I: Und dann noch zu der Schulbildung: Also, ich habe eben gelesen, dass erst irgendwie anfangs 1989 oder so wirklich eingeführt wurde, die neun Jahre geht, zuvor waren es glaube ich nur vier gewesen. Die meisten Eltern sind also gar nicht so lange in die Schule. Und ob du da Auswirkungen merkst und inwiefern du da Auswirkungen merkst? Und auch vom Stellenwert der Bildung. Wie viel Sie davon halten, dass ihre Kinder eine gute Bildung haben. #45:08-3#

T2: Ja, also das ist bei allen, ich glaube sogar ausgesprochen, dass sie das beste wollen für ihre Kinder. Und sie sagen einfach: «Wenn sie finden, mein Kind braucht Psychomotorik, dann schicken wir es. Dann ist wie wenn, sie delegieren den Entscheid. Und (...) sie wollen das Beste für ihre Kinder, genau. Und so Bildung – also nicht viel Schulbildung, dass merkst du ja auch in den Berufen. Also es arbeiten eigentlich alle in einfachen Berufen, Handwerkerberufe oder die Frauen gehen reinigen. Also alle; die meisten. Und interessant ist, dass die Frau, die jeweils übersetzt hat, sich selber dann distanziert von dieser Haltung, von eben nichts zu Lernen und in der Community sich bewegen. Und sie hat dieser Schritt gemacht, sie hat alle Bildung, die sie haben konnte, hereingesogen und ist jetzt an einem anderen Ort. Ich glaube da gibt es so wie, noch Schichten. Aber das weiss ich zu wenig genau, das ist noch mehr aus der Erinnerung heraus, ja. #46:40-3#

I: Und jetzt bei Gesprächen, merkst du das auch, dass du vielleicht noch ein bisschen mehr erklären musst oder halt vom Begreifen oder vom Verständnis. #46:49-3#

T2: (lächeln). So weit kommt es gar nicht. (...) Ich habe gar nicht das Gefühl, dass sie viel erklärt haben wollen. Ausser vielleicht: «Warum hat das Kind ein Problem?», so schon. Dann versuche ich es einfach zu erklären. Aber so Fachsimpen, wirklich ins Detail gehen, habe ich das Gefühl, ist gar nicht so gefragt. #47:23-3#

I: Also Vertrauen sie der Schule recht. Wenn die Schule findet, das ist wichtig, dann ist das. #47:29-3#

T2: Ja. #27:31-3#

I: Und ja, das hatte ich auch schon, wegen den Arbeitszeiten: Das vielleicht die Kinder vernachlässigt werden, weil beide arbeiten? Oder eben du hast gesagt, da ist die Verwandtschaft noch oft dahinter. Hast du da nicht so Erfahrungen gemacht? #47:45-3#

T2: Also, dass der J. so oft gefehlt hat, hatte mehr damit zu tun, dass die Mutter am Anschlag war. (...) Erziehungsprobleme, dass sie Mühe hat, Grenzen zu setzen, also sie erlaubt ihm alles und der Vater schlägt drein. Das ist so ein bisschen die Thematik. Das ist aber mehr (...), das ist nicht die Art von Vernachlässigung, die du jetzt meinst. Du meinst mehr so (...) es ist gar niemand zuhause. Dort ist die Mutter zuhause. Bei den anderen Kindern ist schon gesorgt. Also dort, bei welchen beide Eltern arbeiten, ist eigentlich klar gewesen, immer, wo die Kinder sind. Aber, dass halt wenig Zeit für sie da ist, schon. #48:48-3#

I: Und als du jetzt gewusst hast, von dieser schwierigen Familiensituation, das ist ja auch noch schwierig um da, also wie bist du damit umgegangen? #48:56-3#

T2: Das war die Mutter, die gesagt hat, sie habe eine Psychologische Beratung. #49:05-3#

I: Ah, okay. Und dann hast du nachher gar nichts gesagt? #49:07-3#

T2: Und dort ist wirklich die Schule sehr gut, sie haben zwei Lehrpersonen, es ist ein kleines Dorf. Sie sind nahe. Sie rufen auch an, wenn etwas nicht stimmt oder wenn sie das Gefühl haben, es gehe nicht gut. Und die Mutter kann sich unterhalten, mit diesen Lehrpersonen. Ich bin da wirklich weiter entfernt. Sie kommt jetzt meistens gar nicht mehr unter die Türe, weil man da nicht darf parkieren, lässt sie der J. raus und er kommt heraus und geht dann auch wieder herunter, ja. Aber ich habe das Gefühl, das ist gut abgedeckt, ja. #49:43-3#

I: Der nächste Punkt wäre die Rückkehrorientierung: Da habe ich auch gehört, dass viele wieder zurückkehren wollen. Ob das an der Integration, daran liegen kann, dass sie nicht so integriert sind? #49:54-3#

T2: Das glaube ich schon. Ja, ist ja logisch, oder? Also auch wenn sie mit dem Geld das sie da verdienen dort ihr Haus bauen (...) dann (unv.) und der J. sagt das auch. Und wenn er eben wieder in den Ferien war, er möchte zurück nach Portugal. Dort versteht er alle und alle verstehen ihn. Dort hat er seine Verwandten. #50:22-3#

I: Und merkst du es noch anders, als durch die Sprachschwierigkeiten? #50:25-3#

T2: Die Rückkehrorientierung? #50:28-3#

I: Ja – und die Integration. Das mit der (unv.) hast du ja schon gesagt. #50:33-3#

T2: Ja! Und auch das Geld. Das wird ja dort wirklich gespart um sich dort auch etwas leisten zu können, was man sich hier dann nicht leistet: Sprachkurs. Also sonst an den Kindern, also Essen und Kleider haben sie, sie sind schon versorgt. Aber sicher halt, dass man Prioritäten hat, ja. Ich frage mich einfach, wie es dann in der Realität aussieht, wenn sie zurückgehen. (unv.) Dass sie dann weder dann da noch dort zuhause sind. Das Zurückgehen nach zwanzig Jahren, sie sind dort auch nicht mehr zu Hause. Das weiss ich zu wenig bei den Portugiesen. #51:23-3#

I: Und jetzt bei dieser Familie sind alle eingewandert, also auch der J. als er noch klein war? Oder ist er schon zweite Generation? #51:31-3#

T2: Er ist hier auf die Welt gekommen. #51:36-3#

I: Dann sind sie schon länger da. Ja, zehn Jahre hast du gesagt. Und dann noch, in Portugal gibt es ja auch Psychomotorik. Ich weiss nicht, wie bekannt, dass das dort ist? #51:47-3#

T2: (lachen) Ja das weiss ich auch nicht. #51:50-3#

I: Okay. Also merkst du es nicht? Also erklärst du ihnen Psychomotorik genau gleich wie Leuten aus Länder, in welchen es Psychomotorik nicht gibt? #51:56-3#

T2: Ja. #51:57-3#

I: Okay. Dann ist es wahrscheinlich auch nicht so bekannt (lächeln). #51:59-3#

T2: Ja. Ja, klar, wie heisst er auch, der berühmte (...) Begründer? #52:05-3#

I: Das weiss ich jetzt gerade auch nicht. (...) Gibt es sonst noch etwas, was ich zu den Portugiesen wissen müsste, oder (...) etwas das spannend ist, oder etwas das hilfreich sein würde, wenn man das weiss, bei der Elternarbeit? #52:20-3#

T2: (...) Nein, glaube nicht. #52:27-3#

I: Und dann noch Albaner, ich weiss nicht, hast du Albaner? #52:32-3#

T2: Ja, aber eben, ich habe immer so ein Durcheinander mit wo genau sie herkommen. Kosovo-Albaner, Serben, das habe ich, also, ist schwierig. #52:44-3#

I: Oder gibt es über den Balkan oder Exjugoslawien etwas Allgemeines, was man sagen kann, was auffällt? #52:50-3#

T2: (...) Bei diesem Kind, das jetzt gerade auf meiner Liste ist, ist es wirklich einfach gerade anders. Das sind einfach total gut integrierte Eltern, aber ich habe schon die Erfahrung gemacht mit einem gewissen Machismo, ja. Also die Männer haben klar das Sagen und die Frauen haben klar zu folgen. #53:16-3#

I: Und kommen dann auch nur die Männer an die Elterngespräche? Oder ist das nicht das Problem? #53:21-3#

T2: (...) Nein. Da kommen zum Teil nur die Mütter. #53:30-3#

I: Ah, nur die Mütter? #53:31-3#

T2: Ja. Du ich habe zu wenig Erfahrung, ich kann es nicht sicher sagen. #53:39-3#

I: Sonst gehen wir mal weiter. Somalia habe ich noch. Weiss nicht... #53:43-3#

T2: kenne ich nicht, nein. #53:44-3#

I: Dann noch allgemein so ein bisschen kulturelle Unterschiede bezüglich dem Verständnis für Sondermassnahmen wie zum Beispiel Psychomotorik: Ob du da Unterschiede feststellst bezüglich wie schwierig es für die einen Kulturen ist, dass ihr Kind jetzt in eine Psychomotoriktherapie kommen muss? #54:07-3#

T2: Also im Sinn von einer Kränkung? #54:10-3#

I: Genau. (...) Dass sie wie nicht normal sind. #54:14-3#

T2: Ja. (...) Eine Familie gibt es, die sind glaube ich auch aus Exjugoslawien, aus welcher schon zwei Geschwister zur Abklärung da waren und danach aber keine Therapie stattgefunden hat, bei welcher ich denke, das ist der Hintergrund. Und dort ist schon ein riesen Problem, dass die Kinder in die Einschulungsklasse mussten. #54:44-3#

I: Und jetzt bei Aufgaben Eltern-Schule. Was ist die Aufgabe der Eltern und was von der Schule, da hast du ja von den Portugiesen schon etwas gesagt. Dort mischen sich die Eltern nicht stark ein. Sie überlassen vieles der Schule und wenn die Schule findet, dass ist okay, dann... #55:02-3#

T2: Also jetzt bezogen auf die Psychomotorik? #55:03-3#

I: Genau. Ja jetzt habe ich einen etwas schnellen Wechsel gemacht. (...) Ob das bei anderen Kulturen vielleicht umgekehrt ist, dass die Eltern zum Beispiel finden, «nein, das was die Schule sagt, braucht es nicht» oder wie jetzt bei dieser Familie aus Kroatien hast du gesagt? #55:22-3#

T2: Ich muss nachschauen woher (...) Ademi? Exjugoslawien! Ja, dort ist es wirklich so. #55:43-3#

I: Allgemein kann man sagen, dass die Eltern? #55:47-3#

T2: Es muss einfach den (Nahweg?) gehen und sonst ist nicht gut. Und das sind dann wirklich, da haben sich Geschichten daraus entwickelt (...) die man sich fast nicht vorstellen kann. Wobei ich sagen muss, als die EK eingeführt wurde, haben in dem Dorf, in welchem ich wohne, die Schweizer Eltern zum Teil gleich gesprochen: «Das braucht es doch nicht und mein Kind ist doch nicht dümmer als die anderen und so, ja. #56:19-3#

I: Gibst es die jetzt noch, die EK? #56:22-3#

T2: Es gibt fast keine mehr. Vereinzelt glaube ich, in den Gemeinden entscheiden #56:31-3#

I: Ja, ich bin auch mal in die EK (lächeln). (...) Bei der Schulbildung merkst du nicht so einen Unterschied hast du gesagt, was für eine Schulbildung die Eltern haben und wie gut die Elternarbeit funktioniert? #56:44-3#

T2: Ja, doch eben schon, bei den Portugiesen, habe ich es ja gesagt. #56:49-3#

I: Aber nicht, eben, dass du Schwierigkeiten hast, ihnen dies zu erklären? Weil sie es ja gar nicht wollen... #56:57-3#

T2: Nein, ich erkläre ihnen einfach nur das, was sie fragen. #57:00-3#

I: Ja. Also fragen sie das gar nicht, was vielleicht andere fragen würden, die besser gebildet sind? #57:05-3#

T2: Jawohl. Wenn sie fragen, dann schaffe ich es jeweils schon, ihnen dies zu erklären. Jetzt einfach so, ja so anpassen. Also es ist eigentlich gar nicht so schwierig zum erklären (lachen) #57:20-3#

I: Und dann noch rasch: Der Stellenwert von der Bewegung und dem Spiel. Ob sich das unterscheidet, in Bezug, dass das vielleicht Eltern aus gewissen Ländern vielleicht besser verstehen, oder finden,

Bewegung und Spiel ist wichtig und gewisse finden, nein, das braucht es nicht. Ob du da einen Unterschied feststellst? #57:39-3#

T2: Ja. Das gibt es eindeutig (...) würde ich, also das Bewegung gar nicht so wichtig ist. Also, dass sie nicht realisieren, wie wichtig das Bewegung ist und das Spielen, sondern, dass es wirklich darum geht, Rechnen, Lesen, Schreiben. #57:57-3#

I: Gibt es da bestimmte Kulturen, bei welchen dies stärker ausgeprägt ist, oder häufiger vorkommt? #58:02-3#

T2: Ich kenn es, da weiss ich aus zweiter Hand von einer Kollegin, bei den Judenmädchen. Wo offenbar, ich war da in der Schule schauen: Die Mädchen sind in den schönen Röcken dagestanden und die Knaben waren am Fussball spielen. Fussball spielen ist aber schon noch wichtig bei denen, die ich kenne, bei diesen Migrantinnen. Aber vor allem für die Knaben. Bei den Mädchen ist Bewegung nicht so wichtig. #58:36-3#

I: Allgemein würdest du das sagen? #58:38-3#

T2: Ja. #58:38-3#

I: Und unternimmst du da etwas dagegen um den Eltern irgendwie zu erklären, wieso Bewegung denn wichtig ist? #58:44-3#

T2: Ja, schon. Also auch das Spiel. Ich erkläre ihnen zum Beispiel, was Klötzchen bauen mit Mathematik zu tun hat, was Häuser bauen mit Mathematik zu tun hat, was Raumorientierung mit Lesen und Schreiben und Rechnen zu tun hat. Ja, weil das ihnen so wichtig ist (unv.). Dass es etwas bringt für ihre Ziele, ja. #59:13-3#

I: Und merkst du ob der Grad der sozialen Integration einen Einfluss hat? Ob es zum Beispiel mehr in diesen (...) nur mit Leuten aus dem gleichen Land zusammen sind ob sie vielleicht auch mit Schweizer verkehren. #59:34-2#

T2: Ja eben, ich habe die, die integriert sind. Die ich eigentlich gleich erlebe wie Schweizer, ausser gewisse Spezialitäten halt. Dass man im Umgang halt ein bisschen direkter ist oder das man ein bisschen mehr um die Sachen herum spricht und so. Aber jetzt inhaltlich (...) ob jetzt das Deutsche Eltern sind oder dritte Generation Italiener oder Schweizer, merke ich keinen grossen Unterschied. #01:00:11-3#

I: Also empfindest du, dass aus welcher Generation sie kommen, einen grossen Einfluss hat? #01:00:18#

T2: Also aus welcher Migrationshintergrunds Generation? #01:00:24#

I: Ja genau. #01:00:24#

T2: Ja schon. #01:00:26#

I: Und weniger Kulturen spezifisch? #01:00:28#

T2: Nein, also ich habe halt (...), ich finde, wenn sie dahin kommen und das Angebot in Anspruch nehmen können (...), dann ist es schon mal gut. Und dann stelle ich mich auf sie ein, oder? Also das

Problem ist glaube ich, wirklich, bei solchen Fragestellungen, wenn die Schule entscheidet, dein Kind braucht Psychomotorik und dann sehen sie es nicht ein. Und dieses Problem habe ich eigentlich nicht. Diese Kinder nehme ich nicht in die Therapie. #01:01:08#

I: ja. Und Geschlechterrollen hast du schon etwas angedeutet, dass es dort Unterschiede gibt. Da hast du gesagt, bei den Patriarchalischen Kulturen, ist mehr der Vater, der (...) oder merkst du auch Unterschiede, bei welchen mehr die Mutter da ist? Also gibt es Kulturen, bei welchen du weisst, wenn ich dort etwas wissen möchte über das Kind, dann spreche ich mit dem Vater oder dann spreche ich mit der Mutter? Oder, ist das... #01:01:37-3#

T2: Ich spreche vorwiegend mit den Müttern. Ja, ich habe die Väter einfach beim Abklärungsgespräch gerne mal am Tisch. Und dann gibt es aber auch Eltern, bei welchen gerne immer beide kommen. Jetzt zum Beispiel der Exjugoslaw, dort sind immer beide gekommen. Dort hat auch der Vater den Sohn häufig gebracht und geholt, weil da war seine Frau schwanger. (lachen) Etwa mit dem dritten oder vierten Kind. Ja, grössere Familie ist schon häufig ein Thema. #01:02:10#

I: Und bei den Exjugoslawen oder allgemein aus (...) bei den Portugiesen ist dies auch so, oder #01:02:18#

T2: Nein. #01:02:20#

I: Und fühlst du dich manchmal anders behandelt aufgrund von deinem Geschlecht von Eltern von gewissen Kulturen? #01:02:28#

T2: Ja da hat es gerade, als ich anfang zu arbeiten in M., da hat es einen Muslim gegeben, der mir die Hand nicht gegeben hat. Das war die Religion, aber das ist auch eine Kultur, also ja. Der hat wirklich, der war so ein besonderer, das ist (unv.) seine Religion. Seine Frau hat den Tschador getragen. Ich habe es hingenommen. #01:02:59#

I: Hast du es akzeptiert? #01:03:00#

T2: Ja. Den habe ich etwa ein- oder zweimal gesehen. Die Mutter war eine Feine. #01:03:08#

I: Aber beim Respekt fällt dies nicht auf? Vor allem bei der Begrüssung ist dies jetzt aufgefallen? Hast du nicht das Gefühl, sie behandeln dich weniger respektvoll, weil du jetzt eine Frau bist? #01:03:18#

T2: Nein. Also, da (unv.) #01:03:23#

I: Würdest du ihnen sagen, dass das nicht okay #01:03:25#

T2: Ja. Ich habe auch einfach so klar, meine Arbeit dort gemacht, also ich habe über mich selber gestaunt. Also das Kind ist auch im Röckchen gekommen, was natürlich zum Turnen gar nicht gegangen ist, dann habe ich einfach ein paar Leggings gegeben. (lachen) «Das Zeugs kannst du abziehen». Es hat alles gemacht und grosse Freude gehabt, das Mädchen, in den Leggings zu turnen. Die Eltern haben nicht reklamiert. #01:03:56#

I: Und noch ganz schnell eine Frage wegen dem Dolmetscher, also du hast gesagt, es wird einer bezahlt, aber nicht zu oft? #01:04:02-3#

T2: Nein, wir wissen immer noch nicht, wer Dolmetscher bezahlt und wann wir selber engagieren müssen. #01:04:08-3#

I: Ah. Aber von der Schule aus wird es #01:04:10-3#

T2: Ja, von der Schule aus, ja. Dort wo es über die Schule läuft, geht es und sonst muss man von Fall zu Fall schauen. #01:04:17-3#

I: Und da hast du gute Erfahrungen gemacht, mit dem? #01:04:20-3#

T2: Ich habe nie einen Dolmetscher gehabt, denn ich für hier ans Gespräch eingeladen habe #01:04:28-3#

I: Und sind denn das normale Dolmetscher an der Schule oder Kulturdolmetscher? Oder weisst du das gar nicht? #01:04:32-3#

T2: (...) Ich weiss es nicht. #01:04:37-3#

I: Okay. Und dann einfach noch wegen Weiterbildungen #01:04:39-3#

T2: Wir müssen aufhören, (lachen) ja, es ist zehn nach #01:04:45-3#

I: Gibt es nichts mehr ganz Wichtiges, was du noch kurz sagen willst? #01:04:48-3#

T2: Du kannst es mir sonst es mir sonst mailen, wenn noch irgendetwas ist. #01:04:51#

Da wir nicht genug Zeit für das Interview hatten, wurden ein paar Fragen noch per Mail beantwortet:

I: Ermöglicht dir dein Arbeitgeber an Weiterbildungsangeboten im Bereich Interkulturelle Kompetenzen/Heterogenität teilzunehmen? Würdest du solche Weiterbildungsangebote begrüßen und denkst du sie würden dir in der Elternarbeit mit Migranteltern hilfreich sein?

T2: Wie ich dir schon erzählt habe, sind wir relativ frei im Einteilen unserer Jahresarbeitszeit, müssen aber unser Jahressoll an Abklärungs-, Beratungs- und Therapiestunden leisten. Pro 100% Pensum werden vom Arbeitgeber 5 Tage Fortbildung / Supervision erwartet und wir erhalten dazu einen finanziellen Beitrag. In der Wahl der Kurse sind wir recht frei. Ich denke, dass solche Angebote zum besseren Verständnis von uns eher fremden Kulturen beitragen könnte.

I: Denkst du, dass deine persönlichen Erfahrungen mit Migranten die Elternarbeit mit Migranteltern beeinflusst? Falls ja, inwiefern?

T2: Das habe ich auch schon angetönt: Je vertrauter mir eine Kultur ist, umso besser kann ich mich in die Menschen einfühlen.

I: Hast du sonstige Gedanken und Anregungen zum Thema Elternarbeit mit Migranteltern?

T2: Nein, ich finde deinen Fragenkatalog sehr umfassend. Zum Schluss nochmals etwas, das mir wichtig ist: Unsere Arbeit mit den Kindern hat ja einen grossen nonverbalen Anteil, wo keine Sprachbarrieren vorhanden sind. Da kann eine Einladung der Eltern in die Therapiestunde vielleicht mehr vermitteln als viele Worte.

8.423 Interview mit T3

Interviewdatum: 16.09.2016

Interviewort: im Therapieraum

Aufnahmezeit: 01:07:29

Vom Schweizerdeutschen ins Schriftdeutsche übersetzt

Therapieort:

Kanton St. Gallen

Wie viele Jahre sind Sie schon als Psychomotoriktherapeutin tätig?

7 Jahre

Haben Sie zuvor in einem anderen Bereich gearbeitet?

Ja

Wenn ja, in welchem Bereich/-en?

Ausgebildete Rhythmiklehrerin: 6 Jahre

Was ist Ihr Herkunftsland?

Schweiz

Ungefähr wie viel Prozent Ihrer momentanen Therapiekinder haben einen Migrationshintergrund?

80%

Aus wie vielen verschiedenen Ländern stammen diese Kinder etwa?

6-7

Transkription vom Interview T3

I: Also zuerst nimmt es mich mal wunder, wie sich die Elternarbeit zusammensetzt an dieser Psychomotorikstelle? #00:08-4#

T3: Also ich sehe die Eltern für ein Anamnesegespräch in der Abklärung. Danach sehe ich die Eltern beim Auswertungsgespräch, das ist kurz nach der Abklärung – zusammen mit der Lehrperson oder Heilpädagoginnen. (...) Und wir machen zirka halbjährlich, manchmal ist es aber auch dreivierteljährlich, ein Standortgespräch. Idealerweise halbjährlich ein Standortgespräch mit den Eltern und auch wieder mit Lehrpersonen oder Kindergärtnerinnen. Ja und beim Abschluss. #00:49-4#

I: Beim Abschluss. Und das Anamnese- ist dann das Selbe wie das Beratungsgespräch, oder machst du auch noch ein Beratungsgespräch, bei welchem du zum Beispiel einfach mal sagst: «Ja bei diesem Kind wäre es eventuell notwendig wegen dem und dem» oder? Um auch mal ein bisschen zu erklären, was Psychomotoriktherapie ist, bevor das Anamnesegespräch ist, oder dann gerade? #01:11-4#

T3: Nein. Das ist eigentlich das, was die Kindergärtnerinnen oder Lehrpersonen machen. Und bei mir (...) beim Auswertungsgespräch, dort braucht es manchmal etwas Erklärungen. Oder natürlich auch bei einem Anamnesegespräch, da beschreibe ich am Schluss nochmals ein bisschen. Wie das bei uns im Kanton funktioniert, was Psychomotorik ist - also wie ich es definiere. #01:40-4#

I: Und so Elternabenden mit mehreren Eltern, von welchen die Kinder gleichzeitig anfangen, gibt es nicht, oder? #01:45-4#

T3: Nein. #01:47-4#

I: Ja, das hat mich nur wundergenommen, weil das die Zimmer in ihrem Buch unter Elternarbeit auflistet. Das hatte ich bis jetzt noch bei niemanden gehabt, also (...) dann ist gut. Und wie lange dauern diese Gespräche jeweils? Die Anamnesegespräche oder die Standort-? #02:03-4#

T3: Also das Anamnesegespräch, ich tue halt, ja, die Kinder sind auch noch dabei – zirka zwanzig Minuten, ungefähr, plus minus. Die anderen Gespräche, früher habe ich immer eine Stunde (lächeln) und heute bin ich so auf dreiviertel. Wenn es geht, ausser es ist eine Dolmetscherin dabei und es geht länger. Dann muss man doppelt so lange Zeit einberechnen. #02:28-4#

I: Und hast du sonst noch Kontakt, zum Beispiel über Email oder Telefon? Oder? #02:33-4#

T3: Nein nicht gross, nein. (...) Also ausser organisatorische Sachen und so. Eher wenn sie bringen oder holen. #02:46-4#

I: Das ihr euch dann mal kurz austauscht? #02:48-4#

T3: Ja. #02:50-4#

I: Ja und dann kommen wir zu der nächsten Frage: Was findest du sind die grundsätzlichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Elternarbeit? #02:57-4#

T3: (...) Nochmals die Frage. #03:01-4#

I: Also was sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Elternarbeit? Also zum Beispiel auf deiner Seite, von deiner Seite her oder auch auf der Seite der Eltern oder anderen Beteiligten. #03:13-4#

T3: (...) Ja ich glaube sie (...), ist noch schwierig, sie, das Vertrauen aufbauen können. Also es macht schon sehr viel aus, wenn die Eltern schon bei der Anmeldung, also bei der Anmeldung das füllt man mit der Kindergärtnerin oder Lehrerin zusammen aus, unterschreiben. Ich nehme nur so Anmeldungen entgegen. Wenn schon dort ein bisschen, ja, eine Einsicht da ist und auch (...) ja das Vertrauen schlussendlich. (...) Die Kommunikation ist schon auch wichtig. Ihnen auch zu erklären, was Psychomotorik ist und wie man es versteht, ja. Die Kommunikation kommt noch dazu. #04:07-4#

I: Also dann melden sie sich eigentlich an, bevor du ihnen erklären kannst, was Psychomotoriktherapie eigentlich ist oder übernehmen das dann die Lehrer? #04:14-4#

T2: Ja, also, nein, normalerweise ist es so, also die Anmeldung, ah das habe ich jetzt vorhin nicht gesagt. Oder, also, die Lehrperson bei uns läuft über die Schule. Die Lehrperson und die Kindergärtnerin haben ein Anmeldeformular und dort, wir empfehlen das, zusammen mit den Eltern das auszufüllen. Es hat eine Liste für die Eltern und es hat eine Liste für die Lehrpersonen. Es wird nicht immer zusammen ausgefüllt, aber was, wir empfehlen es zusammen auszufüllen, dann sieht man auch ein bisschen die Sicht von den Eltern und die Sicht von der Kindergärtnerin und sie müssen es sicher unterschreiben. Also sie müssen schon etwas mit Psychomotorik, es muss also schon vor der Anmeldung, muss etwas die Lehrpersonen ja schon erklären. #05:00-4#

I: Also dann informiert ihr die Eltern, äh Lehrer was das ist und diese erklären es dann den Eltern? #05:05-4#

T3: Ja. Also wir haben auch Informationsmaterial. (...) habe ich auch schon gemacht, dass manchmal wenn eine Anmeldung gekommen ist, dass ich manchmal, wenn sie warten müssen, dann halt ein bisschen Informationsmaterial geschickt habe. #05:21-4#

I: Und nochmals zu den Voraussetzungen: Gibt es auch Voraussetzungen von der Schule oder von dem Arbeitgeber damit die Elternarbeit erfolgreich ist? (...) Also, zum Beispiel, kannst du, ist dir freigestellt, wie oft du solche Elterngespräche durchführen möchtest oder wegen dem Dolmetscher, wird der bezahlt? Oder wie ist das so? #05:45-4#

T3: Ja also Dolmetscher wird bezahlt. Auch von der Arbeitsstelle. (...) Wir haben schon eine Empfehlung (...) aber eh, jetzt wirklich schriftlich, also doch, ah weiss, da bin ich jetzt gar nicht im Bild. Nein, wir haben schon, in unserem Pflichtenheft glaube ich, dort steht das glaube ich schon auch drauf. Also das ist für mich wie selbstverständlich, ja. Aber eh, ja, es ist gut. #06:18-4#

I: Und was, worin siehst du die, persönlichen die grössten Schwierigkeiten in der Elternarbeit? Einfach noch sehr allgemein. #06:27-4#

T3: Also am schwierigsten finde ich, wenn die Eltern so quasi, überredet werden. Fast etwas unter Druck gesetzt werden – und jetzt diese Anmeldung. Und wie den Sinn überhaupt nicht, also (genervtes Geräusch) es ist auch schwierig. Also, dass sie den Sinn nicht dazu nicht sehen. Dann gibt es auch Eltern oder Kulturen, bei welchen es fast schon ein bisschen eine Ehrverletzung ist. Wenn, es sind vor allem Knaben oder so, wenn irgendetwas ausgesetzt, oder beobachtet wird, was auch einfach nicht ihren Vorstellungen. Also das kann dann auch scheitern. (...) Ja. Was ist die Frage? Und

immer wieder die Sprachkommunikation. Also mir wurde auch schon gesagt: «Es ist viel, wir verstehen es nicht.». Es ist viel einfach sprechen (...), ja. #07:23-4#

I: Das sind jetzt die Schwierigkeiten auf Seiten von den Eltern. Und auch von dir, ist dann das Erklären, (...) das fällt dir schwer? #07:29-4#

T3: Ja, also so erklären, dass sie es verstehen. Also man hat mir auch schon gesagt bei Gesprächen, man muss fast so sprechen, wie wenn man mit einem Kind sprechen würde. Obwohl das, also ja, was für Wörter, wir haben in der Psychomotorik doch einige Fachwörter. Man muss wahnsinnig aufpassen, dass man da die gleiche Sprache spricht. #07:55-4#

I: Und was machst du bei so Eltern, die recht kritisch sind, ob jetzt ihr Kind dahin muss und die fast überredet werden? #08:03-4#

T3: Ja dort passiert das halt. Wenn es mir auch nicht gelingt und auch den Lehrpersonen oder Kindergärtnerinnen, dann gibt es Eltern, die dann halt entscheiden, ihr Kind nicht zu schicken. Und das dürfen sie, oder. Ich meine, sie entscheiden schlussendlich. Wir machen eine Empfehlung. Ja das ist kompliziert. #08:25-4#

I: Und wenn sie nur so skeptisch einwilligen? Leitest du die Therapie dann ein, oder #08:32-4#

T3: (...) Wie meinst du einleiten? #08:40-4#

I: Also beginnst du dann die Therapie? #08:42-4#

T3: Ja, auf jeden Fall. Oder ich bin jetzt auch einer Familie entgegengekommen, dass, sie haben dann gesagt: «Ja ein halbes Jahr» und dann die Kindergärtnerin: «Ja, auf jeden Fall!» und ich habe dann das Gefühl: Gut, normalerweise, beschränke ich mich nicht von Beginn an, nur ein halbes Jahr, aber dann habe ich das Gefühl «Okay machen wir es.». Ja. Nein, dann fange ich an und ich. Mir wurde auch schon empfohlen, gewissen vielleicht Eltern, dann, den Eltern auch immer etwas der Bezug zur Schule probieren zu machen. Also das heisst, oder ihnen dann auch zu zeigen, was wir machen. Ja. (...) Also, was ich zum Teil mache, ja. #09:27-4#

I: Und das funktioniert jeweils? #09:29-4#

T3: Ja, das ist, ja. #09:32-4#

I: Und gibt es auch Schwierigkeiten, also wegen der Schule oder wegen dem Arbeitgeber? #09:39-4#

T3: Ja. Also bei ausländischen Eltern haben wir halt WAHNSINNIG viele, bei welchen halt beide arbeiten. Und, also beim Stundenplan machen, ist ja manchmal nicht mal der Stundenplan von den Kindern ausschlaggebend, sondern auch noch die Arbeitszeiten von den Eltern. Das ist eine Erschwernis. Ja das bringen, holen, also dort, als das ist, ich finde es organisatorisch schon einiges komplexer und schwieriger, als ja, wenn ein Elternteil ein Auto hat und bringen kann. #10:16-4#

I: Ja, sie kommen ja von recht weit her, hast du gesagt. #10:18-4#

T3: Unterschiedlich, aber, ja. #10:20-4#

I: Okay. Und was sollte unbedingt vermieden werden in der Zusammenarbeit? #10:27-4#

T3: (...) Also wenn man schon Psychomotorik, also wenn das Kind schon da ist, und was sollte vermieden werden? #10:37-4#

I: Ja, also was kommt gar nicht gut an? 10:39-4#

T3: (...) Also ich denke, (...) also früher ist mir das auch aufgefallen, es gibt ja ausländische Eltern, ich weiss nicht, ob das da wie stärker ist, die einfach das machen, was die Lehrperson sagt (lächeln). Wenn die Lehrperson so quasi sagt: «Komm das ist gut.» und das Vertrauen da ist, dann ist es häufig relativ einfach. Und dann stimmen sie auch zu, ja. Und dann kommen sie alle, mehr oder weniger. Und ich denke, wenn jetzt dort eine Lehrperson nicht dahintersteht und das ja, dann, also ich denke, es soll vermieden werden, dass, ja, dass von irgendeiner Person oder so, nicht als sinnvoll erachtet wird. #11:35-4#

I: Und das weiss man dann nicht überall unbedingt, wenn die Eltern nicht zustimmen? #11:39-4#

T3: Nein, das kann man zum Beispiel bei, vermeiden, also nein, das kannst du auch nicht vermeiden, also bei Klassenwechsel. Nein, also ich weiss gar nicht, also was sollte vermieden werden? #11:50-4#

I: Ja also, etwas das, also, wenn sich die Eltern so und so verhalten, das Verhalten zeigen, dann denkst du «Nein, das geht gar nicht». Oder auf was das du besonders achten musst. #11:59-4#

T3: Also ich muss sehr achten, ich habe gemerkt bei den Eltern, die manchmal fast schon etwas provozieren. Also, weil sie wie in einer Abwehrhaltung sind während dem Gespräch und ja ich finde es manchmal schwierig, mich nicht auch provozieren zu lassen. Wenn sie mich, also die Psychomotorik, fast schon ein bisschen ins Lächerliche ziehen. Das ist relativ schwierig. Dort (...) auf sachlicher Ebene zu bleiben und nicht einfach das Gefühl haben «Oh, die machen das jetzt einfach runter». Ja, und dort, das finde ich nicht so einfach. Zum dort wie sagen: «Ja, ich verstehe Sie, aber...» (lächeln), also das. Ein bisschen ruhig und sachlich und schlussendlich das Vertrauen zu haben, es kommen schon die Kinder, die ja. Also es bringt auch gar nichts, wenn Eltern nicht wollen. Dann bringt es auch nichts. #21:54-4#

I: Okay. Und was ist so die allgemeine Einstellung der Eltern zu der Psychomotoriktherapie? Also du hast es jetzt schon etwas angetönt. So allgemein kann man das nicht sagen, oder? #13:04-4#

T3: Also es ist so: Ich sage häufig, ich finde das bin ich, es ist das «kleine Turnen». Also ich probiere es, entweder bei kleineren Kinder, oder je nach Anmeldegrund, also ich probiere das «Psycho» ein bisschen zu entschärfen. Weil manchmal gibt es wirklich Eltern, die auch das Gefühl haben: «Was stimmt denn mit meinem Kind nicht?». Wo ich auch das Gefühl habe, vielleicht kursieren bei ihnen so Bilder das Kind ist behindert oder so. Und dort wie ein bisschen, ja einmal, also ich versuche natürlich wie zu erklären konkret: «Ja, es ist das kleine Turnen und evtl. auch mit anderen Kindern und was wir machen». Also zum Teil, oder bei älteren Schülern dann auch konkret, auf die Stifthaltung achten. Also ich versuche einfach mehr, mich an den motorischen Themen festzuhalten als emotionale, psychosoziale Themen. Diese dürfen auch hereinkommen, aber ich finde, es ist wie einfacher. #14:06-4#

I: Okay und das tut dann die Einstellung von den Eltern ein wenig #14:12-4#

T3: Ja, ich habe bis jetzt immer das Gefühl gehabt, mit dem komme ich gut, damit können sie auch etwas anfangen, wenn wie klar ist «aha» und sie auch den Bezug zur Schule sehen und ja, also häufig habe ich noch recht gute Erfahrungen gemacht. #14:29-4#

I: Und da hast du schon etwas dazu gesagt: Wie wichtig es ist, dass die Eltern hinter der Psychomotoriktherapie stehen, damit diese auch erfolgreich ist? #14:36-4#

T3: Also ich merke einfach, es ist wirklich, gerade bei diesen Eltern welche, gerade wenn wir Stundenpläne machen und so, welche wirklich das erledigen, zuverlässig. Das erleichtert so die Zusammenarbeit. Und gut, die Kinder sind zum Teil nicht einfacher. Aber es ist einfach, man hat wie das Gefühl, es ist eine andere Anerkennung, also bei Eltern. Ja und wir haben auch so, also wenn die Kinder nicht entschuldigt werden über längere Zeit, dann müssen wir sie quasi wie in eine Probezeit stellen. Und wie den Eltern klarmachen: «Also wenn sie nicht kommen, dann so und so lange und sonst müssen wir zusammensitzen mit den Lehrpersonen.». Ich habe es jetzt länger nicht mehr gebraucht, aber jetzt habe ich wieder ein Kind, welches einfach unzuverlässig gebracht wird. Das da sind wirklich die Eltern, also der Vater, ja. #15:31-4#

I: Und dann lässt du es einfach weiterhin so? Also wenn es jetzt weiterhin so kommen würde, würdest du es dann weiterhin (unv.). #15:39-4#

T3: Nein, also dann, es ist so, wenn er jetzt, also ich schaue jetzt und habe auch noch Kontakt aufgenommen mit der Lehrperson und ich habe ihr das mal erklärt. Aber es ist so, jetzt, wenn er jetzt noch ein- oder zweimal unentschuldigt nicht erscheint, dann müsste ich mit den Eltern, also ihnen erklären: «Also hören Sie, jetzt kommt ihr Sohn in eine Probezeit. Jetzt wenn es innerhalb der nächsten ein- bis zweimal nicht nochmals unentschuldigte Absenzen, dann müssen wir zusammensitzen, mit der Lehrperson. Und für mich heisst das auch, ich bin mir nicht sicher, ob wir den Therapieplatz noch für dieses Kind freibehalten. #16:14-4#

I: Aber merkst du nicht, dass wenn die Eltern skeptisch sind, dass dann das Kind weniger grosse Fortschritte macht, oder wenn die Eltern voll dabei sind, dass dann...? Siehst du da nicht so einen Zusammenhang? #16:26-4#

T3: (...) Ja, das finde ich jetzt noch schwierig zum Sagen. #16:50-4#

I: Also nicht extrem? #16: 55-4#

T3: Nein. Nicht extrem, nein. #16:57-4#

I: Okay. Und wie gut können die meisten Eltern nachvollziehen, wieso ihr Kind kommt? #17:02-4#

T3: (...) Ja, es ist schon eine gute Frage. Wie gut können die Eltern nachvollziehen, wieso ihr Kind in die Psychomotorik besucht? (...) Also jetzt letztens, ja, ich glaube sie können es vielleicht, in dem, manchmal jetzt auch im Austausch, hat mir gerade eine Kindergärtnerin gesagt, sie findet, es läuft jetzt etwas in der Feinmotorik zum Beispiel und sie hat das auch den Eltern gesagt. Ich habe es jetzt zwar nur per Zufall erfahren. (...) Ich denke, es sind vielleicht solche Informationen. Oder wenn sie, ja, bei den Standortgesprächen, denke ich, dort schaut man dann ja auch wirklich, «was ist denn jetzt abgelaufen und an was für Themen, habt ihr gearbeitet?». Und dann erfährt man auch: «Aha, gibt es dann auch einen Impuls zuhause?», oder manchmal sind es konkrete Hinweise: «Aha, jetzt hat das

Kind das gelernt!». Okay, man kann das nicht alles nur auf die Psychomotoriktherapie beziehen, aber man merkt wie: «Ah, da läuft etwas!», so. #18:30-4#

I: Also, merken sie es eher im Verlauf der Therapie wieso das Kind da ist und am Anfang vielleicht noch nicht so? #18:36-4#

T3: Ja, schon am Anfang haben sie ja den Anmeldegrund, oder und der wird besprochen und den tun wir auch, also natürlich frage ich natürlich auch beim Anamnesegespräch. Es gibt dann schon auch Eltern, die sehen: «Oh, mein Kind hat in dem und dem Bereich Mühe.». Also, das gibt es schon und die auch das Gefühl haben, doch sie möchten, dass es Unterstützung erhalten kann. Also es sind jetzt nicht alle Eltern uneinsichtig, nein. #19:10-4#

I: Ja das ist gut. Und jetzt noch eine ähnliche Frage: Ist den meisten Eltern klar, inwiefern, so die Arbeitsmethoden in der Psychomotorik ihrem Kind nützen? #19:22-4#

T3: (...) Darf ich nochmals die Frage haben? #19:28-4#

I: Inwiefern den meisten Eltern klar ist, inwiefern die Psychomotorik und die Arbeitsmethoden davon, dem Kind nützen? Also zum Beispiel die Bewegung oder das Spiel oder wieso man jetzt mit dem Kind spielt oder wieso man sich bewegt, oder eben, bei der Grafo ist es natürlich klarer wieso man schreibt. #19:48-4#

T3: Also ich versuche immer, also das versuchen wir auch häufig, ihnen auch zu erklären, den Kindern, dass wir da in der Kleingruppe oder auch in der Einzelsituation ähnliche Sachen, wie zum Beispiel Turnen, aber dass man anpasst am Kind. Also dass man es auch vereinfachen könnte, oder gezielter, in dem Bereich üben können. Also das ist jetzt mal aus motorischer Sicht. Also das, das sind Sachen, die beim Gespräch (...), ja. Und das sie, oder ich habe auch solche, ja. #20:28-4#

I: Nein ist gut. #20:29-4#

T3: Ist gut? Okay. #20:30-4#

I: Und dann, jetzt kommen wir ein bisschen zu der Elternarbeit mit Migranteneltern, also ein bisschen die Unterschiede. Also was sind für die die grössten Unterschiede in der Elternarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund oder ohne Migrationshintergrund? (...) Sowohl Schwierigkeiten, wie auch Sachen, die vielleicht einfacher gehen. (...) Wenn man das überhaupt in so einen Topf werfen kann. #20:55-4#

T3: (...) Ich habe eben sehr viele mit Migrationshintergrund. Deshalb habe ich jetzt, so mit Schweizer Familien, muss jetzt gerade überlegen, wer bei uns (...), also ich denke sicher die Kommunikation, also die Sprache. Dort kommt es etwas darauf an, ob, wie lange sie da sind. Also ich denke die Kommunikation ist sicher ein Punkt. Es ist aber auch sehr unterschiedlich, es gibt solche die gut verstehen und dann gibt es wirklich solche, bei welchen, ja, die Kommunikation erschwert ist. (...) Das Verständnis über Psychomotorik (...), ja, (...), das weiss ich, also kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das schon auch einen Unterschied ist von, ja vom Erziehungsverständnis. Aber ich kann das jetzt auch nicht ganz genau definieren. Aber es kann sein, dass Leute mit Migrationshintergrund ein bisschen ein anderes Erziehungsverständnis haben als Leute aus der Schweiz leben. #22:24-4#

I: Also so, dass sie, die Eltern in der Schweiz, das besser verstehen, was Psychomotoriktherapie ist?
#22:30-4#

T3: Ja, weil es vielleicht auch ihrem Erziehungsverständnis etwas näher (...) kommt. #22:40-4#

I: Wir haben da ja auch recht viele Sondermassnahmen, oder? (...) So Zusatzangebote #20:47-4#

T3: Ja, genau. Was habe ich jetzt noch überlegt? Noch etwas. (...) Jetzt ist es mir gerade empfohlen.
(...) Ja. #22:59-4#

I: Ich habe sonst noch ein paar Stichworte, auf die ich noch darauf eingehen könnte und vielleicht kommt es dir dann ja wieder in den Sinn. Also du hast ja die Kommunikation angetönt. Ist das auch bei der nonverbalen Kommunikation ersichtlich? Also gibt es auch dort Probleme, weil du es irgendwie nicht deuten kannst, oder es die einen viel klarer aussprechen oder ob du noch einen Unterschied feststellst? #23:22-4#

T3: Also ich bin jetzt eigentlich auch aus rätoromanischem, italienischem Gebiet und habe sehr eine starke Mimik. Ist mir jetzt noch nicht aufgefallen. #23:35-4#

I: Okay. Und musst du dich anders vorbereiten? #23:38-4#

T3: (...) Also in den meisten Fällen nicht. #23:46-4#

I: Okay. Und ist es schwieriger, hast du auch schon etwas angetönt, einen Termin zu finden oder braucht es irgendwie mehr Zeit bei den einen Eltern? Du hast gesagt, wenn man einen Dolmetscher braucht, geht es meistens länger. #23:59-4#

T3: Ja, dann muss man einfach, etwas mehr Zeit einberechnen und muss natürlich die Dolmetscherin oder der Dolmetscher noch organisieren. (...) Nein, ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass es... #24:14-4#

I: Termin finden ist noch #24:17-4#

T3: Terminfindung schwieriger ist. #24:19-4#

I: Okay. Und die Frage wegen dem Schulsystem und dem Organisatorischen, da hast du vorhin auch schon etwas gesagt, dass vielleicht den Schweizern das Schulsystem klarer ist und ob sie, vielleicht, weiss nicht ob die Kinder da etwas mitbringen müssen, Turnkleider, Turnschuhe, ob das gleich gut funktioniert oder mit dem bringen, holen? #24:42-4#

T3: (...) Also wir haben das auch noch von der HfH, dass man vielleicht manchmal mehr schriftlich die Sachen schickt. Also eben, dass sie es nochmals schriftlich sehen und dann sichern wir ab, ja es ist angekommen. Es gibt einfach einzelne Eltern, die dann eben halt etwas unzuverlässig sind. #25:08-4#

I: Aber dann schickst du eigentlich immer einen Brief oder Zettel nach Hause? Und klappt das gut?
#25:12-4#

T3: Jaja. #25:12-4#

I: Okay. Und dann noch eine Frage, man sagt ja immer: Das ist so typisch für diese Kultur oder für jene Kultur. Ich habe mich noch gefragt, wie stark wohl der Charakter eine Rolle spielt? Oder ob der, von den einzelnen Personen, im Verhältnis zur Kultur (...) also was du findest du spielt die grössere

Rolle, oder ob der Charakter vielleicht auch von der Kultur abhängig ist, oder? (...) Vielleicht eine etwas schwierige Frage (lächeln) #25:43-4#

T3: Ein bisschen eine schwierige Frage. Ich hätte sie nochmals gerne gehört. #25:47-4#

I: Also, Charakter versus Kultur. Ob du findest, der Charakter ist fast noch mehr, noch wichtiger als von welcher Kultur jemand kommt für die Zusammenarbeit? Oder ob vielleicht der Charakter von der Kultur auch etwas abhängt? Eben, dass vielleicht die Italiener, sagt man ja, etwas extrovertierter sind. Ob das... #26:13-4#

T3: Also ich habe jetzt auch ganz gute Zusammenarbeit mit Müttern aus Mazedonien. Wo man schon merkt, ich finde es ist eher so auch ihren schulischen Hintergrund, welcher ein bisschen etwas ausmacht. So, ja so was, vom Verständnis, oder auch von der Zusammenarbeit. Also das ist so ein bisschen, ob das Eltern, die sehr bildungsfern sind, oder etwas bildungsnaher. Das habe ich so gemerkt. Für mich ist das noch, ja noch entscheidend. #27:04-4#

I: Und gibt es dann dort Kulturen, wo dies eben besonders auffällt? Jetzt hast du gesagt Mazedonien sind eher etwas bildungsfern? #27:11-4#

T3: Nein, nicht unbedingt. Also im Moment habe ich gerade, also eben ich finde es tut sich auch, man hat manchmal auch so Vorstellungen gegenüber von Mütter, wo ich jetzt wie merke, nein es gibt durchaus auch wirklich engagierte Mütter, die ihre Kinder bringen und mit welchen man gut zusammenarbeiten kann. Dann gibt es solche, mit welchen man das Gefühl hat, ja, weiss auch nicht, die eher etwas verschlossen sind. Sehr unterschiedlich, also ich könnte das jetzt nicht #27:41-4#

I: Also hängt es fast stärker von der Person ab? #27:43-4#

T3: Ja, ich glaube schon, ja. Weil ich, ja. #27:46-4#

I: Ich frage jetzt einfach etwas ab. #27:49-4#

T3: Ja das ist gut, wir müssen ja vorwärts machen. #27:51-4#

I: Und wegen der Religion? Gibt es dort Schwierigkeiten, oder fällt dir dort etwas auf? #27:58-4#

T3: (...) Es ist ein Thema, ganz klar an Weihnachten. Das ist, dort, ja, ich hatte schon einmal ein Kind, wo wir ein Päckchen gemacht haben (lachen) und ich weiss gar nicht mehr, das gesagt hat, nein, es dürfe das Kreuz nicht machen, weil das ein christliches Zeichen ist, oder? Und da bin ich, wollte ich sagen: «Oh je». Also, da hätte ich nie daran gedacht, oder? Ja, es ist, spielt schon eine Rolle. #28:30-4#

I: Also wegen dem Einbinden vom Geschenk? #28:32-4#

T3: Ja, wegen dem Kreuz. Und ich wäre nie auf diese Idee gekommen, oder dass das ein christliches Zeichen ist. Ja, oder ich mache zu Weinachten manchmal auch Sachen, bastle mit den Kindern auch Sachen und weiss aber, so und so viele feiern das aber jetzt nicht. Oder auch, ja. Und das muss man sich schon bewusst sein, oder? Also die Nationalität kommt zum Teil, bei diesen Kindern, zum Vorschein. Wenn sie etwas machen, dann wollen sie genau in ihren Farben von ihrem Land das machen. Also es, also gut, dass ist jetzt die Nationalität und nicht, ja. #29:09-4#

I: Ja, das hängt ja ein bisschen zusammen. Und in der Elternarbeit? Also wegen der Religion. (...) Zum Beispiel bei der Begrüssung oder im Gespräch #29:30-4#

T3: Nein. Das ist jetzt bei jemandem (...), ja habe ich einfach so das Gefühl gehabt, sie sei relativ streng religiös, also islamistisch. Aber das, ja sie hat dann auch gesagt sie habe noch eine Ausbildung in, ich weiss nicht ob es Mazedonien ist, die aber auch sehr im religiösen Bereich gewesen ist und so. Aber nein, es spielt keine grosse Rolle. #29:58-4#

I: Also in der Elternarbeit? Okay. Und da habe ich mich noch gefragt, ob vielleicht Leute aus anderen Ländern, die vielleicht hierherkamen, ob die Diskriminierungserfahrungen erlebt haben? Und ob sich das auswirkt auf die Elternarbeit? (...) Ob sie vielleicht etwas skeptischer sind, oder? #30:18-4#

T3: (...) Also ich denke das von der HfH, das haben wir ja auch früher, also was Eltern zum Teil, also das hat man uns früher gesagt, sich nicht gewohnt sind, ist mit der Schule zusammenzuarbeiten. Oder? Also so das, so quasi, also von ihren Ländern ist das wahrscheinlich Autorität, also es wird nicht so oft mit den Eltern gearbeitet, so zusammengearbeitet, oder. Aber (...) ja, man arbeitet so gut wie es geht. #30:57-4#

I: Und Fremdenfeindlichkeit habe ich mich noch gefragt, vielleicht unbewusst oder bewusst, sowohl Eltern wie auch, also alle Beteiligten, ob sie das auswirken könnte? Ob du dich das schon mal gefragt hast? #31:12-4#

T3: Also was, dass ich fremdenfeindlich bin? #31:16-4#

I: Oder die Eltern, oder irgendjemand, ob das könnte, die Arbeit beeinflussen? Vielleicht auch unbewusst. #31:21-4#

T3: Ja. Also was ich manchmal schon das Gefühl habe, ist, dass die Eltern schon das Gefühl haben, «ja wieso gerade MEIN Kind?», oder? Also das erlebe ich schon noch. Dass sie vielleicht wie das Gefühl haben, «Ja, weil wir», das sind jetzt alles Sachen, die nie ausgesprochen wurden. Dass habe ich manchmal schon das Gefühl, dass sie das Gefühl haben: «Ja, warum jetzt gerade mein Kind?». Und dort wie ein bisschen schon etwas sensibler, dass es dort noch wichtig ist. Also das ist dann halt gut, dass wir häufig zwei Kinder haben oder dass ich eine Schachtel mit Turnschuhen zeige. Dort werden sie dann so wie, ja fragen: «Kommen dann noch andere Kinder?» und so. Ja, es kann schon sein, ja. #32:00-4#

I: Also wo sie vielleicht denken wegen ihrem Migrationshintergrund kommt das Kind eh #32:04-4#

T3: Ja, oder weil wir alle anders sind. #32:07-4#

I: Und gibt es bestimmte Bestandteile von der Elternarbeit, welche schwieriger sind als andere? #32:14-4#

T3: (...) Also ich finde einfach auch die Erklärung WARUM Psychomotorik und warum das für ihr Kind jetzt sinnvoll ist. #32:24-4#

I: Also eigentlich die Abklärungssituation ist schwieriger als Standortgespräche? #32:28-4#

T3: Ja. Also ich finde, das ist so quasi, also dort kann es halt auch passieren, dass Eltern abblocken oder nicht wollen (...) dieser Moment finde ich. #32:42-4#

I: Und was könnte gegen allfällige Schwierigkeiten unternommen werden? #32:46-4#

T3: Vielleicht müsste man wirklich mehr informieren. Aber ich weiss auch nicht wie. (...) #32:59-4#

I: Also jetzt sowohl auf der Seite von den Eltern, oder auch? #33:02-4#

T3: Ja, oder von der Schule, oder ja. Also ich habe einfach das Gefühl wir haben einen unmöglichen Namen: Psychomotorik. Ja, ich finde das ist zum Beispiel etwas, das man wirklich, wenn man einfach «Bewegungstherapie mit Kindern», das ist zum Beispiel etwas, das man sich müsste überlegen. Ob man da nicht das etwas anders benennt. (...) Ja ich weiss, ich müsste mich jetzt informieren, ob es zum Beispiel auch Broschüren, das gibt es wahrscheinlich. Zürich hat das wahrscheinlich. In den Ländern, eh in der Sprache, in ihrer Ursprungssprache, ja man könnte, es hat wahrscheinlich schon so Sachen #33:43-4#

I: Ja der Berufsverband hat das anscheinend letztens herausgegeben, in verschiedenen Sprachen. Dass man das den Eltern vielleicht mal zeigen, dass sie es dann vielleicht besser #33:52-4#

T3: Genau. #33:55-4#

I: Okay. Und ich weiss jetzt nicht, ob du weisst, ob deine Migrationskinder oder -eltern Arbeitsmigranten oder Flüchtlinge sind? #34:04-4#

T3: Ja also ich habe, glaube ich, mehr oder weniger, Arbeitsmigranten. #34:10-4#

I: Dann kannst du nicht sagen, ob du einen Unterschied bemerkst. Gut. Und jetzt würden wir noch zu den Migrationshintergründen kommen, worauf ich mich etwas konzentriert habe. Und wenn du jetzt keine Kinder hast oder Eltern von dort, dann sagst du es einfach. Das eine wäre mal Portugiesen? #34:28-4#

T3: Im Moment nicht, nein. #34:30-4#

I: Nicht. Ah, aber schon mal gehabt? #34:32-4#

T3: Ja ganz wenige, in (unv.) noch jemand, ja. #34:34-4#

I: Also dann, ich weiss nicht ob du einfach allgemein noch etwas weisst? Unterschiede oder etwas das besonders ist bei ihnen (...) was dir aufgefallen ist bei diesen, die du jetzt hattest #34:46-4#

T3: Also ich kenne die Portugiesen halt auch aus einem anderen, aus dem Engadin, mehr. Dort habe ich schon auch mit portugiesischen Kindern gearbeitet, glaube ich. Also was, was ist die Frage, nochmals? #34:58-4#

I: Ob es irgendwelche Besonderheiten gibt in der Elternarbeit mit Portugiesen, oder was dir dort auffällt mit den Eltern im Vergleich zu anderen Eltern? #35:07-4#

T3: Ja, ich kann jetzt nicht, das ist nicht aktuell. #35:09-4#

I: Und Albaner? #35:13-4#

T3: Ich habe viele Mazedonier. #35:15-4#

I: Welche albanisch sprechen? #35:17-4#

T3: Welche albanisch sprechen. #35:18-4#

I: Ja das meine ich. Also nicht aus Albanien, sondern welche vielleicht ursprünglich von Albanien sind, aber jetzt im Kosovo, oder Mazedonien. Das ist ja auch #35:25-4#

T3: Habe noch geschaut, ich habe schon viele die albanisch sprechen, aber nicht unbedingt aus Albanien kommen. #35:32-4#

I: Nein, die haben sich ja auch recht verteilt auch. #35:33-4#

T3: Ah. #35:34-4#

I: Nein sonst hätte ich noch ein paar Fragen dazu: Auch hier wieder, ob dir etwas Besonderes auffällt in der Elternarbeit mit dieser Kultur? #35:44-4#

T3: Also eben, ich habe es schon erwähnt ein bisschen, so ein bisschen (...) Ehrverletzung (lachen) gerade bei Söhnen. Also das, also ich kann jetzt nicht sagen, ob es genau Albanien ist, aber das ist mir ein bisschen aufgefallen. #36:01-4#

I: Okay. Also wenn Knaben kommen, hast du, musst du etwas mehr #36:06-4#

T3: Ja. Also man ist einfach vorsichtig, also vorsichtiger oder ja. Man muss einfach damit rechnen, dass sie, dass sie wie einfach ihr Kind VÖLLIG anders wahrnehmen als die Umgebung. Völlig anders. Und dass das wirklich Welten zusammenprallen, welche man vorsichtig muss aneinander #36:28-4#

I: Ja. Ein bisschen Feingefühl. #36:31-4#

T3: Ein bisschen, ja wie erklärt man es? Ja. #36:33-4#

I: Und ich habe darüber noch gelesen, dass sie sich oft nicht so viel bewegen und, ja, ich wollte noch fragen, ob dir da etwas auffällt oder ich weiss nicht, ob du ihnen vielleicht mal Vorschläge machst: « Geht euch mal, vielleicht, mit den Kindern mehr bewegen»? Was dort für Reaktionen kommen, oder? (...) Oder ob dir das gar nicht auffällt? #36:58-4#

T3: Jaja, wir haben einige (...) welche, jaja (lachen). Nein, das ist sicher ein Thema. Das könnte aber auch Türkei sein. Also auch Übergewichtige zum Teil. (...) Ja (...) Ja ich habe das sicher auch schon gesagt und dann kommen viele Ängste das Kind alleine loszulassen. Also, das ist auch noch etwas was ich manchmal bei den ausländischen mehr, bei gewissen Familien, wie mehr Ängste auch. Ja in den Wald oder so (lachen) zu gehen. Ja #37:48-4#

I: Also dann bringt es eigentlich nicht viel, wenn du etwas sagst? #37:52-4#

T3: Ich habe jetzt schon lange nicht mehr. Also ich habe das auch schon und ich weiss, dass der Kindergarten auch immer auf das, oder die Schule. Und jetzt letztthin habe ich jetzt gerade von jemandem, das ist noch gescheit, irgendeine eine Aufgabe gegeben, ein Pflänzchen zu suchen im Wald mit den Eltern. Also einfach so konkret, weil, ja. Also, oder was ich auch merke, ist, dass sie zum Beispiel wie die Pfadfinder, kein, oder wenn man ihnen noch möchte etwas sagen: «Oh, tun sie es vielleicht ein bisschen noch unterstützen ausserhalb der Psychomotorik». Pfadfinder, das sagt ihnen häufig nichts, Fussball eher. Oder so Mädchen-, Knabenriege. #38:33-4#

I: Okay. Und fällt dir noch etwas auf, Unterschiede in der Erziehung, die sich bemerkbar machen? Du hast schon etwas gesagt: Der Stellenwert der Knaben? #38:42-4#

T3: Also vielleicht sind es auch Vorurteile, ich glaube es. (...) Also wenn ich so nachfrage, ich glaube, wir haben halt einige Kinder, die relativ wenige Anregungen zu Hause haben. Also wenn man fragt: «Mit was spielt denn das Kind wirklich konkret?», ja, oder, wenige Spielsachen zum Vorschein kommen und so. Also, das ist so. Ja, (...), was hast du jetzt gefragt? #39:20-4#

I: Ja, doch, das war schon das. #39:22-4#

T3: Also wir haben schon Kinder, die dann nicht unbedingt gefördert, oder auch im Feinmotorischen Bereich, wo man das Gefühl hat: «Ja was haben sie echt auch wirklich zu Hause an Beweglichkeit?». Also, dann kommt, ja Medienkonsum ist auch, ein Thema. Also, wo man wie merkt, wenn man mit den Kindern spricht und so, ja, dann merkt man zum Teil, mehr Medienkonsum. Also, oder ja, viel. Dort gibt es aber auch Kinder, die relativ viel Verantwortung tragen müssen, wo ich finde, den kleinen Geschwister schauen. Also ja, ich finde die Umfeldler der Kinder, also ich weiss nicht, ich möchte nicht, alles bei allen Kindern so, aber, die sind nicht immer so einfach. #40:19-4#

I: Okay. #40:21-4#

T3: Dafür hat es aber zum Teil auch Grosseltern in der Nähe (lächeln). Das ist das andere – manchmal. Manchmal hat es ja auch ganze Sippen da, oder? #40:30-4#

I: Also, sind sie eher nicht vernachlässigt? Obwohl sie vielleicht auf die Geschwister aufpassen müssen, haben sie auch oft noch eine grössere Verwandtschaft. #40:35-4#

T3: Nein, es gibt schon auch Kinder, die ein bisschen vernachlässigt werden., ja. #40:39-4#

I: Okay. Und dann: Früher war ja der Ruf von den Leuten aus dem Balkan nicht der beste, als sie gerade eingewandert sind. Ob du findest, das wirkt sich auch auf die Elternarbeit aus? #40:51-4#

T3: (...) Es gibt schon ein paar, bei welchen ich finde (seufzen und lächeln). Also vor allem auch, manchmal hat man wirklich das Gefühl: «Ja wie viel investiere ich jetzt halt?». Wenn jetzt zu Hause wirklich so wenig kommt, unterstützt und so, dann irgendwann muss man einfach sagen: «Jetzt habe ich so viele Jahre gearbeitet mit dem Kind, jetzt ist genug». Also wie jetzt sagen, auch: «Nein, das bringt es irgendwie auch nicht». Der Ruf? Ja eben, vereinzelt (lachen). Aber ich habe bis jetzt immer einen Zugang gefunden mit. Vor allem auch, es gibt halt schon auch einige Väter, die manchmal halt arbeitslos sind, wo man auch nicht genau weiss, wie ist, wie wirkt sich das auf das Kind aus? Oder, ein Vater der arbeitslos ist, ja ist das, für das Selbstwertgefühl vom Vater, aber wie wirkt sich denn das auch auf das Kind, das dann bei uns ist, aus? Also solche Sachen. #42:02-4#

I: Ja. Und vielleicht doch noch rasch wegen der Religion (lächeln), weil ja sechzig Prozent etwa aus dem Islam kommen: Ob da, noch etwas auffällt? (...) Du hast ja gesagt, die Frau ist aus dem #42:20-4#

T3: Ja also ich weiss früher, dass ist in E., auch noch an einem Praktikum an der HfH, dort ist mir plötzlich aufgefallen, dass ich mal, «Wo die wilden Kerle wohnen», so, das mal durchgenommen habe, ich weiss nicht ob du das kennst und seither habe ich das nicht mehr gebracht. Dort habe ich plötzlich gemerkt, dass diese Kinder ganz, diese angsteinflössenden Kerle, also ganz anders

aufgenommen haben, fast als Teufel. Und dann habe ich so gemerkt: «Uh, nein. Also das, so möchte ich das auch nicht. Also ich habe wie, und dann habe ich so, das ist vielleicht ein konkretes Beispiel, bei welchem ich gemerkt habe: «Uh, Hilfe, sie nehmen es ganz anders auf, so das Monsterhafte.» Da kommt dann, ja das stimmt, der Teufel, kommt noch ab und zu vor, so als böse. #43:15-4#

I: Aber das ist dann mehr mit den Kindern, oder? Und weniger mit den Eltern? #43:20-4#

T3: Ja. Also auch mit den Eltern. #43:20-4#

I: Okay, ja das ist gut. Und ja, das wäre es schon gewesen über die Albaner. Und ich weiss nicht, Somalia hast du gesagt, hast du mit jemandem abgeschlossen? #43:30-4#

T3: Nein. Ich? #43:33-4#

I: Ich habe gemein, aber #43:34-4#

T3: Nein, ich habe niemand aus Somalia. #43:36-4#

I: Okay, dann habe ich das verwechselt. Dann gehen wir doch weiter: Dann allgemein noch etwas kulturelle Unterschiede, jetzt nicht mehr spezifisch: Ob je nach Herkunft der Eltern ein anderes Verständnis für Sondermassnahmen wie beispielsweise Psychomotoriktherapie feststellbar ist? Und falls ja, bei welchen Kulturen dies besonders auffällt? #44:05-4#

T3: (...) Ich glaube, ich habe das Gefühl bei diesen Eltern läuft es eigentlich wie bei andern Eltern. Es ist ihr Kind und für ihr Kind wird jetzt etwas eingefädelt. Und ja. Ich sehe hier jetzt nicht riesige Unterschiede. Also, ja. #44:29-4#

I: Ja, die Schweizer finden es ja auch nicht immer super. Gerade das beste Verständnis. #44:37-4#

T3: Genau. #44:37-4#

I: Und Unterschiede, das hast du eigentlich schon etwas angesprochen. Die Auffassung was die Aufgabe der Eltern und was die Aufgabe der Schule ist. Da hast du ja gesagt, dass die Eltern manchmal wie etwas, wenn der Lehrer sagt, das ist gut für das Kind, dann sind sie einverstanden. Wirkt sich das bei gewissen Kulturen stärker aus? (...) Oder auch bei anderen stärker, dass die Eltern mehr im Fokus sind? #45:04-4#

T3: Also bei Schweizereltern habe ich schon mehr das Gefühl. Also, kommt auch etwas darauf an welche. Das dort die Eltern für mich, etwas mehr vielleicht, ja, im Fokus sind. Oder je nach dem auch nachfragen und die Kommunikation etwas mehr ausgetauscht wird, ja. Die ausländischen Eltern schicken ihre Kinder manchmal einfach schnell runter, also begleiten sie auch nicht, ja. #45:40-4#

I: Aber da fällt dir keine gewisse Kultur oder Kulturen auf, sondern allgemein eher die Ausländer? #45:45-4#

T3: Ja. (lächeln) #45:47-4#

I: Okay und dann noch die Rolle von der Schulbildung der Eltern? #45:53-4#

T3: Ja eben, ich glaube das macht schon noch etwas aus. Also, ja. #46:00-4#

I: Und wie, also was veränderst du dann, wenn du bemerkst, dass die Schulbildung nicht die beste ist, in der Elternarbeit, oder (unv.)? #46:10-4#

T3: Also mir haben da die Lehrerinnen und Kindergärtnerinnen (lächeln), die da halt auch sehr erfahren sind, wie empfohlen zu sagen: «Manchmal musst du auch von gut und schlecht sprechen.» (lächeln) Wie ja, manchmal musst du auch klar, einfach sagen: «Das kann ihr Kind nicht und das kann es und das kann es eben nicht», also wie gewisse Klarheit. Ich glaube, vielleicht ist das wie noch stärker, dass man dort halt auch ein bisschen halt schwarz-weiss manchmal muss Sachen erklären. (...) Ja. #46:50-4#

I: Okay. Und merkst du Unterschiede in Bezug auf den Stellenwert der Bewegung oder des Spiels? Oder allgemein so etwas die Arbeitsmethoden der Psychomotorik, auch? Bei Eltern von verschiedenen Kulturen? #47:05-4#

T3: Ob ich Unterschiede merke... #347:09-4#

I: ...Im Stellenwert von der Bewegung oder dem Spiel? Dass vielleicht in den einen Kulturen das Spiel nicht so wichtig ist wie in anderen oder nicht einsehen, wieso Bewegung sinnvoll ist – oder es weniger einsehen. Oder eben noch stärker vielleicht. #47:20-4#

T3: (...) Also, Bewegung. (...) Manchmal habe ich das Gefühl, dass sie, oder ich habe auch Kinder, bei welchen Fussball recht einen hohen Stellenwert haben kann wenn ein Kind das spielt. Es ist dann wie auf etwas Speziellem fokussiert. Also entweder ein Fussball, oder ein Schwimmen, ja. (...) Also ich glaube schon, dass man etwas bewirken kann. #48:10-4#

I: Aber gibt es vielleicht Eltern, welche das Gefühl haben: «Nein, Spielen, das ist nicht wichtig»? #48:15-4#

T3: Gut, also ich tue eigentlich auch nie von Spielen #48:19-4#

I: Was sagst du dann? #48:20-4#

T3: Nein, ich sage dann schon auch: «Wir nehmen die Tiere raus». Bei mir ist es das kleine Turnen. Oder aber, (...), ja. (...) Nein, mehr oder weniger gesehen, ja. #48:38-4#

I: Und gibt es Unterschiede im Verständnis vom Zusammenhang vom Körper und der Psyche? So wie sich das beeinflussen kann? Du hast zwar auch gesagt, du möchtest weniger vom «Psycho» #48:50-4#

T3: Also ich versuche es den Eltern eben bisschen auch immer aus motorischer Sicht, so zusagen: «Ein Kind, das nie einen Ball fangen kann, oder? Und das wird traurig. Dass dort Kinder auch knallhart sein können. Weil wenn eines den Ball nicht erhält, kann es auch keine Erfahrungen sammeln.» Oder was ich dann auch immer probiere, so wie den Übungsaspekt. Also wenn ein Kind sehr ängstlich ist und gewisse Übungsmöglichkeiten nicht wahrnimmt, oder nicht wahrnehmen kann, weil es ängstlich oder unsicher ist oder Angst vor dem Gewimmel von Leuten hat und dass dann dort die Schere immer grösser wird, oder? Dass man dort probieren muss, so quasi, dem Kind den Rahmen zu geben, wo es eben diese Erfahrungen sammeln kann, oder? (...) Ja. #49:39-4#

I: Ja und das sie dann wie begreifen, dass #49:47-4#

T3: Ich glaube, schon, dass sie dann, die meisten auch realisieren, das macht Sinn so. Ja. #49:56-4#

I: Ja das ist gut. Noch die letzte Seite. #50:00-4#

T3: Gut. (lächeln) Ich möchte das Interview nicht auswerten müssen. #50:03-4#

I: (lächeln) Ja, das geht lange. (lächeln) Und hat vielleicht die soziale Integration einen Einfluss? Merkst du dort Unterschiede? #50:14-4#

T3: Soziale Integration von der Familie? #50:17-4#

I: Ja. Ja genau. Ob sich das auswirkt auf die Elternarbeit? #50:21-4#

T3: Es gibt schon Eltern bei welchen ich so das Gefühl habe, eben je nachdem ob Grosseltern auch da sind, dass sie sich schon eher in ihren Kreisen sich bewegen. Also das habe ich, gibt es schon so bei den Gesprächen. #50:52-4#

I: Und wie wirkt sich denn das aus, genau, in der Elternarbeit? (...) Vielleicht die Sprache? Dass sie immer ihre Sprache sprechen in ihren Kreisen? #51:00-4#

T3: Also theoretisch ist das natürlich schon ein Punkt, dass das Kind nicht unter deutschsprachigen, oder ah, die Eltern sich nicht unter deutschsprachigen. Aber wir haben auch so viele Ausländer, dass sie wahrscheinlich, je nach dem, mindestens so viele Leute aus dem eigenen Kulturkreis kennen wie Schweizer Eltern (lachen). Oder? #51:28-4#

I: Aber hängt dies auch mit dem Aufenthaltsstatus zusammen, oder Aufenthaltsdauer? #51:36-4#

T3: Bei uns haben in letzter Zeit schon einige Jahre schon da. Die meisten, also. #51:43-4#

I: Dann merkst du vielleicht nicht mehr #51:44-4#

T3: Nicht mehr so stark, ja. #51:45-4#

I: Ja (...) und ob die Psychomotorik etwas unternehmen könnte um die Integration der Eltern vielleicht zu fördern? #51:55-4#

T3: Also manchmal habe ich das schon gedacht. Wir haben jetzt leider da nicht so einen schönen Aufenthaltsraum für die Eltern. Früher sind wir im Kindergarten gewesen, wobei ich manchmal das Gefühl habe, bereits nur, wenn sich Eltern mit andern Eltern treffen, dass das sich eigentlich auch schon positiv, ich habe das schon als kleiner Integrationsaspekt gesehen. Dass man sich eben mit einer Schweizer Familie oder Frau oder Mann, sich austauscht. Also man könnte es insofern etwas besser gestalten, wenn man etwas schönere Orte hätte, wo die Eltern warten könnten. Das ist jetzt leider bei uns nicht möglich. #52:42-4#

I: Okay. Und merkst du Unterschiede in der Geschlechterrolle von den Eltern? #51: 51-4#

T3: (...) Ja, schon noch. Schon ein bisschen. Schon, ein bisschen habe ich schon das Gefühl, da bei Elterngesprächen, manchmal, die Frauen sich ein bisschen zurücknehmen, wenn der Mann auch da ist. #53:17-4#

I: Gibt es auch Kulturen, bei welchen die Frauen vielleicht fast mehr sprechen? #53:18-4#

T3: (...) Ja stimmt, es gibt (lachen) schon auch, also in der Türkei habe ich jetzt auch einer, aber ich habe nie gesehen, weil sie leicht behindert ist, aber dort hat es geheissen, da ist die Mutter die, die das Sagen hat. Ja das stimmt. #53:41-4#

I: Okay. Und bei den Schweizer Eltern, fällt dir dort #53:45-4#

T3: Da sind es halt schon vor allem die Mütter, also hauptsächlich. #53:52-4#

I: Okay. Und wie beeinflusst das die Elternarbeit? Sprichst du dann zum Beispiel den Mann einfach häufiger an oder? #54:03-4#

T3: Nein, die Mutter eher, also #54:05-4#

I: Also bei den einen hast du ja gesagt, ist auch der Mann stärker im Vordergrund- #54:10-4#

T3: Ja, aber dann schaue ich eher, das ich #54:11-4#

I: Ah, dann sprichst du eher die Mutter an, damit es ausgeglichen ist? #54:13-4#

T3: Ja, also einfach, dass ich schnell frage: «Ja wie sehen Sie das?», so. #54:17-4#

I: Das du nachfragst? #54:19-4#

T3: Ja genau. #54:20-4#

I: Aber es gibt nicht irgendwie Familien bei welchen du weisst, da muss ich jetzt dem Vater oder der Mutter schreiben, sonst bringt es nichts, oder? #54:26-4#

T3: Nur bei Scheidungssituationen #54:28-4#

I: Okay. (...) Ja, und fühlst du dich manchmal anders behandelt aufgrund deines Geschlechts von Leuten von gewissen Kulturen? Bei welchen die Frau vielleicht nicht so einen hohen Stellenwert hat wie der Mann. #54:43-4#

T3: (...) Also ich weiss bei uns im Schulhaus, dort haben sie ziemlich stark darauf geschaut, dass sie Lehrer anstellen können. Weil wir da wirklich einen grossen Anteil an ausländischen Eltern haben und man wie ein bisschen gehofft hat, dass dann, ja, dass auch ein bisschen der Respekt von den Eltern ja ein bisschen mehr ist, wenn ein Lehrer dort vorne steht. Jetzt bei mir, ich bin zum guten Glück nicht so jung, (...) Ja wie gesagt, ich habe eben wie etwas Mühe, wenn es ein bisschen ins Lächerliche gezogen wird, einfach mein Fach. #55:28-4#

I: Aber das könnte auch bei einem Mann? #55:31-4#

T3: Das, ich kann das einfach nicht sagen. #55:33-4#

I: Ja, klar. #55:34-4#

T3: Ja, kann sein. Aber (...) manchmal im Umgang mit den Kindern. Also, ja nein. Also eben, so ein bisschen vielleicht. #55:48-4#

I: Und auch nicht, als du angefangen hast zu arbeiten? #55:50-4#

T3: Also was ich jetzt noch überlege, ist noch, was ich auch noch ein bisschen, aber das ist eher mit den Kindern, du möchtest von den Eltern wissen, oder? Also ich, also bei den Kindern habe ich manchmal aufgehört auch das ich, oder dort muss man etwas schauen: Wie stark gehe ich in Rollenspiele rein? Dass gewisse Kinder, und ich glaube, dass sind schon mehr ausländische Kinder, dann wie einen gewissen Respekt verlieren. Wenn du zu fest, wie in eine Rolle hineingehst. Stimmt, ich bin jetzt schon sieben Jahre da und ich habe teils wie das Gefühl gehabt: «Nein, ich kann jetzt nicht so einsteigen». #56:29-4#

I: Ja ich glaube dort spielen sie vielleicht auch weniger so Rollenspiele oder spielen die Eltern weniger mit. #56:34-4#

T3: Vielleicht, das könnte durchaus sein, ja. #56:36-4#

I: Vielleicht eine etwas wage Behauptung. Und merkst du Unterschiede in der Arbeit mit Migranteneltern aus verschiedenen Einwanderungsgenerationen, also du hast gesagt, die wenigsten sind erst gerade, also selber eingewandert, oder? #56:53-4#

T3: Also schon es gibt, also jetzt habe ich gerade eine Mutter, gut sie ist jetzt aus Indien und erst seit acht Jahren hier, andere sind schon neunzehn Jahre, zehn Jahre, zwölf Jahre #57:07-4#

I: Also sind die meisten aus der ersten Generation, selber eingewandert? #57:11-4#

T3: Ja. #57:12-4#

I: Und dann merkst du Unterschiede wie lange sie schon hier sind? (...) Oder in welchem Alter, dass sie eingewandert sind? #57:18-4#

T3: Also was ich jetzt bei einer Mutter schon gemerkt habe, ist, dass wenn sie einwandert und gerade ein Kind bekommt, dass dort, also, dass ist jetzt sicher eine Mutter, welche nicht viel Kontakt hatte. Also mit anderen Mütter und anderen Kinder und sich das auch auf die Entwicklung und die motorische Entwicklung vom Kind auswirkt. Oder schlicht und einfach von gewissen Sachen nicht weiss. Wo hat es Spielplätze? Und einfach so, ja. #57:50-4#

I: Okay. Und (...) Noch zum Arbeitgeber: Was der unternehmen könnte um die Elternarbeit zu unterstützen. Also eben zum Beispiel wegen dem Dolmetscher, da hast du gesagt, der wird bereits bezahlt. Und dann auch noch die Frage, ob es normale Dolmetscher sind oder Kulturdolmetscher? #58:09-4

T3: Es sind Kulturdolmetscher. #58:10-4#

I: Ah, sind alles Kulturdolmetscher? #58:11-4#

T3: So ziemlich, ja. #58:12-4#

I: Und hast du auch Erfahrungen mit normalen gemacht, oder was ist deine Meinung zu Kulturdolmetscher? #58:18-4#

T3: Also ich habe jetzt kürzlich jemand gerade gebraucht. Also ich habe jetzt nur mit Kulturdolmetscher. Also SO viel habe ich jetzt auch noch nicht gehabt, aber ich habe es eigentlich gut

empfunden. Ja und vom Arbeitgeber (lächeln), also manchmal denke ich, aber das ist, ja, dass man vielleicht Gespräche noch mehr dürfte (...) als Arbeitszeit berechnen. Also das... #58:57-4#

I: Also es sind schon ein paar Gespräche berechnet, oder? #59:00-4#

T3: Ja es ist bei und ein bisschen nicht ganz klar. Wir dürfen im Januar, wenn wir ganz viele haben. Aber dort denke ich könnte man vielleicht noch mehr auf das Wert legen. #59:15-4#

I: Das ihr noch etwas mehr Elterngespräche führen könnt? #59:18-4#

T3: Ja. #59:19-4#

I: Ja und ich weiss nicht, wird geschaut auf die Heterogenität unter den Fachkräften beim Einstellen? Oder du hast ja gesagt Männer werden etwas häufiger eingestellt im Schulhaus. Aber sonst wird nicht geschaut, zum Beispiel, dass man jetzt nicht nur Schweizer Leute einstellt, oder? #59:38-4#

T3: Wir sind froh, dass wir Leute haben. (lachen) Da können wir jetzt, glaube ich, jetzt nicht gross auf das #59:49-4#

I: Ah okay. Also bewerben sich nicht? #59:51-4#

T3: Also in anderen Regionen, ja. #59:54-4#

I: Und werden euch Ausbildungen oder Weiterbildungen bezahlt im Bereich Interkulturelle Kompetenzen oder Heterogenität? #01:00:04-4#

T3: Also wenn wir möchten, auf jeden Fall. #01:00:07-4#

I: Also habt ihr ein Budget? #01:00:08-4#

T3: Wir haben ein Budget und das kann jede Therapeutin selber. Also, das Einzige, gut das muss ich jetzt vielleicht gerade sagen: Was ich mir manchmal überlege, ist schon, also jetzt da zum Beispiel in N., ist ein bisschen ein spezielles Schulkonzept. Und zwar jede Lehrkraft bekommt, also das sind die Lehrer, noch acht Stunden eine zweite Lehrkraft dazu. Das ist so eine Entlastung. Das ist Team-Teaching und das ist wirklich und zwar, weil wir vor allem Kinder aus relativ schwierigem Umfeld haben. Da habe ich manchmal auch schon überlegt, wir Psychomotorik und auch Kindergarten haben das nicht. Oder? Kindergarten hat das nicht, und auch wir zum Beispiel. Aber ich meine, das ist alles, ich müsste mit meiner Fachteamleiterin vielleicht mal zusammensitzen. Nein eigentlich wir wissen, ja, manchmal überlege ich mir, ob wir nicht ein bisschen weniger Kinder sollten aufnehmen müssen. Weil das halt relativ komplexe Fälle sind und ja. Das habe ich mir schon überlegt. Das von der Arbeitsstelle nicht auch vielleicht noch wichtig wäre. Ein Entgegenkommen oder das man wie gesagt statt 1500 Kinder eine hundert Prozent Stelle, ich weiss nicht ob du jetzt da folgen kannst, 1200 weil der soziale Index relativ tief ist. #01:01:37-4#

I: Also von der Schule? #01:01:38-4#

T3: Nein, wir Psychomotoriktherapeutinnen, oder? Wir haben ja ein Einzugsgebiet von 1500. #01:01:44-4#

I: Ah, dass ist das Einzugsgebiet! #01:01:44-4#

T3: Oder, das sind 1500 Primarschüler und also, es gibt Kantone, die viel mehr müssen – ja, wir sind gut im Kanton Schaffhausen, wir sind gut. Das ist das einzige, aber vielleicht muss du das herausstreichen (lächeln). #01:02:04-4#

I: Okay. Und denkst du das solche Weiterbildungsangebote oder so die Arbeit mit Migranteltern vereinfachen könnte? Jetzt nochmals zu den Weiterbildungsangeboten zurück. (lächeln) #01:02:19-4#

T3: Ja, jetzt bin ich ausgeschweift. Ja. Es könnte schon, das stimmt, ja. Ich bin jetzt da halt gerade dermassen eingespannt, dass ich gar keine Zeit habe. #01:02:33-4#

I: Okay. Und jetzt noch ein bisschen zu deinen persönlichen Strategien um möglichen Schwierigkeiten entgegenzuwirken. Gibt es da etwas? #01:02:44-4#

T3: (...) Also worauf ich vielleicht etwas achten muss, ist, nicht zu viele Fachwörter. Das und vielleicht ein bisschen weniger und dafür einfach beschreiben, ja. #01:03:17-4#

I: Jetzt vor allem bei Leuten mit Migrationshintergrund? #01:03:20-4#

T3: Mit Migrationshintergrund. #01:03:20-4#

I: Oder auch allgemein? #01:03:22-4#

T3: Ja, ich würde jetzt schon sagen, es ist vielleicht allgemein, aber bei Leuten mit Migrationshintergrund noch mehr. #01:03:32-4#

I: Okay. Und gibt es sonst noch etwas was man unternehmen kann um eine bessere Zusammenarbeit zu ermöglichen? (...) Was dir vielleicht gerade noch einfällt. #01:03:44-4#

T3: (...) Also ich finde es immer interessant, auch die Kinder zu fragen, sie gehen ja häufig in den Ferien manchmal vier bis fünf Wochen an ihren Ursprungsort zurück. Einfach so ein bisschen Interesse zeigen auch für ihr Land und, ja also ich bin noch nie dort gereist, aber einfach so halt, vielleicht einfach auch gewisses Interesse zeigen für ihre Kultur und ihr Land. #01:04:26-4#

I: Könnte das auch in der Elternarbeit helfen? Also dass man die Eltern mal ein bisschen über die Kultur fragt oder über das Land? Kannst du dir das vorstellen? #01:04:34-4#

T3: Ja es, also, manchmal hilft es auch wenn nur ich über meine Kindheit spreche. Ich bin im Bündnerland halt in einem Dorf aufgewachsen und kenne jetzt zum Beispiel auch bäuerliche Umgebungen. Und ich denke zum Teil kommen die Eltern auch. Also manchmal muss man wie merken: «Aha, so weit auseinander», also ja, schon vielleicht, also wir sind jetzt nicht gerade hinter Bergen, aber einfach so ein bisschen Anknüpfungspunkte, dass sie einfach merken «So, wir reden ein bisschen vom Gleichen». #01:05:13-4#

I: So versuchen Gemeinsamkeiten zu finden? #01:05:14-4#

T3: Ja Gemeinsamkeiten oder ihnen zum Beispiel auch aufzuzeigen: «Es ist halt so, dass man heutzutage diese Kinder nicht so wie früher», also mindestens ich habe das so erlebt, «dass man einfach raus konnte zum Spielen», oder? Es ist einfach gegangen. Und ich gehe immer davon aus,

dass diese Eltern zum Teil in ähnlichen Situationen aufgewachsen sind, dass man ihnen wie sagen muss: «Heutzutage muss man die Kinder begleiten, muss man Sachen organisieren». #01:05:42-4#

I: Okay. Und einfach noch zum Fragen: Wie wichtig ist dir das Reflektieren? Nach solchen Gesprächen? #01:05:52-4#

T3: Meine Reflexion? Ja, ich habe, mache es nicht immer, aber manchmal frage ich die Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen, ob sie noch dableiben wollen, so, dass wir die Eltern verabschieden und so, dass es wie ein kleines Feedback gibt und ich schreibe das für mich schon häufig auch nochmals auf. «Was ist jetzt da gesagt worden?» Ja, so eine kleine Reflexion. #01:06:21-4#

I: Okay. Und denkst du, dass deine eigenen Erfahrungen mit Migrantenfamilien vielleicht die Elternarbeit mit Migranteneltern beeinflusst? Und wenn ja, inwiefern? #01:06:31-4#

T3: Was meine eigenen Erfahrungen? #01:06:34-4#

I: Ja also in deinem persönlichen Umfeld, vielleicht Freunde, Bekannte? #01:06:38-4#

T3: Manchmal schon. Manchmal denke ich, ja also, wir haben zuhause so ein Restaurationsbetrieb mit vielen portugiesisch Angestellten, also PAAR portugiesisch Angestellten. Manchmal denke ich, ja, ist das vielleicht schon nicht schlecht so ein bisschen zu wissen: Was für eine Sprache sprechen sie? Und, ja. #01:07:06-4#

I: Okay. Und ja, jetzt wären wir eigentlich fertig, aber wenn du noch abschliessende Fragen, Bemerkungen oder Gedanken zum Thema hast, kannst du es gerne noch anbringen. #01:07:18#

T3: Nein. #01:07:27-4#

I: Okay, danke. #01:07:28-4#

T3: Bitte. #01:07:29-4#

8.424 Interview mit T4

Interviewdatum: 16.09.2016

Interviewort: im Therapieraum

Aufnahmezeit: 01:26:39

Vom Schweizerdeutschen ins Schriftdeutsche übersetzt

Therapieort:

Winterthur

Wie viele Jahre sind Sie schon als Psychomotoriktherapeutin tätig?

20 Jahre

Haben Sie zuvor in einem anderen Bereich gearbeitet?

Ja

Wenn ja, in welchem Bereich/-en?

1 Jahr als Primarlehrerin

Was ist Ihr Herkunftsland?

Schweiz

Ungefähr wie viel Prozent Ihrer momentanen Therapiekinder haben einen Migrationshintergrund?

50%

Aus wie vielen verschiedenen Ländern stammen diese Kinder etwa?

6

Transkription vom Interview T4

I: Wie setzt sich die Elternarbeit an deiner Psychomotorikstelle zusammen? #00:08-5#

T4: Also wir sind eine Stelle welche zentral ist. Wir betreuen Landgemeinden und durch das bringen die Eltern die Kinder zu uns und das gibt eine Basis von einer recht nahen Zusammenarbeit, weil eigentlich jedes Mal, wenn sie da sind und die Kinder bringen können wir vor oder nach der Therapiestunde kurz mit ihnen etwas austauschen über die Befindlichkeit oder was in der Therapiestunde gewesen ist oder etwas von den Eltern, was sie erzählen wollen. So haben wir eigentlich recht einen kontinuierlichen Kontakt. Eine andere Ebene sind die schulischen Standortgespräche, welche du sicher auch kennst und diese finden in den Gemeinden statt und das ist halt dann, ja, eine grössere Runde. Das ist eine Möglichkeit des Austausches und das andere ist, ja, seit es Mail gibt, gibt es auch mal Mailkontakt von etwas was man gerade dran ist, was man beobachtet hat gibt es manchmal gerade hin und her noch ein Mail. Das sind so die Häufigsten und ab und zu gibt es, dass die Eltern während der Therapiestunde in irgendeiner Form dabei sind. Aber das ist ja gut möglich bei jedem Kind, so. #01:24-5#

I: Und hast du auch Beratungsgespräche mit den Eltern? Gerade am Anfang oder irgendwie #01:30-5#

T4: Ah, die habe ich nicht gesagt. Natürlich nach der Abklärung gibt es natürlich ein Anamnesegespräch, welches je nach dem der Charakter mehr beratend hat oder mehr Anamnese, aber das ist, es gibt einfach ein Gespräch zu der Abklärung dazu. #01:44-5#

I: Und das ist dann mit den Eltern allein? #01:46-5#

T4: Das ist alleine mit den Eltern. #01:48-5#

I: Und über das Telefon habt ihr manchmal auch Kontakt? #01:51-5#

T4: Auch. Wenn es etwas ist, was nicht an einem SSG besprochen werden kann oder nicht da im Therapieraum, weil sie nicht möchten, dass es das Kind hört, dann kann es auch Telefone geben, ja. Oder es gibt auch nochmals einen beratenden Bereich, wenn man eine Abklärung gemacht hat und man hat das Gefühl Psychomotorik braucht es nicht, wir wollen etwas niederschwelliges, vielleicht eine Beratung im graphomotorischen Bereich. Dann kommen die Eltern mit dem Kind vielleicht drei Mal in Abständen von einem Monat oder so und wir besprechen zu dem Thema was sie machen können zu Hause und probieren gerade aus und geben Aufgaben mit und dann kommen sie wieder und das ist auch dann ein beratender Charakter. Also die Eltern sind da auch dabei. #02:37-5#

I: Okay. Und wie häufig siehst du die Eltern (...) durchschnittlich so in einem Jahr? #02:42-5#

T4: Also einen Elternteil wöchentlich, natürlich, weil sie die Kinder bringen und sonst das Schulische Standortgespräch, das ist in jeder Gemeinde ein bisschen anders, wie die das verlangen. Das ist halbjährlich oder jährlich das Standortgespräch. Und dann, also das ist das mindeste, wo wir sie sehen. #03:00-5#

I: Und wie lange geht das jeweils so? #03:03-5#

T4: So ein Gespräch? Durchschnittlich eine Stunde – also ein Standortgespräch, oder ein Abklärungsgespräch auch. Und das andere ist individuell, wenn es mal am Telefon oder so ist. #03:17-5#

I: Okay. Und was sind die grundsätzlichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Elternarbeit? #03:23-5#

T4: (...) Vertrauen. Das scheint mir ist die Basis, ohne welche eine Beratung nicht viel bringt, glaube ich. #03:36-5#

I: Also sowohl auf deiner Seite, wie auch auf Seiten von den Eltern? #03:39-5#

T4: Ja, also mal, dass die Eltern mir vertrauen können und stimmt, doch, es braucht das andere auch. Wenn ich merke, die hören nur und machen sowieso nichts, dann muss ich das irgendwie ansprechen, oder ich stelle es nochmals in Frage, ob das Sinn macht, eine Therapie, ohne das die Eltern dahinterstehen. Das bringt nach meiner Erfahrung nicht viel. Manchmal gibt es aber, dass ich, trotzdem, dass die Eltern unsicher sind, ein Kind nehme, gerade eben, aus anderen Kulturen, weil ich weiss, dass ist ihnen einfach fremd vom System her und ich habe aber das Gefühl, das Kind kann davon etwas tanken und hoffe, dass ich die Eltern mit dem Verlauf der Zeit etwas ins Boot bekomme. #04:24-5#

I: Also merkst du einen Unterschied, dass, wenn die Kinder, oder wenn die Eltern dafür sind, das gut finden, die Kinder dann auch grössere Fortschritte machen? Oder siehst du da nicht so einen Zusammenhang? Oder auch das Umgekehrte. #04:37-5#

T4: (...) Sie kommen motiviert. Ich habe es nicht so viel, dass die Eltern nicht wollen, dass das Kind kommt. Weil eben, meist kommt sie dann gar nicht zu Stande, die Therapie. Aber es gibt Eltern die so ein bisschen, doch ein bisschen zögerlich sind. Und ich merke, es ist noch schwierig zum Sagen. Ich merke, dass wir viel klarer an einem Ziel sein können, weil ich über das auch mit den Eltern sprechen kann. Und das Kind weiss Bescheid und wir können wie dran sein und auch besser danach diese Fortschritte erörtern und miteinander herausfinden. Und wenn die Eltern mitsprechen, dann wird es einfach noch intensiver, das Erlebnis von den Fortschritten. #05:29-5#

I: Okay. Und gibt es auch Voraussetzungen auf Seiten vom Arbeitgeber? Oder ich weiss jetzt nicht wie das da ist. Oder von den Schulen? #05:38-5#

T4: Für die Elternarbeit? #05:40-5#

I: Genau. #05:40-5#

T4: Es gibt nur eine, wie sagt man, Regelung. Und das ist bei den SSG. Das wir möglichst teilhaben müssen. Und möglichst dabei sein, oder das auch leitet, aber einfach. Und wenn es nicht ist, dann müssen wir sonst die Eltern treffen, mindestens einmal im Jahr. Und das Anamnesegespräch nach der Abklärung. #06:05-5#

I: Und so in der Zusammenarbeit bezüglich Stundenplan machen wann die Kinder kommen und so? #06:15-5#

T4: Ja, das ist einfach Ende Schuljahr. Aber dann machen wir es ziemlich vereinfacht, dass wir einen Zettel verschicken mit allen möglichen Therapiezeiten und sie können dann durchstreichen, wo sie

nicht können und die müssen es dann den Lehrer geben und die streichen durch, wo sie nicht können und am Schluss bleibt etwas vorig, wo wir dann schon gleich, also mit gewissen Eltern muss ich gar nicht lange darüber sprechen. #06:39-5#

I: Okay. Und wo siehst du die grössten Schwierigkeiten in der Elternarbeit? Auch noch recht allgemein. #06:48-5#

T4: (...) Also Schwierigkeiten für mich meinst du? Oder was meinst du mit Schwierigkeiten? #06:59-5#

I: Sowohl für dich, wie auch, dass hätte ich sonst nachher noch gefragt. Für dich, oder auch für die Eltern, oder auch wieder die Schule allgemein. #07:06-5#

T4: Ja. Also was ich immer wieder aussergewöhnlich finde, ist der Moment nach der Therapiestunde, wenn die Eltern fragen: «Ist es gut gegangen?». Wo ich dann denke: «Uh, was sage ich jetzt? Was heisst jetzt «gut gegangen»?» (lächeln). Und dort mich formulieren, dass ich etwas Ehrliches sage, etwas Ermutigendes sage, aber auch kann ein Thema aufzeigen, das ist für mich immer eine grosse Herausforderung - so das zwischen Tür und Angel. Ich finde es total wichtig, ich finde es toll, dass wir das können, aber ich finde das herausfordernd. Ich spüre an mir immer ein bisschen eine Spannung. Hoffentlich kann ich das gut rüberbringen. #07:52-5#

I: Und hast du da gewisse Lösungen, wie du das jeweils machst oder was du sagst? #07:56-5#

T4: Ich frage das Kind, ob das Kind etwas erzählen möchte und dann merke ich ein bisschen, was ihm geblieben ist. Auch im Gang draussen, oder wenn ich die Eltern noch reinhole. Und dann tue ich über das Kind noch ein bisschen, wie konkretisieren noch aus meiner Sicht, so. Das fällt mir am einfachsten, wenn das Kind etwas zuerst sagen kann und ich dann ein bisschen eine Abzweigung machen kann dazu. #08:23-5#

I: Also das sind ja jetzt Schwierigkeiten von dir, wo du nicht weisst was sagen, aber vielleicht auch weil die Eltern fragen, also. #08:30-5#

T4: Ja. Ich denke für die Eltern, für sie ist es auch schwierig. So was sollen sie jetzt, das Kind kommt heraus, was sagen sie jetzt? Das ist auch für die Eltern vielleicht nicht ganz einfach, genau. #08:40-5#

I: Okay. Und gibt es auch Schwierigkeiten wegen dem Arbeitgeber oder also zum Beispiel wegen den Elterngesprächen, wie oft ihr das machen dürft oder von der Schule? #08:51-5#

T4: Nein, sie vertrauen uns. #08:53-5#

I: Okay. #08:53-5#

T4: Genau. Vielleicht unter Elternarbeit noch ein bisschen etwas, wenn man das unter Elternarbeit rechnen kann: Sie haben einen weiten Weg und sie müssen recht etwas auf sich nehmen. So lange Zeit jede Woche das Kind bringen und auch mal mit dem Zug, mit dem Auto und es gibt wenige Eltern, die finden: «Das ist mir zu streng» und die Schulgemeinden, die dann sagen: «Können wir das unseren Eltern zutrauen?» das ist noch wie so ein Thema. #09:25-5#

I: Ja und was soll unbedingt vermieden werden in der Zusammenarbeit? #09:34-5#

T4: Mit den Eltern? #09:38-5#

I: Ja, also jetzt nicht nur von deiner Seite aus. (...) Also vor allem auf deiner Seite, aber es kann natürlich auch etwas sein, was du findest, das geht von den Eltern aus gar nicht. #09:49-5#

T4: Ja. (...) Also ich versuche (...), ich möchte nie, dass sich ein Kind zwischen den Eltern und mir befindet und nicht recht weiss: «Jetzt meine Mutter sagt das und sie sagt das und was muss ich jetzt?». Und ja das finde ich ist recht kontraproduktiv für das Kind. Das Kind muss wie merken, dass ich mit den Eltern zusammen einen Weg oder eine Haltung habe und es ist eigentlich eingebettet in dem. Und ich versuche zu vermeiden, dass das Kind die Orientierung zwischen mir und den Eltern verliert. Das finde ich, sollte vermieden werden, dass das Kind zwischendrin ist. #10:46-5#

I: Also, dass wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, dass ihr es vielleicht nicht da klärt, sondern wie du gesagt hast per Telefon oder so? #10:54-5#

T4: Ja. Gut, also es gibt Themen, ich habe jetzt gerade ein Kind, das zum Beispiel ganz starke Mitbewegungen hat und ich möchte nicht vor dem Kind, da haben wir keine Meinungsverschiedenheit, das wollen wir jetzt einfach nicht vor dem Kind. Aber gerade jetzt, wenn jetzt Eltern finden: «Ja warum muss das Kind überhaupt, es macht ja alles gut» und ich mit dem Kind suchen, an was wollen wir arbeiten, was ist das nächste Thema. Dann versuche ich das wie auch vor den Eltern nochmals zu sagen und vor den Eltern sagen, was wir gemacht haben, gerade je nach Thema, dass sie das gerade mitbekommen. #11:37-5#

I: Ja und was hast du so gemerkt, ist die allgemeine Einstellung von den Eltern zu der Psychomotoriktherapie? #11:46-5#

T4: Du meinst jetzt noch alle Eltern, oder? #11:48-5#

I: Ja das ist immer recht allgemein. #11:50-5#

T4: Ja. (...) Es ist sehr unterschiedlich, aus welchen Gemeinden. In gewissen Gemeinden ist Psychomotorik recht bekannt und die finden es toll, dass ihr Kind jetzt auch kommen darf. Und andere Eltern, welche es nicht so kennen, stossen sich immer wieder an dem Wort «Psychomotorik» und werden erst ein bisschen gelassener, wenn sie dann ein paar Mal da gewesen sind. Oder bereits die Abklärung, wenn sie sehen, dass das eigentlich etwas sehr Schönes ist für die Kinder. Wo die Kinder Spass haben können und es ihnen wohl sein kann. Dann geht es ihnen meistens auch gut. Aber manchmal haben sie einfach noch kein Bild davon und dann sie ein bisschen mit Widerstand. #12:34-5#

I: Und ich frage jetzt doch noch: Hast du auch gewisse Kulturen im Kopf? Also du kannst es sonst doch schon sagen (lächeln). Wenn wir gerade bei diesem Punkt sind. #12:46-5#

T4: (...) Also mir scheint es so albanische, türkische Leute, die haben vielleicht so ein bisschen Widerstand, weil «bei meinem Kind ist doch alles gut» und sie sind doch in der Kultur so nahe, jetzt im Gegensatz zu Somalia oder Südamerika, noch weiter. Sie sind doch so nahe, dass sie vergleichen. Oder das sie denken «Ja bei uns im Schulsystem ist das nicht, wieso muss jetzt das» noch so. Und dann bei den noch weiteren, bei den Kulturen, die noch weiter weg sind, ist das so jenseits. Sie kennen das dermassen nicht, dass sie glaube ich einfach vertrauen müssen. Und sie sagen: «Ja, macht mit dem Kind, ich weiss sowieso nicht was das ist». Und dann ist es schon fast wieder einfacher. Und sie sind dann eigentlich dankbar, weil sie merken «irgendwie macht das Schulsystem mit meinem Kind etwas» und die, die etwas näher sind, sind kritischer. #13:51-5#

I: Ja dort haben sie vielleicht auch nicht so ein richtiges Schulsystem, wenn sie weiter weg, in den ärmeren Gegenden und so. #14:00-5#

T4: Jaja genau, oder noch marginal halt, genau. #14:03-5#

I: Okay ja, das gehört jetzt so ein bisschen dazu: Wie wichtig ist es, dass die Eltern hinter der Psychomotoriktherapie stehen, das habe ich eigentlich schon vorher gefragt, dass sie erfolgsversprechend ist. Das habe ich eigentlich schon gefragt. Oder möchtest du noch etwas dazu sagen? #14:21-5#

T4: Also ja, ich komme doch nochmals. Ich glaube das Kind verbindet es doch nochmals mit der positiven Kraft von den Eltern. Also es ist motivierter Fortschritte zu machen. Weil jedes Kind möchte ja den Eltern gefallen. Und wenn es die Eltern gut finden, dann ist das einfach noch zusätzlich eine Motivation, dass sie es auch für die Eltern, weil die Eltern es ja auch gut finden, machen. Also nicht gewertet, aber ich glaube das ist für die Entwicklung einfach so. Dass die Kinder das wollen, was die Eltern und dann ist das einfach noch eine zusätzliche Kraft. #14:51-5#

I: Ja. Und was könnte dann noch unternommen werden, wenn du merkst, dass die Eltern noch nicht so dahinterstehen? Ausser vielleicht sagen du machst die Therapie nicht. Also sie vielleicht so ein bisschen ins Boot holen. Was machst du da? #15:02-5#

T4: Um sie versuchen noch ein bisschen ins Boot zu holen? #15:04-5#

I: Ja, also um sie eher ein bisschen zu überzeugen. Gibt es da etwas was du manchmal versuchst oder machst, oder? #15:12-5#

T4: Ja genau. Ich habe sie dann doch gerne ein bisschen im Therapieraum zum Beispiel am Schluss von der Stunde, dass sie wie SEHEN was wir machen und dass sie mit eigenen Augen sehen können, was, wo das Kind, ja, ein bisschen mit Schwierigkeiten kämpft. Dass sie das auch vor Augen haben. Und dann ist es vielleicht gerade noch mit einem anderen Kind, welches das vielleicht gerade besser kann oder so und dann kann man wie vom Gleichen sprechen. Bereits in der Abklärung möchte ich gerne, dass sie dabei sind, damit man wie von dem ausgehen kann, was man sieht. Und das finde ich ist dann wie sachlicher oder neutraler. #15:49-5#

I: Und wie gut können die meisten Eltern nachvollziehen WIESO ihr Kind in die Psychomotoriktherapie kommt? #15:56-5#

T4: Wie gut sie das können? #15:59-5#

I: Ja. #16:00-5#

T4: Je nach dem nach der Fragestellung. Also gewisse Eltern haben ja schon einen Leidensdruck, wenn sie kommen und die können das dann eigentlich gut nachvollziehen, wenn ich sage, wie ich da arbeite und was es eigentlich bewirken soll. Und die Eltern die das Bild haben von ihren Kindern, dass doch alles gut ist und das aufrecht erhalten wollen, die haben es schon schwierig, das nachzuvollziehen. Und da tue ich, da müssen wir eng zusammenarbeiten mit der Schule. Dann sage ich: «Fragen Sie doch nochmals genau nach wie es in der Schule zu Tage tritt» oder so und dann kommen sie wieder zu mir und dann gibt es so eine enge Zusammenarbeit. #16:46-5#

I: Du erzählst zum Beispiel auch, das was du machst, das hilft dann so und so in der Schule? Also verbindest du es auch mit der Schule, oder? #16:54-5#

T4: Ja stark, auf jeden Fall. Und auch immer fürs ganze Umfeld vom Kind, was das dann bewirkt. Ich denke jetzt gerade an eine Familie, die hatten wirklich Mühe das Kind zu schicken und bei mir hat es die Sachen gar nicht so schlecht gemacht in der Einzelsituation und sobald es in der Gruppe ist fällt alles auseinander was es eigentlich kann. Und da habe ich sie immer wieder zu der Kindergärtnerin, wir haben dort nicht gemeinsam an einem Tisch, aber eigentlich wäre es am besten gemeinsam, ich habe sie dann wieder zu der Kindergärtnerin geschickt, dass sie nochmals mit ihr, dass sie nochmals zusammen sprechen, wo dass das vorkommt und dann habe ich das auch im Bericht so schreiben können, dass er diese Sachen, die er da in der Einzelsituation kann, sind noch nicht so gefestigt, dass er es auch in der Gruppe kann. Und dann konnten sie das dann schon nachvollziehen. #17:49-5#

I: Okay. Und inwiefern können sie nachvollziehen mit welchen Materialien gearbeitet wird oder wieso so gearbeitet wird wie gearbeitet wird? #17:56-5#

T4: Also mit dem muss man manchmal leben, dass sie nicht alles nachvollziehen können. Und das macht es manchmal auch nicht einfach, wenn sie das Gefühl haben «Ja was spielen denn die da?», aber ich kann nicht jedes, alles immer erklären. Weil sonst müssten sie immer dabei sein und ich müsste immer erklären, was. Es gibt so Sachen, die ich manchmal sage, aber so an welchen Thema wir sind und wir haben an diesem Thema heute so gearbeitet. Also ich erkläre mich nicht mit allem. #18:26-5#

I: Vielleicht wollen es ja auch nicht alle wissen. #18:28-5#

T4: Nein, ich glaube das ist dann wie zu viel und am Standortgespräch wähle ich dann aber Beispiele aus, von welchen ich denke, das können sie nachvollziehen und versuchen ein bisschen eine Brücke zu machen. Wo es zum Beispiel um Selbstregulation, wieso wir da zum Beispiel auf der Schaukel gearbeitet haben und erzähle ein Beispiel. Anhand von Beispielen immer. #18:48-5#

I: Okay. Und jetzt würde ein bisschen der Teil kommen, die Unterschiede von Migranteneltern und Eltern von da und da zuerst einmal die erste Frage recht offen: Was sind die grössten Unterschiede in der Elternarbeit bei Eltern mit oder ohne Migrationshintergrund? Sowohl Schwierigkeiten, wie auch #19:13-5#

T4: Ja. Also mir ist immer bewusst: Wenn ich mit Eltern zusammensitze, die einen Migrationshintergrund haben, dass wir wirklich anders, einen anderen Hintergrund haben, dass wir, also ich persönlich, auch anders aufgewachsen sind, ganz eine andere Kindheit gehabt haben und andere Gewohnheiten und andere Werte. Das versuche ich während einem ganzen Gespräch oder auch während der Therapiezeit überhaupt, das versuche ich immer präsent zu haben bei mir. Dass sie wie alles ganz anders werten und selber erlebt haben. Und ich weiss bei mir wie das ist, Rituale zu Hause, wie schwer ich daran habe, das loszulassen oder mich umzudenken und das sind nur schon kleine Sachen. Jetzt in meiner Familie mit meinen Kindern. Das ist mir sehr bewusst und das habe ich viel weniger mit Eltern aus der gleichen Kultur, aber es ist auch ein bisschen. Das finde ich dann auch noch interessant. Wir haben zwar die gleiche Kultur, aber Familienkulturen, können ja so unterschiedlich sein, auch von den Schweizer. Ein bisschen habe ich das da auch merke ich: «Oh wir sind so anders aufgewachsen». Das finde ich interessant. Das ist für mich einen fließenden

Übergang. Das ist nicht einfach Migranten und nicht Migranten, sondern die Familienkulturen sind auch fast (unv.) eine Nationalität. #20:48-5#

I: Und merkst du auch Schwierigkeiten wegen der Sprache? #20:54-5#

T4: Ja, natürlich. Die Frage ist schon, also ich frage ganz, ich frage natürlich Hoch- oder Schweizerdeutsch. Bei uns müssen sie immer bei der Anmeldung ein Kreuzchen machen ob es eine Übersetzung braucht für das Anamnesegespräch oder auch für die Standortgespräche. Und ich LIEBE es, wenn eine Übersetzung dabei ist. Weil das sind dann Leute, die die Kultur kennen und ich habe dann, also ich habe es nicht so häufig, aber wenn dann ist, weiss ich, dass sie nicht nur übersetzen, was ich im Deutsch sage, sondern sie sagen immer auch gerade kulturelle Beispiele. #21:30-5#

I: Sind es Kulturdolmetscher in diesem Fall? #21:32-5#

T4: Ja. Und das ist super. Dann sage ich vielleicht ein Beispiel und dann sehe ich dem an, oh, das ist wahrscheinlich nicht ganz so, wie sie es kennen. Dann bringt er irgendetwas anderes und dann fragt er mich, ob das dort auch so ist, wie ich das meine und das finde ich super. Weil dann erwischt er es gerade noch doppelt so gut. Das finde ich schön. Es ist halt einfach teuer und das macht man nur dann, wenn es wirklich nötig ist. #21:59-5#

I: Aber wird das bezahlt? #22:00-5#

T4: Ja. Das wird bezahlt. #22:01-5#

I: Und merkst du auch Schwierigkeiten oder Unterschiede in der nonverbalen Kommunikation? Oder so ein bisschen im Umgang oder Missverständnisse? #22:15-5#

T4: (...) Ja. (...) Es geht. Jetzt eigentlich in den Elterngesprächen selbst nicht einmal so. Man sitzt da und vom dem her ist das nicht eine so ausgesetzte Situation. Das ist mir mehr mit der Arbeit mit den Kindern, merke ich, dass ich dort auch mit Körperberührung, einfach so ein bisschen vorsichtig und ich überlege mir, geht das jetzt mit dem Kind oder so. Oder wenn wir massieren oder so, dann erzähle ich das ganz sicher mit welchem Hintergrund und was ich damit wollte und so. Da bin ich etwas mit Körper und Berührung so ein bisschen vorsichtig. #23:03-5#

I: Fragst du die Eltern dann am Anfang, ob du sie dann darfst berühren oder massieren, oder? #23:08-5#

T4: Nein, ich frage sie nicht direkt aber ich tue immer am Anamnesegespräch ein bisschen erzählen, wie ich arbeite. Und dann spüre ich dann, oder frage auch: «Ist das okay für Sie?» oder so. Eigentlich dort erhalte ich das okay. Aber nicht vor der Therapiestunde dann nochmals fragen oder so. Ich hole normalerweise das okay im Anamnesegespräch. #23:27-5#

I: Und bezüglich Vorbereitung fürs Elterngespräch? Unterscheidet diese sich je nach dem mit wem du das Gespräch hast? Du hast jetzt zwar gesagt, du hast nicht so oft Eltern, mit welchen du Gespräche #23:41-5#

T4: Alleine? Also am Anamnesegespräch immer. Und sonst, nein, ist es nicht so oft alleine. Die Vorbereitung tut sich in dem Sinn ein bisschen abheben, dass ich bei den Beispielen, brauche ich etwas länger, mir Beispiele vorzustellen. Oder, wenn ich jetzt ein bisschen Ideen geben möchte, was sie zu Hause könnten, habe ich länger, weil ich merke: «Aha, mit dem Rüstmesserchen schneiden

geht ja wahrscheinlich nicht im Kindergarten. Weil das wollen sie nicht, da muss ich ganz an einem anderen Ort ansetzen.» So ein bisschen so sind die Überlegungen. Diese sind ein bisschen anders: «Was könnte jetzt da passen? Oder gibt es einen Verwandten, welchen ich mir vorstellen könnte, welcher das mit diesem Kind vielleicht machen könnte?» oder so. Ich versuche dann ein bisschen an das ganze Netz zu denken. #24:36-5#

I: Tust du dich dann auch ein bisschen über die Kulturen informieren, dass du weisst, es ist ja noch schwierig sonst Beispiele zu finden, die passen? #24:43-5#

T4: Ja. Also ich muss sagen jetzt gerade so aus der albanischen Kultur, aber auch türkisch, so ein bisschen aus diesem Bereich, habe ich es einfach mit den Jahren so mitbekommen. Das hat wie so angefangen, ich weiss auch nicht genau, vielleicht so vor zehn Jahren, dass ich immer häufiger immer wieder jemand gehabt habe und dann, weil ich eben nachfrage, wie das zu Hause so läuft, höre ich eigentlich immer so ein bisschen, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt und so. Und da habe ich wie das Gefühl, ich habe langsam wie so ein bisschen ein Bild davon, oder auch mit diesen Kulturdolmetschern. Aber was ich jetzt sagen muss, ich habe mich jetzt nicht speziell mit diesen Ländern auseinandergesetzt wegen dem. #25:25-5#

I: Aber du arbeitest jetzt ja auch schon recht lange? #25:28-5#

T4: Ja, das ist glaube ich mehr so über die Jahre, genau. #25:32-5#

I: Und bezüglich Zeit, also welche du aufwendest für #25:37-5#

T4: Darf ich noch etwas sagen? #25:38-5#

I: Ja, ja. #25:38-5#

T4: Jetzt letztes Jahr, ich war jetzt gerade ein Jahr im Ausland in Indonesien und habe dort auch gearbeitet, also nicht als Psychomotoriktherapeutin. Das habe ich schon sehr spannend gefunden, also vom muslimischen habe ich das Gefühl habe ich wie ein bisschen mehr eine Ahnung jetzt. Weil wir in einem Dorf, wirklich in einem Bauerndorf gewohnt haben. Und das hat mir, eigentlich mehr bestätigt, das was ich da mache. #26:01-5#

I: Ja und eben wegen der Zeit die du aufwendest, gehen die Gespräche bei den einen Eltern einfach viel länger aus gewissen Kulturen? Oder wie ist es so mit dem Termin finden? Gibt es dort Unterschiede? #26:16-5#

T4: Nein, eigentlich nicht, weil die Gespräche sind ja oft in den Schulhäusern. Ich reise dann dort hin und ja. Also ins Schulhaus, diesen Weg kennen sie gut und das geht gut. Manchmal ist das Problem, Termine hier, weil die Frau nicht nach Draussen darf. #26:36-5#

I: Also bei den muslimischen? #26:37-5#

T4: Bei den Muslimen. Und wer bringt dann das Kind? Weil der Mann arbeitet vielleicht und dann haben wir mit Transport manchmal das Problem. Also bei den Muslimen kann es wie so, also ist es ein bisschen träger, ein bisschen komplexer. #26:49-5#

I: Und wer bringt dann jeweils die Kinder in die Therapie? #26:51-5#

T4: Entweder kann es mit jemand anderem fahren oder wir haben jetzt auch den Rotkreuzfahrdienst, welcher das dann macht. Also jetzt in einer grossen Gemeinde, die ich habe. #27:06-5#

I: Okay und ich weiss nicht, Differenzen bezüglich dem Schulsystem oder so ein bisschen das Organisatorische, ich weiss nicht ob die Kinder da etwas mitbringen, Kleider, Geräteschuhe, oder klappt allgemein relativ ähnlich? #27:23-5#

T4: Was ich merke, ist, sie möchten es so richtig machen. Sie möchten es gut machen und sie sind eigentlich bemüht. Das hat ein bisschen aufgehört, früher haben auch wieder die muslimischen jungen Knaben, die kleinen Knaben, die haben immer noch lange Unterhosen gehabt unter der Turnhose. Und das habe ich dann, also da habe ich auch gemerkt, da darf ich nichts sagen. Die haben stark geschwitzt, aber immer noch lange Unterhosen unter der Turnhose gehabt. So bezüglich Kleider. Aber das lasse ich dann sein. Das ist ihr (unv.) Also ich sage vielleicht den Eltern, also bei uns darf man auch wenn es so heiss ist, auch ohne Unterhosen, aber unter der Turnhose, aber es ist auch okay so. Da können sie wählen. #28:08-5#

I: Ja, spannend (lächeln). Und ich habe mich noch gefragt, wie stark der Charakter eine Rolle spielt. Im Gegensatz, also zu der Kultur. Wenn man sagt, «also in dieser Kultur». Man hat immer so diese Klischees, diese Vorstellungen. Und ja, der Charakter ist ja auch wichtig. Und wie stark dieser vielleicht mit der Kultur zusammenhängt oder eben, ja. Ein bisschen eine recht offene Frage (lächeln) #28:34-5#

T4: Also was, also die Frage komme ich jetzt noch nicht draus. #28:36-5#

I: Ob du findest, dass die Kultur, der kulturelle Hintergrund, stärker entscheidend ist für wie gut das Elterngespräch läuft, oder was eben Schwierigkeiten sind, oder ob wie der Charakter noch stärker im Vordergrund ist und man eigentlich gar nicht so sagen kann «Diese Kultur, ist so, jene so»? #28:56-5#

T4: Ja, es gibt ja der Charakter, aber es gibt auch noch, ich finde das Bildungsniveau gibt es auch noch. Das finde ich, macht eben auch noch viel aus. (räuspern) Also was ich merke ein bisschen, die etwas Gebildeteren, sind offener bezüglich etwas von da auch übernehmen wollen oder sich einzugliedern. Sie lernen halt auch die Sprache schneller, sie haben Lust, die Sprache zu lernen. Und durch das wirken sie dann auch etwas offener. Sie sind vielleicht auch, nein, die offeneren Charakter kann man nicht sagen. Fast mehr das merke ich. Und der spezifische Charakter, gerade bei Muslimeltern, -müttern, kommt manchmal gar nicht so zum Ausdruck. Weil sie so angepasst sind und sich so nicht zeigen dürfen. Wegen was es noch schwierig ist von einem Charakter zu sprechen. Sie haben ja das Individuellere weniger als wir. #30:01-5#

I: Mehr das Extrovertierte/Introvertierte? Vielleicht müsste man das sagen statt Charakter? #30:07-5#

T4: Ja, also ich allgemein, erlebe ich die Frauen zurückgezogener und die Männer eher extrovertierter. Oder ich merke, dass die Männer wollen das Sagen haben, auch über die Therapie, das jetzt der Sohn dahin kommt oder so. Die hört man auch Laut im Gang sprechen (lächeln) und so. Und die Frauen bringen sie, sind froh, wenn sie nicht viel sprechen müssen und fast mehr so genderspezifisch als Charakter. #30:41-5#

I: Also du hast das jetzt auf Muslime bezogen? #30:43-5#

T4: Ja, genau. Ja, aber ich denke jetzt gerade an die anderen, die ich jetzt gerade habe. Da ist es eigentlich ähnlich. #30:53-5#

I: Welche nicht Muslime? #30:56-5#

T4: Nicht Muslime. Ja, da ist es ähnlich. Ja. #31:00-5#

I: Und bei den Schweizer würdest du das auch sagen, oder siehst du dort einen Unterschied? #31:05-5#

T4: Nein. Da kommen halt sehr oft die Mütter auch und das sind dann entweder die, die wohlbehütet oder offen und fragen: «Was kann ich machen zu Hause?». Also aktiver eigentlich. Aktiver am Prozess beteiligt und Migranten wissen halt weniger was sie könnten. Sie fragen auch weniger. Oder es ist auch schwieriger etwas mitzugeben. Also oftmals passiert das dann auch nicht zu Hause. Ich muss GANZ etwas Einfaches als Idee mitgeben, was sie zu Hause könnten probieren. Und dann das nächste Mal fragen, ob es auf das schauen konnten und dann haben sie das nicht gekonnt. Es ist viel schwieriger so die Verbindung zu machen mit der Therapie. Also ich fühle mich auch mehr im Alleingang. Auch wenn sie finden, es ist gut, dass das Kind kommt. #32:05-5#

I: Also sie machen mehr, was die Therapeutin oder die Lehrer sagen und in bei den Schweizern würdest du sagen, würden die Eltern mehr noch ein bisschen selber noch mitreden? #32:16-5#

T4: Ja. Mitreden, aber auch aktiv unterstützen. Dass sie meine Beratungssachen übernehmen, genau. #32:23-5#

I: Und siehst du, eben die Religion hast du jetzt schon ein bisschen angetönt, Islam. Also gibt es da auch noch andere grosse Unterschiede oder vielleicht noch andere Religionen, von welchen du jeweils Kinder hast, bei welchen du Unterschiede merkst bezogen auf die Elternarbeit? #32:38-5#

T4: (...) Tibeter habe ich aus R., die sind einfach sehr angepasst. Aber vielleicht hat es auch mit der Bildung, dort habe ich immer ein bisschen gebildetere Leute gehabt. Diese haben auch immer versucht, etwas zu ändern oder etwas aufzunehmen. Die habe ich eigentlich offener erlebt für das. Sonst, also Türken sind zwar auch Muslime. Sonst sind sie immer so vereinzelt, wie die Frau aus Somalia, das ist das erste und letzte Mal gewesen, also da hatte ich nur jemand. Dort wegen Charakter, dort ist der Charakter fest herausgekommen. Das ist jetzt eine Frau, die wahnsinnig, ganz emotional und alles möchte für ihren Sohn und alles richtig machen will. Die ist jetzt sehr offen gewesen etwas aufzunehmen. Das war Charakter. #33:45-5#

I: Meinst du weniger Kultur? Dass vielleicht die Leute aus Afrika oder Somalia, das kannst du vielleicht nicht so vergleichen. #33:53-5#

T4: Das kann ich schwer vergleichen, jetzt zum Vergleichen. Aber sie ist schon sehr, sehr ein emotionaler Mensch. Also ich war auch mal in Afrika, da sind also nicht alle wie sie. Sie war wirklich ganz eine Spezielle. #34:08-5#

I: Und ich weiss nicht, ob vielleicht bei dir ein paar Migranteneltern Diskriminierungserfahrungen gemacht haben? Ob du da etwas feststellst? Merkst, dass sie etwas skeptischer sind vielleicht in der Zusammenarbeit? Oder? Vielleicht weil sie das Gefühl haben, ihr Kind sei jetzt eher da, weil es einen Migrationshintergrund hat? #34:29-5#

T4: Also ich habe allgemein, doch es kommt immer wieder etwas. Jetzt auch gerade, auch wieder bei einem Albaner Kind, bei welchem die Mutter, es hatte immer wieder Bauchschmerzen, und die Mutter hat – Ist gut ein Beispiel? #34:49-5#

I: Ja das ist super. #35:00-5#

T4: Und die Mutter ist zum Arzt und hat gesagt: «Das ist jetzt schon länger» und der Arzt: «Ja, Magen-Darm-Grippe», nach Hause geschickt und dann ist sie wieder gegangen, weil es nach drei Wochen wiedergekommen ist, mehrere Male. Und sie war am Verzweifeln, weil er immer sagt: «Ja, das ist Magen-Darm-Grippe, da müssen Sie halt warten». Und dann wollte Sie mal eine genauere Abklärung haben und dann wollte er ihr einfach keinen Termin geben oder wollte keine Überweisung machen. Und dann hat das dann doch mal geklappt, weil die Lehrerin auch fand. Und das ist einfach ein ewiges Zeugs gewesen. Und da habe ich sie dann gefragt, ob sie dann froh wäre, wenn ich auch anrufen würde am Arzt und oder die Lehrerin oder wer jetzt sie möchte. Und die Mutter vom anderen Kind hat auch gesagt, oder ob sie ihr helfen soll. Dort hat man einfach gemerkt, sie wird nicht ernst genommen. Ich hatte den Eindruck, er findet: «Ja, also die Albanerin die meint wieder» und so. Also sie hat sich so behandelt gefühlt und ich habe es ein bisschen so nachher auch erlebt. Nach den vielen Malen, nachdem sie, also ich finde da hätte etwas passieren müssen. Und das Kind hat wirklich abgenommen und ich hatte das Gefühl da muss man wirklich schauen. Deshalb habe ich ihr dies auch angeboten. Das war eines. Ein anderes hat eine Tibeter Mutter, also verrückt, dass ihr Kind, sie ist immer mit dem Zug gekommen und das Kind wollte nicht in ein Abteil reinsitzen wo ein anderer Tibeter drin ist. Es hat ja von R. dahin viele Tibeter. Und die Mutter hatte es so schwierig mit dem umzugehen, wie ich auch verstehe. Er wollte einfach mit niemandem von seiner eigenen Kultur Zug fahren. Oder auch auf der Strasse, sage er ihnen nicht «Grüezi». Das fand ich ein sehr spezielles Verhalten von dem Kind. #36:53-5#

I: Also das war von dem Kind alleine aus, nicht von seiner Familie? #36:54-5#

T4: Nein, also die Familie, die hätte, die sind eigentlich vernetzt mit andern Tibeter. Aber das Kind selber hat den Unterschied gesehen und wollte zu den andern gehören. Das war mehr für die Eltern schwierig. #37:09-5#

I: Aber so in der Psychomotorik selbst, hast du es nicht festgestellt? Dass jetzt gegenüber dir oder der Psychomotoriktherapie, oder eben wegen solchen Erfahrungen, die sie gemacht haben, wie die vom Arzt, die dann auch dir wegen über oder der Psychomotorik skeptisch worden wären? So in diesem Stil. #37:30-5#

T4: Ich weiss nicht ob es das ist, sie haben jeweils schon Angst, wenn sie so an verschiedene Stellen müssen, dass dann etwas nicht recht ist mit ihrem Kind. Einfach die Angst, dass etwas nicht recht ist. Und diese Leute, die sagen alle: «Da ist etwas nicht recht». Ob sie das dann so auf sich nehmen, dass das ist, weil sie aus einer anderen Kultur sind, ist, das weiss ich nicht. Ich kann es nicht sagen. #37:55-5#

I: Ja, das sind halt alles ein bisschen Vermutungen. #37:59-5#

T4: Ja genau. #38:01-5#

I: Und vielleicht, kannst du dir vorstellen, dass unbewusst oder auch bewusst, die Fremdenfeindlichkeit eine Rolle spielen kann, sowohl auf deiner Seite, wie auch auf der Seite von den

Eltern? Oder Im Umgang, im Gespräch? Dass das wie unbewusst mitschwebt. Merkst du da etwas, oder? #38:24-5#

T4: Also ich von meiner Seite her, man hat ja immer schwarze Löcher, man weiss es nicht, aber ich versuche sehr die Menschen zu sehen im Gespräch oder mit den Eltern und nicht, schon eben bei mir sein und merken sie haben eine andere Herkunft als ich und ich merke, diese Herkunft ist mir bewusst. Aber dann auf der anderen Seite, tue ich das aber auch wieder weg, ich möchte nur mit diesen Menschen sprechen. Und ich glaube auch, dass ich da so ein bisschen etwas treffe und dass sie sich als das auch angesprochen fühlen und das durchbringt auch etwas einen Bann von «mir sind so anders». Und da ist meine Bemühung ist sehr für das. Also mich interessieren wirklich auch die Eltern als Wesen, eigentlich wegen dem Kind als Wesen. Dass ist das, was ich machen kann. Aber ich denke unbewusst, durch die Erfahrungen von den Eltern, durch das noch nicht so ganz wohl sein in dieser Kultur, schwebt das ganz sicher mit. #39:27-5#

I: Ja wahrscheinlich spüren die Eltern dann auch, dass du wirklich versuchst die Person zu sehen und (unv.). #39:35-5#

T4: Also ich meine, ich habe eigentlich noch nie mit einer anderen Kultur, mit Eltern, wirklich auseinandergesprochen und das Gefühl gehabt, wir verstehen uns nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe das noch nie gehabt (lächeln). #39:50-5#

I: Das ist eigentlich schön. #39:51-5#

T4: Ja! Nein ich finde, also ich schätze es total und ich finde es auch spannend immer wieder nachfragen zu können, wie das dann bei ihnen ist, ja. ABER ich glaube sicher von ihrer Seite, schwingt da sicher etwas mit. Und natürlich wenn es schwingt, ist das bei mir auch. Ich lasse mich wie nicht so stören durch das. #40:11-5#

I: Und merkst du Unterschiede in den verschiedenen Bestandteilen von der Elternarbeit? Dass gewisse einfach fallen oder du bei gewissen Unterschiede feststellst. Zum Beispiel beim Anamnesegespräch zwischen Migranteltern und #40:26-5#

T4: Ja. Also die Migranteltern können mir VIEL weniger genau Auskunft geben. Also da merkt man schon, also die Eltern von da, Bewegungsentwicklung oder solche Sachen, können sie sich dann doch noch so ein bisschen erinnern. Geburt zum Beispiel getraue ich mich gar, also das frage ich selten in einem Anamnesegespräch bei Migranten. Weil ich einfach nicht weiss, wie dass dann für sie in ihrer Kultur und persönlich. Ich habe wie das Gefühl, das ist, ja vielleicht in einem nächsten Gespräch, wenn ich näher daran hinkomme, aber da merke ich, bin ich schon vorsichtiger. #41:01-5#

I: Bei Eltern von da, die da aufgewachsen sind, fragst du das dann? #41:06-5#

T4: Ja, also ich taste mich so ein wenig an. So bei der Bewegungsentwicklung und dann sage ich so: «Wollen wir noch weiter zurück? Also ganz am Anfang gibt es noch etwas von der Geburt, was Sie das Gefühl haben, würden Sie noch gerne berichten? Was vielleicht auch ein bisschen Wegweisen gewesen ist oder beeinflusst hat?», so. #41:25-5#

I: Okay. Und was könnte, jetzt recht allgemein, gegen solche Schwierigkeiten unternommen werden? Du hast ja ein paar Punkte schon angetönt, was du jeweils machst. #41:37-5#

T4: Und jetzt auch gerade im Gespräch mit den Eltern? #41:41-5#

I: Ja. #41:41-5#

T4: Ja. Also ich versuche sie nicht mit vielen Ideen zu überströmen. Weil sonst haben sie das Gefühl jetzt komme ich da als Schweizerin und sage so macht man es und so muss man es probieren, sondern ganz mit basalen, wie ein Auftrag: «Sonst schauen Sie doch mal ihrem Kind zu wenn es spielt. Wie es das eigentlich macht und was da könnte interessant sein. Spielen Sie mal mit dem Kind» oder so. Vielleicht so, aber nicht (...) oder ich spreche zum Beispiel das Kochen an, das ist meistens ja etwas ganz Wichtiges. Das mit dem Essen. Was sie eigentlich gerne essen und was das Kind gerne isst und dann wie einfach ein bisschen erweitern. «Und ich weiss schon, für Sie ist das ganz komisch, aber vielleicht haben Sie das ja schon gehört bei uns dürfen die Kinder mit dem Messerchen schon mal ein bisschen schneiden. Was haben Sie das Gefühl? Wie wäre das jetzt bei ihrem Kind» oder so «Wollen Sie das mal probieren?». Wie so, fragen was ist möglich, aber nicht: «Es wäre gut, es würde helfen in der Küche und mit dem Messerchen, das darf man schon» und also wie so, mehr abholen, von wo sie kommen. Oder mich auch ein bisschen unwissend stellen: «Wie ist das eigentlich bei Ihnen?» und so. #43:08-5#

I: Da haben sie wahrscheinlich auch, da freuen sie sich wahrscheinlich auch, ein bisschen über ihre Kultur zu sprechen. #43:14-5#

T4: Ja, oder auch: «Wie sagt man das bei Ihnen, gibt es da einen Ausdruck?» oder irgendwie so. Es interessiert mich dann die Sprache. Einfach so ein gegenseitiges Interesse, nicht nur uns einfach so. Aber das mache ich auch bei anderen Eltern. Weiss du, dort einfach vielleicht noch ein bisschen ausgeprägter. Ich finde es gibt Familienkulturen, das ist eigentlich auch überall wichtig diese Haltung zu haben. #43:36-5#

I: Und hast du sowohl Arbeitsmigranten, wie auch Flüchtlinge? #43:42-5#

T4: Nein. Also die somalische Familie, die waren vor vielen Jahren mal Flüchtlinge. Aber nein, sonst habe ich das jetzt, bis jetzt noch nicht gehabt. Ich habe immer das Gefühl es muss doch jetzt dann mal anfangen (lächeln). Genau. Und ich denke, wenn das dann anfängt, dann möchte ich mich sicher noch mehr mit Traumatisierung auseinandersetzen. Das habe ich mich bis jetzt noch nicht explizit. Also Traumatisierungen von Flüchtlingen, habe ich mich mal (unv.) gemacht, aber das wird sicher ein Gebiet, wenn es dann aktueller #44:13-5#

I: Ja die Trauma Bewältigung glaube ich nicht, aber trotzdem den Umgang und das Fortfahren und neue Lösungen und so. Das ist sehr relevant. Aber dann kann ich diese Frage nicht stellen, wegen den Unterschieden (lächeln). #44:27-5#

T4: Was meinst du? Ah, jetzt wegen, aha nein. #44:31-5#

I: Und jetzt: Hast du Portugiesen? Das weiss ich jetzt nicht mehr auswendig. #44:36-5#

T4: Also ich habe einfach eine Frau aus Brasilien, welche portugiesisch spricht. Also Brasilien hat ein bisschen auch ein wenig einen portugiesischen Hintergrund, aber natürlich schon nicht gleich. #44:46-5#

I: Fällt dir dort dann etwas auf das jetzt gerade spezifisch ist oder besonders oder speziell? (...) Ist vielleicht noch schwierig, wenn es nur jemand ist. #44:58-5#

T4: Ja, also sie sagt schon, bei uns ist alles so anders. Ich denke Brasilien schon nochmals mehr als Portugal. Mit Verbindlichkeiten und «Ja, dort spielen doch einfach alle auf der Strasse und es sind doch alle einfach gut. Dort ist er so nicht aufgefallen.» Ich glaube, dass ist dort nicht so ein Thema. Obwohl das Kind grössere Schwierigkeiten hat. Man vermutet es hat ein Asperger. Aber sie findet, dort ist es ihm so gut gegangen, was auch wirklich so ist, weil halt das Schulsystem gar nicht so eng ist. Sie sagt: «Dort haben wir eigentlich keine Probleme gehabt». Das ist vielleicht auch ein Frust, oder? Dann bist du da und da hast du Probleme (lächeln). #45:48-5#

I: Aber das viele Spielen könnte natürlich auch bei gewissen Kindern entgegenwirken, dass, ich denke vielleicht brauchen auch viel mehr Kinder jetzt etwas, weil viel weniger gespielt wird. #46:00-5#

T4: Ja. Ja jetzt in diesem Falle bringt er schon auch sonst noch etwas mit sich. Sie sind die, er spielt stundenlang Games. Also er könnte noch viel mehr spielen (lächeln). #46:21-5#

I: Ja nein sonst gehen wir noch weiter. Und du hast gesagt, du hast viele so Albaner und solche, die albanisch sprechen. #46:27-5#

T4: Ja, immer wieder. Genau. #46:28-5#

I: Was fällt dir dort so auf? So Besonderheiten oder was typisch ist? Oder, ja. #46:34-5#

T4: Also bei den Kindern oder bei den Eltern? #46:38-5#

I: Vor allem bei der Elternarbeit, aber wenn dir etwas bei den Kindern noch auffällt #46:42-5#

T4: Ja. Also eben, sie wollen eigentlich am liebsten bestätigt sein, dass mit ihrem Kind alles gut ist. Das ist ganz wichtig, dass alles gut ist. Und eine gute Laufbahn. Gut, wenn man jetzt da etwas reparieren muss, damit dann in der Schule alles gut läuft, dann machen wir das halt. Das ist so ein bisschen der Grundtenor. Und im Vergleich zu den Eltern von da, bei welchen ich das Gefühl habe, es geht ihnen mehr noch ein bisschen um die Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ein bisschen weniger wichtig. Da spüre ich auch ein bisschen das muslimische hindurch. Das Muslimische hat ja viel weniger das Individuelle. Was uns ja interessiert, eigentlich. #47:32-5#

I: Also sind die meisten Muslime? Weil es ist ja dort etwa sechzig Prozent muslimisch. #47:36-5#

T4: Ja die meisten sind muslimisch. Und das finde ich spürt man wirklich einfach gut. Also nicht der Fokus aufs Individuelle sondern das man im System so mitkommt. Und dann formt man das Kind so, dass es dann gut durch mag bei der Bildung, bei den Gemeinschaften und so. Aber es ist nicht das Individuum das was bei ihnen im Fokus ist. Und ich glaube, das ist etwas neu für sie. Wenn ich das dann so auch erzähle. Aber ich erlebe eigentlich, dass sie dann zuhören und interessiert sind. Aber das ist wie neu. Das kennen sie so nicht würde ich sagen. Noch bestätigt jetzt durch Indonesien, wo ich viele Kinder und viele Eltern kennengelernt habe. Das ist nicht das, was man fragt. (...) Ja oft sind sie sprachlich kurz angebunden. Weil es eben auch dann nicht so blumig werden kann. Wenn es nicht so ums Individuum, wenn ich da nicht so eine Resonanz bekomme, dann kann ich dann auch nur wenig weiter sprechen über das. Wo ich mich frage: «Soll ich es mitteilen?» und dann erfahre, es

kommt nichts zurück. Dann geht das Gespräch in diesem Sinne nicht auf dieser Ebene weiter. Also in diesem Sinne ein bisschen kürzer, ein bisschen einfacher. Simpler. #49:04-5#

I: Und merkst du auch Unterschiede wegen der Lebenssituation? Vielleicht, das habe ich gelesen, dass sie häufig weniger Bewegung haben. Ob sich das auswirkt, wenn du zum Beispiel den Eltern Ratschläge gibst, was sie selber noch machen könnten in der Freizeit? #49:22-5#

T4: Ja also das ist immer ein grosser Teil. Die meisten haben zu wenig Bewegung. Die kennen das nicht auf diese Art. Und wirklich mit ihnen herausfinden: «Wo ist der nächste Spielplatz? Und mit welchen Kindern? Wo könnte man abmachen?» Jetzt nicht nur unter albanischen Kindern dann oder unter türkischen, sondern so ein bisschen eine Mischung. Auch für die Schweizer ist es eben auch interessant, so ein bisschen von ihrer Kultur. «Und gibt es auch jemand, zu dem Ihr Sohn auch mal hingehen könnte oder so und umgekehrt?». Ich versuche wie ein bisschen zu mischen, sonst sind sie manchmal so ein bisschen Ghettomässig. Dann bleiben Sie in ihrem Muster und das ist wie schade eigentlich. Also auch zum sich stärken und ihre Kultur leben, aber sie sollen das Andere nicht vergessen. Und ich muss dort wie aufzeigen, für was das Bewegung wichtig ist. Aber auch das ist schwierig. Zum Sagen, was hat es jetzt mit Raumorientierung zu tun? Das sprengt man meist schon ein bisschen den Rahmen vom Aufnehmen können. Dann versuche ich das ein bisschen einfach Vereinfacht zu sagen. Dass bei der Bewegung, miteinander spielen, miteinander Lösungen suchen, dass das einfach eine Grundlage ist von ganz vielen schulischen Fähigkeiten. Je nach dem, für was es dann gerade ist, für die Konzentration oder eben weniger Raumsachen, da kommen sie dann, das ist wie mit der Mathe, das ist wie zu schwierig. Aber so ein bisschen, wenn sie sich konzentrieren wollen, wenn sie sich spüren wollen. Dann kann es besser Fussball spielen, dass wollen sie ja sowieso. #51:06-5#

I: Ist das in dieser Kultur, ist das #51:09-5#

T4: Ja. #51:09-5#

I: Das ist ja noch in vielen Kulturen so (lächeln) #51:11-5#

T4: Genau. #51:12-5#

I: Okay. Ja, die Religion wollte ich noch ansprechen. Aber da hast du jetzt schon viel gesagt. Aber so in der Begrüssung oder wie sie dich respektieren #51:26-5#

T4: Ich kann allen die Hand geben, ja. Nein, also mir scheint es, sie sind so lange in der Schweiz, dass sie eigentlich das annehmen können. Da habe ich jetzt nie ein Problem gehabt, oder jetzt noch nie einen Mann gehabt, der mir wirklich die Hand nicht gegeben hat. So strenge Muslim habe ich irgendwie nicht da. Das gibt es ja schon, dass das dann nicht ginge, oder so. #51:53-5#

I: Würdest du dann akzeptieren, dass ein Kind in die Therapie kommt #51:58-5#

T4: Was? Akzeptieren, dass wir einander die Hand nicht geben, damit das Kind kann in die. Ja. (...) Ich glaube schon. #52:11-5#

I: Es wird schwierig, wenn man die Situation noch nie hatte (lächeln). #52:13-5#

T4: Ja, also weiss du, das ist jetzt ja sowieso gerade ein grosses Thema. Das mit dem Begrüssen und mit dem Kopftuch und mit allem. #52:20-5#

I: Und die Kinder haben auch keine Kopftücher an, wenn sie zu dir kommen? #52:24-5#

T4: Nein. Ja, das wäre dann so ab der Pubertät oder ab der Menstruation. Und ab da habe ich eigentlich noch nie ein Muslimenkind gehabt, in der Oberstufe. Also nicht ein Mädchen, Knaben schon. Nein. (...) Aber die Kinder, da würde ich glaube ich die Hand geben und den Erwachsenen dann halt nicht. #52:53-5#

I: Ja, dann noch zu den Somaliern: Da hast du erst gerade abgeschlossen. Was, ich weiss nicht was du dort noch dazu sagen kannst? Eben, du hast gesagt wegen dem Charakter, der sei dir besonders aufgefallen. #53:06#

T4: Ja, sie musste jetzt extrem, sie hat immer wieder gesagt: «Ich muss mich so umstellen», obwohl sie schon zehn Jahre da ist. Sie hat zehn Jahre ganz im Ghetto gelebt. Wirklich die Sprache nicht gelernt und mit ihren vier Kindern alleine und ganz für sich und jetzt hat sie Schwierigkeiten mit allen Kindern und von überall muss sie Hilfe annehmen und viel von der Gemeinde auch. Und jetzt hat sie einfach wie Klick gemacht um Deutsch zu lernen und geht jetzt seit einem Jahr in den Deutschkurs. Wir können wirklich miteinander sprechen. Sie versteht ganz viel. Und also irrsinnig, sie hat plötzlich nach zehn Jahren gesagt: «Jetzt habe ich gemerkt, dass ich mich integrieren muss». Und das war so schön mit dieser Frau zu arbeiten. Sie hat so wie Butter alles aufgenommen. Und ganz schön, sie hat gesagt, sie habe einfach so wahnsinnig - in Somalia da ist ein Arzttermin und da fragt man sich «Möchte ich gehen heute oder nicht? Hmm jetzt habe ich dort abgemacht» und dann geht man nicht und das ist ganz normal. Und das musste sie da wie lernen. Und das sei ein Stress für sie, weil das kann sie fast nicht. Sie kennt das nicht, dass man an einen Termin dann gehen MUSS. Und das sei einfach so, immer noch nach zehn Jahren, so anders. Und da sei für sie der Alltag ganz streng. #54:32-5#

I: Und dann hast du nur mit der Frau gesprochen und der Mann #54:36-5#

T4: Ja, da gibt es halt verschiedene. Es gibt drei verschiedene Männer von den vier Kinder. #54:45-5#

I: Da hast du jeweils mit ihr? #54:47-5#

T4: Genau. Und der eine Vater vom dem Kind, das zu mir kam, der ist ganz selten ist der in dieser schwierigen Situation mal nach Hause gekommen. Der ist überhaupt nicht beteiligt so sonst. #54:58-5#

I: Dann ist sie eigentlich so (unv.) #55:00-5#

T4: Sie ist alleine, ja. #55:01-5#

I: Und bei den Albanern noch schnell eine Frage: Sprichst du dort häufiger den Mann an oder die Frau oder musst du dort auf etwas achten? #55:12-5#

T4: Also der Mann ich GANZ sicher immer dabei an einem Abklärungsgespräch. Wenn der Mann, wenn die Frau nicht kann ist nicht so schlimm, aber der Mann muss mal wissen: Ist das da okay? Und da versuche ich fest, oft kann der Mann besser Deutsch als die Frau und dann schaue ich, wenn die Frau fast nichts kann, möchte ich trotzdem, auch wenn der Mann sagt: «Nein, wir brauchen keinen Übersetzer», dann sage ich «Doch ich möchte gerne. Sonst ist es für Sie auch so streng mit übersetzen. Ich möchte gerne eine Übersetzung haben, dass Ihre Frau auch mitreden kann». Weil zu

Hause ist dann doch auch die Frau. Und dann schaue ich, dass ich fest immer auch die Frau anschau. Auch wenn sie nicht immer alles versteht. Nicht, dass alles über den Mann geht. Weil das würden sie schon gerne haben, die Männer. Und die Frauen getrauen sich einfach weniger. Das ist schon so. #56:00-5#

I: (...) Dann, wegen der Schulbildung von den Eltern in Somalia, ist jetzt halt schwierig, weil du nur jemand gehabt hast. #56:19-5#

T4: Also ich weiss es von ihr, sie ist halt einfach in die Primarschule gegangen. Nachher nichts mehr Anderes und ich weiss auch nicht. Also sie ist danach hierhergekommen und ihre Kinder sind dann eigentlich da geboren. #56:33-5#

I: Aber hast du dann etwas gemerkt in der, also musstest du dich anders verhalten in der Elternarbeit, weil sie eben nicht so lange in die Schule ging? Also hat es sich ausgewirkt auf die Elternarbeit? #56:44-5#

T4: Also ich weiss nicht, ob das wegen dem ist, aber sie hat, vielleicht ist es auch kulturell, sie hat ganz einfache Spiele nicht gekannt. Also zum Beispiel Verstecken. Wo ich finde, ich denke, wenn man in die Schule geht, irgendwie, wenn man es zu Hause nicht macht, kommt das sicher in der Schule vor, dass sie doch mal Verstecken spielen. Ich musste ihr zeigen, wie Verstecken geht. Dass sie das mit ihm spielen kann. Weil ich das ein elementares Spiel finde. Bei solchen Sachen, glaube ich, hat sie wie nicht so die Erfahrung gehabt. Wobei das hätte man ja auch auf der Strasse spielen können. Ich weiss es nicht. #57:23-5#

I: Ist noch spannend herauszufinden ob es kulturell ist, ob sie es vielleicht gar nicht kennen, oder ob das #57:27-5#

T4: Ja. Ich weiss es nicht. Also sie hat es nicht gekannt. #57:35-5#

I: Und die Religion. Dort sind ja eigentlich alle Muslime. #57:40-5#

T4: In Somalia? Wahrscheinlich viele, ja ich denke. #57:44-4#

I: Und das ist dir dort nicht aufgefallen? Also jetzt in diesem Fall. #57:47-5#

T4: Sie ist auch Muslim. Nein, weil sie halt alleinerziehend war, musste sie, also sie war schon schüchtern und sie hat einfach immer mehr sich geöffnet. Weil sie so viele Probleme hatte mit den anderen Kindern, habe ich mit ihr sehr viel gesprochen, habe ich, bin ich auch auf Büros gegangen um zu schauen, wo sie Übersetzungshilfen haben kann für Besuche und so. Also ich hatte dann wie ein bisschen mehr zu tun und dann sind wir einander auch so nahe gewesen. Dann musste sie so weinen und das ist sehr schön gewesen, dann konnte ich sie auch so richtig in den Arm nehmen. Das war wirklich speziell mit ihr. Ich glaube aber, das war auch ein bisschen ihr Charakter, dass sie das zuliess. Ja. #58:28-5#

I: Sonst kann ich noch ein paar Fragen zu den kulturellen Unterschieden stellen. Ist das gut zeitlich? Sonst sagst du es dann einfach. #58:38-5#

T4: Ja, das können wir schon schaffen. #58:39-5#

I: Wegen dem Verständnis für Sondermassnahmen wie zum Beispiel die Psychomotoriktherapie, merkst du da Unterschiede je nach Kulturen? (...) Also dass ihr Kind jetzt noch eine Sondermassnahme haben soll. #58:53-5#

T4: Ja ich denke jetzt die verschiedenen Kulturen, also es ist eigentlich für alle neu und fremd, dass es das überhaupt gibt. #59:05-5#

I: Und bei den Schweizern? Auch, oder? #59:09--5#

T4: Eher nicht mehr inzwischen. Also vielleicht für die, die ein erstes Kind haben, können das noch nicht einschätzen, sie wissen aber schon, also Logopädie gibt es ja schon ewig. Die kennen das noch von dort her. Und langsam sind die Eltern schon jetzt in einer Generation wo sie das auch schon ein bisschen gehabt haben und kannten. Also die Logopädie auf jeden Fall und die Psychomotoriktherapie ist auch schon alt. Also, dass jetzt die jetzigen Eltern das vielleicht schon gekannt haben von Kind her. Es ist schon bekannter worden. #59:44-5#

I: Das kommt auch auf die Region an wahrscheinlich drauf an. #59:45-5#

T4: Ja, genau. #59:48-5#

I: Okay. Und (...) merkst du Unterschiede in der Auffassung, das habe ich eigentlich schon gesagt, aber falls dir noch was dazu einfällt, Aufgaben was die Eltern machen und was die Schule? Und eben wie stark sich die Eltern da einmischen? Das haben wir eigentlich schon angesprochen. #01:00:06-5#

T4: Also Aufgaben, welche die Eltern machen und? #01:00:13-5#

I: Also eben, dass zum Beispiele Leute aus anderen Kulturen mit anderen Migrationshintergründen, oft, wenn die Lehrerin findet, das Kind braucht Psychomotoriktherapie, dass sie dahinterstehen. Oder einfach sagt: «Ja, die Schule findet, das ist wichtig, also mache ich das». #01:00:31-5#

T4: Ah, dass sie auch dahinterstehen? #01:00:32-5#

I: Ja, genau. Also so ein bisschen das Verhältnis Schule und also ich habe da geschrieben, was die Aufgabe von den Eltern und was die Aufgabe von der Schule ist. Aber das hast du jetzt eigentlich schon #01:00:45-5#

T4: Ja ich merke einfach, manchmal sind sie sehr gut vorbereitet, wenn eine gute Zusammenarbeit ist mit den Lehrern. Die haben das auch gut erklären können, dann kommen sie ganz anders als wenn es ein bisschen eine unbedarfte Lehrerin ist. Da muss ich mehr Arbeit machen. Oft ist es schon eine ganz gute Vorarbeit von den Lehrern. #01:01:03-5#

I: Tust du jeweils die Lehrer noch informieren, was Psychomotorik ist, oder wie sie es den Eltern erklären können, oder kommt das stark auf die Lehrperson drauf an? #01:01:12-5#

T4: Also was sie wissen sollten, ist, also auf jeden Fall die Schulleiter, also weisst du diesen Flyer über Psychomotorik, welchen es auf zehn Sprachen gibt, das sollten sie wissen. Das sagen wir immer wieder, dass es das gibt und dass sie das auch ausdrucken sollen und mitgeben. Und ich gebe es spätestens an der Abklärung auch nochmals mit, dass sie sich ein Bild machen können über Psychomotorik. #01:01:36-5#

I: Der ist vom Psychomotorikverband, oder? #01:01:40-5#

T4: Ich glaube es. Wir haben es eben von unserer Website. Sie laden es immer runter von unserer Website. Aber den kannst du sicher beim Berufsverband erhalten. Kennst du ihn? #01:01:51-5#

I: Ja ich habe auch schon davon gehört, aber nie gewusst von wo der genau ist. #01:01:54-5#

T4: Ich kann dir sonst nachher einen mitgeben. #01:01:54-5#

I: Ah, ja das wäre nett. Ja und Schulbildung habe ich eigentlich auch schon recht viel gefragt, vielleicht noch diese Kulturen, welche wir noch nicht angesprochen haben: Ob dir dort noch irgendeine spezielle Kultur auffällt, bei welcher du findest «Oh, da ist die Schulbildung eher nicht so», oder andere wo du findest, die sind meistens #01:02:15-5#

T4: Wie die Eltern gebildet sind? Ja, ich muss sagen, da weiss ich schon nicht so viel. (...) Also die Mutter aus Mexiko, das ist recht eine gebildete Mutter. Die ist sicher bis Ende Sek, oder hat noch mehr gemacht. Da merke ich, bei ihr kann ich auch, wenn es sprachlich geht (lächeln), gut austauschen. Aber sonst sind sie eher einfach gebildet, die Mütter. Und die Väter sind halt meistens irgendwo in einer Firma angestellt oder so Arbeiter. Schon eher einfacher in der Bildung. #01:02:59-5#

I: Und dann versuchst du es einfach ein bisschen auf einem einfacheren Niveau zu erklären? #01:03:03-5#

T4: Ja sowieso. Von der Kultur her und von der Bildung her. Ja, genau. Das finde ich schon eine Kunst, das ein bisschen herunter zu brechen (lächeln). #01:03:11-5#

I: Ja es ist schon schwierig zu erklären, was es ist. Und noch Unterschiede in Bezug zum Stellenwert von der Bewegung und Spiel, oder allgemein die Arbeitsmethoden in der Psychomotoriktherapie, erstens, ob du dort Unterschiede feststellst in Bezug auf Kulturen? Und wie sich das auswirkt vielleicht auch auf die Elternarbeit? Hast ja ein bisschen schon gesagt, dass du dann je nachdem andere Beispiele bringst. #01:03:39-5#

T4: Also, was meistens schon vorkommt, ist, dass sie dürfen, dass bei uns, dass wir die Kinder viel mehr machen lassen und dass sie auch mal schmutzig werden dürfen und ihre Erfahrungen mit dem machen, mal im Matsch zu sein. «Was bewirke ich da» und was passiert dann, wenn sie sich selber lernen dürfen. Sie wie selber spielen lassen und selber erfinden. Die Mutter aus Mexiko zum Beispiel, die haben ganz klein gewohnt in einem Block und das Kind hat NIE draussen irgendwie gespielt. Sie bin ich ganz eng am Begleiten. Ich weiss immer, wo er jetzt wieder in den Matsch gefallen ist und dann kommt sie wieder: «Wie stark dürfen die Kleider danach schmutzig sein? Ist das jetzt immer noch okay?» und dann: «Ja auf jeden Fall, jetzt geht er einfach einmal in alles rein», «Ja, ich habe es danach wieder gewaschen, aber er hatte solche Freude» (lachen). Also wirklich herzlich. Also sie geht wirklich durch etwas durch und sieht wie gut es ihm tut. #01:04:43-5#

I: Ist schön, wenn sie so offen ist und zulässt. #01:04:45-5#

T4: Ja! Eben, sie ist wirklich auch eine gebildetere und probiert wirklich aufzunehmen und sich dem anzupassen. Also anpassen, sie probiert wie aus was auch geht. Und kapiert auch den Zusammenhang, dass wenn er sich spüren lernt, dass er dann auch die anderen spüren lernt. Weil er

kann nicht so die andern spüren. Und sie erzählt jetzt die ganze Zeit Beispiele, wo es im Fussball jetzt geklappt hat und wie er – sie sieht wirklich die Zusammenhänge. 01:05:13-5#

I: Das ist wahrscheinlich toll eine solche Zusammenarbeit. #01:05:18-5#

T4: Ja, aber das ist eher seltener. Also die anderen können das nicht so gerade eins zu eins. #01:05:24-5#

I: Und wenn du jetzt Kulturen, bei welchen du merkst, das Spiel hat nicht so einen grossen Stellenwert zum Beispiel, wie äussert sich das in der Elternarbeit? (...) Oder äussert sich das überhaupt? #01:05:37-5#

T4: Ja das ich es einfach mal erklären muss warum das Spielen wichtig ist. Und das ich versuche ein bisschen zu erklären, WAS dann wichtig ist und man kommt ja dann auch auf den Körper zu sprechen. Und halt eben ganz einfache Beispiele. Wie eben wenn das Kind zum Beispiel seinen Körper nicht so gut kennt, ist es schwierig, wie ich vorher gerade gesagt habe, beim Fussball spielen gut neben dem anderen zu sein, ohne dass man sich gegenseitig Schmerzen bereitet. Oder es gibt manchmal so ganz angespannte Kinder, bei welchen man wie merkt, sie sind sich nicht gewohnt, dass sie da jetzt irgendetwas ausprobieren dürfen. Was das auch ausmacht, wenn sie entspannt sein können. Wenn sie später, ich nehme oft schulische Sachen, weil sie finden, dann sei es wichtig, wenn man dann so verkrampft ist und gar nicht schreiben kann und so. Dann finden sie es dann auch wieder gut, weil in der Schule muss man ja schreiben. Also ich docke dort an, bei was ich weiss das wollen sie dann schon. #01:06:43-5#

I: Und fallen dir gerade gewisse Kulturen ein, bei welchen das Spiel nicht so einen grossen Stellenwert hat? Oder die Bewegung? #01:06:51-5#

T4: Ja also schon. Die Muslime finde ich schon weniger bewegt. Also die Knaben vielleicht noch mehr, wenn sie noch ganz klein sind. Die dürfen noch mehr. Und die Mädchen sind schon, also das habe ich jetzt auch in Indonesien, wahnsinnig, die sitzen einfach herum oder laufen vielleicht im Dorf etwas umher. Und sonst sitzen sie einfach auch auf der Terrasse. Ja das ist ihr Erleben oder ihr Erfahrungshintergrund. Die Knaben treffen sich noch eher für sportliche Aktivitäten. Aber dann gerade für das. Das freie Spielen kennen sie nicht. Also auch das Hütten bauen, wenn gerade Bretter herumliegen oder so, das kennen sie nicht. Dann eigene Ideen haben, das ist dann wieder individuell. Sie kennen auch wieder mehr das Gesamthafte, so Sport machen. #01:07:51-5#

I: Okay. (...) Und merkst du Unterschiede bezüglich der sozialen Integration. Also merkst du, dass wenn die Eltern integrierter sind oder nicht, wie sich, ja ob sich die Elternarbeit dann anders gestaltet, oder? #01:08:12-5#

T4: Ja Berührungängste sind natürlich weniger wenn sie integriert sind. Dann sind sie auch sofort offener zu mir, weil sie diese Erfahrung halt haben integriert zu sein. Und dann ist auch nicht das was du gesagt hast mit dem Schwingen, ist dann eigentlich weniger bis gar nicht. Weil sie auch die Angst nicht mehr haben vor dem anderen, ja. #01:08:33-5#

I: Und findest du das hängt damit zusammen, wie lange sie schon hier sind oder welches Aufenthaltsstatus sie haben, oder ist das sehr unterschiedlich je nach Kultur? #01:08:53-5#

T4: Also ich kenne Eltern, die schon ganz lange da sind und die Mutter nicht Deutsch spricht. Also ich glaube nicht einmal, also sicher hat es auch damit zu tun, aber man sich auch nach zehn Jahren immer noch fremd fühlen. Und das hat auch ganz viel mit den Männer zu tun. Vielleicht aus dieser Sippe, aus welche sie kommen oder so. Das hat ganz viel mit den Männer zu tun. Die wollen dann wie nicht, dass ihre Frau rausgeht. Und dann bleibt dies so. #01:09:23-5#

I: Oder auch vielleicht die Ghettoisierung? #01:09:26-5#

T4: Ja, es gibt ganze, also im T. gibt es ganze Blöcke. Da kommt immer wieder einer und dann weiss ich «Ah, von diesem Block, kenne ich» (lächeln). Ja, die sind einfach untereinander und haben deshalb, geben sie sich die Möglichkeiten nicht zu integrieren. Einen Teil müssten sie eben auch selber machen. #01:09:44-5#

I: Und gibt es da gewisse Eltern von gewissen Kulturen oder Familien, welche eher in solchen Ghettoisierungen wohnen oder Blöcke oder? #01:09:55-5#

T4: Ja schon die weniger gut gebildeten. #01:09:57-5#

I: Also hängt es eher von der Bildung ab und weniger von wo sie herkommen? Also das ist jetzt natürlich auch wieder eine (unv.) #01:10:03-5#

T4: Ich weiss, wenn ich höre, sie kommen von Mazedonien, weiss ich nicht genau, da frage ich vielleicht etwas zu wenig nach: «Ist es aus einem Dorf, aus einer Stadt?». Es gibt so viel im Anamnesegespräch zum Fragen, dass ich dann dort nicht so genau bin. Und dann spüre ich ziemlich schnell bildungsmässig wo sie stehen, aber wenn sie mir nicht von sich aus erzählen, woher sie kommen, dann frage ich nicht nach. Wäre eigentlich interessant, natürlich. #01:10:30-5#

I: Ist schwierig so viel zu fragen. Und das hast du schon gesagt, es zeigt sich indem sie etwas unsicher sind vielleicht? #01:10:45-5#

T4: Also die Frauen auf jeden Fall. Die Männer geben sich sehr selbstsicher. Die wissen es schon, eigentlich. #01:10:51-5#

I: Und könnten die Psychomotoriktherapie oder die Psychomotoriktherapeutin in der Psychomotoriktherapie etwas unternehmen, dass sie sich besser integrieren können oder findest du das ist nicht #01:11:01-5#

T4: Dass sich die Familie besser integrieren könnte? #01:11:03-5#

I: Genau. Oder ist das nicht unsere Aufgabe? #01:11:06-5#

T4: Also indirekt. Nein, also unsere Aufgabe ist es nicht, finde ich. Aber indirekt kann ich sie unterstützen, wenn ich sagen «Wo ist der nächste Spielplatz?» und ich sie ansporne mit einer anderen, vielleicht mit einer Schweizer Familie Kontaktaufzunehmen. In diesem Sinne indirekt schon. Aber ich habe auch schon an einem Elterngespräch gesagt: «Also es würde wahrscheinlich schon helfen, wenn Ihre Frau mal in einen Deutschkurs ginge. Also es wäre für uns etwas einfach so vom Austausch, aber es wäre doch vielleicht auch für das Kind einfacher», so. Aber es ist nicht meine Aufgabe. #01:11:41-5#

I: Also die Männer gehen dann in den Deutschkurs und die Frauen #01:1144-5#

T4: Sie sind oft schon vorher hier gewesen. Und haben es gelernt irgendwie. Halt auch durch das berufliche Umfeld, wenn sie in einer Fabrik arbeiten oder so. Ja, sie können es wirklich besser. #01:11:57-5#

I: Und wegen den Geschlechterrollen habe ich schon gefragt. Und dann noch, ob du dich manchmal anders behandelt fühlst von Eltern von gewissen Kulturen, weil du eine Frau bist? #01:12:08-5#

T4: Ja genau. (...) Ist noch schwierig zum Sagen, weil ich kann es ja nicht vergleichen, wenn ich jetzt den Mann gewesen wäre ob sie dann anders gesprochen hätten mit mir. #01:12:26-5#

I: Also fühlst du dich nicht weniger respektiert oder? #01:12:29-5#

T4: Nein, nicht direkt. Was ich ein komisches Gefühl habe ist an SSG, an Elterngesprächen, wenn wir dann alles Frauen sind. Da ist die IF-Lehrerin und die Logopädin, die Kindergärtnerin und ich. Und dann sind alle diese Frauen und dann kommt das Paar und dann ist der Mann. Da geht es mir nicht gut dabei. Das finde ich so etwas Komisches. Das kann man nicht ändern. Und dann denke ich jeweils: «Wie ist jetzt das für diesen Mann?» (lachen). Ja aber es ist so Frauen lastig bei uns das ganze Ding. Das ist für die Männer auch nicht einfach, denke ich, für diese Männer. #01:13:18-5#

I: Und in diesen Kulturen ist das zum Teil viel mehr Männerlastig. #01:13:21-5#

T4: Gehört habe ich von einer Kindergärtnerin, dass einer dann so ausgelassen, wie sagt man wenn einer so ausgebrochen ist in Wut oder so? Ausgelassen, kann man das sagen? Dass er einfach so laut gewesen ist, weiss du, in einem Kindergarten. Das habe ich schon gehört. Aber bei MIR ist das noch nie so passiert. Aber das kann glaube ich schon passieren, dass sie den Frauen mal #01:13:55-5#

I: Okay. Und bei der Begrüssung und Respekt merkst du es nicht. Und ich weiss nicht, hast du Eltern vor allem aus der ersten Einwanderungsgeneration, also welche selber noch dahingezogen sind, oder hast du auch Eltern, bei welchen vielleicht schon ihre Eltern eingewandert sind? Hast du das überhaupt? #01:14:16-5#

T4: Bei welchen ihre Eltern eingewandert sind, ja, auf jeden Fall. #01:101:14:19-5#

I: Also merkst du Unterschiede zwischen den Eltern aus der ersten Generation und Eltern aus der zweiten Generation in der Elternarbeit? #01:14:27-5#

T4: Ja, also halt erste Generation, also nein, zweite Generation sind die, die da geboren sind. Die können natürlich die Sprache besser. Und die haben halt das Schulsystem da schon gehabt. Doch das finde ich ist ein grosser Unterschied. Also die haben wirklich ein bisschen eine Ahnung vom Schulsystem. Die haben das selber erfahren. Auch wenn sie kulturell schon das andere kennen, aber das finde ich einen rechten Unterschied. #01:14:53-5#

I: Und merkst du auch einen Unterschied aus denen aus der zweiten und vielleicht Schweizer, welche vielleicht alle Verwandte hier haben? #01:15:04-5#

T4: Ob das schon fast gleich ist? #01:15:05-5#

I: Ja, ob das schon fast gleich ist oder ob du dort auch Unterschiede merkst? #01:15:07-5#

T4: Ein bisschen verdeckter. Aber es ist immer noch da. Aber verdeckter. #01:15:13-5#

I: Also verhältst du dich anders oder achtest du auf etwas Bestimmtes je nach dem? #01:15:19-5#

T4: Ich muss schauen, dass ich es nicht vergesse. Weil sie vielleicht schon gut Deutsch können und man tut sie viel mehr, also sind sie so automatisch da und dann muss ich mich erinnern: «Ah, nein, die haben natürlich, die tragen natürlich trotzdem noch ihre Kultur mit» und dass ich das nicht vergesse. Das finde ich doch auch wichtig. Dann plötzlich merke ich: «Ah ja genau, das kommt noch aus der anderen Kultur». Oder auch, bei der ersten, ah das ist vielleicht noch fast mehr, bei denen, welche frisch da sind, hier nicht selber geboren sind, da sage ich immer wieder: «Und was machen Sie, dass Sie Ihre Kultur auch noch ein wenig erhalten können?». Dass sie merken, mir ist es ganz wichtig, dass sie ihres auch noch leben. Das überprüfe ich oft. Nicht dass sie, ich freue mich wenn sie sich integrieren, aber mir ist es ganz wichtig, wenn sie ihr eigenes auch leben. #01:16:14-5#

I: Also das Integration nicht einfach bedeutet anpassen? #01:16:16-5#

T4: Ja. Und gerade wenn ich da so viel sage, was wichtig ist, dann fädle ich, wenn es irgendwie geht folgendes ein: «Und haben sie irgendwo wo Sie sich treffen? Wo Sie unter sich sind und auch wo sie das was sie so gut kennen auch leben können?». Das habe ich noch mehr, seit ich jetzt in Indonesien gewesen bin. Wo ich gemerkt habe, es ist so wichtig, ihre eigene Kultur. Ich habe mich manchmal so verloren gefühlt dort. Wie wichtig und immer, wenn man wieder mal jemand Deutsch sprechen gehört hat sprechen, diese Spannung, welche auch bei unseren Kindern war. Wo, nur bereits das Deutsch, man sich gerade zu Hause gefühlt hat (lächeln). Also was das auslöst. Ja, das ist mir wie noch wichtig. #01:16:58-5#

I: Ja und ich weiss nicht, weil ihr so ein Zentrum seid, ihr habt ja ein Arbeitgeber, oder? Werden euch da Weiterbildungen bezahlt oder? Also eigentlich vor allem im Bereich Interkulturelle Kompetenzen oder Heterogenität oder wie ist das so? #01:17:16-5#

T4: Es werden uns diese Weiterbildungen bezahlt, welche wir in unserem Metier da direkt brauchen können. In diesem Sinne, wenn ich jetzt mit dem käme, ich habe jetzt noch nie eine solche Weiterbildung gemacht, also, wenn ich mit dem käme, dann könnte ich das vertreten, dass das bezahlt wird. Also bezahlt, wir haben einfach so wie ein Budget. Einfach so und so viel pro Jahr und dann wie ich das aufteile. Ich muss begründen können warum das mit dem zu tun hat. #01:17:49-5#

I: Okay und denkst du es ist wichtig oder hilfreich für die Zusammenarbeit? #01:17:53-05#

T4: Also für die Zusammen-, also es wäre sicher interessant. Es gibt einfach, es gibt so viele Sachen, worin wir uns weiterbilden können, so viele Zweige und bis jetzt habe ich das jetzt noch nie mal in diese Richtung. Es ist wie nicht eine Priorität gewesen. Es ist aber auch so, dass das wirklich zunehmend ist. Das ich jetzt fünfzig Prozent habe. Das habe ich jetzt mehr durch das, dass du angefragt hast mal gezählt (lächeln). Das ist schon jetzt im Verlauf der Jahre immer mehr gestiegen und wird sicher noch mehr steigen. Das wäre sicher interessant mal in diese Richtung zu gehen, aber es war einfach nicht Priorität bei mir. #01:18:36-5#

I: Es gibt ja viele verschiedene Sachen. Und was sind deine persönlichen Strategien, also allgemein um Schwierigkeiten in der Elternarbeit entgegenzuwirken? Gibt es da etwas, bei welchen du findest «Das hilft mir jetzt besonders gut», oder? #01:18:53-5#

T4: Ich finde es schön mich abzusichern. Also der Austausch mit andern, mit der Lehrperson. Um wie herauszufinden «Ist es mein Problem, oder empfindet sie das auch so? Und wie gehen wir das an

miteinander?». Also auch Strategien, oder auch herausfinden, wieso ist der so? Weisst du, weil ich schon so viele Jahre da bin, habe ich auch langjährige Beziehungen zu den Lehrpersonen und das finde ich etwas Tolles. Oder Interversion, alle zwei Dienstage. Auch Supervisionsphasen oder so. Morgen gehe ich gerade in eine Weiterbildung «Eltern in die Psychomotoriktherapie einbeziehen». So, einfach immer wieder mir Hilfen holen. (...) Und noch etwas möchte ich sagen: Wenn es gerade im Gespräch ist und ich komme nicht weiter, mir auch sagen «Wenn die Eltern noch nicht bereit sind für das, dann muss ich auch Geduld haben». Also ich finde weniger «Das Ziel müssen wir jetzt erreichen und das müssen die dann verstehen» sondern, «So weit sind wir gekommen und es geht weiter», so. Also die Ansprüche an mich auch nicht da oben. #01:20:17-5#

I: Okay. Und fällt dir sonst noch was ein, was unternommen werden könnte, um eine bessere Zusammenarbeit zu ermöglichen? Vielleicht auch auf Seiten von den Eltern oder von der Schule oder? Also nicht nur von dir aus. #10:20:28-5#

T4: (...) Ich hätte gerne manchmal mehr die Eltern alleine ohne die Schule. Ich habe es sehr gerne, wenn alle berichten, aber eigentlich müsste es das andere auch noch mehr haben um halt diese Nähe mehr zu behalten. Ich mache es aber nicht, wenn es nicht dringend nötig ist aus Zeitgründen. Sonst würde ich noch viel mehr arbeiten. Aber eigentlich wäre das schön. Ich glaube das Vertrauen wäre noch verstärkter. So, ich habe mich aber entschieden, dies nicht zu machen, wenn es nicht dringend nötig ist, weil irgendwo muss man sich auch abgrenzen. #01:21:08-5#

I: Ja. Und sonst, was habe ich noch? Wie wichtig ist dir das Reflektieren? Also reflektierst du jeweils nach den Gesprächen, oder aufschreiben? #01:21:20-5#

T4: Also aufschreiben tue ich eigentlich während dem Gespräch oft und wenn es nicht geklappt hat, vom Gespräch her, dann mache ich das danach. Es gibt immer ein Protokoll mit dem SSG wo wir auch neue Förderziele aufschreiben und ich mache für mich aber noch ein detaillierteres Protokoll während dem Gespräch eigentlich. Und automatisch bin ich eine Person, welche, wenn ich dann mit dem Fahrrad nach Hause fahre, geht das bei mir weiter und mir kommen Gedanken und ich schreibe mir das wieder auf. Also ich schreibe es ins Protokoll der Kinder und eine Abmachung mit den Eltern. Wichtig ist mir am Schluss mit den Eltern an einem Gespräch, das es eine Zusammenfassung gibt und das man sagt «Und was nehmen wir jetzt nach Hause davon?», sie und ich. Eigentlich machen wir es schon miteinander, so ein bisschen. Das Zurückschauen und danach je nachdem. #01:22:17-5#

I: Okay. Und denkst du, du hast jetzt schon etwas angesprochen wegen Indonesien, dass deine eigenen, persönlichen Erfahrungen mit Migranteneltern, die Elternarbeit mit Migranteneltern da in der Therapie, beeinflusst? #01:22:31-5#

T4: Ja, also was ich wirklich fest mitgenommen habe, ist, das Gefühl wie das ist, wenn man anders ist. Ich habe das, so schön ich das Jahr fand, ich habe es wahnsinnig streng gefunden immer anders zu sein als die andern. Und das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal, jetzt in einem Elterngespräch, wenn es gerade gepasst hat, gesagt. Das ist mir wirklich als Erfahrung recht nahe gegangen sich so zu fühlen und manchmal muss das bei denen den ganzen Tag so sein, über Jahre. Aber man kann das auch ändern. Also ich war jetzt nur ein Jahr dort und ich habe dann so schnell wie möglich die Sprache gelernt und ich habe mich dann VIEL besser gefühlt nach einem halben Jahr, als ich einigermaßen Indonesisch konnte. Und das erzähle ich dann gerne, also wenn es passt, wie anders, dass sich das anfühlt, wenn man schon etwas mitreden kann. Ja das ist glaube ich ganz eine wichtige

Erfahrung gewesen. Wie ist es anders zu sein und was kann ich machen, dass sich das ein bisschen verändert? #01:23:49-5#

I: Ja und hast du noch abschliessende Fragen oder Bemerkungen oder Gedanken zu diesem Thema? #01:23:58-5#

T4: Also ich finde es toll. Ich habe jetzt nicht so über das reflektiert für mich selber und meine Therapie. Einfach das Weltgeschehen, das natürlich ist, aber (...) und ich werde wie bewusster damit umgehen und ich wäre sehr interessiert, wenn ich ein bisschen in deine Arbeit hineinschauen dürfte oder eine Auswertung oder so. Oder vor allem deine Schlüsse auch. Ich weiss nicht, was dann schlussendlich deine Fragestellung ist. Oder ja, möchtest du die noch sagen? #01:24:32-5#

I: Also ja, die Schwierigkeiten möchte ich ein bisschen herausfinden, aber auch, was man dagegen machen kann und wie man das angehen kann. Also einen Leitfaden erstellen, welcher dann vielleicht den Therapeuten auch helfen kann. Ein bisschen schauen, was ist in dieser Kultur etwas schwierig, auf was muss man allgemein achten. Und wie man das angehen kann. Ich muss dann halt schauen, wie gut mir das gelingt, aber das ist mal mein Ziel. #01:24:55-5#

T4: Da wäre es sicher interessant noch mit einem Professionellen, mit einem der sich mit der Migration speziell auseinandersetzt und dann das etwas zusammenzufügen. Das wäre sicher spannend. #01:25:05-5#

I: Ja ich werde mir noch überlegen, wen. Die Bachelorarbeit mache ich bei Beatrice Uehli. Sie ist meine Betreuungsperson. Sie hat jetzt Herr H [Name einer Person] noch vorgeschlagen. Ich weiss nicht, ob du ihn kennst? #01:25:16-5#

T4: Ja von Psychologievorlesungen von früher (lächeln). #01:25:22-5#

I: Er hat bei uns noch Vorlesungen gegeben an der HfH. #01:25:25-5#

T4: Ja. #01:25:26-5#

I: Ja, aber es ist noch schwierig, Leute zu finden. #01:05:28-5#

T4: Schon? #01:05:29-5#

I: Ich kenne noch eine, die an der HPS jeweils Weiterbildungen gibt, aber ich habe mich eigentlich entschieden, mich nicht zu stark auf HPS zu konzentrieren, weil sie sich ja schon an so Sondermassnahmen gewöhnt sind. Und habe jetzt nur das Vor-, Probeinterview mit einer HPS Psychomotoriktherapeutin geführt und sie hat mir diese empfohlen. Also falls du noch jemand weisst? #01:25:53-5#

T4: Ja also Myrtha Häusler. Vor ganz vielen Jahren, als Myrtha noch lange nicht an der HfH war, hat sie mal, im Kreis fünf ist sie gewesen oder so, da hat sie, da habe ich noch einen Vortrag von ihr gehört über Migranten. #01:26:07-5#

I: Das habe ich gar nicht gewusst (lächeln). #01:26:08-5#

T4: Also vielleicht ist das jetzt überhaupt nicht mehr ihr Thema. Aber sie hat sich mal damit befasst. #01:26:13-5#

I: Also sie hat jetzt eine Bachelorarbeit von einer, welche die Bachelorarbeit macht über, mit Flüchtlingskinder. So eine Bewegungslandschaft organisieren. Also weiss sie schon wahrscheinlich etwas. #01:26:25-5#

T4: Ja. Oder sie weiss vielleicht noch Leute oder so. #01:26:29-5#

I: Ja, das ist eine gute Idee. Soll ich es mal abschalten? (lächeln). #01:26:40-5#

8.425 Interview mit T5

Interviewdaten: 22.09.2016, 29.09.2016, 06.10.2016

Interviewort: im Therapieraum

Aufnahmezeit: 01:22:44

Vom Schweizerdeutschen ins Schriftdeutsche übersetzt

Therapieort:

Region Zürcher Unterland

Wie viele Jahre sind Sie schon als Psychomotoriktherapeutin tätig?

7 Jahre

Haben Sie zuvor in einem anderen Bereich gearbeitet?

Nein

Wenn ja, in welchem Bereich/-en?

/

Was ist Ihr Herkunftsland?

Schweiz

Ungefähr wie viel Prozent Ihrer momentanen Therapiekinder haben einen Migrationshintergrund?

50%

Aus wie vielen verschiedenen Ländern stammen diese Kinder etwa?

10

Transkription vom Interview T5

I: So, jetzt sollte es aufnehmen. Okay. Wie setzt sich die Elternarbeit an deiner Therapiestelle zusammen? Also aus was besteht sie? #00:11-4#

T5: Ja aus Elterngesprächen und dann haben wir Elternbesuchsmorgen bei welchen die Eltern zum Teil in die Stunde zuschauen kommen. Wir haben zum Beispiel die Bewegungslandschaft. Da kommen die Eltern mal schauen wie das funktioniert und aussieht. Ja. #00:36-4#

I: Hast du auch so Beratungsgespräche? #00:43-4#

T5: Nein, selten. Also eigentlich gar nicht. Ich habe mehr Kinder die wirklich in der Therapie sind und oder nicht aber ich habe eigentlich nicht etwas zwischendurch. Es gibt, ich weiss Kolleginnen an der Stelle, die das haben, Beratungsstunden. Aber ich habe das jetzt nicht. Ich habe nur ja oder nein Fälle, oder einfach im Zusammenhang mit den Elterngesprächen hat man dann natürlich bei den Therapiekindern dann vielleicht gewisse Beratungsfunktionen. Aber nicht, dass jetzt ein Kind nicht käme zu mir, aber die Eltern. #01:24-4#

I: Einfach so im Sinne, dass wenn du die Abklärungen hast, dass dann die Eltern auch dabei sind und du dann besprichst? #01:31-4#

T5: Solche Sachen schon. Ja natürlich. Also, dass ich schon mit den Eltern vielleicht auch Tipps gebe oder heute Abend habe ich ein Gespräch, bei welchem es darum geht wegen der Linkshändigkeit irgendwie Tipps zu geben oder Ideen zu geben wie man mit dem umgehen kann und was es für Möglichkeiten gibt für Linkshänder oder so. Das sind dann schon in diesem Sinne Beratungsgespräche, aber es ist ein Therapiekind und deshalb sehe ich es ein bisschen als Elterngespräch. Aber im Zusammenhang mit dem Elterngespräch machen wir sicher auch Beratungen, das schon. #02:02-4#

I: Aber so Elternabende oder so, bei welchen mehrere Eltern kommen, zum Beispiel von allen Kinder, welche neu anfangen hast du nicht? #02:09-4#

T5: Solche Sachen mache ich nicht. #02:10-4#

I: Hast du immer einzelne? #02:11-4#

T5: Ja, genau. Nein, solche Sachen mache ich nicht. #02:14-4#

I: Und wie häufig finden dann diese Elterngespräche statt? So im Schnitt. #02:19-4#

T5: Zwei Mal im Jahr, im Schnitt. Also ja. #02:24-4#

I: Also auch so Standortgespräche, oder? #02:26-4#

T5: Zum Teil sind es Standortgespräche, bei welchen auch die Lehrer verpflichtet sind diese Gespräche abzuhalten. Und ich finde aber, die Lehrer sind nur für eines verpflichtet im Jahr, das finde ich meistens einfach zu wenig, wenn ich die Eltern nur einmal im Jahr sehe. Und dann lade ich sie nochmals ein. Manchmal lade ich sie einfach ein die Stunde besuchen zu kommen. Also, dass sie gerade während der Stunde anwesend sind. Dann ist die Stunde meistens nicht im Vordergrund, dann lasse ich die Kinder meistens so ein wenig sein und erkläre ihnen ein bisschen was wir da

machen und wieso wir das machen und spreche auch nochmals mit ihnen wie es dann geht mit dem Kind und so. Aber dann ist es meistens so eine Kombination zwischen einer Förderstunde und einem Elterngespräch. Oder ich mache es einfach nur telefonisch, wenn ich jetzt das Gefühl habe. Selten gibt es so die Tür und Angel Gespräche. Ich habe momentan wenige Kinder, die von den Eltern gebracht werden. Das habe ich auch noch sinnvoll gefunden, als es noch so war. Aber jetzt habe ich oft so den Schulbus oder die Kinder kommen direkt aus der Schule. Ich habe wenige Kinder, die gefahren werden von den Eltern. #03:40-4#

I: Okay. Und wie lange dauern die Gespräche so im Schnitt? #03:44-4#

T5: Eine halbe Stunde bis Stunde. #03:48-4#

I: Gut. Und was sind für dich grundsätzliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Elternarbeit? #03:56-4#

T5: (...) Ja, die Beziehung natürlich. Also man muss irgendwie einen Draht haben zu den Eltern. Ich versuche meist nicht beim ersten Gespräch mit allem Negativen zu kommen. Wenn ich auch merke, wir hatten auch schon Gespräche, bei welchen wir das Gefühl hatten wir wollen das und das und das ansprechen. Und du danach die Lehrperson gefragt hast: «Wieso hast du das jetzt nicht angesprochen?» und ich sage «Ja, sie mussten bereits genug mit dem anderen verarbeiten, was wir angesprochen haben. Also es ist wie zu viel gewesen». Mir ist einfach wichtig, dass am Schluss die Eltern nicht vor den Kopf gestossen sind mit den Schwierigkeiten die die Kinder haben. Weil ich denke, also bei mir kommt es so an, dass die Eltern sich meist extrem mit ihrem Nachwuchs identifizieren. Das ist ja, wenn dein Nachwuchs etwas hat oder ein Problem hat, dann hast du etwas falsch gemacht. Also, sie fühlen sich ja schon genug angegriffen. Nur schon, dass ihr Kind irgendein Problem hätte oder hat. Und dann finde ich, muss man jeweils nicht noch voll «dreinhauen». Also die Beziehung finde ich einen wichtigen Punkt. Das ich versuche mit den Eltern einen guten Draht hinzubringen. #05:20-4#

I: Okay. Und das sind jetzt die Voraussetzungen von deiner Seite aus, oder? Also was du beachten musst. Und gibt es auch noch Voraussetzungen auf Seiten von den Eltern? Wo du findest, das ist wichtig das es funktioniert? #05:32-4#

T5: Dass sie das mitbringen? Ja natürlich gewisse Offenheit gegenüber dem was wir machen. Dass sie das als sinnvoll erachten. Also ich habe auch schon Therapien abgebrochen, bei welchen ich das Gefühl hatte oder wo ich auch wusste, dass das Kind mir in der Stunde gesagt hat: «Du, mein Mami findet das blöd, was du da mit mir machst». Und dann habe ich eigentlich gerade aufgehört, weil ich brauche die Eltern im Boot, also sie müssen offen sein gegenüber dem was wir machen. Sie müssen offen sein für, ja für die ganze Situation auch. Dass halt eben das Kind da kommt und so. Dass müssen sie irgendwie ein Stück weit akzeptieren und nicht persönlich nehmen. Dann funktioniert es glaube ich am besten. #06:18-4#

I: Und was könnten jetzt unternommen werden, wenn die Eltern, wenn du merkst, die Eltern sind nicht im Boot? Oder versuchst du dann etwas zu unternehmen? Oder findest du dann gerade «Ja...» #06:30-4#

T5: Ja also ein Besuch bringt noch viel. Wenn sie einfach können hier drinnen sich, ich habe schon oft einfach gemerkt, dass einfach wenn die Eltern noch nie da waren, das gibt es in seltenen Fällen,

wenn sie von der Schule die Kinder zugewiesen werden zu mir, wenn es irgendwie um Grafo geht oder so und es nicht eine grosse Abklärung machen muss oder so, ist auch schon vorgekommen, dass die Eltern dann noch gar nie da gewesen waren. Und die Eltern verlieren die Skepsis enorm, wenn sie mal hier drinnen gestanden sind und wenn man ihnen mal erklärt hat, wieso das Spiel wichtig ist und was man mit dem Spiel eben auch erzielt, also das ist einfach wichtig denke ich. Dass man sie einfach aufklärt, was da drinnen abgeht. Weil sonst haben viele Eltern das Gefühl: «Ja, die spielen ja nur». Diese Aussage habe ich schon VIEL gehört in meinem Berufsleben. Und ich finde dann ihnen mal zeigen: «Sie, schauen Sie, ja, ich habe das und das aufgestellt und das Kind wird wahrscheinlich nach Hause kommen und sagen «Ich habe nur gespielt», aber das zum Beispiel über es das und da übt es das», also so ein bisschen, dass man ihnen mal genau aufführt, das spielen eben auch wichtig ist, oder? Was man da drinnen eben eigentlich macht. Ich hatte auch schon Eltern, bei welchen ich das Gefühl hatte, sie bekommen ein Problem. Also bei welchen die Kinder gerne kommen und da hatte ich auch schon gewisse Mütter, die dann so eine gewisse Eifersucht entwickelt haben, wenn das Kind gerne gekommen ist zu mir. Also, dass sie dann wie ein Problem haben damit. Das habe ich auch schon erlebt. Aber eben da kannst du auch einfach versuchen, zuerst den Kontakt suchen, mit ihnen irgendwie gut auszukommen und sonst, also es gibt halt wirklich auch viele, bei welchen man es dann sein lassen muss. #08:15-4#

I: Und merkst du Unterschiede in Bezug was die Eltern denken von den Arbeitsmethoden der Psychomotorik, Spiel oder Bewegung oder so, je nach verschiedenen Kulturen oder Migrationshintergründen? #08:27-4#

T5: (...) Also ich empfinde Schweizer oder auch viele Kulturen, nordische Kulturen wie Deutsche oder Dänen oder Holländer, finde ich als fordernder als Familien aus Ost, östlichen Staaten. Also das eigentlich die, welche so Bosnien oder Serbien oder Mazedonien oder irgendwie von dort her kommen, die sind offener gegenüber dem, was man mit dem Kind macht, es wird geschätzt. Also so empfinde ich es. Die schätzen die Arbeit, finde ich manchmal, etwas mehr, was man mit den Kindern macht als jetzt die Schweizer. Dort muss es wie ein bisschen trainiert sein und ein bisschen geübt und so. Die finden das sehr wichtig. Und wenn man zu viel spielt, dann haben die dann ein Problem damit. Also es sind eher die, die dann dastehen als jetzt eben ein Kind von Mazedonien oder so. Da stehen die Eltern selten da. Es kann auch sein, dass sie nicht kommen, weil sie es nicht verstehen. Oder weil sie gar nicht sprechen wollen mit mir, weil sie Angst davor haben, dass wir sie nicht verstehen oder so. Das kann auch sein. Dass der Kontakt nicht zustande kommt, weil sie denken: «Komm, wir lassen es lieber einfach laufen». Aber, ich, auch wenn wir jetzt Elterngespräche haben und ich dann sage: «Ja es wäre schon wichtig, wenn ihr Sohn zu Hause Farbstifte hätte», da hatte ich auch schon Mütter, die dann fanden: «Ah ja, wenn das so ist, dann kaufen wir das». Und da denkst du: «Wie kommen die auf die Idee, das Farbstifte nicht wichtig sind?». Und da merkst du so ein bisschen: Die haben gar keine Idee. Also auch die Kinder, die wachsen dort so anders auf, dass die gar keinen Plan haben, was man #10:36-4#

I: Also wo ist jetzt so? #10:38-4#

T5: Das wäre jetzt also Ost. Ich weiss nicht mehr aus welchem Land das es war. Aber das ist von dort her gekommen. #10:44-4#

I: Also das sie in der Freizeit nicht unbedingt mehr spielen, aber halt einfach mehr der Schule vertrauen, die sagt: «Das ist gut fürs Kind»? #10:53-4#

T5: Ich habe ein bisschen das Gefühl. Ich habe das Gefühl die Schweizer hinterfragen viel mehr und haben irgendwie viel mehr Skepsis, dass das was wir da machen in der Schule nicht genug gut ist oder dass man da ein Auge draufhaben muss. Ich glaube andere vertrauen, sind dankbarer dafür. Vielleicht auch weil sie nichts gehabt haben früher. Ich weiss es nicht woher das kommt. Aber ich habe das Gefühl, sie sind dankbarer für das was die Schule macht. #11:26-4#

I: Das ist jetzt vor allem im Osten. Oder kannst du auch noch über andere Kulturen solche Unterschiede feststellen? #11:31-4#

T5: Also bei den Portugiesen, auch so auch vielleicht. Das schon auch. Also so ein bisschen. Ich glaube so Kulturen, welche vielleicht eher arm aufgewachsen sind, oder so. So empfinde ich es ein bisschen. Die schätzen es mehr glaube ich. #11:49-4#

I: Okay. Und ja, jetzt bin ich etwas weggekommen vom allgemeinen Teil (lächeln). Aber gibt es auch noch Voraussetzungen vom Arbeitgeber, vielleicht? Dass die Elternarbeit möglichst gut ist? Also hast du irgendwelche Richtlinien von deinem Arbeitgeber wie oft du etwas machen musst oder wie viel Zeit dir zur Verfügung gestellt wird? #12:14-4#

T5: Also ich bin von der Elternarbeit her, also die einzige Vorgabe, die ich auch habe, ist, dass ich ein Gespräch im Jahr gesetzlich machen muss. Aber das ist, finde ich, nicht etwas, dass ich nicht einfach erreichen könnte. Elterngespräche sind grundsätzlich in der Arbeit einbegriffen. Das heisst wir können sie nicht zusätzlich abrechnen. Was je nachdem dann schon zum Problem wird. Also, dass du die Elternarbeit irgendwann auch bremst, wenn du sie nicht, also, nicht bezahlt wirst dafür. Aber sie sind. Also mein Arbeitgeber ist jetzt sehr offen. Also, dass wenn ich über, also zum Beispiel, wenn ich über 45 Minuten ein Gespräch habe, dann kann ich, auch vom Arbeitgeber aus, die Zeit welche länger dauert, also diese 45 Minuten, die kann ich nicht anrechnen. Also 45 Minuten sind inbegriffen und das drüber hinaus. So ein bisschen, wir handhaben es ein bisschen so, dass zwei Mal, also einmal im Semester, zweimal pro Jahr, also einfach in der Arbeit drin sein müssen. Also die kann ich nicht zusätzlich abrechnen. Aber wenn ich jetzt eine Mutter habe, die mir wahnsinnig viel Arbeit gibt, oder ich immer wieder ein Gespräch habe, dann gehe ich es abrechnen zusätzlich. Und da sind sie sehr offen. Und ich glaube schon das ist auch wichtig für die Elternarbeit. Weil sonst, wenn man wahnsinnig viel machen müsste, aber das nicht bezahlt ist oder so und man es nicht abrechnen kann oder irgendwie, dann hört man auf. Also das ist glaube ich schon eine Voraussetzung. #13:55-4#

I: Und wie ist es mit Dolmetscher oder so? Werden die bezahlt? Oder #14:00-4#

T5: Das läuft über die Schule. Das habe ich jetzt noch nie gehabt bei mir in der Stunde, dass ich einen Dolmetscher für nur ein Elterngespräch, welches ich gehabt habe, genommen hätte. Sondern das sind dann die Gespräche, die in der Schule stattfinden und wo dann die Schule einen organisiert, also die Lehrerin und dann wird es auch über die abgerechnet. #14:21-4#

I: Aber wüsstest du nicht wie es wäre, wenn du jetzt Eltern hättest, die gar nicht Deutsch könnten? Würdest du dann einfach kein Elterngespräch machen so noch zusätzlich, oder? #14:30-4#

T5: Ich bin gerade am überlegen, ob ich das schon mal erlebt habe. Weil meistens, wenn wir den Dolmetscher in der Schule nehmen, ist um die schwierigen Sachen, also, dass sie wirklich sicher alles verstehen. Aber ich konnte mich immer noch mit mindestens einem Elternteil mindestens verständigen. Auch wenn es zum Teil schwierig ist, weil die Sprache nicht so gross da ist, aber dann

spreche ich halt nicht über propriozeptive Wahrnehmung oder irgendetwas (lachen). Einen Kontakt konnte ich auch ohne Dolmetscher schon herstellen. #15:12-4#

I: Also wüsstest du gar nicht wie das wäre? #15:13-4#

T5: Wenn sie gar kein Wort sprechen würden? Das habe ich glaube ich wirklich noch nie erlebt. Ich habe auch schon so Tamilen gehabt und so. Aber da schlägt man sich so ein bisschen mit Englisch durch. Französisch sprechende hatte ich auch schon. Meistens funktioniert es auch so ein bisschen, dass sie dann zum Teil Französisch oder Englisch sprechen und das Deutsch aber auch ein bisschen verstehen. Also es ist einfach so ein bisschen die Sprachbarriere, dass sie es nicht sprechen. Wirklich, ich mag mich nicht erinnern jemand gehabt zu haben, wo beide Elternteile nichts verstanden haben. Die Mutter das kommt noch häufig vor. Dass die Mutter nichts versteht. Aber die Väter sind dann irgendwie was am Arbeiten oder sind irgendwo integriert und die verstehen dann meistens ein bisschen Deutsch. #16:02-4#

I: Okay. Und gibt es auch noch Voraussetzungen auf Seiten von der Schule? (lächeln) Zum Beispiel, wenn ihr Standortgespräche gemeinsam haben, oder? #16:11.4#

T5: Also Voraussetzungen, mit welchen wir immer noch etwas kämpften, ist, dass wir nicht eingeladen werden. Also, dass wir oft untergehen, wenn es um Standortgespräche geht und Elterngespräche. Das ist immer noch so sich am Etablieren seit ein paar Jahren. #16:25-4#

I: Also das sind so ein bisschen die Schwierigkeiten eigentlich? #16:28-4#

T5: Ja das du nicht dabei bist. Dass ein Gespräch dann schon stattgefunden hat und du nicht anwesend warst. Also ich habe auch schon, da hat es mich fast geschält, ich habe auch schon irgendwelche Formulare erhalten, bei welchen über die Psychomotorik diskutiert wurde, dass jetzt die Spannung doch schon besser sei und so und ich nicht mal am Gespräch dabei gewesen bin. Also das ist sich noch ein bisschen am Finden. Das ist manchmal mühsam, ja. Das wir vergessen werden. #16:56-4#

I: Also machst du sie da drauf aufmerksam? #16:56-4#

T5: Ich mache viel einfach dann so um die Herbstferien herum oder nach den Herbstferien oder um die Frühlingferien herum ein Mail an alle Eltern, äh an alle Lehrer: «Denkt dann daran, mich einzuladen». #17:17-4#

I: Okay. Und ja jetzt würde ich gerade noch zu den grössten Schwierigkeiten kommen in der Elternarbeit. Da hast du ja jetzt auf Seiten von der Schule schon etwas gesagt. Gibt es da noch Schwierigkeiten was du besonders schwierig findest? Also in deiner Rolle? Oder auf Seiten von den Eltern? Oder etwas das gar nicht geht? Oder vom Arbeitgeber? (lächeln) #17:38-4#

T5: Da wüsste ich jetzt gerade nichts. (...) Schwierigkeiten von der Schule haben wir gehabt, ja. (...) Eltern ist je nach Kultur vielleicht das Rollenbild ein Problem. Das da halt als Frau am Vater etwas sagt, wo du dann nicht sicher bist, wie stark das es angenommen wird. So ein bisschen so. Aber, ja. #18:26-4#

I: Also das der Mann mehr zu sagen hat? #18:28-4#

T5: (...) Ja ich glaube es wäre manchmal, also ist es sicher einfacher ein Mann zu sein (lachen). Nein das tönt jetzt so blöd. Aber ich glaube bei gewissen Kulturen würden es die Eltern besser annehmen, wenn du es als Mann sagen würdest. #18:45-4#

I: Ah wenn du #18:46-4#

T5: Wenn ich ein Mann wäre. #18:47-4#

I: Ah ich dachte du meinst die Elternrolle. #18:50-4#

T5: Nein, also, nein also weisst du die Kulturauffassung. Also, dass eine Frau, nicht, also in gewissen Kulturen nicht gleich viel Wert hat wie ein Mann. Deshalb bin ich manchmal nicht so sicher was ankommt oder was sie annehmen. #19:07-4#

I: Merkst du denn auch, dass du wegen dem anders begrüsst wirst oder dir anderer Respekt irgendwie? #19:15-4#

T5: Nein, das wäre mir schon so noch nie aufgefallen, nein. Ich merke aber allgemein und da sind jetzt die Schweizer auch drin, dass die Kindererziehung ist irgendwie einfach Frauensache. Und ich habe in vielen Momenten, also ich habe wirklich, ich müsste jetzt durchzählen, aber es gibt wirklich auch Kinder, von welchen ich den Vater noch nie gesehen habe. Weil der Vater nicht das Gefühl hat er müsse ans Gespräch kommen. Also schon gar nicht bei mir. Also wenn ich Einzelgespräche habe, kommt ganz oft nur die Mutter. #19:46-4#

I: Jetzt egal von welcher Kultur? #19:47-4#

T5: Ja das ist jetzt egal von welcher Kultur. Und bei den Standortgesprächen, wenn es um die Schule geht, dann kommen meistens beide. Weil das Schulische ist so ein bisschen wichtiger. In die Schule kommen meistens beide, aber auch dort gibt es solche, bei welchen ich einen Vater noch nicht gesehen habe. #20:06-4#

I: Und merkst du, du hast es schon etwas angesprochen, Unterschiede in der Rolle von den Eltern? Also merkst du, dass es zum Beispiel Kulturen gibt, in welchen der Mann mehr das Sagen hat oder Kulturen in welchen die Frau irgendwie #20:22-4#

T5: Also wenn man jetzt gerade wieder auf die Tamilen, auf die zurückkommen, dort habe ich es extrem erfahren. Dass, wenn du, wenn ich ein Gespräch hatte mit beiden, ist sie sehr zurückgezogen und schüchtern dagesessen und hat praktisch nichts gesagt. Das habe ich wirklich in mehreren Fällen so erlebt. Einmal auch bei einer Familie aus Pakistan. Dort ist, wenn sie zu zweit gekommen sind, ist sie mucksmäuschenstill gewesen und hat nichts gesagt. Da ist alles über dem Vater gelaufen. Und also sie dann einmal aber, auch bei den Tamilen habe ich auch beide Male ein Gespräch nur mit der Mutter gehabt. Das war dann ganz anders. Da hast du dann gemerkt: «He, die haben eigentlich schon ein bisschen, die wissen schon ein bisschen um was es geht. Die kapierten es auch, blöd gesagt.» Aber dort beim Gespräch mit dem Vater hättest du gedacht, das seien irgendwelche lahme «Huschelis». Also wo du wirklich nicht das Gefühl hattest, die bekommen jetzt irgendetwas mit über. Das war schon extrem. Das ist jetzt, ja #21:33-4#

I: Und machst du etwas dagegen, wenn du merkst, dass immer nur der Mann spricht? Oder sprichst du dann einfach immer nur mit dem Mann? #21:39-4#

T5: Wir haben es schon auch schon so gehabt, dass wir dann irgendwie gefragt haben: «Ja, wie sehen es dann Sie?». Dass man mal die Frage an die Mutter gegeben hat. Aber da kommst du natürlich fast nicht durch. Das ist ja so etwas Festgefahrenes. Dann mag sie vielleicht, dann sagt sie vielleicht so etwas «Ah jaja, doch, bei mir läuft es auch so wie er gesagt hat». Aber das du dort dann etwas herausbrächtest, wenn sie, wenn er auch da ist, das wird schwierig. Das ist so festgefahren in diesen Kulturen. #22:14-4#

I: Und bei den, wie ist es bei den Portugiesen so? (...) Ist es unterschiedlich, oder? #22:21-4#

T5: Jetzt muss ich gerade, ich habe momentan gerade zwei. Bei welchen lustiger weise, bei beiden, habe ich das nicht erlebt. Ich habe zwar beim einen. Als sie beide gekommen sind, ist er wahnsinnig, ich weiss nicht ob er aggressiv ist auch zu Hause oder irgendwie. Er ist wirklich wahnsinnig aufbrausend gewesen. Aber sie hat dort auch im Gespräch ihm relativ «So jetzt bist du aber, du musst jetzt nicht so tun.». Also sie hat ihm dort schon Pfeffer gegeben (lachen). Sie hat das Gefühl gehabt «Nein, das muss jetzt nicht». Und ich habe jetzt jeweils nur sie da und sie wirkt sehr selbstbewusst. Und beim anderen Portugiesen Mädchen ist es genau auch so. Dort bin ich so gar nicht sicher, ob er wirklich, ich weiss nicht wie viel er überhaupt mitbekommt und kapiert, also jetzt auch intellektuell. Und sie wirkt auf mich so sehr so, sie kann gut Deutsch und ist gut integriert und sie hat einen Job. Also er auch, aber sie ist glaube ich intellektuell auch höhergestellt als jetzt er. Und deshalb habe ich es jetzt bei den Portugiesen noch nicht so erlebt, dass dort die Rollenverteilung auch so krass wäre. #23:42-4#

I: Ja die Schulbildung ist ja auch so ein Punkt bei den Portugiesen. Dass sie so spät erst eine obligatorische Schulpflicht eingeführt haben und dass jetzt viele Eltern gar nie selber neun Jahre in die Schule sind. Merkst du das sonst? Aber jetzt hast du eigentlich gerade gesagt nicht, oder? #23:58-4#

T5: Ich hätte es nicht gewusst, aber (...) nein ich hätte, wüsste ich jetzt nicht sicher. Also bei der einen Mutter weiss ich nicht was sie gemacht hat an Ausbildung. Sie reinigt jetzt, das weiss ich. In einer grossen Firma. Aber was sie für eine Ausbildung gemacht hat, dort, vielleicht hat sie wirklich nicht so eine Ausbildung gehabt und würde aber mehr drin liegen. Also ich habe das Gefühl, sie wäre schon noch eine intelligente. #24:29-5#

I: Und fällt es dir nicht so auf im Gespräch? #24:31-5#

T5: Nein. #24:33-5#

I: Und noch ganz schnell: Also du hast keine Schwierigkeiten? Oder gibt es etwas was unbedingt vermieden werden sollte in der Zusammenarbeit, in der Elternarbeit? Oder was du denkst ist sehr schwierig jeweils? #24:50-4#

T5: Also (...) ich habe schon auch Schwierigkeiten mit gewissen Eltern (lachen). Es ist nicht nur lustig. Also ich denke im Hinblick auf die Kultur oder auch sonst, ich denke man muss schon in einer gewissen Form auf die Kleidung schauen die man trägt. Und auch Ausschnitt das er bedeckt. Dass so ein bisschen, ich glaube schon, man muss gewisse Regeln einhalten, dass man die Eltern nicht vor den Kopf stösst. Wenn es andere Kulturen sind, aber ich finde auch sonst. Eine Lehrerin muss nicht freizügig herumlaufen. Im Sommer schaue ich eigentlich auch, dass ich RELATIV zu bin, also gerade wenn es um den Ausschnitt geht. Also es hat immer schon Gespräche auch gegeben, bei welchen man vielleicht einen Schritt zu weit gegangen ist. Wo man etwas angesprochen hat und es dann relativ deutlich

gehört hat vom Gegenüber. Also ich glaube das ist immer ein bisschen eine Gratwanderung wie viel drin liegt. Man muss schon recht wach sein bei einem Gespräch. #26: 16#

I: Hängt auch ein bisschen von den Eltern ab wahrscheinlich auch? #26:18-4#

T5: Ja das sehr. #26:20-4#

I: Wollen wir sonst das nächste Mal noch weitermachen? #26:22-4#

T5: Ja. #26:22-4#

I: Also. Ja wir sind ja da bei der allgemeinen Einstellung der Eltern zu der Psychomotoriktherapie. Und jetzt ist meine Frage wie gut die meisten Eltern nachvollziehen können, wieso das ihr Kind die Psychomotoriktherapie besucht? #00:16-7#

T5: Die Frage ist immer noch bezogen auf Fremdsprachige? #00:21-7#

I: Nein, das ist jetzt noch allgemein. #00:23-7#

T5: Allgemein. #00:24-7#

I: Aber, wenn dir etwas einfällt #00:26-7#

T5: Also ich glaube allgemein, ist es für sie nachvollziehbar was der Grund ist für viele. Was schwieriger ist nachzuvollziehen, ist, wie wir dorthin kommen. Also die Art vom Arbeiten. #00:45-7#

I: Also die Arbeitsmethoden? Ja das wäre gerade meine nächste Frage gewesen (lächeln). #00:47-7#

T5: Ja die Arbeitsmethoden, genau. So ein bisschen, ja das ist schwieriger. #00:49-7#

I: Also das Begreifen, wie diese Arbeitsmethoden nützen? #00:54-7#

T5: Genau. #00:55-7#

I: Also zum Beispiel auch wieso wir mit Spiel arbeiten und Bewegung? #01:00-7#

T5: Exakt, genau. Ja das finde ich ist wirklich nicht so nachvollziehbar. Ich habe dort manchmal das Gefühl ausländische Eltern sind noch, also unkomplizierter. Ich weiss nicht ob sie sich dann nicht trauen Fragen zu stellen «Wieso machen Sie das dann so und so?», oder ob sie vielleicht wirklich auch etwas dankbarer sind, dass man mit ihrem Kind arbeitet. Das kann ich jetzt noch zu wenig beurteilen. Aber ich habe so das Gefühl, wenn es um die Arbeitsmethoden geht, bekomme ich mehr Kritik von Schweizer Eltern oder von deutschsprachigen Eltern. #01:44-7#

I: Aber es fällt dir jetzt gerade keine Kultur ein, bei welcher das besonders auffällt, dass sie das verstehen, oder dankbarer sind? #01:52-7#

T5: Nein, das wüsste ich jetzt nicht so. #01:53-7#

I: Und wie erklärst du die Tätigkeit der Psychomotoriktherapeutin in der Psychomotoriktherapie, also was du machst, skeptischen Eltern? Jetzt einfach so die Kurzfassung (lächeln) #02:10-7#

T5: (lächeln) Ja ist gut, die Kurzfassung. Also ich beginne zuerst immer mit dem Begriff «Psychomotorik», weil ich glaube dieser schockiert oft. Also ich erkläre ihnen eigentlich oft, dass

Psychomotorik die Wechselwirkung beschreibt zwischen der Psyche und der Motorik. Also dass ich ihnen erkläre: «Schauen Sie, wenn Sie traurig sind, lassen Sie auch die Schultern hängen, so. Aufgrund vom dem entsteht der Begriff. Und dass wir eigentlich sehr über die Beziehung und die Freude an der Bewegung danach auch im psychischen Bereich Fortschritte erzielen wollen». Dass sie ein bisschen verstehen, woher der Begriff kommt und diese Wechselwirkung beschreibe ich zuerst mal, ja. #02:56-7#

I: Also das ist eigentlich alles einfach allgemein? Oder erklärst du es skeptischen Eltern irgendwie noch anders oder hängst du noch etwas an? Oder ist diese Erklärung so, dass alle #03:04-7#

T5: Also diese Erklärung brauche ich einfach immer dann, wenn Sie so ein bisschen fragen: «Ja es tönt ein bisschen blöd» oder «Der Begriff ist so ein bisschen», oder so. Also so definiere ich jetzt skeptisch. #03:15-7#

I: Also musst du es manchmal gar nicht erklären? #03:16-7#

T5: Ich muss es gar nicht immer erklären. #03:18-7#

I: Ja das ist gut. Und jetzt geht es so ein bisschen darum, was für dich die grössten Unterschiede sind in der Elternarbeit mit Eltern mit und ohne Migrationshintergrund? #03:29-7#

T5: Die grössten? #03:30-7#

I: Unterschiede. Also was vielleicht einfacher fällt oder was vielleicht schwieriger fällt. Also noch recht allgemein. #03:36-7#

T5: (...) Was glaube ich nicht ganz fair ist, aber was im Arbeitsalltag halt mal passiert, ist man manchmal Eltern die einen Migrationshintergrund haben, in der Information, im Informationsfluss, nicht hintenanstellt, aber wie ein bisschen mehr verschiebt als die anderen. Also jetzt auch bei mir in der Arbeit es eine Barriere ist, wenn es jetzt um Informationen geht. Weil ich denke: «Oh, das ist wieder schwierig» und ich kann es dann kaum erklären. #04:12-7#

I: Wegen der Sprache? #04:13-7#

T5: Genau, zum Beispiel. Also, dass das finde ich jetzt einen grossen Unterschied in der Arbeit mit der Migration. Das ich einfach finde, der Informationsfluss fliesst glaube ich nicht gleich stark, wenn sie Migrationshintergrund haben. Aber vor allem fremdsprachige Migranten. Also wenn sie schon mehrere Generationen da sind, dann ist es wieder etwas anderes, aber ja (unv.). #04:39-7#

I: Mehr erste Generation? #04:40-7#

T5: Ja genau, mehr so erste Generation. #04:42-7#

I: Merkst du auch Unterschiede in der nonverbalen Kommunikation? Dass sie irgendwie schwieriger zu verstehen sind wegen der Gestik, Mimik? #04:51-7#

T5: Also was ich dann dort ganz schwierig finde, sind alles so asiatischere Orte oder auch, also Tamilen oder so. Das finde ich dann wirklich, das sind dann so Kulturen, bei welchen ich merke, die kann ich nicht einschätzen. Also die sind viel auch wirklich, die nicken viel und sagen «Ja, das ist gut» und du

merkst nicht so recht: «Bin ich jetzt durchgedrungen? Verstehen sie es wirklich?». Ich kann sie nicht einschätzen so von der Mimik her. #05:22-7#

I: Also zeigen sie eher wenig Mimik? #05:25-7#

T5: Einfach, ich finde wie gar keine. Aber wahrscheinlich jemand der sie kennt, kann es wahrscheinlich besser lesen, aber ja. So also ja das finde ich noch schwierig von der Mimik, also so nonverbal, so das Asiatische. #05:38-7#

I: Und bereitest du dich anders vor auf die Elterngespräche je nach dem ob jemand kommt, der schon lange da lebt oder schon immer da lebt oder der frisch dahingezogen ist? #05:53-7#

T5: Ich glaube ich überlege mir im Vorfeld eher noch so ein bisschen Vereinfachungsaussagen. Also weißt du, wie kann ich es noch etwas einfacher erklären, oder so. So etwas überlege ich mir im Vorfeld noch eher. Oder was ist wirklich das Ziel vom Gespräch und was lasse ich vielleicht sein, wenn ich merke, es, ich bringe den Teil, also den Teil der mir wichtig ist schon nicht so wirklich durch. Auf was kann ich verzichten? Dann vielleicht gar nicht erklären, aber #06:25-7#

I: Also sind deine Gespräche alle etwa gleich lang? Dann ist nicht, wenn du irgendwie Leute hast bei denen es irgendwie länger geht, dass du dann einfach überziehst, sondern, dass du dann einfach das das weniger wichtig ist wie weglässt? Oder? #06:37-7#

T5: Ja also zum Teil sind die Gespräche bei Schweizer sogar noch schneller, weil man es einfach schneller erklärt hat. Das schon, ja. (...) Aber nein gleich lang, sie sind immer ein bisschen einer halben Stunde und einer Stunde. So, vielleicht. #06:57-7#

I: Und gibt es Unterschiede in der Terminfindung? Wie gut sich ein Termin finden lässt für die Elterngespräche? #07:03-7#

T5: (...) Ich finde Leute ohne Migrationshintergrund komplizierter. (lachen) Also Schweizer. #07:18-7#

I: An was denkst du könnte das liegen? #07:20-7#

T5: Ich weiss nicht. Die haben einfach mehr Ansprüche. Also und vielleicht noch mehr Hobbys und Ballett und mal das. «Und der andere Sohn geht dann aber noch ins Fussball». Ich finde die Leute mit Migrationshintergrund, finde ich dann, die finde ich entspannter. Also vor allem dann, wenn wir wieder so ein bisschen eher Italiener oder Portugiesen geht oder so ein bisschen. Die finde ich, die sind so ein bisschen entspannter (lächeln). #07:49-7#

I: Aber kann es nicht sein, dass sie eher mehr arbeiten? Oder auch am Abend noch arbeiten oder so? Hast du deswegen keine Probleme? #07:56-7#

T5: Doch das gibt es natürlich schon auch. Dass dann gewisse von der Schicht her am Abend erst reinigen gehen und so. Das gibt es schon. Aber meistens eigentlich nicht hundert Prozent. Das stimmt, das gibt es manchmal. #08:09-7#

I: Okay. Ich häkle jetzt einfach so ein bisschen ab (lächeln). Und merkst du einen Unterschied im Verständnis vom Schulsystem? Oder Organisatorisch, das hast du ja schon etwas angetönt. Also das wie durch das, dass sie das Schweizer Schulsystem nicht so gut kennen, vielleicht auch weniger gut

verstehen, was Psychomotorik ist und wieso es das gibt und das das es wichtig ist und dass sie vielleicht noch Gerätschuhe bringen müssen. Das machen sie jetzt bei dir zwar nicht, aber. #08:36-7#

T5: (husten) Doch Gerätschuhe müssen sie bei mir schon auch bringen. Also die Kinder da, die haben oft einfach hier in der Nähe, die kleinen Kinder. Und die aus N. nehmen es mit, aus W. auch. Das funktioniert sicher besser, wenn die Sprache, also ich glaube schon manchmal, sie sind so ein bisschen die mit dem Migrationshintergrund. Oder wir Schweizer sind halt schon sehr strukturiert und vielleicht etwas organisierter auch manchmal. Was nicht negativ ist. Also zu den anderen Kulturen, dass die das jetzt weniger sind. Da könnte man bei uns vielleicht auch manchmal ein bisschen ein Auge zudrücken (lächeln). Aber das merkst man schon, dass sie, dass vielleicht eher mal vergessen wird ein Turnzeug zu bringen. Dass irgendwie so, ich weiss nicht, manchmal, ob sie mit dem Leben da schon etwas überfordert sind und dann das mit der Schule noch dazukommt und dass das dann manchmal einfach zu viel ist. #09:41-7#

I: Also alle diese Ansprüche die wir haben? #09:43-7#

T5: Ja genau. Dass es in der Summe einfach zu viel ist. Weshalb dann einfach gewisse Sachen vergessen gehen. Das kann ich mir schon vorstellen. (...) Und was ich noch schnell sagen wollte wegen dem Schulsystem: Was ich jetzt schon zwei-, dreimal gehört habe von Italiener. Dass sie wirklich sagen für sie ist das Schulsystem, wenn sie jetzt vergleichen mit Italien und so, wirklich problematisch, weil es vielfach dann, diese Kinder sind jetzt auch bei mir, welche eher energiegeladen gewesen sind und jetzt halt impulsiv und so. Und sie dann fanden, das sei in Italien möglich in der Schule und bei uns einfach nicht. Und wo sei jetzt da das Problem vom Kind? Also und diese Diskussionen habe ich jetzt mit Italiener viel geführt. Dass sie dann fanden: «Ja in Italien würde das ohne Probleme funktionieren. Da wäre es wahrscheinlich sogar eher noch ein ruhiges Kind und da funktioniert das halt nicht wegen dem Schulsystem». Diese Diskussionen habe ich jetzt ein paar Mal geführt mit Italiener. #10:43-7#

I: Und was kannst du dann dazu sagen? #10:44-7#

T5: Ja, da habe ich, also ich kenne das Schulsystem von Italien nicht, oder? Da kann ich nicht, da sage ich dann oftmals: «Das kann schon so sein» oder auch allgemein formuliert glaube ich ist unser Schulsystem für Jungs allgemein eher problematisch. Also ob Italiener hin oder her. #11:05-7#

I: Ja das hört man ja immer wieder. #11:06-7#

T5: Und das siehst du wirklich auch so ein bisschen. Also das Raufen oder ein bisschen diese Bewegungssachen. Wo dann die Mädchen schon eher angepasster sind und ein bisschen ruhiger und können schön arbeiten und so. Und die Jungs müssen einfach wieder einmal können ein bisschen Dampf ablassen. Das merkst du noch oft. #11:28-7#

I: Und dann noch eine Frage, das ist noch eine schwierige Frage vielleicht: Ich habe mich gefragt was von der Kultur abhängig ist und was mehr Charaktersache? Oder wenn man das so fragen kann. Also verstehst du was ich meine? #11:41-7#

T5: Ja also bei den Kindern jetzt? #11:45-7#

I: Ja oder auch bei den Elterngesprächen. Also wenn du jetzt zum Beispiel Eltern vor dir hast und würdest du dann erkennen, von welcher Kultur sie kommen? Oder findest du es hängt stärker vom Charakter von der Person ab (...) die Schwierigkeiten? #12:00-7#

T5: Ja ich weiss glaube ich was du meinst. Ich glaube es vermischt sich doch auch Extrem, nicht? Also dass wir, wir sind doch schon noch auch sehr geprägt vom Wert, welchen wir mitbekommen. Auch zum Beispiel Christliche Werte. Oder wenn man irgendwo sagt man gibt einen Einsatz in die Gesellschaft oder so. Vielleicht auch so ein bisschen das was auch im Christentum weitergegeben wird. Ich glaube das verinnerlichst du dann irgendwo auch. #12:41-7#

I: Also, dass wie Charakter und Kultur etwas zusammengehören? #12:43-7#

T5: Ja ich habe ein bisschen das Gefühl das kann man nicht so richtig trennen. Also jetzt eben wieder Italiener: «So Wuhuhu» (lachen). #12:55-7#

I: So extrovertierter? #12:56-7#

T5: Ja genau, das so ein bisschen an sich haben. Ich glaube das ist etwas, ich bin mir nicht sicher, ob Italiener einfach wirklich so sind, ob das Gene sind oder ob es halt auch einfach eine Gestik ist, welche du von der Mutter immer wieder siehst und übernimmst. Oder so mit den Händen sprechen. Dort sprichst du einfach mit den Händen. Ich weiss nicht wie extrem du es trennen kannst, so. #13:22-7#

I: Ja das habe ich mich auch gefragt. Und merkst du Unterschiede oder Schwierigkeiten wegen der Religion? Bei gewissen Kulturen, Eltern? #13:30-7#

T5: Ja, da musst du sicher aufpassen. Ich habe da aber mehr Probleme gehabt einmal mit einer Schweizerin, weil ich ein Dino Puzzle gemacht habe. Und ja, Dinosaurier, wenn man ganz stark gläubig ist, eigentlich keinen Platz haben in der Religion. Also es sind ja nicht Dinosaurier gewesen, die es waren ja Adam und Eva. Dinosaurier gab es ja gar nicht. Also es gibt ja so Religionen, die das total verneinen, Dinosaurier. Da hatte ich einmal ein bisschen Mühe. #14:08-7#

I: Aber nicht mit anderen Kulturen? #14:10-7#

T5: Sonst vermeide ich das halt einfach schon von mir aus ein bisschen. Also auch wenn ich zum Beispiel jetzt in der Adventszeit so viel so das Ritual, dass man Kerzen anzündet und es noch eine Adventsgeschichte hat. Aber ich habe zum Beispiel jetzt das letzte Mal eine Adventsgeschichte gehabt mit einem Kätzchen, welches sieht wie, klar, die Eltern den Christbaum schmücken. Es hat schon etwas Christliches, aber es geht so ein bisschen um das Kätzchen und es geht jetzt nicht um Gott oder. Also ich vermeide dies auch sehr. #14:40-7#

I: Aber jetzt nicht irgendwie Schwierigkeiten wegen der Begrüssung oder Respekt oder irgend so, dass du anders behandelt wirst? #14:46-7#

T5: Aha, doch. Ja stimmt, wenn du so fragst. Also bei Jungs ist es manchmal sicher problematisch, dass sie dir weniger zuhören, wenn sie einen muslimischen Hintergrund haben. #14:58-7#

I: Ist denn das bei den Eltern auch so? Also, dass dann der Vater dir weniger zuhört? #15:05-7#

T5: Ich glaube die sind sich das dann eher schon etwas gewohnt das sich anpassen. Also, dass sich anzupassen wissen bei uns. Mir ist es jetzt noch nie passiert, dass ein Vater nicht Grüezi gesagt hätte oder die Hand nicht gegeben hätte. Ich glaube die sind sich, also die, die ich kennen gelernt habe, sind sich schon recht gewohnt gewesen, dass es in der Schweiz halt anders läuft. Und für die Kinder ist es noch schwierig, wenn du in einem Haushalt ein System hast und dann hinausgehst und zu wissen, dass

wenn ich draussen bin, dass dann die Frau einen anderen Wert hat als wenn sie zu Hause ist, überspitzt gesagt. Ich glaube das können die Kinder noch weniger gut trennen. #15:50-7#

I: Ja und hast du das Gefühl, oder kannst du dir vorstellen, dass Leute von anderen Kulturen mit Migrationshintergrund, also nicht «Schweizer» sind, Diskriminierungserfahrungen erlebt haben und dass sich dann diese in irgendeiner Art auf die Elternarbeit auswirkt? Etwas hypothetisch (lächeln). (...) Oder hast du dieses Gefühl nicht? #16:12-7#

T5: Also was ich einfach auch erlebt habe, oder was ich oft erlebt habe, sind Müttern vor allem, welche, oder auch Väter zum Teil, welche sehr gut ausgebildet waren eigentlich in ihrem Umfeld und nachher da in die Schweiz kommen und da nicht den Job auf derselben Ebene finden. Und ich habe einmal einfach erlebt, ich habe eine Mutter gehabt, dass man weil die Sprache nicht gut ist, habe ich sie, ganz böse, etwas tiefer gestellt, weil ich dachte, die versteht ja nicht richtig und so (lächeln). Und dann hat sie so etwas erzählt, was sie gemacht hat dort. Und dass sie Lehrperson war und alles. Und dann hat sich die gesamte Elternarbeit verschoben. Nur weil die Sprache nicht gut war, dachte ich: «Diese Frau versteht mich ja nicht und die ist sowieso nur zu Hause und die arbeitet ja nicht, macht irgendwelche Brötchen für irgendeinen Partyservice», also. #17:11-7#

I: So wie Vorurteile? #17:12-7#

T5: Ein bisschen. Dass ich mir als wirklich auch schon mal passiert, dass man aufpassen muss. Weil die sind zum Teil SEHR gut ausgebildet in ihrem Land und kommen danach in die Schweiz und haben halt einfach nicht diese Möglichkeiten. Oder nicht anerkannt oder man müsste noch irgendwie nochmals einen Teil im Studium machen, aber man hat keine Matura wie sie da angesehen ist oder anerkannt ist. Also die haben dann zum Teil einfach keine Chance mehr in diesem Job zu kommen, welchen sie eigentlich haben. Vor allem Frauen finde ich, gut die Männer sind einfach auf dem Bau (lächeln) und die Frauen sind dann am Reinigen. Also ein bisschen so, also überspitzt jetzt. Etwa so erlebe ich es. #17:54-7#

I: Ja und dann noch eine ähnliche Frage: Ob du findest, dass irgendwie Fremdenfeindlichkeit, ob bewusst oder unbewusst, das Gespräch beeinflussen kann? Jetzt auf beiden Seiten. Dass irgendwie halt, es geht auch ein bisschen in die Frage hinein, dass du vielleicht Erfahrungen gemacht hast mit Migranten aus irgendwelchen Ländern, persönlich und dass das wie unbewusst hineinwirken lässt ins Gespräch? Wenn jetzt auch aus dieser Kultur jemand hier sitzt am Gespräch. #18:21-7#

T5: Ich glaube das kannst du nicht verhindern, also ich weiss es nicht. Ich kann es auf jeden Fall nicht sicher verhindern. Vor allem wenn ich jetzt so, nehmen wir jetzt vielleicht wieder so ein bisschen Balkanstaat. Da laufen sie mit ihren geschälten so, also wie Machos durch die Gegend und ich habe in meinem Gespräch einen Macho oder so etwas. Ich glaube da kann ich nicht verhindern, dass ich ihn unsympathisch finde im ersten Moment. Also das finde ich jetzt noch schwierig. Dass ich gewisse Sachen erlebe und finde: «Ah das finde ich total mühsam» in der Welt draussen und danach habe ich einen solchen Vater gegenüber, wo ich finde: «Oh, du bist doch auch ein so ein mühsamer Kerl». #19:00-7#

I: Also, dass man sich wie bewusst sagen muss: «Ah vielleicht ist das ein anderer Mann»? #19:04-7#

T5: Genau. weil ich denke das passiert dir im ersten Moment. Also ich wüsste nicht wie verhindern. Ich habe auch mal, also da habe ich wirklich ein bisschen den zweiten gemacht. Es war ein Elterngespräch

von einer Lehrperson mit einer Mutter mit Migrationshintergrund und sie hat die Mutter zusammengeschissen, dass das Kind dies halt brache diese Farbstifte und die Mutter hat immer wieder gesagt: «Ja aber wir haben das Geld nicht dafür und sie wissen schon und sie schauen, aber sie leben wirklich von der Hand in den Mund» und so. Und ich dachte: «Diese Lehrperson, sagt mal geht es noch! Was scheisst du die so zusammen? Die kann doch gar nichts dafür». Ich habe starke Sympathien gehabt und dieser Lehrperson ist es wegen ihrer Erfahrung vielleicht schon etwas abgelöscht. Als ich danach auf den Parkplatz laufe mit der Mutter steigt die in eine riesen Kiste von einem Mercedes ein wobei der Leasingvertrag wahrscheinlich so hoch ist, dass man nachher für anderes kein Geld hat. Und dann musste ich sagen: «Ja, da hatte jetzt die Lehrperson einfach wieder recht», oder? «Da hat sie recht gehabt». Und das sind dann so Momente, wenn du das nächste Mal wieder auf eine solche Mutter triffst, welche so: «Ja, wir haben einfach kein Geld für nichts und so», dann denkst du: «ja, komm, du lebst einfach über deinem Niveau», also. #20:34-7#

I: Ja in gewissen Kulturen ist ja das Auto wie ein Statussymbol. #20:35-7#

T5: Genau. #20:35-7#

I: Und dann gibt man für das Geld aus und dann ist für den Rest zu wenig da. #20:40-7#

T5: Und das habe ich wirklich mal erlebt, als ich dann sagen musste, also ich zuerst die Lehrerin verurteilt habe, weil ich dachte: «Was hat die dann für eine Einstellung» und danach rauskam und bestätigt wurde und dann sah: «Oh, die Lehrperson hat recht gehabt». Und dann musste ich sagen, ja, wenn du dann wieder an so etwas herankommst, ich glaube dann kannst du fast nicht anders. Im ersten Moment denkst du dann so ein bisschen: «Ha, sicher» und wenn du dann auf dem Parkplatz sehen würdest, dass es der ab gelotterte Toyota ist, dann würdest du wahrscheinlich sagen: «Ah ja, wahrscheinlich haben sie wirklich kein Geld». Aber im ersten Moment würdest du sagen: «Ja, komm. Die geben das Geld einfach für anderes aus». Ich glaube das würde mir schon passieren. #21:19-7#

I: Ja und merkst du Unterschiede von den verschiedenen Bestandteilen von der Elternarbeit? Also zum Beispiel Beratungsgespräche, Standortgespräche? Oder würdest du das #21:35-7#

T5: (lächeln) Ich habe mir jetzt gerade überlegt, ob ich verschiedene Bestandteile von Elternarbeit habe. (...) Ich habe das Gefühl, also, wenn es jetzt, also wenn es jetzt zum Beispiel um einen Besuch geht in der Lektion, wo ich auch schon Eltern eingeladen habe: «Sie können einfach kommen». Da habe ich das Gefühl ist das Interesse manchmal grösser bei Schweizer oder Europäischen Migranten, also nicht Migranten, also Nordische, so. Das habe ich manchmal das Gefühl. Dass ein bisschen mehr Interesse da ist. Aber es könnte auch eine Barriere sein, dass sie Interesse hätten, aber das Gefühl haben: «Ja ich verstehe es eh nicht». Es kann auch das sein. Und ein Beratungsgespräch, das ist für mich einfach ein Elterngespräch. Da erlebe ich zum Teil, wie schon gesagt, eine grössere Dankbarkeit bei Eltern mit Migrationshintergrund oder wenn man ihnen Tipps gibt. Weil sie wirklich manchmal einfach nicht auf die Idee kommen, nicht böswillig. Weil sie halt anders erziehen in ihrem Land., andere Werte haben. #22:59-7#

I: Okay. Fällt dir sonst noch gerade etwas ein, was man gegen solche Schwierigkeiten unternehmen könnte? #23:06-7#

T5: Also gegen so Unterschiede, oder? Oder so, wenn man falsch darauf zu geht? Oder? #23:16-7#

I: Ja einfach, wenn Schwierigkeiten auftreten in der Elternarbeit aufgrund von kulturellen Unterschieden. #23:22-7#

T5: Also was sicher eine Möglichkeit wäre, wäre ein Dolmetscher, wenn es um die Sprache geht. Was auch immer spannend ist um sie etwas zu packen, wenn man merkt, sie sind so verschlossen, ist mal zu erzählen, wie das dann bei ihnen zu Hause ausgesehen hat. Also dann strahlen sie meistens, wenn sie mal von sich erzählen können, oder? Von ihrer Schule oder wie sie aufgewachsen sind oder ja, wenn man so ein bisschen Interesse für sie zeigt. Dann hat man sie meistens schnell auch ein bisschen im Boot. #24:00-7#

I: Das ist gut. Und hast du Arbeitsmigranten und Flüchtling oder weisst du das gar nicht? Weil die Frage wäre ob du Unterschiede merkst in der Elternarbeit mit Arbeitsmigranten und Flüchtlingen. (...) Wenn du es nicht weisst, gehen wir sonst zur nächsten Frage. #24:18-7#

T5: Ich glaube ich habe vor allem, also ich bin jetzt nicht sicher ob ich – momentan (...). Ich habe einmal einen Knaben gehabt vor einem Jahr. Der war sicher ein Flüchtling. Da wohnte der Vater aber bereits in der Schweiz. Und die Mutter hat die Kinder einfach sozusagen zum Abholen abgestellt und man weiss nicht so recht was die erlebt haben auf dem Weg bis sie zum Vater in die Schweiz gekommen sind. #24:54-7#

I: Aber hat das die Elternarbeit beeinflusst, findest du? #24:57-7#

T5: Ja, weil der Vater eigentlich kein Interesse hatte an ihnen. Also es war ihm eigentlich ein Stein am Bein. Und er hat dann, ja. #25:10-7#

I: Also einfach, weil er mit den Kindern gar nicht aufgewachsen ist? #25:13-7#

T5: Genau. Er hat sie gar nicht gekannt. Und die Kinder, weil man nicht wusste, was sie erlebt haben auf dem Weg, der Knabe war unglaublich verschlossen. So bleich und irgendwie ganz ein spezielles Kind. #25:28-7#

I: Und dann haben sie auch irgendwie Psychologen oder so gehabt? #25:33-7#

T5: Die sind dann, dass ist auch so etwas, dann hast du ja schon ein Kind das schon so viel gereist ist und dann sind sie in die Nachbarsgemeinde und dann wieder dahin zurückgekommen und das ist noch eins, der ist noch nicht zur Ruhe gekommen. #25:52-7#

I: Aber hast du ihn jetzt nicht mehr? #25:55-7#

T5: Nein. #25:55-7#

I: Okay. Und ja jetzt geht es noch zu den spezifischen Migrationshintergründen wo ich ja diese drei habe. Bei den Portugiesen haben wir ja das letzte Mal schon ein bisschen über die Schulbildung und von der Stellung der Bildung gesprochen. Und jetzt wäre noch allgemein eine Frage, was dir sonst noch so auffällt bei den Portugiesen ja in Bezug auf die Elternarbeit. Was heraussticht oder abgrenzt von andern Migrationshintergründen. Oder ob es da überhaupt etwas gibt? Jetzt abgesehen von der Bildung, die hast du ja schon gesagt, oder? #26:30-7#

T5: Ja. Ich weiss es nicht. Also jetzt zu andern Migrationshintergründen? Portugiesisch speziell? #26:40-7#

I: Wo du sagen würdest das ist typisch oder? #26:41-7#

T5: Da fällt mir jetzt nichts ein. #26:42-7#

I: Auch die Arbeitszeiten hast du nicht das Gefühl, dass sich diese unterscheiden? Weil ich gelesen habe, dass sie sehr oft noch bis spät am Abend arbeiten und irgendwie Schwierigkeiten haben einen Termin zu finden. Oder weil sie so viel arbeiten, in Bezug auf die Kinder, ob sie dann alleine sind oder? #27:03-7#

T5: Also bei dem Portugiesen Mädchen, da weiss ich, es ist oft bei der Tagesmutter. Da arbeiten die Eltern sehr viel. #27:12-7#

I: Also da werden die Kinder nicht einfach zu Hause gelassen? #27:14-7#

T5: Nein, sie ist bei einer sehr guten Tagesmutter da in der Gemeinde. Und beim Knaben, da weiss ich, arbeitet die Mutter einfach am Morgen. Also jetzt wie bei den zwei die ich jetzt habe ist es kein Thema. #27:29-7#

I: Okay. Und hast du eine Rückkehrorientierung festgestellt. Hast du das Gefühl das könnte eine Auswirkung haben auf die eher schlechte Integration, wie man sagt? Oder fällt dir da beides nicht so auf? #27:44-7#

T5: Jetzt speziell auf die Portugiesen oder allgemein? #27:46-7#

I: Auf die Portugiesen. Aber du kannst auch allgemein dazu noch etwas sagen. #27:49-7#

T5: Ja. (...) Bei diesen zwei Portugiesen Kinder weiss ich sicher das eine, das Mädchen, das ist eigentlich, das ist schon in Deutschland gewesen und jetzt hierhin gekommen. Das ist wirklich seit etwa, ich weiss gar nicht ob die auch mal – doch in die Ferien gehen sie glaube ich jeweils noch dort hin. Doch ich glaube sie gehen in die Ferien. #28:12-7#

I: Aber sie haben nicht geplant wieder zurückzukehren? #28:14-7#

T5: Aber ich glaube das ist kein Thema und ich dachte auch beim Knaben nicht. #28:18-7#

I: Ah okay. Das habe ich einfach sonst schon viel gehört. #28:21-7#

T5: Ja, weil allgemein ist es schon eher so. Also vor allem jetzt wieder bei den Italienern ist es oft so oder auch Albaner oder so in jene Richtung. Finde ich ist es viel so, dass sie ein Haus dort noch haben und jede Ferien hinunterfahren. #28:42-7#

I: Okay. Ja und eine Frage zur Psychomotoriktherapie. Die gibt es ja auch in Portugal. Hast du dort schon, ist es dir schon aufgefallen, dass Eltern von dort es vielleicht schon gekannt haben oder ist das dort auch nicht so bekannt (lächeln)? #28:56-7#

T5: Es wäre mir nicht aufgefallen, dass sie es schon gekannt hätten. Jetzt bei ihnen. Aber das ist glaube ich eher – aha ja gut, sie waren auch schon mal in der Schule. Ich finde das ist allgemein, habe ich mit den, ich glaube das bräuchte noch ein paar Jahre. Weil allgemein kennen Eltern die Psychomotorik eher aus ihrer Schulzeit eigentlich anscheinend. Also das ist irgendwie wie ein allgemeines Thema. #29:22-7#

I: Auch in der Schweiz? #29:22-7#

T5: Ja der Beruf ist ja wie noch ein bisschen jung. Und (...) ich glaube, ja. Und ich weiss nicht wie man das wahrnimmt als Kind in der Schule, wenn eine kommt um zu arbeiten. Also wie die Berufsbezeichnung, also weiss du ob es dann bessert, wenn sie gross sind? Wenn man selber schon gewesen ist, dann schon. Aber sonst, ob man das realisiert? #29:47-7#

I: Früher hat es auch noch nicht so viele Stellen in der Schweiz gegeben und so. #29:50-7#

T5: Ja genau. Also wie eigentlich, also ich habe vielen, jetzt auch Schweizer, welchen ich sage ich bin Psychomotoriktherapeutin, die dann sagen: «Was ist denn eine Psychomotoriktherapeutin?» Und zum Teil auch Gleichaltrige. Ich meine ich habe auch in meiner Primarschule keine Psychomotoriktherapeutin gehabt. Deshalb glaube ich dies ist eher etwas Allgemeines. #30:07-7#

I: Okay. Und jetzt kommen wir noch, jetzt hast du die Albaner ja bereits angesprochen, noch ein paar Fragen zu den Albanern. Ich weiss nicht, hast du in diesem Falle auch schon Albaner gehabt? #30:19-7#

T5: Ich habe jetzt gerade nachgedacht. Also sicher keine #30:21-7#

I: Oder einfach solche, die albanisch sprechen. Sie können auch aus Mazedonien, Serbien kommen. #30:23-7#

T5: Also aus Mazedonien habe ich sicher schon ein paar gehabt das weiss ich. Serbien auch. #30:28-7#

I: Und weisst du ob sie zu Hause albanisch sprechen oder nicht? Also ursprünglich aus Albanien kommen? #30:32-7#

T5: Auswendig nicht, nein. Das weiss ich nicht mehr. #30:35-7#

I: Okay. Und sonst einfach so ein bisschen was dir gerade einfällt dazu. Fällt dir dort etwas Typisches auf? #30:42-7#

T5: Wie schon gesagt, dort kommt dann vielleicht eher ein bisschen das Rollenbild zum Tragen. Also mit der Frau. #30:50-7#

I: Also, dass die Frau nichts zu sagen hat? #30:52-7#

T5: Das habe ich manchmal das Gefühl, ja. Also wie die kleinen Machos (lächeln). Oder sie sind auch, gut das ist jetzt nicht unbedingt, das können auch Portugiesen sein. Aber bei, ob es jetzt Albaner sind oder, ich weiss es nicht sicher, aber es gibt eher so in diese Richtung, diese Kulturen, die nicht zu Hause. Man zeichnet nicht zu Hause. Ich meine und für was zeichnen, ein Knabe? Und das vielfach die Zeichnungsentwicklung zurückgeblieben ist. #31:23-7#

I: Also ist das jetzt auch bei Portugal so? #31:25-7#

T5: Habe ich das Gefühl. Also es gibt auch andere Länder. Ich habe jetzt einfach gerade, also es fällt mir einfach gerade bei Albaner oder in diese Richtung. Dort fällt es mir einfach auf das ein Knabe nicht zeichnet. Wo halt, da ist wirklich ein grosser Unterschied zwischen Knaben und Mädchen. #31:43-7#

I: Und wenn ein Mann bei den Gesprächen so viel spricht oder die Frau fast nichts zu sagen hat: Sprichst du dann eher mit den Männern oder sprichst du auch mit den Frauen irgendwie, oder sogar extra mit den Frauen sprechen? Oder wie machst du das? #31:54-7#

T5: Ich spreche nicht extra mit den Frauen. Ich frage einfach allgemein in beide Richtungen: «Wie sehen Sie es dann zu Hause? Was ist Ihnen beiden schon aufgefallen?» #32:02-7#

I: Also beide fragen? #32:03-7#

T5: Genau. Dass man wie beide fragt und vielleicht auch beide anschaut. Aber, dass ich, ich finde es noch heikel, dass ich dann ein Rollenbild hineindränge. Also. #32:18-7#

I: Ok und fällt dir etwas auf bezüglich der Lebenssituation? Weil ich habe irgendwie auch wieder gelesen (lächeln), dass sie sich eher weniger bewegen und die Erziehung vielleicht etwas lockerer ist, oder ob das nur bei den Knaben ist, ich weiss nicht. #32:33-7#

T5: Also ich habe, ich frage mich dann jeweils, wir hatten das Thema auch schon in der Supervision. Also mein Supervisor erzählte mir so, dass in diesen Ländern eher noch das ganze Dorf so erzieht. Also dass du dort den Dorfcharakter noch viel stärker hast. Dass du dort rausgehst und den Nachbarsbuben triffst und dich der Dorfälteste dann zusammenscheisst, wenn du dort einen Stein hinwirfst. Also die Eltern haben an sich mit den Kindern in der Erziehung nicht so viel zu tun und trotzdem sind sie erzogen. Also weil alle irgendwie mithelfen, oder? Und dann kommen sie da in die Schweiz und ich glaube wirklich, die Eltern sind, die wissen gar nicht, was erziehen dann ist. Oder das ist dann auch streng für sie das immer zu machen alleine. Oder, da hilft man einander ja nicht. Da schaut man einander fast noch böse an wenn dein Kind sich nicht recht benimmt. Also da ist ja keine Unterstützung von rundherum. Und das ist glaube ich ein Problem, welches sie dann mitnehmen. Also dass sie eigentlich überfordert sind vielleicht auch mit der Erziehung. Dass es ihnen zu streng ist. Und dann parkieren sie, glaube ich, die Kinder schon relativ oft vor dem Fernseher. Ich weiss nicht, ob sie das nicht kennen von sich zu Hause. Aber es hat meist ja auch Fernseher dort. Aber der massive Fernsehkonsum. #33:56-7#

I: Ja es gibt ja auch Kulturen, in welchen sie sehr oft vor dem Fernseher sitzen. #33:58-7#

T5: Ja klar. Also es ist ja auch nicht grundsätzlich schlecht. Aber sie unternehmen mit den Kindern auch nicht wirklich etwas. Sie haben sie bei ihnen zu Hause wahrscheinlich einfach rausschicken können und dann ist nichts passiert. Man konnte sie einfach gehen lassen. Und da ist es so, da musst du mit den Kindern zum Spielplatz. Da musst du mit Kindern einen Ausflug machen. Mit den Kindern in den Wald. #34:21-7#

I: Wo sie weniger sich selber ausgesetzt sind? #34: 24-7#

T5: Genau und ich denke mit dem kommen sie nicht so klar. #34:25-7#

I: Okay. Und früher hatten sie ja nichtgerade den besten Ruf. Als sie neu eingewandert sind. Die Leute aus dem Balkan. Merkst du da Auswirkungen auf die Elternarbeit jetzt noch? Ist das jetzt noch so der Fall? Was hast du das Gefühl? #34:48-7#

T5: Nein, da wüsste ich gerade nichts. #45:50-7#

I: Und über sechzig Prozent der Albaner sind ja Muslime. Merkst du da auch keinen Unterschied?
#34:58#

T5: Wie schon gesagt, das wegen dem Rollenbild. #35:01-7#

I: Ah das sind vor allem die, welche #35:03-7#

T5: Von muslimischen Kulturen sind? Ja. #35:04-7#

I: Wollen wir aufhören? (lächeln) #35:09-7#

T5: Geht es noch weiter? #35:10-7#

I: Ja jetzt würden wir noch zu Somalia kommen: Hast du Kinder von dort welche bei dir in der Therapie sind? #00:11-9#

T5: Jetzt sicher nicht. Ich bin gerade am überlegen, ob ich mal gehabt habe von dort. Ob das Somalier gewesen sind. (lächeln) Ich muss ehrlich zugeben, dass ich es mit den afrikanischen Staaten nicht so astrein bin. Weisst du ob das Kind von dort ist oder von Uganda (lachen). Ja also bei Somalia bin ich nicht so sicher #00:48-9#

I: Sonst gehen wir weiter. Nein, das ist gut. Stellst du je nach Eltern, oder stellst du in der Elternarbeit je nach Herkunft von den Eltern ein anderes Verständnis für Sondermassnahmen wie zum Beispiel die Psychomotoriktherapie fest? (...) Wie offen sie sind für Sondermassnahmen zum Beispiel. #01:14-9#

T5: Ich habe das Gefühl, sie sind tendenziell eher weniger offen für Sondermassnahmen. Weil, also meine Interpretation ist die, wenn du ja kommst mit einem Migrationshintergrund, ist dir Integration sehr wichtig. Oder du möchtest gleich sein wie alle andern. Dann, wenn du eine Sondermassnahme hast, dann ist dieses Kind wieder nicht gleich wie alle andern. Dann ist es wieder speziell. Und ich glaube das ist das was du am wenigsten willst. Deshalb habe ich das Gefühl ist schon mehr Ablehnung vorhanden wenn es um Sondermassnahmen geht. #01:48-9#

I: Also jetzt allgemein? Allgemein Leute mit Migrationshintergrund? #01:51-9#

T5: Allgemein, ja. #01:51-9#

I: (...) Und welche Rolle spielt die Schulbildung der Eltern in der Elternarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund? #02:08-9#

T5: (...) Es macht schon einen grossen Unterschied, ob sie, also, wie soll ich sagen, ich glaube man hat allgemein, das ist jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen, also sie haben glaube ich allgemein tiefere, also mehr Kinder aus tieferen Bildungsschichten. #02:39-9#

I: In der Psychomotorik? #02:40-9#

T5: In der Psychomotorik, ich glaube einfach allgemein. Weil irgendwie das Wissen über Förderung der Kinder ein anderes ist als bei höheren. Es heisst überhaupt nicht, dass es NUR so ist, aber ich wage zu behaupten es ist tendenziell so. #03:00-9#

I: Und tust du die Eltern, oder fällt es dir auch in der Elternarbeit auf, oder gestaltest du diese etwas anders je nachdem welche Schulbildung die Eltern haben, oder? #03:15-9#

T5: Also die Elterngespräche jetzt? #03:16-9#

I: Ja genau. Also bei den Elterngesprächen, wie sich das auswirkt auf das Elterngespräch? #03:21-9#

T5: (...) Ja ich glaube man vereinfacht es schon noch ein bisschen mehr, was man erklären will. Aber da ist jetzt die Frage, vielfach ist ja die Sprache schon eine Barriere und da kommt das Bildungsniveau gar nicht so drauf an, wie das ist, weil man es eh herunterbrechen muss wegen der Sprachbarriere. #03:46-9#

I: Also, dass die Leute mit einem tieferen Bildungsniveau auch oft die Sprache nicht so gut können und dass das du da nicht so unterscheiden kannst? #03:56-9#

T5: Ich glaube, die haben zum Teil doch mehr Mühe, diese zu lernen oder ja. #04:03-9#

I: Okay. (...) Und inwiefern hast du das Gefühl hat der Grad der sozialen Integration der Migranteneltern einen Einfluss auf die Elternarbeit? #04:16-9#

T5: Der Grad von der was? #04:17-9#

I: Von der sozialen Integration. Du hast ja vorhin gesagt, es sei ihnen wichtig sich zu integrieren und ob du dann auch einen Einfluss merkst auf die Elternarbeit je nachdem wie gut jemand integriert ist oder du das Gefühl hast er ist integriert? #04:32-9#

T5: Ich glaube je mehr, dass sie integriert sind, desto einfacher wird die Zusammenarbeit. Wenn sie nicht gut integriert sind, dann haben sie eben eigentlich schon so ein Problem noch anderweitig. Dann haben sie keine Lust auf Sondermassnahmen, irgendwie so. Ich könnte es jetzt nicht genau sagen. Ja, wenn ich die Frage so beantwortet habe? #05:00-9#

I: Ja. Weil das ja wie auch eine Integration ist, ins Schulsystem. Dass sie deswegen weniger Lust haben auf Sondermassnahmen? #05:08-9#

T5: Ja, weil sie einfach noch zu fest damit beschäftigt sind gleich zu sein, alle und wenn sie wie integriert sind in dem ganzen System, dann Sondermassnahmen vielleicht noch mehr als Teil des Systems anschauen und sagen das gehört da dazu und das ist in Ordnung, ja. #05:28-9#

I: Ah und die anderen wie noch nicht so realisieren, dass das auch zur Integration gehört kann, weil es dazu gehört. #05:34-9#

T5: Ja genau. Das ist so. #05:36-9#

I: Merkst du Unterschiede in der Elternarbeit mit Migranten aus verschiedenen Einwanderungsgenerationen? #05:43-9#

T5: Ja. Also rein sprachlich schon. Und aber auch kulturell. Also man merkt schon, dass, über die Kulturen, dass immer so ein bisschen mehr so ein dazugehören zu dem Land. Ich meine wir sind ja, also es ist ja so, dass wir schon recht unterschiedliche Kulturen haben. Schon rein die Schweizer Kultur ist ja nicht einheitlich. Es gibt ja so viele, sehr verschiedene Bräuche. Und durch die Einwanderung und alles wird das Ganze noch mehr durchmischt. Und was ist jetzt genau eine Schweizer Kultur? Aber sie fühlen sich glaube ich schon mehr verbunden als Schweizer. Also dort habe ich die Europakarte und obwohl das Kind eigentlich weiss, dass die Eltern aus Portugal kommen oder von irgendwo, dass sie

den Zettel aber trotzdem, wenn sie dritte Generation sind, auf die Schweiz kleben und nicht auf Portugal. Weil sie sind aus der Schweiz. Sie sind da geboren, die Mama ist auch schon da geboren. Also es wird immer mehr, sie werden halt immer mehr zu Schweizer. Und ich glaube die Herkunft ist ihnen schon auch noch bewusst, aber ist nicht mehr SO präsent. Weil ja auch schon die Eltern und Grosseltern da schon, weiss auch nicht, irgendwie begannen Haslikuchen zu essen zum Dessert, weil der da Brauch ist. #07:17-9#

I: Also wenn du Eltern aus der dritten Generation hast, merkst du gar nicht mehr so Unterschiede im Verständnis? Oder ja, also sind sie dann eher wie Schweizer als wie Ausländer? #07:31-9#

T5: Ja, also sicher behalten sie Eigenheiten aus ihrem Land, aber ich glaube es hat ja jeder ein bisschen seine Eigenheiten in der Schweiz. Ich meine wer kann schon sagen, er sei auf fünfhundert Jahre zurück ein Schweizer? Also es ist ja ein bisschen diese Durchmischung. #07:52-9#

I: Aber es fällt dir jetzt mehr bei Kindern eigentlich so auf? (...) Oder in der Sprache hast du noch gesagt. #07:59-9#

T5: Also sicher die Sprache ist eine Barriere die wegfällt. Da sind sie integrierter, weil sie die Sprache schon können. Und sie haben sicher immer noch Eigenheiten und für Kinder zum Teil, also es hängt auch davon ab, wie gross der Grad ist vom Wollen integriert zu sein in der Schweiz, bei den Eltern. Du kannst natürlich ein Kind auch über mehrere Generationen in einen Zweispalt bringen. Also ich hatte auch schon Kinder da, ich weiss nicht genau was für ein Krieg das war, vielleicht Mazedonien und Albanien oder irgendetwas wo dann der eine gefunden hat (lächeln): «Das ist so ein scheiss Land!», irgendwie so. Und ich fand dann: «Du hast ja gar nichts damit zu tun. Ich meine du bist schon zweite Generation da, du bist da geboren, du hast keinen Krieg geführt», aber das wird dann halt trotzdem weitergegeben. Das sind solche kulturellen Sachen, die weitergegeben werden. Dass liegt dann wahrscheinlich so ein bisschen an den Eltern. Ich finde, du musst die Geschichte kennen von dir, aber wie viel Hass du den Kindern noch weitergibst und so, ich glaube das ist ein bisschen älter. #09:06-9#

I: Aber bezüglich was sie von der Psychomotoriktherapie halten, hängt nicht so viel davon ab? Oder auch mehr wie integriert sie sind? Also, dass die vielleicht aus der ersten Generation, weniger stark integriert sind. Das ist eigentlich die Frage von vorher. Oder? #09:27-9#

T5: Also, dass sie eigentlich, dass die, die gerade erst in die Schweiz gekommen sind, also ich meine, Psychomotoriktherapie sieht ja auch in jedem Land wieder komplett anders aus, dass sie wahrscheinlich gar nie in Kontakt gekommen sind mit dem Ganzen und gar nicht gewusst haben, dass es in Schulen überhaupt solche Sondermassnahmen gibt. Weil es dies nicht gibt bei ihnen, vielleicht nicht mal ein Heilpädagoge. Also das was ja bei uns schon lange integriert ist. Und dass sie dann auf Grund von dem dann nachher einfach noch ein bisschen eine Aversion haben. Was jemand der in der dritten Generation da ist schon ziemlich genau weiss: «Ja da gibt es noch dieses Projekt und die Bewegungslandschaft, das läuft ja schon seit fünf Jahren», so. Dass es so ein bisschen #10:14-9#

I: Es fällt ihnen in gewissen Bereichen einfacher, wenn sie schon länger da sind? #10:18-9#

T5: Ich glaube es, weil sie einfach schon mehr wissen. Also ein Teil der Schweizer Schule sind die ganzen Sondermassnahmen. #10:23-9#

I: Musst du dann das Schulsystem noch teilweise erklären, wenn sie noch nicht lange da sind? #10:28-9#

T5: Ja. #10:29-9#

I: Okay. Und was denkst du könnte der Arbeitgeber unternehmen um die Elternarbeit mit Migrantenelementen zu unterstützen? #10:38-9#

T5: Also was sicher schon mal super ist, was es jetzt ja schon gibt von Psychomotorik Schweiz, sind diese Erklärungen von Psychomotorik in den verschiedensten Sprachen. Das ist schon mal, also ich finde, das ist schon mal ein Weg dazu, dass wir uns anpassen, beziehungsweise, dass wir ihnen die Möglichkeit geben das zu verstehen was wir da machen. Ich denke da ist sehr wichtige Arbeit bereits geleistet worden. (...) Jetzt glaub gerade bei meinem System ist es beim Arbeitgeber ein bisschen schwierig, oder, wenn es eine Kommission ist, welche ehrenamtlich arbeitet. Deshalb habe ich wie nicht so ein Chef. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich erwarte auch nicht vom Schulzweckverband, dass er mich jetzt unterstützt bei der Arbeit Migration, sondern eher so vom Berufsverband aus. Was sie auch machen. #11:38-9

I: Also die Kulturdolmetscher oder so werden dir schon bezahlt, oder? Wenn du einen brauchst #11:44-9#

T5: Ich persönlich habe noch nie einen selber bestellt für ein Gespräch nur mit mir. Ich habe schon Gespräche gehabt, dort sind sie immer über die Schulen halt bezahlt worden und organisiert auch. Ich weiss einfach, dass es da solche Firmen gibt oder Adressen gibt, wo man einen Dolmetscher bestellen kann. Bis jetzt durch das, dass ich nie für ein Gespräch für mich alleine einen gebraucht habe, sondern immer die Lehrerin bei solchen Fällen auch dabei gewesen ist, hat das eigentlich immer sie gemacht und ich habe es noch gar nie organisiert. #12:19-9#

I: Aber es würde dir auch bezahlt werden, wenn du einen brauchen würdest? Oder weisst du das gar nicht? #12:23-9#

T5: Ja das weiss ich jetzt wie gar nicht. Ob das dann der Zweckverband übernehmen würde oder ob das die Schulgemeinden übernehmen würden. #12:30-9#

I: Hat es dann jeweils normale Dolmetscher oder Kulturdolmetscher? Oder weisst du das nicht? #12:35-9#

T5: Jetzt musst du mir kurz den Unterschied erklären (lächeln). #12:37-9#

I: Also normale Dolmetscher übersetzen Wort zu Wort Und Kulturdolmetscher, die auch noch etwas über die Kultur wissen und es wie so umformulieren. #12:43-9#

T5: Also so wie ich es einfach mitbekommen habe, sind es eigentlich meistens solche gewesen, die aus dem Land auch gekommen sind. Also nicht irgendwelche Schweizer, die einfach die Sprache gut gelernt haben. #12:54-9#

I: Ja es sind glaube ich wie zwei verschiedene Sachen wie man es lernen kann. #12:59-9#

T5: Aber wie gewisse übersetzen weiss ich halt nicht, weil ich die Sprache nicht kann (lachen). #13:03-9#

I: Und wie ist es so bezüglich Ausbildung/Weiterbildung das Angebot im Bereich Interkulturelle Kompetenzen/Heterogenität? Dass hast du zwar schon mal angesprochen, dass du eher nicht so

Weiterbildungen machst, sondern das Geld für Supervisionen brauchst. Aber gäbe es das? Also könntest du auch in diesem Bereich Weiterbildungen machen? #13:27-9#

T5: Ich kann sicher, ja. Ich habe jetzt gerade eher überlegt, dass ich selten bis gar nicht ein solches Angebot gesehen habe. Also wir erhalten jeweils so ein Mail mit gewissen Angeboten und so. Ich wäre jetzt gar nicht auf so etwas gestossen bis jetzt. Und durch das, dass ich bei meinem Supervisor eine super Adresse habe, was Migration anbelangt, ist das recht abgedeckt dort, je nach Vorstellungen. #13:53-9#

I: Aber denkst du, dass solche Weiterbildungen die Arbeit erleichtern könnten mit Migranteltern? Also würdest du so etwas sinnvoll finden? #14:06-9#

T5: Ich würde es sicher sinnvoll finden, wenn es andere auch machen würden. Ich glaube, ich habe das durch Herr Herzka natürlich extrem gut abgedeckt und es ist sehr, sehr, sehr viel Thema bei ihm mit Migrationsachen, dass ich das Gefühl habe, dass ich jetzt selber nicht das Bedürfnis habe, nochmals eine Weiterbildung in diesem Bereich zu machen. Aber ich glaube, wenn Leute etwas sensibilisierter sind, was es bedeutet, Migrant zu sein, was ich dann ja auch nicht weiss, weil ich es nicht bin oder noch nie gewesen bin. Dass das schon noch wichtig ist für die Arbeit. Gewisse Grundsätze, die man glaube ich schon kennen muss. #14:46-9#

I: Und hast du so persönliche Strategien um mit möglichen Schwierigkeiten umzugehen welche bei der Elternarbeit entstehen? Oder fällt dir sonst noch etwas ein, was unternommen werden könnte, um eine bessere Zusammenarbeit zu ermöglichen? Jetzt recht allgemein (lächeln) #15:05-9#

T5: Also, wie schon gesagt, allgemein, ich glaube da habe ich bei irgendeiner anderen Frage bereits ein Beispiel gebracht, dass ich dann versuche, wenn ich das Gefühl habe jetzt sperren sie ein bisschen, die Stimmung ist nicht so toll, oder sie sind innerlich noch zurückhaltend, dass ich dann versuche, über ihre Sicht oder über ihre Vergangenheit so ein bisschen Fragen zu stellen oder Interesse habe an ihrer Kultur oder ihrem. Und dann merke ich, dann sind sie so ein bisschen, VIELE, natürlich je nachdem was sie erlebt haben ist es auch heikel, aber sind sie eigentlich sehr offen und erzählen auch mal von zu Hause. Was dort passiert ist oder wie man da gross geworden ist oder was man dort mit den Kindern gemacht hat und so. Dass sie eigentlich recht offen sind, wenn sie mal von sich erzählen können. #15:54-9#

I: Okay. Also, dass das wie ein bisschen der Eisbrecher ist? #15:59-9#

T5: Ja manchmal auch einfach so die Haltung vom Interesse. Und ich glaube das ist, also für jeden irgendwie so ein bisschen, eine Wohltat. Das mal auch mal merkt: «Oh, der andere interessiert sich für mich». Ich glaube bei Migranten, also ich habe das Gefühl, auch wenn ich jetzt auf der Strasse bin und dann einem begegne, der offensichtlich Migrationshintergrund hat aufgrund von der Hautfarbe oder irgendwie und ich sage dem Grüezi, dann merkt man so: «Oh!», dann erschrecken sie zum Teil fast. Und ich glaube, viele sind sich nicht so gewohnt, dass man, dass wir Schweizer oder wir da eigentlich Interesse hätten an ihnen. Weil meistens gehören sie ja nur das, was ablehnend ist. Oder dass sie wieder raus sollen, ja. Das ist jetzt, die sind ja am lautesten, diese Leute. #16:49-9#

I: Okay (lächeln). Und wie wichtig ist dir das Reflektieren nach Elterngesprächen oder nach so Standortgesprächen, oder? Machst du das? Oder findest du? Und in welcher Form? #17:06-9#

T5: Also am liebsten habe ich, wenn ich ein Gespräch habe zum Beispiel mit einer Lehrperson oder so. Da machen wir es oft so, dass die Eltern rausgehen und wir noch sagen: «Huh, also er das gesagt hat, da bin ich schon etwas erschrocken». Dass wir so gemeinsam das Gespräch nochmals durchgehen können. Das habe ich fast am liebsten. Je nachdem wenn es etwas ist, dass mich sehr beschäftigt, suche ich eine Arbeitskollegin, mit welcher ich darüber sprechen kann. Aber sonst mache ich nur ein, zwei Gedanken und dann ist gut, ja. #17:40-9#

I: Okay. Und denkst du, dass deine eigenen Erfahrungen mit Migrantenfamilien deine Elternarbeit mit Migranteneltern beeinflusst? Und wenn ja, inwiefern? Also zum Beispiel in der Nachbarschaft wo du aufgewachsen bist, oder ja, vielleicht im Umfeld? #17:59-9#

T5: (...) Ich glaube, ich bin jetzt gerade am überlegen, ob wir diese Frage schon gehabt haben. Irgendwie, weil ich glaube wir haben mal darüber gesprochen, dass wie schon gesagt, die Vorurteile, die präsent sind, schon schwierig sind immer abzustellen im ersten Moment. Da haben wir es doch schon gehabt mit dem Macho gehabe oder so. #18:39-9#

I: Ja genau, da haben wir es schon gehabt. Ok, ja dann wären wir eigentlich fertig. Ausser wenn du noch Fragen oder Bemerkungen oder Gedanken zu dem Thema hast, dann kannst du das gerne noch äussern. #18:51-9#

T5: Also nur noch, ich dachte zuerst, ich erzähle es vielleicht gar nicht, aber ich fand jetzt doch (lächeln). In der Supervision habe ich letzten Donnerstag ein Kind vorgestellt, das dritte Generation Portugiesisch ist. Und das ist eigentlich ganz ein kleiner feiner herziger Knabe. Du verstehst nicht, wieso er Mühe haben müsste in der Klasse anzukommen. Und er eckt aber so viel an, weil er dabei sein will, weil er dazu gehören möchte und alles. Und Herr Herzka hat dann auch wieder gesagt: Ja das ist wahrscheinlich so ein inneres Bedürfnis, integriert zu sein, das wird wahrscheinlich von den Eltern noch so weitergegeben: «He, wir wollen dazugehören. Dazugehören ist wichtig». Dass er so einen Stress hat, dass er, alles wahrscheinlich unbewusst. Also bei diesen Migrationsgeschichten muss man immer ein bisschen daran denken. Wenn man reist, dass es irgendwo Wurzeln hat. Dass verschiedene Thematiken, auch Opferthematiken über unzählige Generationen weitergegeben werden. Und Angstzustände aus Kriegstraumatisierungen. Dass das eigentlich übertragen wird auf die Generationen. Ich denke einfach das ist ein wichtiger Punkt, den man einfach immer im Hintergrund, oder Hinterkopf haben muss. #20:12-9#

I: Also die geschichtliche Situation? #20:13-9#

T5: Ja oder auch einfach ein bisschen die Möglichkeit, dass die Ursache halt bei einer Migration sein kann. #20:19-9#

I: Also jetzt bei diesem Knaben zum Beispiel? #20:22-9#

T5: Genau. Wo man dann auch denkt: «Uh, wieso tut der so blöd?». Wo man dann denkt: «Ja, vielleicht kann er auch einfach nicht anders oder er muss halt so fest dazugehören oder er muss so ein Teil davon sein. Dass es sich so ein Stress macht, dass er rum hüpfert wie ein Ball und immer drein: «Oh, wo passiert jetzt gerade etwas» und wusch». So ein bisschen und dass man dann vergisst, dass das eigentlich schlicht die Integration ist, die die Familie erreichen möchte. #21:00-9#

I: Okay, danke. Dann schalte ich es aus (lächeln). #21:04-9#

8.426 Interview mit T6

Interviewdatum: 22.09.2016

Interviewort: in einem Café

Aufnahmezeit: 01:21:29

Vom Schweizerdeutschen ins Schriftdeutsche übersetzt

Therapieort:

Stadt Zürich

Wie viele Jahre sind Sie schon als Psychomotoriktherapeutin tätig?

17 Jahre

Haben Sie zuvor in einem anderen Bereich gearbeitet?

Ja

Wenn ja, in welchem Bereich/-en?

Kindergarten, Kinderheim, Spielgruppe, Bewegungsgruppen

Was ist Ihr Herkunftsland?

Schweiz

Ungefähr wie viel Prozent Ihrer momentanen Therapiekinder haben einen Migrationshintergrund?

60-70%

Aus wie vielen verschiedenen Ländern stammen diese Kinder etwa?

12

Transkription vom Interview T6

I: Also wie setzt sich die Elternarbeit an deiner Psychomotorikstelle zusammen? Also aus was besteht sie? #00:09-5#

T6: Also (...) aus was für verschiedenen Teilen, oder was? #00:20-5#

I: Ja. #00:20-5#

T6: Einfach die Abklärung ist sicher ein Teil. Bei der Abklärung sind die Eltern immer dabei. Und dann sehe ich sie dort das erste Mal. Also ich habe sie am Telefon und dann machen wir so einen Termin ab und dann kommen sie mit zur Abklärung und dann gibt es ein Gespräch mit den Eltern. Und dann gibt es noch das SSG. Und nach jeder Abklärung findet ein Gespräch statt. (...) Und dann gibt es weitere Gespräche. Also die Elternarbeit besteht aus Gesprächen. #00:57-5#

I: Ja. Also Standortgespräche und Abklärungsgespräch? #01:00-5#

T6: Genau. Und Abschlussgespräch und Zwischenstandortgespräch und einfach, wenn etwas ansteht. Wenn irgendwelche Fragen noch sind oder Schwierigkeiten, welche dringend sind. #01:10-5#

I: Also bist du recht offen? #01:12-5#

T6: Ich bin recht offen, ja. #01:12-5#

I: Und wie häufig, oder wie häufig findet es SICHER statt? (lächeln) #01:19-5#

T6: Wie häufig findet es? Es findet sicher eigentlich alle halbe Jahre und ganz sicher alle Jahre. Am Anfang halt mehr und dann wieder weniger. #01:27-5#

I: Okay. Und wie lange gehen die Gespräche jeweils? #01:31-5#

T6: Eine Stunde. #01:31-5#

I: Egal ob Standort oder? #01:35-5#

T6: Egal. Eine Abklärung geht manchmal eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde und ich mache noch ein Anamnesegespräch an die Abklärung und es kommt dann halt darauf an wie gut sie Deutsch können. (lächeln) Und die Standortgespräche die sind halt alle standardisiert, die finden einfach eine Stunde statt. Manchmal gibt es schon, dass es in einer grossen Gruppe eineinhalb Stunden ist, aber das ist auch nicht vorgesehen, dass man dann, wir haben auch schon gemerkt, dass man wenn Übersetzer und Dolmetscher dabei ist, dass wir dann eigentlich länger Zeit haben müssten. #02:03-5#

I: Wie viel länger? #02:06-5#

T6: Eine Stunde. Es kommt halt darauf an, was für eine Übersetzung. Tamilisch zum Beispiel, die haben viel länger zum Übersetzen. Und zum Beispiel Albaner, die brauchen weniger Übersetzung. Ich weiss nicht, tamilisch, die sprechen anders in ihrer Sprache. Wenn wir ein Satz sagen, haben sie irgendwie, ich weiss jeweils nicht, was die denn da übersetzen. Aber sie sprechen einfach anders in ihrer eigenen Sprache. Ich merke es einfach, wir sagen irgendwie so viel und dass was die Übersetzung sagt ist immer so lang. Und dann wieder so und dann schauen wir und gegenseitig an und denken: «Oh, was übersetzten die jetzt?». #02:41-5#

I: Sind denn das Kulturdolmetscher oder einfach solche, die #02:45-5#

T6: Es sind Kulturvermittler. Wir haben, also in den letzten Jahren haben wir nur noch Kulturvermittler. #02:50-5#

I: Habt ihr damit bessere Erfahrungen damit gemacht? #02:54-5#

T6: (...) Nein. Erstens gibt es fast nur Kulturvermittler und Dolmetscher sind oft gar nicht immer mehr nur Dolmetscher. (...) Ja das Angebot in dieser Richtung hat sich einfach verändert. #03:15-5#

I: Bekommt ihr dann auch mehr Zeit für diese Gespräche mit den Dolmetschern oder? #03:19-5#

T6: Was heisst? Wir haben nicht, wir haben eigentlich – es ist einfach so: SSG laufen eine Stunde. Wenn das länger dauert, ich muss immer ein Dolmetscherformular ausfüllen und das letzte Mal hatte ich in einer Abklärung viel länger als sonst, aber das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Ich schreibe das auf und dann wird das bezahlt. Ich habe noch nie eine Rückmeldung bekommen, dass das ein Problem sei. Wenn es dies braucht, wird es anscheinend bezahlt. (...) Aber ich überziehe auch nicht jedes Mal weiss nicht wie viel. Wenn ich jetzt immer über-, aber ich habe, ehrlich gesagt ich habe noch nie von irgendwelchen Behörden die Rückmeldung erhalten, dass irgendein Gespräch zu lange ging. Ich habe doch jetzt ein paar Jahre Erfahrung. #04:12-5#

I: Und der Dolmetscher wird auch bezahlt? #04:14-5#

T6: Also nichts wird einfach bezahlt, deshalb muss ich das Formular ausfüllen. Sonst müsste ich auch kein Formular ausfüllen. #04:18-5#

I: Okay. #04:20-5#

T6: Ich würde nicht zahlen. Ich habe ja meinen Stundenlohn (lächeln). #04:23-5#

I: Okay. Und was sind für dich grundsätzliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Elternarbeit? #04:29-5#

T6: Verstehen. (...) Ja, dass sie verstehen was wir machen und umgekehrt, ich sie verstehe was sie meinen. #04:45-5#

I: Also von ihnen, auf der Seite der Eltern, dass sie es verstehen und von deiner Seite, dass du sie verstehst? #04:52-5#

T6: Genau. Also verstehen, wirklich verstehen. Nicht Wörter übersetzt haben, sondern inhaltlich verstehen. Und das finde ich gleichzeitig auch das grösste Problem. Weil oft kann, werden die Wörter übersetzt, aber das heisst noch lange nicht, dass sie verstanden haben, was man meint. Also das ist auch eine von meinen Erfahrungen von den letzten Jahren. Oft sagen sie einfach: «Ja, ja, ja», aber sie haben eigentlich auch dann noch nicht den Inhalt verstanden. Weil sie einfach anders denken. #05:22-5#

I: Und bei den Schweizer ist das weniger ein Problem? #05:27-5#

T6: Überhaupt keines, nein. In der Schweiz muss natürlich auch manchmal erklären was das ist. Das ist ja immer so mit der Psychomotorik. Das wissen wir selber ja auch nicht immer ganz genau

(lachen). Das ist ja bei jedem Kind wieder ein bisschen etwas Anderes. Ausser, dass man einfach mit der Bewegung arbeitet. Das ist klar. #05:49-5#

I: Ja. Und was sind so auf Seiten vom Arbeitgeber oder, die grössten Schwierigkeiten? Oder was sind auch Voraussetzungen? #05:56-5#

T6: Voraussetzungen ist, dass er sie zur Verfügung stellt. Dass wir wirklich so Zugriff haben auf Kulturvermittler, Dolmetscher und dass wir sehr frei umgehen können auch mit SSG. Also ich werde nirgends kontrolliert. Ich habe mein MAB, ich habe meine Mitarbeitergespräche. Dort wird geschaut, arbeite ich nach dem wie die Vorgaben sind? Aber von der Behörde her haben wir natürlich in der Stadt Zürich, sind wir dort natürlich auch sehr weit entfernt davon. Weil noch die Fachstelle dazwischen ist und die Fachstelle sucht den Kontakt zu der Behörde und ich habe eigentlich keinen direkten Kontakt zu der Behörde. (...) Die Fachstelle verhandelt mit ihnen, wenn es irgendein Problem gibt. #06:40-5#

I: Und auf Seiten von der Schule? Also wenn ihr zum Beispiel die SSG zusammen habt? Gibt es da Sachen die wichtig sind, dass die Elternarbeit gut funktioniert? Oder auch Schwierigkeiten? #06:52-5#

T6: (...) Ja, also die Schule ist eigentlich, sie, also bei uns ist es einfach so, sie sind der Auslöser für die Anmeldung. Also sie sind eigentlich schon immer dran interessiert das etwas stattfindet für das Kind. Und von dort her ist von der Schulseite her eigentlich immer ein (...) bereits eine positive Voraussetzung da. Die Schwierigkeit kann höchstens sein, dass sie dann das Problem, sage ich jetzt mal, einfach abgeben. Und wenn sie dann an Gespräche müssen und vielleicht noch eines mehr ist als normal, hat es schon immer wieder mal ein bisschen, da hat man es einfach gemerkt, dass es sie anscheisst, so. Aber, oder auch gesagt, dass es vielleicht etwas viel ist, oder aber ja, man hat gemerkt, dass es ihnen stinkt, aber dann ist es manchmal nicht so lustig um zusammenzuarbeiten. #08:04-5#

I: Du wirst aber nicht vergessen zum Beispiel bei #08:08-5#

T6: Nicht mehr. Wie schon gesagt, dass ist jetzt natürlich schon so, ich arbeite schon so lange da, dass ich mittlerweile, ich meine wir haben diese drei Schulhäuser und die Kindergärten und die kennen uns. Wir sind zu zweit an der Therapiestelle. Ich bin immer mit dem Velo unterwegs und ich fahre dort vorbei, man kennt es. Es ist natürlich wieder ganz eine Umstellung vom SSG, da bin am Anfang immer wieder vergessen gegangen. Aber dann musste ich halt nachfragen oder nachsagen oder einfach auch, zuerst nur schon mal bewusst machen, dass das tatsächlich so ist, dass wir jetzt alle zusammensitzen müssen. Das ist zwar ein Mehraufwand, aber ich glaube schlussendlich haben wie alle gemerkt, man profitiert halt auch viel mehr. #08:48-5#

I: Ein bisschen mehr Meinungen und Ansichten? #08:53-5#

T6: Ja und man beginnt die Situation von verschiedenen Seiten aus zu verstehen und fühlt sich unterstützt. Weil es tragen dann alle eigentlich am gleichen Strick. Und manchmal ja, gibt es halt schon einzelne Lehrpersonen, welche, also gerade so Mittelstufe, die finden das dann etwas mühsam. Die Unterstufe, die arbeiten dort schon lange so. Die sind sich das wie gewöhnt. Die wissen, dass das so ist. Die schicken sich quasi ins Schicksal (lächeln). Also es ist jetzt einfach mal diesen Beruf. Und bei der Mittelstufe merkt man manchmal, die haben halt weniger Kinder die kommen und dann merkt man jeweils: «Ah, jetzt was genau reden die da?». Und manchmal gibt es so

Lehrpersonen, die finden, das Gespräch findet ja nur wegen euch statt, ihr, wegen der Psychomotorik muss man ja Standortgespräche machen (lachen). Die schieben das etwas ab und da muss man dann auch wieder sagen: «Ja...». Bei allem geht es ein bisschen um Aufklärung. Ums Verstehen, einander verstehen. #09:53-5#

I: Aber du hast gesagt manchmal scheisst es die Lehrer etwas an Gespräche zu haben. Also dann kommen sie manchmal zu dir in die Psychomotorik? #10:00-5#

T6: Bei mir, nein, nein. Nein ich gehe immer. Also manchmal injiziere ich die Standortgespräche und oft machen das auch sie und dann wegen dem Vergessen gehen. Also nach der Abklärung muss ich es ja injizieren und sie haben es eigentlich vorher schon. Das ist halt auch so ein Weg. Da macht man halt so ein Standortgespräch und dann bis sie, die Eltern, nur schon ein Einverständnis gegeben haben die Therapie zu machen und drei oder vier Monate müssen sie dann nochmals kommen oder fünf Monate, weil wir die Abklärung gemacht haben und am Standortgespräch entschieden wird, ob das Kind Therapie braucht oder nicht. #10:36-5#

I: Okay, also das wird am Standortgespräch, das ist nicht nachdem ihr die Abklärung gemacht habt, wird dann das erledigt? #10:44-5#

T6: Doch, nach der Abklärung findet nochmals ein Standortgespräch statt, ja. Doch, doch das ist dann nochmals ein Standortgespräch. Und das ist dann manchmal etwas viel. Und manchmal gibt es dort auch, also wenn es ganz sicherer Fall ist und die Eltern sofort einverstanden, dann beginne ich auch gleich und dann machen wir zwei, drei Monate später ein Standortgespräch. #11:03-5#

I: In diesem Fall hast du (unv.) Zeit. #11:06-5#

T6: Ich glaube auch. Das ist wahrscheinlich überall, aber #11:09-5#

I: Und gibt es etwas in der Zusammenarbeit, das unbedingt vermieden werden soll mit den Eltern? Etwas das jetzt GAR nicht geht, oder? #11:16-5#

T6: Ja sie gar nicht einladen und gar nicht mit ihnen sprechen. Also wenn man das Gefühl hat, man entscheide nur mit der Lehrerin. Das geht gar nicht. Oder, wie nur mit den Lehrern Kontakt haben und dann die Eltern informieren, jetzt läuft es so und so. Das geht gar nicht und das macht mich auch sehr wütend, wenn so etwas passiert. #11:34-5#

I: Und das passiert? #11:35-5#

T6: Ja das passiert manchmal schon, dass die Lehrerin wie findet: «Ja, es ist wie einfacher», oder? #11:39-5#

I: Okay. Und wie ist so die allgemeine Einstellung von den Eltern zur Psychomotoriktherapie? #11:50-5#

T6: Die allgemeine? #11:53-5#

I: Also nicht nur von Migrantenelementen, sondern recht allgemein. #11:57-5#

T6: Das hat jetzt vielleicht etwas mit Migration zu tun. Von den einen (...) also so Richtung Exjugoslawien, die das meistens ziemlich schlimm finden. Und ich finde die Schweizer finden es

jeweils auch etwas dramatisch. Gerade so Bildungs-, dort kommt es auf die Bildung drauf an aus welcher Schicht, dass das Kind kommt. Je studierter die Eltern sind, je schrecklicher finden sie es (lachen), dass ihr Kind das nötig habe. (lachen) Und, das tönt jetzt schon fast klischeehaft, aber es ist einfach ein bisschen so. (...) Aber jetzt, da profitiere ich jetzt auch schon, dass wir jetzt da schon wie ein bisschen gefestigt sind. Manchmal braucht es nur, dass die Eltern ein bisschen miteinander sprechen und die eine muss sagen: «Mein Kind hat das auch gehabt» und jetzt treffen sie eigentlich fast nie mehr gross auf Widerstand. Und das ist halt schon so, oder? Wenn sie dann bei uns angemeldet sind, dann haben die Lehrer halt schon viel vorgeschaufelt. Ich bekomme zum Teil diese Widerstände gar nicht mit. Ausser wenn eine Lehrperson, jetzt ist heute wieder eine auf mich zugekommen, die hat jetzt ein Kind und die Eltern wollen das unbedingt nicht. So höre ich dann jeweils. Aber wenn sie dann angemeldet sind, dann haben sie eigentlich, dann sind sie schon ein bisschen konfrontiert worden und haben auch das Einverständnis gegeben für die Abklärung. Wobei, ich habe jetzt auch gerade wieder Eltern (...), was sind das? Araber. (...) Ja irgendwie so etwas. (...) Ja wart jetzt mal. (...) Auf jeden Fall auch irgend so eine Migrationsfamilie. (...) Welche jetzt merkt, dass es jetzt wirklich darum geht, dass das Kind jetzt den Weg machen müsste und kommen müsste und jetzt so ein wenig Rückzieher machen. Aber ich, da musste ich jetzt auch wieder, ich hatte eine Kulturvermittlerin, ich habe einfach mit ihr gesprochen, weil sie, weil die Eltern wirklich sehr schlecht Deutsch können und auch die Kulturvermittlerin hat sie nicht richtig verstanden. Aber dann musste ich halt nochmals ihr deutlich erklären um was das es geht. Und jetzt also läuft mindestens die Abklärung fertig. Es ist wirklich, es hängt so viel und ich finde auch, das stimmt eben auch, manchmal verstehen auch nicht die Kulturvermittler um was es geht. Oder nicht mal die Abläufe verstehen sie ganz genau. Das finde ich das grösste Problem. Die Leute verstehen immer Schlüsselwörter. Aber sie verstehen den Inhalt nicht. Und das kenne ich ja selber auch. Wenn ich in einem Land bin, ich welchem ich die Sprache überhaupt nicht verstehe. Dass ist das was einem aggressiv macht. Das ist einfach so. Ich glaube das wird, das wird den Kindern oft so, dann sprechen sie eigentlich wunderbar aber verstehen inhaltlich einen Quark. Sie wissen nicht was gemeint ist, wenn man sagt «oben» und «hinten» und «vorne» und «in der Mitte musst du es hintun und dort und rechts und gehe jetzt neben dran und hinten» und solches Zeug verstehen sie nicht. Sie verstehen nur sie müssen irgendeinen Schlüssel irgendwo hintun. Oder? #15:26-5#

I: Aber dann kannst du ja nicht viel machen, wenn du merkst, dass es an der Sprache liegt? Oder was machst du dann? #15:32-5#

T6: Doch jetzt eben bei dieser Kulturvermittlerin, dann tue ich anders, ich habe ihr dann einfach nochmals einfacheres Zeug erklärt, die Abläufe. Weisst du manchmal hat man dann schon auch das Gefühl: «Es ist ja so klar» und der Kulturvermittler versteht doch das und dort habe ich gemerkt man muss sehr sorgfältig sein wie man etwas sagt und was man sagt. #15:56-5#

I: Dann erklärst du es einfach auf einem tieferen Niveau? #15:59-5#

T6: Ja nein, mehr ich gehe nicht immer davon aus, dass sie es schon wissen sollten. Dann muss ich das Niveau nicht hinuntersetzen, aber mindestens klären. Oft reden wir ja an die Leute heran und an die Kinder heran und auch selber miteinander sprechen als ob der andere immer genau wüsste um was es geht. Es geht nur darum, dass man den Hintergrund kennt vom anderen. Oft kennt man diesen ja nicht wirklich. #16:18-5#

I: Die Dolmetscher sind ja auch nicht auf die Psychomotorik irgendwie #16:22-5#

T6: Es ist ja nicht nur die Psychomotorik. Es hat ja nichts mit Psychomotorik zu tun, sondern wie hört man einander zu und was meint der andere mit dem? Es ist ja in der Psychomotorik nicht immer nur inhaltlich, sondern es geht nur schon darum einen Termin zu vereinbaren. (...) Und dann meinen sie der Termin sei jetzt zum Beispiel der (...) Termin für, also wir, also ich habe zum Beispiel einen Abklärungstermin vereinbaren zwei und mache mir diese ab und dann via Kultur «tätätätä», dass es wirklich um die Abklärung gehe «tätätätä», zwei Mal. Und dann, dann findet der zweite nicht statt, weil die Eltern finden, nein das geht nicht, wenn sie jedes Mal dann und dann kommen müssen. Und ich dann: «Es ist nicht das gemeint, es geht nicht um jedes Mal» und dann muss man wie der Kulturvermittlerin sagen: «Es geht gar nicht um jedes Mal, sondern es geht um diesen Termin, für dieses Mal. So, oder? #17:19-5#

I: Ja. Also darf ich nochmals nachfragen? 17:23-5#

T6: Ja. Und die Eltern tun dann viel so, ich glaube sie profitieren manchmal auch ein bisschen davon (lächeln) und dass sie nicht richtig verstehen wollen. #17:35-5#

I: Okay (lächeln). #17:36-5#

T6: Sie tun dann eben auch so, als ob sie es nicht verstehen würden oder als ob wir das meinen würden. (...) Ich finde man muss halt sehr viel, also das habe ich am Anfang auch nicht so viel so deutlich gesprochen, oder etwas wirklich genau erklärt. Ich fand immer: «Gut, dann lasst ihr es halt sein». (...) Aber ich habe oft gemerkt, dass es, dass sie eigentlich, also eben eigentlich kommt viel Wohlwollen, aber, wenn man nicht weiss um was es geht #18:11-5#

I: Also ist es dir jetzt wichtig, dass sie es wirklich verstehen? #18:14-5#

T6: Dass sie die Abläufe verstehen. Dass habe ich von Anfang an schon gesagt. Dass ist einfach wichtig, dass es verstanden wird. #18:21-5#

I: Und was machst du, wenn du so wie du jetzt gesagt als diese Lehrerin auf dich zugekommen ist und gesagt hat: «Diese Eltern, also ich hätte da dieses Kind, aber die Eltern sind skeptisch». Was unternimmst du dann? Oder übernimmst du überhaupt etwas? #18:36-5#

T6: Nein das liegt nicht an mir etwas zu unternehmen. Ich unternehme überhaupt nichts. Ich kann maximal die Lehrerin bestärken. (...) Vielleicht mal so ein Angebot machen, dass ich überhaupt mal in den Kindergarten schauen komme. (...) Oder, nein unternehmen. (...) Und oft habe ich auch die Erfahrung gemacht, je mehr, dass man stur ist bei den Eltern, je sturer sind sie auch. Das bringt es überhaupt nicht. Das ist ja ein freiwilliges Angebot. Weil ich meine sonst müsste man vielleicht etwas unternehmen, dass man sagt: «Jede Therapiestunde kostet einen Fünfränkler». Dann bekäme es mehr Wert. So lange es noch ein freiwilliges Angebot ist. Und dann kann man höchstens sagen: «Ah sorry, wir sind jetzt voll». #19:20-5#

I: Und auch bei den Eltern, welche schon bei dir waren und jetzt skeptisch sind? #19:27-5#

T6: Jetzt habe ich niemand der skeptisch ist. Wenn sie bei mir waren? #19:30-5#

I: Nein, als du gesagt hast: «Jetzt habt ihr euch mal entschieden, dass ihr die Abklärung fertig macht» oder so. #19:36-5#

T6: Aha! Die, welche Therapie machen? #19:38-5#

I: Ja, wenn sie eigentlich schon eingewilligt haben und dann skeptisch sind. Sagst du dann einfach: «Dann bringt es nichts», oder? #19:44-5#

T6: Nein, dann versuche ich die Abklärung fertig zu machen und das Gespräch noch zu haben. (...) Klar. Ich weiss es ja auch nicht. Ich weiss ja nicht vor der Abklärung ob es das bringt. Ich muss das zuerst einmal anschauen und ich gehe ich jetzt nicht davon aus, dass es bei jedem Kind etwas bringt. Und wenn die Eltern wirklich skeptisch sind und keinen Sinn sehen, dann finde ich wirklich, dann bringt es dies definitiv nicht. Meistens ist es dann aber so, dass dann das Kind unbedingt möchte. #20:15-5#

I: Wenn die Eltern nicht wollen? #20:16-5#

T6: Nein, wenn das Kind in die Abklärung gekommen ist eins, zwei Mal und ihm das Spass gemacht hat, dass das Kind dann kommen möchte. Dann sagen die Eltern, wenn sie skeptisch sind, die Eltern, dann sind die Eltern meistens nicht mehr viel dagegen. Auch vor allem bei den Ausländerkindern und das Kind sich wohlfühlt, dann ist das auch oft dann für sie auch kein Problem. #20:37-5#

I: Also findest du eigentlich das ist sehr wichtig, dass die Eltern dahinterstehen? Dass dann die Therapie erfolgreich ist für den Therapieerfolg? Oder findest du, du kannst auch gut diese Therapie haben, wenn die Eltern nicht so dahinterstehen? Vielleicht #20:54-5#

T6: Ja das kann ich auch. #20:55-5#

I: Das kannst du auch. #20:55-5#

T6: Ja und ich glaube, wenn die Kinder darauf reagieren, dann #20:59-5#

I: Also wenn die Eltern sagen: «Ja, dann versuchen wir es mal.», dann nimmst du sie auf? #21:03-5#

T6: Ja, dann stehen sie ja, dann haben sie mindestens «ja» gesagt fürs Kind. Ich finde ich muss jetzt nicht die hundert Prozentige Überzeugung haben. Das brauche ich gar nicht. Weil sie müssen ja, sie erhalten ja keine Hausaufgaben, oder? Ich verlange ja nichts von diesen Eltern. Es geht ja nur darum, dass das Kind die Möglichkeit hat, dass es sich entwickelt kann. #21:23-5#

I: Ich habe nur gedacht, dass wenn sie schlecht eingestellt sind, dass vielleicht sich das irgendwie aufs Kind übertragen könnte. #21:32-5#

T6: Ja, wenn sie schlecht eingestellt sind. Aber die, die ja das Einverständnis gegeben haben, weil das Kind kommen möchte, die sind ja nicht mehr schlecht eingestellt. #21:39-5#

I: Ja das stimmt, ja (lächeln). Und welches sind dann so Kulturen, welche nicht so Probleme haben, was habe ich jetzt vorhin gefragt? Welche eigentlich eine gute Einstellung haben gegenüber der Elternarbeit? Du hast ja gesagt, die aus Exjugoslawien oder die Schweizer sind manchmal so ein bisschen kritisch. Und gibt es noch so Kulturen, bei welchen du findest die sind eigentlich meistens positiv eingestellt (...) gegenüber der Psychomotoriktherapie? #22:07-5#

T6: Das hat für mich nichts mit Kulturen zu tun, sondern die Eltern sind positiv eingestellt, welche von anderen Eltern gehört haben: «He, bring sie zu dieser da, die macht es gut.». Das ist egal was für eine Kultur, ich achte nicht mal mehr drauf. #22:22-5#

I: Also hängt es davon ab, ob sie es schon kennen, die Psychomotorik, oder ob #22:25-5#

T6: Ob es jemand aus ihrem Umfeld schon kennt. Sie selber müssen es ja noch gar nicht kennen und kennen es auch meistens nicht. Aber ob sie von ihrem Umfeld irgendwo gehört haben: «Doch das ist gut». Oder, verkehrt herum, sie haben irgendwo im Umfeld gehört: «Oh nein, das war nichts für mein Kind». Und dann sind sie auch negativ eingestellt. Oder wenn sie positives gehört haben, dann #22:47-5#

I: Und wenn sie noch nichts gehört haben, sind sie eher negativ eingestellt? Oder kann man das nicht sagen? #22:51-5#

T6: Das kann man nicht sagen. Das kommt halt auch so auf die Menschen darauf an. Dass kann ich wie nicht sagen. Ich meine ich habe ja viele. Ja (...) schlussendlich sind es ja einfach Menschen. Und sie sind ja bei uns auch alle unterschiedlich, also. #23:32-5#

I: Ja das nimmt mich etwas wunder, ob man überhaupt das sagen kann oder nicht. Das finde ich auch noch spannend. #23:37-5#

T6: Ja, aber ich denke schon das ist so. Das ist nicht nur (...), ich würde sagen, es ist sowohl, als auch. Es hat zum Teil mit Kulturen zu tun und zum Teil hat es einfach mit der Art von Mensch zu tun. #23:55-5#

I: Also, das ist auch noch eine Frage: Also Kultur versus Charakter, wie stark du findest macht die Kultur einen Unterschied oder spielt eine Rolle und wie stark ist der Charakter von den einzelnen Kulturen ausschlaggebend? Oder vielleicht nochmals etwas Anderes? (lächeln) #24:13-5#

T6: Ja. Das ist eine gute Frage. #24:16-5#

I: Sozusagen ob der Charakter von der Kultur abhängt oder ob du ohne dass du weisst von welcher Kultur jemand kommt das sehen kannst, oder? #24:30-5#

T6: Ja nein, aber ich meine, nein, schlussendlich, also jetzt mit den Jahren, zu Beginn habe ich immer noch mehr gefragt welche Hintergründe das sie haben. Zum Teil vergesse ich es jetzt total. Weil erstens sind sie ja schon, die nächste Generation ist ja schon da, oder sie sind schon zwanzig Jahr da, oder was weiss ich was, oder? Und sie sprechen schon gut Deutsch und dann interessiert es mich gar nicht so, der Hintergrund. Oft auch mehr während der Therapie, das kann ich nicht sagen. Und dann ist mehr der Charakter von den Leuten ausschlaggebend. Aber ich meine den Somalier, den siehst du es einfach an. Also es gibt einfach Kulturen, da siehst du es ja gerade (lachen) woher dass sie kommen. Aber den Leuten aus dem Osten siehst du es ja auch an. Aber ich tu nicht mehr #25:28-5#

I: Aber jetzt nicht vom Benehmen? Mehr von #25:29-5#

T6: Nein einfach von der Physionomie, oder? (...) Von der Farbe. Also die Spanier, ich finde den Charakter ausschlaggebend schlussendlich, ja. Also fast würde ich jetzt sagen. Das ist, es gibt Spanier Eltern, die sehr (...) so (...), wie sagt man dem? Wirklich dem (...) sehr, wie sagt man dem? Aktiv sind oder temperamentvoll, aber es gibt auch sehr schüchterne. #26:03-5#

I: Also extrovertiert wie auch introvertiert? #26:06-5#

T6: Ja, aber auch die Portugiesen. Es gibt sehr schüchterne. #26:09-5#

I: Ja das ist ja bei uns auch so (lächeln). #26:12-5#

T6: Und wir kommen dann schlussendlich, ja. Ich habe das Gefühl ich komme schlussendlich mehr zur Schlusskonfrontation. Ausser es sind natürlich noch andere Sachen wie Kriegstrauma oder irgendwie wo man einfach merkt, da war etwas in dieser Familie. #26:30-5#

I: Aber du hast jetzt gesagt, das hast du weniger, oder? So Flüchtlinge. Oder einfach schon weiter zurück? #26:36-5#

T6: Ja, die kommen jetzt wieder. Jetzt kommt da, jetzt habe ich dann gerade einen. Er kommt jetzt in die Abklärung die nächste Woche. Ein Flüchtling. Aber Somalier sind ja auch Flüchtlinge. #26:47-5#

I: Ja die kommen ja jetzt dann. #26:49-5#

T6: Ja, die habe ich auch. Aber die haben ja auch nicht alle, die erleben ja, es ist auch nicht für alle ein Trauma, wenn man flüchtet. Das ist ja auch nicht so. Das erleben auch nicht alle traumatisch. Aber es ist für viele halt, ich meine, es ist, also ich habe jetzt auch ein Somalier Mädchen, die lebt schon lange da. Ich meine, die sieht einfach anders aus. Die ist schon grösser, die ist Drittklässlerin, die hat aber, schau mal die Somalier Frauen an, die sind, einfach vom Körperbau, es fällt sofort auf. Und die Kinder und wenn dann das Kind noch etwas schüchtern ist und dann kommt so ein grosses Mädchen daher mit so vielen langen Zöpfen, oder? Und dann in jedem Schulhaus «Whups» (lachen). Und dann, und da muss man schon lernen mit dem umzugehen. Das Kind, dass sie weiss, dass sie auffällt und umgekehrt die Kinder, dass man sie nicht nur anschaut, sondern, dass man es halt anspricht und fragt: «Und wer bist denn du und wie alt? Tātātātā», oder? Und ich habe schon eines gehabt, die ist halt immer sehr aggressiv geworden (lachen), wenn man sie so angeglotzt hat. Aber ich meine, ich bekomme dann so oder so nur die, die dann vielleicht aus dem auch ein Problem daraus machen. Aber die haben nicht wegen dem ein Problem, sondern die haben in ihrem ganzen System schon Schwierigkeiten. Sie lernen vielleicht strenger als die andern. Sie können auch solche Sachen weniger gut einordnen als die anderen. Ich bekomme ja nicht alle Somalier Kinder, oder? Und deshalb sprechen wir da auch immer wieder von speziellen Charakteren oder oft auch Kinder, welche halt, ja, nicht so schnell sind und nicht so cool und ja, wie man heute halt so die Gesellschaft fordert. Und das hat nicht nur mit Ausländer zu tun, das hat mehr mit Schweizerknaben, welche das Gefühl haben sie müssen cool sein und das halt nicht bringen. #48:48-5#

I: (...) Ja. Okay. Wie gut können die meisten Eltern nachvollziehen, wieso ihr Kind in der Therapie ist? #29:03-5#

T6: Das nähme mich selber wunder. Keine Ahnung ehrlich gesagt. (...) Die einen, also das ist natürlich schon so, ich arbeite schon sehr mit den Kindern. Weil viele, die die Sprache nicht verstehen, sagen: «Ist schon gut, ist gut». Viele sagen am Schluss: «Es hat gut getan» oder «Es ist jetzt besser». So, aber wie genau, dass es #29:31-5#

I: In diesem Fall kannst du auch nicht sagen, inwiefern die Arbeitsmethoden nützen? Also inwiefern dies den Eltern klar ist? Zum Beispiel wie wir arbeiten, die Bewegung und das Spiel, ob sie das verstehen, wieso, dass man so arbeitet? Oder #29:49-5#

T6: Ja die Tamilen verstehen es nicht. (lachen) #29:54-5#

I: Hängt das auch vielleicht damit zusammen, dass sie #29:57-5#

T6: Das hängt mit dem Goodwill zusammen, dass sie überhaupt die Kinder in so etwas hineingehen lassen. Oder zum Beispiel die Tamilen, das ist definitiv so, die wollen einfach, dass ihre Kinder gut sind in der Schule. #30:04-5#

I: Dann ist bei ihnen das Spielen weniger bedeutsam? #30:06-5#

T6: Ja. Oft. Bei ihnen erlebe ich es jetzt definitiv am meisten. #30:12-5#

I: Also dann, wenn sie zuschauen, sind sie nicht überzeugter? Es gibt es ja manchmal, dass wenn die Eltern skeptisch sind, dann schauen sie zu und dann denken Sie: «Ah, doch, das ist schon noch etwas Gutes». #30:25-5#

T6: Ich erlebe es selten, dass sie finden das ist etwas Gutes, sondern sie, also ich erlebe es einfach viel mehr, dass sie sehen dem Kind ist wohl und dann vertrauen sie auch mir und dann vertrauen sie dem Kind. Aber vielleicht ist das das Gleiche, oder? #30:41-5#

I: Ja. Und fällt dir sonst noch etwas auf, ausser die Tamilen? Jetzt bezüglich den Arbeitsmethoden? #30:47-5#

T6: (...) Ja, also ich meine, es ist schon allgemein, ist natürlich. Die einen sind erleichtert, dass man in der Psychomotorik, dass das Lernen nicht im Vordergrund ist, sondern dass die Kinder kommen können und es gefällt ihnen. Und (...) es ist schon eher (...), ja ich finde das wirklich sehr schwierig. Ist es Kulturbedingt das mit dem Lernen? Oder, es gibt einfach solche Eltern die unbedingt wollen, dass ihre Kinder lernen. #31:31-5#

I: Ja da gibt es wahrscheinlich schon auch Schweizer. Das ist schon so. Ja. #31:37-5#

T6: Und dann gibt es solche, die das eher einsehen. Ich meine Kinder, die jetzt irgendwie früh schon Physiotherapie gehabt haben, die, oder bei der Geburt schon irgendetwas. Solche Eltern haben kein Problem das Kind in eine Bewegungstherapie zu schicken. Aber (...) ja, über die Grapho ist auch viel nachvollziehbar. Und ja Motorik, da machen sie in der ersten Klasse die Motorik Tests und erhalten dann so einen Zettel und sehen da: «Mein Kind ist da alles unten durch. Okay, wenn es dann da geht, dann ist es dann höher». #32:10-5#

I: Ja. Und viele Eltern, habe ich schon gehört, verstehen den Begriff «Psychomotorik» nicht so. Ein bisschen abschreckend. Wie erklärst denn du das? Du hast gesagt Bewegungstherapie. Und dann ist ja das «Psycho», dieser Teil, noch nicht so dabei. So ein bisschen das Psychische, Soziale, Emotionale. Wie erklärst du das? #32:32-5#

T6: Die Therapie ist, in der Therapie ist ja alles Psychische bereits drin. Nur schon im Wort Therapie, finde ich. #32:37-5#

I: Ja das stimmt. Also dann denkst du Bewegungstherapie #32:43-5#

T6: Ich sage gar nicht Bewegungstherapie. Also ich habe das jetzt gesagt. Ich sage schon Psychomotorik. Aber ich sage, wenn mich jemand fragen würde, ich sage einfach immer: «Es ist, also das Mittel ist ja Spiel und Bewegung und um das geht es ja». Und ich, wir erklären es auch immer so da, dass es wirklich um die Psyche und um die Bewegung geht, weil wir sagen immer: «Schauen Sie, wenn ihr Kind lacht, dann bewegt sich ja das ganze Kind, das Kleinkind, oder? Oder wenn es weint, dann weint auch das Ganze. Und wenn es wütend ist, dann kommt auch, also wir kennen das ja, dass

der Körper mit eine Rolle spielt.» Das sagen wir oft so in den Kindergärten und den Eltern. Dann ist es wie kein Problem mehr. Als ich ganz frisch angefangen habe da jetzt im Schulhaus, hat es auch Knaben gehabt, die gesagt haben: «Äh, Psycho da» als draussen Psychomotorik angeschrieben war. Und jetzt habe ich das nie mehr gehört. Und zu Beginn haben die Kinder auch immer «Motoriktherapie» gesagt, weil sie von irgendwo, irgendjemand hat gesagt: «Wir gehen in die Motorik». #33:43-5#

I: Früher war es ja auch bewegungslastiger, habe ich mal gehört. Weiss auch nicht, ob das stimmt (lächeln). #33:48-5#

T6: Ursprünglich ist es wirklich sehr psychomotorisch gewesen. Und dann zwischendurch hat man sich mehr nur noch auf die Bewegung beschränkt, medizinisch Bewegung und jetzt ist es glaub ich wieder, genau. Ursprünglich kommt es von der Körpertherapie. Von der Bewegung. Deshalb habe ich das gemacht. Sonst hätte es mich gar nicht interessiert. Ja ich finde Motorik, das ist im Sport, da hast du eigentlich genug Möglichkeiten heute. Dich motorisch zu fördern auf eine spielerische Weise und Art. #34:23-5#

I: Wir können sonst auch hereingehen, wenn es kalt ist. #34:26-5#

T6: Es ist schon gut. Ich trinke meinen Tee. Oder wir können auch an die Sonne sitzen, wenn sie kommt. #34:35-5#

I: (lächeln) Und was sind die grössten Unterschiede findest du in der Elternarbeit mit Eltern mit und ohne Migrationshintergrund? Also ob du es überhaupt sagen kannst natürlich, oder ob dir überhaupt etwas auffällt. #34:46-5#

T6: Sagst du das nochmals? #34:48-5#

I: Die grössten Unterschiede in der Elternarbeit mit Eltern mit und mit Eltern ohne Migrationshintergrund. #34:55-5#

T6: Aha. Also einfach die Sprache. Die Sprache verstehen, mit der Sprache direkt kommunizieren können. Das konnte ich mit vielen nicht. Gut, aber weil ich so viele habe, muss ich schon sagen, habe ich, ist für mich die Elternarbeit, also läuft sehr viel Arbeit über das Kind. Schlussendlich geht es um die Integration vom Kind. Dass es da gut ankommt. Und das wichtigste ist, dass die Eltern das, ja einfach das Kind lassen daran teilzunehmen. Also die Sprache ist natürlich ein riesiges, ja ist einfach, es ist halt eine Hemmung oder einen Zugang. #35:44-5#

I: Und auch die nonverbale Kommunikation? Fallen dir dort auch Unterschiede auf? #35:49-5#

T6: Ja bei den Tamilen, bei welchen, warte mal, so heisst Nein und so heisst Ja oder so weiss ich was (lächeln). #36:00-5#

I: Sie sprechen nicht so viel? #36:01-5#

T6: Nein sie, ihre Körpersprache ist ja anders weder unsere. Dass ist ja die Nonverbale Kommunikation und das ist manchmal schon, wahrscheinlich ich sage etwas und sie finden es, verstehen mich falsch, weil ich andere Bewegungen mache und ich finde, sie machen irgendetwas bei welchem ich finde, es tönt für mich aggressiv, aber das ist es, das wäre es inhaltlich eigentlich überhaupt nicht. (...) #36:36-5#

I: Und bereitest du dich anders vor? Also braucht es auch eine andere Vorbereitung je nachdem wer
#36:41-5#

T6: Ja, wenn ich ein Dolmetscher brauche. Wegen der Sprache. (...) Ich habe manchmal, wenn ich solche Gespräche hatte, gehe ich dann im Internet nachschauen, was ist dort gewesen und so in diesen Ländern. #36:50-5#

I: Ok. So ein bisschen über #36:53-5#

T6: Einfach so ein bisschen allgemein, genau. #36:54-5#

I: Und bezüglich Zeit hast du gesagt, geht es auch mit dem Dolmetscher etwas länger. Und die Terminfindung, geht das bei allen etwa gleich? #37:03-5#

T6: Das ist bei allen etwa gleich, das ist egal. #37:07-5#

I: Und das Wissen über das Schulsystem? #37:08-5#

T6: Ja deshalb haben wir auch Kulturvermittler. Das ist aber vielfach schon gelaufen bis sie zu uns kommen. Das Schulsystem ist vor allem im Kindergarten, anfangs Kindergarten. Und viel wird, also es gibt es schon viel auch noch in einem SSG, dass man merkt, dass die Eltern das noch nicht verstanden haben und dass man das ihnen nochmals erklären muss. Dass eben bei uns in der Schule das so läuft und dass das eben das und das heisst und das ist viel Aufklärungsarbeit. #37:36-5#

I: Und die Religion? #37:40-5#

T6: Ja das ist nochmals ein anderes Thema. #37:43-5#

I: Was sind dort, was gibt es dort für Schwierigkeiten oder Unterschiede? Oder wie macht sich das bemerkbar, die Religion, in der Elternarbeit? #37:51-5#

T6: (...) Ja in der Elternarbeit nicht, das ist dann mehr bei den Kindern. «Ich bin Muslim und ich bin Christ, was bist du?». (lächeln) «Wir tun halt, ihr tut halt nicht» (lächeln). Oder Schwierigkeiten, ich hatte jetzt ein Kind, ist dann halt mehr, dass dann Kinder untereinander nicht spielen dürfen, weil sie, ja von den Eltern aus, weil der nicht möchte, dass seine Kinder mit Muslim zusammen sind, oder umgekehrt. Oder mit einem bestimmten Stamm. Und ich meine da muss ich ehrlich sagen, gibt es da so viel Zeug, was ich nur so hinten durch höre. Wir sind ja alle sehr anständig. Aber wenn ich dann plötzlich höre, ich darf nicht mit diesem Knaben in diese Knabengruppe. Und dort ist das dann schon Thema. Ich darf nicht mehr mit diesen und ich darf nicht mit jenen. #38:47-5#

I: Aber würdest du es dann auch so einteilen. Also beachtest du das? #38:50-5#

T6: Nein! Nein, überhaupt nicht. Null, nein. #38:56-5#

I: Also dann sagen sie nicht: «Mein Kind darf nicht in die Therapie wenn es mit Kindern dieser Religion zusammen ist» oder so? #39:01-5#

T6: Also das habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie gehört. Sie fragen manchmal. Aber es ist sehr selten. #39:08-5#

I: Und hast du das Gefühl das gewisse Eltern irgendwelche Diskriminierungserfahrungen gemacht haben und sich das auswirken kann auf die Elternarbeit? Weil sie vielleicht das Gefühl haben, dieser und dieser Migrationshintergrund hat es jetzt eher in der Therapie. #39:23-5#

T6: Das habe ich auch schon gehabt. Ja das habe ich auch schon, das habe ich wirklich, also vor fünf, zehn Jahren ist das immer mal wieder ein Thema gewesen. So gerade bei den Albanern, so Väter, die sich so eine Art (unv.) gefühlt haben: «Das ist nur, weil wir tätätätä sind». #39:41-5#

I: Und wie reagierst du dann? #39:43-5#

T6: Ich höre mir das an. Ich reagiere, ich höre halt viel zu und versuche Verständnis zu haben für ihre erlebte Situation, welche sie erlebt haben und ich versuche wie da, wie soll ich sagen, (...) das (...) das kann es wirklich auch geben. Dass ist ja auch so. Und das ist nicht nur. Ich verstehe es halt, ich bin halt in einem Dorf aufgewachsen und ich verstehe es natürlich auch in der Schweiz. Wir haben ja auch, die Zürcher sind gegen die Basler und was weiss ich was für Zeugs. Ich habe viel über solche Sachen diskutiert. Oder, wir haben das da auch. Und die haben das halt auch. Dann ist halt irgendwie der Tamil gegen den Jugo, was weiss ich was, oder? Also ich finde auch, wir müssen auch, ja, ich finde manchmal wird auch ein zu grosses Aufheben darum gemacht. Das ist auch im Menschen drin. Das ist in allen Familien drin. Es gibt immer wieder Familien, bei welchen irgendwie der Cousin wieder der Blödmann ist. #40:43-5#

I: Ja man vergleicht sich auch immer ein bisschen. #40:46-5#

T6: Ja, genau. Und so hat man halt Völker und Länder und jede Gemeinde hat wieder die «Ah!», oder da in Zürich: «Die in Stettbach sind so und die in Schwamendingen sind so mir da, da ist gerade in und wir sind die coolen», also. #41:00-5#

I: Ja das hört man auch an der HfH immer wieder. Der Vergleich Schwamendingen und Zürichberg (lächeln). #41:04-5#

T6: Ja, oder und dann reden wir da von der Welt. Das ist auch schon die Welt. Ich finde das sind halt einfach menschliche Abläufe welche manchmal ehrlich gesagt etwas überbewertet. #41:16-5#

I: Ja ich wohne jetzt auch in Schwamendingen. Das ist noch spannend (lächeln). #41:19-5#

T6: Ja, aber das mag durchaus auch etwas haben, oder? Das kann auch wirklich so sein. Dann kann man auch mal sagen: «Ja Sie es tut mir leid das ist auch so». (...) Man muss ja nicht alles so tun als ob es nicht so wäre. Das ist nun mal so wenn du schwarz bist, bist du halt schwarz. In Gottes Namen. Dann kann man nicht so tun als ob du es nicht bist. Aber du bist ein Mensch. #41:41-5#

I: Aber es gibt immer, es gibt wahrscheinlich immer überall Unterschiede. Aber es kommt halt darauf an ob Länderunterschiede, Kulturen, Regionen #41:48-5#

T6: Ja und so versucht man ja sich zu identifizieren. Man versucht ja immer, es geht ja immer darum dir eine Identifikation zu geben. Das ist ja auch gut. Das ist ja nicht negativ. Man kann ja auch sagen: «Ja wow, toll». Dann ist das Thema auch wieder abgeschlossen. Je mehr als dass man versucht so zu sein als ob man das und das nicht dürfte und dieses nicht, je schwieriger sind diese Diskussionen zu haben. Ehrlich gesagt, ich, diese Ebene diskutiere ich gar nicht gerne. Auch mit den Kindern. Also da habe ich sehr schnell habe ich da meine, dann sage ich halt: «Schau». Also man schaut das richtig an

und anerkennt es. Es ist so. Und das gibt es tatsächlich. Es gibt diese, die aggressiv sind. Es gibt diese, die blöd sind. Aber es gibt auch alle andere. #42:41-5#

I: Und hast du das Gefühl, dass die Fremdenfeindlichkeit unbewusst oder bewusst, welche man haben kann zum Beispiel durch Erlebnisse im Privaten oder sonst irgendwie, welche dann die Elternarbeit beeinflussen könnte? Jetzt nicht nur auf der Therapeutenseite, sondern auch auf der Elternseite. Vielleicht unbewusst habe ich mich noch gefragt. Man hat ja immer irgendwie Erfahrungen mit anderen Leuten und #43:07-5#

T6: Also wenn die Eltern Fremdenfeindlichkeit erlebt haben? Oder was? #43:10-5#

I: Ja oder auch, dass sie wie unbewusst etwas entwickelt haben, oder es kann ja jeder Mensch, wenn er zum Beispiel in irgendeinem Quartier wohnt und immer schlechte Erfahrungen macht mit dieser und jener Kultur oder auch mal in den Ferien. Und dass sich dann wie das auswirkt, obwohl man es vielleicht gar nicht möchte. Ob du dir das vorstellen kannst? #43:30-5#

T6: Dass es eine Auswirkung hat? Das kann ich mir schon vorstellen, ja sicher. #43:34-5#

I: Auf beiden Seiten? #43:36-5#

T6: Ich denke die Kinder hier jetzt. Die, also, wenn ich dann (...) ich meine, ich (...) ich habe ja gar keinen richtigen Zugang zum Leben von ihnen. Ich sehe sie eine Stunde und wenn ich im Hort bin, dann höre ich plötzlich, dass sie dann plötzlich finden, dass sie dann plötzlich sprechen wie: «Ah das ist ein Albaner oder das ist so». Dann merke ich diese Kinder werden ja ganz anders sozialisiert. Bei mir hiesse es noch: «Das ist ein «Bödeler» oder ein «Schächeler»» oder so. Und das ist jetzt halt ein Albaner, oder ein Jugo, oder was weiss ich was. Und das hat sicher einen Einfluss, wie du sozialisiert wirst. Und wenn du, oder was für Erlebnisse das du gehabt hast oder eben das du Fremdenfeindlichkeit erlebt hast, dann wirst du auch anders auf andere Leute zugehen, das ist ja immer so. Deshalb versuche ich auch möglichst zu verstehen was passiert ist. Dann hat das sicher einen Einfluss. #44:34-5#

I: Also du versuchst eigentlich die Eltern zu verstehen? Also du willst eigentlich auch etwas über sie wissen und wie sie aufgewachsen sind und wo sie hergekommen sind, damit du sie sozusagen dann besser verstehen kannst? #44:47-5#

T6: Wenn es im Zusammenhang mit dem Kind ist. Und oft erzählen sie ja selber: «Ja bei mir war dies so». Oder manchmal frage ich auch: «Wie war denn das bei Ihnen?». Wenn sie das Kind nicht ins Fussball gehen lassen, (...) dann frage ich das natürlich schon. Aber dann merke ich auch, dass es dann halt wieder familieninterne Geschichten gibt, welche jetzt eben genau so da ablaufen können in einer Schweizer Familie wie in einer Exjugoslawen Familie oder was weiss ich was. Aber das hat alles einen Einfluss was man erlebt hat. Das hat definitiv einen Einfluss. Das glaube ich schon. #45:37-5#

I: Aber du hast es jetzt nicht gerade so direkt erlebt? Wobei du das Gefühl hattest das könnte der Hintergrund sein? #45:48-5#

T6: Ich denke jetzt mehr an eine Familie, in welcher der Vater, ein Schweizer Vater, (...) er hat zwar eine Exjugoslawische Frau, eine Serbin glaube ich oder eine Kroatin oder was weiss ich was. (...) Und ich weiss nicht, ob er mit ihnen mal nicht gute Erfahrungen gemacht hat, von dieser Frau. (...) Und durch das eigentlich die auf eine Art hasst. Also Ausländerfeind ist. Sein Sohn ist aber ja (lachen) von

dieser Frau. So Zeug welches ich dann einfach nicht so recht verstehe. Und das merkst du das spielt mit. Er hat ein hohes Aggressionspotential wo ich dann eigentlich (...) ich weiss nicht genau woher, dass das ist. #46:46-5#

I: Aber das ist jetzt einfach allgemein seine Fremdenfeindlichkeit, welche sich aber nicht extrem auf die Therapie, also auf die Elternarbeit auswirkt? #46:53-5#

T6: (...) Doch, weil er dann, also das ist jetzt wirklich ein Vater, welcher jetzt nicht wollte, dass sein Sohn zusammen kommt mit irgendwelchem #47:07-5#

I: Aus jener Kultur? #47:09-5#

T6: Genau. (...) So schon, ja. #47:12-5#

I: Okay (lächeln). Und hast du das Gefühl die verschiedenen Bestandteile von der Elternarbeit, dort gibt es irgendwie mehr Unterschiede zwischen Eltern aus Migrationshintergründen und halt einheimischen Eltern? #47:27-5#

T6: Einheimische habe ich ja gar nicht. Ich habe ja vor allem Mischlinge. (lachen) #47:30-5#

I: (lächeln) Oder ja, dann kannst du es gar nicht so sagen. #47:33-5#

T6: Einheimische habe ich irgendwie zehn Prozent, zwanzig Prozent. Und Einheimische heisst immer noch, wir sind denn da in Zürich. Also in Genf gibt es irgendwie sieben Familien, Einheimische und in Zürich gibt es vielleicht schon viel mehr, aber so die total Einheimischen, die bekomme ich da nicht so. Da kommt man vielleicht im Seefeld mehr in Berührung. #47:54-5#

I: Dann ist vor allem der Dolmetscher das was sie unterscheidet? #48:00-5#

T5: Ja. #48:00-5#

I: Gut und dann wäre da noch eine Frage zu den Unterschieden von Arbeitsmigranten und Flüchtlingen, aber du hast jetzt gesagt, du hast gar nicht so Flüchtlinge. Oder stellst du Unterschiede fest? #48:11-5#

T5: Arbeitsmigranten oder Flüchtlinge? (...) Ich kann es nicht so sagen ehrlich gesagt. Ich kann höchstens so am Rande was ich jetzt bis jetzt (...) nein, ich kann es nicht sagen. #48:32-5#

I: Dann gehen wir weiter. #48:33-5#

T6: Es ist mehr so die Unsicher-, ich merke, manchmal sind sie unsicherer. #48:37-5#

I: Also die Flüchtlinge? #48:38-5#

T6: Die Flüchtlinge. #48:39-5#

I: Okay. Und dann: Du hast Portugiesen, oder? #48:42-5#

T6: Gehabt, ja. #48:43-5#

I: Dann kann ich ein paar Fragen hierzu noch stellen: Was fällt dir besonders auf in der Elternarbeit mit Portugiesen? Ja. #48:52-5#

T6: Ja da habe ich wirklich ein Vorurteil gehabt, aber ich habe stark überlegt, ehrlich gesagt ich weiss nicht mehr was wir gesagt haben: «Das ist wieder typisch Portugiesisch» (lächeln). Ich habe es schon länger nicht mehr gehabt, ja. Was ist es jetzt gewesen? Ich finde sie sind wirklich in der Integration. Sie bemühen sich null in der Integration. #49:15-5#

I: Das habe ich auch schon gehört (lächeln). Okay. #49:18-5#

T6: Also das habe ich wirklich erlebt. Sprachlich, aber auch sehr, einerseits, aber andererseits, aber auch sehr (...) dann wieder Offenherzig. Sie bringen einem, also ich musste mal in das Spital und eine Mutter hat dort gearbeitet und die hat mich sofort gekannt und einfach so und ist zu mir gekommen und hat sich um mich gekümmert. So dann auch wieder. Oder bringen sofort eine Flasche Wein. Und solches Zeug ist auch wieder von den Portugiesen. (...) Aber für das müssen sie die Sprache ja nicht verstehen, eigentlich. #49:52-5#

I: Also es wirkt sich einfach aus. Vor allem, dass du dann Mühe hast in der Kommunikation? #49:58-5#

T6: In der Kommunikation. Sie verstehen einfach nichts. Die sind ja schon irgendwie, die Portugiesen sind ja schon, ich weiss nicht, 25, 30 Jahre da. Die können immer noch nichts. #50:06-5#

I: Und wirkt sich das sonst noch aus, dass sie nicht so integriert sind auf die Elternarbeit? Jetzt abgesehen von der Sprache. #50:16-5#

T6: (...) Ich habe jetzt im Moment keines und die letzten waren sehr (...) ja vielleicht war es bei diesen auch. Weil die ersten die ich kennenlernte das waren wirklich, man kam nicht an sie heran. Und die in den letzten Jahren - das ist ja so eine dichte Gemeinschaft, die haben dann auch gemerkt: «Ah wir zwei sind dort und wäwäwä. Und uns kann man vertrauen» und dann sind sie auch vertrauensvoller worden. #51:02-5#

I: Und sonst hast du das Gefühl gibt es so Ghettosierungen, in welchen viele Portugiesen zusammen? #51:07-5#

T6: Ich glaube es gibt bei allem Ländern Ghettosierungen. Das gibt es einfach. Es ist so wie wenn da in Zürich jetzt die Studenten, sich jetzt alle Bündner sich zusammentun und sich alle Schwyzer zusammentun und alle Berner sich zusammentun und die Basler zusammensitzen. Also das kannst du nicht vermeiden. Gut Ghettosierung würde ich nicht, ich würde einfach sagen es ist wie wenn sich halt Kulturen, es ist immer schön, wenn man die eigene Kultur findet. Man versteht sich einfach. Man fühlt sich wohl. Es hat nicht mal mit Ghetto zu tun. Es ist auch etwas Menschliches. Aber ich denke die Portugiesen haben irgendwie noch stärker eine Hemmung das «huärä» Deutsch zu lernen. Und vielleicht (...), ich weiss nicht, ich glaube die arbeiten auch oft am gleichen Ort. Die müssen das gar nicht. Und sind auch weniger ehrgeizig vielleicht. Vielleicht sind sie auch weniger ehrgeizig. Aber vielleicht kommt auch da nur eines, also, ich bin da sehr vorsichtig. #52:10-5#

I: Hast du das Gefühl die Schulbildung könnte auch eine Rolle spielen in der Elternarbeit? Die Portugiesen haben ja erst seit kurzem oder noch nicht lange eine allgemeine Schulpflicht, die neun Jahre dauert. #52:22-5#

T6: Das kann ich mir durchaus vorstellen. #52:24-5#

I: Aber da merkst du nicht die Auswirkungen davon? #52:26-5#

T6: Ich kann das nicht beurteilen, weil ich es nicht weiss, den Hintergrund. Aber ich denke das kann durchaus sein. Da müsste ich jetzt bei allen nachfragen: «Welchen Abschluss haben Sie gehabt? Wie lange sind Sie in die Schule gegangen?» und dann könnte ich das richtig beantworten. Aber so kann ich das nicht. Das mache ich auch nicht. Also ich würde es machen, wenn ich müsste. Aber für so ein Interview aber... #52:48-5#

I: Und du hast gesagt, sie arbeiten auch noch oft. Und dann hast du aber nicht mehr Mühe einen Termin zu finden um etwas abzumachen? #52:53-5#

T6: Nein sie sind, das habe ich jetzt überhaupt nicht. #52:55-5#

I: Okay. Und merkst du etwas von einer Rückkehrorientierung? Oder hast du auch noch das Gefühl, dass DAS noch mit der Integration zusammenhängen könnte? #53:03-5#

T6: Bei den Portugiesen? #53:04-5#

I: Ja. #53:04-5#

T6: Ich habe einfach nicht mehr so viele. Vielleicht so, aber. #53:11-5#

I: Okay. Aber nicht, dass du das Gefühl hast, dass sie nicht so integriert sind, weil sie wieder zurückgehen wollen? Dass du das irgendwie gehört hast oder dass? #53:21-5#

T6: Gut es ist schon immer ein bisschen ein Thema gewesen. Dass ist mehr das bei den Italienern. Das stimmt das ist glaube ich bei den Portugiesen auch ein bisschen so. Das ist gut möglich. #53:29-5#

I: Und es gibt ja auch Psychomotorik in Portugal. Ist ihnen das bekannt, oder merkst du das nicht? #53:36-5#

T6: Keine Ahnung. Ich weiss es nicht. Das kann ich nicht sagen. Keine Ahnung. #53:39-5#

I: Und dann noch, ja das wäre es mal zu den Portugiesen gewesen. Und noch bei den Albanern, ich weiss nicht, hast du gesagt, du hast Albaner? #53:48-5#

T6: Ja Albaner sind ja oft in Serbien aufgewachsen oder was weiss ich was. Die habe ich schon auch. Ich habe gerade letztens eine Statistik gelesen das vor ein paar Jahren die Albaner noch stärker kriminell aufgefallen sind als jetzt gerade. Das habe ich auch so erlebt. Das letzte Jahre ist es ruhiger worden. Als ich hier angefangen habe, ist einfach eine aggressivere (...) Stimmung gewesen. #54:23-5#

I: Und gibt es dort auch Besonderheiten oder etwas das dir besonders auffällt bei ihnen? Oder? #54:28-5#

T6: Die fühlen sich schnell mal angegriffen. Persönlich. #54:35-5#

I: Also musst du aufpassen was für Worte du wählst? #54:38-5#

T6: Ja. #54:38-5#

I: (...) Okay. Und merkst du dort auch Unterschiede in Bezug auf die Bewegung? Was sie von der Bewegung halten? Oder Erziehungsunterschiede? Ich habe gelesen, dass ihnen die Bewegung nicht so wichtig ist. Ich weiss nicht #54:57-5#

T6: Ja das ist schon durchaus möglich. Ihnen ist wichtig (...) also ich meine das Fussballspielen. Das ist allen wichtig. Über das Fussballspielen kann man sie meistens ein bisschen packen. #55:12-5#

I: Okay. #55:13-5#

T6: Aber wem ist die Bewegung wichtig? Den Schweizern ist es ja auch nur via Sport wichtig. #55:22-5#

I: Ja aber sie machen schon recht viel Sport. #55:24-5#

T6: Ja Sport, aber Bewegung ist ja nicht nur Sport. Psychomotorik ist ja nicht Sport. Es ist ein Bewusstsein für den Körper und das erlebe ich bei allen, auch bei den Schweizern. #55:34-5#

I: Ich habe mal gehört die Afrikaner hätten das noch (lächeln). Aber das weiss ich nicht. (...) Das habe ich einfach von jemandem gehört. Dass die recht ein gutes Körpergefühl haben. Ja. Und früher hatten die Leute aus dem Balkan nicht den besten Ruf. Jetzt ist es glaube ich ja nicht mehr so den Fall, aber findest du das hat Auswirkungen auf die Elternarbeit? #55:54-5#

T6: (...) Ich, also es hat eine Auswirkung, wenn ich selber diese Standpunkte eingenommen hätte. Aber das ist ja mein berufliches (...) Selbstverständnis, dass ich eigentlich versuche auf jeden zuzugehen als Mensch und nicht als ein kultureller Hintergrund. Und das habe ich mir angeeignet. Das habe ich mir wie zum Berufsethos, zum Berufsehrenkodex gemacht. Ich gehe gar nicht so auf die Leute zu. Und ich habe dann höchstens im Elterngespräch gemerkt, dass sie sich schneller angegriffen fühlen oder dass irgendeine Aggression da ist, welche wahrscheinlich mit dem zu tun hat. Weil sie wahrscheinlich auch denken: «Ah die meint jetzt wieder ich sei einer von denen» und so und mir beweisen muss, dass er das nicht ist. #57:03-5#

I: Dass es dann mit der Zeit etwas abnimmt, weil sie merken, dass du #57:06-5#

T6: Ja das ist wie es interessiert mich nicht. #57:08-5#

I: Okay. Und es sind ja auch etwa sechzig Prozent der Albaner, kommen, also sind Muslime. Merkst du da auch etwas? Das haben wir zwar schon etwas gehabt, die Religionsfrage. Oder ob dir dort auch noch etwas auffällt? #57:24-5#

T6: Dass sie, für die Kinder ist das ein Thema. Das fällt mir schon auf, dass sie natürlich mit den Festtagen, die sie dann haben oder dass sie finden in der Knabengruppe, der eine Muslim, der sich streng an die Regeln gehalten hat, die Familie und die andere muslimische Familie, die sowohl, als auch gelebt hat. Also ihre Regeln, aber nicht so streng, aber auch unsere Feste eingehalten zum Beispiel Weihnachten oder so. Dass sind schon Themen unter den Kindern. Wie streng konservativ lebt die Familie? Und das hat bei diesen zwei Knaben schon auch zu Diskussionen und auch Konflikten geführt. #58:12-5#

I: Aber jetzt mehr bei den Kindern? #58:13-5#

T6: Mehr bei den Kindern, ja. #58:14-5#

I: Ok. Und bei den Somaliern sind ja #58:17-5#

T6: Ich glaube auch bei den Eltern untereinander bei diesen zweien, aber. #58:19-5#

I: Ah okay. Aber jetzt nicht mit Auswirkungen auf die Elternarbeit? #58:23-5#

T6: Nein. #58:23-5#

I: Und bei den Somaliern auch nicht? Weil dort sich ja auch die meisten Kinder sind Muslime. #58:27-5#

T6: Ja die halten sich einfach an ihre Feste oder haben halt (...). Einmal bei einem Somalier ist, wie ging das? Bei einem Mädchen. Da haben wir irgendwie, da geht es ja noch so um die Beschneidung (...) dort ist einfach auch die Sozialarbeit dahintergestanden, dass es nicht gemacht wird beim Mädchen und einfach klar erklärt worden wie unsere Regeln herrschen. Und irgendwie musste sie das wie versprechen die Mutter, dass das nicht passiert. (...) Weil sie hat die Tochter wegen einem Fest herausgenommen und dann ist wirklich, dann ist man einfach zusammengesessen. Man wollte wissen was da genau passiert. #59:12-5#

I: Okay. Aber jetzt nicht, dass du irgendwie in der Begrüssung mit Männer oder bezüglich Respekt Probleme festgestellt hast? #59:22-5#

T6: Dass sind die Juden, die die Hand nicht geben. Alle andern geben die Hand. Bei denen, bei den Juden habe ich das, da geben die Männer einfach keine Hand, sagen es aber auch sofort, aber das habe ich bei den Moslems, die haben ja die gleichen Kulturen wie wir! #59:34-5#

I: Da ist ja auch in der Zeitung und gerade kürzlich dieser grosse Fall gewesen, wobei der eine, die beiden Knaben, der Lehrerin die Hand nicht geben wollten. #59:42-5#

T6: Bei den Juden. #59:43-5#

I: Nein das waren Muslime. #59:44-5#

T6: Muslime? Nein das habe ich nie #59:47-5#

I: Das hast du nicht erlebt. In diesem Falle ist es bei beiden. #59:50-5#

T6: Bei den Juden habe ich das erlebt, aber den Muslimen habe ich das bis jetzt noch nie erlebt. Ich habe jedem die Hand gegeben und auch die Kinder. Das ist da nicht #59:59-5#

I: Ja. Und fällt dir sonst noch etwas Besonderes auf bei den Somaliern? Bei der Elternarbeit? #01:00:03-5#

T6: Dass sie oft getrennt sind. Ich habe noch nie eine Somalier Frau erlebt, welche – die Kinder, die zu mir kommen, da ist meistens die Frau alleine mit den Kindern. (...) Und sie sind, wie schon gesagt, die Somalier sind wirklich Gestalten, das sind Figuren. 01:00:19-5#

I: Also jetzt äusserlich gemeint? #01:00:22-5#

T6: Äusserlich. Und natürlich auch die Mädchen, die ich erlebt, sind sehr empfindsam. Aber das sind jetzt vielleicht auch ähnliche, ich weiss nicht, vielleicht sind es ähnliche, aber die anderen kommen ja nicht zu mir. Die, welche kommen, diese Mädchen sind sehr empfindsam. Sie verstehen vieles sehr

falsch. Das vielleicht auch mit der Kultur zu tun. Dass ist wie eine auf Sand gebaute Sprache. Das erlebe ich einfach auch noch oft. Dass die Kinder so auf Sand (...), sich so kreuzfalsch etwas angewöhnt haben zu verstehen. #01:00:58-5#

I: Okay. Und wie ist es so mit der Integration? Weil ich habe gelesen, dass sie ein recht grosser Integrationswillen haben vor allem, ich weiss nicht, die Somalier, die jetzt kommen halt, weil sie merken das die Situation so schlecht ist und eigentlich gar nicht zurückkönnen oder wollen. Ob dir das aufgefallen ist? Oder? #01:01:22-5#

T6: (...) Ich kann, also gut so viele habe ich nicht gehabt. Integrationswille – was heisst das? #01:01:32-5#

I: Dass sie sich bemühen trotzdem zu arbeiten, oder #01:01:38-5#

T6: Ja das schon. #01:01:39-5#

I: Und die Schulbildung hast du auch nicht, ist dir auch nichts aufgefallen? #01:01:41-5#

T6: Was für eine Schulbildung sie selber hatten? Das weiss ich nicht, nein. Aber dass sie sicher arbeiten wollen das erlebe ich eigentlich bei allen. Ich habe niemand erlebt, der nicht arbeiten gehen will. Es ist mehr ein Problem, dass sie nicht können, weil sie keinen Job bekommen, oder eine zu kleine Wohnung haben oder solche Sachen schon. #01:02:01-5#

I: Ja. Und noch ein paar Fragen allgemein zu kulturellen Unterschieden: Ob du je nach Herkunft der Eltern ein anderes Verständnis für Sondermassnahmen wahrnimmst? Wie zum Beispiel die Psychomotorik (...) Therapie. (...) Also jetzt vielleicht auch noch bezogen auf diese drei Länder, aber vielleicht auch noch ein anderes Land, Kultur, die die auffällt. #01:02:31-5#

T6: Also ich würde jetzt sagen die Albaner verstehen es besser, wenn du jetzt sagst es geht um die Sprache weder um die Psychomotorik. Die Logopädie ist einfacher zu verstehen. #01:02:43-5#

I: Das findest du nicht allgemein? Dass die Logopädie allgemein einfach zu #01:02:49-5#

T6: Vielleicht sogar allgemein, ja. (...) Ehrlich gesagt ich weiss es nicht so genau. #01:03:02-5#

I: Bei den Somaliern? Was hast du da wahrgenommen? #01:03:06-5#

T6: (...) Dass sie (...) #01:03:19-5#

I: Oder ist es wirklich sehr unterschiedlich? #01:03:22-5#

T6: Ich weiss es gar nicht. Ich weiss es ja eigentlich, weisst du ich weiss es ja schlussendlich nicht so genau was die denken von den anderen Sachen. Ich habe sie dann ja erst, wenn sie zu mir kommen. #01:03:35-5#

I: Ja du hast gesagt es wird zuvor eigentlich schon durch die Lehrer #01:03:38-5#

T6: Ja. Es wird sehr viel vorher und (...) diese, die das überhaupt nichts anfangen können, die kommen dann schon gar nicht. #01:03:49-5#

I: Ja. Und das erfährst du dann eigentlich nicht? Wer das nicht kommt. Oder weniger? #01:03:55-5#

T6: Weniger. Oder ich könnte nicht sagen, dass jetzt, dass man jetzt immer quasi grundsätzlich sagen kann (...) gut, doch vielleicht so bei den Portugiesen. Die sind schon eher sehr skeptisch. Ich glaube noch am meisten was ich bis jetzt erlebt habe. Die Albaner sind aggressiv, es scheisst sie einfach an, dass sie das müssen, aber #01:04:20-5#

I: Aber sie willigen ein? #01:04:22-5#

T6: Ja. Und die Portugiesen sind immens skeptisch. Sie haben grosse Skepsis. Vor allem die Väter, die trifft man schon gar nicht an. Die Mütter sind dann sehr liebevoll irgendwann. Ich habe sehr gute Kontakte gehabt zu den Müttern, aber die Väter (...) vielleicht kann man dort mehr etwas sagen, dass sich die Väter draus heraus klinken. Wo hingegen bei Tamilen die Väter sehr präsent sind. #01:04:49-5#

I: Ja das war sowieso noch eine Frage: Unterschied Frau-Mann? Also bei den Tamilen ist der Mann eigentlich immer dabei würdest du sagen bei den Elterngesprächen? Aber hat die Frau auch etwas zu sagen, oder ist da? #01:04:59-5#

T6: Ja das schaue ich dann schon. #01:05:00-5#

I: Und bei den Albanern, ich meine Portugiesen, ist es umgekehrt hast du gesagt? Eher die Frauen #01:05:08-5#

T6: Ja. #01:05:08-5#

I: Und wie ist das so bei den Somaliern? #01:05:10-5#

T6: Wie schon gesagt, dort treffe ich keine Väter. #01:05:12-5#

I: Ah dort triffst du sie gar nicht? #01:05:12-5#

T6: Bei den Somaliern habe ich im Fall noch nie einen Mann getroffen. Ah doch beim letzten Mädchen, aber er war kein Somalier. (...) Doch da hat sich der Vater schon darum gekümmert. Aber er war kein Somalier. Er war irgendwie Nigerier oder so etwas. #01:05:32-5#

I: Und bei den Albanern? #01:05:33-5#

T6: Da kommen auch die Väter. #01:05:34-5#

I: Die Väter? #01:05:34-5#

T6: Die Väter kommen blöd reden (pfütärä) #01:05:38-5#

I: Stimmt das hast du gesagt. #01:05:41-5#

T6: Die schwatzen irgendwie noch gerne, die Männer, die Albaner. Das stimmt. #01:05:44-5#

I: Dann gehen die Gespräche aber nicht länger? #01:05:46-5#

T6: Nein. Wir haben einfach, ich habe nur, da geht die Zeit herum und dann ist es vorbei (lachen) #01:05:53-5#

I: Okay. (lächeln) Und das hast du auch schon ein bisschen angetönt: Unterschiede in der Auffassung was sie Aufgabe der Eltern und was die Aufgabe der Schule ist. Wie das Eltern von unterschiedlicher Herkunft das auffassen? Also, dass vielleicht die einen das Gefühl haben: «Ja, wenn die Schule sagt das ist gut, dann machen wird das», oder andere, die das Gefühl haben, sie müssen da selber noch ein bisschen mehr #01:06:13-5#

T6: Ja doch. Das ist aber auch allgemein so, dass einfach wenn die Schule findet: «Das ist gut und wichtig», dass sie das unterstützen. #01:06:20-5#

I: Egal von wo sie kommen? #01:06:23-5#

T6: Egal, ja. Ich glaube vor allem bei denen, welche sehr integrationswillig sind und nicht auffallen wollen. #01:06:28-5#

I: Und die Schweizer welche eh schon da aufgewachsen sind? #01:06:33-5#

T6: Ja aber auch die Schweizer haben Psychomotorik nicht viel erlebt. Gut jetzt gibt es immer mehr und mehr. Jetzt gibt es das auch schon länger und es ist schon etwas verbreiteter. Aber als ich begann, vor 17 Jahren #01:06:45-5#

I: Ja ich habe es auch per Zufall entdeckt (lächeln). #01:06:47-5#

T6: Ja ich selber auch, genau. Das gab es auch noch nicht also. #01:06:52-5#

I: (...) Und welche Rolle findest du hat die Schulbildung in der Elternarbeit? Du sagst viel weiss du es nicht, aber vielleicht merkst du es auch? Oder? #01:07:05-5#

T6: Ich finde es hat eine grosse Rolle und mir scheint es, was ich halt feststelle, dass ich wirklich auch sehr viele eher einfachere oder nicht so komplexe Schulbildungshintergründe habe. Und die sind, die Eltern sind wirklich angewiesen, dass man es gut meint mit ihnen. Und dass die Schule schon gut schaut. Und sie wollen ja eigentlich, erlebe ich die meisten, dass die Kinder besser Bildung haben, dass sie irgendwann arbeiten gehen können. Dass habe ich noch öfters, dass ich Eltern antreffe, die sagen, die sich dann sorgen: «Oh wenn es jetzt Psychomotorik hat oder irgendeine Therapie, bekommt es dann noch eine Stelle?». Das gab es auch schon. #01:07:53-5#

I: Dass sie eigentlich die Hoffnung in ihre Kinder auch stecken? #01:07:55-5#

T6: Dass sie einfach Angst haben. Genau. #01:07:55-5#

I: Dass ist auch ein bisschen ein Druck. Kann das sein, oder? #01:07:59-5#

T6: Ja, aber das haben auch die Schweizereltern. Ich meine die wollen ja alle ihr Kind ins Gymnasium schicken. In meinem Umfeld. #01:08:07-5#

I: Ja. Grundsätzlich wahrscheinlich schon. Aber ja es stimmt schon, es kommt schon auch auf die Familie drauf an. #01:08:17-5#

T6: Ja es kommt so auf die Familie darauf an. Und wo sie aufwachsen. In welchem Land, Dorf oder da in der Stadt. #01:08:22-5#

I: Und was hast du für Erfahrungen gemacht mit der sozialen Integration? Also wie stark die Eltern integriert sind und wie gut, dass das dann läuft. Oder ob es gewisse Kulturen gibt, welche sich gut integrieren? #01:08:35-5#

T6: Wann ist man integriert? #01:08:36-5#

I: Ja das (lächeln) okay das kann man natürlich nicht sagen, aber gewisse Grade, Integrationsgrade. #01:08:43-5#

T6: Ja doch, ich muss doch sagen können, ja wann ist man dann integriert? Wann würdest du es sagen? #01:08:45-5#

I: Ich würde sagen, wenn man (...) eine Arbeit hat, wenn man auch Freude, also sich mit Leuten trifft, nicht immer zu Hause ist, die Sprache einigermaßen sich verständigen kann, ja. Ein normaler Tagesablauf führen kann und nicht gross eingeschränkt ist. Aber das ist halt auch Definitionssache. #01:09:08-5#

T6: Und ich würde auch sagen, also (...) der Wille habe ich eigentlich bei allen, also (...) ja gut, kannst du jetzt wirklich auch wieder sagen: Vielleicht ist es bei den Albanern weniger stark. #01:09:21-5#

I: Und bei den Portugiesen hast du dies auch schon gesagt, oder? #01:09:23-5#

T6: Auch weniger stark, ja. Und bei den Somaliern, die möchten vielleicht, aber sie kommen nicht daran heran. (...) Der Wille ist jeweils schon da, aber es ist manchmal auch schwierig für sie irgendwie hin zu kommen. Meistens haben sie kein Geld. Meistens sind es auch solche Hintergründe auch noch welche – oft sind sie kirchenmausarm, leben in irgendwelchen Löchern fast. Zu fünft irgendwie in einer Dreizimmerwohnung oder noch schlimmer. #01:09:50-5#

I: (...) Und da kannst du auch nichts unternehmen, oder? Oder tust du ihnen jeweils #01:09:57-5#

T6: Nein wir schauen, dass die Sozialhilfe schaut und sie eine Wohnung finden für sie oder so. #01:10:02-5#

I: Also leitest du sie manchmal auch weiter? #01:10:03-5#

T6: Also zum Beispiel, dass sie Deutsch lernen das empfehle ich allen immer. Da tu ich immer, da gebe ich immer diese Blätter in die Hand. Das ist schon etwas was eigentlich alle mittlerweile machen. Alle Lehrpersonen. Dass sie den Eltern als erstes sagen: «Lernt einfach mal Deutsch». #01:10:17-5#

I: Das kostet halt auch wieder (lächeln) in der Schweiz. Aber es ist schon wichtig. #01:10:22-5#

T6: Ja. Das gehört ja und ich glaube die meisten und ich glaube auch die einen, die die dann immer noch nicht Deutsch können, wie du sagst die Portugiesen das hat wahrscheinlich auch mit der Bildung zu tun. Sie können es nicht lesen und wollen es nicht zugeben und deshalb können sie nicht in einen Deutschkurs. Und es ist nicht mal, dass sie nicht wollen. Sondern sie können nicht. Und gib das mal zu. #01:10:41-5#

I: Wie schon gesagt das ist vielleicht wegen der Schulbildung, weil sie diese gar nicht gehabt haben. #1:10:44-5#

T6: Ja oder auch weil ihr eigener Intellekt nicht ausreicht. Solche glaube ich kommen oft auch zu uns.
#01:10:51-5#

I: Okay. Und noch eine Frage: Ob du dich manchmal anders behandelt fühlst, wegen deinem Geschlecht von Eltern von gewissen Kulturen? #01:10:59-5#

T6: Ich weiss es nicht, ich war ja noch nie ein Mann (lachen). Ich kann es also überhaupt nicht sagen.
#01:11:04-5#

I: Keine Vermutung oder so? Dass du dich irgendwie nicht so respektvoll behandelt fühlst oder irgendwie? #01:11:12-5#

T6: Da ich ja schon ins Alter gehe (lachen) kommt mittlerweile mindestens der Respekt vor dem Alter (lachen). #01:11:18-5#

I: Okay. Aber auch früher ist es dir nicht so aufgefallen? Oder ist das schon zu lange her (lächeln)?
#01:11:25-5#

T6: (...) Ich glaube vereinzelt gab es das schon auch. Aber das ist auch in unserem Schulsystem. Aber ich glaube im Fall, ich weiss nicht ob das nicht – an vielen Orten auf der Welt sind die Frauen im Schulsystem drinnen, oder? Oder immer mehr und mehr. In Somalia, ich weiss es auch zu wenig. Gut jetzt vielleicht bei den Albanern vielleicht noch (...) Ja vielleicht hat es dort ab und zu eine Rolle gespielt, oder? Also dort hatte ich wie das Gefühl, dort haben viele die Diskussion gesucht mit mir und vielleicht hat das damit etwas zu tun. #01:12:07-5#

I: Es gibt sicher patriarchalere #01:12:10-5#

T6: Genau. Solche die mich testen in dem Sinne oder weisst du, solche die versuchen (...) aber ich habe halt, ich versuche sachlich und fachlich zu bleiben. Und ich bin jetzt nie quasi absichtlich stärker angerempelt worden. Aber eben schlussendlich ist es, also das erlebe ich wirklich bei allen Eltern. Es geht auch den Eltern um das Wohl von den Kindern. Wenn es den Kindern gut geht, wenn es den Kindern wohl ist, dann finden sie: «Es ist schon okay». (...) Und wenn sie noch etwas profitieren ist umso besser. #01:12:45-5#

I: Ja. Und merkst du Unterschiede in der Arbeit mit Eltern aus verschiedenen Einwanderungsgenerationen? Ich weiss gar nicht ob du hast aus verschiedenen Generationen, oder was da #01:12:57-5#

T6: Jetzt kommen wahrscheinliche diese, die eben (...), jetzt kommen glaube ich langsam die, die Kinder, welche selber, also die zweite Generation oder dritte Generation sind. Und doch ich finde schon, die können dann eben Deutsch. Sie sind da aufgewachsen, sie kennen das System und die sprechen auch sehr schnell von sich selber. Was die erste Generation oftmals noch nicht so von sich selber spricht und sagen: «Ich habe das so und so erlebt». Die getrauen nicht so von sich zu sprechen. Da muss ich schon kurz nachfragen. (...) Die zweite Generation erzählt eher mal: «Ja, ich habe das auch erlebt und ich bin auch in die Psychomotorik oder tatatata». #01:13:35-5#

I: Und was könnte der Arbeitgeber noch unternehmen um die Elternarbeit zu unterstützen? Jetzt abgesehen davon vom Dolmetscher bezahlen. #01:13:43-5#

T6: Der Arbeitgeber? (...) Ich müsste mir ein bisschen Gedanken machen. #01:13:51-5#

I: Zum Beispiel zahlt er oder bietet er Weiterbildungen im Bereich Interkulturelle Kompetenzen oder Heterogenität an? Oder hast du ein Budget um gewisse Weiterbildungen zu bezahlen? #01:14:05-5#

T6: Ich nicht. Also für die Eltern? Oder für mich? #01:14:10-5#

I: Nein, nein für dich um Weiterbildungen zu machen. #01:14:12-5#

T6: Ich habe schon, jaja. Aha, jaja. Also einfach ein normales Budget. Und ich kann mir aussuchen, was ich machen will. Ich habe ein Budget damit ich Weiterbildungen machen kann. #01:14:21-5#

I: Okay. Und denkst du das solche Weiterbildungen im Bereich Heterogenität/Interkulturelle Kompetenzen die Elternarbeit vereinfachen würden mit dieser interkulturellen Gesellschaft, in welcher wir da sind oder findest du das nicht nötig? #01:14:38-5#

T6: (...) Doch. #01:14:46-5#

I: (...) Aber es gibt natürlich ziemlich viele gute Weiterbildungen wahrscheinlich? #01:14:53-5#

T6: Ja es ist auch wieder das persönliche Interesse das man selber hat. Oder? Ist das jetzt mein Interesse? (...) Dass wenn ich Leute antreffen und die können mir über diese und jene Kultur etwas erzählen, dann finde ich das sehr interessant. Aber, dass ich mir jetzt, ja, also, wenn jetzt die Stadt Zürich eine solche Weiterbildung anbieten würde, fände ich das super interessant. Da würde ich nicht nein sagen. Aber ob sie jetzt, eben, wie ich zu Beginn sagte, mir geht es darum, dass man einander versteht. Man versteht sich immer, also ich war dann auch mal in Kroatien in den Ferien. Dann versteht man sie schon ein bisschen besser. Oder? Also es hilft von dem her. Man hört dann eher mal hin oder im Radio oder jetzt irgendwas. (...) ja. #01:15:49-5#

I: Erzählst du dann auch den Eltern, dass du mal in Kroatien warst? Und hilft das dann? Also ist das so eine Art einen Eisbrecher, oder? #01:15:55-5#

T6: Ja. Das kann gut sein, ja. Ja das habe ich dort schon erzählt. Ich hatte gerade erst Kroaten. Ich wisse jetzt auch wie das heisst da Dobra und solches Zeug (lachen). Ja ich meine das merkt man sofort. Und ich meine wenn man nur schon – ich bin von dem her schon sehr Schweizerin, oder? Aber ich denke Psychomotorikerinnen, die viel mehr Sprachen sprechen, die haben sehr schnell einen Zugang. Und die haben sicher viel offenere Gespräche als ich. Ich habe einen guten Zugang zu den Kindern, aber (...) da würdest du sehr viel mehr noch erfahren, oder? #01:16:35-5#

I: Ja. Und noch: Hast du persönliche Strategien um schwierigen Situationen entgegenzuwirken? Oder Schwierigkeiten? Oder? #01:16:45-5#

T6: Ja. Ich rege mich nicht auf. Ich bin sehr offen was auf mich zukommt. Das ist wirklich eine Strategie. Ich tu mich nicht bereits, ich bin sehr, ich würde jetzt sagen, eben, ich tu mich (...), ich tue mich zum Teil eben überhaupt nicht damit auseinandersetzen (...) woher die jetzt kommen könnten bevor sie kommen. Weil ich, ich möchte einfach nicht mit einem Vorurteil begegnen. Deshalb vergesse ich es zum Teil fast, weil ich sehe dann einfach die Kinder vor mir und die Eltern vor mir und die Menschen. Und wenn ich dann merke, sie verstehen kein Deutsch, dann erst in einem zweiten Mal tue ich einen Dolmetscher. Erst bei der zweiten Begegnung. Ausser jemand sagt mir jetzt, jetzt hatte ich ein Kind wo mir gesagt wurde, sie können überhaupt kein Deutsch. Aber sonst versuche ich, also meine Strategie ist, ich versuche möglichst offen auf die Leute zuzugehen, welche da auf mich,

welche da kommen mit diesem Kind. Ohne das ich irgendwie, wirklich (...), ja ich glaube das ist es. (...) Und es ist auch eine Art, ich finde ich behandle alle gleich. Ich stelle bei allen genau die gleichen Fragen. (...) Und ich gehe auch nicht bohren. Wenn sie mir etwas nicht erzählen wollen. Und ich mutmasse auch nicht. Das mache ich auch nicht. Ich mache mir vielleicht manchmal Gedanken. Oder ich merke, dass ist eine unsichere Person. Oder ich merke, es ist jemand sehr empfindsames. Oder es ist jemand sehr aggressiv. Ich spüre das einfach und ich merke das aber ich mache nicht etwas daraus. (...) Ich habe mir das auch abgewöhnt immer etwas daraus zu machen aus solchen Sachen, sondern (...) die haben alle Gründe, dass die so sind. Und ich bin schlussendlich nicht ihre Therapeutin. Ich bin die Therapeutin vom Kind. #01:18:58-5#

I: Ja das stimmt (lächeln). Und wie wichtig ist dir das Reflektieren? #01:19:03-5#

T6: Für mich selber? Stark. Das mache ich natürlich ganz viel. Ich schreibe: «Viel nachgedacht» (lachen). #01:19:11-5#

I: Also findest du es ist wichtig? #01:19:12-5#

T6: Ja für mich ist es wichtig. Ich weiss es nicht für wer sonst. Also für mich ist es, es hilft mir wieder sie zu verstehen. Es hilft mir, wie reagiere ich das nächste Mal darauf oder was für Fragen stelle ich. Was für Fragen sind wichtig damit ich beim Kind weiterkomme. Oder spüre ich bei den Eltern, dass sie noch mehr erzählen wollen. Aber oft gehen die auch, abgesehen davon auch, zum Sozialarbeiter. So geht das dann weiter. Das kommt dann noch dazu, oder? #01:19:41-5#

I: Okay. Und wie, ah das habe ich schon ein bisschen gefragt, deine eigenen Erfahrungen mit Migrantenfamilien, wie stark das sie die Elternarbeit mit Migrantenelementen beeinflussen? Was du da denkst? #01:19:52-5#

T6: (...) Also warte man, den Schluss müsste ich #01:19:56-5#

I: Also deine eigenen Erfahrungen, ob sich das oder die, deine Arbeit, deine Elternarbeit mit Eltern aus bestimmten Migrationshintergründen, beeinflusst? Was du dazu denkst? Zum Beispiel mal Nachbarn gehabt von einem Land, oder ähnliche Erfahrungen. #01:20:14-5#

T6: Ich selber habe Nachbarn gehabt? #01:20:15-5#

I: Ja. Vielleicht, oder. #01:20:17-5#

T6: Aha. (...) Vielleicht tut mich unbewusst schon etwas beeinflussen aus meiner eigenen Erfahrung. Aber ehrlich gesagt bin ich mir vielleicht gar nicht so bewusst. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, habe ich auch (...) in meinem Leben, als Kind auch Jugoslawen, hatten wir immer zu Hause. Mein Vater hatte ein grosses Herz für Ausländer. Ein riesiges Herz. Er hat das immer wie gehasst, dass sie nicht arbeiten durften einfach so. Aber ich habe es #01:20:53-5#

I: Also, dass dich das auch etwas beeinflusst, so? Weil du damit aufgewachsen bist? #0:20:57-5#

T6: Genau. Vielleicht habe ich durch das vielleicht nicht keine Hemmungen, aber ich habe auch nicht das Gefühl, ich müsse sie jetzt anders behandelt. Sondern Hass gehört ja auch dazu und das gibt es. #01:21:09-5#

I: Ja dann noch, ob du noch abschliessende Fragen, Bemerkungen oder Gedanken zu diesem Thema hast? Etwas das noch gesagt werden muss. Willst du noch etwas sagen? #01:21:21-5#

T6: Ja. (...) Ich glaube, ich habe schon sehr viel gesagt zu diesem Thema. #01:21:27-5#

I: Ja, ist gut. #01:21:29-5#

T6: (lachen)

8.427 Interview mit T7

Interviewdatum: 26.09.2016

Interviewort: im Therapieraum

Aufnahmezeit: 01:11:40

Vom Schweizerdeutschen ins Schriftdeutsche übersetzt

Therapieort:

Stadt Zürich

Wie viele Jahre sind Sie schon als Psychomotoriktherapeutin tätig?

5 Jahre

Haben Sie zuvor in einem anderen Bereich gearbeitet?

Nein

Wenn ja, in welchem Bereich/-en?

/

Was ist Ihr Herkunftsland?

Schweiz

Ungefähr wie viel Prozent Ihrer momentanen Therapiekinder haben einen Migrationshintergrund?

90% (19 Kinder insgesamt: 1 CH, 5 Kinder halb)

Aus wie vielen verschiedenen Ländern stammen diese Kinder etwa?

15

Transkription vom Interview T7

I: Wie setzt sich die Elternarbeit bei dir so zusammen in der Psychomotorik? #00:06-6#

T7: Zum einen aus Elterngesprächen und aus halt Standortgesprächen. Zum einen auch noch aus Beratungen. Also vor allem wenn die Kinder nicht gerade einen Therapieplatz haben. Dann können sich die Eltern melden, wenn sie eine Beratung wollen. Auch wenn sie in der Therapie sind halt wie kann man auch das Kind zu Hause fördern. Ja das wäre es eigentlich. Und auch das ich mitteile, was man dann da so macht und an welchen Zielen man arbeitet. #00:37-6#

I: Ja. Und habt ihr auch noch Kontakt via Telefon oder Email? #00:40-6#

T7: Aha, ja. Also der Austausch der findet ja sehr – meistens eher über Telefon. Mails nur bei einzelnen. #00:47-6#

I: Und wie häufig hast du dann mit den Eltern kontakt so im Schnitt? #00:50-6#

T7: Das kommt im Fall sehr auf die Kinder darauf an. Und halt, ja, wie es dann sonst so läuft. Mit gewissen, die gut laufen und die Eltern sie nicht bringen sehr wenig und hast du dann wirklich zum Beispiel zwei Gespräche im Jahr. Mit solchen, die halt sehr schwierig laufen, machst du halt auch nach der Therapiestunde schnell ein Telefon. #01:13-6#

I: Und also mit denen, mit welchen es gut läuft, hast du einfach die Standortgespräche? Und dann nicht noch irgendwie alleine mit den Eltern? Oder #01:22-6#

T7: Meistens, es kommt auch etwas darauf an, ein Standortgespräch sicher im Jahr und nachher spreche ich mit den Eltern ein bisschen ab, ja ob wir noch einmal mit der Lehrerin, dass ich mit der Lehrerin schaue, ob ich vielleicht auch nochmals dabei bin beim Zeugnisgespräch oder ob ich mit den Eltern noch alleine eins mache, oder ob es einfach eines ist. Und es ist auch ein bisschen, es kommt auch darauf an, die Eltern, die die Kinder halt bringen, hast du ja wie ein bisschen mehr Kontakt, so ein bisschen Tür und Angel Gespräche. #01:49-6#

I: Und wie lange gehen dann diese Gespräche jeweils? Also das Standortgespräch zum Beispiel? #01:54-6#

T7: Aha, das Standortgespräch würde ich sagen das geht jeweils etwa eine Stunde. #01:57-6#

I: Und wenn du sie alleine siehst auch etwa, oder? #02:01-6#

T7: Es kommt auch etwas darauf an was halt besprochen werden soll. Wenn es nicht wirklich irgendetwas ist, was nicht gut läuft, dann manchmal auch eine halbe Stunde. Wenn es aber mehr etwas ist, über was man sich austauschen muss, weil einfach zu Hause und was jeder Part machen muss, dann auch eine Stunde etwa. #02:19-6#

I: Okay. Ja und was sind für dich so die grundsätzlichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Elternarbeit? #02:28-6#

T7: Vertrauen. Also, dass auch die Eltern mir vertrauen. Und eigentlich auch, dass man mit der Psychomotorik einverstanden ist. Weil ich habe das Gefühl, wenn man nicht einverstanden ist mit dieser Therapie und macht es dann so ein bisschen, weil die Lehrperson das will, dann habe ich das

Gefühl, dann steht man eigentlich auch nicht dahinter. Dann klappt das ab und zu auch nicht. #02:51-6#

I: Also findest du es ist eine Voraussetzung, dass die Eltern dahinterstehen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit? #02:57-6#

T7: Ja. #02:57-6#

I: Und auch für den Erfolg der Kinder? #02:59-6#

T7: Ich habe das Gefühl, ja. Also vor allem habe ich das Gefühl, merkt es das Kind halt auch, wenn die Eltern nicht dahinterstehen. Und dann schlussendlich ist ja das Kind irgendwie in einem Zwiespalt drinnen. Zwischen «es ist ja noch toll da» und «die Mama möchte eigentlich nicht, dass ich da hinkomme». #03:12-6#

I: Und machst du dann so, also versuchst du etwas zu machen, wenn du merkst, dass die Eltern nicht so dahinterstehen? #03:17-6#

T7: Grundsätzlich haben ja die Eltern können eigentlich entscheiden, ob sie, ob das Kind kommen soll oder nicht. Und wenn sie «Nein» sagen, dann überrede ich sie meistens nicht. (...) Andererseits finde ich manchmal schon ein bisschen, es kommt auch ein bisschen darauf an, warum sie nicht dahinterstehen. Weil bei gewissen Kulturen habe ich wie so das Gefühl, sie verstehen es oft auch gar nicht so richtig warum, dass das jetzt so extrem sinnvoll ist. Sie finden aber alles gut und super was man macht, aber sie sehen jetzt die Notwendigkeit nicht so wie jemand, der von der Schweiz kommt. #03:59-6#

I: Und dann versuchst du es ihnen zu erklären? Oder #04:03-6#

T7: Genau. Ja. #04:04-6#

I: Gut. Und noch zu den Voraussetzungen: Jetzt hast du ja ein bisschen gesagt, was die Voraussetzungen von den Eltern sind. Gibt es auch etwas das für die Therapeutin oder für dich wichtig ist? Dass es klappt. #04:17-6#

T7: Dass die Elternarbeit gut klappt? (...) Ja ich denke schon auch, wie ich zu den Eltern bin natürlich. Ich finde das ist ja sehr viel eigentlich auch. Ich finde sehr viel geht auch menschlich halt ab. Ob man sich da sympathisch ist, oder nicht. #04:41-6#

I: Aber jetzt nicht etwas das du aktiv unternehmen oder machen könntest? #04:46-6#

T7: Das mache ich meistens nicht, nein. #04:48-6#

I: Und so von der Schule? Wenn ihr zum Beispiel bei den Standortgesprächen zusammenarbeitet. Gibt es dort etwas zu beachten? #04:57-6#

T7: Meinst du von den Lehrpersonen her? #04:58-6#

I: Ja genau. #05:00-6#

T7: Wie der Elternkontakt ist? #05:02-6#

I: Ja, oder auch mit dir. Einfach in dieser Zusammenarbeit. Was es dort so für Voraussetzungen gibt die wichtig sind? #05:09-6#

T7: Dass die Zusammenarbeit gut klappt? #05:10-6#

I: Genau. #05:10-6#

T7: Ja mit den Lehrpersonen finde ich, dass die Zusammenarbeit mit mir gut klappt, ist so ein bisschen halt, dass man sich auch austauschen tut. Und auch so ein bisschen, bei den Standortgesprächen ist immer ein Thema halt, dass man immer zusammen einen Termin abmacht oder nicht. Ich finde das ist immer ein bisschen der Reibungspunkt. #05:31-6#

I: Aber gehst du nicht vergessen, oder? #05:33-6#

T7: Ja teilweise schon. Aber ich finde das kommt stark auch auf die Lehrperson darauf an. Und natürlich auch mit dem, also da wo ich halt jetzt im Schulhaus bin, ist der Kontakt zu den Lehrpersonen auch wieder viel einfacher. Weil man sich halt wie sieht und schnell austauschen kann. Oder man kann dann auch sagen: «He, wann machst du eigentlich Zeugnisgespräche?». Den andern muss man halt ein Mail schreiben. Und dort ist für mich sehr wichtig, die Verbindlichkeit der Lehrpersonen. Dass wenn man einen Termin abmacht, dass dieser stattfindet. Weil es auch schon passiert ist, dass diese Termine untergehen oder so. Genau. Und bei den Eltern habe ich auch sehr das Gefühl, es kommt voll darauf an, wie man etwas anspricht halt. Oder auch vor allem etwas Negatives anspricht, wenn etwas nicht gut läuft. #06:26-6#

I: Und das unterscheidet sich je nach dem? #06:31-6#

T7: Das unterscheidet sich je nach Lehrperson einfach, finde ich. Ja. #06:35-6#

I: Also muss man wie so das Gefühl bekommen und dann: «Was ist jetzt bei dieser Person angesagt?». #06:42-6#

T7: Ah nein, ich hatte jetzt mehr gemeint, wie die Lehrpersonen etwas bei den Eltern ansprechen. #06:46-6#

I: Ah, okay. #06:48-6#

T7: Genau. Bei den Lehrpersonen, also man weiss ja schon: «Diese tickt eher ein bisschen so und jene tickt ein bisschen so». Aber grundsätzlich finde ich, tust du ja dort, also ja du sprichst manchmal schon auch etwas an, wenn etwas in der Zusammenarbeit nicht richtig läuft, aber die Lehrpersonen sprechen ja eigentlich viel mehr beim Kind an, was dann halt vielleicht nicht gut läuft. #07:08-6#

I: Ja an den Standortgesprächen zum Beispiel. #07:09-6#

T7: Ja, genau. #07:10-6#

I: Genau, gut. Und vom Arbeitgeber? Gibt es dort irgendwelche Voraussetzungen? #07:15-6#

T7: Für die Zusammenarbeit? #07:16-6#

I: Ja. Also in der Elternarbeit eigentlich. #07:19-6#

T7: Also ein Standortgespräch pro Jahr ist obligatorisch. (...) Sonst eigentlich sehr wenig. #07:29-6#

I: Gibt es auch ein Maximum das bezahlt wird? Oder kannst du völlig frei entscheiden? #07:38-6#

T7: Ja du musst halt einfach, das ist ja wie bei den Lektionen, die du machst eigentlich drin. Also wenn du mehr machst, wird dir dann nicht mehr bezahlt. Also da habe ich das Gefühl, da muss man für sich selbst einen Abstrich machen wie viel mehr, dass es dann sind. #05:52-6#

I: Also ist es nicht irgendwie so, dass zwei oder drei Mal zusätzlich bezahlt werden? #07:55-6#

T7: Nein. #07:55-6#

I: Also einfach ein Standortgespräch im Jahr. #07:58-6#

T7: Ja. Oder es werden, es ist ja wie, ich bin irgendwelche gewisse Lektionen ja angestellt und in diesen Lektionen ist sehr viel ja eigentlich drin. Also ist ein Gespräch eigentlich drin, oder ein ganzer Pool, den man dann eigentlich berechnet hat. Es sind wie Gespräche drin und Nachbereitung und all das. Aber wenn ich jetzt bei einem Kind ein Gespräch mache pro Jahr, oder ich mache fünf, wird mir nicht mehr bezahlt. #08:25-6#

I: Dann musst du einfach ein bisschen schauen wie du es aufteilst. #08:28-6#

T7: Ja genau. Und schlussendlich muss ich ja zurechtkommen. Man muss ja andere Sachen auch noch erledigen. #08:32-6#

I: Und was sind für dich persönlich so die grössten Schwierigkeiten in der Elternarbeit? #08:40-6#

T7: Die Sprache zum einen. Und zum anderen schon auch, teilweise schon auch die kulturellen Hintergründe. Vor allem auch, ich habe manchmal das Gefühl, man ist so, oder wir, sind so im Schweizer Denken drin. Und dann merkst man: «Aha, eine andere Kultur lebt völlig anders». Und dann merkst man manchmal sehr oft auch: «Und ja ich habe von gewissen Kulturen einfach völlig keine Ahnung». Und man merkt: «Nein, eigentlich müsste man zuerst einmal auf eine gleiche Ebene kommen». (...) Ja das. #09:18-6#

I: Okay. Und das sind so, das sind Schwierigkeiten für dich, ja zwar auch bei den Eltern, oder? Dass ist so ein bisschen beides. #09:26-6#

T7: Beides vielleicht. #09:27-6#

I: Und auch mit der Lehrperson in der Zusammenarbeit, gibt es dort auch Schwierigkeiten? Dass haben wir schon etwas angesprochen. #09:32-6#

T7: Ja. Dort finde ich zum einen, wie schon gesagt, Termin abmachen. Das ist eine Schwierigkeit. Zum anderen halt teilweise auch gehen die Vorstellungen auseinander. Was jetzt da die Ziele seien? Und was sie gerne hätten, was das Kind erreichen soll und was ich das Gefühl habe, an was ich gerne arbeiten würde. Ja. #09:57-6#

I: Okay. Und für die Eltern ist es nicht, ist es nicht auch schwierig teilweise einen Termin zu finden? Für Elterngespräche. Jetzt einfach die, die du noch machst. Weil du ja gesagt hast, mit der Lehrperson sei es schwierig. #10:10-6#

T7: Doch, teilweise schon natürlich. Das kommt natürlich völlig darauf an wie sie arbeiten. #10:15-6#

I: Und unterscheidet sich jetzt das kulturell extrem? #10:18-6#

T7: Das würde ich im Fall nicht sagen. Weil ich habe genauso mit den Schweizern manchmal Mühe wie mit jemandem der irgendwie von Exjugoslawien kommt. Nein. #10:30-6#

I: Ja. Und was sollte unbedingt vermieden werden in der Zusammenarbeit? (...) Das ist noch eine schwierige Frage. #10:41-6#

T7: (...) In welche Richtung? In irgendeine? #10:53-6#

I: Ja. Wenn du nichts dazu weisst ist auch okay. #10:57-6#

T7: Ich habe ein bisschen das Gefühl unbedingt vermieden werden sollte, dass die Eltern sich nicht wertgeschätzt fühlen. (...) Weil eigentlich, schlussendlich muss man ja sie im Boot haben. Und wenn man sie nicht im Boot hat, ja dann mache ich etwas und die Lehrperson halt etwas. #11:15-6#

I: Ja, dann stehen sie auch nicht dahinter, wenn sie #11:19-6#

T7: Genau. #11:19-6#

I: Okay. Und wie ist so die allgemeine Einstellung der Eltern zu der Psychomotoriktherapie? #11:24-6#

T7: Am Anfang manchmal ein bisschen skeptisch. Vor allem wegen dem Namen. Ich finde aber eigentlich, wenn sie dann da sind zur Abklärung und man erklärt ihnen das ein bisschen und so, dann habe ich den Eindruck, die meisten sind dann eigentlich gut eingestellt oder positiv eingestellt. Aber ich habe das Gefühl man muss manchmal ein bisschen erklären was man denn da überhaupt macht. #11:48-6#

I: Also wegen dem «Psycho»? Oder wegen #11:51-6#

T7: Wegen dem «Psycho» zum einen und zum andern melden ja wie die Lehrer die Kinder an und die Eltern müssen dann die Einwilligung geben und dann habe ich manchmal gemerkt, sie geben dann dort die Einwilligung und dann frage ich sie da, ob sie eigentlich wissen, was ich da mache und dann sagen sie: «Nein, überhaupt nicht». Und dann habe ich manchmal so das Gefühl: «Aha, obwohl sie die Einwilligung schon gegeben haben, muss man ihnen erklären, was man da dann macht, was für Kinder dahin kommen» ja. #12:17-6#

I: Also informierst du dann auch die Lehrer was das ist, wie sie es den Kindern erklären können, oder erklären die Lehrer einfach was sie wissen? #12:26-6#

T7: Ja. Also und grundsätzlich finde ich das ist eine Voraussetzung von den Lehrern, dass sie in diesem Schulsystem, in welchem es Psychomotorik gibt, wissen, was Psychomotorik ist. Und man hat ja mit den Lehrern teilweise sehr einen engen Kontakt. Oder auch als ich da neu angefangen habe, bin ich mich einmal in jedes Schulhaus vorstellen gegangen. Und dann finde ich ist es eigentlich die Arbeit von den Lehrern, dass sie auf mich zukommen, wenn sie etwas nicht wissen. #12:51-6#

I: Ja klar. Okay. Und das hast du auch schon ein bisschen angetönt, wie gut gewisse Eltern nachvollziehen können, wieso ihr Kind in die Therapie kommt? Da hast du gesagt, es sei ein bisschen

kulturell bedingt. Und gibt es da gewisse Kulturen, die es vielleicht etwas besser verstehen oder weniger gut verstehen? #13:11-6#

T7: Was ich fand, oder, sie verstehen es ja dann vielleicht manchmal ja schon, aber gewisse Kulturen wie zum Beispiel Sri Lanka oder so, da habe ich das Gefühl die wollen einfach, dass es in der Schule gut läuft. Und wenn die Lehrerin sagt: «Das wäre noch gut», dann sind sie eh einverstanden. Weil sie wollen, dass es in der Schule und mit der Lehrerin gut läuft. Dass jetzt der feinmotorisch nicht so gut ist, dass ist für sie, glaube ich, wie nicht so wichtig. Das habe ich manchmal das Gefühl. #13:46-6#

I: Und dann stört es sie nicht, wenn du da so spielst und nicht nur am Tisch schreibst, wenn sie es nicht einsehen, oder? #13:54-6#

T7: Ich habe das Gefühl, sie sind einfach sehr angepasst. Also sie haben mir nie etwas gesagt, vor allem die Sri Lanka Leute, haben mir nie etwas gesagt, dass ich, was ich machen sollte. Ich habe das Gefühl, die trimmen zu Hause halt die Kinder. Dass die dann schreiben zum Beispiel. #14:14-6#

I: Also haben sie auch weniger öfters Grafo Probleme, oder fällt dies nicht auf? #14:18-6#

T7: Nein ich finde sie haben schon auch Grafo Probleme. Aber ich habe, vielleicht schreiben sie nicht unbedingt zu Hause, aber ich habe, von dort weiss ich, dass die Kinder zu Hause sehr stark lernen müssen und man wird manchmal auch geschlagen, wenn man nicht richtig folgt zu Hause. Und aber andere, also andere Leute, haben mir schon gesagt, oder andere Eltern haben mir schon gesagt, sie wollen eigentlich, dass ich mit dem Kind 45 Minuten schreibe. #14:41-6#

I: (lächeln) Und was machst du dann? #14:43-6#

T7: Dann, ich habe halt wie gesagt das könne ich nicht leisten, so arbeite ich nicht und ihnen halt erklärt, warum ich nicht so arbeitet und warum ich das Gefühl habe, dass bei diesem Kind etwas anderes genauso wichtig ist. Und ich glaube es geht sehr viel auch über Erklärungen: Warum, Wie, Was macht man. #15:02-6#

I: Das ist manchmal noch schwierig (lächeln). #15:04-6#

T7: Ja. Und ich glaube auch manchmal versteht man es und manchmal denkt man: «Ja nein, ich habe halt ab und zu eine andere Einstellung». #15:14-6#

I: Also gibt es auch Eltern, die sich wieder um entscheiden, obwohl sie die Einwilligung eigentlich schon gegeben haben? Eben, wissen gar nicht genau was es ist und dann kommen sie dahin und ja, verstehen es eigentlich nicht. Oder? #15:24-6#

T7: Was ich schon hatte, ist, dass manchmal kommen sie dahin, weil einfach die Lehrperson das mal gesagt hat, aber man gemerkt hat von Anfang an: «Uh nein, die sind eigentlich nicht so einverstanden» und dass sie dann, dass ich nach der Abklärung dann sage: «Ja ich habe das Gefühl es würde etwas nützen aus diesem und jenem Grund» und sie dann sagen, nein sie wollen nicht. Dass gab es schon. Es gab aber auch schon eine Mutter, die Therapie lief ungefähr schon ein halbes Jahr und dann fand sie, nein, sie wolle das wieder beenden. Und dann, dort habe ich gemerkt: «Ja, ich glaube sie hat nicht verstanden, was man da macht». #16:05-6#

I: Ja. Und dann hast du es beendet? #16:10-6#

T7: Ja er hatte zuvor schon bei jemand anderem sehr lange gehabt und dann, ich fand dann wie, es ist mit Schulpsychologen und allem und dann fand ich: «Ja gut, beenden wir. Sie wollen selber etwas schauen». #16:21-6#

I: Und ist den meisten, das geht etwas in das hinein, ist den meisten klar, inwiefern die Arbeitsmethoden nützen? Eben die Bewegung oder das Spiel, oder ich weiss nicht genau, wie du genau arbeitest. #16:33-6#

T7: Ich habe das Gefühl gewisse Kulturen haben ein bisschen einen anderen Fokus. Auch dass das Spielen zum Beispiel sehr wichtig ist. Das habe ich das Gefühl das ist sehr vielen Kulturen, die ich habe, nicht bewusst. Und auch zum Beispiel einer Mutter, ihr habe ich dann Tipps zu Hause gegeben, was sie, oder gesagt, was sie zu Hause machen könne und dann habe ich ihr aber sehr erklärt, was man dann zum Beispiel beim Legospielen lernt. Und dann hat sie mir am Schluss gesagt: «Ah ja, ist ja lustig, dass man beim Spielen auch noch etwas lernt». Wo ich dann gemerkt habe: «Aha, ja, die meinen das Spielen ist nicht wichtig». #17:12-6#

I: Ja. Bei welchen Kulturen fällt dir das auf? Kannst du das verallgemeinern? #17:16-6#

T7: (...) Ich würde sagen so Exjugoslawien sicher. Bei sehr vielen andern aber auch habe ich das Gefühl. Zum Beispiel bei einem der aus Bangladesch kommt. #17:36-6#

I: Oder gibt es irgendeine Kultur, welche es sehr gut versteht wieso, dass das Spiel wichtig ist? #17:43-6#

T7: Ich hätte eigentlich an halt diese, die eher von Europa kommen. Also jemand von Deutschland oder Frankreich versteht das wahrscheinlich schon, die meisten. Es sind aber halt auch, ich habe wie das Gefühl, sie sind teilweise auch aus einer anderen Bildungsschicht, die die dahin kommen. Also die Migranten, die vom Frankreich oder Deutschland kommen, habe ich das Gefühl, die haben eine andere Bildungsschicht als jemand der von Exjugoslawien kommt. Also nicht immer natürlich, ja. #18:12-6#

I: Ja, dazu komme ich noch zurück. Und wie erklärst du die Tätigkeit skeptischen Eltern? #18:22-6#

T7: Das ist jetzt eine gute Frage. #18:24-6#

I: Ja einfach kurz. #18:25-6#

T7: Also, dass Bewegung, also zum einen hat man das mit der Bewegung und zum andern das mit der Psyche. Und Psyche auch ein bisschen, dass es dann ist wie es einem geht. Dass wenn man zum Beispiel Fangen spielt und man ist immer der, der zuerst gefangen wird, dann geht es einem meistens ja auch nicht so gut. Und mehr auch so ein bisschen welche Kinder dahin kommen. Dass Kinder mit grobmotorischen Problemen kommen, feinmotorischen, grafomotorischen, beim Schreiben, Kinder, die wenig Selbstvertrauen haben, oder Angst haben. Kinder, die sich im sozialen Gefüge nicht so zurechtfinden. Und dass man halt sehr über das Spiel, weil das Spiel so ein bisschen das Ding vom Kind ist oder wie man sich ausdrückt, dass man sehr über das Spiel arbeitet. Und dann mehr ein bisschen spezifisch noch auf die Probleme vom Kind, dass man vielleicht diese noch ein bisschen besser versteht. #19:23-6#

I: Lässt du solche Eltern dann jeweils auch zuschauen? #19:26-6#

T7: Das haben sie auch schon gemacht, ja. #19:28-6#

I: Wenn sie skeptisch sind? #19:29-6#

T7: Ja. Und da habe ich einmal gehabt, dass ein Vater zuschauen kam und das hat ihm sehr gut getan diesem Vater. Also als er dann gemerkt hat: «Ah, dieser Knabe hat ja grosse Freude da». Und man konnte ja auch noch etwas erklären, warum, dass man jetzt das macht, ja. Also er ist danach eher dahintergestanden als zuvor. #19:45-6#

I: Okay. Und ja jetzt geht es ein bisschen um die Elternarbeit mit Migranteneltern und um die Unterschiede: Was sind für dich so die grössten Unterschiede bei der Elternarbeit mit Eltern mit und ohne Migrationshintergrund? Sowohl was schwieriger fällt, als auch was vielleicht einfacher ist. #20:05-6#

T7: Ich finde das Sprachliche schon das eine. Vor allem, wenn man dann noch muss mit einem Übersetzer dann noch arbeiten. Also ich finde die Gespräche gehen viel länger und man hat wie ein bisschen ein anderer Kontakt. Weil es läuft wie jemand drittes, also jemand nicht aus diesem Kontakt. Manchmal auch die Verbindlichkeit. Also die Termine. #20:32-6#

I: Also, dass sie sie nicht einhalten? #20:35-6#

T7: Ja. Oder man macht eine Abklärung ab für ein Gespräch und ruft sie an und fragt ob es ihnen dann geht und wenn man dann manchmal nicht auch noch einen Brief schreibt, dann kommen sie nicht – vergessen. Oder sagen: «Oh nein, ich dachte das sei eine Woche später». (...) Sicher auch so ein bisschen das Verständnis halt von dem ganzen Spielen, von dem auch so ein bisschen wie unser Schulsystem läuft, wie wir mit Kinder umgehen, teilweise halt auch so ein bisschen Gewaltsachen. Also als ich auch schon mal einen Vater gehört habe, wie er der Lehrperson gesagt hat: «Ja, aber man muss halt da härter durchgreifen und kann dem dann auch mal eins schlagen», ja. #21:24-6#

I: (...) Und was machst du dann jeweils in solchen Fällen, wenn dir die Eltern sagen, dass sie Gewalt anwenden gegen die Kinder? #21:33-6#

T7: Das sagen sie meistens nicht (lachen). Also ja, also meistens, ich hatte noch nicht oft den Fall, in welchem die Eltern gesagt haben, dass sie Gewalt anwenden. In diesem Fall #21:44-6#

I: Und jetzt bei dieser Familie aus Sri Lanka? Oder? #21:45-6#

T7: Das haben sie mir natürlich nie gesagt. Dass ist bei der Lehrerin und die Lehrerin hat jetzt über das Kind glaube ich gewusst. Und sehr oft schaut man dann, dass das Kind zu der Schulsozialarbeiterin gehen kann. Und die arbeitet dann wie ein bisschen dort weiter. #22:00-6#

I: Okay und fallen dir auch Unterschiede auf in der nonverbalen Kommunikation? #22:07-6#

T7: Ja ich finde auch wie sich «Hallo» sagt. #22:10-6#

I: Also inwiefern? #22:13-6#

T7: Ich finde zum Beispiel, ich glaube auch Sri Lanka wieder, also bei uns gibt man sich die Hand und schaut sich in die Augen und bei ihnen fand ich hat man sich so sehr schludrig die Hand gegeben, so «Ja, Grüezi». #22:26-6#

I: Also sich gar nicht richtig in die Augen geschaut? #22:27-6#

T7: Nein, genau. Ja. (Husten) Sonst noch von nonverbalen Kommunikation? (Husten) #22:35-6#

I: Okay. Und musst du dich anders vorbereiten je nachdem wer kommt? #22:39-6#

T7: (...) (Husten) (...) Habe ich das Gefühl, wart jetzt (Husten), ist mehr nicht vom Land abhängig, sondern mehr vom Gespräch, welches es geben soll. #23:00-6#

I: Also von der Problematik? #23:01-6#

T7: Genau, ja. #23:02-6#

I: Okay. Und wie viel Zeit du aufwendest, da hast du schon gesagt wegen dem Dolmetscher brauchst du mehr Zeit. Und Termine finden hast du gesagt sei nicht gross #23:13-6#

T7: Ich finde das nicht einen grossen Unterschied. Es kann bei einem Schweizer schwierig sein, aber es kann auch bei einem anderen schwierig sein. #23:18-6#

I: Okay. Und bezüglich dem Schulsystem oder dem Organisatorischen? Das hast du zwar auch schon etwas angetönt (lächeln). Wegen dem Organisatorischen, dass teilweise die Termine nicht eingehalten werden und vielleicht wie gut sie das Schulsystem kennen noch? Macht das auch einen Unterschied? Oder merkst du auch einen Unterschied? #23:34-6#

T7: Ich habe das Gefühl, man merkt vielleicht ein bisschen, dass jemand, ob es das erste Kind ist, oder das zweite schon. Ich finde beim ersten haben sehr viele Eltern so ein bisschen ja Angst halt noch. Oder weil dann so die Angst oder Befürchtungen kommen: «Ja, kommt dann mein Kind nicht mit? Kann es sich dann überhaupt in der Schule bewähren?» und so. Ich habe das Gefühl das merke ich. #24:01-6#

I: Und dass ist jetzt allgemein, oder vor allem #24:03-6#

T7: Ah nein, da habe ich das Gefühl das ist beim Schweizer eigentlich ähnlich. #24:04-6#

I: Aber nicht so, dass jetzt irgendwie ein paar Ausländer das System nicht kennen und nicht wissen, dass wir Termine einhalten, oder Gerätschuhe in die Therapie nehmen? Ich weiss nicht, ob sie da etwas mitbringen müssen. #24:18-6#

T7: Das finde ich klappt auch sehr unterschiedlich. Klappt aber auch mit den Schweizern sehr unterschiedlich, finde ich. Also man kann dann sagen: «Bitte bringt die Turnkleider mit». Ja gewisse Kinder kommen das ganze Jahr und ihnen muss ich es etwa zweimal sagen oder dreimal sagen und sie haben keine Turnkleider. Und irgendwann denke ich: «Jetzt mag ich es eigentlich auch nicht mehr sagen». #24:37-6#

I: Also dann ist es recht unterschiedlich. Okay. Und das ist jetzt ein bisschen eine schwierige Frage vielleicht, inwiefern macht die Kultur, von welcher das Kind, also von wo das Kind herkommt hat einen Einfluss, oder der Charakter von den Eltern? Oder ob du irgendwie findest jenachdem von wo man herkommt hat man auch einen anderen Charakter? Oder etwas ganz Anderes, was relevant ist? #25:02-6#

T7: (...) Der Charakter weiss ich nicht, aber ich habe das Gefühl es bedingt sich schon ein bisschen. Aber (...) ich habe das Gefühl es bedingt sich ein bisschen so, weil man wächst ja in einer Familie auf und die ist ja von ihrer Kultur geprägt. Und man bekommt das als Kind ja eigentlich mit was dort läuft und was für Werte vermittelt werden. (...) Ich habe aber das Gefühl der Charakter, also der Charakter, das prägt halt den Charakter. #25:43-6#

I: Also das gewisse Kulturen wie introvertierter sind und andere extrovertierter? Aber kannst du keine Beispiele gerade nennen? #25:54-6#

T7: Ich habe das Gefühl plakativ kann man das schon sagen. Aber ich habe eigentlich das Gefühl es kann genauso sein. Es ist sehr klischeemässig teilweise auch. #26:07-6#

I: Ja das Klischee ist ja oft auch, dass man sagt: «Von dieser Kultur sind die Leute so und so». Und ich habe mich jetzt wie gefragt, ob wirklich die Kultur so das ausschlaggebende ist oder nicht vielleicht mehr der Charakter von den Leuten? Was ja dann eigentlich weniger plakativ wäre. #26:24-6#

T7: (...) Ja, obwohl ich habe bei dem auch das Gefühl, genauso irgendein Schweizer Kind kann sehr offen sein und genauso ein Italiener Kind kann sehr ängstlich sein. Das wäre ja dann auch ein bisschen der Charakter. #26:42-6#

I: Also kannst du nicht unbedingt sagen, wenn du jetzt jemand siehst, oder wenn jemand zu dir kommt, von wo diese Person sein könnte anhand vom Verhalten? #26:51-6#

T7: Nein. #26:52-6#

I: Okay. Die Schulbildung sonst noch hast du gesagt, sei auch noch wichtig, oder? #26:58-6#

T7: Bei welchem? #27:01-6#

I: Also wenn du jetzt Eltern hast, findest du je nachdem was für eine Schulbildung das sie haben, ist das Gespräch schwieriger oder einfacher oder musst du Sachen anders erklären? Fällt das auf? #27:13-6#

T7: Ich habe schon das Gefühl, ja. Ich habe ein bisschen das Gefühl, die, welche halt eher einen niedrigen Bildungsgrad haben, die sehen manchmal gewisse Sachen nicht welche ich und eine Lehrperson dann sehen. #27:25-6#

I: Ah so Symptome oder so? #27:28-6#

T7: Ja genau. Oder ja, man achtet sich halt gar nicht auf das. #27:30-6#

I: Aber so das Verständnis, was Psychomotorik ist oder so #27:35-6#

T7: Das habe ich das Gefühl ist schon vom Bildungsgrad natürlich abhängig. #27:40-6#

I: Und dann versuchst du es einfach ein bisschen einfacher zu erklären? Dann wenn du merkst, dass die Leute eher einen tieferen #27:48-6#

T7: Einfacher erklären. Und wenn ein Dolmetscher noch dabei ist, dann finde ich, dann läuft es eh nochmals anders. Weil man spricht dann, finde ich, sehr in kurzen Sätzen und ja sehr in kurzen Sätzen und möchte das eigentlich auf den Punkt bringen was man sagen möchte. Genau. #28:07-6#

I: Habt ihr dann Kulturdolmetscher oder gerade direkt? #18:12-6#

T7: Wir haben Kulturdolmetscher, genau. #28:14-6#

I: Hast du damit gute Erfahrungen gemacht? #28:18-6#

T7: Ja im Fall, ich würde im Fall sagen mit fast allen, ja. #28:21-6#

I: Und werden die bezahlt von der Schule oder musst du die selber bezahlen? #28:26-6#

T7: Die werden bezahlt. Oder von der Stadt. #28:29-6#

I: Okay. Und merkst du noch Unterschiede bezüglich der Religion? Jetzt was die Zusammenarbeit betrifft. #28:37-6#

T7: (...) Ich würde sagen bezüglich der Religion nicht. Was ich, also, bei gewissen Religionen ist es glaube ich schon so, dass die Männer ein bisschen Mühe haben, weil jetzt da eine Frau ist und man will ihnen da etwas sagen. Wo es halt wie um die Rollenverteilung in diese Kulturen geht, die anders ist. #29:01-6#

I: Also fühlst du dich anders behandelt, weil du eine Frau bist? #29:04-6#

T7: Nein anders behandelt nicht, aber, ein Beispiel ist, ich habe, also es war die Lehrerin und ich da und ich wollte dem Papa noch sagen, was sie vielleicht zu Hause noch üben sollten und so und ich habe ein bisschen gemerkt: «Okay, für ihn ist es glaube ich gerade ein bisschen eine schwierige Situation, dass jetzt da zwei Frauen sitzen und ihm über sein Kind sagen wie das läuft». Ja. #29:27-6#

I: Aber nicht irgendwie #29:30-6#

T7: Also ich habe mich nie irgendwie komisch behandelt gefühlt oder so. #29:34-6#

I: Und denkst du, dass irgendwelche Diskriminierungserfahrungen auf Seiten von den Eltern einen Einfluss haben auf die Zusammenarbeit? Oder vielleicht auch auf, wie sie der Psychomotoriktherapie gegenüberstehen? Oder, dass ihr Kind da ist? #29:52-6#

T7: (...) Eine gute Frage. (...) Ich weiss nicht, ob das eine Diskriminierung ist, aber ich habe schon ein bisschen das Gefühl, es ist ja eh halt, also, wenn man die Sprache nicht richtig kann, habe ich das Gefühl ist es um einiges schwieriger halt sich auszudrücken und sich in einem Land zurechtzufinden als wäre es deine eigene Kultur und man könnte die Sprache auch noch. #30:22-6#

I: Aber dann tun sie sich eigentlich selber diese Barriere, also ja, da in der Schweiz ist der Sprachkurs ja auch nicht so billig. #30:34-6#

T7: Ja. Also ich finde es ist schon auch ein bisschen davon abhängig ob jemand gut integriert ist oder nicht. Ich finde das noch schwierig zu sagen, warum dann jemand die Sprache sehr schnell lernt und jemand anders halt überhaupt nicht. #30:49-6#

I: Ja. Das hat wahrscheinlich verschiedene Gründe. Aber hast du nicht das Gefühl, dass gewisse Eltern meinen ihr Kind sei deswegen in der Psychomotoriktherapie? #30:59-6#

T7: Aha wegen dem? Ah, dass weil sie aus einer anderen Kultur sind? Nein das habe ich nicht das Gefühl. #31:05-6#

I: Okay. Und eine ähnliche Frage, wegen der Fremdenfeindlichkeit: Ich habe mir einfach überlegt, vielleicht unbewusst oder bewusst, sowohl auf der Seite von den Eltern, oder vielleicht auch von der Therapeutin, ob das einen Einfluss haben kann? Was du dazu denkst? Also einfach Erfahrungen, die man im Leben gemacht hat, ob sich das auswirkt? #31:26-6#

T7: Auf Seiten von den Eltern weiss ich nicht. Von mir aus (...), ich glaube manchmal, was man ein bisschen aufpassen muss, man hat so, bei gewissen Kulturen hat man so seine Bilder im Kopf. Und dass man manchmal nicht voreingenommen ist gegenüber irgendwelchen Leuten. Aber ich finde schlussendlich hat das ja sehr viel mit sich selber zu tun und dass man das ganze reflektiert auch. Und manchmal habe ich auch ein bisschen das Gefühl, ob man schon mal im Ausland gewesen ist oder nicht und sich selber schon mal als Ausländer gefühlt hat und schon mal gemerkt hat: «Oh, jetzt bin ich die einzig weisse und alle andern sind schwarz». Ich habe das Gefühl solche Erfahrungen sind sehr wertvoll im Umgang mit andern Kulturen. #32:14-6#

I: Also erzählst du den Eltern auch, wenn du in diesem Land gewesen bist? #32:18-6#

T7: Wenn ich in diesem Land gewesen bin, ja. Und ich finde das ist halt etwas, da kann man sehr gut Kontakt aufnehmen. Und dann merkst man auch bei den Eltern: «Ah okay». Und man merkt dann sie kommen ins Sprechen hinein und sie erzählen und sie sind mal total am starken Pol und ich bin ja nicht von ihrem Land. Ja. #32:35-6#

I: Und das Reflektieren ist dir in diesem Fall auch wichtig, hast du gesagt? #32:37-6#

T7: Ja das habe ich das Gefühl ist sehr wichtig. #32:39-6#

I: Okay. Ja und was habe ich noch, bezüglich den verschiedenen Bestandteilen von der Elternarbeit, merkst du da Sachen oder Bestandteile, die einfacher gehen mit Leuten mit Migrationshintergrund oder andere, die schwieriger sind? #32:58-6#

T7: Ich habe das Gefühl Beratungen nehmen halt eher diese Leute in Anspruch, welche gut Deutsch können und vielleicht auch eher solche, die einen höheren Bildungsgrad haben und das nehmen sehr oft die Schweizer in Angriff, finde ich. Also die Beratung. Sie müsse sich ja wie, weil es eine Warteliste hat, sage ich ihnen: «Das Kind ist auf der Warteliste und sie dürfen sich melden für eine Beratung». Und dort finde ich, melden sich halt nur diese Leute, die sich gut ausdrücken können und eher halt von der Schweiz oder von Deutschland oder sonst irgendwo. #33:33-6#

I: Also einfach was sie machen können bis die Warteliste kleiner ist? #33:38-6#

T7: Ja, genau. #33:38-6#

I: Und ich weiss nicht, ob du Arbeitsmigranten und Flüchtlinge hast? Oder ob du überhaupt weisst, was sie sind? Die Frage wäre, ob du dort Unterschiede bemerkst in der Elternarbeit? #33:50-6#

T7: Also aktuelle Flüchtlinge habe ich nicht. #33:53-6#

I: Oder solche, die einfach als Flüchtlinge in die Schweiz gekommen sind. #33:55-6#

T7: Aha. Dass weiss ich im Fall gar nicht, teilweise gar nicht. #33:59-6#

I: Okay. Ja dann gehen wir weiter (lächeln). Jetzt noch zu den unterschiedlichen Migrationshintergründen. Was für Unterschiede du dort feststellst. Zuerst zu den Portugiesen. Du hast glaube ich Portugiesen? #34:11-6#

T7: Ja. #34:11-6#

I: Was sind so Besonderheiten bei ihnen? Oder was fällt dir gerade auf? #34:16-6#

T7: Ich finde, die können sehr schlecht Deutsch. Sie arbeiten sehr viel. Mama und Papa. Haben sehr oft wenig Zeit für ihre Kinder. Und habe trotzdem ein bisschen das Gefühl, sie arbeiten um da Geld zu verdienen. Ihr Grundziel ist aber irgendwann wieder zurück nach Portugal zu gehen. Und ich muss gerade ein bisschen überlegen, die Knaben finde ich sind manchmal auch ein bisschen verwöhnt. Verwöhnte kleine Prinzen teilweise. #34:50-6#

I: (lächeln), ja. Ja das ist genau so das was ich auch gelesen habe (lächeln). Das mit den Knaben jetzt nicht so, aber der Rest. #34:57-6#

T7: Also Mädchen kenne ich, ich habe drei, nein zwei Portugiesen Knaben im Kopf und die (unv.) wahnsinnig viel. #35:05-6#

I: Und hast du auch Mädchen gehabt, bei welchen du den Unterschied merkst? Oder? #35:08-6#

T7: Ein Mädchen habe ich. Das finde ich ist jetzt nicht irgendwie sehr verwöhnt oder so, ja. #35:15-6#

I: Und die niedrige Schulbildung, wie die auffällt, oder was dort so Schwierigkeiten sind? #35:24-6#

T7: Von den Eltern die niedrige Schulbildung? #35:26-6#

I: Ja. Es ist ja so, dass sie erst, ich glaube die Eltern, die meisten, die hatten noch gar keine obligatorische neunjährige Schulpflicht erst seit, ich glaub, zwanzig, fünfundzwanzig Jahren. #35:36-6#

T7: Das wusste ich nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, wie schnell man eine Sprache lernt. Also ich weiss es nicht. (...) Ja vielleicht schon manchmal, manchmal vielleicht auch das Verständnis habe ich das Gefühl. Aber, oder auch halt, wenn etwas nicht gut läuft, dann selber überlegen: «Ja was muss ich denn anders anpacken oder wie kann ich das dann zu Hause machen, dass es nicht gut, also, dass es besser läuft?». #36:04-6#

I: Und denkst du die niedrige Schulbildung hat einen Einfluss auf den Stellenwert von der Bildung? Jetzt auch was sie zum Beispiel von ihren Kindern erwarten? Oder #36:14-6#

T7: Habe ich im Fall nicht unbedingt das Gefühl. Ich habe das Gefühl auch die Eltern mit einer eher niedrigeren Schulbildung, die wollen, dass ihr Kind #36:21-6#

I: Dann besser oder weiterkommt? #36:23-6#

T7: Ja. Oder gut in der Schule ist und die Lernziele erreicht und es ist dann nicht einfach so: «Ja ich habe ja auch keine Schulbildung und du auch nicht». Das habe ich überhaupt nicht das Gefühl. #36:31-6#

I: Und wegen den Arbeitszeiten, weil beide Eltern arbeiten, ist es da schwierig, Termine zu finden? #36:38-6#

T7: Ich finde Termine, sie arbeiten ja meisten so in Schichtarbeiten habe ich das Gefühl. #36:43-6#

I: Ich habe gelesen am Abend (lächeln) #36:46-6#

T7: Aha, ich habe manchmal das Gefühl, oder die gehen dann irgendwie am Morgen reinigen und dann vielleicht am Abend nochmals reinigen oder so. Und Termine, Gespräche mit den Eltern zu finden, finde ich ist nicht wahnsinnig schwierig, wenn die Lehrperson und ich flexibel sind und man kann da auch mal ein Gespräch um fünf Uhr oder halb sechs machen. Was eine Situation war, ist, dass sie halt das Kind nicht bringen konnten, weil sie beide arbeiten. #37:11-6#

I: Ah okay. Von einem entfernteren Schulhaus? #37:14-6#

T7: Genau, ja. #37:15-6#

I: Und dann wurde eine Lösung gefunden? Oder? #37:18-6#

T7: Ja ich habe gesagt, ich kann es halt nicht übernehmen, habe dann vorgeschlagen Nachbarschaftshilfe. Das haben sie abgelehnt, weil die Mama grosse Angst hatte. Dann hat eine Zeit lang die Schulsozialarbeiterin das Kind gebracht und dann hat das Ganze glaube ich auch gewechselt, sie konnte das auch nicht mehr und dann kam das Kind nicht mehr. #37:38-6#

I: Ah okay. Dann ist eigentlich das #37:41-6#

T7: Ja, an dem ist es gescheitert, genau. #37:43-6#

I: Okay. Und du hast noch gesagt, die Kinder sind oft, oder die Eltern können sich nicht so um die Kinder kümmern, weil sie eben auch so viel arbeiten. Hast du das Gefühl, dass die Kinder vernachlässigt werden deswegen oder kümmert sich dann einfach irgendwie die Verwandtschaft um die Kinder, oder? #37:59-6#

T7: Bei einigen habe ich das Gefühl das ältere Geschwister. Weil ich habe meistens, oder zwei, welche ich jetzt ein bisschen im Kopf habe, ist, die Kinder sind irgendwie so in der ersten Klasse und die älteren Geschwister sind schon in der Sek. Und diese kümmern sich sicher darum, habe ich das Gefühl. Verwandtschaft habe ich im Fall das Gefühl weniger. #38:24-6#

I: Ja, wenn die überhaupt in der Schweiz leben. #38:26-6#

T7: Ja und bei denen einen, welche das Kind nicht bringen konnten, die waren überhaupt nicht vernetzt. Bei den anderen weiss ich ehrlich gesagt nicht wie vernetzt sie sind und ob die Verwandtschaft auch da ist. #38:39-6#

I: Okay. Aber kamen dir die Kinder nicht vernachlässigt vor? #38:43-6#

T7: Was ich manchmal, oder bei einem das Gefühl habe, emotional vernachlässigt. Also halt wie, ich habe wie ein bisschen das Gefühl, der einer Knabe war halt sehr unruhig und so und ich habe das Gefühl, wäre das Ganze zu Hause etwas ruhiger gewesen und er hätte nicht fünf Tage in den Hort müssen, hätte das schon SEHR viel gebracht. #39:02-6#

I: Okay. Also war das wahrscheinlich auch ein Grund wieso er dann in die Psychomotoriktherapie kam? #39:08-6#

T7: Genau. Also ja. #39:08-6#

I: Okay. Und ja, wegen der Rückkehrorientierung, welche du ja auch schon angesprochen hast, denkst du das hat etwas damit zu tun, dass sie sich nicht so gut integrieren? Das ist jetzt hypothetisch ein bisschen (lächeln). #39:22-6#

T7: (...) Ich denke es ist natürlich schon, also ich könnte es mir vorstellen, wenn man jetzt das Ziel hat man geht zurück nach Portugal, «Warum soll ich mich dann gross integrieren?». #39:36-6#

I: Also sagen sie das dann auch, dass sie zurückwollen? #39:39-6#

T7: Jemand hat das gesagt, ja. #39:41-6#

I: Aber weisst du nicht irgendwie in zwanzig Jahren, in zehn Jahren? Das macht ja auch noch einen Einfluss? #39:45-6#

T7: Das macht sehr einen Einfluss. Ich habe ein bisschen das Gefühl, sie haben es einfach ein bisschen im Hinterkopf immer, sie wollen zurückgehen, aber schlussendlich ist man dann trotzdem zehn oder zwanzig Jahre da könnte ich mir vorstellen. #39:54-6#

I: Ja also da wie ein bisschen Geld verdienen und dann #39:57-6#

T7: Genau. #39:57-6#

I: Und wenn sie das Geld haben zurück. #39:59-6#

T7: Ja. #39:59-6#

I: Ok. Und es gibt ja auch Psychomotoriktherapie in Portugal. Ist es dort, also merkst du das? #40:08-6#

T7: Ah stimmt. Nein das merke ich nicht. #40:09-6#

I: Dann ist es dort wahrscheinlich auch nicht so bekannt in diesem Fall. #40:10-6#

T7: Es ist mir im Fall noch gar niemand, noch nie in den Sinn gekommen, dass man sie ja fragen könnte: «Das gibt es ja auch in Portugal. Kennen Sie das von Portugal?». Es hat niemand irgendetwas erwähnt jeweils. #40:22-6#

I: Okay. Und ich weiss nicht, aber gibt es irgend solche Hilfsmittel oder so um irgendwelche Schwierigkeiten in der Elternarbeit mit den Portugiesen oder irgendetwas #40:32-6#

T7: Um etwas zu erklären? #40:33-6#

I: Ja, oder etwas, bei welchen du findest #40:36-6#

T7: Ja das einzige, was ich habe, finde ich, sind halt so Flyer, auf welchen es noch irgendwelche Bilder darauf hat. #40:43-6#

I: Also auch vom Berufsverband? #40:44-6#

T7: Vom Berufsverband und jetzt muss ich überlegen, von der Stadt gibt es glaube ich auch noch ein Merkblatt. Ich finde aber sonst, rein sonst ein Hilfsmittel, ich kenne ich leider nicht. Also nicht, halt Dolmetscherin und übersetzen und erklären dann. Aber sonst #41:00-6#

I: Also brauchen die meisten einen Dolmetscher? #41:02-6#

T7: Ja. Dort brauchen, ja, alle, die ich habe. #41:08-6#

I: Ok. Und gibt es sonst noch etwas was du zu den Portugiesen und der Elternarbeit sagen möchtest? #41:12-6#

T7: (...) Ich überlege. Bei zwei, also ich habe ja eigentlich nur drei im Kopf. Zwei hatten sehr viel Angst um das Kind. #41:23-6#

I: Also die Eltern um das Kind? #41:24-6#

T7: Ja. #41:24-6#

I: Okay. #41:25-6#

T7: Und auch so ein bisschen was machst man zu Hause? Und wie viel Erfahrung macht man mit einer Schere oder mit einem Messer? Und die, da habe ich dann manchmal das Gefühl, die werden dann sehr behütet aufgewachsen. Es sind aber auch zwei Knaben, welche ich im Kopf habe. Ich weiss nicht, wie das beim Mädchen ist. #41:45-6#

I: Ja. Also, dass es noch recht geschlechtergetrennt ist hast du das Gefühl? #41:50-6#

T7: Ich kann mir schon ein bisschen vorstellen, dass halt das Mädchen früher etwas machen muss, oder helfen, könnte ich mir vorstellen. Also jetzt auch sehr klischeemässig denke ich. Ich weiss nicht wie viel das stimmt. #42:00-6#

I: Ja es ist halt auch ein bisschen ein Klischee. Das ist halt. Ok. Und dann noch zu den Albanern: Was fällt dir dort so auf? #42:08-6#

T7: (...) Dort, ich finde im Fall, die sind sehr, die finde ich eigentlich einfacher als die Portugiesen in der Elternzusammenarbeit. Ich habe auch das Gefühl, die meisten, welche ich habe, die sind da schon ein bisschen in die Schule gegangen. #42:32-6#

I: Also schon länger da? #42:33-6#

T7: Ja. Und kennen auch das Schulsystem. Und die Kinder, habe ich das Gefühl, sind auch da geboren. (...) Dort habe ich nicht so plakative Sachen wie bei den Portugiesen im Kopf. Logisch, gewisse finden es ist unnötig, gewisse finden, die sehen das jetzt nicht so ein, warum, dass das Kind dahin kommen soll. Eine Mama hatte ich auch mal, bei welcher ich wie ein bisschen das Gefühl hatte, ja sie wollte nicht, dass das Kind dahin kommt, weil andere Leute dann ja noch denken könnten: «Da ist etwas nicht in Ordnung». Nein das doch, jetzt kommt es mir ein bisschen in den Sinn, jemand anderes, ich hatte ein IF Kind noch und das hätte eigentlich in die Heilpädagogische Schule gehen sollen und es wäre sogar ein Taxidienst, hätte man von der Schule zur Verfügung gestellt und das war aber nicht möglich, weil da hätten ja andere Leute gesehen, wie das Kind in das Taxi geht und wegfährt und an einen anderen Ort hin muss und die Leute hätten dann ja gedacht, laut den Eltern, dass da etwas

nicht in Ordnung ist. Und dass es jetzt einfach so zu mir kommt und das andere Leute das Kind nicht sehen, weil ja, das ist in Ordnung. #43:54-6#

I: Okay. Also es geht recht um den Ruf noch? #43:57-6#

T7: Ich habe das Gefühl. Und so ein bisschen vordergründig sagt man: «Es ist alles gut» und hintergründig ist es dann vielleicht nicht so gut. #44:06-6#

I: Und in diesem Fall sind die Portugiesen eher erste Generation und die Albaner eher zweite? #44:12-6#

T7: Das habe ich das Gefühl, ja genau. #44:13-6#

I: Oder dritte, ich weiss es nicht. Ja. Und ja ich habe so gelesen, dass die Lebenssituation, dass die dort recht, dass sie wenig Bewegung haben oder eben die Erziehung ein bisschen, was du auch gesagt hast von den Portugiesen, vielleicht ein bisschen behütet aufwachsen, vielleicht auch fast schon vernachlässigt werden, habe ich mir dort auch noch notiert. Was, fällt dir das auf, oder? #44:39-6#

T7: Ich finde teilweise wenig Erfahrung halt. Also eben auch so ein bisschen «Ja was macht man mit diesen Händen?». Ich glaube schon, was dort auch noch so ist, habe ich manchmal ein bisschen das Gefühl, was ja vielleicht die Portugiesen auch, der Fernsehkonsum und Gamen. #44:56-6#

I: Also jetzt bei den Eltern aus Albanien? #44:58-6#

T7: Hätte ich jetzt gesagt, ja. Aber bei andern Kulturen auch noch. Also nicht nur bei ihnen, finde ich. Und dann habe ich das Gefühl leben sie manchmal in sehr kleinen Wohnungen. Und zwar mit der gesamten Verwandtschaft drin (lachen). Also ein Kind habe ich mal gefragt: «Ja ob es alleine ein Zimmer habe oder wie das sei?» und dann hat er gemeint: «Nein, manchmal schlafe Mama und Papa auch drin und manchmal auch noch die Grosseltern, manchmal der Onkel auch», also für uns sehr, also völlig nicht vorstellbar. #45:31-6#

I: Und auch viele Geschwister? Oder ist das nicht so? #45:34-6#

T7: Das finde ich geht im Fall. #45:36-6#

I: Okay. #45:37-6#

T7: Also nicht mehr als ein Schweizer, finde ich. #45:39-6#

I: Und der Ruf von den Leuten vom Balkan ist ja, vor allem früher, nicht so der beste gewesen. Findest du das hat Auswirkungen auf die Elternarbeit oder auf das Verhalten der Eltern? #45:51-6#

T7: (lächeln) Das müsste man jetzt die Eltern fragen. (...) Ich habe im Fall das Gefühl nicht. Die Leute die begegnen mir eigentlich sehr offen und ja. #46:05-6#

I: Okay. Ja ist ja eben auch schon etwas länger her. #46:08-6#

T7: Ja genau. #46:11-6#

I: Jetzt ist es ja nicht mehr so. Und es sind ja sechzig Prozent sind Muslime, also haben die Religion Islam. Fällt dir dort auch etwas auf also in der Zusammenarbeit? #46:21-6#

T7: Nein. #46:21-6#

I: Nein? Okay. Und sonst noch etwas zu den Albanern? #46:24-6#

T7: Was ist mir bei ihnen manchmal überlege, ist halt wie viel, teilweise habe ich auch das Gefühl, könnten die ja, die sind ja geflüchtet vielleicht auch wegen dem Krieg. #46:34-6#

I: Ja das sind die meisten, glaube ich. Schon Flüchtlinge. #46:36-6#

T7: Und wie viel, dass das Auswirkungen auf die Kinder hat. #46:40-6#

I: Also diese Kriegserlebnisse der Eltern? Vielleicht Traumas oder so? #46:46-6#

T7: Ja genau das habe ich manchmal ein bisschen das Gefühl. #46:47-6#

I: Also fällt dir das auf, oder ist das einfach so ein bisschen ein Gedanken? #46:51-6#

T7: Nein, es ist mehr so mein Gedanke. Es ist nicht, dass ich jetzt bei den meisten denke: «Oh da sieht man irgendwelche Anzeichen». Das überhaupt nicht. #46:58-6#

I: Und bei den Eltern fällt dir da auch nichts auf? #46:59-6#

T7: Nein, also, nein. #47:02-6#

I: Ja irgendwie ist es wahrscheinlich schon #47:06-6#

T7: Ich habe auch das Gefühl. Es ist ja irgendwie wie ein Thema mal gewesen oder ist. Und ja. #47:12-6#

I: Okay. #47:15-6#

T7: Und was dort ist, die gehen sehr oft, also ja, die Portugiesen eigentlich auch, oder alle finde ich, die gehen sehr oft in den Sommerferien halt zurück in ihr eigenes Land. Und dort hat man glaube ich meistens auch ein Haus noch, oder so etwas und trifft da die ganze Verwandtschaft. #47:28-6#

I: Aber die Rückkehrorientierung ist bei ihnen jetzt weniger stark ausgeprägt? #47:33-6#

T7: Ich habe das Gefühl eher bei den Portugiesen, aber #47:36-6#

I: Ja das ist auch so das, was ich so gehört habe. Gut und dann noch zu den Somaliern: Gibt es dort irgendwelche Besonderheiten, oder? #47:46-6#

T7: Dort habe ich nur ein Kind, ja zwei vielleicht gehabt. Dort habe ich das Gefühl, ist die Erziehung sehr gewalttätig. #47:59-6#

I: Aber das ist dir auch nicht gesagt worden, oder? #48:01-6#

T7: Nein. Von den Kindern, also vom einen Knaben, dass er zu Hause geschlagen wird. (...) Und einmal in einer Abklärung, da ging es nicht so, es ging nicht um Schlag, aber es war der jüngere Bruder dabei und ich merkte wie der Vater, der Bruder machte halt auch noch irgendetwas, mich hat es denk nicht gross gestört, aber wie der Vater das stresste und wie er in so ein, in so eine Stimmung hineinkam, fand ich. #48:36-6#

I: Aber dann hast du es nicht irgendwie angesprochen, oder? #48:40-6#

T7: Nein, ich habe dann mehr so ein bisschen, also nicht direkt angesprochen. Ich habe halt mehr dann gesagt, vom Mädchen, das dann kam, dass es halt wichtig ist, dass man sehr wohlwollend ist, dass man keinen Druck macht und so ein bisschen dort eigentlich diese Sachen angesprochen, bei welchen ich so ein bisschen fand: «Oh». #48:54-6#

I: So ein bisschen indirekt? #48:55-6#

T7: Ja, genau. Ja. #48:57-6#

I: Und sie arbeiten glaube ich auch noch viel. Hat das einen Einfluss oder fällt dir das weniger auf? Oder auch die Schulbildung? #49:07-6#

T7: (...) Noch schwierig zu sagen. Ich habe eine Mama von diesem Mädchen. Die finde ich, die ist sehr gebildet. Die spricht sehr viele Fragen. Sie spricht super Deutsch. Und sie hat schon auch gearbeitet, aber die hat jetzt auch, weil sie nochmals ein jüngeres Kind bekam uns so auch ihre Arbeit unterbrochen. Und jetzt geht der Mann arbeiten. #49:36-6#

I: Ah zuvor ist nur die Frau? #49:38-6#

T7: Ja, weil der Mann sehr lange keinen Job fand. Und dann haben sie, glaube ich, teilweise beide gearbeitet und jetzt nur noch der Mann. (...) Ja im Fall, habe ich ein bisschen weniger Erfahrung als zum Beispiel jetzt mit den Portugiesen oder Exjugoslawien. #49:53-6#

I: Ja sie kommen ja auch erst jetzt so langsam. Sie sind ja auch Flüchtlinge, die meisten. Die sind halt erst jetzt so ein bisschen gekommen. Und auch bezüglich Integrationswille: Ist dir dort etwas aufgefallen? Oder kann du #50:07-6#

T7: Eine Familie, finde ich, hat sehr einen grossen Integrationswillen. Also weisst du, haben auch darauf geachtet, dass die Kinder in den Hort gehen, dass sie Deutsch lernen. Beim andern, das war eher ein bisschen ein schwieriger Fall. Also halt auch wie es zu Hause läuft. Sehr schwierig. #50:26-6#

I: Also kannst du das nicht allgemein sagen? #50:29-6#

T7: Nein kann ich im Fall nicht so verallgemeinern. #50:30-6#

I: Und wegen der Religion: Hattest du damit Schwierigkeiten? #50:34-6#

T7: Nein. #50:34-6#

I: Nicht. Okay. #50:45-6#

T7: Ich finde die Religion merke ich bei allen Kulturen im Fall nicht wirklich. Und wenn, dann manchmal durch die Kinder ein bisschen. Wenn sie sagen: «Wir haben jetzt Bajram», oder «Wir haben jetzt» irgendetwas. Ein bisschen so mehr. #50:50-6#

I: Ah ja das ist noch gut (lächeln). Und ja, kannst du sonst noch etwas dazu sagen, oder ist das schwierig, weil sie so unterschiedlich sind? #51:00-6#

T7: (...) Ich finde wirklich, die zwei Familien, die ich im Kopf habe, sind auch sehr unterschiedlich. #51:09-6#

I: Dann ist es schon recht schwierig. #51:11-6#

T7: Ja. Der einte, genau, ein dritter hatte ich glaube ich mal noch, aber nur eine kurze Zeit lang. Die haben noch, das habe ich noch, die haben noch in Notwohnungen gewohnt und mussten durch das auch wieder umziehen. Das habe ich das Gefühl, ist gelegentlich recht schwierig. #51:27-6#

I: Dann ist das Kind auch wegen dem Sozialen-Emotionalen und der Situation #51:33-6#

T7: Und sehr unruhig war es auch. Und feinmotorisch nicht so viel Erfahrung. Genau. #51:39-6#

I: Ja und sonst noch so ein paar allgemeine kulturelle Unterschiede, wo du sagen kannst: «Bei dieser Kultur fällt mir gerade das auf», also recht allgemein. Dann habe ich die Frage, ob sich, je nach Herkunft der Eltern, ein anderes Verständnis für Sondermassnahmen, wie zum Beispiel die Psychomotoriktherapie, ob du das feststellst? #52:01-6#

T7. Das habe ich schon das Gefühl. Also auch, als wir da so sprachen über Bosnien und so. #52:05-6#

I: Und noch irgendetwas, das du noch nicht erwähnt hast? Irgendwelche Kulturen, welche dir auffallen, oder? Ist jetzt halt teilweise auch wieder ein bisschen Wiederholung. Weil es halt recht jetzt nochmals auf verschiedene Kulturen eingeht. #52:18-6#

T7: (...) Ich hätte jetzt im Fall nicht eine Kultur, bei welcher ich sagen könnte. «Da ist es jetzt besonders ausgeprägt», oder so. #52:27-6#

I: Okay. (...) Ja. Denkst du, dass der Migrationshintergrund ein verstärkender Faktor ist für das Verständnis für Sondermassnahmen? Oder fällt das bei den Schweizern genauso auf? #52:43-6#

T7: Nein ich habe schon das Gefühl es könnte ein verstärkender Faktor sein. Vor allem halt weil, auch wenn sie bei sich in die Schule gingen oder auch früher bei uns eigentlich auch. Die Sondermassnahmen, die gab es überall ja nicht. #52:56-6#

I: Also in den anderen Ländern nicht? #52:58-6#

T7: In den andern Ländern nicht und ich denke ja auch, nur schon als die Eltern da in der Schweiz in die Schule gingen, hatte es natürlich nie so viele Sondermassnahmen wie es jetzt gibt. Deshalb habe ich schon das Gefühl ist die Sondermassnahme etwas #53:14-6#

I: Aber das sind ja dann Schweizer, die #53:17-6#

T7: Ja genau. Das war für den Schweizer auch so, ja genau. Ja stimmt eigentlich, ja. (...) Und ich habe mehr manchmal ein bisschen das Gefühl, aber das ist mein eigenes Empfinden, dass wenn man da in die Schule ging, man bekommt wie die ganze Entwicklung der Schule mit. Und ich habe das Gefühl in einem anderen Land läuft halt das Schulsystem auch sehr anders. #53:37-6#

I: (...) Aber eben, wenn, hast du gesagt, wenn sie das zweite Kind hier haben, dass dann auch #53:46-6#

T7: Ich finde dann wissen sie sehr schnell wie das Schulsystem läuft. Ja. #53:49-6#

I: Okay. Und merkst du Unterschiede in der Auffassung was die Aufgabe der Schule ist oder die Aufgabe der Eltern? #53:57-6#

T7: Ja doch. Dort habe ich manchmal das Gefühl (...), manchmal habe ich das Gefühl gewisse Kulturen haben auch noch das Gefühl man erziehe das Kind auch noch. Und zu Hause muss man gar nichts mehr machen. Zu Hause muss man keine Regeln mehr haben, weil das macht ja dann die Schule. #54:15-6#

I: Ah okay. Und in welchen Kulturen fällt dir das auf? #54:17-6#

T7: Das ist jetzt eine Familie, ich habe das Gefühl, stimmt, das kann man jetzt nicht verallgemeinern. Eine Familie, die ich im Hintergrund habe, die waren Italiener. #54:25-6#

I: Aber du hast ja vorher noch gesagt, die Leute aus Sri Lanka die haben oft, wenn die Schule ja sagt, dann ist gut. Fällt dir das noch bei andern Kulturen auf, oder gibt es auch Kulturen, bei welchen die Eltern sich noch recht stark einmischen und sagen was sie davon halten und ja? #54:43-6#

T7: Ich finde es gibt, ja es gibt schon Unterschiede. Zum Beispiel die Sri Lanka Leute, die finde ich, die sind viel zurückhaltender als jemand der von Exjugoslawien kommt. #54:51-6#

I: Also die sagen mehr auch ihre Meinung? #54:53-6#

T7: Ja das habe ich das Gefühl. Und das fällt mir wirklich bei den Leuten aus Sri Lanka auf. Die sind sehr angepasst. Und dort kommt sehr wenig Eigenes. Und ich habe das Gefühl bei denen sind sie auch sehr getrennt was zu Hause läuft und was in der Schule läuft. Und wenn etwas zu Hause nicht gut läuft, möchte man das nicht der Schule erzählen. Genau. #55:16-6#

I: Okay. Also sie erzählen nicht so viel von sich aus? #55:19-6#

T7: Ja. Und es ist auch dort, wenn in Gespräche hatte und so ein bisschen fragen wollte, was ihr Anliegen dann ist, dann kam sehr wenig. #55:27-6#

I: Und hat das auch einen Einfluss, wenn eben Leute eher, zum Beispiel die aus Sri Lanka, dann auch wenn du ihnen Vorschläge gibst, was sie zu Hause machen können, dass das dann auch eher weniger umgesetzt wird, oder eher? #55:40-6#

T7: Das weiss ich wie nicht so genau. Aber was mir noch auffällt, ist eigentlich schon, dass bei den Elterngesprächen, teilweise hat man halt ganz andere, eine ganz andere Gesprächskultur. Weil ich finde, eigentlich möchte ich von den Eltern auch abholen, was sie dann wollen, was ihre Bedürfnisse und Anliegen sind. Finde ich, wenn sie das mitteilen können, super, habe bei gewissen aber auch gemacht, die Erfahrung gemacht, die können das gar nicht mitteilen. Oder wollen es nicht mitteilen, keine Ahnung an was es liegt. Und dann sage ich natürlich sehr viel mehr was ich denke und ob sie das Gefühl, ob sie da auch einverstanden sind mit dem? Als halt wenig oft ein Gespräch noch halten. #56:22-6#

I: Ja das geht ja schon auch ein bisschen in das hinein. Eben wie viel das die Schule, du bist ja dann auch die Schule so in der Psychomotorik und ja. Okay. Und gibt es sonst noch irgendwelche andere Faktoren, wo das Engagement, oder wie sagt man? von den Eltern ja kann beeinflussen? #56:41-6#

T7: Also, dass sie jetzt zum Beispiel mehr Engagement haben? #56:43-6#

I: Ja genau. #56:44-6#

T7: (...) Ich habe das Gefühl das Engagement ist sicher auch ein Leidensdruck. Also ich habe das Gefühl dieser macht sehr viel aus. Wenn, um so ein höherer Leidensdruck, umso ein grösseres Engagement ist da. #57:00-6#

I: Also jetzt Leidensdruck von den Kindern und dann? #57:03-6#

T7: Und von ihnen halt teilweise auch ein bisschen auch. Also weil sie merken: «Oh, zum Beispiel Verhaltensmässig das Kind ist auch sehr schwierig zu Hause». #57:12-6#

I: Okay. (...) Also hängt es mehr vom Verhalten ab als von irgendwelchen Kulturen oder Migrationshintergründen, oder? #57:23-6#

T7: (...) Was hast du dann das Gefühl, dass das Engagement von der Kultur ein Faktor? #57:33-6#

I: Also es ist einfach eine offene Frage, ob es vielleicht Kulturen gibt, die finden: «Ja nein das müsste eigentlich die Schule machen, da mische ich mich nicht ein». Oder eben solche die finden: «Ja, wenn die Schule findet das ist wichtig, dann mache ich das». Oder einfach von sich aus, welche #57:51-6#

T7: Doch ich habe schon, also es geht ein bisschen ins Gleiche wie mit Sri Lanka. Ich habe das Gefühl, also schon das ist halt teilweise etwas unterschiedlich: Wie reagiert man? Oder wie sagt man halt nur wenn die Lehrperson sagt, ich möchte das, dass man sagt: «Ja finde ich auch». #58:09-6#

I: Das ist auch bei ihnen, auch wenn du ihnen sagst: «Ja versucht doch das und das mal». Also dann machen sie es dann auch, oder weiss du das nicht? #58:18-6#

T7: Sie sagen «Ja, jaja machen wir». Ob sie es zu Hause machen oder nicht, keine Ahnung. Aber vordergründig machen sie es. #58:24-6#

I: Okay (lächeln). Ist noch lustig wie viele von Eltern von Sri Lanka erzählen. #58:29-6#

T7: Ah wirklich? #58:30-6#

I: Weil das habe ich eigentlich ja nicht gefragt und ich höre es bei jedem Gespräch (lächeln) #58:34-6#

T7: Finde ich, ich finde es sind aber auch noch spezielle, also angenehme Leute, aber diese Kultur ist mir jetzt, finde ich auch, finde ich sehr speziell, also fast noch spezieller als jetzt irgendwie von Exjugoslawien. #58:46-6#

I: Ja. Ja ich habe ja Kulturen ausgewählt, anhand von den Vorinterviews, also welche auch häufig in die Therapie kommen. Aber Sri Lanka, ja Sri Lanka war so an vierter, fünfter Stelle. Und ich fand so drei reichen. Aber ja. Was habe ich noch? Die Schulbildung hatten wir schon und ja der Stellenwert von Bewegung und Spiel hast du eigentlich auch schon angesprochen. Dann gehen wir weiter. Die Integration, hast du das Gefühl die hängt ab, ja von was hängt die ab? Oder hast du das Gefühl die beeinflusst die Elternarbeit? So die soziale Integration. #59:22-6#

T7: Von was sie abhängt? #59:24-6#

I: Ja oder einfach, ob dir, ob du findest die hat einen Einfluss auf die Elternarbeit? #59:28-6#

T7: Auf die Elternarbeit? (...) Ich habe das Gefühl im Fall schon ein bisschen. Oder nicht unbedingt, vielleicht nicht nur auf die Elternarbeit, aber einfach halt, wenn ich ja gut integriert bin, kann ich mich ja auch noch mit irgendjemand anderem austauschen was der über Psychomotorik zum Beispiel meint, als wenn ich gar niemand habe. Ja dann bin ich dann halt alleine. #59:56-6#

I: So ein bisschen abhängig? #59:56-6#

T7: Ja. #59:56-6#

I: Und hast du das Gefühl die hängt mit der Aufenthaltsdauer oder mit dem Aufenthaltsstatus zusammen? Oder ist das sehr unterschiedlich? #01:00:04-6#

T7: Ich habe das Gefühl nicht unbedingt mit dem Aufenthaltsstatus. Sondern mehr halt auch: Gibt man sich mehr mit Leuten aus der eigenen Kultur halt ab oder gibt man sich mit allen ein bisschen vom Quartier ab? #01:00:16-6#

I: Und fallen dir da Migrationshintergründe auf, aus welchen die Leute eher integriert sind oder wo sie eher nicht #01:00:24-6#

T7: Also die Portugiesen, die finde ich extrem. Weil die halt sehr wenig mit anderen Leuten zu tun haben. (...) Dann habe ich ein bisschen das Gefühl die vom Exjugoslawien, die haben halt sehr oft Familien noch da. Wie sie mit andern Leuten integriert sind, weiss ich halt einfach wie auch nicht so genau. Aber dort erzählen die Kinder sehr oft: «Mein Cousin ist dann gekommen». Ja. #01:00:51-6#

I: Okay. Ja. Und ja und hast du das Gefühl, dass sie, vielleicht eben, weil sie nicht da aufgewachsen sind, unsicher sind oder irgendwelche Hemmungen zeigen oder sich weniger getrauen etwas zu sagen? #01:01:04-6#

T7: Das glaube ich schon. #01:01:06-6#

I: Bei den Gesprächen? #01:01:06-6#

T7: Ja. Also das glaube ich sehr. Weil sie halt wie zum einen nicht gut ausdrücken können und zum andern nicht genau wissen wie läuft es dann da. Ja. #01:01:17-6#

I: Und das ist auch eher allgemein würdest du sagen? Einfach von Migranten. Oder? #01:01:23-6#

T7: (...) Ich habe das Gefühl, ja. Aber habe mir ehrlich auch nie so überlegt #01:01:33-6#

I: Ja, es sind halt etwas viele Fragen (lächeln). #01:01:35-6#

T7: Ja wie viel oder wie unsicher ist dann einer von Portugal und wie unsicher ist einer von Bosnien? #01:01:41-6#

I: Und könnte die Psychomotorik etwas machen um diese Eltern besser zu integrieren? Oder findest du das ist jetzt gar nicht dein Bereich? #01:01:54-6#

T7: Meinst du Kinder, die schon in der Psychomotorik sind? Also nicht irgendwelche? #01:02:02-6#

I: Ja und dass du dann merkst, die Eltern sind nicht integriert, oder ja, dass du ihnen irgendwie Tipps gibst oder ob du #01:02:09-6#

T7: (...) Finde ich könnte man insofern machen, in dem man halt sagt Freizeitangebot. Oder zum Beispiel es gibt da so GZ, so Gemeinschaftszentren, genau. Wo man ja die Kinder könnte, oder das empfehlen um sie hinzuschicken, dass man halt wie mit Leuten noch einmal Kontakt hätte.

#01:02:31-6#

I: Ja die sind ja glaube ich auch recht interkulturell. #01:02:34-6#

T7: Ich habe das Gefühl, ja genau. Und was ich manchmal finde, was glaube ich den Eltern noch sehr hilft, ist dann nicht unbedingt von der Integration, doch vielleicht schon, wenn sie sehen, wie das Kind hier spielt. Dass man dann vielleicht eher mal auf einen Spielplatz geht. #01:02:47-6#

I: Okay. Also findest du viele gehen nicht so auf Spielplätze? Oder hast du nicht so #01:02:54-6#

T7: Ich habe das Gefühl nicht oder nicht die Eltern mit den Kindern. Wenn, dann gehen die Kinder halt alleine, wenn sie für die Kinder halt erreichbar sind. #01:03:00-6#

I: Ja. Okay. Und merkst du Unterschiede in den Geschlechterrollen von den Eltern? Also Mann-Frau? #01:03:09-6#

T7: Wie man mit mir spricht dann? #01:03:11-6#

I: Ja oder wer stärker das Sagen hat oder wer du häufiger ansprichst, oder so? #01:03:19-6#

T7: Bei den ganzen Bosnien/Serbien und so, habe ich sehr oft das Gefühl, kann der Mann viel besser Deutsch als die Frau. Da kommen manchmal auch nur die Männer an das Gespräch. Und die Frauen nicht oder manchmal sind die Frauen dabei und der Mann übersetzt ihnen wie ein bisschen. Bei den anderen Ländern (...) #01:03:47-6#

I: Vielleicht auch noch bei den Portugiesen oder Somalia? #01:03:51-6#

T7: Portugiesen habe ich im Fall das Gefühl (...), bei den Portugiesen finde ich können die Frauen auch manchmal fast noch besser Deutsch als die Männer. #01:04:04-6#

I: Und sind dann auch die Frauen, also die Fragen ist natürlich immer: Sprechen jetzt die jetzt mehr, weil sie die Sprache besser können, oder weil sie halt, weil es einfach so normal ist, dass die Frau auch eher spricht, oder das der Mann eher spricht? #01:04:17-6#

T7: Ich muss sagen, bei den Portugiesen habe ich eher weniger Kontakt mit den Männern, als mit den Frauen. #01:04:22-6#

I: Und bei den Albanern eher mit dem Mann? #01:04:25-6#

T7: Ja, genau. Und Somalia (...), dort finde ich es noch schwierig zum Sagen. Also bei der einen Familie mit beiden und bei der anderen, dort war es eher der Vater, der es in die Hand genommen hat und ich glaube im Fall bei der dritten, dort war der Vater gar nicht da. #1:04:47-6#

I: Also dann ist es meistens so, dass jemand einfach besser Deutsch kann. #01:04:51-6#

T7: Ich habe das Gefühl, ja. #01:04:52-6#

I: Und wenn jetzt beide können, fällt dir dann nichts auf, was dann, fällt dir gerade keine Kultur ein, wo dann jemand heraussticht? #01:04:59-6#

T7: Wo dann beide? #01:05:00-6#

I: Wo dann jemand mehr spricht? Zum Beispiel bei den Schweizern? Fällt dir bei den Schweizern etwas auf? (lächeln) #01:05:06-6#

T7: Da finde ich ist sehr unterschiedlich. #01:05:08-6#

I: Ist unterschiedlich? #01:05:09-6#

T7: Ja. #01:05:09-6#

I: Ja. Und dann versuchst du dann, mit wem sprichst du dann? Sprichst du mehr mit dem, der auch mehr spricht? Oder versuchst du dann extra mit der anderen Person mehr zu sprechen um diese auch miteinzubeziehen? Oder was empfindest du #01:05:22-6#

T7: Also eigentlich finde ich, würde ich es das Beste finden, wenn man natürlich die andere Person auch einbezieht. Finde ich halt manchmal sehr schwierig, wenn der eine Part kein Deutsch kann. #01:05:33-6#

I: Ja klar. #01:05:33-6#

T7: Oder dann finde ich, ja, kann man den sicher auch mal einbeziehen, wenn man ihm dann sagt: «Sie als Mutter, was meint dann sie dazu?». Aber finde ich, kann man halt viel weniger einbeziehen als wenn beide gut Deutsch könnten. #01:05:49-6#

I: Also ist es oft eigentlich gar nicht möglich, beide Eltern einzubeziehen? #01:05:51-6#

T7: Ich habe eigentlich, meistens, ziehe ich leider nicht beide gleich mit ein im Gespräch, wenn ein Part nicht Deutsch kann. #01:05:57-6#

I: Okay. Und das haben wir schon etwas angetönt: Die Unterschiede in Bezug auf die Einwanderungsgeneration? Also erste, zweite oder dritte, hast du ja gesagt, zum Beispiel die Portugiesen sind eher erste oder zweite. Was sind dort so die grössten Unterschiede? #01:06:17-6#

T7: Also vom Verhalten? Wie sie sich verhalten? #01:06:20-6#

I: Ja. Jetzt eben bezogen auf welche Generation, welche Einwanderungsgeneration sie sind. #01:06:26-6#

T7: (...) Vielleicht schon auch halt ein bisschen die Sprache. Weil wenn man da schon in die Schule ging, dann hat man ja da sprachlich schon etwas gelernt. (...) Rein vom Verständnis her habe ich im Fall das Gefühl, fällt mir nicht wahnsinnig gross etwas auf. #01:06:43-6#

I: Und fällt dir auch etwas auf, du hast ja gesagt du hast viele, welche so halb/halb, eben so halb/halb aus der Schweiz. Fallen dir da Unterschiede auf im Vergleich zu solchen, bei welchen beide Eltern aus dem gleichen Land kommen? #01:06:55-6#

T7: (...) Dort (...) Dort habe ich das Gefühl, wenn jemand von der Schweiz ist, dann zieht halt der Schweizerteil. #01:07:16-6#

I: Egal ob Mann oder Frau? #01:07:17-6#

T7: Genau. Und teilweise sind halt auch viele gar nicht mehr mit denen zusammen. Und dort zieht die Mutter. #01:07:26-6#

I: Und dann sprichst du einfach mit dem der das Sorgerecht hat oder tust du irgendwie trotzdem beide? #01:07:34-6#

T7: Mit dem, der das Sorgerecht hat. Genau. #01:07:35-Und jetzt, ist noch lustig, ja. #01:04:41-6#

I: Sind die meisten nicht mehr zusammen von den Eltern? #01:07:43-6#

T7: Nein und ich habe mir jetzt auch gerade überlegt, es sind nicht viele wo beide, beide haben. Aber sehr oft ist die Frau von der Schweiz und der Mann von einem anderen Land, hätte ich jetzt gesagt. #01:07:53-6#

I: (lächeln) Okay, ja. Und habt ihr auch so Ausbildungen oder Weiterbildungen Im Bereich Interkulturelle Kompetenzen oder Heterogenität? #01:08:05-6#

T7: Nein. #01:08:05-6#

I: Oder habt ihr, bekommst du ein Budget für Weiterbildungen und du kannst dann auswählen, was du möchtest, oder? #01:08:09-6#

T7: Aha ja. Ja das ist so, genau. #01:08:11-6#

I: Und dann hast du einfach ein Budget und kannst entscheiden ob du das #01:08:13-6#

T7: Welche Weiterbildungen das ich mache, ja. #01:08:15-6#

I: Findest du solche Weiterbildungen wären noch wichtig oder noch sinnvoll für so #01:08:20-6#

T7: Die wären glaube ich sehr sinnvoll habe ich das Gefühl. Und was ich einfach auch sehr spannend finde, wenn man in diesem Land mal gewesen ist. Und ich habe das Gefühl man kann sich dann alles sehr viel besser vorstellen, wenn man sieht wie es dort läuft. #01:08:31-6#

I: Also überlegst du dir auch, wenn du Ferien planst: «Ah in dieses Land könnte ich noch, da habe ich viele Leute davon» (lächeln)? #01:08:37-6#

T7: Nach Sri Lanka ging ich mal. Und also das war jetzt nicht nur davon abhängig. Und was mich sehr mal reizen würde, so nach Exjugoslawien zu gehen, genau. #01:08:45-6#

I: Und dann, als du nach Sri Lanka gegangen bist, hast du dann das Gefühl gehabt, du hast es ein bisschen besser verstanden? #01:08:49-6#

T7: Ja oder rein halt auch, man weiss halt, ja wie sind die Leute halt dort. Und man hat auch dort sehr viele komische Erlebnisse. Ja. Und ich finde halt auch dies etwas interessant, weil ist dann mal unter den Sri Lanka Leuten und merkt: «Ja, jetzt bin ich eigentlich ein bisschen die Komische». Und ich finde, dass tut im Fall manchmal noch recht gut. #01:09:14-6#

I: Ja das stimmt. Ja mir ist das in den Ferien auch aufgefallen. Da war ich auch in Asien. (lachen) Ja. Und wie ist so unter den Fachkräften die Heterogenität? Findest du, dass der Arbeitgeber darauf schaut oder? #01:09:31-6#

T7: Also was für Kulturen arbeiten? #01:09:33-6#

I: Ja, dass so die Lehrer oder wie ist das? #01:09:39-6#

T7: Die meisten sind aus der Schweiz. Ich finde es gibt aber schon auch Ausnahmen. Also jemand aus Ungarn kenne ich. Jemand auch, die ist wohl auch irgendwie so Exjugoslawien gewesen. #01:09:57-6#

I: Also schaut er nicht so spezifisch darauf, sondern mehr wer am besten passt? #01:10:01-6#

T7: Ich habe das Gefühl nicht. Aber das weiss ich nicht. Keine Ahnung. #01:10:03-6#

I: Ja man kann ja auch nicht sagen, ob es positiv oder negativ ist. Ja und was sind so deine persönlichen Strategien? Das habe ich eigentlich schon ein bisschen gefragt. Was könnte sonst noch unternommen werden, um eine bessere Zusammenarbeit zu ermöglichen mit den Eltern allgemein? Hast du da noch Ideen oder ja? #01:10:23-6#

T7: (...) Ich habe das Gefühl manchmal würde, was fast noch mehr gemacht, oder ich noch mehr machen könnte, ist zum Beispiel die Eltern mal in eine Stunde einladen. Weil man sieht dann viel etwas oder man sieht irgendetwas was da läuft eigentlich. #01:10:41-6#

I: Also jetzt allgemein? Dass du irgendwie findest es würde allen Eltern guttun? #01:10:46-6#

T7: Es würde manchmal bei gewissen Schweizern eigentlich auch helfen. Das ist nicht nur kulturell gebunden habe ich das Gefühl. (...) Ja. Sonst weiss ich im Fall nicht. #01:10:59-6#

I: (...) Ja und dann wären wir eigentlich schon am Schluss, ausser wenn du noch irgendwelche Fragen oder Bemerkungen oder Gedanken hast zum Thema? (lächeln) #01:11:13-6#

T7: Ich finde es ist im Fall noch spannend eigentlich noch mit andern Kulturen zusammenzuarbeiten. #01:11:18-6#

I: Ja, du hast auch sehr viele (lächeln). #01:11:21-6#

T7: Ja. Habe aber auch das Gefühl, habe manchmal wie ein bisschen das Gefühl, es gibt Vor- und Nachteile. Und es gibt auch Vor- und Nachteile, wenn man mit Schweizern zusammenarbeitet (lächeln). Aber für mein eigenes Empfinden, finde ich es sehr spannend. Ja. #01:11:38-6#

I: Okay. Danke! #01:11:40-6#

8.428 Interview mit T8

Interviewdatum: 29.09.2016

Interviewort: im Therapieraum

Aufnahmezeit: 01:32:21

Vom Schweizerdeutschen ins Schriftdeutsche übersetzt

Therapieort:

Stadt Zürich

Wie viele Jahre sind Sie schon als Psychomotoriktherapeutin tätig?

12 Jahre

Haben Sie zuvor in einem anderen Bereich gearbeitet?

Ja

Wenn ja, in welchem Bereich/-en?

Sozialarbeit-Gassenarbeit, Medizin, Alternativmedizin, Dozentin

Was ist Ihr Herkunftsland?

Schweiz

Ungefähr wie viel Prozent Ihrer momentanen Therapiekinder haben einen Migrationshintergrund?

100%

Aus wie vielen verschiedenen Ländern stammen diese Kinder etwa?

20

Transkription vom Interview T8

I: Wie setzt sich die Elternarbeit an deiner Psychomotoriktherapiestelle zusammen? #00:06-7#

T8: Also meinst du jetzt wie viel Prozent? #00:08-7#

I: Nein, also was sind so die Bestandteile? Also was #00:11-7#

T8: Halt Anamnese sicher, also bei der Abklärung. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Und dann kommt es wahnsinnig darauf an, was beim einzelnen Kind los ist, weil wir sehr viele Kinder haben. Das ist also fast Stundenkontingentabhängig. Wenn es aber brennt bei einem Kind, dann treffe ich die Eltern, ja einmal pro Monat für Erziehungsberatung. Und zum Teil wird es dann sehr komplex, dann braucht es noch einen Dolmetscher, oder dann braucht es noch einen Schulsozialarbeiter. Oder, dann sind es dann grössere Gespräche. Das wäre, wenn es wirklich einen Notfall ist. Wenn eine Familie zum Beispiel Kindesmisshandlungen oder so. Wenn es gut läuft, wenn es eine normale Psychomotorik ist, dann sehe ich diese Eltern einmal pro Semester zusätzlich für ein Elterngespräch. Das ist so der Rahmen, der uns gegeben ist vom Setting her. #01:06-7#

I: Ist denn das ein Standortgespräch? Also auch mit den Lehrern und so? #01:08-7#

T8: Nein. Das ist dann ein Therapiegespräch und dann gibt es halt noch ein Standortgespräch pro Jahr, welches bei uns angerechnet ist. Häufig sind es dann, wenn es komplexer ist, zwei oder drei oder vier. Die Elternarbeit wäre sehr wichtig, aber wir haben eigentlich kein Gefäss. #01:25-7#

I: Also kein richtiges Budget? #01:28-7#

T8: Nein. Wir haben, eigentlich wird gerechnet für die Elternarbeit, neben der Abklärung, eine Stunde pro Semester. Und das ist sehr wenig. #01:37-7#

I: Dann musst du das alles noch zusätzlich aufwenden? #01:39-7#

T8: Ja zum Teil mache ich es dann so, dass ich eine Therapie ausfallen lasse eine Stunde und dafür die Eltern bei mir habe. Oder mit dem Kind zusammen. Das ist gar nicht selten. Aber eben nur wenn es wirklich sehr nötig ist. Wenn ich jetzt ein ADHS Kind habe und die Eltern kommen hinten und vorne nicht zurecht mit dem Kind, dann scheint es mir fast wichtiger als Therapie zuerst mit den Eltern. Wie den Rahmen festzulegen, wie sie das Kind begleiten können. #02:04-7#

I: Und die Dolmetscher, werden die bezahlt? #02:07-7#

T8: Ja, die werden in der Stadt Zürich bezahlt. #02:09-7#

I: Hast du Kulturdolmetscher oder normale? #02:13-7#

T8: Wir haben Kulturdolmetscher meistens. #02:14-7#

I: Und was hast du für Erfahrungen damit gemacht? #02:17-7#

T8: Sehr unterschiedliche. Aber die meisten sind total engagiert. Eigentlich alle sind sehr engagiert. Ich habe einfach auch schon erlebt, dass sie überengagiert sind (lachen). Dass sie fast zu fest drein gesprochen haben und ihre eigene Meinung dann auch noch. Aber eigentlich scheint es mir in der Stadt ist das eigentlich meistens sehr professionell. Sie werden auch gut ausgebildet. Und wenn man

schlechte Erfahrungen macht, was es gibt, dann wird derjenige nicht mehr eingeladen. Ja gerade hier im [Schulhaus] A. schauen sie sowieso sehr genau. #02:49-7#

I: Okay. Und hast du auch noch per Email oder Telefon Kontakt? #02:52-7#

T8: Ja natürlich, klar. Per Email je nach Bedarf und ob die Eltern überhaupt Zugang haben. Das ist nicht unbedingt gegeben hier in diesem Quartier. Aber die meisten sind per Handy oder so erreichbar für Kurzinformationen. #03:07-7#

I: Und wie lange gehen dann, also das ist jetzt halt schwierig, weil du gesagt hast, es gibt schwierige Situationen und verschiedenen, aber wie lange gehen diese Gespräche so ungefähr? #03:16-7#

T8: Wenn ich ein Gespräch habe, dann dauert es schon ungefähr eine Stunde. Also ich muss mir recht Zeit nehmen. Damit es auch wirklich in die Tiefe gehen kann. #03:24-7#

I: Ja das ist gut. Und was sind für dich so grundsätzliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Elternarbeit? #03:33-7#

T8: Also die Sprache (lächeln). Also eine gemeinsame Sprache und das ist eigentlich eine von den Barrieren hier. Vor allem im [Schulhaus] L., also nicht im [Schulhaus] A. Dort wo zum Teil noch wirklich Flüchtlinge sind. Und von irgendwoher kommen und es ist noch gar kein Dolmetscher erreichbar. Dann kannst du fast keine Elternarbeit machen. Das habe ich jetzt doch aus Somalia erlebt zum Beispiel. Dass wir keinen Dolmetscher fanden in einer nützlichen Frist und dann wird es schon schwierig. #04:06-7#

I: Dann habt ihr euch einfach mit Hand und Fuss irgendwie (lächeln). #04:07-7#

T8: Ja und das Kind hat zum Teil übersetzt, was man ja absolut nicht sollte. Aber es ist wirklich darum gegangen: Was ist im Moment am nötigsten? Also das war eine Situation, die schwierig ist. Und dann natürlich: Die Eltern müssen bereit sein. Also die Beziehung ist eine wichtige Voraussetzung. Und dort mache ich aber eigentlich sehr gute Erfahrungen. Also wenn ich sage: «Ich habe selber ein paar Kinder aufgezogen und ich weiss das ist nicht einfach das Business» (Lächeln), dann ist wie das Eis gebrochen und dann sind die Eltern eigentlich sehr offen. Eigentlich unabhängig von der sozialen Schicht oder Migrationshintergrund. Was schwierig ist, ist aus streng fundamentalistischen Ländern. Also Somalia kann ganz schwierig sein. Dort habe ich einen Vater, der zum Beispiel, weil ich eine Frau bin, wahnsinnig Mühe hat darauf einzusteigen. Aber gleichzeitig sagt er: «Du als Frau bist ein Lehrer und Lehrer sind so viel Wert wie die Eltern in unserer Kultur, aus welcher wir herkommen, also hast du die Befugnis über mein Kinds Befinden so wie du möchtest. Ich übergebe dir quasi mein Kind». Das ist dort ganz anders, obwohl ich eine Frau bin (lächeln). #05:17-7#

I: Ja das war auch noch eine Frage, die ich stellen wollte: Ob du irgendwie das Gefühl hast du wirst anders behandelt, weil du eine Frau bist? #05:24-7#

T8: Ja zum Teil schon. Also eben bei muslimischen Ländern kann das passieren. Oder bei albanischen Ländern auch. #05:34-7#

I: Und inwiefern? #05:35-7#

T8: Dass sie, bei Albanien meist du jetzt? #05:37-7#

I: Also allgemein, beide. #05:40-7#

T8: Also ihre Aktion, sie schauen dir nicht in die Augen. Afrikanische Länder zum Teil auch. Die Männer dürfen den Frauen nicht ins Gesicht schauen. Und wenn ich dann so Schweizerisch auf die Leute zukomme und die Hand schüttele, dann mache ich für sie eigentlich ein extremer Affront. Also das musste ich wirklich zuerst lernen. Dass ich mich ganz anders, also, dass ich etwas anders begrüßen muss, wenn ich wirklich ihr Vertrauen gewinnen möchte. Und gleichzeitig dann schon mit der Zeit unsere Kultur auch leben und sagen: «Und wissen Sie bei uns in der Schweiz ist das so» (lächeln). Aber so im Erstkontakt eher zurückhaltend und auch respektieren, wenn sie noch etwas auf Distanz gehen. #06:16-7#

I: Also in diesem Fall merkst du auch Unterschiede von Mann und Frau in gewissen Kulturen? #06:21-7#

T8: Ja. Häufig kommen bei uns nur die Mütter. Also ich frage: «Komme Sie zu einem Gespräch» und sie hören mich als Frau, dann erscheinen mal die Frauen. Und erst mit der Zeit und eigentlich auf Nachfrage kommen die Männer. #06:34-7#

I: Und das ist jetzt allgemein bei den meisten Kulturen? #06:36-7#

T8: Bei den meisten, ausser bei den Flüchtlingen. Dort erlebe ich es anders. Die welche wirklich direkt, weisst du wir haben so ein Durchgangsheim, wirklich aus der Barrage kommen, dort kommen meistens die Männer, weil die Frauen so noch nicht integriert sind und sich nicht nach Draussen getrauen. Und dann stehen die Männer hin für ihre Familie. #06:54-7#

I: Okay. Und wenn du dann an den Elterngesprächen beide Eltern hast, das gibt es auch, oder? #07:01-7#

T8: Das ist auf ausdrücklichen Wunsch. Es ist eben hier, für die Eltern hier, eben auch sehr schwer zu machen, weil sie arbeiten müssen, oder weil es ihnen nicht gut geht, oder weil sie krank sind, oder so. Hier in diesem Quartier, in welchem ich arbeite, ist es auch so das häufig nur ein Elternteil vorhanden ist und der andere ist irgendwo. Also im Gefängnis, oder so. Es ist alles möglich. Und von dem her, einfach ein Elternteil ist schon ganz gut. #07:27-7#

I: Und wenn beide hier sind, sprichst du dann eher mit dem Mann, oder mit der Frau, oder versuchst du beide? #07:33-7#

T8: Ich versuche möglichst beide. Und ich versuche auch beide Stimmen ganz bewusst zu haben. Aber es ist immer eine Ausnahmesituation, in welcher ich auch speziell betone, was, wie toll auch ihr Einsatz ist, dass sie heute beide da sind. Das man merkt, dass es ihnen nicht egal ist, dass sie engagiert sind. Wertschätzend. #07:53-7#

I: Ja. Und gibt es Kulturen, in welchen eher der Mann spricht, oder in welchem eher die Frau spricht, wenn beide da sind? Welche dir gerade einfallen. #08:01-7#

T8: Ja, also eben so die so aus dem albanischen Raum, dort sprechen mehr die Männer. Wobei dort habe ich ganz starke Frauen auch erlebt, welche dann sagen: «Aber nein, jetzt sind wir da in der Schweiz» und dann: «Ich schaue jetzt und du hast gar nichts zu sagen» (lachen). Also, oder dann, also das ist weniger kulturabhängig, sondern mehr Trauma abhängig. Dort, auch aus dem Raum von

Exjugoslawien, haben, wenn die Männer den Krieg erlebt haben und sie als Flüchtlinge da waren vor zwanzig Jahren, dann sprechen die Frauen. Die Männer sind häufig dann in diesem Zusammenhang gebrochen. Also das habe ich jetzt mehrmals erlebt. Und ich habe dann in diesen Situationen, vor allem, weil wir vor allem Knaben in der Therapie haben, die Männer ganz bewusst hineinzunehmen. Dort habe ich sogar schon Väter in die Therapiestunde hineingenommen, damit sie mit dem Sohn zusammenspielen können. #08:55-7#

I: Ah so zu zweit? #08:56-7#

T8: Ja, da habe ich sie sogar in die Therapie genommen (lachen). Also ganz intensiv, damit die Beziehung und Vaterrolle wieder selbstverständlich wird. Das wird der H. [Name einer Person] dann auch sagen (lachen). Dass das wichtig ist, oder? #09:08-7#

I: Ja ich muss mir noch überlegen, was ich ihn dann frage (lächeln). Und in diesem Fall hast du Arbeitsmigranten und Flüchtlinge? #09:13-7#

T8: Ja. #09:14-7#

I: Und inwiefern merkst du da Unterschiede in der Elternarbeit? #09:17-7#

T8: Ich mache eigentlich keinen Unterschied. Weil ich finde ein Arbeitsmigrant ist eigentlich auch ein Flüchtling. Er hat allen Grund, wenn er nichts mehr zu beissen hat. Also weisst du, wo ist da die Grenze? Und wir führen einen Wirtschaftskrieg also haben wir auch Wirtschaftsflüchtlinge. Also (lachen), es ist eigentlich mehr eine Haltung. Und bis jemand das eigene Land verlässt und die eigene Familie verlässt braucht es sehr viel. Ich habe eigentlich eher einen ganz grossen Respekt vor diesen Migranten. Ich habe auch ganz ausgesprochen reife Eltern erlebt, wo ich immer denke: «Wow, Hut ab! Was ihr alles erlebt habt. Mutig seid ihr und landet hier in der Schweiz und erlebt sie als kalt und unfreundlich, was man häufig eben ist gegenüber diesen Menschen. Und sie sind so tapfer.» Und weisst du versuchen trotzdem das Positive in der Erziehung zu betonen bei ihren Kindern und so. Ich erlebe sie eigentlich eher #10:13-7#

I: Also gibt es nicht auch so Arbeitsmigranten, welche irgendwie einfach fanden: «Wir fangen jetzt ein neues Leben in der Schweiz an», welche nicht so Traumas erlebt haben? #10:21-7#

T8: Das erlebe ich eigentlich nicht. Wenn ich ein bisschen nachfrage, dann höre ich ihre Geschichten und das sind NIE einfache Geschichten. Also vielleicht, doch, Arbeitsmigranten, vielleicht die Familie aus Portugal oder die Familie aus, innerhalb von Europa noch eher. Süditalien, oder – aber die sind für mich nicht Migranten (lächeln), sondern das ist einfach im Schengen Raum (lachen). Das ist eine andere Kategorie. Und die kommen schon wegen der Arbeit, eindeutig und versuchen sich eine Existenz auszubauen. Aber einfach ist es auch für die ÜBERHAUPT nicht. Die sind entwurzelt und haben eine Sippe, die sie ernähren müssen irgendwo. #11:01-7#

I: Ja. Okay. Und nochmals zurück zu den Voraussetzungen für die Elternarbeit: Gibt es dort auch etwas, das du wie von den Eltern auch erwartest? Etwas das von ihnen kommt? Dass du findest, wenn das nicht ist, dann ist die Zusammenarbeit #11:14-7#

T8: Schwierig. Ja das gibt es tatsächlich. Eltern, die sehr viele Schuldzuweisungen machen und welche nicht eigenverantwortlich sein können. Also, welche wirklich nicht wollen, bewusst, sie selber nehmen etwas in die Hand. Das ist sehr schwierig. Das habe ich jetzt gerade vorgestern erlebt. Dass

wo dann alle andern «Blödmänner» sind und deshalb ist ihr Kind schlecht. Oder? Das ist kein guter Ansatz. Aber dort mache ich umso mehr Elternarbeit. Also die Elternarbeit ist dann sehr schwierig, aber umso mehr. Weil dann im kleinen Gespräch, also nicht in einem SSG, kann ich dann wie nachfragen: «Wieso reagieren sie so?», oder? «Was steckt dann hinter dieser Abwehrhaltung? Was für eine Angst? Oder was?». Dann ist es schwierig, aber die Elternarbeit ist genauso wichtig oder noch wichtiger. #12:03-7#

I: Also in diesem Fall findest du es ist wichtig, oder sehr #12:07-7#

T8: Ich finde Elternarbeit ist immer wichtig. Weil die Kinder sind den Eltern ausgeliefert eigentlich. Und die Eltern, finde ich auch, die haben die Verantwortung für ihre Kinder. Das ist ihre Aufgabe. Und wenn es Probleme gibt beim Kind, dann muss man es irgendwie über die Eltern auch angehen. Also wenn ein Kind selber, ja ich habe jetzt eine Familie aus Pakistan, in welcher die Mutter sehr regrediert. Sie ist ganz schwer traumatisiert, übernimmt die Rolle überhaupt nicht mehr und die Kinder, die sind sich selber überlassen. Und das ist MASSIVST schwer. Oder? In allen Bereichen: Wie sich ernähren? Wie sich anziehen? Wie die Schule in den Griff bekommen? Wie Hausaufgaben machen? Dort ist die Elternarbeit fast nicht möglich, weil die Mutter sackt immer wieder zusammen. Also schwer depressive, oder psychisch kranke Eltern, dort ist es einfach sehr schwierig. So. #13:01-7#

I: Aber die sind dann schon irgendwie noch bei einem Psychologen? #13:03-7#

T8: Ja. Dort versucht man ein Netz. Also die Schulsozialarbeit ist dort sehr wichtig. Die gehen auch eigentlich dort in die Familien hinein als erster Schritt. Aber es gibt dann Eltern die alles, die wollen nicht therapiert werden. Das gibt es wirklich. Dann ist schwierig. #13:19-7#

I: Okay. Ja das kann ich mir vorstellen. #13:21-7#

T8: Es ist jetzt gerade, ich habe gerade heute so ein Gespräch gehabt (lachen). #13:27-7#

I: (lächeln) Okay. Und gibt es auch Voraussetzungen auf Seiten von der Schule? Von den Lehrern? Für die Zusammenarbeit. #13:34-7#

T8: Für die Elternarbeit? #13:36-7#

I: Ja, für eine erfolgreiche Elternarbeit. #13:37-7#

T8: Ja. (...) Dort scheint es mir wichtig, dass die Lehrer Respekt haben vor dem Wissen von den Eltern. Also ich finde Elternarbeit, Zusammenarbeit mit den Lehrern sehr schwierig, wenn die Lehrer alles für das Kind managen und die Eltern wie ausserhalb lassen. Verstehst du was ich meine? #13:59-7#

I: Ja. #14:00-7#

T8: Oder welche das negative Verhalten der Eltern sehen und das zum Vorwurf machen. Dann kommst du auch überhaupt nicht weit. #14:11-7#

I: Ja. Also wie die Eltern nicht ernst nehmen? #14:13-7#

T8: So unkooperativ. Ja genau. Und sagen: «Die sind eben dumm» oder «Die sind eben blöd». Oder eben die Mutter, die so Schuldzuweisungen macht als Beispiel, da hat die Lehrerin dann gemeint:

«Mit so einer scheiss Mutter» und so. Und dann mache ich dann nicht mehr mit den Lehrern zusammen Elternarbeit, sondern nehme die Eltern alleine. Und sage: «Das ist Familie und Erziehung und das ist Schule». Wie trennen. #14:37-7#

I: Okay. Und gibt es auch Voraussetzungen vom Arbeitgeber? #14:41-7#

T8: Ja! Mehr Zeit. (lachen) Wir haben keine Zeit. Wir sind eigentlich nicht bezahlt. Also biete ich den Eltern wirklich Erziehungsberatung an, dann weiss ich: «Oh, jetzt kommt ein Seiltanz». Ich mache das eigentlich in meiner freien Zeit. Oder ich jongliere, ich bescheisse ein bisschen mit Therapiestunden. #15:02-7#

I: Eben das du das anstatt eine Therapiestunde? #15:04-7#

T8: Ja. Ich mache das dann so ein bisschen unter Prävention. Wir haben da noch so ein paar Nischen, die wir, das ist für mich immer sehr schwierig. #15:13-7#

I: Ja. Okay. Und jetzt noch recht eine ähnliche Frage, welche du eigentlich schon ein bisschen beantwortet hast: Schwierigkeiten. Was sind so die grössten Schwierigkeiten in der Elternarbeit? Jetzt hast du ja auch schon viel angetönt. #15:24-7#

T8: Ja eben Schwierigkeiten sind psychische Probleme der Eltern. Wenn sie es einfach nicht schaffen, sich auf die Fragestellungen einzustellen. Oder kognitive Probleme, wenn es sehr dumme Eltern sind (lächeln). Das gibt es wirklich. Das musst du vielleicht anders schreiben. #15:39-7#

I: Ist das einfach, weil die Schulbildung vielleicht nicht gerade #15:41-7#

T8: Ja genau, weil sie wirklich nicht nachvollziehen können, was wichtig sein könnte für ihre Kinder. Das gibt es. Oder weil sie ganz ein anderes Wertesystem haben. Dass ist dann tatsächlich bei Migrationsgeschichten, wenn sie ganz aktuell sind, sehr, sehr schwierig. Jetzt zum Beispiel habe ich auch eine Familie aus Somalia, welche so magisch noch denkt. Weisst du mit Geister und Voodoo und Verzaubern und so. Und dort kann ich mit diesen Eltern praktisch nicht zusammenarbeiten, weil sie ganz ein anderes Erziehungsmodell haben. Also sie können wie unsere Gedanken gar noch nicht übernehmen, weil wir sind vom Teufel (lachen). Also es ist sehr schwierig. Aber das ist GANZ selten, so etwas (lachen). Aber ich finde, wenn so Kulturen und Wertesysteme aufeinanderprallen, wird es heikel. Da muss man zuerst die Kultur klären. #16:38-7#

I: Ja klar. Aber das ist #16:41-7#

T8: Also zum Beispiel, möchtest du ein Beispiel? #16:42-7#

I: Ja. #16:43-7#

T8: Eine Mutter aus einer fundamentalistischen Familie, das Kind kommt verschleiert dahin, die hat dem Kind verboten, die Sachen, die sie hier bastelt in der Therapie, nach Hause zu nehmen. Und zwar hat sie ganz herzige Tierchen gemacht aus Ton. Die Tierchen haben Äugelein gehabt und ein Mäulchen, so wie man das macht, oder? Und die hat gesagt: «Das ist vom Teufel so ein Tierchen». Das ist schwierig zu begreifen, wenn es jeweils vom Teufel ist. «Das ist magisch, gefährlich», wie ein Voodoo Ding. Und hat dem Kind alles aus den Händen genommen und verrissen und kaputt gemacht. Und sie ist das traurig gekommen und hat gesagt: «Weiss du meine Mami sagt, dass ist teuflisch und wir mussten alles dem Feuer übergeben», hat sie dann erzählt. Und dann musst du zuerst mit den

Eltern klären, dass wir hier in der Schweiz sind und in der Schweiz darf man Tierchen herstellen und bei uns gibt es diese Art von Geister in der Schule nicht. Und der Kompromiss ist dann, dass das Kind bei mir das Zeug machen darf, welches man bei uns eben macht, aber das nicht es dann vielleicht nicht nach Hause. Aber das sind so, wo wirklich die Welten aufeinanderprallen. #17:48-7#

I: Wo beide Seiten ein bisschen Kompromisse eingehen müssen. #17:52-7#

T8: Ja. Wenn es geht, dann geht es. Wenn es aber nicht geht und wir nur vom Teufel sind, das gab es auch schon, dann muss man die Eltern wie vor die Wahl stellen: Entweder tun sie ihr Kind in der Schweiz, da bei uns in diesem Schulsystem einschulen, oder sie müssen in eine muslimische Privatschule. Und das gibt es also. #18:09-7#

I: Also das ist einfach wegen der Religion, oder? Dass sie das so sehen. #18:13-7#

T8: Ja. Weil es eben vom Teufel ist. Und ich meine für sie ist das natürlich wahr. Dass ist auch ein schwieriger Spagat für diese Eltern, oder? (...) Dann geht es eigentlich nicht mit einer Zusammenarbeit. Und dann bei Kindesmisshandlungen, wenn es von den Eltern aus kommt, dann ist auch ganz schwierig, weil dann bist du wie in einer Doppelrolle. Du bist einerseits Verbündeter, weil du möchtest die Eltern beraten und andererseits bist du Richter, weil du siehst die Gefährdungsmeldung, du siehst den Missbrauch. Das hatte ich also auch schon. #18:46-7#

I: Ja. Und dann musst du zum Schulleiter? Oder was? #18:49-7#

T8: Also wenn man das Gefühl hat es ist ein Kind das missbraucht wird, dann müssen wir als Therapeuten vor allem Fakten sammeln. Also Fotos machen und so. Das ist ganz wichtig. Und dann aber ein Netz. Also der Schulleiter, aber auch die Schulsozialarbeiter, alle betroffenen Lehrer rundherum. Wenn du einen Verdacht hast, streust du diesen Verdacht wie zuerst und sagen: «Was habt ihr beobachtet?». Und wenn man genug Facts hat, erst DANN macht jemand eine Gefährdungsmeldung und am besten der Schulleiter. Weil er ist nicht direkt involviert mit dem Kind. Also ich habe einmal eine Gefährdungsmeldung gemacht und konnte dann aber nicht mehr weiter therapieren, weil das gab dann natürlich den Bruch. Weil Elternarbeit nicht mehr möglich war. Und das ist nicht das Ziel. Du hilfst dem Kind dann eigentlich nicht. Es gibt dann auch einen Abbruch in der Therapie. #19:37-7#

I: Und das Kind konnte dann nicht zu einer anderen Therapeutin oder so? #19:40-7#

T8: Doch, doch nachher dann schon. Aber es ist sehr gefährlich worden. Dann geht eine ganze Kaskade los von Drohungen und. Also: Nie machen (lächeln). #19:51-7#

I: Ja. Lieber genug Beweise sammeln. #19:53-7#

T8: Das schon. Und alles dokumentieren. #19:55-7#

I: Ja. (...) Und ja das ist so ähnlich: Was sollte unbedingt vermieden werden in der Zusammenarbeit? Gibt es da so etwas, was #20:10-7#

T8: Also Schuldzuweisungen, die sind schwierig. #20:13-7#

I: Ah ja das hast du schon gesagt, genau. #20:14-7#

T8: Vermieden werden ist auch, dass du die Verantwortung für die ganze Situation übernimmst. Dass die Eltern delegieren oder die Lehrer delegieren. Dass du quasi das Kind zusammenflicken musst. Das kannst du nicht managen. Sondern es ist eigentlich wichtig, dass du die Rolle den einzelnen Leuten wieder gibst. #20:30-7#

I: Merkst du auch Unterschiede in den Kulturen? Dass zum Beispiel gewisse, so die Aufgabe von der Schule und den Eltern. Dass gewisse das Gefühl haben: «Wenn die Schule das sagt, eben dann ist das gut», oder andere Kulturen, in welchen die Eltern finden, persönlich was sie denken ist wichtig. Und inwiefern merkst du das? Oder bei welchen Kulturen ist es so? #20:52-7#

T8: Ja. Eben wenn jetzt Somalia zum Beispiel, dort sagen sie klar: «Das ist die Schule und die Schule ist Erziehung und du hast quasi die Verantwortung für das Kind, du bist der Lehrer». Das ist dann quasi das delegieren, oder? Von der Verantwortung. Anders herum, in den albanischen oder exjugoslawischen, dort ist gerade umgekehrt. Dort wollen die Eltern eigentlich ganz rigide die Kontrolle behalten und du bist eigentlich ein Eindringling in ihr System. Sie erleben es auch als Gefahr oder als Bedrohung, wenn du ihnen irgendetwas über das Kind oder über Erziehung erzählen möchtest. Das ist häufig dann ein Kampf, oder? In Sri Lanka oder in den asiatischen Ländern zum Teil dort erlebe ich es abhängig davon ob es ein Mädchen oder ein Knabe ist. Das ist SEHR unterschiedlich. Bei den Knaben, die dürfen so frei und differenziert aufwachsen wie wir. Dort ist alles okay. Und bei den Mädchen, dort gelten ganz enge Massstäbe zum Teil. Die dürfen zum Beispiel sich nicht bewegen. Ich hatte ein Mädchen, bei welchem die Mutter gesagt hat: «Weisst du, wenn du rennst, dann fliegt bei dir die Fruchtbarkeit unten heraus», (lachen) also ja nicht turnen. Stell dir vor wie schwierig, oder? Das durfte auch nie alleine laufen, nie alleine dahin kommen oder so. #22:10-7#

I: Und das war bei dir in der Psychomotoriktherapie? Und dann hat es sich ja bewegt, oder? #22:14-7#

T8: Jaja, ich habe dann der Mutter – dort habe ich eben viel Elternarbeit gemacht. #22:18-7#

I: Ah okay. #22:19-7#

T8: Und ihr erklärt, dass das bei uns nicht so ist. (lachen) Also langsam, oder? Und dass es wichtig ist, dass sie auch Deutsch lernt, dann wird sie auch eine starke Frau (lachen) und so weiter. #22:30-7#

I: Ja. Und was ist so die allgemeine Einstellung von den Eltern zu der Psychomotoriktherapie? #22:37-7#

T8: Allgemein ist immer zuerst eine grosse Zurückhaltung, weil «psycho» ist einfach ganz, vor allem in den Ländern aus Exjugoslawien, ist das wirklich eine Beleidigung, «psycho». Und also die Angst ist gross von der Therapie an und für sich. Und wenn sie dann da mal im Raum gestanden sind, ist es eigentlich NIE mehr ein Problem. Ich habe glaube ich in den ganzen vielen zwölf Jahren jemand gehabt, der nicht kommen wollte. Also wirklich ganz, ganz selten. Das heisst sobald das sie mich kennen und da sehen herzlich und mit Spielsachen und liebevoll und so, dann sagen sie: «Doch, doch das ist gut». Also die Akzeptanz ist sehr hoch bei den Eltern. Und ich selber übernehme eigentlich eher die Position von den Eltern als die Position von der Schule. Also, wenn, also verstehst du was ich meine? Ich versuche mehr aus dem Blickwinkel von der Erziehung und von den Eltern ihren Schwierigkeiten zu schauen und nicht so aus dem Blickwinkel von den Leistungen, welche sie in der Schule bringen müssten, wenn es darauf ankommt. #23:43-7

I: Wie erklärst du dann skeptischen Eltern die Psychomotoriktherapie? Weil viele haben mir jetzt gesagt, sie sagen dann: «das und das ist gut für das und das in der Schule». Und wenn du jetzt sagst, du machst das eher weniger, wie erklärst du das dann? #23:56-7#

T8: Also das kommt darauf an. Wenn sie jetzt leistungsorientierte Eltern sind, dann kannst du diesen Trick brauchen. Und dann kannst du sagen: «Wenn sie gut schreiben können, dann kommen sie einfach viel weiter». Aber das sind gefährliche Versprechungen. Weil die meisten, die bei mir sind, können nicht so schnell einfach gut schreiben und haben so viele andere Themen, welche sie angehen müssen, dass sie nicht einfach wieder gut werden in der Schule. Weisst du, weil sie auch emotional total unter Druck sind oder selber auch traumatisiert oder so. Das wäre ein bisschen ein Beschiss. #24:25-7#

I: Wie erklärst du das dann? #24:26-7#

T8: Also eigentlich erkläre ich, dass das Ziel ist, dass es dem Kind gut geht. Also den Leidensdruck, welcher besteht, das ist ja einer der Gründe wieso sie kommen, dass wir das angehen. Dort wo es eben schmerzt. Eigentlich über diesen Teil. #24:44-7#

I: Also du hast mehr, die meisten Kinder, die du hast haben sozio-emotionale Probleme? #24:47-7#

T8: Viele. Aber natürlich motorisch auch, aber es drückt sich #24:52-7#

I: Ja es hängt ja auch zusammen. #24:52-7#

T8: Eben die, die nicht rennen darf ist motorisch sehr auffällig. Und dann schon mit dem Ziel, dass sie da gut leben können. Nicht in der Schule gut sein, aber gut leben lernen in der Schweiz. Dass sie lesen lernen was bei uns passiert in der Schule und im Umfeld, dass sie mitspielen dürfen und Freunde finden und so. Eigentlich die Integration ist bei mir die Motivation für die Therapie. #25:17-7#

I: und was sagst du, wenn sie das «Psycho» so skeptisch #25:22-7#

T8: Also «Psycho» brauche ich als Wort möglichst nicht. Ich sage, sie kommen zu mir turnen, aber man weiss, dass Bewegung eben der Seele gut tut. Und das ist lustig, das mit der Seele das funktioniert total gut. In den Ländern vom Nahen Osten und Orient, die haben ganz einen guten Bezug zur Seele. Das wissen sie schon lange. Oder Yoga und so (lächeln). Und die aus dem Raum von Kosovo, die, bei ihnen spreche ich nicht von «Psycho», sondern das Ziel ist, dass es dem Kind wieder gut geht. Es soll stark und gesund und so werden über den Körper. #25:57-7#

I: Okay. Und wie wichtig findest du es, dass die Eltern hinter der Psychomotoriktherapie stehen, damit diese erfolgreich ist? #26:05-7#

T8: Also ich finde sie müssen nicht hinter der Therapie stehen. Aber sie sehen, die Kinder kommen extrem gerne in diese Therapie. Es ist für sie wirklich das Highlight von der Woche. Also nicht übertrieben. Und das sehen die Eltern. Und dann sagen sie: «Das ist eine gute Sache». Also eigentlich der Ausdruck vom Kind, der definiert die Therapie. Und da sind sie dabei. Also eine Stunde, in welcher die Kinder glücklich sind, oder. #26:32-7#

I: Also in diesem Fall wäre die nächste Frage: Wie gut können die Eltern nachvollziehen, wieso ihr Kind in die Psychomotoriktherapie kommt? #26:40-7#

T8: Das können die schlecht nachvollziehen, wenn man es gross begründen möchte, aber sie können es gut nachvollziehen, wenn sie einfach auf ihr Kind schauen. #26:47-7#

I: Ja. Also so: «Es gefällt dem Kind, also finde ich das auch gut»? #26:50-7#

T8: Ja. Also in der Abklärung, wenn die Eltern mit dem Kind das erste Mal kommen, dann spiele ich mit dem Kind. Oder? Aber mache trotzdem noch den M-ABC. Aber das ist für die meisten so toll, der M-ABC ist auch relativ einfach zu machen, dass ich sagen kann: «Wow, du bist denn schnell!» oder: «Deine Finger können das denn gut halten!». Nur schon wenn die Eltern das hören, dann sagen sie: «Es ist okay.». Also das ressourcenorientierte von der Psychomotorik ist wahrscheinlich unser Trick (lächeln). #27:18-7#

I: (lächeln). Also in diesem Fall ist den meisten Eltern auch nicht klar, wie das unsere Arbeitsmethoden dem Kind helfen? Also zum Beispiel einfach die Bewegung, oder das Spiel. #27:28-7#

T8: Ja das ist für sie wahrscheinlich ganz schwierig nachzuvollziehen. Also jetzt gerade aus dem, also ich hatte am Montag einen Elternabend mit allen Kindergärten und dort macht man es ganz bewusst so, dass alle Kindergarteneltern da in diesem Raum sind am Schluss. Dass sie einfach den Raum sehen und ich richte es auch so ein, dass es Tiere hat und Bastelsachen und erkläre über die Sachen, was Psychomotorik ist. Und das können sie nachvollziehen. «Also turnen, mit dem Körper turnen, mit den Händen und turnen mit den Fingern, das wäre dann schon schreiben.» Und dann: «Und das tut der Seele gut». #28:07-7#

I: Also dann kennen eigentlich alle Eltern den Raum schon bevor ihr Kind überhaupt kommt? #28:12-7#

T8: Ja das ist so. Quasi so eine präventive Massnahme, welche viel Sinn macht. #28:16-7#

I: Ja, das stimmt. #28:17-7#

T8: Und wenn sie da drin standen, haben sie eigentlich keine Angst mehr. #28:20-7#

I: Ja, das ist noch gut (lächeln). #28:23-7#

T8: Ja. Also ich habe nie Werbespot Probleme (lachen). #28:30-7#

I: Und was sind, ah du hast gar keine Schweizer, oder? Eben da wäre die Frage: Was sind die grössten Unterschiede in der Elternarbeit mit Eltern mit und ohne Migrationshintergrund? #28:41-7#

T8: Ja doch, ich habe natürlich viel auch so gearbeitet, zum Beispiel auf dem H. [Ort], dort waren es praktisch nur Schweizer. Oder einfach sehr gebildete Eltern aus dem deutschsprachigen Raum, aus Deutschland auch. Die Sprache ist eigentlich entscheidend. Also was war die Frage? #28:54-7#

I: Die grössten Unterschiede (niesen) in der Elternarbeit mit oder ohne #28:59-7#

T8: Die Sprache. Die Sprache und den Bildungshintergrund. Also auch die Wertsysteme, oder? Was ist gut und was ist schlecht. #29:06-7#

I: Also auch das Kennen vom Schulsystem zum Beispiel? #29:09-7#

T8: Nicht einmal. Aber ich finde das wichtigste ist eigentlich, wie schon gesagt, was ist gut und was ist schlecht. Wenn du aus dem Kosovoraum kommst, dann hast du, als Mann musst du einfach potent sein und quasi dich durchsetzen können. Das ist im Fall gut, Gewalt ist vielfach positiv besetzt. Was bei uns im Schulsystem überhaupt nicht geht, was ein absolutes No-Go ist. Was sie ganz anders werten. Oder? #29:33-7#

I: Sprichst du das dann auch an jeweils, wenn du das merkst, dass #29:36-7#

T8: JA. Jaja, das ist, auch vor allem mit dem Kind muss ich sagen: «Du bei uns in der Schweiz: Nein. Auch wenn dein Papi noch so den Gürtel schwingt.». Und auch den Eltern: «Man darf die Kinder nicht schlagen» zum Beispiel. Das wird dann sofort Thema. #29:48-7#

I: Und findest du auch, dass die nonverbale Kommunikation schwierig sein kann? In der Elternarbeit? #29:56-7#

T8: Ja. Aber auch sehr hilfreich. Beides. Also ich kann mich nonverbal, also wenn es jetzt um Migration geht, oder? Ist die Herzlichkeit das A. und O. Also egal in welcher Sprache, wenn sie hereinkommen, sage ich: «Grüezi, schön sind Sie da. Ich freue mich sehr. Aus welchem Land sind Sie denn? Das ist dann interessant.» und so. Wertschätzend. Oder? Dann geht es. Und das ist, sie verstehen mich ja nicht so gut. Das heisst, sie merken an meiner ganzen Gestik, dass ich sie eigentlich herzlich willkommen heisse. Dass ist eigentlich fast das Wichtigste, egal aus welcher Kultur. #30:28-7#

I: Also gibt es nicht so Missverständnisse? #30:30-7#

T8: Doch! Wenn sie dann eben zum Teil aus Zentralafrika sind und ich so HERZLICH und so als Frau, dann gibt es ganz grosse Missverständnisse. Dann bin ich obszön für sie zum Teil. Oder? Aber weil ich es ja gut meine und halt jetzt aus dieser Schweiz bin, nehme sie es mir nicht übel. #30:46-7#

I: Also dann tust du dich nicht anders verhalten, oder? #30:48-7#

T8: Nein. Und das haben wir auch wie als Schule so abgemacht, dass wir uns so verhalten, wie eben das in unserem sozialen Kontext richtig ist. Weil das müssen sie als Migranten bei uns einfach lernen. Und eben auch muslimische Väter, die mir die Hand nicht geben wollen, gehe ich ganz bewusst extra auf sie zu und gebe ihnen die Hand. #31:12-7#

I: Also hast du noch nie Väter gehabt, die dann gesagt haben: «Nein das mache ich nicht» und darauf beharrt haben? #31:18-7#

T8: Nein es hat noch nie ein Konflikt gegeben, aber es könnte schon mal einen geben. Das kann ich mir gut vorstellen. #31:22-7#

I: Und dann würdest du trotzdem darauf, oder was würdest du dann? #31:24-7#

T8: Nein, dann würde ich wahrscheinlich eher nicht so Vollgas geben und mich eher ein bisschen zurücknehmen. Bei einem Vater, bei welchem jetzt plötzlich so viele Voodoo Geschichten laufen, dort nehme ich mich sehr zurück. Und wenn der, also der ist noch gross, der hat sich schon so verbeugt vor mir, dann habe ich das wirklich schon sehr wertgeschätzt. Auch nonverbale, auf seiner, also mit seiner Gestik. Ganz bewusst. Aber das ist ganz selten. Aber doch, dann wäre das nonverbale eben sehr wichtig. Oder, wenn mir so jemand, so ein Vater winkt, hat er auch schon gemacht, dann

freut mich das extrem. Weil das ist natürlich viel stärker als diese Handreichung eigentlich. Das ist ja eigentlich auch nonverbal. Er kann auch kein Deutsch. Oder? #32:06-7#

I: Okay. Und bereitest du dich anders vor je nachdem wer ans Elterngespräch kommt? Je nachdem von welcher Kultur? Oder Fall? Oder? #32:17-7#

T8: Nein. #32:17-7#

I: Nicht? #32:18-7#

T8: Also weisst du das ist auch ein bisschen Übungssache. Weil das nützt gar nichts. Du kannst dich nicht vorbereiten, wenn du nicht weisst was kommt. #32:25-7#

I: Ja das stimmt. #32:26-7#

T8: (lachen) Und sonst hast du ja eigentlich nur Angst, also nein. Ich gebe mir vielleicht Mühe, indem ich einen Kaffee trinke und ein bisschen Pause mache vorher (lachen). Und sage: «Okay, jetzt muss ich mich nochmals konzentrieren», so. #32:39-7#

I: Okay. Und gibt es gewisse Migrationshintergründe, bei welchen es schwieriger ist einen Termin zu finden? Oder bei welchen die Gespräche viel länger gehen? Oder viel kürzer? #32:48-7#

T8: Ja, also einen Termin zu finden, dass die Eltern sehr unzuverlässig sind, das gibt es da im [Schulhaus] A. recht häufig. Das ist aber eigentlich eher bei den europäischen Familien der Fall. Dass sie unzuverlässiger sind als die, welche von weiterherkommen – lustiger weise. Also eben, da kommt mir eine Familie aus Süditalien in den Sinn. ODER und das ist ganz ein Spezialfall, wir haben im Moment Fahrende und die sind wirklich sehr, sehr unzuverlässig. Da klappt gar nichts. Und sie würden die Sprache aber verstehen aus Rumänien. #33:25-7#

I: Also kommen die Kinder auch da in die Schule und dann #33:27-7#

T8: Sie sind jetzt einfach schon ein paar Monate da. Hausen aber am Bächlein. Also wirklich da draussen in L. [Ort] irgendwo. Und es ist nicht so klar wo sie schlafen. Und sie haben keine Bleibe, wirklich nicht. Und bei uns in der Schweiz, ist die Schulpflicht obligatorisch und sie sind jetzt aber zwei Wochen gar nicht erst erschienen, die Kinder. Und dann müssen wir als Schule auf diese Eltern zugehen und sagen: «Sonst erhält man eine Strafe in der Schweiz. Du musst die Kinder schicken». Und dann schicken sie die Kinder schon. Aber sie selber erscheinen höchst selten an irgendwelche Termine. Das ist ganz ein anderes, das ist SO ein anderes Wertesystem. Und auch sehr viel Angst und sehr viel Verletzung schon dabei. Aber das habe ich, das erlebe ich jetzt das erste Mal. #34:17-7#

I: Und die sind auch in der Psychomotoriktherapie? #34:19-7#

T8: Ja, ein Kind käme jetzt, aber eben ich habe es jetzt noch nicht so oft gesehen. #34:22-7#

I: (lächeln) Okay. Ja und ich habe mich noch gefragt, wie stark die Kultur einen Einfluss hat darauf wie sich die Eltern verhalten? Oder ob man vielleicht auch sagen kann es ist der Charakter? Oder ob das zusammenhängt? #34:39-7#

T8: Ich finde die Kultur spielt eine riesige Rolle. Tatsächlich. Also ich habe einen grossen Respekt vor diesen Wertesystemen. Eben das Machogehabe, ich sage es jetzt ein bisschen negativ, aber so die

Männerdominanz in den Ländern von Exjugoslawien. Im Nahen Osten erscheint mir dies nicht so. Dort ist dies nicht so ausgeprägt. Dort sind die Eltern eher sehr feinfühlig, sehr differenziert. Aber die haben halt den Krieg erlebt. Die sind durch die Hölle mit ihren Familien ja nachdem. Dort sind sie mehr geprägt durch ihre Traumatisierungen. Sie haben auch viel Angst. Dort ist auch Leistungsdenken da. Die Kinder sollen, wenn möglich Arzt werden, wenn sie schon da in Europa sind. In afrikanischen Ländern scheint es mir, jetzt habe ich wie den Faden verloren, kannst du mir nochmals ganz kurz die Frage #35:33-7#

I: Charakter versus Kultur #35:37-7#

T8: Ja genau. Dort scheint mir der Familienzusammenhalt sehr stark, tatsächlich. Und dort scheint mir die Geschlechtersache nicht so stark. Dort sind die Frauen zum Teil auch extrem stark. Oder extrem dominante Personen, extrem stolze Frauen. Fast unnahbar zum Teil. Das scheint mir dann auch recht schwierig mit den Frauen. Aber auch die, bis sie in der Schweiz sind, haben sie auch eine Traumatisierung auf dem Rücken. Also ich glaube es ist eine Mischung zwischen nicht Persönlichkeit, sondern Lebensgeschichte, oder eben Lebenserfahrung, schlimme plus Kultur. Das macht die Färbung aus. #36:16-7#

I: Und merkst du jetzt zum Beispiel, wenn jetzt die Eltern geflüchtet sind in die Schweiz, dass sich das auch auf ihre Kinder überträgt, welche vielleicht gar nicht geflüchtet sind selber? #36:25-7#

T8: Ja – stark. Eigentlich praktisch alle Kinder, welche da in der Schweiz auf die Welt gekommen sind, wessen Eltern aber aus einem Kriegsgebiet dahin gekommen sind, erzählen mir die Geschichte von ihren Eltern. Und erklären mir auch, wieso sie zum Beispiel was nicht dürfen, oder wieso was bei ihnen ganz wichtig ist. Das prägt dann die Werthaltungen. Oder auch das Verhalten von den Eltern: Ich habe viele Kinder, die dann erzählen: «Meine Mami ist immer krank». Die Mütter werden depressiv. Das erlebe ich wirklich oft. Wenn sie da dann länger, so nach zehn, fünfzehn Jahren haben sie genug. #36:59-7#

I: Also erst nach einer gewissen Zeit? #37:00-7#

T8: Ja. Also dann sehe ich halt die Kinder in der Therapie. Oder? Die Eltern sind vor zehn Jahren geflohen, wären eigentlich schon integriert, aber haben es nicht geschafft, können häufig die Sprache nicht und vereinsamen, vor allem eben die Frauen. Und bekommen Kind um Kind und irgendwann zerbrechen sie. Und dann müssen die Kinder zu Hause viel die Funktion übernehmen von den Müttern. Also die Kinder müssen dann die Mütter pflegen. Oder, das hat mir gerade heute Morgen jemand erzählt aus Sri Lanka: «Das Mami hat immer Rückenschmerzen. Ich kann deshalb gut kochen». Oder jemand aus Pakistan. Und die Mütter erpressen die Kinder auch mit ihren Krankheiten. Also: «Wenn du noch weiter dich so benimmst, dann habe ich dann meinen Herzinfarkt wegen dir!», solche Geschichten. Die Krankheit wird für die Kinder zur Belastung. Ja, also schwierig, oder? #37:57-7#

I: Ja. Okay und dann noch zu der Religion. Schwierigkeiten wegen der Religion hast du ja schon ein bisschen gesagt: Begrüssung, Muslime und so. Gibt es da noch andres? #38:09-7#

T8: Ja die ganze Sexualität natürlich. Wie das gehandhabt wird. Also ich habe jetzt (lächeln), einen Viertklässler oder Fünftklässler gehabt und die haben in der Schule den Körper durchgenommen und wie das entsteht mit Kindern und so und der U., der ist jemand aus dem auch Kosovo, aber sehr

muslimisch, der hatte einen Schreikrampf. Der konnte nicht glauben, der war so entsetzt, dass seine Eltern so eklig sind, dass so Kinder entstehen (lächeln). «Nein, bei meinen Eltern ist das im Fall nicht so!». Also da ist so eine andere Haltung dahinter und auch ein anderer Mythos. Die Kinder sind nie aufgeklärt worden von ihren Eltern. Und es ist wirklich eklig der Körper. Der Körper ist eklig. Heftig. #38:57-7#

I: Also zu Hause wird das wie ein bisschen, ist das ein Tabuthema? #39:00-7#

T8: Oder irgendeine Geschichte rundherum. Eben, wie man das bei uns früher, also es ist wie vor hundert Jahren in der Schweiz eigentlich auch. Um irgendwelche Tabugeschichten - man bekam einfach jedes Jahr wieder ein Kind. Das passiert auch tatsächlich oft in diesen muslimischen Familien, dass sie sehr, sehr viele Kinder bekommen, aber die Sexualität ist ein absolutes Tabu. Absolut. Also das ist vom Bösesten, also nicht nur Tabu, sondern das ist böse. Oder? Und nur schon wie wir herumlaufen ist Religionswidrig. Also ich bin jetzt nie mit einem Miniröckchen, oder so dahin gekommen, weil du dürftest auch so nicht durch das Quartier laufen. Also die Kleidung, eben der ganze Umgang mit den andersgeschlechtigen, die Art und Weise wie man sich trifft in der Freizeit, ob man miteinander zusammenspielt Knaben und Mädchen, ob man eben verschleiert oder nicht, ob man Schmuck oder geschminkt – alle diese Geschichten. #39:59-7#

I: Gibt es dann auch Kinder, welche zu dir kommen, also Mädchen, die verschleiert sind und den Schleier nicht abziehen dürfen? #40:05-7#

T8: Ja. Und zwar schon ganz kleine. #40:07-7#

I: Ah ist das nicht erst, wenn sie die Periode bekommen? #40:09-7#

T8: Nein, eben, sie dürfen, also ich habe jetzt zwei Kinder, die verschleiert kommen, welche sechs und sieben sind, aber nicht aus derselben Familie. Und sie hören zu Hause: «Wenn du gut bist» oder? «dann verschleierst du dich». Nach der Menstruation, dann müsse sie. Dann gehört es dazu, wenn sie sich nicht befreien von der ganzen Sache. Aber je fundamentalistischer, desto früher setzt das an, dass Mädchen sich verschleiern. #40:38-7#

I: Und dann turnen sie auch so bei dir? #40:42-7#

T8: Ja. Und ich mache das hier nicht zum Thema. Die Hauptsache ist, sie dürfen sich bewegen. Und ein Kind hat dann auch schon gesagt: «Jetzt ziehe ich es wieder ab. Es kommt mir in den Weg» (lächeln) und hat sich dann entschleiert und danach wieder eingepackt. Und ich habe dann gesagt: «Ja für mich ist das auch okay». Also ich werte nicht, weil die sind unter grossem Druck. Aber hierzu gibt es ganz ein spannendes Interview im Moment gerade von einer Schweizerin, die Muslim ist, welche für einen emanzipierten Islam hin steht. Du musst mal, ich weiss den Namen nicht, sie wird aber #41:19-7#

I: Sie, welche recht bekannt ist in der Schweiz? #41:21-7#

T8: Diesen Herbst wird sie einen Friedensnobelpreis erhalten. Du musst das anschauen. Das ist noch sehenswert. Welche sagt, das ist eigentlich ein Hinweis darauf, dass jemand sich radikalisiert, wenn schon die kleinen Mädchen verschleiert kommen müssen und die Hand nicht geben dürfen. Also das haben wir hier. Das findet hier statt. #41:38-7#

I: Okay. Es ist glaube ich auch sie, welche gegen das, äh, für das Burka-Verbot war. #41:43-7#

T8: Ja sie sagt, wir müssen ganz unsere Wertmassstäbe hier durchgeben, sonst gibt es eine Fundamentalisierung, was nicht das Ziel ist vom Islam. Total gut was sie sagt. #41:53-7#

I: Okay. (...) Und ich habe mich noch gefragt, ob Diskriminierungserfahrungen, welche die Eltern gemacht haben in der Schweiz, ob sich das auswirkt auf die Elternarbeit? #42:05-7#

T8: Ja sicher. Also es ist eigentlich ein rechtes Misstrauen da bei den SSG und so. Oder vor allem, eigentlich habe ich es mehr noch erlebt bei den Menschen aus dem Krieg aus dem Kosovo. Welche schon lange in der Schweiz sind und schon lange durch alle möglichen Instanzen durch sind. Die gebrochenen Kriegsmänner. Da ist eine RIESEN Aggression da, gegen unser System, unser Sozialsystem. Oder bei dissozialen Familien. Eben da die eine Schweizer Familie, in welcher die Mutter die Kinder misshandelt, hat dort auch, wenn sie schon durch die sozialen Instanzen durch sind, oder schon im Gefängnis waren, dann merkst du einen riesen Hass. #42:45-7#

I: Das ist eine Schweizer Familie, hast du gesagt? Also einfach das die Gesellschaft sich gegen sie stellt? So? #42:51-7#

T8: Ja. Genau, sie sind quasi Opfer unserer Gesellschaft, schon immer gewesen. Und darum werden sie immer als böse gebrandmarkt. Das ist auch die Schuldzuweisung nach aussen, oder? Das ist dann heikel. #43:03-7#

I: Okay. Also dann hast du auch das Gefühl, dass so wie Fremdenfeindlichkeit unbewusst oder bewusst mitspielen kann? #43:12-7#

T8: Ja sicher! #43:12-7#

I: Also jetzt von beiden Seiten? #43:13-7#

T8: Von beiden Seiten. Es gibt auch eine Fremdenfeindlichkeit dann uns gegenüber. Das führt ja dann zu diesen Radikalisierungen. Also eben, es ist immer die gleiche Familie, welche ich zitiere als Somalia, welche mir so Sorgen macht. Dort merke ich, dass sich das wie, das Misstrauen beginnt wie sich zuzuspitzen. Und weil die Sprachbarriere so gross ist, kann man es wie nicht lösen. #43:39-7#

I: Und in Somalia mussten sie fast flüchten, oder? Weil dort ist ja die Situation recht #43:43-7#

T8: Ja. Die waren wirklich ein Jahr auf der Flucht, mindestens. Und von Land zu Land und immer wieder abgeschoben worden. Immer wieder. Das war eine ganz vermögende Familie und deshalb konnten sie es überhaupt so lange aushalten und blieben nicht irgendwo auf der Strecke. Aber dort ist eine Mutter auf dem Weg gestorben und so. Also weisst du, es sind nicht lustige Geschichten. #44:03-7#

I: Ja das prägt schon. #44:06-7#

T8: Und das prägt. Du bist dann Opfer von ganz vielen Misshandlungen. Und immer wieder diskriminierend. Und wenn du so die Bilder siehst, wie es bei uns dann an der Grenze so zu und hergeht, finde ich als recht schwierig dann nicht auch einen Hass gegen uns zu entwickeln. #44:22-7#

I: Ja. Und gibt es bestimmte Bestandteile von der Elternarbeit, welche du findest fallen jetzt leichter? Oder andere die du schwieriger findest? #44:32-7#

T8: Ja. Also einfach ist, dass man eigentlich auch viel freier sein könnte. Also wir haben eigentlich eine super Durchmischung von ganz verschiedenen Kulturen und wenn man das als Reichtum sehen kann, ist es sehr toll. Also wenn zum Beispiel ein Fest gemacht wird mit allen Eltern, ist das immer extrem schön. Oder? Dann siehst du verschiedene Musik, verschiedene Essensarten und wenn man das ganz bewusst zelebriert und sagt: «Wow, was kommt da schön die Welt bei uns zusammen». Was heisst das eigentlich als Bouget? Und was machen wir für eine Leistung, wenn wir lernen miteinander zu leben für die Welt (lachen), dann ist es total positiv besetzt. Und das ist eigentlich auch das, was die Leute beflügelt hier zu arbeiten letztendlich. Letztendlich sind alle ein bisschen «Multikultifreaks». #45:17-7#

I: Diversität und so. #45:18-7#

T8: Ja das ist eine Chance! Und wir können gar nicht anders als die Ressourcen der einzelnen Kultur zu sehen. Und wenn du dann siehst, plötzlich grinst so jemand aus Afrika und sagt: «Wow komm, nehmen wir es nicht so tragisch» (lächeln), oder? Das tut unserer Kultur wirklich auch gut. Oder wenn du siehst wie viele Eltern, die schon alles verloren haben, eigentlich noch an Werten aufrecht halten konnten, dann bekomme ich solch eine Achtung. Ich finde das sind grossartige Menschen. Woher nehmen die das nur, dass die nicht zerbrochen sind? Wo ich sage: «Wow, ihr seid ein Vorbild für mich». Das ist total toll. Da ist nicht nur Misstrauen, sondern ganz viel Positives auch drin. #45:59-7#

I: Aber es gibt jetzt nicht bestimmte, also die Frage wäre eigentlich gewesen, also von der Elternarbeit gibt es ja zum Beispiel die Abklärung, Standortgespräche, sonstige Elterngespräche. Gibt es da einen Teil, von welchem du findest, der geht besonders gut, oder andere die schwieriger sind? Vielleicht auch kulturell bedingt? #46:15-7#

T8: Ja. Ah, was vielleicht sogar besser ginge, je nach dem. (...) Also die Abklärung finde ich, die läuft auch bei Schweizern, oder auch bei andern Eltern – du musst einfach erzählen was war. Oder? Und das finde ich keinen Unterschied. Und dann in der Anamnese in der Abklärung, dort finde ich es häufig, wenn du wirklich zuhörst, entsteht ganz eine grosse Verbundenheit. Wenn sie also mir ihre Geschichte erzählen, dann ist es, wenn es gelingt und es gelingt bei mir wirklich oft, dann ist da eine total grosse Vertrauensbasis. Das ist dann das Potential. Und dann finde ich eigentlich ist die Ressource darin, dass die Therapie mit den Kindern viel tiefer geht. Das ist dann also nie einfach nur Grafomotorik, damit sie einfach schön schreiben. Sondern meistens geht es um viel, viel mehr. Und das macht eigentlich eine sinnvolle Arbeit sinnvoll. (lachen) Verstehst du? Das läuft bei mir eigentlich besser, obwohl es anstrengender ist. Aber es ist viel tiefer alles zusammen. Oder? Aber es läuft nicht leichter. Da ist dann die Frage, was ist besser? Und dann so SSG und so ist meistens schwieriger. Einfach um verbindliche Termine finden. #47:33-7#

I: Ja. Dann ist es weniger wegen dem Inhalt? #47:34-7#

T8: Mehr wegen Kommunikationsschwierigkeiten. Nicht wegen Inhalten. Oder doch auch wegen Inhalten, wegen dem Misstrauen oder Krach mit der Schule. Ist das ein bisschen eine Antwort? #47:46-7#

I: Ja, genau das ist gut. Aber das andere war auch spannend (lächeln). #47:50-7#

T8: Entschuldigung (lächeln). #47:51-7#

I: (...) Und jetzt ja, sonst noch ein paar Fragen zu den Portugiesen. Ist das gut? #48:00-7#

T8: Ja. #48:00-7#

I: Was fällt dir dort so auf besonders? Oder was sticht so heraus mit den Portugiesen in der Elternarbeit? #48:06-7#

T8: Also die, also ich habe nicht viele Portugiesen, aber die Familie, die ich habe, die können eigentlich ganz schlecht Deutsch. Dort ist die Sprachbarriere gross. Und ich habe so den Eindruck, das Schulsystem, wo sie herkommen, ist total anders als unseres (lächeln). Ich habe das Gefühl, die sind gar nie in die Schule gegangen. #48:25-7#

I: Ja ich habe eben darüber gelesen und die haben erst zirka vor 25 Jahren ist überhaupt die neunjährige Schulpflicht eingeführt worden. #48:33-7#

T8: Ah tatsächlich? Diesen Eindruck hatte ich tatsächlich. Die Schule ist viel unverbindlicher ob man geht oder nicht. #48:38-7#

I: Also jetzt glaube ich schon, aber früher nicht. #48:39-7#

T8: Also der Knabe, den ich jetzt habe, der ging praktisch nicht in die Schule und der ist jetzt in der vierten Klasse. #48:48-7#

I: Ah okay! Dann ist es teilweise immer noch so. #48:49-7#

T8: Der kommt vom Land. Der ist einfach irgendwo herumgehängt. Die normale Schulpflicht ist sehr, also, sehr marginal hatte ich das Gefühl zumindest bei ihm. Und auch so die Erziehungsberatung, was die Eltern ihren Kindern beibringen müssten, auch wenn sie noch ganz klein sind, das fehlt total. Das ist ganz weg. Er ist vor dem Bildschirm aufgewachsen. Das habe ich noch nie so krass gesehen. Ich dachte das sei ein Autist, aber er ist einfach nicht, der hat alle Grunderfahrungen nicht gemacht. Also ganz tragisch eigentlich. Deshalb habe ich dort also grosse Fragezeichen. Geht es mit dem Hund? #49:27-7#

I: Jaja. Also ja das wäre die nächste Frage gewesen: Die Auswirkungen der niedrigen Schulbildung der Eltern auf das Kind und der Zusammenhang vom Stellenwert der Bildung #49:39-7#

T8: Also der Stellenwert von der Bildung erscheint mir trotzdem recht hoch, weil sie merken es reicht hinten und vorne nicht, auch für sie nicht. Sie haben praktisch keine Chance ein bisschen eine bessere Arbeit zu finden da in der Schweiz. #49:50-7#

I: Aber in Portugal hatten sie dann schon eine bessere Arbeit, oder weisst du da gar nicht? #49:54-7#

T8: Also die Familie, welche ich jetzt gerade so vor Augen habe, die hatten in Portugal keine Arbeit. Also dort ist ja auch die Arbeitslosigkeit sehr hoch. Das sind jetzt Arbeitsmigranten. Oder? Und deshalb sind beide in die Schweiz gekommen und haben deshalb auch das Kind sich selber mehr oder weniger überlassen in den zwei, drei Jahren seit es hier ist. Einfach vor dem Fernseher und gingen arbeiten. Es kam dann wie noch in eine soziale Vernachlässigung rein. Aber das ist wahrscheinlich ein

bisschen ein krasser Fall. Ich kann mir vorstellen, dass Portugiesen, aber die kommen dann eben nicht in die Psychomotorik, dass es Leute gibt aus Portugal, die das tiptop machen. Das könnte ich mir gut vorstellen. #50:32-7#

I: Ja ich habe auch schon gehört, dass oft noch die Grosseltern oder so da sind und schauen. #50:36-7#

T8: Ja, aber das habe ich jetzt einfach in meinem, also, wenn ich schaue welche Kinder von Portugal sind #50:41-7#

I: Also in diesem Fall hast du auch das Gefühl, sie arbeiten viel? #50:42-7#

T8: Grausam viel. Ja. #50:44-7#

I: Ist es dann schwierig einen Termin zu finden für das Elterngespräch? #50:47-7#

T8: Ja. Dort ist es schwierig, aber die Eltern geben sich alle Mühe zu kommen. Es sind immer beide dort. Sie versuchen es. Weisst du, da merkst du so, wie sie kämpfen mit sich selbst. Sie sind einfach masslos überfordert. #50:58-7#

I: Okay. (...) Und hast du das Gefühl es ist eine Rückkehrorientierung vorhanden bei den Portugiesen? Oder hat die vielleicht auch einen Zusammenhang mit dem Integrationswillen? #51:13-7#

T8: Da muss ich jetzt gerade ein bisschen überlegen. Also sie bauen dort sich ihr Haus auf. Also doch das Ziel ist schon zurückzukommen. Also sie kommen dahin, weil sie dort keine Existenz haben und versuchen von da her ihre Existenz zu Hause wieder aufzubauen. Deshalb lernen sie auch nicht unbedingt die Sprache. Als er der Mann schon, aber die Frau kann gar nicht Deutsch, obwohl sie schon seit längerem in der Schweiz wäre. Er ist zuerst gekommen und danach sie und dann das Kind. Ja das Kind war lange alleine bei den Grosseltern in Portugal. Also da wird die Familie zum Teil auch auseinandergenommen. Aber eben das ist ein Einzelfall. Ich weiss wie zu wenig. #51:57-7#

I: Und dann hast du bei den Gesprächen jeweils einfach mit dem Vater gesprochen und er hat es übersetzt? Oder hattest du trotzdem noch einen Dolmetscher? Oder? #52:05-7#

T8: Ja es hat einen Dolmetscher gebraucht. Der Vater kann nur ganz wenig, aber so, dass er am Telefon einigermaßen versteht, dass morgen Therapie ist oder auch nicht. (lächeln) Und manchmal kommt der Knabe und manchmal auch nicht. #52:18-7#

I: Und Psychomotoriktherapie gibt es ja auch in Portugal. Aber die ist glaube ich nicht so bekannt. Oder hast du das Gefühl #52:26-7#

T8: Also ich kenne die Psychomotoriktherapie von Portugal, weil an den internationalen Treffen, die machen viel Gruppentherapie. #52:31-7#

I: Aber hast du das Gefühl die Eltern kennen es auch? Also hast du das Gefühl, wenn Portugiesen kommen musst du nicht mehr unbedingt erklären was es ist? #52:37-7#

T8: Doch. Und es ist auch ganz anders in der Schweiz als in Portugal. #52:40-7#

I: Aber es ist auch mit Kindern, oder? Vor allem. #52:42-7#

T8: Ja es ist mit Kindern. Bewegungstherapie eigentlich nur in grossen Gruppen. Eher so wie es, wie heisst jetzt die von Deutschland? Weisst du, welche so Bücher geschrieben hat. Zimmerli? #52:51-7#

I: Zimmer? #52:52-7#

T8: Zimmer? Ja genau. Ihre, sie orientieren sich recht stark nach ihren Kriterien. Das ist tiptop, sehr spielorientiert. #53:00-7#

I: Sie kommt jetzt bei uns im Studium auch recht viel vor. #53:03-7#

T8: Ja. Ich finde sie auch gut. Aber wir arbeiten viel individualisierter schlussendlich. #53:07-7#

I: Okay. Ja und möchtest du, findest du es müsste sonst noch etwas über die Portugiesen gesagt werden? Oder? Was spannend ist #53:17-7#

T8: (lachen) Ich glaube ich weiss einfach zu wenig. #53:18-7#

I: Okay. Also dann soll ich mal weiter zu den Albanern? #53:20-7#

T8: Ja. #53:21-7#

I: Okay. Und fällt dort so auf? Oder was ist dort speziell? #53:24-7#

T8: Eben dort scheint mir die Kultur sehr speziell, welche sehr männerorientiert ist. Das entspricht halt wirklich dem Klischee, aber es ist tatsächlich so. Und Gewalt und Gewaltprävention und Impulskontrolle das ist wirklich praktisch immer ein Thema. Und gleichzeitig aber auch, ich finde für eine Therapie ist dort wichtig, dass man ihnen ihre Männlichkeit lässt diesen Jungs. Sonst haben sie echt ein riesiges Problem. Die können nicht so Softies sein, wie wir es sind. #53:53-7#

I: Ja es geht ja auch nicht darum das Kind zu verändern. Also #53:55-7#

T8: Ja, aber gleichzeitig müssen sie ja hier trotzdem lernen, dass man hier nicht schlägt und nicht den Macho spielt. Und das ist noch spannend. Je nachdem welche Sprache sie dann sprechen, dann sind sie eine andere Person. Das finde ich total spannend in der Therapie. Also ich habe dann zum Teil oft sie auch gelassen ihre herkömmlichen Songs zu spielen auf dem Trampolin oder singen und dann siehst du dann diese Typen (lachen). Und dann sprechen sie wieder Schweizerdeutsch und sind wieder jemand anderes. Das ist wirklich lustig. Und ich finde der Fussball kompensiert vieles (lachen). Also auch an Identitätsproblemen. Also diese Kinder stehen eigentlich unter einem Identitätsdruck. Weil sie wirklich in zwei sehr unterschiedlichen Kulturen Fuss fassen müssen - also die Jungs. Und bei den Mädchen scheint es mir ein Stück weit auch. Nur habe ich nicht so viele Mädchen gehabt. #54:41-7#

I: Aber du hast nicht das Gefühl, dass die Knaben und Mädchen anders behandelt werden? #54:44-7#

T8: Doch, stark. Da gibt es eigentlich relativ starke Rollen. Bei den Mädchen sind es so Äusserlichkeiten. Das Aussehen und wie man erscheint, total wichtig. Für mein Verständnis wirklich kitschig, oder? (lächeln) Das ist ein Teil auch vom Kompensieren denke ich, vom Krieg ein Stück weit. Auch von den Müttern her. Und die Jungs die müssen eben stark sein, zeigen wer sie sind, wie viele Muskeln, dass sie haben und wie sie sich durchsetzen können. Dass sie immer der Beste sind. So das ganze Männchen Verhalten. #55:20-7#

I: Okay. #55:22-7#

T8: (lächeln) Also es tut mir leid, es tönt sehr negativ. Also ich meine es nicht nur negativ. Es ist auch #55:29-7#

I: Nein, nein ich werte nicht oder so, es ist einfach noch spannend zu hören. #55:32-7#

T8: Aber ich habe noch vor zehn Jahren ein Kind gehabt, welches wirklich als Baby im Krieg gewesen ist. Wir haben jetzt ja eigentlich die zweite Generation. Aber der war selber noch wirklich betroffen von den neunziger Jahre Krieg. Und das war ganz ein anderes Bild. Der ist selber als Baby gefesselt worden auf ein Brett mit dem Mund zu, damit er ja nicht tönt. Damit das Baby nicht schreit, wenn sie irgendwo versteckt sind. Und der hatte dann ganz andere Themen. Der hatte auch wirklich Bewegungs- und Sprachstörungen, starke. #56:04-7#

I: Ah. Selbstwert wahrscheinlich auch? #56:06-7#

T8: Jaja. Und das war aber spannend: Erst in dem Moment, als er, oder da waren wir alle noch in Schock von diesem Krieg und man wusste noch sehr wenig. Und in dem Moment als er mir erzählen durfte, was, also quasi ihre Familiengeschichte, wo sie alles durchgeflogen sind und wer alles starb, in diesem Moment konnte sich eigentlich auch die Bewegung und Sprache lösen. #56:27-7#

I: So wie ein bisschen verarbeiten? #56:29-7#

T8: Ja, also, oder da muss man wie unterscheiden aus der ersten Generation, welche noch geflohen sind und die andern, die Secondos sind und welche eine neue Identität aufbauen müssen, welche so ein bisschen entwurzelt sind. Das gibt wie eine andere Geschichte. #56:41-7#

I: Ja das wäre auch noch eine Frage. Sonst können wir diese gerade jetzt: Ja ob du Unterschiede merkst in der Arbeit mit Migranteneltern aus verschiedenen Einwanderungsgenerationen und was so die Schwierigkeiten sind in der ersten, zweiten, oder? #56:56-7#

T8: Ja genau. Eben in der ersten Generation mehr das Trauma, der Schock und sie haben alles verloren. Also die ganzen Verluste. Und dann bei den Kindern, die traumatisiert sind, Verlustängste. Dort ist auch die Beziehung und Verbindlichkeit von einer Therapeutin, dort ist die Beziehung total wichtig. Also dort bin ich für sie ganz eine wichtige Bezugsperson. Und wenn ich nicht verbindlich bin, oder die Therapie plötzlich aufhört, ist das nochmals eine Traumatisierung. Also da muss man recht aufpassen. Das wäre bei der ersten Generation. Bei der zweiten sind es viel mehr Identitätsfragen und Rollenfragen: «Wer bin ich? Wer bin ich in der Schweiz? Wer bin ich, wenn ich wieder in mein Heimatland gehe?». Viel so Vergleiche. Weisst du ich mache dort wie: «Wie war es in den Ferien? Was hast du dort gespielt? Und was spielst du hier? Was ist dort schön? Was ist hier schön?». Das ist total wichtig, damit sie so eine doppelte Identität aufbauen können. Und dann auch die Eltern, die dann traumatisiert sind und wo die Kinder das Trauma wie mittragen und kompensieren müssen. Also eben, dass sie Elternfunktionen übernehmen müssen, weil die Eltern oft krank sind. Das ist fast das häufigste. Oder Väter, die ganz ausfallen. Eben die gebrochenen Väter aus dem Krieg von Kosovo. Welche dann, wirklich, ich habe menschliche Trümmerhaufen gesehen von Männern. Also die trauen sich nichts mehr zu, sie wissen, sie haben unzählige Menschen umgebracht. Ab und zu verjagt es sie und dann haben sie sich gar nicht mehr unter Kontrolle, die Männer, und dann schlagen sie die ganze Familie. Weisst du, so. Aber sie wollen es überhaupt nicht. Und die Kinder, die sind so in einer

Loyalitätskonfliktgeschichte drin. Oder? Die tragen still ganz viel mit. Und dort geht es dann um den Selbstwert und um die Identität vom Kind. #58:46-7#

I: Und aus der dritten Generation hast du auch noch Kinder, oder Eltern, oder? #58:51-7#

T8: Das ist dann schon fast nicht mehr Thema. Das wäre die aus Süditalien zum Beispiel, bei welchen die Grosseltern dahingekommen sind als Migranten. #58:59-7#

I: Dass es dann gar nicht mehr so auffällt? #58:59-7#

T8: Die sind eigentlich dann Schweizer. #59:01-7#

I: Okay. #59:01-7#

T8: Die meisten haben es dann eigentlich auch geschafft, weiss du. #59:04-7#

I: Ja. #59:05-7#

T8: Also eigentlich, wenn die Eltern in der zweiten Generation als Secondos eine Berufsidentität aufbauen konnten und für die Kinder, die sie jetzt haben, schauen konnten, dann ist es okay, dann läuft es gut. Dann kannst du quasi das sind für mich Schweizer, also weisst du (lächeln)#59:22-7#

I: Ja das ist immer ein bisschen schwierig, wo ist die Grenze? #59:25-7#

T8: Sie sind zwar Italiener, aber sie sind integriert, oder? #59:27-7#

I: Ja. Und eben, bei den Albanern habe ich gelesen, dass sie sich oft wenig bewegen und dass die Erziehung ein bisschen vernachlässigend schon fast ist. Stellst du das auch fest? Merkst du das in der Elternarbeit? Oder kannst du da nichts #59:41-7#

T8: Nein. Das könnte ich jetzt überhaupt nicht so sagen. Weil durch Fussball und ja das ist aber recht bewegen. Es ist auch ein super Einstieg. #59:52-7#

I: Ja stimmt, Fussball. Ist denn das bei den Mädchen auch? #59:53-7#

T8: Nein, bei den Mädchen musst du sagen, die haben wenig Bewegungserfahrung. Aber das erlebe ich jetzt noch viel mehr bei den Mädchen aus Sri Lanka, oder bei den Mädchen aus Pakistan. Mädchen generell in männerorientierten Kulturen dürfen sich nicht bewegen. Und eben erleben eigentlich entweder körperfeindlich oder eben dann so überstilisiert. Im Kosovoraum eher, dass sie dann so pikfein daherkommen müssen. Das Äussere muss stimmen, oder? #01:00:21-7#

I: Okay. Und der Ruf von den Leuten vom Balkan war ja früher nicht der Beste. Merkst du da heute noch Auswirkungen? #01:00:32-7#

T8: Also jetzt da passiert jetzt eigentlich etwas Lustiges. Und zwar durch das, dass es jetzt wieder neue Flüchtlinge hat, sind die die bösen. (lachen) Und die aus Jugoslawien sind ja kein Thema mehr. Also klar, aber Jugo ist eigentlich kein Schimpfwort mehr, sondern es gibt da viel grössere Probleme. Die Fundamentalisten sind das Problem und nicht mehr die Jugos. (lachen) Aber das ist eigentlich ganz eine, eine Entwicklung von den letzten paar Jahren. Und wahrscheinlich sehr stadtspezifisch, wo wir auch so einen grossen Turn Over haben. Und durch die afrikanischen Migranten, die sind viel schwieriger zu handeln aus jemand aus Exjugoslawien. #01:01:11-7#

I: Also merkst du eigentlich heutzutage nicht mehr so Auswirkungen davon? #01:01:15-7#

T8: Nein. Aber ich habe eigentlich vielleicht auch nicht mehr die Möglichkeit (lachen), weil die Kapazitäten ganz anders liegen. Also verstehst du was ich meine? #01:01:25-7#

I: Jaja. Doch, das ist klar. #01:01:26-7#

T8: Es ist im Fall noch vor zehn Jahren hatte ich einen grossen Respekt, wenn ich jemand aus diesem Jugoslawischen Raum gehabt habe. Das hat sich extrem geändert. #01:01:34-7#

I: Ja man hört auch diesen Ausdruck «Jugo» gar nicht mehr so. #01:01:39-7#

T8: Nein. Eben, die sind nicht mehr, die sind eigentlich integriert. Sie sind halt Moslems, aber das sind dann noch die besseren, noch die gemässigten, meistens. Also das ist wirklich so. (lachen)
#01:01:51-7#

I: Ja sonst können wir ja gerade zu den Somaliern wechseln. Wenn du jemand von Eritrea oder so hast, kannst du es natürlich auch sagen. #01:01:57-7#

T8: Es ist halt so, Eritreer sind häufig, also die die bei uns sind, sind christlich, gehören zu der Minderheit, die gekommen sind und stehen uns einiges näher als die Somalier, welche aus einem muslimischen Hintergrund kommen. Wo die Religion einfach, ich finde die fast einschneidender als das Land. Das finde ich noch krass. #01:02:17-7#

I: Ja. Und gibt es dann dort bei den Somaliern gewisse Besonderheiten oder was dort so heraussticht bei der Elternarbeit? #01:02:24-7#

T8: Eben dort ist, das finde ich, die jetzigen Migranten, die wirklich ihre Traumata haben. Das wäre jetzt die erste Generation. Oder? Wo die Kinder eben wirklich auch traumatisiert noch sind, welche grauenhaft Heimweh haben, welche ihre Grosseltern vermissen. Weisst du, die Clans für mich. Da ist ja die Familie und die Grosseltern sind dort extrem wichtig. Und die fehlen. Die konnten häufig nicht mitfliehen. Die sind eventuell umgebracht, irgendein Elternteil wurde getötet oder ein Geschwister oder so. Die haben ganz heavy Geschichten. Das ist das eine. Die zeigen auch starke somatische Symptome. Also ich habe mehrere Bettnässer und jemand der sogar einkotet, also wirklich heftig, ein Fünftklässler. Der leidet wahnsinnig. Und der wird jetzt zunehmend aggressiver. Dort komme ich eigentlich auch an die Grenzen von meiner Therapiemöglichkeit, weil ich einfach nicht weiss, wie dem helfen. Also dort bin ich jeweils wie ratlos. #01:03:25-7#

I: Dann müsste der schon fast in eine Kinderpsychotherapie. #01:03:27-7#

T8: Das müsste er. Das haben wir eigentlich für ihn eingefädelt. Und da macht jetzt einfach die Familie von ihm nicht mit. Er darf nicht in eine Psychotherapie. Die machen jetzt, die gehen zum Heiler. Und dort wurde jetzt die Mutter, bei der einen Familie, psychisch ganz schwer krank. Sie wurde Schizophren, nachdem sie das siebte Kind geboren hatte. #01:03:49-7#

I: Also auch wegen diesen Erlebnissen? #01:03:50-7#

T8: Einfach alles zusammen. Sie war so einsam. Sie darf nicht aus dem Haus. Kann einfach Kind um Kind gebären. Also kann ein Deutsch, kein Wort. Darf nie mit an die Gespräche. Sie ist wirklich wie eingesperrt, die Mutter und ist jetzt einfach durchgedreht. Ganz einfach. Und das ist aber ein

Geheimnis. Das darf eigentlich niemand wissen, weil sonst kommt ja das Sozialamt. Traurig, oder? Also die sind noch voll in der ersten Generation von Flüchtlingen. Ganz heftig. Und dort ist, jede Familie hat dort ihre ganz eigene Geschichte. Aber dort erleben wir relativ aggressive Kinder. Also die Kinder in der Therapie, da passieren viele Umfälle: Irgendein Stein in der Scheibe, oder irgendein Kind das gestochen wird von einem anderen, oder – also heftige Sachen. Also der eine ging einbrechen, weil er angestiftet wurde. Einfach, weil sie überhaupt, oder wenn sie bei mir in der Therapie sind, dann betteln sie extrem, weil sie sehen: «Wow, da ist alles da, also kann man das nehmen». (lächeln) Also wenn ich, ich muss dort immer die Kästen abschliessen, weil wenn die Kästen offen wären, würden sie sie ausräumen gehen. Wirklich, oder? Wie sie auch nicht einschätzen können: Was ist eine wertvolle Sache? Und da ist alles da und wir haben ja alles, wir sind ja steinreich. Ich musste ihnen dann wie erklären: «Nein, nein, ich muss das im Fall auch einkaufen und das ist für mich auch teuer.» Und zum Beispiel einer hat im Schulhaus eine Scheibe zertrümmert, welche, das ist im [Schulhaus] L., welche ganz aus Scheiben besteht. Eine von diesen Wänden ging kaputt. Das kostet 50000 Franken. Dann habe ich gesagt: «Du, so viel verdiene ich in einem ganzen Jahr. Da arbeite ich ein ganzes Jahr für diese Scheibe fast», oder? Einfach, dass er ein bisschen die Realität sieht. #01:05:47-7#

I: Ja. Er kann es nicht einschätzen, weil er es nicht so kennt. #01:05:48-7#

T8: Überhaupt nicht. Und dann ist noch speziell, dass die Kultur, also eigentlich viele afrikanische Kulturen, nicht die gleichen Zeit- und Masseinheiten haben wie wir. Das heisst für den ist ein Zentimeter und ein Meter, das spielt keine Rolle (lachen), Kilometer. Also er hat diese Einheiten nicht zur Verfügung. Oder auch die Zeit von Stunde und Tag und Woche, das ist nicht da. Und mir, das ist mir wirklich aufgefallen, wie wir in unserer Kultur fixiert sind auf Masseinheiten. Und das ist, in den afrikanischen Ländern zum Teil so krass anders. Dort geht die Sonne auf und die Sonne wieder herunter. Dafür hat einer aus Eritrea gesagt: «Aber das stimmt doch, du mit der weissen Haut kannst nicht auf einem Esel reiten? Du weisst nicht wie das geht.» (lachen). Das ist viel wichtiger, als – also da merkst du einfach: «Hey, das sind wirklich Welten!». Und innerhalb von zwei, drei Jahren müssen die Kinder diesen Spagat schaffen von wirklich einer ganz anderen Welt in unsere ganz streng strukturierte Welt, wo sie die Einheiten nicht kennen und nicht geprägt sind. Und diese Zeit und Raumprägungen finden ja in der frühesten Kindheit statt. Das heisst das ist nicht da (lächeln). Verstehst du das Problem? #01:07:03-7#

I: Jaja. Also dann hast du auch oft Probleme, dass sie irgendwie, dass die Eltern viel zu spät oder viel zu früh an Termine erscheinen? Oder kommen sie gar nicht? #01:07:11-7#

T8: Ja wirklich, ja. #01:07:13-7#

I: Und was machst du dann in solchen Fällen? Oder was könnte #01:07:16-7#

T8: Nochmals anrufen, wenn ich eine Telefonnummer habe und sagen: «Ich wäre jetzt bereit. Sie dürfen gerne kommen». Und nochmals anrufen. Ja. Sie kommen dann schon, weisst du. Wenn du sie höflich einlädst, dann kommen sie. Und die Kinder ebenso. Die Kinder, wenn sie jetzt eben, sie sind schon zwei, drei Jahre in der Schweiz, können noch kein Deutsch zum Teil, also schon erstaunlich viel, weiss du. Aber das mit den Zeiten und der Raumorientierung oder so das ist extrem schwierig. Das ist dann schade. Ich habe zum Teil, die sind motorisch häufig sehr begabt diese Kinder aus so afrikanischen Ländern #01:07:53-7#

I: Ja die Bewegung ist ja dort noch wichtig, oder? #01:07:54-7#

T8: Total. Also sie sind einfach auch gut. Also so Bodenturnen, wow, was die alles können, einfach so. Oder schnell rennen – he, das sind wirklich die schnellsten. Und dann scheint mir auch die Schmerzempfindung ist anders als bei uns. Sie können viel mehr einstecken. Werden aber auch viel mehr geschlagen. Und dann ist es ein bisschen schwierig mit unserer Art mit Kinder umzugehen gegenüber ihnen. Wir haben ganz ein anderer Erziehungsstil. Also #01:08:24-7#

I: Also auch, dass sie dann nicht folgen, oder so? #01:08:25-7#

T8: Ja, oder wird halt einfach mal geschlagen, oder du wirst hingesezt. Dann ist es klar und so sind die Regeln. Es ist viel direkter und viel autoritativer, die Erziehung. Also es ist ganz klar, der Lehrer ist der Boss und wenn du nicht parierst, wirst du geschlagen. Und so lange, dass das nicht passiert, ist es so, dass die Erziehung nicht stattgefunden hat. Und mit einem Knaben konnte ich die Therapie jetzt wirklich nicht machen, weil der immer an Grenzen gekommen ist. Der hat das nicht geschafft sich in unserem System lernen zu strukturieren. Ich hätte jedes Mal ihn zusammenschissen müssen. Und das wollte ich einfach schlicht nicht. Aber das ist natürlich also ganz schwierig. Und zwar, weil er einfach so geprägt ist von zu Hause. Das sind wirklich die Väter dann, welche den Tarif durchgeben. #01:09:11-7#

I: Okay. Und wie ist es dann mit der Arbeitssituation bei Ihnen? Arbeiten sie auch viel? Oder? #01:09:19-7#

T8: Nein, die sind häufig, also ich erfahre wenig über die Arbeitssituation von diesen Eltern. Also nein, sie sind vom Sozialamt abhängig, die meisten. #01:09:29-7#

I: Und die Schulbildung ist in diesem Fall auch nicht so #01:09:31-7#

T8: Gar nicht. Das ist aber auch rührend. Also ich habe jetzt einen Vater, zwei Väter, welche das sehr bewusst wahrnehmen. Sie konnten selber nie in die Schule, können nicht lesen, nicht schreiben, haben keine anderen Sprachen gelernt und sie wünschen ihren Kindern, dass das anders wird. Die sind eigentlich sehr unterstützend, was die Schule anbelangt. Sehr interessiert, dass die Kinder Fortschritte machen in der Schule. Weil sie sagen: «Das ist jetzt die Chance. Jetzt darfst du endlich in die Schule. Wir konnten nicht in die Schule». Das ist dann total positiv, oder? #01:10:00-7#

I: Aber wirkt sich das auch auf die Elternarbeit aus, wenn sie so ein tiefes Bildungsniveau haben? Also irgendwie im Verständnis, von was #01:10:07-7#

T8: Mir scheint dies nicht der Fall zu sein, weil die sind normal intelligente Menschen. Weisst du, auch wenn sie nicht gebildet sind. Und zum Teil sind sie eben viel reifer, (lächeln) weil sie einfach schon mehr erlebt haben, wo ich dann denke: «Wow». Also emotional reifer. Auch zum Teil staune ich, wie gut sie einem Kind, die Situation hier in der Schweiz erklären. Also, wenn, zum Beispiel habe ich einen, magst du noch zuhören? #01:10:34-7#

I: Ja. #01:10:34-7#

T8: (lächeln) Oder, du bist ein bisschen? Ich bin vielleicht etwas ausführlich. #01:10:38-7#

I: Ich bin ein bisschen angeschlagen, also erkältet, aber nein ist gut, es ist spannend. #01:10:44-7#

T8: Ah, oh nein. Sonst sagst du es einfach. Also jemand aus Zentralafrika, welcher gehänselt wurde, weil er eine schwarze Haut hat. Und irgendjemand ihnen gesagt hat: «Ja ihr seid doch nur wegen dem Geld geflohen und ihr seid Schmarotzer da in der Schweiz». Dort hat der Vater dem Sohn erklärt: «Wenn du ein Kind hättest und du wüsstest du hättest keine Chance, wie du dein Kind ernähren solltest und wie das soll je etwas lernen können, du als Vater würdest doch ganz genau gleich deine Kinder einsammeln und an einen besseren Ort gehen, oder?». Und der Knabe hat das SO, bei mir in der Therapie, dem anderen erklärt. (lächeln) Weisst du er hat das, das war für ihn einleuchtend: «Also wenn ich mal Vater bin und sehe, ich kann meine Kinder nicht ernähren, ist doch klar, dass ich schauen gehe, wo es noch etwas zu essen gibt». Und das hat ihn so stark gemacht, dass er diese Hänseleien total gut parieren konnte: «Hey sag mal von wo kommst du, dass du mir das zum Vorwurf machst?». Oder so konnte er dem andern dann sagen (lachen), ist doch einleuchtend. Und dann musste ich sagen: «Wow der Vater! Das ist super, das stimmt.» Und dann merkst du auch wie sie kommunizieren miteinander, oder? #01:11:52-7#

I: Also jetzt Vater und Sohn? #01:11:54-7#

T8: Dieser Vater und dieser Sohn, ja. Also das fand ich extrem lässig. #01:11:56-7#

I: Ja das ist herzlich (lächeln). #01:11:56-7#

T8: Also gut, oder? #01:11:58-7#

I: Ja. (...) Ja, wie ist es mit dem Integrationswillen? #01:12:05-7#

T8: Also der ist allgemein sehr hoch. Also bei den Flüchtlingen, die jetzt kommen, die sind so extrem dran, weil sie wissen, sie haben gar keine andere Chance. Sie, ALLE, versuchen die Sprache zu lernen, irgendwie. Ausser eben es geht ihnen psychisch so schlecht, dass sie es nicht schaffen. Und sie versuchen es zu schaffen und würden gerne. Also ich habe da ganz ein positives Bild. #01:12:30-7#

I: Ja eben sie können auch gar nicht mehr zurück. #01:12:32-7#

T8: Nein. Und auch die Familie aus dem ehemaligen Jugoslawischen Raum, die haben es, die meisten habe es geschafft, sich zu integrieren. Also auch wenn es jetzt bei den Kindern noch hapert mit Identität und so, aber die meisten Eltern arbeiten aus diesem Raum. Und zwar sehr diszipliniert, fast zu viel. Sie lassen dann die Kinder im Stich und lassen die Grosseltern sie hüten. Die haben so einen Beschaffungsdruck. #01:12:57-7#

I: Und stellst du in der Elternarbeit, jetzt allgemein je nach Herkunft von den Eltern (niesen), ein anderes Verständnis für Sondermassnahmen wie zum Beispiel die Psychomotoriktherapie fest? #01:13:12»

T8: Nein. #01:13:16-7#

I: Nicht? Also sehen es alle etwa, also gibt es nicht zum Beispiel Kulturen, die ihre Kinder eher in Sondermassnahmen tun, oder Kulturen, in welchen wirklich nur die gehen, die wirklich starke Beeinträchtigungen haben und denken: «Wieso muss mein Kind dahin? Ist es jetzt abnormal?» Merkst du das weniger? #01:13:34-7#

T8: Also das Thema «Ist mein Kind behindert oder nicht?» das kommt schon immer #01:13:40-7#

I: Oder ja: «Wieso muss es jetzt dahin? Ist es in diesem Fall abnormal?» #01:13:43-7#

T8: Ja genau. Das kommt aber eigentlich unabhängig von der Kultur. Und ich sage halt dann: «Nein es ist nicht behindert, alle normalen Schüler kommen auch, ich bin für die normalen Kinder zuständig» (lächeln) Nicht für die behinderten. #01:13:56-7#

I: Ah okay. Und dann kommt nicht die Frage: «Wieso kommt dann das Kind nicht?», oder so? #01:13:58-7#

T8: Es gibt dann Kinder, welche behindert sind und die sehen aber ganz anders aus. Dort ist beim Hirn wirklich ein Schaden. (lachen) Ich definiere das meistens ganz klar. Was ist behindert und was nicht. #01:14:11-7#

I: Ah okay (lächeln). #01:14:14-7

T8: Ist nicht nach HfH, aber nach IQ (lächeln). #01:14:17-7#

I: Ja, man muss sich ja auch ein bisschen anpassen. #01:14:19-7#

T8: Nein, aber ich möchte das auch nicht. Sie sind nicht behindert, wenn sie in die Psychomotorik kommen. Auf keinen Fall. #01:14:24-7#

I: Nein, aber wie man es erklärt, halt je nach #01:14:26-7#

T8: Nein, sie bekommen jetzt da noch einen Kick mehr. Wie andere noch mehr singen gehen, oder schwimmen gehen. Und sie kommen jetzt zu mir. #01:14:35-7#

I: Und das wird dann gut verstanden? #01:14:37-7#

T8: Ja das wird gut verstanden. #01:14:38-7#

I: Haben vielleicht gewisse Eltern das Gefühl, dass der Migrationshintergrund wie noch ein verstärkender Faktor ist, dass sie jetzt in die Psychomotoriktherapie müssen? #01:14:47-7#

T8: Ja das könnte sein. Aber bei mir haben ja alle einen Migrationshintergrund und deshalb ist es nicht so (lächeln). #01:14:51-7#

I: Ja das stimmt. Okay. Es wäre mehr bei anderen Schulen. #01:14:55-7#

T8: Es könnte sein. #01:14:55-7#

I: Das hatten wir schon. Die Schulbildung hatten wir auch schon. Welche Unterschiede bemerkst du in Bezug zum Stellenwert von der Bewegung und vom Spiel in der Psychomotorik bei Eltern aus unterschiedlicher Herkunft? Also gibt es irgendwelche Kulturen, welchen Bewegung und Spie sehr wichtig ist, oder weniger wichtig? #01:15:18-7#

T8: Also es ist tatsächlich so wie du das sagst. In afrikanischen Ländern ist Bewegung und Spiel schon gut in der Kultur integriert. Aber wenn es Fundamentalistisch wird und man ein Mädchen ist, dann nicht. Also mir scheint es fast die Religionszugehörigkeit ist fast noch wichtiger als die Staatszugehörigkeit. #01:15:37-7#

I: Also das heisst Albanien eher weniger und Portugal auch eher weniger? #01:15:42-7#

T8: Also Albanien die haben einen guten Zugang zum Tanzen, auch die Jungs und zur Musik und über diese Schiene haben sie eigentlich einen guten Zugang zum Spiel und zu der Bewegung. Aber so wie Spielen einen hohen Stellenwert hat zum Beispiel in den deutschsprachigen oder auch in den nordischen Ländern, DAS Spielen an und für sich findet weniger statt in fast allen Herkunftsländer, die ich da so hätte. #01:16:06-7#

I: Und du hast weniger Migrationskinder aus dem Norden? #01:16:08-7#

T8: Praktisch keine. Genau, aber wenn sie jetzt aus Deutschland, also doch früher, auch Orten in Deutschland, die konnten extrem gut nachvollziehen, das spielen, wie wichtig ist das für die Entwicklung vom Kind. Was du da in diesen südlichen Ländern eigentlich nicht hast. Oder auch nicht in Sri Lanka, gar nicht. Die sind sehr liebevoll mit den Kindern, auch in den afrikanischen, die sind sehr liebevoll, empathisch, aber spielen als Kulturteil findet nicht so statt. Aber eben in Afrika ist Bewegung, Tanz sehr stark, Im Nahen Osten ist die Musik, aber sie ist viel subtiler. Es kann sogar eine Religion sein bei den Alewiten, bei den Kurden. Das ist dann total lässig. Die haben auch ganz eine feine Art sich zu bewegen. Es kommt extrem auf den Ort an, wirklich. Das kann man gar nicht so generell sagen. #01:16:55-7#

I: Und dann tust du auch je nachdem wie du erklärst was Psychomotoriktherapie ist etwa anpassen je nach dem von wo sie kommen? #01:17:01-7#

T8: Ja natürlich. Genau. Also ich schaue: Wo haben sie einen Zugang? Und wenn sie das Klavier sehen und sagen: «Wow», bei den Alewiten, Kurden, oder? Das ist ein Teil von ihrer Religion tatsächlich. Dann sage ich: «Gut, diese Sprache, die verstehe ich gut. Das ist auch ein Mittel, das gesund macht.» Und dann sind sie eigentlich sofort einverstanden. (lachen) Oder? Ich schaue schon, wo ich eine Stelle finde. #01:17:21-7#

I: Das ist noch gut. Ja jetzt müssen wir ja gar nicht mehr Klavier spielen in der HfH. #01:17:25-7#

T8: Nein. Und ich bin auch kein Hirsch. Aber das Klavier steht trotzdem da. #01:17:28-7#

I: Lächeln. Inwiefern findest du hat der Grad von der sozialen Integration von den Migranteltern einen Einfluss auf die Elternarbeit? #01:17:39-7#

T8: Einen grossen hat das. Ja also wenn die Eltern die Sprache schon können, haben sie schon einen grossen Schritt gemacht zur Integration. Und das ist tatsächlich auch, Kommunikation finde ich das A. und O. ob du gut mit ihnen zusammenarbeiten kannst oder nicht. Und dann die Bildung, ihre Bildungsebene, die sie hatten, bevor sie geflohen sind, spielt auch GANZ eine grosse Rolle. Also besser gebildete Eltern, da findet man einander eigentlich sofort, auch wenn die Sprachbarriere noch gross ist. Es wäre also nicht nur ihre Integration, sondern auch die Ressourcen, die sie mitbringen. #01:18:10-7#

I: Okay. #01:18:10-7#

T8: Du spürst das sofort, wie gebildet die Eltern sind. #01:18:14-7#

I: Aber findest du das die Integration auch mit der Aufenthaltsdauer oder dem Aufenthaltsstatus einen Zusammenhang hat? Hast du ja schon etwas angetönt mit der ersten, zweiten Generation. #01:18:23-7#

T8: Ja, würde ich schon sagen. Auf jeden Fall. Weil sie einfach ganz andere Themen haben.
#01:18:27-7#

I: Oder auch, ich weiss nicht, weil es da ja fast keine Schweizer hat, gibt es dann eher so ein bisschen Abschottungen gegeneinander, so Kulturen? #01:18:35-7#

T8: Das ja, stark. Aber mehr über die Religion. #01:18:39-7#

I: Okay. #01:18:40-7#

T8: Also wenn du da bist, in unserem Quartier und christlich bist, dann bist du eine Minderheit, die gefährdet ist mittlerweile. Das hat mir gerade heute jemand erzählt. Die sind Aussenseiter da.
#01:18:50-7#

I: Also hat es da an der Schule auch wirklich fast keine Schweizer? #01:18:53-7#

T8: Nein. #01:18:54-7#

I: Eben du hast gesagt, genau. #01:18:55-7#

T8: Und dann spielt die Hautfarbe noch eine Rolle für die Grenze und einzelne Länder, die hat einfach verfeindet sind. Wo du dann merkst dieser Konflikt findet auch hier statt. Oder Ethnien. Wo man sehr aufpassen muss. #01:09:10-7#

I: Okay. Und könnte die Integration auch abhängen, also hast du das Gefühl, dass Leute die weniger integriert sind, auch eher gehemmter sind, oder unsicherer? #01:19:20-7#

T8: Ja. Sicher. Oder nein, einsamer. Einsamer und orientierungslos, unsicher. Viel. Weil sie die Sprache von uns nicht lesen können. Also auch nicht nonverbal und auch nicht wie die Gesellschaft funktioniert. #01:19:36-7#

I: Und findest du, dass die Psychomotoriktherapie etwas unternehmen könnte, sollte, um diese Integration zu fördern? #01:19:44-7#

T8: Also ich finde sie ein grosser Teil bereits von der Förderung der Integration. Und zwar, weil wir bei den Kindern ansetzen, welche eigentlich wie die Zukunft sind von dieser Familie, weil wir nonverbal auch arbeiten, über den Körper als Ressource und über das Spiel als Ressource. Und die Kinder fahren ja völlig ab, unabhängig von Kultur und Herkunft, auf diese Materialien, die wir anbieten. Das ist eigentlich fast internationales Programm, das wir hier haben. Und deshalb finde ich das ist schon Integration. Und dann ganz gezielt, wenn du mit ihnen eben übst das was sie noch nicht können, eben wie Wertsystem, oder Zeitsystem, oder so Einheiten üben, was du ja machst, wie zählen und messen und Zeiten einhalten und so, dann bist du genau an der Quelle von ihren Themen, welche sie ja lernen müssen. Welche sie in ihren Kulturen je nachdem nicht haben. #01:20:39-7#

I: Also dann ist es eigentlich schon in der Psychomotorik selber und es braucht gar nicht noch irgendwie #01:20:44-7#

T8: Doch, es braucht dann schon noch ganz viel, aber wir sind ein Teil davon. #01:20:47-7#

I: Aber das ist nicht unsere Aufgabe? #01:20:49-7#

T8: Nein. Also ich finde wir machen schon viel. #01:20:51-7#

I: Ja eben, es ist schon viel. #01:20:53-7#

T8: Aber wir könnten uns noch viel mehr so verkaufen. Eben diese nonverbale Kommunikation. Das ist unsere Stärke. #01:21:00-7#

I: Das stimmt (lächeln). Das habe ich mir gar nie so überlegt, dass das #01:21:01-7#

T8: Doch das musst du dann noch als weiterführender Gedanke in deiner Arbeit schreiben. Das riesen Potential. Wir haben echt ein Potential. Oder auch kaum jemand kommt so einfach mit den Eltern in Kontakt wie wir. Weil wir einfach automatisch mit den Kindern arbeiten. Die Kinder finden es cool. Die Eltern schnaufen einmal auf, dass einfach etwas in der Schule endlich mal gut läuft und dann kommen sie hin und haben vertrauen. Das ist der Anfang von der Integration. Und dann kannst du den Eltern sagen: «Wow und jetzt mach noch einen Deutschkurs». Weisst du die Hemmschwelle ist dann so viel niedriger. Und so leisten wir eigentlich auch in der Elternarbeit einen rechten Beitrag zur Integration. Wenn sie vertrauen haben, oder? Ich finde wir haben einen super Job. (lächeln)
#01:21:44-7#

I: Ja stimmt (lächeln). #01:21:46-7#

T8: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer gesagt: «So möchte ich eigentlich arbeiten, wie ich jetzt arbeite». Und seit ich an dieser Stelle bin, finde ich, ich habe noch nie so sinnvoll gearbeitet.
#01:21:55-7#

I: Ja. Ich habe eben gerade letztens, gestern, ein Interview gehabt mit Eltern und dann hat die Mutter eben gesagt: «In ihrer Kultur werden die Kinder viel länger akzeptiert und alle Intelligenzen zusammengemischt und in der Schweiz da passt jemand nicht und wird gerade in die Psychomotoriktherapie abgeschoben.» Die hat dann sehr negativ gesprochen und da habe ich mir auch #01:22:16-7#

T8: War das aus dem Kosovoraum? #01:22:16-7#

I: Ja (lächeln). #01:22:16-7#

T8: Ja das ist dann, es passt dort. Weil sie das eben so als Affront erleben, häufig. Und die sind schon zweite Generation. Das ist schon wieder ein bisschen anders. #01:22:26-7#

I: Sie ist glaube ich als Teenager #01:22:28-7#

T8: Ja, aber sie ist gekommen als Flüchtling und die Kinder sind jetzt #01:22:30-7#

I: Ja, die Kinder sind jetzt #01:22:30-7#

T8: Und sie sind nicht traumatisiert die Kinder, quasi nur sekundär. Deshalb ist es die zweite Generation. #01:22:36-7#

I: Okay, also dann ist das wirklich etwas, das spezifisch ist für diese #01:22:39-7#

T8: Das ist ganz spezifisch auch für diesen Raum. #01:22:42-7#

I: (lächeln) Okay. #01:22:42-7#

T8: Und sie erleben das auch als #01:22:44-7#

I: Zwar nein, Irak war auch noch. #01:22:46-7#

T8: Ah ja? #01:22:47-7#

I: Wo sie Lehrerin war und das auch noch gesagt hat. #01:22:50-7#

T8: Aber das glaube ich auch. Das stimmt auch. Wir sind extrem schnell #01:22:57-7#

I: Eben, dann findest du den Beruf zwar etwas sehr Gutes, aber man muss auch immer damit leben, dass die einen finden: «Ja ist das überhaupt nötig?» #01:23:05-7#

T8: Also unser System hat eine kleine Toleranzgrenze für die Kinder, die nicht mehr mithalten können. Und die Eltern erleben es als Gesichtsverlust, ja. Doch, doch das stimmt schon. Doch das stimmt auch. #01:23:20-7#

I: Aber das wäre jetzt nochmals ein anderes Thema (lachen). #01:23:23-7#

T8: Aber das ist eigentlich dann, wenn die Eltern nicht wollen, dass die Kinder in die Psychomotorik kommen, was ich natürlich selten erlebe. Weil das ist das was die Lehrer mehr erleben, wenn sie ein Kind anmelden möchten zur Therapie. Und ich erhalte eigentlich die, bei welchen dieser Prozess durch ist. #01:23:36-7#

I: Ja und schaden tut es ja eigentlich nicht. #01:23:38-7#

T8: Nein (lachen). Ausser das sie dann bei den Psychomotorikern sind. #01:23:44-7#

I: Ja. Okay (lächeln). Das hatten wir schon. Auch schon gehabt. Einfach noch: Was könnte der Arbeitgeber noch unternehmen, ausser eben mehr Zeit für die Elternarbeit zur Verfügung stellen, um die Elternarbeit mit Migranteltern noch zu unterstützen? Ausser du hast noch gesagt Dolmetscher bezahlen. Das machen sie ja schon. Mehr Zeit vielleicht noch. Fällt dir sonst noch etwas ein? Oder? #01:24:08-7#

T8: Ich muss gerade ein bisschen überlegen. Hast du da nicht schon eine gute Antwort erhalten? (lächeln) #01:24:14-7#

I: Doch. Ich frage sonst noch ein bisschen spezifischer: Habt ihr auch Ausbildungen oder Weiterbildungen im Bereich Heterogenität/ Interkulturelle Kompetenzen? #01:24:23-7#

T8: Ja das haben wir. Genau das wird da bereits gemacht. Auch Umgang mit traumatisierten Kindern. Da läuft sehr viel. Das sind alles QUIMS Schulen und QUIMS hat auch wirklich so Programme drin, dass wir auch geschult werden und auch Techniken zur Verfügung bekommen. Und es gibt recht viele Schulanlässe, wo es auch um die Multikulturalität und den Umgang damit geht. Und das ist eigentlich wichtig, dass wir dort möglichst auch mitmachen. #01:24:50-7#

I: Also da habt ihr auch so ein Budget, ein bisschen ein grösseres Budget dafür? #01:24:52-7#

T8: Also die Schule hat ein Budget. Nicht wir in der Psychomotorik, was natürlich super wäre, sondern die Schule haben das. #01:24:59-7#

I: Aber du kannst das dann machen in der Schule und #01:25:02-7#

T8: Also ich kann einfach Teil haben. Wenn ich eine Weiterbildung machen möchte, da gibt es gutes, tolles Zeug. #01:25:07-7#

I: Und durch das, dass es eine Schule ist mir so vielen Migrationshintergründen, schauen sie dann auch bei der Anstellung der Lehrpersonen, dass dort eine Heterogenität? Oder ist das #01:25:17-7#

T8: Wahrscheinlich schon. Also die Lehrer, die jetzt hier arbeiten, das sind wirklich sehr motivierte Lehrer, die das selber gewählt haben. Sonst würdest du es nicht aushalten. Im andren Schulhaus, im L., ist es gar nicht so. Dort kommen die hin, die nichts anderes gefunden haben. Und das ist ein riesen Unterschied. Wirklich. Das ist also ganz ein anderer Lernstill und auch ganz andere Schwierigkeiten, auch wie sie thematisiert werden. #01:25:42-7#

I: Also dann schauen sie da vor allem darauf, ob jemand wirklich motiviert ist? #01:25:45-7#

T8: Ich habe das Gefühl. Oder es zieht dann ach mit der Zeit Lehrer dahin. Weisst du, es gibt ja so Mund zu Mund Propaganda. Diese Schule da ist schon ganz alt. Und diese Schule da ist auch schon immer diese Schule gewesen. Man hat dem «Negerdorf» gesagt, oder? (lächeln) Und das [Schulhaus] L. ist ganz ein neues, frisch geöffnetes Schulhaus, welches einfach noch das Abstellgleis ist von der Umgebung (lachen), welches auch wirklich – und das ist dann anderes arbeiten in der Psychomotorik, tatsächlich. Da mache ich auch mit bei den Projekten von der Schule und dort schaffe ich ganz viel Prävention bei den Lehrern im Klassenzimmer drin um ihnen zu erklären: «Schau mal, der macht das im Fall nicht absichtlich, sondern der macht das wegen dem und dem. Der hat das gar nicht verstanden. Der ist im Fall nicht dumm, sondern der ist erst zwei Jahre in der Schweiz.» #01:26:30-7#

I: Tust du auch mehr mit den Eltern, äh mit den Lehrern? #01:26:32-7#

T8: Mit den Lehrern. Also die Lehrerarbeit ist dort noch wichtiger als die Elternarbeit. #01:26:37-7#

I: Okay. Ja und denkst du das solche Weiterbildungen auch helfen um die Migrantenernarbeit zu vereinfachen? #01:26:46-7#

T8: Ja, voll. Ich finde das ganz wichtig. Das wird auch, das ist toll, in der Stadt Zürich wird das wirklich gut gemacht. #01:26:53-7#

I: Aber in der Stadt Zürich, da kann man glaube ich aus ganz vielen verschiedenen Weiterbildungen auswählen und dann gibt es halt auch noch andere, die spannend sind #01:27:02-7#

T8: Ja, das ist das eine. Oder die individuelle? Aber dann gibt es auch noch schulinterne Ausbildungen und wenn du in einer QUIMS Schule bist, dann musst du gewisse Programme machen. Zum Beispiel das ganze PADE System ist obligatorisch, dort geht es ums emotionale Lernen, dort geht es um Werthaltungen. Das müssen alle QUIMS Schulen einfach machen. Oder dann gibt es so Anlässe, Feste, welche ganz bewusst zelebriert sind, welche interkulturell sind, Lichterfeste und so. Bei welchen man alle Religionen ganz bewusst zusammen nimmt um zu sagen: «Wir definieren jetzt etwas Neues». Und wenn du siehst wie verheerend, dort entstehen Konflikte, dann haben diese QUIMS Projekte, die sind für mich total gut. Also präventiv gesehen, super. (...) Oder auch «Bewegte Schule» und «Purzelbaum». Diese Sachen kommen jetzt immer mehr hinein, weil das einfach Entlastung gibt. Genau und das Projekt «Purzelbaum», das sind tolle Instrumente, welche gegeben sind. #01:27:59-7

I: Und was sind so deine persönlichen Strategien, um möglichen Schwierigkeiten entgegenzuwirken? Gibt es so etwas? #01:28:06-7#

T8: Ja. Also Supervision finde ich total wichtig. Und ich habe jetzt ein paar Ausbildungen zu traumatisierten Kindern gemacht. Einfach mehr Wissen. Und ich habe recht stark gekämpft um Stellenprozent. Also ich konnte ein bisschen erhöhen, weil ich nicht mehr klar kam damit. So viele Kinder, so viele Präventionen, die jeweils passieren. Das wäre ein riesen Pensum gewesen. An den Strukturen habe ich irgendwie auch noch ein bisschen gehebelt. (lachen) #01:28:34-7#

I: Okay. Und gäbe es auch noch irgendwelche #01:28:39-7#

T8: Ah und dann ist noch sehr viel geklaut worden. Ich musste mir noch Schränke zutun, welche man abschliessen kann (lachen). #01:28:45-7#

I: (lächeln) Ja. Und hast du auch noch Ideen was für Strategien es geben könnte auf Seiten von den Eltern, oder Schulen um die Zusammenarbeit zu ermöglichen? Was noch unternommen werden könnte? #01:28:57-7#

T8: Also eben guten Strategien sind so Informationsanlässe wie Elternabende, dass die Psychomotorik also wirklich, wo die Eltern in den Raum gekommen sind und ich da meine Show geboten habe. Das ist genial und eine ganz niederschwellige Sache. Sich vorstellen überall: Bei den Lehrern, bei den Schülern und bei den Eltern finde ich wichtig. Und ein bisschen erklären. Ich habe eigentlich nur drei Sätze, durch welche ich erkläre, was Psychomotorik ist. Oder Bewegung mit dem ganzen Körper und dann Bewegung, die immer feiner wird bis zu den Fingerspitzen, welche man für das Schreiben und so braucht, und dann über die Bewegung Probleme bearbeiten. Also ich spreche nicht von Problemen, aber Themen die wichtig sind, wie Umgang mit Angst oder so. Und dann habe ich es eigentlich definiert auf eine sehr einfache Art, die auch ganz einfache Eltern verstehen. #01:29:45-7#

I: Okay. Ja. Und wie wichtig ist dir das Reflektieren? #01:29:50-7#

T8: Ah ganz wichtig! Deshalb eben die Supervision. Ich merke auch #01:29:55-7#

I: Tust du auch nach den Elterngesprächen? #01:29:56-7#

T8: Ja. Je nachdem was abgeht, oder. Ich finde es fordert einen ganz extrem, auch in den eigenen Werthaltungen. Darum ich finde auch, es ist ein, für mich ist es total interessant. Also nicht nur streng, aber ich habe auch häufig schlaflose Nächte (lachen) wirklich. #01:30:15-7#

I: (lächeln) Weil einen diese Erlebnisse so belasten? #01:30:18-7#

T8: Weil es mich einfach nicht in Ruhe lässt. Es belastet mich nicht. Mein Leben ist glaube ich einfach viel anspruchsvoller worden. Es beschäftigt mich, weil ich keine Lösung habe. Also gerade diese Radikalisierung beschäftigt mich sehr, weil ich nicht weiss, was man machen kann. #01:30:34-7#

I: Ja das ist auch ein bisschen, allgemein ein Problem. #01:30:40-7#

T8: Ja da stecken wir alle im gleichen Thema. Und dann bin ich eigentlich noch froh, können wir in der Psychomotorik ganz konkret mit den Kindern so arbeiten. Wenigstens das. #01:30:49-7#

I: Und denkst du, dass deine eigenen Erfahrungen mit Migrantenfamilien die Elternarbeit mit Migrantenfamilien beeinflusst? #01:30:56-7#

T8: Ja stark. #01:30:57-7#

I: Und wie? #01:30:58-7#

T8: Ich habe eine kurdische Familie, die ich schon über meine eigenen Kinder kennengelernt habe. Das sind wirklich Freunde von mir. Und ich habe so viel gelernt über die: Was heisst es, wenn du gefoltert wirst? Was das für Nachwirkungen hat für ein ganzes Leben? Was das heisst, wenn du so wie befreundet bist mit jemandem und das so eins zu eins immer mitbekommst, dann gibt dir das wie eine Sensibilisierung und eigentlich auch oft den Gedanken: «Wieso stehe ich nicht an der Stelle von ihnen? Wie würde ich reagieren, wenn ich das wäre? Es könnte so gut ach umgekehrt sein.» #01:31:38-7#

I: Wie Schicksal, so? #01:31:39-7#

T8: Ja. Und wie würden mir Menschen begegnen. Wie möchte ich, dass mir Menschen begegnen? Also wirklich der Rollentausch, der ist mir wirklich recht nahe. #01:31:46-7#

I: Sich in die Situation so ein bisschen hineinversetzen? #01:31:49-7#

T8: Ja und so: «Hey, wären wir im zweiten Weltkrieg auf die Welt gekommen, wären wir Jüdisch gewesen, würden wir einen wahnsinnigen Horror erleben, wie die jetzt in Syrien, oder wo auch immer. Oder im Irak.» #01:32:03-7#

I: Ja und sonst einfach noch, ob du noch abschliessende Fragen oder Bemerkungen oder Gedanken #01:32:08-7#

T8: Ich find es ist eine super Arbeit. Vielen Dank, dass du diese machst und ich bin gespannt was herauskommt. #01:32:13-7#

I: Danke auch für das Beantworten der Fragen. (lächeln) #01:32:14-7#

T8: Ja und beginne zu arbeiten, bald (lachen). Machst du das? #01:32:17-7#

I: Ja ich habe eben gehört, dass #01:32:21-7#

8.43 Experteninterviews

Dieses Kapitel beinhaltet die transkribierten Interviews der beiden Experten.

8.431 Interview mit EX1

Interviewdatum: 03.10.2016

Interviewort: bei dem Experten zu Hause

Aufnahmezeit: 01:21:25

Vom Schweizerdeutschen ins Schriftdeutsche übersetzt

Interview mit EX1

EX1: Das ist der von dem Buch, welches hier liegt. Tobinatan, das weisse Buch. #00:06-8#

I: Ah das? Okay. #00:08-8#

EX1: Ja. Das ist sein letztes. Und der Tobinatan ist der, der in Paris eigentlich die Ethnopsychologie,-psychiatrie aufgebaut hat. Das heisst er hat in einem psychiatrischen Spital gearbeitet und hat mit Leuten aus diesen Kulturen, in welche er selber hingereist ist, welche er gekannt hat, zum Teil auch mit den Methoden von den Heiler aus diesen Kulturen gearbeitet und einfach versucht in der Psychiatrie diese Faktoren einzubeziehen, oder? Und die Methoden, die in diesen verschiedenen Kulturen sind. Darum habe ich gefragt, oder? Ich kann Ihnen noch ein Ding mitgeben, wenn Sie wollen, aber ja nicht um zu lesen. Es gibt ein englisches Buch, welches ich selber nur überflogen habe, über kulturelle Psychiatrie, welches vielleicht noch ein paar Ideen gibt. Eines von meinen ersten Anliegen ist, dass wir immer eigentlich noch schnell etwas auf kulturelle Umstände schieben, was im Grunde genommen Faktoren sind von Stadt und Land und Bildungsstand. Und Stadt-Land sind manchmal wichtiger als Kulturen. Und in der Motorik ist es ja so, dass Sie, wenn Sie jetzt in der Schweiz schauen und Sie haben einen Bergbauer aus dem Wallis. Der geht anders weder ein Banker vom Paradeplatz. Und uns ist es immer wieder passiert, dass wir auf unseren Reisen in Asien oder in Nordafrika, wo auch immer, vermehrt gemerkt haben, dass die Leute uns, auch wenn wir noch so neutral angezogen sind, an der Art erkennen, wie wir uns bewegen. Oder, wir bewegen uns einfach wie Europäer. Und gerade zum Beispiel Afrikaner, dort ist es sehr auffällig, oder? Leute aus der Wüste, die in kleinen raschen Schritten laufen. Oder, mit den Kamelen. Und ich denke, dass die verschiedenen Grundmuster von Bewegung, dass die bis jetzt in der Psychomotorik und Psychomotoriktherapie wenig Berücksichtigung gefunden haben. Dass man das genauer anschauen müsste. Also was für ein Basismuster hat ein Kind? Und eben, ist es ein Bauernkind oder ist es ein Städterkind? Und natürlich schon auch aus welcher Kultur. Das ist nicht gleichgültig, aber ja. Das ist eins. Und das zweite, was mich sehr beschäftigt bei diesen Migrationsfamilien, ist, dass wir eine Vorstellung haben von Persönlichkeitsentwicklung und auch Autonomie von dieser Entwicklung. Also wir sehen ein Kind und wir arbeiten mit diesem Kind und wir haben ein Denken, welches von einer individuellen Entwicklung geprägt ist, oder? Während in vielen Kulturen und das war bei uns früher eben auch so, also vor hundert, hundertfünfzig Jahren, ist eigentlich ein Kind ein, ich sage jetzt Ast am Familienbaum. Und wird gar nicht so als individuelles Kind gesehen. Oder? Um wenn wir dann sagen: «Ja das Kind braucht Psychomotorik» oder Therapie sogar, dann ist das völlig fremd. Was soll das? Das ist auch immer etwas, das gerade ein Angriff kann ich nicht sagen, aber ein Eingriff müsste man vielleicht sagen, in die Gesamtfamilie ist. Also da ist, es ist nicht ein Kind isoliert, sondern ein Kind ist ein Teil vom Familienganzen. Und ich glaube einige Schwierigkeiten eben gerade vom

Verständnis, warum jetzt ein Kind Therapie braucht, die beruht einerseits auf dem und andererseits eben auf unserem Modell von individueller Entwicklung. Also alles was wir so haben, oder? Dass wir zum Beispiel unterscheiden zwischen der körperlichen Entwicklung und der kognitiven Verstandesentwicklung. Intelligenztests und so weiter. Das ist ja ein Modell von Persönlichkeit, welchen in vielen Regionen von der Welt überhaupt nicht vorhanden ist und auch nicht verstanden wird, oder? Weil man hat gar nicht so ein «Ich», sondern man ist ein Teil von der Familie. Und da gibt es eben auch sehr viele Missverständnisse, oder? Auch unser Schulsystem ist natürlich hoch individualisiert und hat sehr viel individuelle Leistung, oder? Und das ist manchmal dann schwer verständlich, warum ein Kind zum Beispiel Sonderschule braucht und so. «Ja wieso? Was ist jetzt los?» Oder? Ja also das, wir haben ein ausgesprochen eben europäisch, also nicht nur Europa, auch Amerika, aber ein westliches Modell von der Persönlichkeit und ihrer Entwicklung, welches natürlich viele Migrationsfamilien, je nachdem von wo sie kommen, so gar nicht haben. #06:26-8#

I: (...) Ja, ich habe eben auch viele Eltern, also die, welche ich jetzt interviewt habe, die haben auch oft gesagt: «Wieso gibt man dem Kind nicht mehr Zeit? Oder in meiner Kultur, oder von dort wo ich herkomme, tut man wie die verschiedenen Kinder mischen, absichtlich eine Durchmischung machen und sagt, dass kommt dann schon noch. Und eben in der Schweiz wird es wie abgeschoben. Und ja da kann man natürlich sagen, das ist eine Schwäche von der Psychomotoriktherapie, oder man kann einfach sagen, das ist in unserer Kultur jetzt #07:01-8#

EX1: Es ist eine kulturelle Grunddifferenz, oder? Auch natürlich unsere extreme Leistungsorientierung, welche wir auch in der Schule haben. Also es ist ja immer noch, trotz, dass man Gruppenarbeiten macht, im Wesentlichen ein Konkurrenzsystem. Wer ist besser, wer ist schneller, oder? Und gerade in einer Agrarkultur zum Beispiel, in welcher man miteinander auf das Feld geht, ist das nicht so. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich ein Kind war, ich wuchs in einem Bergdorf auf, da hat man die Kinder, wenn es «Heu-Zeit» war, auch ohne Heuferien, man hat sie nicht in die Schule geschickt. Weil was soll das? Jetzt musste man heuen miteinander und da mussten die Kinder mithelfen. Und das ist natürlich auch. Wir sind eine westliche Leistungs- und Konkurrenzkultur, welche für viele Leute ein bisschen fremd ist. #07:57-8#

I: Ja in der Schweiz war es ja auch nicht immer so. #08:00-8#

EX1: Nein wir haben vieles was wir heute quasi bemerken an der Migrationsfamilie oder so, das war bei uns vor hundert, hundertfünfzig Jahren nicht anders. Bis zu der Frage, also zum Beispiel Kopftuch, oder? Wenn Sie so alte Fotos anschauen aus bäuerischen Kulturen, Wallis und so, da trägt doch jede Bäuerin hat ein Kopftuch. Und es ist doch keine herumgelaufen ohne Kopftuch. Und es hatte auch jede ein langes Kleid und zwar ziemlich lang. Und ich mag mich natürlich gut erinnern, als die ersten Mädchen mit Hosen ausgekommen sind. Oder, das war in meiner Generation. Und war natürlich für viele Leute ein Skandal. Und ja das ist, also zum Beispiel das Jeanstragen. Ich habe, mich haben sie mal in einem guten Restaurant in Zürich nicht hereinlassen zu Beginn, als ich Jeans trug. Weil sie sagten wir lassen ohne Krawatten und in Jeans, aber ich hatte die Krawatte, oder? Also das waren die zwei Bedingungen: Die Krawatte musst du tragen und keine Jeans. Und sie haben effektiv keine Jeans ins Restaurant gelassen. Also Zürich, oder? Stadt Zürich. Vor fünfzig Jahren, gut fünfzig Jahren. Also eben, vieles was wir als Kulturspezifisch anschauen ist eine zeitliche Entwicklungsdifferenz. Darüber gibt es interessante Arbeiten. Über die Ungleichzeitigkeit von der kulturellen Entwicklung, wenn man weltweit schaut, oder? Und das ist natürlich heute so. Ich meine wir sehen das ganz klar mit dem, die Frage von Religion und Staat im Islam, oder? Wir hatten auch natürlich unsere Religionskriege und

der Staat war ein religiöser Staat und dann haben wir quasi das getrennt, gespalten und in den islamischen Ländern ist einfach Religion und Staat noch beieinander, oder? Und das Religionsgesetz bestimmen auch die staatlichen Gesetze. Das war bei uns eben viel früher auch so. Also französische Aufklärung war da natürlich ein Einschnitt in dieser Entwicklung. Und heute müssen wir uns einfach klar werden, dass viele solche Grundvoraussetzungen, wie eben das Modell von der Persönlichkeit, von der Autonomie und so, dass die nicht universell sind, sondern eben europäisch westlich sind, oder euroamerikanisch sind. Ich mag mich auch gut erinnern zum Beispiel, das ist auch so etwas, als in ein Jugendlicher war, also ja was sind jetzt das? Sechzig, Fünfundsechzig Jahre schon. Aber das war in den fünfziger Jahren vom letzten Jahrhundert. Nach dem Krieg, also Ende vierziger Jahre, fünfziger Jahre, kamen ja viele Amerikaner nach Europa und haben die «amerikanische» Kultur mitgebracht. Und da gab es Mädchen in meinem damaligen Alter. Die waren geschminkt und mir gab es fast etwas, oder? Das schien mir so unnatürlich und so komisch. Also irgendwie ich habe das nicht verurteilt, aber warum sollten die sich so anmalen? Die ist ja gleich alt wie ich, oder? Aber dort haben sich die Jugendlichen, die haben sich dort halt schon geschminkt und wir da nicht, oder? Bei uns war dies nicht üblich. So, jetzt ein weiteres Thema von dieser Migration ist natürlich das Verhältnis vom Körper, natürlich auch zur Sexualität. Ich meine jede Körperberührung hat ja auch ich sage jetzt eine erotische Qualität, oder? Und da sind natürlich auch wieder in vielen Kulturen, das hat jetzt nichts mit dem Islam zu tun also, sondern mit der Kultur, sind Mädchen und Knabenskulturen. Sie sind einfach verschieden und kommen erst zusammen, wenn sie heiraten oder verheiratet werden. Und die Mädchen sind mit der Mutter und die Knaben sind mit dem Vater. Und die Knaben kochen nicht und die Mädchen schreineren nicht und so und fahren nicht Auto. Und wenn jetzt natürlich eine Therapeutin mit einem Knaben zu tun hat, ist das für die Familie und auch für diesen Knaben schon etwas Besonderes, oder? Und auch mit dem Körper und die Frage dann: Wieviel berühren darf man? Und wo? Und wie darf man berühren? Bei Jugendlichen gibt es manchmal sexuelle Erregungen. Ja, weil sie das nicht gewohnt sind, oder? Oder, dass da eine charmante junge Therapeutin sie in die Hängematte tut (lächeln). Und für die Eltern ist das dann zum Teil auch ein Tabubruch, welche sie schlucken müssen und verdauen. Da beim Körperkontakt muss man glaube ich sehr daran denken.

#14:03-8#

I: Ja, dass man sicher nachfragen muss. #14:05-8#

EX1: Da muss man sicher viel fragen und ja. (...) Was ist noch? Dann natürlich auch die Frage von der Hierarchie in der Familie. Ich meine bei uns war natürlich auch immer zuoberst der Vater, oder? Eben auch bis vor hundert, hundertfünfzig Jahren. Zum Teil auch heute noch, wenn Sie in die Innerschweiz gehen und so. Es gilt, was der Vater sagt. Und ich denke vielmals, wenn Therapien nicht zugestimmt werden oder abgebrochen werden, dann sagt die Mutter quasi, weil sie ist zuständig für die Erziehung. Aber sie sagt das, was eigentlich der Vater bestimmt. Und ist eigentlich der Briefträger von einer Familienmeinung sage ich jetzt mal, welche der Vater bestimmt. Und die Väter kommen ja allgemein im Grunde genommen viel zu wenig in die Elterngespräche. Werden auch in der Regel, also ich finde die Therapeutinnen bestehen häufig auch wenig darauf, dass auch einmal die Väter kommen, oder gerade mal zu Beginn beide Eltern kommen. Die Väter wissen vielmals nicht: «Was soll das? Das ist doch eine Sache der Mutter». Aber wenn es dann ums Wesentliche geht, dann haben sie doch das letzte Wort, oder? Und man muss irgendwie sie auch gewinnen und überzeugen. (...) Ja, was ist nochmals so, was? Also ich kenne ja die Psychomotorik ja seit jetzt Jahrzehnten, weil ich einfach immer wieder, nicht nur unterrichtet habe, sondern ich habe ja auch Kinder gehabt in der Psychomotorik, die meine Patienten waren. Und das andere ist, ich habe jetzt seit, ja es sind jetzt

auch schon fast zwanzig Jahre, mache ich Supervisionen. Und da kommen ja auch einige Psychomotoriktherapeutinnen, ich schätze etwa ein Viertel, die einfach ihre Geschichten von ihren Kindern und Eltern erzählen, oder? Und von dort weiss ich ungefähr wo die Schwierigkeiten sind. (...) Ja. #16:40-8#

I: Mich interessiert jetzt eben noch, es gibt ja ganz viele kulturelle, eben auch schon in einem Land, ganz viele Unterschiede und wie man diese Eltern wie kann ins Boot holen auch? Oder was man auch könnte dagegen machen? Oder ob es auch Unterschiede gibt eben zu dieser Frage, dass die Väter eben das letzte Wort haben, oder das Sagen haben und ob es vielleicht auch Kulturen gibt, bei welchen es gerade umgekehrt ist? Oder ob man dann, ja. Also vielleicht zuerst mal das. #17:16-8#

EX1: Ja. Ich glaube das Entscheidende ist, also für mich wären es zwei Sachen, oder? Das eine ist, dass man ganz viel muss versuchen mit ganz einfachen Worten zu erklären. Also zum Beispiel warum Grafomotorik von der Schule vorgeschlagen wird. Wobei die Grafomotorik ja so eine Art ein Eintrittsticket ist in die Psychomotorik. Nachher zeigt sich dann, dass ganz viele andere Sachen noch Probleme sind. Aber, dass Sie eben an Leute denken, die vielleicht selber knapp schreiben gelernt haben, oder, ist unsere Anforderung an die Schreibschrift, ist zuerst einmal nicht nachvollziehbar, oder? Und heute sowieso nicht, man hat ja nachher den Computer und für was muss man dann quasi von Hand schreiben? Oder der Schreibtest und all diese Sachen. Also ich glaube es braucht sehr viel Erklärung. Es braucht vor dem noch, das Spüren von den Leuten mit Migration, dass man sich für sie interessiert. Und das ist, das muss man lernen abzugrenzen von der Neugier. Es nimmt mich nicht wunder wo du herkommst und was du erlebt hast, sondern es interessiert mich. Das ist einfach etwas Anderes, oder? Und viele Leute sind glaub ich erstaunt, weil das ist das erste Mal auf ihrem Fluchtweg, dass sich jemand für sie wirklich als Menschen interessiert, oder? Und dann mit dem Interesse und der Erklärung kann man glaube ich eine Vertrauensbeziehung aufbauen. Und eigentlich müsste man sich zu Beginn diese Zeit nehmen. Also man müsste nicht einfach ein Elterngespräch machen, sondern man müsste sagen: «Es gibt eine erste Phase, in welcher ich mit den Eltern, die welche kommen halt, Mutter, Vater, Grosseltern, in Beziehung trete und ihr Vertrauen gewinne», oder? «Und dann, wenn ich nach zwei-, dreimal das Gefühl habe, ja doch, jetzt kennen sie mich und ich kenne sie ein bisschen, dann kann ich beginnen zu arbeiten». #20:20-8#

I: Dann müsste es natürlich auch von der Schule dieser Rahmen zur Verfügung gestellt werden. #20:23-8#

EX1: Der Rahmen muss zur Verfügung gestellt werden und man muss von den Schulleitungen, oder wer es dann ist, einsehen, dass das eben eine Voraussetzung ist, oder? Und ich glaube für das müsste man sich einfach einsetzen. Und es ist eben, noch schnell zu vorhin, was Sie richtigerweise gesagt haben, es gibt eben auch Unterschiede innerhalb von Europa oder im Land. Es ist ein Thema, was wir jeweils sagen, ist die Migration, aber das Thema ist eigentlich Mobilität. Das heisst, dass die Leute generell auf der Welt, jetzt nicht nur die, die flüchten oder Arbeitsmigranten sind, nicht dort leben wo sie in einer geschlossenen Gesellschaft aufgewachsen sind. Und dass die geschlossenen Gesellschaften nicht mehr existieren. Oder, auch wenn Sie in ein Dorf gehen, dann hat es heute so und so viele Zugezogene. Wieder in dem Bergdorf, in dem ich aufgewachsen bin. Da wusste man noch, wenn die Grossmutter aus dem Tal kam, das ist eine Familie, die, oder? Das ist heute völlig vorbei. Das heisst wir sind eben nicht mehr im geschlossenen sozialen System mit gleichen Wertvorstellungen, mit gleichen Erziehungsvorstellungen und so weiter. Und darum braucht es auch jedes Mal ein zuerst sich wie Einleben gegenseitig, oder? Ja das ist sogar in Zürich natürlich

verschieden, ob sie im Industriequartier oder im Zürichberg in einem Schulhaus sind, oder? Und wenn jemand ja, eben zum Beispiel Integrationsfragen von Schüler im Industriequartier, die sind völlig eine andere Sache als Integrationsfragen im Zürichberg wo alle Angst haben ihr Kind komme nicht ins Gymnasium, oder? Und so. Also da muss man sich glaube ich klar sein, dass man eben zuerst muss diese Beziehung aufbauen. Und die Beziehungsbasis ist da um zu arbeiten. Ja. #22:46-8#

I: Und gibt es denn da je nach Kultur andere Faktoren, die man beachten sollte? Oder anders vorgehen sollte? Oder? #22:56-8#

EX1: Nein ich glaube es geht immer über ein echtes Interesse. Ich meine jeder, oder, auch wenn Sie sagen albanisch sprechend oder Somalia, ja was wissen wir schon von diesem Land? Und was wissen wir vor allem von dieser Region und von dem Ort wo die herkommen? Ist das ein Kaff, ist das eine Stadt und so. Also ich erlebe immer wieder, dass mir gesagt wird, beide Eltern oder ein Elternteil ist aus der Türkei. Und wenn ich dann sage: «Du also Entschuldigung, Türkei, aus dem Bergland von Anatolien, aus Istanbul, was eine Weltstadt ist, ganz aus dem Süden, oder? Was heisst aus der Türkei?» «Ja keine Ahnung» «Ja Entschuldigung, also (lächeln), da kann ich dir auch nicht weiterhelfen (lachen), weisst du?». Dann muss man wirklich eben glaube ich in diesen Gesprächen, also ich meine jetzt nicht man muss zu Beginn drei Gespräche machen, aber man muss vielleicht eines zu Beginn machen und nach vier Wochen muss man sagen: «Jetzt brauche ich wieder mal ein Elterngespräch», oder? Man muss dem einfach mehr Platz geben. Und eben über das Interesse erfahren was diese Leute für Wertvorstellungen haben. Oder, das ist ja etwas Zentrales. Was für Zielvorstellungen sie haben in der Erziehung. Und etwas, dass mir ganz wichtig scheint: Und immer wieder Interesse, wie sind die Eltern aufgewachsen? Weil, wenn man die Eltern nach ihrer Kindheit, Jugend fragen kann, dann erfährt man natürlich etwas über ihre Vorstellungen von einem Kind und wie man aufwachsen sollte, oder? Weil die meisten Leute erziehen ja auf dem Hintergrund von dem wie sie selber erzogen wurden. Und dann erfährt man meistens relativ bald etwas über die Grosseltern. Weil viele Schwierigkeiten von den Kindern sind ja heute Mehrgenerationenprobleme. Vor allem, weil eben die erste Generation, also die Grosselterngeneration, dort wo jetzt heute keine Kriegsgebiete sind, unter Umständen ganz schwierige Lebensumstände gehabt haben. So ein typisches Beispiel ist zum Beispiel der Ostblock, oder? Wo die Grosseltern noch unter dem kommunistischen Regime aufgewachsen sind mit allem Druck und allem ja was da dazu gehörte. Und die Eltern dort erzogen wurden. Und dann irgendwann mal sind die Eltern, oder ein Elternteil hat dann in die Schweiz geheiratet, kommt aber mit den Vorstellungen, die er selbst erlebt hat, oder? Und hat jetzt diese Vorstellungen für sein Kind. (...) Und da ist natürlich auch zu sagen, dass wir natürlich jetzt viele Familien haben, die kulturelle Patchwork Familien sind. Das heisst der Vater ist italienischstämmig und die Mutter ist, was weiss ich, afrikanisch und so. Und das sind schon wieder, auch wieder, verschiedene Erziehungsvorstellungen, Wertvorstellungen ja wo man schauen muss wie ist das Muster, oder? Das sind ja ganz komplexe Muster. #26:47-8#

I: Also finden Sie es schwierig so, eben für gewisse Kulturen gewisse Punkte wie aufzulisten oder Merksätze, welche uns helfen würden? #26:59-8#

EX1: Ich glaube es geht nicht. Ich glaube man muss sehr, sehr stark Individualisieren. Ich glaube man kann Punkte auflisten, welche wichtig sind. Oder, also man kann zum Beispiel sagen: «Du musst immer ein bisschen wissen, was sind die Vorstellungen für eine Mädchenerziehung/für eine Knabenerziehung. Du musst immer ein bisschen wissen, wie ist der Körperkontakt in dieser Kultur.

Du musst wissen was für eine Bildungsschicht, was für Zielsetzungen, Leistungszielsetzungen hat man in dieser Kultur.». Also man kann schon Punkte auflisten, aber nicht kulturspezifisch. #27:50-8#

I: Also auf was man achten muss mehr, oder? #27:52-8#

EX1: Genau. #27:52-8#

I: Auf welche Punkte es darauf ankommt? #27:54-8#

EX1: Ja das muss man glaube ich anschauen, oder? Weil eben auch innerhalb von einem Land ist das so verschieden, oder? Also das eine ist, dass man das kann, diese Punkte, und das andere ist, dass man sagen kann: «Die Unterschiede betreffen zum Beispiel eben die Einstellung zu Mädchen und Knaben, die Unterschiede betreffen das Grundmuster von Bewegung, Grundmuster betreffen das Verhältnis zur Religion, was auch immer das für eine Religion sei», oder? «Wie stark sind religiöse Vorstellungen drin.» Solche Sachen kann man sagen, oder? Aber man kann es nicht sagen: «Bei ihnen ist es so und so und so». Es hat mal jemand gesagt, dem er gesagt hat, ein Freund von mir, dem hat man gesagt: «Du, dann müsstest du dich wirklich ein bisschen mehr in Zürich integrieren». Dann hat er gesagt: «Ja, aber sagst du mir jetzt in welches Zürich?» (lächeln). Weil eben, ist das Industriequartier, ist das Zürichberg, ist das Uniquartier? So. #29:03-8#

I: Also könnte man auch nicht auf die Religionen? Das ist auch schon zu weit, dass man zum Beispiel sagt: «Auf das kann man bei islamischen Kulturen achten oder christlichen»? #29:12-8#

EX1: Nein ich glaube nicht. Man kann aber sagen: «Es ist immer wichtig zum Beispiel wie streng wird eine Religion eingehalten, wie praktizierend ist eine Familie.» Egal ob christlich, islamisch oder buddhistisch, oder? Solche Sachen kann man sagen. Ja, so. #29:39-8#

I: Und merken Sie einen Unterschied zwischen Flüchtlingen und Arbeitsmigranten? Muss man da anderes beachten? Oder kann man das auch wieder nicht in einen Topf werfen? Ein bisschen plakativ gesagt. (...) Weil die Flüchtlinge sind wie gezwungen auf eine Art oft, aber die Arbeitsmigranten je nachdem auch, aber nicht immer hätte ich jetzt gedacht. #30:10-8#

EX1: Also was ich immer wieder, es sind eigentlich zwei Sachen, welche ich immer wieder ein bisschen vertrete. Das eine ist die Kinder und dafür braucht man auch die Eltern, sollten im Lauf von der Therapie ein Bild erhalten von ihrer Geschichte. Und dafür gibt es ja so etwas wie eine Methode: Man nimmt für jedes Familienmitglied ein langes Seil, ein dickes Seil und legt das auf den Boden, oder? Ich weiss nicht ob Sie es kennen? #30:56-8#

I: Ja das haben Sie glaube ich mal erklärt. #30:57-8#

EX1: Habe ich es mal erzählt. Und tut dort, wo die Seile zusammenkommen, der Vater und die Mutter, oder eben das Kind kommt, etwas hinlegen und für schlimme Sachen zum Beispiel einen schwarzen Stein, oder? Und tut das mit Hilfe von der Mutter, oder von den Eltern, mit dem Kind konstruieren und anschauen. Dass das Kind ein Bewusstsein bekommt: «Was habe ich und meine Eltern, was haben wir alles erlebt?», oder? Und da ist natürlich schon bei Flüchtlingen, ja es sind einfach viele schlimme Sachen drin. Ich denke, man muss nicht alle diese schlimmen Sachen wissen, aber man muss wissen: «Das ist ganz ein schlimmer Abschnitt wo wir unterwegs waren und durch drei Länder kamen» und so. In dem Sinn ist die Geschichte bei Flüchtlingen, glaube ich, belastender und schwieriger und das muss man ein bisschen im Gespür haben, ja. #31:56-8#

I: Das man dort vielleicht noch ein bisschen mehr Wert darauf legt? #31:58-8#

EX1: Ja. Aber ich meine bei den Migranten ist es dafür so, dass sie meistens im Herkunftsland einfach keine Chance hatten, oder? Auf Arbeit, ein Einkommen und so. Und das ist ja auch nicht lustig. #32:14-8#

I: Ja. Ausser jetzt solche von eher Nordeuropa oder so. #32:17-8#

EX1: Ja. Gut, aber die haben Sie jetzt ja nicht so drin, oder? #32:21-8#

I: Nein, die habe ich jetzt nicht, nein. #32:22-8#

EX1: Interessanterweise. Weil eben die Deutschen in der Schweiz haben es nicht einfach, gerade auch die Kinder. #32:29-8#

I: Ja Deutsche hatte es auch noch viele, das stimmt. #32:32-8#

EX1: Jaja und die haben es gar nicht einfach. Weil sie bei uns nicht so ankommen, oder? #32:37-8#

I: Ja. Das ist aber auch wieder so wie die früher vom Balkan eher. Das wechselt auch immer wieder ein bisschen. #32:45-8#

EX1: Jaja. Und wir sind natürlich in unser eigenen Vorstellung, sind wir kein Einwanderungsland, oder? Obwohl wir riesige Prozentsätze haben von Ausländer. Wir haben einfach nicht die Vorstellung von einem mehrkulturellen Hintergrund wie zum Beispiel Amerika oder Israel oder andere Länder. Und das heisst, das ist auch noch ein Begriff, der mir wichtig ist: Wir kommen den Leuten bei der Integration wenig entgegen. Und sagen: «Höre, du bist bei uns jetzt willkommen und wir sagen dir jetzt, wie es bei uns läuft» und so, sondern man erwartet eigentlich, dass die Leute sich selber integrieren. Und bei den Kindern muss man sagen, dort ist es ja sehr häufig eine Frage von der Klassenkultur. Also gerade Kinder, die vielleicht noch Schwierigkeiten haben, sagen wir psychomotorische zum Migrationshintergrund dazu und es schwer haben sich zu integrieren, da müsste ja von der Klassenkultur etwas ihnen entgegenkommen. Das heisst mit andern Worten: Die Lehrperson müsste dafür sorgen, dass die Klasse als Gruppe ein Stück weit die Verantwortung übernimmt, dass vielleicht einzelne Kinder diesem Kind das es schwierig hat sich zu integrieren ein bisschen Unterstützung geben. Man muss es zum Klassenthema machen, oder? «Wir wollen alle zusammengehören». Das ist ein bisschen fast schon ein bisschen, das geht so in Richtung Mobbingprävention. Oder: «Wir wollen keinen auslassen, draussen lassen» und so. Und ich denke da gibt es Lehrpersonen, die sehr viel machen und es gibt Klassen wo ja das Gemeinschaftsgefühl an einem kleinen Ort ist. #35:03-8#

I: Okay. Und wie stark denken Sie tun wie so die eigenen Erfahrungen mit Migrantenfamilien oder selber der geschichtliche Hintergrund so die Arbeit mit Migranteneltern prägen? #35:21-8#

EX1: Ich glaube das ist schon ein wichtiger Faktor, ja. Ich glaube, wenn jemand selber etwas erlebt hat, an Mobilität, an Veränderung, an Familie in der Kindheit, dann kann das auf beiden Seiten, es kann die Arbeit erleichtern, es kann die Arbeit erschweren. Aber man muss sicher auch, ja und schauen: «Wie ist das eigentlich für mich und was habe ich schon in dieser Beziehung erlebt?». Ich wollte Sie übrigens ein bisschen fragen, nach ihrer persönlichen Biografie. Ich habe das jetzt noch gar nicht gemacht. Ja, also für mich ist es natürlich entscheidend, ich bin mit drei Jahren in die Schweiz

gekommen von Wien und ich habe das glaube ich auch erzählt da bei meiner Biografie. Und für mich hat das schon die ganze Kindheit in dem Migrationsmilieu hat schon viel damit zu tun, dass mich das dann auch später interessiert. #36:27-8#

I: Also soll ich noch etwas zu mir sagen (lächeln)? #36:31-8#

EX1: Ja, wenn sie wollen (lächeln). #36:32-8#

I: Also ja bei mir sind eigentlich beide Eltern aus der Schweiz. In der Schweiz aufgewachsen, auch die Grosseltern, also eigentlich recht weit zurück. Aber ich habe einfach irgendwie gemerkt, ja ich bin eigentlich fast die einzige, also es gibt gar nicht mehr so viele (lächeln) und ich finde es eben auch spannend all die verschiedenen Kulturen, die in der Schweiz leben, ja. Aber ich selbst habe gar nicht so Erfahrung. Ich bin schon viel reisen gegangen und gehe gerne reisen. Ich finde es spannend, wie das unterschiedlich ist. #37:01-8#

EX1: Schön. #37:02-8#

I: Ja, was habe ich da noch für ein paar Fragen? (...) Ah noch zu den Unterschieden von den Arbeitsmigranten und den Flüchtlingen habe ich mich auch noch gefragt, inwiefern die Fluchterfahrungen von den Eltern sich auf die Kinder auswirken können. Also auch, wenn sie die Flucht gar nicht miterlebt haben. Sie haben ja schon etwas angetönt mit der Erziehung, die mitgegeben wird und übernommen wird, ja. #37:34-8#

EX1: Ja ich glaube eben man muss viele Schwierigkeiten über drei Generationen anschauen. Also das sind eben einerseits Kriegserfahrungen im Herkunftsland und, oder Bürgerkriegserfahrung vor allem, es sind Erfahrungen von Diktatur und es sind andererseits eben Ängste und Befürchtungen und ja, Traumatisierungen auf der Flucht, oder? Und wenn man dann endlich hier ist, ist ja das Asylverfahren ist auch kein Schleck. Das ist dann häufig auch nochmals eine Retraumatisierung. Und dann wird einem natürlich auch die Entwicklung von einem Kind besonders wichtig und etwas vom schlimmsten ist natürlich, dass viele Migrationsfamilien gar nicht wissen, ob sie bleiben können. Also die permanente Unsicherheit, oder? Im Unterschied zu Arbeitsmigranten, die ja meistens kommen, weil man sie braucht zum Beispiel im Spital. Und diese Unsicherheit, die ist sehr schädlich. Die gibt auch grosse Spannungen und ich glaube die wirkt sich sicher auch in der Motorik aus. #38:51-8#

I: Und gibt es etwas, könnten Sie sagen, was die grössten Unterschiede in der Elternarbeit mit Eltern mit und ohne Migrationshintergrund? Oder kann man das eben so nicht sagen? Vielleicht die Sprachbarriere als Beispiel. Es ist ja auch nicht so einfach in der Schweiz einen Sprachkurs zu machen. Es ist ja nicht so billig. Oder ob es noch andere Punkte gibt, die ihnen gerade einfallen? #39:18-8#

EX1: Also ich denke hinter der Sprache stehen ja Begriffe und dass man, auch wenn man jetzt mit Dolmetscher arbeitet, oder? Der diese Sprache sogar kann, mit dem gleichen Begriff, das gleiche meint. #19:42-8#

I: Also bräuchte es ja wie so Kulturdolmetscher? Der es dann wie noch so übersetzt. #39:47-8#

EX1: Ja, wenn man überhaupt, also es gibt ja, habe ich da meinen Standartwitz erzählt, wie man Kinder bekommt? Mit dem Deutschen und dem Franzosen und dem Schweizer? Ich weiss es nicht. #40:02-8#

I: Das weiss ich nicht mehr (lächeln). #40:02-8#

EX1: Dann erzähle ich ihn gerne nochmals für das also. Eben diese drei kommen zusammen, eben einen Deutschen, einen Schweizer und einen Franzosen. Und die Diskussion unter diesen drei Männern ist, ja, wie kommt man zu einem Kind? Und der Deutsche sagt: «Bei uns ist das eine Sache der Familienplanung». Und der Franzose sagt: «Chez nous, cette une affaire d’amour» und der Schweizer denkt lange nach und sagt: «Bei uns ins das von Kanton zu Kanton verschieden». #40:31-8#

I: Ah ja (lachen). #40:32-8#

EX1: Also eben ich meine ja eben so Wörter wie: Mühe mit Leistungen in der Schule, kann man sich da, wenn man in einem albanischen Bergdorf aufgewachsen ist das Gleiche vorstellen wie so, oder? Also ich glaube der, dass man klar, wie soll ich sagen, dass man Geduld hat herauszufinden, wie können wir einigermassen die gleichen Vorstellungen, Begriffe und so weiter haben, oder? #41:10-8#

I: Und auch erklären wie es in der Schweiz ist? #41:14-8#

EX1: Und erklären was wir darunter verstehen und wie es bei uns ist. Und so, oder? Ja. #41:20-8#

I: Und wie wichtig denken Sie ist es, dass die Eltern stehen, oder hinter der Psychomotorik stehen, dass eigentlich der Erfolg, dass das Kind in der Psychomotoriktherapie auch erfolgreich ist, oder Erfolg haben kann? #41:36-8#

EX1: Also ich denke es ist sehr wichtig, weil wenn die Eltern eigentlich nicht einverstanden sind oder nicht verstehen um was es geht, kommt das Kind in einen Loyalitätskonflikt: «Soll ich jetzt die Einstellungen von den Eltern haben: «Das ist vergeudete Zeit und nützt sowieso nichts»? Oder soll ich die haben von der Therapeutin, wenn sie mich gut mag?». Und das macht so eine Ambivalenz, eine Zwiespältigkeit, welche glaube ich die Therapieentwicklung blockiert. Und ich glaube es gibt zwei Möglichkeiten dem, der eine ist, dass man die Eltern gewinnt, das ist die bessere. Und die andere ist, dass man, wenn man das Kind eine gewisse Weile kennt, das auch mit dem Kind anschauen. Das heisst dem Kind sagen: «Hör, das und das finde ich jetzt für dich wichtig. Weisst du deine Mami ist nicht in eine solche Schule wie du und sie findet das für dich nicht so wichtig». Also ohne, dass man die Eltern in die Pfanne haut, dem Kind klarmacht, dass die Eltern aufgrund von ihrer Erfahrung etwas vielleicht nicht so gleich anschauen. So. #43:06-8#

I: Also würde es auch Sinn machen, Ihrer Meinung nach, die Therapie fortzusetzen und eben dann #43:11-8#

EX1: Ja. #43:13-8#

I: Und gibt es für Sie allgemein grundsätzliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Elternarbeit? #43:20-8#

EX1: Ich glaube der Aufbau von einer Vertrauensbeziehung. Das ist der Schlüssel. Und ein gutes Interesse, so wie Sie es jetzt am Thema haben, (lachen) müssten sich eigentlich alle für die Eltern interessieren. #43:39-8#

I: Also ich habe auch noch einen Freund, der nicht aus der Schweiz ist – aus Schweden. Das ist jetzt eher im Norden, deshalb die sind wirklich nicht geflüchtet oder so, aber auch habe ich gemerkt, die

haben recht andere Vorstellungen. Bereits nur, es ist ja eher nahe denkt man. Das fand ich auch noch spannend (lächeln). #43:59-8#

EX1: Ja. Das ist so. #44:02-8#

I: Okay. Und was oder worin sehen Sie die grössten Schwierigkeiten? (...) Also jetzt sowohl auf der Seite von den Therapeuten, wie auch vielleicht von der Seite von den Eltern oder allgemein Fachkräfte. Vielleicht ist das auch beim Arzt, oder, auch so? #44:22-8#

EX1: Ja ich würde halt auch wieder sagen ungenügendes gegenseitiges Verständnis. Und natürlich Vertrauen, aber auch das Verständnis für den andern. Und ja, auch dem andern zugestehen, dass er anders ist und anders tickt. Das ist ja in jeder Beziehung das Problem, oder? Also man hat gewisse gemeinsame, wichtige gemeinsame Sachen, aber man hat eben auch andere Sachen und das macht ja die Beziehung auch spannend, oder? Also wenn man jetzt da ein Spiegelbild hätte, wäre es ja langweilig. Aber man muss den Respekt dafür haben und den Freiraum geben und Wertschätzung und so weiter. #45:14-8#

I: Also, dass man weder, wenn Eltern kommen von irgendeinem Kind, sie nicht, sie gar nicht fragt von wo sie kommen, noch, dass man zu stark rein liest und eine Meinung davon hat. Sondern einfach offen ist und sie fragt und selbst mit ihnen spricht. Okay. Und stellen Sie, ich weiss nicht ob Sie das beantworten können, aber stellen Sie je nach Herkunft der Eltern ein anderes Verständnis für eben Sondermassnahmen wie Psychomotortherapie fest? #45:46-8#

EX1: Ich glaube es hat stark mit, ich sage jetzt selber als Schlagwort «Bildungsstand» oder «Informationsstand» von der Herkunft schon zu tun, oder? Wenn Sie einen Arzt haben aus Istanbul, dann ist es kein Problem. Und wen sie eine Bauerntochter aus Anatolien haben, dann weiss die gar nicht von was man spricht. Also es ist wirklich und zwar ist es die allgemeine Bildung, oder? Es ist so, es ist schon so, ja. #46:22-8#

I: Dann fängt man einfach an einem anderen ganz an einem anderen Punkt mit erklären an? #46:27-8#

EX1: Genau. #46:28-8#

I: Anpassen. Und merken Sie andere Auffassungen darüber, was die Aufgaben von den Eltern sind und was die Aufgaben von Fachkräften bei Eltern aus verschiedenen Kulturen, also zum Beispiel, dass es Eltern gibt, die sagen: «Ja, wenn die Lehrerin sagt: «Das Kind soll in die Psychomotorik», dann ist das gut», ja. Oder Eltern die eher finden: «Nein ich möchte ganz genau wissen was das ist». Oder kann man das wieder nicht so spezifizieren? (...) Oder hängt das auch mehr davon ab ob Land oder Stadt? #47:10-8#

EX1: Ich glaube nicht, dass man das so auseinanderhalten kann. Ich glaube es ist auch wieder sehr individuell. Aber etwas kann man vielleicht sagen: Es gibt sicher Eltern die haben, das ist vielleicht noch wichtig, die haben, die sind gewohnt eine Art an zu glauben. Und erwarten dann aber auch, dass man ganz klar, freundlich, aber sicher sagt: «Das ist das Richtige, das ist nötig und das muss sein». Und unsere Schule oder so, die ist manchmal ein bisschen zu vorsichtig in dem: «Ja wollen Sie das? Oder wollen Sie das lieber nicht?», oder? Und das funktioniert natürlich mit Leuten, die sich gewohnt sind, dass Fachpersonen direkter sind, funktioniert das schlecht. Wenn man mich fragt, ich möchte nicht, oder? Aber wenn mir einer sagt: «Das muss sein», dann mache ich das, oder? Und wir

sind ja auch so. Wenn wir zum Arzt gehen und dieser sagt: «Ich hätte jetzt da ein Medikament, möchten Sie das nehmen?» und so. «Also der soll doch jetzt sagen, brauche ich das oder brauche ich das nicht!», oder? Da muss man aufpassen, dass man nicht so in eine übertriebene Höflichkeitshaltung kommt, oder? Sondern klar sagen: «Ich meine das sei nötig und wenn Sie nichts dagegen haben, dann machen wir jetzt das. #48:59-8#

I: Das ist wie ein bisschen mit den Kindern. Da muss man ja auch aufpassen, dass man klare Anweisungen gibt (lächeln). #49:02-8#

EX1: Ja. #49:05-8#

I: Okay. Und Sie haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, über den Stellenwert, nein nicht unbedingt den Stellenwert von der Bewegung, aber dass Bewegung je nachdem wo man ist, anders ist. Und jetzt wäre da noch meine Frage, ob es Unterschiede gibt in Bezug auf den Stellenwert von der Bewegung oder auch vom Spiel, weil das ja auch eine wichtige Rolle spielt in der Psychomotoriktherapie, oder allgemein die Arbeitsmethoden in der Psychomotoriktherapie, weil wenn ein Kind sagt es komme in die Grapho, dann macht man ja nicht 45 Minuten Grapho. Die sehen ja hier wird gespielt und in ihrer Kultur wird nicht gespielt, ja. #49:46-8#

EX1: Genau. Also das sind ja zwei Sachen, oder? Das eine ist, dass ich denke, bei vielen ländlichen Kulturen wirken sich die Lebensumstände, Belastungen, Anspannungen direkter körperlich aus, als wenn es bei uns über den Kopf läuft. Also mit, ja mit Muskelverspannungen, mit Verkrampfungen beim Schreiben, weil einfach die Finger wie die Sprache auch, sind so hochkomplexe neurologische Prozesse, dass da halt ganz schnell mal eine Spannung hereinkommt, oder? Und dann hat man halt die grafomotorische Störung, so. Also ich glaube da muss man schon sagen, dass eben oftmals die direkte Körperreaktion vielleicht mehr eine Rolle spielt als mir meinen – vor allem bei ländlicher Herkunft. Und das zweite war, dass natürlich bei uns, in meiner Anfangszeit, beruflichen Anfangszeit, war es noch so, dass das Kinderspiel überhaupt nicht wirklich geschätzt wurde in der Bevölkerung. Und also noch heute kommt das vor, dass wenn man sagt: «Das Kind braucht eine Spieltherapie», sagen auch unsere Leute noch: «Spielen kann es auch zu Hause». Und das Spielen eine Sprache ist für das Kind, oder? Wodurch es sich ausdrücken kann, das ist ein Wissen welches jung ist und welches fast alle Eltern aus sagen wir Migrationskulturen nicht haben. Also was das Spielen soll ist allen Unverständlich. Und ich habe, mein erstes Büchlein, das ich geschrieben habe, war in den sechziger Jahren über die Bedeutung des Spielmaterials. Und da muss man denken, die Pro Juventute hat das nach verlegt, oder? Weil sie auch fand man müsse das unter die Leute bringen. Gerade auch zum Beispiel bei motorisch behinderten Kinder. Das Spielen ein Mittel ist um die Entwicklung zu unterstützen. Also die Bedeutung vom Spiel als Ausdrucksmöglichkeit und Entwicklungsfaktor. Das muss man praktisch immer erklären. Das ist, eben sogar bei uns. Ja. #52:53-8#

I: (...) Und auch der Stellenwert von der Bewegung? Ist das auch überall ein bisschen ein Thema? #53:02-8#

EX1: Das finde ich auch, ja. #53:03-8#

I: Und inwiefern hat der Grad von der sozialen Integration einen Einfluss auf die Elternarbeit? Oder von was ist dieser abhängig? #53:15-8#

EX1: Ich glaube bei der sozialen Integration muss man sehr gut schauen, ob diese auch die Grundvorstellungen betrifft, oder ob es mehr ein äusseres Rollenspiel ist (lächeln). Also mit allem Ernst natürlich. Aber ob die Leute einfach gelernt haben sich so zu verhalten, dass sie keinen Anstoss erregen, oder ob sich auch die Vorstellungen verändert haben. #54:00-8#

I: Also vielleicht auch, dass sie nicht alleine sein wollen und sich deshalb vielleicht auch ein bisschen verstellen um in eine Gruppe hineinzukommen, oder ob sie wirklich #54:08-8#

EX1: Ja und eigentlich zwei Möglichkeiten von sozialem Auftreten haben, oder? Also dass man eben, ja (...) gewohnt ist sich in einem Einwanderungs-, also in der Einwanderungsgesellschaft sich entsprechend zu verhalten, aber im Grunde genommen seine Grundvorstellungen, die man mitbringt, behalten hat. #54:44-8#

I: Ja, ist ja auch noch schwierig sich zu integrieren, aber trotzdem noch sich selber zu bleiben. #54:53-8#

EX1: Genau. Und das spielt natürlich auch vor allem dann bei den Frauen eine Rolle, eine grosse Rolle. Also wenn Sie schauen in einer Oberstufe ist es wahrscheinlich für die meisten Mädchen aus Migrationskulturen, ist es klar, dass sie, also sie wollen selber den Partner aussuchen, sie möchten einen Beruf wählen, sie wollen eine gewisse Unabhängigkeit, oder? Und zwei Jahre später lassen sie sich von den Eltern verheiraten. Ich vergesse nie, ich kannte eine Medizinerin, die war ausgebildete Ärztin und Inderin und hat sich mit weiss nicht knapp dreissig von den Eltern in Indien verheiraten lassen mit aller Selbstverständlichkeit, oder? Also es gibt wie eine Doppelbürgerschaft. Auch in der - es ist nicht mal ein verstellen, es ist einfach eine ja doppelte Persönlichkeit. Und das ist schon so. Und gerade, dass man da nicht in riesige Konflikte kommt, ich finde gerade für junge Frauen und Mädchen ist das extrem schwierig, oder? Extrem schwierig. #56:11-8#

I: Ja dann müssen sie auch je nachdem wieder zurück, oder? Das ist ja wieder ein Wechsel. #56:17-8#

EX1: Ja und sie gehen in den Ferien zurück, häufig, oder? Und leben eigentlich mit zwei Frauenbilder. (...) Und da ist die Therapeutin manchmal auch ein Vorbild. Das darf man nicht vergessen. Von einer berufstätigen emanzipierten Schweizerin. #56:44-8#

I: Ja bei der Elternarbeit kann das natürlich noch schwierig sein. Auch für die Väter uns so. #56:51-8#

EX1: Genau. Ja und für die Mütter auch. #56:53-8#

I: Ja. Und noch wegen der Geschlechterrolle von den Eltern, da haben Sie auch schon etwas angetönt. Eben das oft der Vater das Sagen hat und so. Und ob es da auch Unterschiede gibt? Oder ob Sie das generell sagen würden, dass das wirklich meistens so ist? Und ja inwiefern das die Elternarbeit beeinflusst. #57:14-8#

EX1: Also es gibt glaube ich, je nach genauer Herkunft, Unterschiede. Es gibt wirklich glaube ich Regionen welche für die Erziehung vor allem und für die Entwicklung von den Kindern, die Frauen sehr selbstständig zuständig sind. Und es gibt andere, bei welchen dahinter immer noch die Meinung vom Mann ist. Und so was wir auf den Reisen erlebt haben, es sind meistens, interessanterweise, so Berg-, oder an vielen Orten sind es Bergfrauen, die ein bisschen sagen wo durch, oder? Wie bei uns die Berneroberländnerinnen und so (lächeln), wenn es um Erziehung geht, oder? Also so die Bäuerin. Die Bäuerin, die fürs Haus zuständig ist und für den Hof und der Vater verkauft das Vieh und kauft

das Vieh ein. Da gibt es schon Unterschiede glaube ich. Aber im Grossen und Ganzen sind doch meistens, eben, haben die Männer das letzte Wort. Das ist auch bei uns so. Eben nicht, wenn der Freund aus Schweden ist. Dann ist es anders. Vielleicht. #58:32-8#

I: (lächeln) Weiss nicht, ist noch schwierig zu sagen. #58:36-8#

EX1: Das werden Sie dann herausfinden (lächeln). #58:36-8#

I: (lächeln), ja. Und dann noch zu den Unterschieden aus den verschiedenen Einwanderungsgenerationen: Gibt es dort Schwierigkeiten, die eher, oder Unterschiede, die eher bei Eltern aus der ersten Generation, oder solche, die schon aus der zweiten Generation hier sind? Oder die dritte ist wahrscheinlich schon fast recht ähnlich wie Leute, die ja aus der Schweiz kommen.

#59:03-8#

EX1: Ich glaube bei der ersten Generation sind die Wertunterschiede und die Konflikte, die sind offensichtlich. Und sie werden in der späteren Generation, in der zweiten und so, wie man dem sagt, mehr internalisiert, kommen nicht so an die Oberfläche, aber sind auch noch massiv und so. Und eben sogar manchmal noch in der dritten. Ich denke es braucht wirklich also drei Generationen, bis man wirklich sagen kann: Jetzt ist man angekommen, wirklich angekommen. #59:43-8#

I: Okay. Also braucht es wirklich viel auch Persönlichkeitsarbeit? #59:46-8#

EX1: Ja. #59:48-8#

I: Ist noch schwierig für eine Psychomotoriktherapie um das – oder denken Sie, das ist die Aufgabe von der Psychomotoriktherapie? Oder braucht es da noch andere Massnahmen oder Sachen?

#01:00:03-8#

EX1: Ich denke wir müssten, sagen wir so, die Globalisierung ist bei uns noch nicht wirklich angekommen. (lachen) Ich glaube alle Berufe, die mit Menschen arbeiten, also Mediziner, Lehrer, Therapeuten und so, müssten sich mehr mit dem auseinandersetzen, dass wir eben heute in den Grundvoraussetzungen jeweils ein bisschen nachforschen muss: Was, wie sind die genau? Und nicht einfach unsere Vorstellung, die wir hier entwickelt haben oder in der Schule gelernt haben, so.

#01:00:56-8#

I: (...) Oder auch die Erfahrungen, die man gemacht hat? #01:01:03-8#

EX1: Ja. Also ich habe, unsere Haushaltshilfe, die aus Portugal ist, die hatte Gelenkbeschwerden. Und war bei einem Arzt, den ich sehr gut kenne zwei, drei Mal. Und das Ergebnis, das sie gesagt hat ist, also sie hat jetzt eine Behandlung für diese Gelenkbeschwerden und alles und sagt mir: «Ja er hat alles untersucht. Oder, die Knochen und das Blut, die Gelenke». Also sie hat ein bisschen etwas, «aber eigentlich ist alles in Ordnung». Und dann dachte ich: «Das ist dann schon noch schön, wenn man vom Arzt kommen kann und das sehen, was in der Ordnung ist und nicht das, was man als Krankheit hat». Sie muss eine dreimonatige Behandlung haben mit Medikamenten. #01:02:02-8#

I: Ah, so! Sie hat schon etwas? #01:02:03-8#

EX1: Sie hat etwas, aber das war für sie nicht das Wichtige. Für sie war das Wichtige, dass er gesagt hat: «Im Wesentlichen sind ihre Knochen und Gelenke und so weiter sind in der Ordnung». Und da dachte ich: «Das ist einfach eine andere Auffassung», oder? Also sie ist eine junge Frau vom Land und

hat einfach ein anderes Denken. Ich dachte jetzt, das erste was sie erzählt, ist was sie hat, oder? Und sie erzählt mir was sie nicht hat (lächeln), so. Das gibt es ganz spannende Differenzen. #01:02:36-8#

I: Nein ich dachte sie sagen jetzt irgendwie, dass immer mehr Leute zum Arzt gehen und eigentlich gar nicht so haben. Also das mehr so psychisch ist oder eben vom, aber das ist etwas Anderes. #01:02:47-8#

EX1: Das ist etwas Anderes und ich glaube eben viele Leute haben eben schon Beschwerden, sie reagieren einfach mit dem Körper. #01:02:58.8#

I: Genau. Da gibt es a auch Kinder, die deswegen in die Psychomotorik kommen. #01:03:01-8#

EX1: Klar. #01:03:02-8#

I: (...) Denken Sie, dass Interkulturelle Kompetenzen oder irgendwie Weiterbildungen in dem Bereich, oder im Bereich Heterogenität, die Arbeit mit Migranteneltern vereinfachen könnten? #01:03:18-8#

EX1: Unbedingt. Ich glaube es müsste wirklich einen grösseren Platz einnehmen in der Ausbildung von Anfang an. Und zwar müsste man eben auch Leute haben aus diesen Kulturen, die einem auch ein bisschen etwas erzählen. Oder, nicht immer nur wir, die jetzt von aussen eine Ansicht haben, sondern von Innen, eine Innenansicht, so. Ja ich denke das wäre wichtig und wir müssten auch schauen, dass wir immer mehr, oder sagen wir so, ich bin immer froh, wenn es in einer Klasse von der HfH auch einige Secondas gehabt hat, welche ja, etwas Anderes noch reinbringen. Also ich bin nicht gegen die Schweizer, aber ja wir sind heute einfach eine gemischte Kultur und da müsste man auch mehr Austausch innerhalb von der, also es müsste so etwas geben wie Treffpunkte für kulturelle Fragen, oder? So unter, von denen, die schon in der Praxis sind. Wo man das miteinander besprechen könnte, anschauen und so. Aber das ist für die Schulen natürlich genauso ein Thema. #01:04:42-8#

I: Ja es gibt glaube ich ein paar wenige Weiterbildungen, aber die vom dem Budget und dann kann man ja auswählen was. (...) Ja. Und denken Sie das Erfahrungen von ähnlichen Berufsfelder helfen können in der Elternarbeit? #01:05:04-8#

EX1: Schon, ja. #01:05:06-8#

I: Es haben ja viele Psychomotoriktherapeuten, vor allem früher, da war es ja obligatorisch, dass man noch einen Beruf hat, Kindergärtner, Lehrer, ... #01:05:15-8#

EX1: Ich glaube schon, wenn Sie mal ein paar Jahre im Kindergarten oder eine Klasse gehabt haben mit verschiedenen kulturellen Kindern und eine gute Begleitung zu dem, dann hat man schon ein Basiswissen. Das ist schon vernünftig. Aber ich denke es ist keine Bedingung. Ich glaube das steht und fällt mit dem wirklichen Interesse für diese Fragen. #01:05:39-8#

I: Jetzt muss ich gerade schauen, ob ich noch eine Frage habe. Jetzt bin ich ein bisschen hin und her. (...) Ja das habe ich schon ein bisschen angetönt, eben, dass sich die einen Eltern fragen, wieso es Massnahmen wie Psychomotorik heute gibt, weil ja frühere Generationen wie auch ohne zurechtgekommen sind. Und auf ihrer Homepage habe ich den Vortrag gesehen von Ihnen «Die Dialogik-Identität und Therapie im globalen Zeitalter». Dort gehen Sie ja auf solche Themen ein. Ich

weiss nicht, ob Sie das noch präsent haben? Ja aber wir würden Sie solche Fragen oder Bemerkungen beantworten, wenn das Eltern sagen? #01:06:26-8#

EX1: Ich glaube man muss ins Gespräch kommen darüber wie sich die Zeit verändert hat. Und die Anforderungen von der Zeit ja die Arbeitswelt verändert hat. Dass man heute mit dem Internet arbeitet, mit dem Computer arbeitet und dass sich eben auch, dass man früher sehr viel mehr Arbeiten gemacht hat bei welchen man sich bewegt hat, oder? Man (schintet?) heute kein Holz mehr, man geht viel weniger, man braucht den Körper viel weniger und hat viel weniger Übung im Brauchen vom Körper und ja tut jetzt halt das zum Teil ersetzen mit Übungen, die dann halt in einem Fachbereich kommen wie der Psychomotorik. Also ich glaube es ist Zeitveränderung, die da dahintersteht. #01:07:28-8#

I: Also dann ist das wie die Massnahme, weil, ja weil es eigentlich nicht mehr rückgängig machbar ist. Oder? #01:07:36-8#

EX1: Das ist so, ja. #01:07:39-8#

I: Es gibt ja auch viele Eltern, die zum Beispiel sagen, aber nicht viele, aber ja: «Es gibt immer weniger Spielplätze» oder «Es ist mir zu gefährlich meine Kinder alleine in die Schule laufen zu lassen» und so. Aber das kann man nicht #01:07:54-8#

EX1: Ja. Das kann man nicht umkehren. Also das sind grosse politische Probleme. Bei der gesellschaftlichen Entwicklung bei uns ist eigentlich der Lebensraum und die Entwicklung von den Kindern nicht ein entscheidender Faktor. Also die Kinder, die Umwelt ist nicht kinderfreundlich in dem Sinn. Die Einstellung schon, aber die Realität (lächeln). #01:08:29-8#

I: Aber wäre es dann nicht fast wichtiger zu versuchen, also es ist ja eine riesige politische Sache und ich bin ja jetzt dann Psychomotoriktherapeutin, aber ich habe mich nur mal gefragt, wohin denn das, also ja wohin das führt und ob man nicht irgendwie versuchen müsste, ja, das wieder ein bisschen kinderfreundlicher zu machen? #01:08:49-8#

EX1: Ja ich habe mich da ja verstiegen auf die Kinderverträglichkeitsprobe, oder, die ich eigentlich möchte, aber natürlich keine Chance habe. Also das ist, wir haben ja gelernt, dass man eine Umweltverträglichkeit macht. Das heisst, wenn ich einen Stadtteil ausbaue oder ein Haus oder so, oder eine neue Fabrik aufstelle, dann muss man schauen, was bedeutet das für die Umwelt? Und ich denke, man müsste etwas Ähnliches haben für die Kinder. Also man müsste sicher, jetzt zum Beispiel Stadt Zürich sagt «verdichtetes Bauen», was heisst das für die Kinder, oder? Und da müsste man eben wirklich so eine Art ja schauen, was ist kinderverträglich und was nicht? #01:09:38-8#

I: Okay. Und ja noch zu der Frage «Kultur»: Eben Sie haben ja auch gesagt, dass kann man nicht so klar plakativ sagen. Das habe ich mich eben auch gefragt. Und ich habe mich wie noch gefragt, wie stark dann auch der Charakter eine Rolle spielt? Oder ob der auch von der Kultur, oder von wo man herkommt abhängt? Oder was können Sie hierzu noch sagen? #01:09:58-8#

EX1: Ich glaube schon, dass es, ich würde es so sagen: Es gibt in der Persönlichkeitsbildung kulturelle Faktoren. Ja das gibt es. Und in diesem Sinne gibt es auch, ja, es gibt sicher auch einen Unterschied, ob ich es mit einem Franzosen zu tun haben, oder mit einem Italiener oder mit einem Amerikaner, oder? Auch wenn das nur Teilfaktoren sind. Aber es sind Faktoren. Und ich glaube das spielt schon eine Rolle, ja. Das spielt schon eine Rolle. #01:10:40-8#

I: Okay. Und können Sie sich vorstellen, dass Diskriminierungserfahrungen auch eine Rolle spielen, wie offen die Eltern gegenüber #01:10:51-8#

EX1: Sicher. Und zwar gerade bei diesem Vertrauensprozess, welchen man entwickeln muss spielt das eine grosse Rolle. Und vor allem auch ein Misstrauen gegen staatliche Institutionen, was viele mitbringen, weil sie den Staat eigentlich als einen Druck und eine Bedrohung erlebt haben, oder? Und nicht als etwas, dass sie mitgestalten. Und ein schlechtes Verhältnis haben zum Staat. Und dann natürlich im ganzen Asylverfahren den Staat von einer unfreundlichen Seite kennengelernt haben, sehr häufig. Also das ist schon viel und die aus dem Bürgerkriegsgebiet sowieso. Die bringen schon eine gewisse mangelnde Vertrauenshaltung öffentlichen Institutionen gegenüber mit. Und das muss man eigentlich zuerst einmal versuchen zu umgehen, oder? So. Ja. #01:11:51-8#

I: (...) Okay. Oder müsste man das wie auf eine Art ansprechen? Das ist ja noch schwierig (lächeln). #01:12:00-8#

EX1: Ja ich glaube es ist mehr, dass man eben diese Haltung von Interesse und Vertrauen und Akzeptieren durchgibt. Es ist mehr eine Haltung und es ist sehr schwierig finde ich in einem, also in Worten, in einer Arbeit oder so, zu erklären, was ist diese Haltung? (lächeln) Oder, aber sie äussert sich natürlich ja in kleinen Sachen. Nur schon wie man sich hinsetzt bei einem Gespräch, oder? Also, ja. Nur schon die Körperachse, oder? Ich sage «Ja, ich verstehe Sie gut» [lehnt im Stuhl nach hinten]. Das glauben Sie mir doch nie, oder? Ich sage aber «Ja ich verstehe Sie gut», oder? Beginnen Sie es mir zu glauben (lächeln)? Es sind so kleine Sachen in der Kommunikation, worüber man auch mal nachdenken muss. Wie gestalte ich zum Beispiel das Elterngespräch? Ich meine für viele Leute ist es unvorstellbar zum Beispiel, dass man nicht eine Tasse Tee bekommt, oder? (lächeln) Wenn man über die Kinder spricht. Soll ich mir nicht einen Teekoher zu tun? Und ein Gläschen Tee oder wenigsten ein Cola anbieten? Oder? So. (...) Ja. #01:13:36-8#

I: Okay. Ja (...) Jetzt habe ich die Frage gerade vergessen (lächeln) ja, sonst gehen wir weiter. Können Sie noch etwas Besonders sagen, was Ihnen auffällt, eben, jetzt frage ich doch noch so, bei Portugiesen zum Beispiel? #01:13:58-8#

EX1: (...) Nein, aber ich glaube wir haben, WIR haben weniger Mühe mit Leuten in guten Kontakt zu kommen, bei welchen wir die Körpersprache und Mimik gut verstehen. Was bei Leuten aus Afrika, bei Schwarzen, bei Asiaten, also Stichwort Sri Lanka, bei welchen die körpersprachlichen und mimischen Regeln anders sind. Dort haben wir mehr Mühe, weil wir können die wie nicht zwischen den Worten lesen. Und bei mediterranen oder südeuropäischen Leuten ist es einfacher. #01:15:03-8#

I: Okay. (...) Bin noch am überlegen, was ich vorhin (...) ja einfach etwas wegen dem Werten, dass man nicht schnell werten soll und offen sein. So etwas wollte ich sagen. #01:15:30-8#

EX1: Jaja. Man muss sich einfach klar sein: Ich brauche für mich ein Wertsystem. Aber ich kann nicht annehmen, dass das Wertsystem auch für der andere gilt. Und ich muss dem andern einräumen, dass er sein Wertsystem hat, oder? Ich muss sagen: «Du ja für mich ist Verschleierung und das Kopftuch fremd. Aber wenn du jetzt wirklich findest, jetzt abgesehen von dem ganzen Problem Frauendiskriminierung und so, du willst ein Kopftuch tragen oder einen Gesichtsschleier, ja dann müssen wir das anschauen miteinander», so, oder? Ich kann dir nicht von Anfang an sagen ja oder nein, das ist etwas, dass wir aushandeln müssen. #01:16:21-8#

I: Also auch einen Schritt auf jemand zugehen können. #01:16:22-8#

EX1: Ja. #01:16:23-8#

I: Noch schnell zu der Integration: Denken Sie das dort auch die Psychomotorik etwas unternehmen könnte oder sollte um die Integration der Eltern zu fördern? #01:16:38-8#

EX1: Ja. Ich glaube man sollte bei allen Eltern mit ungenügenden Sprachkenntnissen, wenn man mal das Vertrauen hat, schauen ob nicht mindestens ein Elternteil, meistens die Mütter, in einen Sprachkurs gehen. Weil ich denke für das Kind ist das das Signal, dass die Eltern einverstanden sind und dass es zweikulturell wird, oder? Also ein Bejahen von der Gastlandkultur. Und da finde ich vor allem den Spracherwerb extrem wichtig. #01:17:16-8#

I: Ja oft sind ja die Mütter dann die, die zu Hause sind mit den Kindern. #01:17:21-8#

EX1: Ja und die Männer kommen über die Arbeit am Bau und so weiter, mindestens Italienisch lernen sie dort (lächeln). Und die Mütter gehen Stunden durch den Selbstbedienungsladen und können auch nach zehn Jahren noch kein Minimum von der Fremd-, von der Sprache hier. Ja. #01:17:46-8#

I: Es ist wahrscheinlich auch schwierig, wenn Sie eine gute Ausbildung im Heimatland haben je nachdem und dann in die Schweiz kommen und dann nichts anerkannt wird. #01:17:53-8#

EX1: Jaja. #01:17:55-8#

I: Ja und dann wäre ich sonst eigentlich fertig. Aber wenn Sie noch irgendwie abschliessende Bemerkungen oder Gedanken haben? #01:18:04-8#

EX1: Nein, wir haben jetzt viel gesprochen. Das ist ein grosses Thema. Aber ja ich glaube vielleicht muss man nochmals sagen, dass man eben den Körper, gerade im Zusammenhang mit der Migration, auch als ein Sprachorgan anschaut, oder? Und eben, die Mimik, aber auch die Gestik. Überhaupt die Art, wie man sich bewegt und so. Also bei den Erwachsenen, aber auch bei den Kindern. Und das wir uns klar sind, es ist eine Art auch, Psychomotorik ist eine Art auch eine Körpersprachschulung. Was man zum Beispiel mit Rollenspiel unterstützen kann, oder? So. Ja sich ausdrücken über den Körper auch. Und nicht nur die, wie soll ich sagen, Körperbeherrschung, sondern den Körper als Kommunikationsinstrument anschaut. #01:19:15-8#

I: Ist denn da nicht noch die Gefahr, dass man zum Beispiel, wenn man ein Kind aus einer Kultur hat, die man jetzt gar nicht kennt, dass man vielleicht das Gefühl hat, so wie sich das Kind bewegt in dieser Kultur wie normal ist, aber auch wie man sich fühlt eine Auswirkung auf die Bewegung hat? Dass man das wie irgendwie durcheinanderbringt? #01:19:33-8#

EX1: Ich glaube wir bringen alle durcheinander, ja. Das heisst es müssen alle, die heute in grösseren kulturellen Veränderungen sich bewegen, müssen eben mehrfache Persönlichkeitsbilder entwickeln. Die normale mehrfache Persönlichkeit wird fast langsam zur Regel. Und im Grunde genommen ist das ja, also ein bisschen ist das ja immer so. Also wenn Sie zum Beispiel schauen, wie man sich zu Hause benimmt, oder? Und wie man sich benimmt, wenn man eingeladen ist. Das ist ja auch verschieden, oder? (lächeln) Und ja ich glaube da muss man wie Übersetzungsarbeit leisten. Und ja ich glaube das kann man den heutigen Kindern, Jugendlichen nicht ersparen, dass sie eben da zwei Muster entwickeln. Oder die meisten Jugendlichen wissen zum Beispiel, dass sie sich in der Lehre

anders verhalten müssen, anders sprechen, oder? Sie können nicht die gleichen Wörter beim Lehrmeister verwenden wie unter den Kollegen, oder? Sie können nicht sagen «Fuck me» zum Lehrmeister. Beim Kolleg können sie das sagen, oder? Und der nimmt das nicht übel. Also so gibt es auch ich glaube körpersprachliche Unterschiede, ja. #01:21:14-8#

I: Okay. Ja, dann ist sonst gut. Vielen Dank! Es war interessant. #01:21:20-8#

EX1: Ja es war schön mit Ihnen zu sprechen. #01:21:25-8#

8.432 Interview mit Montoya-Romani (EX2)

Interviewdatum: 20.10.2016

Interviewort: in der Mensa der Pädagogischen Hochschule Zürich

Aufnahmezeit: 00:51:26

Das Interview wurde in Schriftsprache durchgeführt.

Transkription vom Interview mit Jorge Montoya-Romani (EX2)

EX2: Also ich gebe Antwort gerne, ja. #02:00-10#

I: Okay. Ja sonst gehen wir mal die Fragen durch und dann je nachdem #0:07-10#

EX2: Ja. Okay ja die Fragen. #00:11-10#

I: Also ich mache ja eine Arbeit über die Elternarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund, jetzt vor allem in der Psychomotoriktherapie, weil es das halt so noch nicht gibt. Ich weiss nicht wie viel Sie über die Psychomotoriktherapie wissen, aber sonst ist mir auch wichtig einfach allgemein in der Elternarbeit oder eben auch im Bereich Interkulturalität und so. Sagen Sie einfach, wenn Sie etwas nicht wissen, etwas zu Spezifisches. #00:39-10#

EX2: Ja. Also ich bin Schulpsychologe. Also ich weiss was das ist. #00:44-10#

I: Das ist gut (lächeln). Sonst zuerst würde ich ein paar allgemeine Fragen zur Elternarbeit stellen. Also was sind für Sie so grundsätzliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Elternarbeit? #00:57-10#

EX2: Also für mich vor allem hat erfolgreiche Elternarbeit mit der Haltung der Fachperson zu tun. Das ist das Wesentliche. Und auch mit Wahrnehmung und der Rolle. Wo sind die Grenzen? Was ist machbar in der Zeit, die ich zur Verfügung habe und was ist nicht machbar? #01:25-10#

I: Okay. Also das ist für Sie wichtig. Und was sind so Voraussetzungen auf Seiten von den Eltern? Also was erwarten Sie von den Eltern? #01:36-10#

EX2: Also ich persönlich erwarte, dass sie kommen. (lachen) Das ist das Wichtigste. Und das andere mache ich selber. Das muss ich selber so gestalten. Also ich erwarte anders gesagt gar nichts. Also ich muss fast alles tun. Weil viele Migranteneltern kommen aus einer anderen Konzeption von Familie, zum Beispiel aus Grossfamilien. In diesen Grossfamilien ist vielleicht mein Cousin mein «Psychologe» und meine Grossmutter die «Hebamme», die Mutter «Beraterin» und so weiter. Wenn sie hierherkommen sind sie abgekoppelt von diesen Familien und werden diese Familienmitglieder ersetzt von Fachpersonen und für die Eltern sind das Fremde. Also das Gegenseitige gilt auch. Die sind nicht nur für uns Migranten im Sinne von Fremde, sondern für sie sind wir auch Fremde. #02:44-10#

I: Ja. Also, sehr offen sein und tolerant je nachdem? #02:47-10#

EX2: Ja. Also wenn sie kommen, das ist schon die Hälfte (lachen). #02:52:10#

I: Ja. Und wo sehen Sie die grössten Schwierigkeiten in der Elternarbeit? #02:56-10#

EX2: (...) Vor allem bei der Fachperson, das heisst bei mir, bei meiner Haltung. Das ich nicht genügend interkulturelle Kompetenz zeige oder vorhanden habe. Und das ist ganz wichtig, weil für mich wichtig ist, nicht nur die Gedanken, die man sich darüber macht, sondern auch erstens die physische Realität: Wir kommen mit einem Körper und sind physisch da und deshalb sind Sympathien oder nicht, Erscheinungen sofort da. Sogar wenn man schlechte Erfahrungen gemacht hat, vielleicht mit algerischen Müttern, dann kommt noch eine algerische Mutter dahin und sofort kommt das und blockiert das Ganze. Das heisst ich muss an mir arbeiten und das andere ist, dass ich Überzeugungsarbeiten leisten muss. Also vor allem Vorteile zeigen, warum es sinnvoll ist, dass wir kooperieren. Nicht weil es ein Muss ist, sondern weil es vorteilhaft ist für die Familie, für diese Eltern. Dass sie kapieren, Deutsch lernen ist tatsächlich gut, nicht, weil sie mir das sagt, sondern weil ich das gebrauchen kann später zum Beispiel, wenn es meinen Kindern in der Schule nicht gut geht. Also das ist ein anderer Ansatz, oder? Überzeugen und Vorteile zeigen. #04:42-10#

I: Also eben auch versuchen, wenn man jetzt schlechte Erfahrungen gemacht hat, dass man jede Person wieder neu anschaut und versuchen die Vorerfahrungen etwas auszublenden? #04:53-10#

EX2: Ja, immer so. Also es gibt für mich einen klaren Unterschied zwischen Stereotypen und Vorurteilen. Stereotypen ist das, ist etwas ganz Menschliches. Wissen das menschliche Wesen besteht aus Stereotypen. Alles was Kleinkinder lernen ist stereotypisiertes Wissen. Und das ist gar nicht schlecht an sich. Dass man so Stereotypen im Sinne von Arbeitshypothesen hat, aber dass man das nicht so lässt, dass diese Stereotypen sich in Vorurteile verwandeln. Vorurteile sind Stereotypen negativ emotional beladen und hartnäckig und schwer revidierbar. Das ist der Unterschied. Die Menschen verwechseln Stereotypen und Vorurteile und Stereotypen sind ganz menschlich. #06:00-10#

I: Also ist das normal? #06:01-10#

EX2: Das ist das Normale. Wenn jemand zum Beispiel zehn Jahre lang immer wieder im Sommer Ferien macht in Italien und ich frage: «He, wie waren deine Ferien? Wo warst du?» «In Italien» «Schon wieder in Italien? Ja warum gehst du immer nach Italien?». Und dann sagt die Person: «Weisst du in Italien sind die Leute so offen, so gastfreundlich». Und das ist ein Stereotyp. Das ist nicht hundertprozentig wahr. Nicht alle einzelnen Personen sind gastfreundlich. Aber so sind wir limitiert mit der Sprache und der Ausdrucksfähigkeit. Und das, dass wir so etwas haben für eine Familie, dass ich mir so etwas vorstelle, aber offen bleibe für den Menschen, der hier sitzt, da sehe ich kein Problem. #06:57-10#

I: Also dann sehen Sie auch nicht wirklich Schwierigkeiten auf Seiten von den Eltern? Weil Sie sie so annehmen, wie sie sind? Oder gibt es da doch trotzdem manchmal Schwierigkeiten? #07:10-10#

EX2: Ja also zum Beispiel, jetzt erzähle ich von einer Familie aus China, bei welcher die Mutter sofort sagt: «Wir haben nichts Falsches gemacht, warum sind wir hier?» Und das ist die Herausforderung für mich. Zu demontieren, dass es nicht um Falsches oder Richtiges geht erstens und zweitens, dass ich überzeuge, dass es Sinn macht sich zu treffen und über diese Themen zu diskutieren. Aber vielleicht nicht heute. Das Problem ist, dass wir nie genug Zeit haben und dass wir alles planen. Wir funktionieren immer projektartig. Alles hat ein Ziel – immer. Ich habe immer ein Traktandum, heute möchte ich das erreichen. Nein, da muss man flexibel sein. In der interkulturellen Elternarbeit

braucht es Umwege. Mehr Zeit, andere Strategien, vielleicht Zusagen, sagen: «Ja es stimmt, ja ich sehe das auch so» und so weiter. Einfach aufnehmen alles was kommt, aber immer zielgerichtet. Dem Ziel nicht abweichen, das ist das Problem. Viele verstehen es falsch, dass interkulturelle Kompetenzen heisst immer nur wohlwollend zu bleiben und alles zu verstehen und tolerant sein. Nein, das ist die Hälfte. Die andere Hälfte ist, ich möchte meine Arbeit richtig machen. Also das heisst mein Ziel bleibt. Ich muss mich fokussieren und immer denken: Integration ist ein langer Prozess. Dass die Leute noch nicht bereit sind die Hand zu strecken. #09:01-10#

I: Und dann wird das akzeptiert, bis sie bereit sind? #09:05-10#

EX2: Ja und sich nicht ärgern, dass sie heute mir die Hand nicht strecken. Dann werde ich blockiert und dann verliere ich aus den Augen, was das Ziel ist. Und das Ziel ist Schritt für Schritt zum Wohl des Kindes etwas zu erreichen. #09:25-10#

I: Ja das ist spannend. #09:27-10#

EX2: (lachen) Ja. Also nicht alle Themen gleichzeitig zur Reparatur schicken, oder? Reparieren im Sinne alles muss jetzt klappen. Hand strecken, Begrüssen, Augenkontakt und so weiter. Und auch, dass die Ziele vom Förderplan und so weiter. Das ist zu viel. Das überfordert. Was ist relevant in diesem Moment? #09:54-10#

I: Okay. Schritt für Schritt. #09:57-10#

EX2: Ja. Und vielleicht das andere geht mich nichts an. Wie sie, ich weiss es nicht, Kopftuch oder Hand strecken, das geht mich nichts an. In meinem Job als Psychomotorikerin habe ich damit gar nichts zu tun. #10:17-10#

I: Ja klar. Ja es ist auch immer so eine Frage, ob man das dann immer akzeptieren soll, oder ob man bis am Schluss sagen soll: «Ja, wenn Sie nicht wollen, dann wollen Sie nicht». Da habe ich auch von, ich habe Therapeutinnen interviewt und auch sehr unterschiedliche Meinungen gehört. #10:33-10#

EX2: Eben, weil wir sehr heterogen sind. Weil in unseren Werten Demokratie gilt als Grundannahme. Das heisst, jeder darf seine Kinder erziehen, wie er will. Und hier steht eine neue Familie und die Hauptbotschaft ist: «Sie müssen sich, Sie sollten sich integrieren». Und die Antwort ist: «Wohin integrieren?». Es gibt unzählige Modelle. Wo ist der Kern? Was ist das Richtige? Es gibt kein richtiges, es gibt sehr unterschiedliches und dieses Meer von Vielfalt. #11:12-10#

I: Also das Integration nicht einfach ist sich völlig überall irgendwie anzupassen, sondern #11:22-10#

EX2: Ja, aber sie sehen unterschiedliche Familienmodelle und Erziehungsideen, Erziehungsmodelle. #11:26-10#

I: Ja auch in der Schweiz, oder? #11:28-10#

EX2: Ja, ich meine in der Schweiz. Und das ist die Herausforderung, sie sehen nicht den Kern. Sie kommen oft aus Kulturkreisen, in welchen es sehr homogen ist. Wo alle mehr oder weniger wegen Sozialdruck oder Religiösem Druck alle mehr oder weniger das Gleiche machen. Und das ist der Kern, oder? Das ist die Richtung. Aber hier gibt es nicht DIE Richtung, es gibt keinen Kern. Es ist sehr vielfältig. Die sind wie verloren: «Wohin? Soll ich wie diese zum Knabenschiessen gehen, oder soll ich

zur Streetparade gehen?». Das ist auch die Schweiz, das ist auch Zürich. Aber es ist kulturell total unterschiedlich. «Und was soll ich machen?» #12:17-10#

I: Also dann ist es in der Schweiz eigentlich schwieriger sich zu integrieren, weil es so viele verschiedene #12:23-10#

EX2: Ja, aufgrund von diesem demokratischen Denken: «Jeder darf sein, wie er will» und so weiter und so fort. #12:32-10#

I: Und was verstehen Sie dann unter Integration? #12:34-10#

EX2: Also Integration ist, also es gibt drei Definitionen. Es gibt für mich drei Definitionen. Die erste ist: «Was ist das für mich selber?». Also das heisst zum Beispiel: «Ich fühle mich wohl hier und das ist meine Heimat». Aber bis man dort ankommt, ist sehr ein langer Weg. Die erste ist meine eigene Definition für mich. Die zweite ist die Definition in meinem Kontext, meiner Umgebung, in meinem Quartier: Wie die anderen mich wahrnehmen. Das ist das andere. Also wenn Sie denken an (unv.), «doch er ist einer von uns», oder «er ist ein bisschen anders», etc. Und die dritte ist die offizielle Definition. Und für die offizielle Definition aus individueller Sicht ist einfach: Wenn man sich unsichtbar macht, dann ist man integriert. Ja? Also wenn jemand niemandem Probleme bereitet, ist er integriert. Für das offizielle: Es ist Ihnen egal, ob er ein Kopftuch hat oder immer Curry kocht oder in den Hindutempel geht. Das ist egal. Wenn man keine Probleme macht in der Schule, im Quartier, keine soziale Hilfe braucht, dann ist man integriert. Also es ist einfach so. Die zweite Definition: Wie die ändern mich wahrnehmen, das ist vielleicht die schwierigste. Aber man kann damit leben. #14:37-10#

I: Aber, wenn man jetzt zum Beispiel die Hände nicht geben möchte, dann fällt man ja auch auf. Also dann passt man sich #14:44-10#

EX2: Ja, jetzt hat man da neu Outsider kreiert. Aber das ist der Kontext, das ist ein Konstrukt. Das ist Konstruktivismus pur. Das hat man jetzt konstruiert als Gesetz. Ich könnte auch sagen: «Wir verabschieden so ein Gesetz: Kaugummi werfen auf die Strasse wird ab morgen bestrafbar». Und da wären so viele Delinquenten. (lächeln) Also das ist sehr relativ. #15:19-10#

I: Ja. (unv.) Noch zu den Interkulturellen Kompetenzen. Das ist ja auch so ein grosser Begriff. Und Sie haben ja damit viel zu tun. Und was meinen Sie genau, wenn Sie sagen: «So eine interkulturelle Haltung»? #15:34-10#

EX2: Ja also für mich interkulturelle Kompetenz ist die Fähigkeit mit Menschen aus anderen Kulturkreisen zufriedenstellend, kultursensibel und wirkungsvoll interagieren zu können. Zufriedenstellend heisst, dass wenn ich mich entschieden habe mit Leuten mit Migration zu arbeiten, das heisst ich muss meine Erwartungen ein bisschen senken. Das heisst weniger Erwartung, mehr Zufriedenheit, innerliche Zufriedenheit. Das heisst, wenn ich sage zufriedenstellend ist es, dass kleine Schritte, die wir gemacht haben, ist für mich, ja, bin ich zufrieden, dass ich das erreicht habe. Also das hat mit meinen eigenen Erwartungen zu tun. Zweitens, kultursensibel ist, dass ist glaube ich selbstsprechend, oder? Und das dritte Merkmal, wirkungsvoll, das hat zu tun mit: «Ich verfolge meine Ziele. Ich möchte eine Wirkung erreichen und die Wirkung, die vorgesehen ist in meiner Arbeit». Bei vielen Fachpersonen ist immer das Problem: «Wie viel Rücksichtnahme soll ich nehmen?». Gestern war ich an der Berner Fachhochschule, Weiterbildung für Leute aus der

Sozialhilfe, zwanzig Personen. Das war eine Frage: «Wie viel Rücksichtnahme auf diese kulturellen (unv.)?». «So viel wie nötig» habe ich gesagt. Also wir müssen unsere Arbeit machen. Interkulturelle Arbeit besteht nicht nur aus dem Verständnis für Unterschiede, alle akzeptieren und sagen: «Du Arme, du musst ein bisschen...». Nein, nein das ist der erste Teil damit man eine gute Beziehung gestalten kann, die Vertrauensbasis. Und wenn nötig, dann etwas verlangen. Das ist dieses Switchen. Switchen zwischen Leitungsstil zum Beispiel auch in ihrem Job. Alles zu verstehen versuchen. Man hat auch mit Behinderung zu tun, die kulturell verschieden angesehen werden. Das alles ist okay, aber wenn etwas gemacht werden muss, dann sagen, einfach sagen. Sie müssen das sagen. Und wenn Sie das nicht sagen einfach so, empathisch Klartext sagen: «Frau X, wir haben vor einem Monat abgemacht, dass Sie das hier machen sollten. Wenn Sie mir nicht helfen, dann kann ich nichts erreichen für ihren Sohn. Verstehen Sie das? Ich kann nicht alleine. Deswegen sitzen wir zusammen.». Und dann ein bisschen so: «Ja, es tut mir leid» und so weiter. Aber diese beiden Sachen, das heisst ich versuche meine Ziele zu erreichen, aber nicht wie üblich ein drei Schritte Prozess, sondern im Interkulturellen Bereich sind es vielleicht sieben oder acht (lächeln) Schritte. Das sind diese drei Merkmale. #18:56-10#

I: Ja und ich weiss nicht, arbeiten Sie auch mit Eltern ohne Migrationshintergrund? Weil meine nächste Frage wäre, was die grössten Unterschiede sind in der Elternarbeit mit Eltern mit und ohne Migrationshintergrund? #19:15-10#

EX2: Ja. (...) Der grösste Unterschied ist die Sprache, die Sprachkenntnisse. Also das heisst, das heisst, dass die einen sich gut ausdrücken können und die andern nicht. Aber sonst ist es vielleicht, ja, auf der Ebene des Wissens, ist die Kenntnis vielleicht besser, das Schulsystem in Zürich und so weiter. Aber nicht einmal das. Weil die Leute kommen aus dem Thurgau vielleicht. Und die sind hier und kennen das auch nicht. Und die sind auch sprachlich, eben die haben Probleme, weil die keinen guten Job/Beruf, also ein bisschen an der Armutsgrenze stehen und die sind gleich, wie die anderen. Weil Sie haben vielleicht gesehen ich habe eine andere Definition von Kultur. Das ist ganz grundsätzlich. Ich denke wir müssen Abschied nehmen von dieser Idee: Ein Land – eine Kultur. Das ist nicht nur, das ist nicht wahr. Das entspricht nicht der Realität. Also man kann nicht sagen die Schweiz ist eine Kultur, weil es ist so unterschiedlich. Unterschiedlich sogar im Wallis: Im Oberwallis Französisch Sprechende und ein deutschsprachiger Teil. Und ich spreche eher von: Wir sind alle mehrfach zugehörig und wir gehören zu unterschiedlichen Kulturkreisen. Das Land ist ein Kulturkreis und wir, das heisst, alle Schweizer haben etwas Gemeinsames, was vielleicht schwierig herauszufinden ist. Einen gemeinsamen Nenner. Ich denke, vor allem ist die Sprache, die Religion, die Geschichte und die Geographie. #21:24-10#

I: Also könnte man sagen, dass die Leute, die auf dem Land leben, überall auf der Welt vielleicht Ähnlichkeiten haben, oder vielleicht sogar mehr Ähnlichkeiten als einfach Leute in der Schweiz überall verteilt? #21:37-10#

EX2: Ja. Das ist so. Ja. Also ein Kulturkreis ist Land und ein Kulturkreis ist Region. Also die Leute, wenn Sie vielleicht viel zu tun hätten mit Leuten aus Portugal, die sind nicht nur aus Portugal, die sind aus einem bestimmten Portugal. Weil sie wohnen nur hier, sie arbeiten nur hier und die Leute hier herum kommen aus Coimbra zum Beispiel. Und sie sind alle da, wenn sie es herausfinden. Das ist der Nachbar, das ist die Tochter der ..., etc. Und der andere Kulturkreis ist die Familie. Also entweder Grossfamilien oder Kleinfamilien. Und das Kleinfamilienmodell ist in Industrieländern. Und im grossen Süden, alles was Afrika, Asien und Südamerika ist, das sind die Grossfamilien. Also das heisst,

wenn Sie zum Beispiel zehn, zwanzig Eltern hätten für einen Elternabend, sie befinden sich im Kulturkreis Familie und der Erziehung. Und wichtig ist, wo gibt es kulturelle Unterschiede nicht nach Nationalität, sondern nach dieser Konzeption von Familie und von Erziehung? Und da könnten Sie gruppieren Leute aus Senegal, aus Kolumbien und aus Taiwan und Japan. Das wäre Konzept Grossfamilien, in welchem Zusammenhalt, Spontanität wichtig ist. Und die anderen wären Deutsche, Österreicher und Schweizer, Deutschschweizer. #23:17-10#

I: Das sind Kleinfamilien. #23:18-10#

EX2: Ja eben, das ist der Kulturkreis. Also wichtig ist herauszufinden, in welchem Kulturkreis befinden wir uns? Und was ist relevant in dieser Situation? Wie auf diesem Bild. Ich glaube ich habe – zum Beispiel dieses Bild hier, das ist zum Illustrieren Paradeplatz, Bankwesen. Das sind Leute aus Saudi-Arabien an der Börse. Aber alles ist Finanzwesen. Also das heisst im Kulturkreis Berufswesen, die Menschen verstehen sich, haben die gleiche Kultur. Aber, wenn ich diese Väter heute Abend zu einem Elternabend einladen und es geht um Förderung der Gleichberechtigung von Buben und Mädchen, also ich mache eine Karikatur, vielleicht gibt es Unterschiede. Oder, wenn Sie am Wochenende am Abend beten gehen, diese gehen beten und jene gehen nicht beten. In dieser Situation gehören sie zu unterschiedlichen Kulturkreisen. #24:22-10#

I: Ja es gibt ganz verschiedene. #24:24-10#

EX2: Ja und das ist eben das. Was wir kennen Bildung, wir sagen Bildungsnah und Bildungsfern. Abgesehen von der Nationalität. Und das ist, das wäre zum Beispiel interessant zu beschreiben: Welche Merkmale positiv und weniger positiv diese Gruppen mit sich bringen? Wie kann ich damit umgehen in meiner Arbeit? #24:46-10#

I: Es ist, also ich habe mir ja für die Arbeit überlegt so wie eine Hilfe für die Psychomotoriktherapeutinnen zu kreieren, also so wie ein Merkblatt oder ein Leitfaden und dann wollte ich mich wie auf gewisse Länder, oder dazumal dachte ich noch vielleicht Kultur, konzentrieren, damit die wie eine Hilfe haben. Aber jetzt habe ich wie realisiert, also im Verlauf der Interviews, dass es halt mehr so Faktoren sind wie eben, wie Sie jetzt gesagt haben. Aber dann dachte ich wie, wenn ja dann die Psychomotoriktherapeutin oder -therapeut mit den Eltern arbeiten, dann wissen sie vielleicht gar nicht, sie wissen vielleicht die Nationalität, aber sie wissen vielleicht nicht wo sie genau gewohnt haben und diese Sachen. Und jetzt bin ich so ein bisschen im Klitsch, weil ich nicht weiss, wie soll ich das jetzt machen? (lächeln) #25:40-10#

EX2: Jaja ja, ich verstehe, aber es ist so unterschiedlich. Wenn ich zum Beispiel Ihnen sage, ich komme aus Peru, aus Lima, das ist an der Küste, das sind zweitausend Kilometer Wüste und hinten kommen die Anden, das ist über sechstausend Meter und das sind andere Ethnien. Und dann Urwald, Amazonen Gebiete, dort spricht man vierzig Sprachen. Und Peru ist dreissig Mal grösser als die Schweiz. Wie kann ich so etwas machen über Peru? Es ist falsch. Es wird falsch. Das kann man nicht so sagen: Im Tessin und in Bellinzona und in Zürich und in Altdorf werden Kinder so erzogen. #26:30-10#

I: Also dann könnten man höchstens so eine Art Stereotypen von jedem Land, aber dann noch bemerken, dass es aber auf andere Faktoren noch stärker darauf ankommt? #26:41-10#

EX2: Ja. #26:43-10#

I: Weil Stereotypen gibt es ja schon. Also jetzt zum Beispiel von der Schweiz – obwohl sie so unterschiedlich sind. #26:49-10#

EX2: Das ist, irgendwo ist das mit [blättert in seiner PPP, die ich mitgenommen habe] (...) ja, es steht nicht hier. Zum Beispiel um Interkulturelle Kompetenz zu entwickeln sollte man immer beginnen auf der Metaebene. So eine übergreifende Trans- oder Interkulturelle Kompetenz. Und dann sich Kulturwissen aneignen, spezifisch über gewisse Länder, da sehe ich kein Problem - als Arbeitshypothesen. Aber zuerst bei sich arbeiten. Die Haltung zuerst, weil sonst, wenn man liest diese Bücher. Also Interkulturelle Kommunikation, Intercultural Communication, hat zuerst begonnen im Businessbereich. Das waren einfach Männer und Frauen, die wollten einfach Business machen in anderen Ländern. Und es wurden Bücher herausgegeben nach Kontinent und nach Ländern. Es gibt die auch in deutscher Sprache. Ich kann Ihnen geben den Namen, oder? Sie können ein bisschen durchblättern im Orell Füssli oder so. Das ist nach Land: Wie macht man in Venezuela, wie in Kolumbien? Leute wollten einfach ganz pragmatisch, wie soll ich meine Visitenkarte in Japan, wie begrüße ich, wo sitze ich beim Dinner am Abend? Aber ohne einen kleinen Wunsch zu haben, die Kultur zu verstehen. Einfach ich möchte nur die Unterschrift dafür (lachen). Und dann kam das zu uns. Und da hat man gesagt: «Nein, es braucht eine gewisse Haltung zuerst» und so weiter. Und da sehe ich kein Problem. Ich habe auch Texte über die arabische Kultur zum Beispiel. #29:01-10#

I: Ja es ist wahrscheinlich einfach wichtig, dass man sich nicht darauf versteift. #29:05-10#

EX2: Nein eben, das ist eine – ich habe eine Ahnung, oder? Ich lese es gerne, weil ich so sensibel bin, dass ich das nicht hundertprozentig so aufnehmen als die Wahrheit. Sondern, dass es eben eine Arbeitshypothese ist. #19:21-10#

I: Also, dass ich einfach vermerke, es ist wichtig, zuerst diese Haltung zu haben? Aber die Arbeit kann ich dann halt nicht so gut darüber schreiben, da muss man fast eine Weiterbildung machen und an sich selbst arbeiten. #29:34-10#

EX2: Ja. Und in bestimmten Ländern ändert sich die gesellschaftliche Situation so radikal, dass plötzlich der Text über die arabische Kultur von zweitausend ist heute nicht mehr gültig. Eben wegen all diesen Ereignissen in Ägypten und so weiter, Tunesien, ist nicht mehr gültig. Also das stimmt nicht mehr. Also das heisst das war nur momentan, zu dieser Zeit. Dieser Tag hatte bestimmt wie wir Leute aus dem Irak, die mir erzählen, ich arbeite auch mit Interkulturell Dolmetschende. Und mit diesen immer ungefähr zwanzig Personen reden wir offen über verschiedene Sachen und die sagen: «Wissen Sie Herr Montoya, bei uns, als wir Kinder waren, klein waren, war es eine moderne Gesellschaft, war ganz modern. Meine Mutter im Mini Jupe und so, modisch wie in Europa und da haben wir auch deutsche Philosophen gelesen. Und dann kamen so die Islamisten und die Radikalen und die haben alles kaputt gemacht und rückwärts so fünfzig Jahre, kulturell und mental. Also das höre ich oft, dass es so ist. Also ja. Also das heisst es stimmt nicht das Bild das wir hatten von Hussein und Krieg im Irak und so (lächeln). #31:20-10#

I: Also dann sind es wie so momentane Stereotypen, die man über ein Land hat? Aber die können sich auch verändern? #31:25-10#

EX2: Ja, aber die sind nicht so stabil wie unsere Länder hier, unsere Kulturen, immer im Sinne von Zivilisation und so weiter. #31:35-10#

I: Also dann wären diese Punkte hier [zeigt auf PPP], Einkommen, Arbeit, Bildung, so das Wichtige?
#31:42-10#

EX2: Ah das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Das hat mit diesem Dreieck aus der Soziologie zu tun. Also die erste, ich habe immer drei Fragen: «Gehöre ich nur zu einer Kultur?». Das ist die erste provokative Frage. Die Leute: «Wenn ich überlege, nein, ich habe eine, die Mutter kommt zum Beispiel aus dem Tessin und ich bin aus Syrien und das sind zwei Welten». Man kommt nach und nach zu dieser Idee von Kulturkreisen. Und aus jedem Kulturkreis eine kulturelle Prägung. Also das heisst, da habe ich so einen Eisberg da. Hier unten, was hat mich geprägt zum Beispiel? Aus dem Kulturkreis Religion? Und wenn ich von mir erzähle: Solidarität und Gerechtigkeit. Das sind Sachen, die mich geprägt haben und die werden bei mir so wie Stempel bleiben und wenn ich, wenn die Zeit zu einem Beruf erlernen gekommen ist, hatte ich das in meinem Rucksack und das hat mich beeinflusst welchen Beruf werde ich auswählen. Und im Beruf hat mich die Schweizer Qualität, also die Art wie man hier arbeitet, hat mich geprägt. Sehr strukturiert, das hat mich geprägt. Also bei meinem Eisberg Beruf schreibe ich hin: Schweizer Qualität (lächeln) im Sinne von die Art wie ihr hier arbeitet ist super. #33:21-10#

I: Ist das dann auch ein Stereotyp? Wäre das ein, die Schweizer #33:27-10#

EX2: Jaja das ist, das könnte so wahrgenommen werden als Stereotyp: strukturiert, (...) planmässig, all das. Aber es ist, der Punkt ist, wenn man von Kultur spricht, spricht man von Gruppen. Das ist auch ein wichtiger Unterschied, den man nicht immer wahrnimmt. Ich spreche nicht von mir. Nein, die Leute verwechseln. Wir sind so Individualist, dass wir vergessen, dass wir auch irgendwie zu bestimmten Gruppen gehören. Wir merken es nur, wenn wir im Ausland sind. Also fünf Jahre im Ausland und plötzlich sehe ich, ich und die andern sind anders und ich mit den Schweizern dort in Lima in der Schweizer Schule oder im Schweizer Club habe ich gemeinsames. Dann komme ich gerne. Und so ist es. So ist das überall. Das ist die menschliche Tendenz. Immer in der Minderheit, entdeckt man wieder #34:43-10#

I: Gemeinsamkeiten? #34:44-10#

EX2: Ja. Gemeinsamkeiten werden klarer und das verbindet uns und so weiter. Aber das ist die Gruppe. Eben zum Beispiel gestern habe ich mit diesen Leuten für Sozialhilfe eine Übung gemacht. Habe ich gesagt: «Stellen Sie sich vor sie sind im Ausland und Sie müssen die Schweiz jemandem so beschreiben. Was ist typisch? Was ist typisch bei ihnen? Wie sind die Schweizer?». Und welche Antwort geben. Ja und das ist ein Stereotyp, aber wir beschreiben die Gruppe. Und dass wir die Gruppe beschreiben heisst nicht, dass ich auch hundert Prozent. Nein, ich beschreibe: «Die sind fleissig, die sind pünktlich» und so weiter, oder? «Aber pünktlich bin ich nicht», sage ich. Ja eben das ist das eigene. Aber ich kann die Gruppe beschreiben. Und hier in diesem Dreieck, die zweite Frage, also die erste ist: «Gehöre ich nur zu einer Kultur?» und dann kommen wir zu diesen Kreisen und man kann die kulturellen Prägungen finden für jeden Kulturkreis und so einen Rucksack packen. Und das andere und die andere Frage ist: «Bin ich nur Kultur?» Und die Antwort ist: «Nein, ich bin nicht nur Kultur». Ich habe auch, also das ist, es ist ein soziologisches Dreieck um soziale Phänomene zu analysieren. Das heisst das stellt dar die drei Perspektiven, die man annehmen kann. Die Perspektive der Kultur: Also ich beschreibe Jugendkriminalität als Gruppenphänomen. Oder die andere Ecke ist die Persönlichkeit. Wir haben eine Persönlichkeit. Ich bin nicht nur Kultur, ich habe eine Persönlichkeit. Also wenn ich sage: «Alle Italiener sprechen mit Gesten und so», dann kommt jemand

und sagt: «Aber ich nicht». Weil du introvertiert bist (lächeln). Also das (unv.) die Persönlichkeit. Und das heisst in der Beratung, in der Elternarbeit auf der anderen Seite die Kulturkreise, plus die haben eine Persönlichkeit, die auch ins Spiel kommt und drittens ist der Kontext. Und der Kontext bei ihnen ist eine Migrationssituation. Wie gut diese Migrationssituation ist, das hat mit dem zu tun. Das viele so genannte soziale Benachteiligung, bei vielen Migranteneltern. Vor allem die, die zu uns kommen. Die irgendwie nicht fähig sind ihre Kinder auf gleicher Ebene zu fördern wie andere Eltern. Und aufgrund von diesen Belastungen, diesen sozialen Belastungen. Also die Stadt Zürich hat diese, um soziale Benachteiligung zu beschreiben, hat sieben Kriterien festgelegt. Und wenn drei zutreffen, wenn mindestens drei zutreffen, dann ist diese Familie sozial benachteiligt. #38:09-10#

I: Ja über das haben wir auch gesprochen. #38:11-10#

EX2: Eben. Und das heisst, wenn ich jetzt wieder zurück auf Elternarbeit, interkulturelle Elternarbeit und Elternarbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund. Auf der einen Seite gehören sie zu unterschiedlichen Kulturkreisen, zweitens sie haben eine Persönlichkeit, also das heisst nicht alles ist Kulturausdruck und Kultur und drittens: Warum sind sie schwierig? Ist das kulturell, alle Eritreer sind schwierig? Nein, eben vielleicht ist es der Kontext, die Situation. #38:47-10#

I: Weil es so ganz anders ist. #38:47-10#

EX2: Eben, ja. Also das, all diese drei Aspekte sind im Spiel und machen das ganze ganz komplex. #38:56-10#

I: Und eine Frage war ja auch Charakter versus Kultur und wie die zusammenspielen und ob die zusammenspielen? #39:08-10#

EX2: Ja eben das ist zum Beispiel Kulturkreis Religion. Es gibt Religionen wie zum Beispiel Hinduismus und Buddhismus, wo zum Beispiel beim Buddhismus man meint der Mensch ist ein Element im Kosmos. Nicht mehr als das. Gleichwertig wie ein Schmetterling. Und wir sind da in unserer Kultur, da ist es ganz anders: Jeder ist zuständig für das eigene Glück. Und wir versuchen zu motivieren, dass die Eltern etwas machen für das Kind und so weiter und viele Eltern denken aber: «Und welchen Einfluss, welche Möglichkeit habe ich? Nur Gott kann entscheiden. Ich nicht. Und Sie verlangen von mir, dass wir uns aktivieren und das habe ich nie gelernt. Ich habe keine Lebenserfahrung damit.» Und das ist schwierig. #40:03-10#

I: Ja das ist ja in der Psychomotorik auch. Das Kind ist im Zentrum und das Individuelle. Also dann würden Sie sagen, dann kann das Kulturelle den Charakter auch prägen? #40:13-10#

EX2: Ja, jaja. Bis man das entdeckt, zum Beispiel in der Migrationsforschung sagt man, dass Frauen am besten beeinflusst sind von Migrationsphänomenen. Was heisst das? Das sogar die Mutter, die ihr ganzes Leben lang zu Hause bleibt mit Kopftuch und alles und nur der Mann geht draussen arbeiten. Dass sie, weil sie im Alltag lebt, auf der Strasse, in der Schule, in der Apotheke so, dass sie andere Modelle von Frauen sieht und davon träumt, aber vielleicht bewusst sagt, nach zwanzig Jahren vielleicht Beobachtung, sagt: «Ich kann es nicht mehr ändern bei mir, meinem Leben, aber ich wünsche mir Veränderungen für meine Töchter.» Das ist der Unterschied. Der Mann sieht das gar nicht, weil er arbeitet. Weil Arbeit auf der Baustelle ist genau das Gleiche hier oder irgendwo anders, oder? (lächeln) Das ist einfach, oder in der Küche, keinen Unterschied, Zürich, Deutsch und so. Aber gesellschaftliche Sachen sind nicht wahr und das heisst, das kann sich ändern. Und auch diese

religiöse Erziehung, die mich ein bisschen so unter Druck setzt, dass ich sehe, es kann anders sein, es gibt andere Modelle. #41:52-10#

I: Und das kann bewirken, dass der Charakter stärker hervorkommt und zuvor wie ein bisschen unterdrückt wird je nach Religion? #41:57-10#

EX2: Ja. Und es gibt andere Religionen, die das Gegenteil bewirken, oder? Als ich erzogen wurde, katholisch, zeigte man uns ein Dreieck, so und hat gesagt: «Das ist die Schöpfung und der Mensch steht hier. Er ist der König der Schöpfung und alles unten dient seine Entwicklung und Entfaltung. Wir können alles machen». Und als Kind haben wir alle auf dem Rasen gespielt, Pflanzen zerrissen, Vögel gejagt und alles. Keinen Umweltschutz oder Naturbewusstsein wie in der Schweiz. Gar nichts. #42:42-10#

I: Aber die Schweiz ist ja auch eher so christlich. #42:47-10#

EX2: Ja, aber es sind andere, es ist je nach, das sind Überschneidungen. Das ist nicht nur, die katholische Kirche in Afrika ist total anders. Die tanzen, das ist ein bisschen ethnisch (lachen) und ja in Peru ist es anders. Aber so war es zum Beispiel. Eine religiöse Erziehung, die sagt: «Ich muss, Ich darf». Und bei anderen, Hindus, ist es das Gegenteil. Und das haben Sie sicher gelesen über die Tamilen: «Die sind ganz fleissige Menschen» und so weiter. Ja, so ist es. Also das ist also dieser Link. Weil eben, die sind, diese drei Elemente sind immer in Interaktion. Also das heisst das Kulturelle beeinflusst die Persönlichkeit und der Kontext und so weiter. Das Beispiel, dass ich immer beibringe ist, wenn ich über Pünktlichkeit spreche und sage: «Pünktlichkeit ist in der Schweiz etwas Kulturelles.». #43:56-10

I: Ja ich glaube schon. Das ist wichtig (lächeln). #43:58-10#

EX2: Ich sage: «Nicht nur. Das ist der Kontext». Also nicht nur die Situation, sondern auch die Infrastruktur. Es gibt überall Bushaltestellen, Fahrpläne, Trams, Buse. Das Baby von heute wird Pünktlich. Also tendenziell kann man so prognostizieren. Alle Babys von heute werden tendenziell, also kulturell gesagt, pünktlich. #44:25-10#

I: Aber ich bin zum Beispiel oft unpünktlich, weil die Trame in Zürich so oft fahren, dass ich sage: «Ja sonst nehme ich das nächste». (lächeln) #44:32-10#

EX2 (lachen) Jaja. #44:35-10#

I: Aber tendenziell schon. #44:36-10#

EX2: Ich meine tendenziell. Das heisst, weil der Kontext so ist, macht die Kultur. Und die Kultur, die Gruppe, pflegt und möchte das beibehalten und beeinflusst den Kontext. Oder? Und so weiter und so fort. Der neue Gotthardtunnel, das sind die Menschen. Die Menschen, die das gemacht haben, aufrechterhalten und so. Alles Interaktion. Und deswegen ist wichtig: Wie sieht die Situation dieser Migrantenfamilien aus? Haben sie einen Job? Haben sie ein Einkommen? Alle diese soziale Benachteiligung. Das ist ganz wichtig, weil das beeinflusst. Also das heisst es ist nicht kulturell, was wir sehen, wenn wir sagen: «Eritreer sind ganz schwierig.». Dann sage ich: «Ist das, weil sie aus Eritrea kommen? Oder weil sie traumatisiert sind?». Und das ist nicht kulturell, dass sie traumatisiert sind. Das ist ihre Geschichte. #45:40-10#

I: Also würden Sie sagen, dass jetzt für die Psychomotoriktherapeuten in der Elternarbeit halt das erste Gespräch sehr wichtig ist und dass man dort auch viele Fragen stellen soll und über die Umstände erfahren soll? Also ich frage mich immer: «Darf man dann das alles fragen? Soll man es fragen?» #46:00-10#

EX2: Jaja das ist schwierig. Das ist natürlich schwierig. Das was ich immer so empfehle ist, immer auf der Metaebene erklären. Also vieles erklären. Zum Beispiel sagen: «Grüezi Frau Kronenberg, ich bin der Psychotherapeut, oder die Logopädin, ihres Sohnes und sie kennen mich nicht. Bei uns ist das so, dass wir nicht immer so viel Zeit haben für Gespräche. Ich würde gerne mehr wissen über Sie. Ich weiss, dass man nicht gerne mit fremden Personen spricht über Intimes. Also mir wäre das unangenehm mit jemandem so schnell nur in einer Stunde über so viele Sachen zu sprechen. Aber wissen Sie, wir haben keine Zeit. Ich habe so fünfzehn Fragen, ich muss diese Ihnen stellen. Ich weiss nicht was Sie meinen?», so. Also auf der Metaebene. Und ganz ehrlich sein und so und zusammen eine Lösung finden. Und dann sagen Sie vielleicht: «Ja, okay, ja fragen Sie nur. Ich gebe Ihnen Antwort.» «Also wissen Sie, Sie und ich wünschen uns das Beste für Ihren Sohn. Also mein Job ist, dass er, zum Beispiel, wissen Sie was ich meine?» «Nein, keine Ahnung.» «Dann erkläre ich es Ihnen.» Die wissen noch nicht, was heisst Logopädie zum Beispiel. #47:40-10#

I: Ja Logopädie ist noch einfacher zu erklären. #47:42-10#

EX2: Ja (lächeln), jaja. Aber das, all das sind offene Fragen. Also immer, ich sage immer auf der Metaebene, antizipieren. Das sollten sie wissen, damit sie sich öffnen. Und in kürzester Zeit, weil wir haben nicht so viel Zeit. Und dann fragen. #48:08-10#

I: Also dann schon versuchen zu stellen? #48:10-10#

EX2: Jaja. Und ganz ehrlich. Also wirklich auf der Zwischenmenschlichen Ebene. Mit ihnen sprechen ganz wie ich das jetzt gemacht habe (lachen). So tief und so schnell, ich kann nichts Anderes anbieten als das und ich brauche sie unbedingt. Und das ist ja sehr, das ist nicht einfach. #48:41-10#

I: Also auf gleicher Ebene? #48:41-10#

EX2: Ja, eben auch sehr menschlich und nicht so fachlich. Natürlich ist es immer schwierig, wenn man neu ist und alles unter Kontrolle, das ist wie Autofahren, oder? (lachen). Ich habe gelernt Auto zu fahren mit siebzehn und dann habe ich meine Schwester eingeladen so eine Runde zu machen. Da haben wir geredet und Musik und «bum» Unfall, sofort, nach fünfhundert Meter, weil es war zu viel. Ich war überfordert, das hier, das dort, sprechen und Musik und blinken und Kurve machen und KURVE und dann kommt einer. Dass ist ein bisschen so, wenn man neu ist. Da muss man einfach Erfahrungen sammeln, oder? #49:35-10#

I: Und wenn Sie Leute nicht verstehen, nehmen Sie dann einen Kulturdolmetscher? Also habe Sie gute Erfahrungen mit Kulturdolmetscher gemacht? #49:42-10#

EX2: Ja. Ja, aber da immer auch, also «aufpassen», weil sie Pauschalisieren. Das Problem ist die haben sehr viele Stereotypen. Sie reduzieren das auf, die sagen oft: «In Äthiopien ist das so. Wissen Sie, in Äthiopien ist das so. So und so und so». Okay, aber sie sind sensibilisiert und sie bedanken sich, aber das ist ihre Arbeit, sie kulturalisieren. Aber viele denken das sei wahr. Das ist das Problem. #50:15-10#

I: Also denken Sie, dass solche Weiterbildungen, ja, im Bereich Interkulturelle Kompetenzen oder Heterogenität wichtig wären für Fachkräfte im pädagogisch-therapeutischen Bereich? #50:31-10#

EX2: Ja. Jaja. Sehr wichtig. #50:32-10#

I: Und inwiefern denken Sie? Also ja jetzt haben Sie natürlich schon viel darüber gesagt, also ja. #50:39-10#

EX2: Ja also ich denke, wenn man sich entschieden hat: «Ich arbeite in dieser Schule, in diesem Quartier mit diesen Leuten», dann müsste ich das entwickeln diese interkulturelle Kompetenz oder Sensibilität. Und dann, oder sich mal sagen: «Ja, ich habe es versucht und das ist nichts für mich». Dann wechsele ich die Schule, oder (lächeln). Ja, vielleicht ist, ja. #51:12-10#

I: Ja und jetzt habe wir nicht mehr so viel Zeit (lächeln) #51:16-10#

EX2: Oh, ich muss gehen (lächeln) #51:17-10#

I: Ja, das war interessant, danke! #51:22-10#

EX2: Danke. (...) #51:26-10#

8.44 Elterninterviews

Hier sind die transkribierten Interviews der sechs befragten Mütter mit Migrationshintergrund zu finden. Die Mütter stammen aus den Ländern Portugal, Somalia, Mazedonien, Mexiko, Irak und Brasilien und sind jetzt im Kanton Zürich wohnhaft.

8.441 Interview mit E1

Interviewdatum: 27.09.2016

Interviewort: an der Therapiestelle

Interviewdauer: 20 Minuten

Vom Englischen ins Schriftdeutsche übersetzt

Name: Frau H.

Wohnort: Region Winterthur

Alter und Geschlecht des Kindes: 7 Jahre, männlich

Wie viele Jahre war ihr Kind bereits in der PMT? 9 Monate

Was ist Ihr Herkunftsland? Mexiko

Sind Sie in der Schweiz geboren? Nein

Falls nicht, wie viele Jahre leben Sie bereits in der Schweiz?

2 Jahre

Falls nicht, ist ihre Familie als Arbeitsmigranten oder Flüchtlinge in die Schweiz gekommen?

Der Mann war Arbeitsmigrant.

1. Wie ist Ihre allgemeine Einstellung zur Psychomotoriktherapie?

Ich finde die Psychomotoriktherapie wirklich gut. Ich bin der Auffassung, dass Kinder sich in Sachen verbessern können, über welche die Eltern noch lernen können. Beispielsweise brauchen die Kinder Sachen zum Erkunden und Erforschen: kleine Sachen, über welche wir möglicherweise nicht nachdenken. Es hängt auch vom Ort und der Bildung und Erziehung ab. In der Stadt ist es schwierig die Natur und die Wälder zu erkunden. In Mexiko City hat es nicht viele Wälder. Ich musste meine Sichtweise total verändern. Ich musste zuerst lernen, dass Kinder dreckig oder nass werden dürfen oder sogar sollen.

a. Was halten Sie davon, dass ihr Kind in die Psychomotorik geht?

Mein Sohn geht gerne in die Psychomotoriktherapie. Es macht ihm viel Spass. Er ist selbstsicherer geworden und hat gelernt, Regeln zu hinterfragen. Beispielsweise hat er gelernt, dass es nicht in Ordnung ist, wenn Eltern sich nicht an Regeln halten, an welche sich die Kinder aber halten sollen. Dies lernt er von Gleichaltrigen, welche er auf dem Spielplatz trifft, wo er dank der Psychomotoriktherapie nun häufiger hingeht.

b. Wie gut können Sie nachvollziehen warum ihr Kind die Psychomotoriktherapie besucht?

Ja ich glaube, dass er in die Psychomotoriktherapie geht, weil er mehr Vertrauen in sich selber braucht. Es ist auch wichtig, dass er mehr über die Regeln lernt.

c. Ist Ihnen klar inwiefern die Psychomotoriktherapie und ihre Arbeitsmethoden z.B. Bewegung/Spiel ihrem Kind nützen sollen?

Ich habe dies hier gelernt. Es ist wichtig zu spielen, Freiraum zu haben und mehr Aufmerksamkeit auf kleine Dinge zu richten und Vertrauen in diese zu gewinnen. Wir gehen auch oft auf Spaziergänge. Ich habe in der Psychomotoriktherapie auch gelernt, dass wir als Eltern auch sagen müssen, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Am allerwichtigsten ist es den Gefühlen und dem Körper Aufmerksamkeit zu schenken.

2. Was sind für Sie grundsätzliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Psychomotoriktherapeutin?

- a. Therapeutin
- b. Eltern
- c. Was ist zusätzlich noch hilfreich?

Respekt auf beiden Seiten und offen sein zu lernen. Auch eine gute Kommunikation ist zentral. Mein Mann spricht gut Deutsch. Er übersetzt jeweils für mich, dann ist es kein Problem. Auch Vertrauen zu haben ist wichtig.

3. Worin sehen Sie persönlich die grössten Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit der Psychomotoriktherapeutin oder Fachlehrkräften allgemein?

- a. Therapeutin

b. Eltern

- i. Sprache (Dolmetscher)
- ii. Umgang/ nonverbale Kommunikation/ Kommunikationsstil -> Missverständnisse
- iii. Zeit/Termin (Finanzielle Mittel?)
- iv. Schulsystem/Organisatorisches
- v. Charakter vs. Kultur
- vi. Religion
- vii. Diskriminierungserfahrungen
- viii. Fremdenfeindlichkeit (unbewusst/bewusst)
- ix. Verschiedene Bestandteile der Elternarbeit: Unterschiede?

c. Was sollte unbedingt vermieden werden in der Zusammenarbeit??

i.) Die Sprachbarriere kann eine Schwierigkeit darstellen, besonders, wenn einige Fachkräfte Schweizerdeutsch sprechen. Einmal hatte ich einen Übersetzer, aber normalerweise sprechen die Leute Englisch mit mir. Ich würde es bevorzugen, wenn ich mehr Informationen in meiner Muttersprache erhalten würde.

ii.) Die nonverbale Kommunikation scheint ähnlich zu sein. Da sehe ich keine Schwierigkeiten.

iii.) Einen Termin zu finden ist kein Problem.

iv.) Die Schule muss stärker darauf achten, dass es eine Balance gibt zwischen Selbstvertrauen gewinnen und zu aggressiv werden. Auch Kinder die zu aggressiv sind kommen in die Psychomotorik. Respekt und Selbstvertrauen können vermischt werden. Darauf zu achten ist wichtig.

vii.) Ja, besonders meine Kinder haben solche Erfahrungen gemacht, aber nur im ersten Jahr in der Schweiz. Weil sie die Sprache nicht konnten, wurden sie vom Spielen ausgeschlossen und so weiter.

4. Abschliessende Fragen oder Bemerkungen?

a. Sonstige Gedanken und Anregungen zu dem Thema

In der Schweiz werden die Kinder sehr offen erzogen. Die Grundregeln sind mir persönlich fast zu offen.

Ich fühle mich glücklich. Ich halte viel von der Psychomotoriktherapie. Die Therapeuten sollten aber stärker mit der Schule zusammenarbeiten. Zum Beispiel könnten sie in die Schule kommen. Das ist auch gut für die Integration.

8.442 Interview mit E2

Interviewdatum: 27.09.2016

Interviewort: an der Therapiestelle

Interviewdauer: 20 Minuten

Vom Schweizerdeutschen ins Schriftdeutsche übersetzt

Name: Frau F.

Wohnort: Region Winterthur

Alter und Geschlecht des Kindes: 7 Jahre, männlich

Wie viele Jahre war ihr Kind bereits in der PMT? 1 Jahr

Was ist Ihr Herkunftsland? Brasilien

Sind Sie in der Schweiz geboren? Nein.

Falls nicht, wie viele Jahre leben Sie bereits in der Schweiz?

Insgesamt 11 Jahre. Seit 2 Jahren bin ich nun wieder hier. Das erste Mal bin ich 1992 gekommen und blieb 4 Jahre da. Danach ging ich wieder zurück nach Brasilien, bin wiedergekommen, ging wieder zurück und so weiter.

Falls nicht, ist ihre Familie als Arbeitsmigranten oder Flüchtlinge in die Schweiz gekommen?

Keine Flüchtlinge (unklar wieso sie in die Schweiz kamen)

1. Wie ist Ihre allgemeine Einstellung zur Psychomotoriktherapie?

Das ist schwierig. Ich würde sagen, es ist gut. Es macht dem Kind Spass. Es kann viel spielen.

a. Was halten Sie davon, dass ihr Kind in die Psychomotorik geht?

Der Name «Psychomotorik» macht etwas Angst. Dann realisierte ich: Spielen gleich Lernen. Mein Sohn ist hier wegen der Fein- und Grafomotorik. Ich hatte Angst meinem Sohn die Schere zu geben. Deshalb hat er es nicht gelernt. Ausserdem hat er Höhenangst.

b. Wie gut können Sie nachvollziehen warum ihr Kind die Psychomotoriktherapie besucht?

Wenn er gerne kommt, ist es gut. Aber persönlich denke ich, er braucht es nicht. Er spielt gerne.

c. Ist Ihnen klar inwiefern die Psychomotoriktherapie und ihre Arbeitsmethoden z.B. Bewegung/Spiel ihrem Kind nützen sollen?

Ja ich verstehe es schon, wenn die Therapeutin erklärt, wieso sie so arbeitet. Aber kulturell gibt es Unterschiede zwischen Brasilien und der Schweiz. In Brasilien gehen die Kinder in eine solche Therapie nur, wenn es ganz schlimm ist.

2. Was sind für Sie grundsätzliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Psychomotoriktherapeutin?

- a. Therapeutin
- b. Eltern
- c. Was ist zusätzlich noch hilfreich?

Ich frage Frau K. (Therapeutin) immer wie es ging. Was gut ging und was nicht und was besser ging. Ich frage immer, ob es immer noch nötig ist oder nicht. Es ist wichtig, dass diese Frage gut beantwortet wird.

Mir ist wichtig, dass der Sohn etwas anfangen und zu Ende bringen kann.

Wenn ich das Wort «Psyche» höre, denke ich, es ist etwas schlimm.

3. Worin sehen Sie persönlich die grössten Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit der Psychomotoriktherapeutin oder Fachlehrkräften allgemein?

- a. Therapeutin
- b. Eltern
 - i. Sprache (Dolmetscher)
 - ii. Umgang/ nonverbale Kommunikation/ Kommunikationsstil -> Missverständnisse
 - iii. Zeit/Termin (Finanzielle Mittel?)
 - iv. Schulsystem/Organisatorisches
 - v. Charakter vs. Kultur
 - vi. Religion

- vii. Diskriminierungserfahrungen
- viii. Fremdenfeindlichkeit (unbewusst/bewusst)
- ix. Verschiedene Bestandteile der Elternarbeit: Unterschiede?

c. Was sollte unbedingt vermieden werden in der Zusammenarbeit??

Ich bin offen. Brasilianer sind offen und reden gerne über alles. Über die Familie etc. Viel sagen kann helfen oder auch das Gegenteil bewirken. Nichts sagen ist nicht gut, aber viele sagen auch nichts. Lieber ehrlich sein. In meiner Kultur findet man schnell Freunde. Anpassen ist schwierig.

i.) Die Sprache ist manchmal eine Schwierigkeit. Mein Mann ist aber Schweizer. Er hat aber auch schon zwölf Jahre in Brasilien gelebt.

ii.) Die nonverbale Kommunikation bereitet keine Schwierigkeiten. Nur vielleicht, wenn etwas ganz wichtig ist.

iii.) Einen Termin zu finden geht gut.

iv.) Meine Tochter war in Brasilien in der Schule. Die Schulsysteme sind sehr unterschiedlich. Ich persönlich sehe darin aber keine Schwierigkeiten, weil ich wusste, dass es anders ist. Mein Mann kennt es.

vii.) Diskriminierungserfahrungen habe ich noch nie erlebt in der Schweiz. Soziale Unterschiede gibt es überall; das ist etwas Allgemeines.

4. Abschliessende Fragen oder Bemerkungen?

- a. Sonstige Gedanken und Anregungen zu dem Thema
Nein.

8.443 Interview mit E3

Interviewdatum: 28.09.2016

Interviewort: an der Therapiestelle

Interviewdauer: 20 Minuten

Das Interview wurde auf Schriftdeutsch durchgeführt.

Name: Frau W.

Wohnort: Region Winterthur

Alter und Geschlecht des Kindes: knapp 9 Jahre, männlich

Wie viele Jahre war ihr Kind bereits in der PMT? Ein gutes halbes Jahr

Was ist Ihr Herkunftsland? Irak

Sind Sie in der Schweiz geboren? Nein

Falls nicht, wie viele Jahre leben Sie bereits in der Schweiz?

12 Jahre

Falls nicht, ist ihre Familie als Arbeitsmigranten oder Flüchtlinge in die Schweiz gekommen?

Arbeitsmigranten

1. Wie ist Ihre allgemeine Einstellung zur Psychomotoriktherapie?

Ich weiss es nicht. Bei uns ist es anders. Nur Kinder die behindert sind gehen im Irak in solche Therapien. Normale Kinder, die Schwierigkeiten in der Bewegung oder im Schreiben haben, werden von den Lehrern in der Klasse behandelt. Eine ganzheitliche Ausbildung ist für alle Lehrer obligatorisch, das war auch für mich als Englischlehrerin der Fall. Ausserdem wird im Irak, wenn die Schüler eingeschult werden der Intelligenzlevel bestimmt und danach werden alle zusammengemischt, so dass Schüler von allen Intelligenzlevel in einer Klasse vertreten sind.

a. Was halten Sie davon, dass ihr Kind in die Psychomotorik geht?

Mein Sohn war sehr gut im Kindergarten und in der ersten Klasse. Aber dann bekam er Mühe im Schreiben. Er ist langsam im Schreiben. Er möchte lieber mündlich antworten, statt es aufzuschreiben.

Zu Beginn war ich schockiert, da ich dachte, mein Sohn wird als abnormal empfunden. Aber danach habe ich verstanden, dass Psychomotoriktherapie vergleichbar ist mit Physiotherapie, wo es darum geht, den Kindern zu helfen.

b. Wie gut können Sie nachvollziehen warum ihr Kind die Psychomotoriktherapie besucht?

Ja jetzt kann ich es nachvollziehen. Zuvor habe ich zwei Jahre gekämpft, da ich dachte, dies sei nicht gut für die Zukunft von meinem Sohn. Dann habe ich verstanden, dass Psychomotoriktherapie nicht wie Psychotherapie ist, sondern mehr wie Physiotherapie.

Ich finde aber, dass den Kindern in der Schweiz zu wenig Zeit gegeben wird zum Lernen.

c. Ist Ihnen klar inwiefern die Psychomotoriktherapie und ihre Arbeitsmethoden z.B. Bewegung/Spiel ihrem Kind nützen sollen?

Das finde ich schön, dass so gearbeitet wird. Weil mein Sohn hat Lust dahin zu kommen. Er macht es gerne.

2. Was sind für Sie grundsätzliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Psychomotoriktherapeutin?

- a. Therapeutin
- b. Eltern
- c. Was ist zusätzlich noch hilfreich?

Eine gute Zusammenarbeit ist ein Muss! Eltern sehen nicht die gleichen Sachen wie die Therapeutin. Die Therapeutin kann die Eltern auf Dinge aufmerksam machen. Zusammen ist es besser.

Auch zum Beispiel bei einem Lehrerwechsel ist die Psychomotoriktherapie nützlich, weil die Psychomotoriktherapeutin das Kind kennt und so die Schwierigkeiten vom Kind dem neuen Lehrer mitteilen kann. Sie kann vermitteln.

3. Worin sehen Sie persönlich die grössten Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit der Psychomotoriktherapeutin oder Fachlehrkräften allgemein?

- a. Therapeutin
- b. Eltern
 - i. Sprache (Dolmetscher)
 - ii. Umgang/ nonverbale Kommunikation/ Kommunikationsstil -> Missverständnisse
 - iii. Zeit/Termin (Finanzielle Mittel?)
 - iv. Schulsystem/Organisatorisches
 - v. Charakter vs. Kultur
 - vi. Religion
 - vii. Diskriminierungserfahrungen
 - viii. Fremdenfeindlichkeit (unbewusst/bewusst)
 - ix. Verschiedene Bestandteile der Elternarbeit: Unterschiede?
- c. Was sollte unbedingt vermieden werden in der Zusammenarbeit??

Momentan sehe ich keine. Aber mit Lehrpersonen gibt es Probleme, da Lehrer alle Kinder gleichbehandeln. Wenn ein Kind sich etwas anders verhält, wird es gleich abgeschoben. Besser wäre es, wenn eine Psychomotoriktherapeutin in der Klasse als Unterstützung für die Lehrperson wäre. Einmal pro Jahr ist nicht genug.

4. Abschliessende Fragen oder Bemerkungen?

- a. Sonstige Gedanken und Anregungen zu dem Thema

Vielleicht könnte eine Person eine Woche in der Klasse sein um zu schauen, ob ein Kind Sondermassnahmen braucht, statt nur einmal kurz zu schauen.

Da das Schulsystem in der Schweiz ganz anders ist, war die Umstellung schwierig.

8.444 Interview mit E4

Interviewdatum: 28.09.2016

Interviewort: an der Therapiestelle

Interviewdauer: 20 Minuten

Vom Schweizerdeutschen ins Schriftdeutsche übersetzt

Name: Frau M.

Wohnort: Region Winterthur

Alter und Geschlecht des Kindes: 9 Jahre, männlich

Wie viele Jahre war ihr Kind bereits in der PMT? Ein gutes halbes Jahr

Was ist Ihr Herkunftsland? Mazedonien (Muttersprache: Albanisch)

Sind Sie in der Schweiz geboren? Nein

Falls nicht, wie viele Jahre leben Sie bereits in der Schweiz?

20 Jahre

Falls nicht, ist ihre Familie als Arbeitsmigranten oder Flüchtlinge in die Schweiz gekommen?

Arbeitsmigranten

1. Wie ist Ihre allgemeine Einstellung zur Psychomotoriktherapie?

Er kam von der Schule und plötzlich hatte die Lehrperson die Idee, dass der Knabe in die Psychomotoriktherapie kommen soll wegen der Konzentration.

Es macht ihm Spass. Er kommt gerne. Soll er doch etwas Neues probieren.

a. Was halten Sie davon, dass ihr Kind in die Psychomotorik geht?

Zu Beginn habe ich mich gefragt: «Wieso muss er?». Eigentlich frage ich mich das immer noch. Das ist in der Schweiz anders. Ich bin anders aufgewachsen. Das ist etwas Neues.

Er hätte eigentlich ein halbes Jahr Pause machen können aber die Lehrperson hat gesagt: «Aber, Aber, ...». Dann habe ich gesagt, lieber kein «aber» mehr und stattdessen noch ein halbes Jahr länger Psychomotoriktherapie.

b. Wie gut können Sie nachvollziehen warum ihr Kind die Psychomotoriktherapie besucht?

Er kommt wegen seiner Stifthaltung. Aber die Stifthaltung ist bei jedem anders. Das so schnell eine Bedeutung oder einen Grund gesucht wird, finde ich schade. Zu schnell wird eine Massnahme ergriffen. Wo ich herkomme, ist das nur so, wenn man es wirklich braucht. In der Schweiz wird mehr geschaut. Nur ein kleiner Streit reicht aus, dass das Kind zum Psychologen geschickt wird.

c. Ist Ihnen klar inwiefern die Psychomotoriktherapie und ihre Arbeitsmethoden z.B. Bewegung/Spiel ihrem Kind nützen sollen?

/

2. Was sind für Sie grundsätzliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Psychomotoriktherapeutin?

- a. Therapeutin
- b. Eltern
- c. Was ist zusätzlich noch hilfreich?

Ich bin zufrieden mit der Zusammenarbeit. Wichtig ist, dass gut miteinander gesprochen werden kann, dass man den anderen wirklich ernst nimmt und dass man Kompromisse eingehen kann.

3. Worin sehen Sie persönlich die grössten Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit der Psychomotoriktherapeutin oder Fachlehrkräften allgemein?

- a. Therapeutin
- b. Eltern
 - i. Sprache (Dolmetscher)
 - ii. Umgang/ nonverbale Kommunikation/ Kommunikationsstil -> Missverständnisse
 - iii. Zeit/Termin (Finanzielle Mittel?)

- iv. Schulsystem/Organisatorisches
 - v. Charakter vs. Kultur
 - vi. Religion
 - vii. Diskriminierungserfahrungen
 - viii. Fremdenfeindlichkeit (unbewusst/bewusst)
 - ix. Verschiedene Bestandteile der Elternarbeit: Unterschiede?
- c. Was sollte unbedingt vermieden werden in der Zusammenarbeit?

Ich bin Tag und Nacht für meine Kinder da, deshalb ist es kein Problem, einen Gesprächstermin zu finden. Ich bin offen und mache überall mit. Ich sehe deshalb kein Problem vom kulturellen her. Alle Menschen sind Menschen und somit gleich.

4. Abschliessende Fragen oder Bemerkungen?

- a. Sonstige Gedanken und Anregungen zu dem Thema

Es ist wichtig auch Rücksicht auf die Anliegen der Eltern zu nehmen statt Druck zu machen bis sie einwilligen. Die Lehrer sagen immer, dass wir Eltern die Kinder loslassen sollen. Dies ist aber schwierig mit Autozonen 50. Es sollte eher das Umfeld verändert werden, aber der Schulleiter setzt die Lehrer und diese dann die Eltern und Kinder unter Druck. Zum Beispiel wird sofort nein gesagt zu einer 30er Zone. Was ist, wenn etwas passiert? Die Eltern werden nicht ernst genommen. Aber die Mutter kennt ihr Kind und solche Situationen, wie auch die Situation zu Hause besser. Wir hatten eine lockerere Kindheit. Ein Kind braucht Zeit. Kindern sollte eine grössere Chance gegeben werden. Ich finde, dass ich der Schweiz in den letzten zwanzig Jahren ein riesiger Unterschied feststellbar ist. Früher war es auch hier viel freier und lockerer.

Mein Sohn hat viel Respekt und kann sich wehren, aber wenn andere Kinder ihm etwas antun, kann ich auch ausrasten. Und als meinem Sohn von mehreren Kindern etwas angetan wurde, haben die Lehrer nicht stark reagiert. Sie haben gesagt, er muss sich wehren. Aber doch nicht bei der Konstellation 4-1, eher 1-1 Kind. Die Lehrperson hat sich nicht mal entschuldigt. Schade!

Ausserdem gehen die Lehrpersonen manchmal zu wenig auf meine Anliegen ein und übertreiben stattdessen.

8.445 Interview mit E5

Interviewdatum: 06.10.2016

Interviewort: an der Therapiestelle

Interviewdauer: 20 Minuten

Vom Schweizerdeutschen ins Schriftdeutsche übersetzt

Name: Frau T.

Wohnort: Zürcher Unterland

Alter und Geschlecht des Kindes: 6 Jahre, männlich

Wie viele Jahre war ihr Kind bereits in der PMT? Gut zwei Jahre

Was ist Ihr Herkunftsland? Portugal

Sind Sie in der Schweiz geboren? Nein

Falls nicht, wie viele Jahre leben Sie bereits in der Schweiz?

27 Jahre

Falls nicht, ist ihre Familie als Arbeitsmigranten oder Flüchtlinge in die Schweiz gekommen?

Arbeitsmigranten

1. Wie ist Ihre allgemeine Einstellung zur Psychomotoriktherapie?

Wenn es besser ist für meinen Sohn, dann ist es okay, wenn es ihm hilft.

a. Was halten Sie davon, dass ihr Kind in die Psychomotorik geht?

Ich finde es gut. Es ist aber auch etwas streng für ihn, weil er am Montag nun ein volles Programm hat mit Sportunterricht im Kindergarten, Psychomotoriktherapie und am Abend noch Fussball. Er hat aber viel Energie. Diese Energie muss weg und er braucht auch mehr Bewegung.

Ich hoffe, dass mein Sohn sich verbessert und ich habe auch schon Fortschritte bemerkt. Er hat jetzt weniger Angst und getraut sich mehr.

b. Wie gut können Sie nachvollziehen warum ihr Kind die Psychomotoriktherapie besucht?

Ja, ich kann es nachvollziehen. Er wurde wegen dem Gleichgewicht angemeldet und der damit verbundenen Angst.

c. Ist Ihnen klar inwiefern die Psychomotoriktherapie und ihre Arbeitsmethoden z.B. Bewegung/Spiel ihrem Kind nützen sollen?

Das hilft, ich sehe den Zusammenhang.

2. Was sind für Sie grundsätzliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Psychomotoriktherapeutin?

- a. Therapeutin
- b. Eltern
- c. Was ist zusätzlich noch hilfreich?

Ich weiss nicht. Schweizer haben bereits Respekt. Bei uns ist dies anders. Die Leute sind arroganter. Die Schweizer fragen bereits nach und sprechen langsamer wenn etwas nicht verstanden wird. Die Schweiz ist ein anderes Land und hat ein anderes System, aber das gefällt uns. Wir wollen nicht zurück. Wir haben uns an das System gewöhnt. In Portugal haben die Leute nicht so ein grosses Interesse an den Kindern wie hier. Wir vertrauen in der Schweiz den Fachkräften unter anderem dem Arzt oder Rektor. Hilfe zu bekommen ist schön und gut. Es ist schön, wenn die Fachkräfte eine schöne Zukunft ermöglichen wollen.

Wichtig ist Respekt, Organisation und Kommunikation. Nicht gut ist Rassismus. Manche Leute in der Schweiz sind rassistisch, aber das gibt es überall. Ich selber habe dies hier noch nicht bemerkt. Es ist auch wichtig, dass ein Wille zur Zusammenarbeit vorhanden ist und das Interesse für das Kind. Ich hole beispielsweise mein Kind immer vom Kindergarten ab und bringe es so lange ich dies kann. Eine andere Mutter aus Portugal macht dies nicht. Ich habe etwas Angst, dass meine Kinder genommen werden, also, dass ihnen etwas passiert auf dem Schulweg.

3. Worin sehen Sie persönlich die grössten Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit der Psychomotoriktherapeutin oder Fachlehrkräften allgemein?

- a. Therapeutin

- b. Eltern
 - i. Sprache (Dolmetscher)
 - ii. Umgang/ nonverbale Kommunikation/ Kommunikationsstil -> Missverständnisse
 - iii. Zeit/Termin (Finanzielle Mittel?)
 - iv. Schulsystem/Organisatorisches
 - v. Charakter vs. Kultur
 - vi. Religion
 - vii. Diskriminierungserfahrungen
 - viii. Fremdenfeindlichkeit (unbewusst/bewusst)
 - ix. Verschiedene Bestandteile der Elternarbeit: Unterschiede?
- c. Was sollte unbedingt vermieden werden in der Zusammenarbeit?

Ich sehe nicht viele Schwierigkeiten. Andere haben vielleicht Schwierigkeiten wegen der Sprache. Ich habe Deutsch gelernt im Gastgewerbe, ich habe kein Problem. Mir bereitet die nonverbale Kommunikation, wie auch das Schulsystem keine Probleme. Auch einen Gesprächstermin lässt sich gut vereinbaren, weil ich immer flexibel bin: Besonders am Nachmittag, am Vormittag reinige ich die Wohnungen von andern. Bis jetzt habe ich auch noch keine Diskriminierung erlebt. Die Elterngespräche finden immer im Beisammensein der Lehrperson statt, manchmal auch zusätzlich mit dem Rektor.

4. Abschliessende Fragen oder Bemerkungen?

- a. Sonstige Gedanken und Anregungen zu dem Thema
/

8.446 Interview mit E6

Interviewdatum: 31.10.2016

Interviewort: an der Therapiestelle

Interviewdauer: 30 Minuten

Das Interview wurde auf Schriftdeutsch durchgeführt.

Name: Frau N.

Wohnort: Stadt Zürich

Alter und Geschlecht des Kindes: 7 Jahre, weiblich

Wie viele Jahre war ihr Kind bereits in der PMT? 1.5 Jahre

Was ist Ihr Herkunftsland? Somalia

Sind Sie in der Schweiz geboren? Nein

Falls nicht, wie viele Jahre leben Sie bereits in der Schweiz?

14 Jahre

Falls nicht, ist ihre Familie als Arbeitsmigranten oder Flüchtlinge in die Schweiz gekommen?

Flüchtlinge

1. Wie ist Ihre allgemeine Einstellung zur Psychomotoriktherapie?

Ich dachte Kinder die etwas nicht können bekommen Hilfe und sie lernen sich selber auch besser kennen. Sie lernen was sie können und was nicht und lernen sich auch dazu zu äussern. Ich finde es eine gute Sache. Früher kannte ich die Psychomotoriktherapie nicht. Das gibt es in unserem Land nicht. Aber jetzt weiss ich, dass es nicht nur um die Bewegung geht, sondern auch um ein positives Selbstbild.

a. Was halten Sie davon, dass ihr Kind in die Psychomotorik geht?

Ich merke viele positive Sachen. Sie hat jetzt mehr Vertrauen. Sie zeigt auch, was sie gelernt hat und ist mutiger geworden. Sie ist stolz darauf. Früher sagte sie zum Beispiel, dass sie die Hausaufgaben nicht könne und hat es nicht versuchen wollen. Heute sagt sie manchmal zuerst immer noch, dass sie es kann, aber, wenn ich sie ermutige, macht sie es. Ich finde, die Psychomotoriktherapie tut ihr gut.

b. Wie gut können Sie nachvollziehen warum ihr Kind die Psychomotoriktherapie besucht?

Ja ich kann es nachvollziehen, sie braucht Hilfe. Sie braucht Vertrauen auch für die Zukunft und auch damit sie die Hausaufgaben macht und ihre Angst überwindet.

c. Ist Ihnen klar inwiefern die Psychomotoriktherapie und ihre Arbeitsmethoden z.B. Bewegung/Spiel ihrem Kind nützen sollen?

Ja. Früher hatte sie zum Beispiel Angst beim Klettern und Spielen mit gewissen Spielzeugen. Sie muss nicht unnötig Angst haben. Wenn sie im Spielen weniger Angst hat, dann hat sie auch sonst weniger Angst in anderen Dingen.

2. Was sind für Sie grundsätzliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Psychomotoriktherapeutin?

- a. Therapeutin
- b. Eltern
- c. Was ist zusätzlich noch hilfreich?

Dass die Therapeutin und auch die Lehrer ihre Meinung sagen. Sie sollen sagen worin sich das Kind verbessert hat und was es noch braucht. Es ist auch wichtig, dass auch ich meine Meinung sagen kann wie es zu Hause ist. Dann geht es auch darum gemeinsame Nenner zu finden: In welchen Bereichen sind die Meinungen gleich? Es ist sehr gut und wichtig, dass alle Meinungen angehört werden und die Ziele und Schwerpunkte gemeinsam vereinbart werden. Ich möchte immer wissen wie es um mein Kind steht. Andere wollen das vielleicht nicht wissen das weiss ich nicht, aber ich schon.

3. Worin sehen Sie persönlich die grössten Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit der Psychomotoriktherapeutin oder Fachlehrkräften allgemein?

- a. Therapeutin
- b. Eltern

- i. Sprache (Dolmetscher)
 - ii. Umgang/ nonverbale Kommunikation/ Kommunikationsstil -> Missverständnisse
 - iii. Zeit/Termin (Finanzielle Mittel?)
 - iv. Schulsystem/Organisatorisches
 - v. Charakter vs. Kultur
 - vi. Religion
 - vii. Diskriminierungserfahrungen
 - viii. Fremdenfeindlichkeit (unbewusst/bewusst)
 - ix. Verschiedene Bestandteile der Elternarbeit: Unterschiede?
- c. Was sollte unbedingt vermieden werden in der Zusammenarbeit?

Schwierig ist es, wenn ich finde mein Kind kann etwas sehr gut und die Fachkräfte finden mein Kind kann das nicht gut. Dann ist dies schwierig zu verstehen. Aber es ist ja auch eine andere Umgebung.

Die Sprache kann eine Schwierigkeit sein. Für mich jetzt aber nicht mehr wirklich. Als ich hierhergezogen bin, war dies schwierig. Deutsch ist auch eine schwierige Sprache. Ich gebe mir viel Mühe immer noch. Ich arbeite viel mit älteren Menschen, dann kann ich gut lernen. Sie haben Zeit, Geduld und korrigieren mich. Vertrauen zu haben ist wichtig. Es ist für uns sehr schwierig, wenn stark mit den Händen herumgefuchelt wird und schnell gesprochen wird. Wenn langsam und deutlich gesprochen wird ist es aber kein Problem für mich. In Somalia haben wir auch lateinische Buchstaben und auch ähnliche Laute wie zum Beispiel «CH» oder «H».

Ich finde es nicht schwierig einen Termin zu finden. Ich habe hier gelernt pünktlich zu sein. Wenn man pünktlich ist, kann man mehr erledigen. Man lernt zu planen. Es bedeutet zwar Stress, aber so wird das Ziel erreicht. Organisation ist wichtig.

Die Religion kann eine Schwierigkeit darstellen. Aber für mich stellt es keine Schwierigkeit dar in der Elternarbeit mit Lehrern und der Psychomotoriktherapeutin, sondern zum Beispiel bei Vorstellungsgesprächen. Viele stört das Kopftuch. Obwohl ich gute Qualifikationen habe, ist es schwierig bei Vorstellungsgesprächen. Meistens überwiege dann ich als Person und nicht das Kopftuch. Auch Diskriminierungserfahrungen habe ich nicht erlebt ausser bei Bewerbungsgesprächen wegen dem Kopftuch. Ich finde, dass es für jede Schwierigkeit eine Lösung gibt, wenn man offen ist. Man soll nicht alles persönlich nehmen. Ich finde es sehr gut, dass meine Kinder beide Kulturen kennenlernen. Auch ist es toll, dass die Schule offen ist und mein Kind ein Tag frei bekommt, wenn Ramadan ist. Wichtig ist die Sprache zu lernen und die Kultur und das Land respektieren. Wenn man in ein anderes Land geht, muss man sich anpassen.

Was unbedingt vermieden werden soll, ist, wenn jemand die eigene Meinung von jemand anderem nicht respektiert.

4. Abschliessende Fragen oder Bemerkungen?

- a. Sonstige Gedanken und Anregungen zu dem Thema

Ich finde es wäre gut, wenn mehr Eltern wagen würden ihr Kind in die Psychomotoriktherapie zu schicken und die Angst davor verlieren und realisieren, dass es nichts Gefährliches ist. Das Kind profitiert davon und kann das Leben besser aufbauen.